

auf- und abwind ...

Der letzte *aufwind* des Jahres liegt druckfrisch vor Ihnen. Mit zehn Ausgaben pro Jahr können wir natürlich nicht immer ganz aktuell zu allen Themen Stellung nehmen. Dennoch hoffen wir, dass wir Ihnen auch im vergangenen Jahr über viel Informatives und Interessantes aus der Gemeinde berichtet haben. Gerade für Vereine und für kulturelle Anlässe bildet der *aufwind* eine geeignete Plattform, um die Leserschaft zu informieren. Leserinnen und Leser ohne schulpflichtige Kinder erhalten durch den *aufwind* einen kleinen Einblick ins Schulgeschehen.

Damit möglichst viele Artikel Platz finden, beschränken wir uns pro Text auf maximal 800 Zeichen, publizieren jedoch gerne nach Möglichkeit Bilder.

Geschätzte Leserinnen und Leser, wir freuen uns, Sie auch im Jahre 2019 mit einer grossen Vielfalt an Berichten informieren zu dürfen. Wir wünschen Ihnen von Herzen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, frohe Festtage sowie ein gesundes und glückliches neues Jahr.

Herzlichst
Erika Stocker

Willkommen «im Glück» mit Liebe zu Handwerk und Tradition

Das Café und die Apéro-Bar mit Snack-Beck öffnete letzten Samstag ihre Türen in der ehemaligen Tourist Information, zuvor Schuh-Grob an der Bahnhofstrasse Nr. 2.

Das Gemeinschaftsprojekkt Café, Apéro-Bar mit dem Snack-Beck, der Bäckerei Gerhard Rohner, bietet im neuen Laden handgemachte Backwaren, Patisserie, traditionelle Appenzeller Biber, sowie Pralinen und im Sommer hausgemachte Glacé. Snacks für den kleinen Hunger und Coffee to go gehören weiterhin zum Angebot, wie auch Lose, Lotto und Zeitungen. Neu finden Sie bei uns Milch, Joghurt, regionale Käse und Appenzeller Pantli im Kühlregal.

Das Café lockt mit Kaffee- und Tee-Spezialitäten, einem Frühstücks-Angebot, Coupe und Glacé, Süssem vom Beck, kleinen Speisen und einem wechselnden

Tagesteller. An der Apéro-Bar geniessen Sie kleine Tapas nach Appenzeller Art. Dazu schmeckt ein Glas Wein, Bier oder Apéritif, selbstverständlich auch ohne Alkohol.

Im Shop finden Sie genussvolle Geschenke fürs Fest, Souvenirs und Schönes. Degustieren Sie sich durch unser Weinangebot und finden Sie Ihren Lieblingswein für zu Hause. Verschenken Sie Glück mit einem Geschenk-Gutschein für grosse und kleine Glücks-Momente!

«Glücks-Moment im Advent»: Täglich im Advent treffen wir uns zu Raclette-Plausch mit Glühwein von 16:00 bis 18:00 Uhr vor dem Café und stimmen auf die Festtage ein. Unsere Festtags-Genüsse präsentieren wir am Sonntag, 9. Dezember von 16:00 bis 19:00 Uhr. Lassen Sie sich zu Ideen für Ihr persönliches Weihnachtsfest inspirieren. Von der festlichen Dekoration über Apéritif mit Spezialitäten vom Snack-Beck, Gaumenfreuden zu Vorspeise und Suppe aus der Bären-Küche in Grub, Schinken im festlichen Brotteig-Mantel bis zum süssen Buffet auf der Kaffee-Bar.

Unkostenbeitrag Fr. 38. Die Platzzahl ist begrenzt. Ihre Anmeldung nehmen wir gerne vor Ort oder unter 071 891 61 46 entgegen. Alle Bestellungen für Ihre Festtagsgenüsse nehmen wir bis Donnerstag, 20. Dezember gerne an. Zögern Sie nicht und reservieren Sie schon heute Ihren Platz. Im neuen Jahr starten wir mit einem Sonntags-Brunch, jeden 1. Sonntag im Monat. *Jeannette Pufahl*

Schule

Seite 03

- Hans-Peter Hotz ist seit 10 Jahren Schulleiter
- Umbau Schulhaus Dorf
- «Rockin' around the christmas tree» – ein Chorprojekt zum Mitmachen

Kultur

Seite 05

- Jazzkonzert im ev. Kirchgemeindehaus
- Neujahrskonzert in der ev. Kirche
- Michel Gammenthaler im Kursaal

Wirtschaft

Seite 09

- Sizilianische Liebe in Heiden
- Aus Frischmarkt wird Tierpraxis
- Glühlampenverbot – das EWH hat die Lösung
- Stiftungsversammlung Hotel Linde

Gemeinde

Seite 13

- Gemischte Kunststoffsammlung
- Neue Abfuhrtage im kommenden Jahr
- Friedhof-Feldräumung
- Förderbeitrag für Heizungsberatung

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN
ALLTÄGLICHES BIO
PREISWERT FRISCH
HEIDEN LOKAL

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI
STADT HEIDEN

GEMEINSAM FÜR ALLE.

Immo-Service Heller

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Tiefenau 8
5.5 Zimmer Maisonette-Wgh.
Originelle Einteilung, nahe Schulen/Einkauf, Südbalkon.
Miete Fr. 1'380.00 exkl. NK, inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Heiden, Poststrasse 27
3.0 Zimmer Dachwohnung
Sehr zentrale Lage, Südbalkon, moderne Küche, Bad mit Dusche, Lavabo und WC, Estrichnischen.
Miete Fr. 1'180.00 exkl. NK

Heiden, Obereggerstrasse 28
3.5 Zimmerwohnung
Nahe Schulen und Einkauf, Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 880.00 exkl. NK, inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Heiden, Blumenaustrasse 4
4.0 Zimmer Dachwohnung
mit Südbalkon an zentraler Lage. Einfacher Ausbau, eigene kleine Waschmaschine in der Wohnung.
Miete Fr. 900.00 exkl. NK

svit Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

www.lindeheiden.ch

Linde Heiden
für Kultur & Genuss
Sylvester Diner

Hotel Linde, Poststr. 11, 9410 Heiden
071 898 34 00 | info@lindeheiden.ch

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Hans-Peter Hotz ist seit 10 Jahren Schulleiter

Herzlichen Glückwunsch! Hans-Peter Hotz ist seit 10 Jahren als Schulleiter der Schule Heiden tätig. Aus diesem Anlass wurde für ihn ein Überraschungs-Apéro organisiert. In den 10 Jahren als Schulleiter ehrte Hans-Peter Hotz viele Lehrpersonen, jetzt war es an der Zeit ihn zu ehren. Dabei war es gar nicht so einfach den Anlass überraschend zu gestalten. So wurde der

Schulleiter mit dem Vorwand in die Gerbe-Aula gelockt, einem Workshop mit freiem Singen von Liedern aus dem neuen Appenzeller Liederbuch des Kantons beizuwohnen. Tatsächlich sang dort ein ad hoc-Lehrerchor mit Band für ihn. Urs Weber, der stellvertretende Schulleiter und Gemeinderätin Susanne Metzger hielten dazu eine kleine Laudatio. **U.M.**

Umbau Schulhaus Dorf

Die totale Sanierung des Dorfschulhauses dauert voraussichtlich von Juli 2019 bis Ende April 2020. Während dieser Zeit ist das Unterrichten im Schulhaus Dorf nicht möglich, die einzelnen Klassen müssen ausquartiert werden.

Die beiden Basisstufen Dorf 1 und 2 sind während dieser Zeit im ehemaligen Hotel Park untergebracht. Die 3./4. und die 5./6. Klasse beziehen während des Umbaus ihre Klassenzimmer im Sek-Schulhaus Gerbe.

Das Planen der Umbauphase ist eine logistische Herausforderung. Die Schulleitung ist zusammen mit den Lehrpersonen schon intensiv an der Vorbereitung.

Wir sind überzeugt, dass diese vorübergehenden Schulverlegungen neben gewissen Unannehmlich-

keiten mit der nötigen Flexibilität aller Beteiligten auch ein spezielles Erlebnis für die Kinder und Lehrpersonen bieten können.

Natürlich freuen wir uns jetzt schon auf das neue Schulhaus Dorf, welches dann auch den Bedürfnissen einer altersdurchmischten Schule entsprechen wird. **Hans-Peter Hotz**

Radonmessungen in Schulhäusern und Kindergärten

Mit der revidierten eidg. Strahlenschutzverordnung, die seit Januar 2018 in Kraft ist, wird der Schutz vor Radon verbessert. In Schulen und Kindergärten sind Radonmessungen neu obligatorisch. Eine Messung dauert mindestens drei Monate. Neu wurde in der Schweiz wie auch in Europa der Referenzwert der Radon-

«Rockin' around the christmas tree» – ein Chorprojekt zum Mitmachen

«Rockin' around the christmas tree», so lautet das Motto zweier Adventskonzerte, welche von Kindern und Jugendlichen der Primarstufe und Sek Heiden, Trogen und Speicher, begleitet von einer Band bekannter Musiker gestaltet werden.

Die Konzerte finden am **Samstag, 15. Dezember** in der Pauluspfarrei in Speicher und am **Sonntag, 16. Dezember** in der ev. Kirche in Heiden statt. Beide Anlässe beginnen jeweils um 17:00 Uhr und dauern etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei. Die Einnahmen der Kollekte sollen einer Hilfsorganisation gespendet werden.

Wer Lust hat bei diesem Anlass mitzuwirken, ist herzlich eingeladen und meldet sich bitte bei Rolf Lichtenstern (r.lichtenstern@schule-heiden.ch) oder Ulli Müller (u.mueller@schule-heiden.ch).

Es findet vor dem ersten Konzert ab 15:00 Uhr eine gemeinsame Probe in Speicher statt. **U.M.**

Auch in diesem Jahr findet das Adventsingen in der ev. Kirche Wolfhalden statt

Die Musikschule im Dezember

Der Dezember ist für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule nicht nur eine Zeit der Vorfreude auf Weihnachten, sondern auch die musikalische Hochsaison des Jahres. In etlichen Gemeinden finden musikalische Anlässe und Konzerte statt, die auf die kommenden Festtage einstimmen und zu denen Gross und Klein herzlich eingeladen sind.

• **Mittwoch, 12. Dezember**
Offenes Adventsingen in Wolfhalden, 18:30 Uhr, Einlass ab 18:15 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten

- **Freitag, 14. Dezember**
Weihnachtskonzert mit Block- und Panflöten, 18:30 Uhr, Gemeindesaal Eggersriet
- **Samstag, 15. Dezember**
Konzert am Weihnachtsmarkt mit Blechbläsern, Gitarre und Schlagzeug, 14:00 Uhr, Mehrzweckanlage Walzenhausen
- **Sonntag, 16. Dezember**
Weihnachtszauber – Geigenklasse mit Gästen, 17:00 Uhr, ev. Kirche Rehetobel
Daniel Pfister

verdünnt es sich so stark, dass die Konzentrationen unbedenklich sind. Gelangt es jedoch über Naturbodenkeller oder undichte Fundamente in Gebäude, können sich dort Radonatome ansammeln und für Menschen auf längere Zeit gefährlich werden.

Tina Schärer

Radon ist gasförmig und steigt aus dem Gestein nach oben. Im Freien

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller
FIAT-Service
- Verkauf von
Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Museum Heiden
Sonntag, 6. Januar 2019, 11 Uhr

Neujahrs-Anlass 2019 Erinnerungen an die Media

Filmauszug aus dem
Podiumsgespräch vom
17. August 2017

Mit pointierten Aussagen von
Erika Stocker
Alexandra Rossatti,
Patrizia Cartaro-Musig
und erstmals: **Alfred Koller**

Moderation: **Monika Gessler**
Stefan Sonderegger

Eintritt frei! Nach dem Film:
Neujahrs-Apéro und Imbiss.

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?
Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 13. Dezember 2018, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 17.01.2019, 14.02.2019, ...

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag

17. – 20. Dezember 13.30 – 17.00 Uhr

Freitag und Samstag

21. – 22. Dezember 09.00 – 17.00 Uhr

Sonntag und Montag

23. – 24. Dezember 09.00 – 12.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME

Pizio Wolfhalden

Tel. +41 79 623 57 07

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trognerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Die Black Bottom Stompers haben auch unbekannte Nummern in ihrem Repertoire

Jazzkonzert mit den Black Bottom Stompers

Am **Freitag, 7. Dezember** findet im ev. Kirchgemeindehaus das letzte Konzert der Jazzsaison 2018 statt. Jazzliebhaber werden beim Konzert mit den «Black Bottom Stompers» mit stompenden und bluesigen Jazzstücken verwöhnt. Diese Vintage-Jazzband mit Sousafon, Waschbrett, Posaune, Banjo, Klavier, Klarinette und Cornett spielt seit Jahrzehnten in einer sich nur wenig veränderten Besetzung. Dadurch sind die sieben Musiker intensiv aufeinander eingespielt und es hat sich ein spezieller Black Bottom Sound entwickeln können, der von ihren

Fans sehr geschätzt wird. Die musikalischen Vorbilder sind vor allem die legendären Jazzpioniere der 20er- und 30er-Jahre. Ebenso spürbar sind in ihrem Musikstil auch bekannte Bands des Dixieland-Revivals mit Chris Barber oder der Dutch Swing College Band.

Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr; Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Eintritt Fr. 25. Ticketreservation unter info@jazzevent.ch oder über die Tourist Info, 071 898 33 01. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch.

Doris Spirgi

**Konzerte, Film,
Tanz – für alle
etwas dabei**

Le grand bal mit Tanz und Musik von Sol do

Am **Freitag, 7.** um 20:15 Uhr und **Sonntag, 16. Dezember** um 19:30 Uhr wird Sol do diesen Anlass im Kino mit Tanz und Musik begleiten.

Jeden Sommer strömen mehr als zweitausend Menschen aus ganz Europa nach Frankreich, um an einem grossen Ball teilzunehmen und zu tanzen bis zum Umfallen. Sieben Tage und acht Nächte wird durchgeführt und der Müdigkeit getrotzt. In ihrem persönlichen Dokumentarfilm fühlt Laetitia Carton dem uni-

versellen Phänomen des Tanzens den Puls – ein bewegendes Stück Kino voller Lebensfreude.

Sol do sind Petra und Ludovico Pastore mit dem Organetto (diatonisches Akkordeon). Die bezaubernde und berauschende Welt des Bal Folk, welche sie in Italien kennen gelernt haben, werden sie auch in unser Kino bringen. Für einmal geht es nicht um den korrekten Schritt, sondern um die Begegnung und die gemeinsame Freude. *Astrid Mucha*

Claudio Monteverdis «Vespro della Beata Vergine» (1610)

Das Konzert in der ev. Kirche findet am **Samstag, 15. Dezember** um 19:00 Uhr statt.

Claudio Monteverdis «Marienvesper» ist ohne Zweifel die bedeutendste Kirchenmusik vor dem Erscheinen J.S. Bachs: ein ausserordentlich prunkvolles Werk. Monteverdi hat alle Feinheiten seiner Kunst in die Waagschale geworfen und damit ein zeitloses Meisterwerk von berückender Schönheit geschaffen.

In der Häädler Aufführung unter Jürgen Natter sind die Ausführenden Sabine Winter und Nora Steuerwald (Sopran I/II), Nino Aurelio Gmünder und Andrés Montilla-Acurero (Tenor I/II) sowie Christian Feichtmair und Stefan Zenkl (Bass I/II). Es singt der Kammerchor Lindau, begleitet vom Rheintaler Bach-Orchester.

Abendkasse Fr. 35, Vorverkauf Fr. 30 (071 898 03 73, sekretariat@ref-heiden.ch). *Claudia Gebert*

Neujahrskonzert in der evangelischen Kirche

Organisiert von «Heiden Festival», startet unser Dorf am **Dienstag, 1. Januar** um 17:00 Uhr mit einem hochklassigen Konzert ins neue Jahr.

Das Ensemble um Thomas Aeschbacher, dem auch die Appenzellerin Madlaina Küng (Kontrabass) angehört, intoniert und interpretiert «Obsigänt»: ein Projekt, das Volksmusik, Klassik und freies Improvisieren miteinander vereint, genauso wie die verwandten Instrumente Kirchenorgel und Schwyzerörgeli, deren Grösse kaum unterschiedlicher sein könnte. Von frühbarocken Orgelwer-

ken, über alpenländische Volksmusik, bis hin zu freien Improvisationen, wird ein breites Spektrum erklingen. Die gemeinsam entwickelten und interpretierten Klangwelten leben von der Virtuosität der einzelnen Musikerinnen und Musiker, deren Fabulierlust und Freude am gemeinsamen Entdecken und Überschreiten traditioneller Grenzen.

Übrigens: «Obsigänt» ist jener Zeitraum im Verlauf des Mondes, wo der Tagbogen von Tag zu Tag höher über dem Horizont verläuft. Eintritt frei/Kollekte. *Peter Widmer*

Neujahrsanlass im Museum

Der Historisch-Antiquarische Verein lädt zum traditionellen Neujahrsanlass mit Apéro ein. War es 2018 die Geschichte des Kursaals von 1874 und speziell von 1957 (mit den Tagebüchern von Peter Aeschbacher), so gibt es am **Sonntag, 6. Januar** um 11:00 Uhr im Museum eine Reminiscenz an die erfolgreiche Ausstellung «Ilgfädlet».

Am 17. August 2017 fand im vollbesetzten Museum ein Podiumsgespräch statt mit dem Titel «Media – Wer erinnert sich?». Erika Stocker, Alexandra Rossatti, Patrizia Cartaro-

Musig und Alfred Koller stellten sich den Fragen der Moderatoren Stefan Sonderegger und Monika Gessler. Besonders eindrücklich waren die Statements von Media-Betriebsleiter Alfred Koller, dessen markante Erinnerungen bisher aus gesundheitlichen Gründen noch nie Eingang in die Ausstellung gefunden hatten.

Andres Stehli hat den Anlass im Film festgehalten und zeigt am 6. Januar in einem Auszug von 35 Minuten die pointiertesten Aussagen. *Andres Stehli*

Gemischte Beine – bewegte Gefühle

Gisa Frank bringt die Musik- und Tanzproduktion «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» auf die Bühne. Die Künstlerin geht in diesem Stück der Frage nach, was die Menschen – heute und früher – zum Tanzen veranlasst(e). Es nimmt das Publikum mit auf eine Reise, welche mal den Duft von grossstädtischen Ballsälen, mal den einer Stobete oder einer 80er-Jahre Disco verströmt.

Am **Freitag, 11. Januar** feiert um 20:00 Uhr die Musik- und Tanzproduktion «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» im Kursaal Premiere. Am **Samstag, 12. Januar** findet um 20:00 Uhr eine weitere Aufführung statt. Danach geht das Stück auf Tournee. Infos sowie Aufführungsdaten und -orte unter www.franktanz.ch. **Katja Breitenmoser**

Lesung «meine Mutter, mein Vater, Hitler und ich»

Pro Senectute AR organisiert am **Donnerstag, 24. Januar** im ev. Kirchengemeindehaus um 18:30 Uhr eine Lesung aus dem Buch von Dagmar Kötscher. Die Autorin arbeitete bis zu ihrer Pensionierung 2005 in Heiden als Psychiaterin und lebt heute im Altersheim Quisisana. Ihr Buch ist 2018 erschienen und handelt von zwei jungen Menschen im Deutschland der 30er-Jahre, beides Intellektuelle, er Geisteswissenschaftler, sie Künstlerin, Schriftstellerin mit dem Gefühl einer Mission, beide im

geistigen Widerstand gegen einen Nationalsozialismus, der den Geist abtöte – und beide erliegen urplötzlich der Faszination Adolf Hitlers.

Warum? Aus ihren Briefen, Tagebüchern, schriftstellerischen Versuchen und den eigenen Erinnerungen hat die Tochter dieser beiden ein fesselndes Porträt, beinahe einen Roman, zusammengestellt.

Die Autorin sowie der Herausgeber Joachim Bark werden vor Ort sein. Keine Anmeldung nötig, Kollekte. **Jürg Wild**

Michel Gammenthaler im Kursaal

Am **Freitag, 25. Januar** ist um 20:00 Uhr der Komödiant Michel Gammenthaler bereits zum zweiten Mal im Kursaal zu Gast. Durch seine unzähligen Auftritte in Radio und Fernsehen und als Moderator seiner eigenen SRF1-Sendung «Comedy aus dem Labor» ist er bestens bekannt.

Mit seinem sechsten Comedy-Zauber-Programm «Hä ...?» bringt er gute Nachrichten: Frauen sind übersinnlicher als Männer, Aberglaube ist Ansichtssache und Drogenkonsum hat gewaltige Vorteile. Er zeigt, wie sich mit ein, zwei Handgriffen eine eigene Realität basteln lässt, warum wir Kopfkino brauchen und was pas-

Michel Gammenthaler manipuliert charmant die Wahrnehmung und verdreht gekonnt

siert, wenn wir zu viele Bücher gleichzeitig lesen.

«Hä ...?», die Reaktion auf verblüffende Tricks und schräge Gedanken des mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten, der Einsteins Motto treu bleibt: so einfach wie möglich, aber nicht einfacher.

Tickets (Fr. 40/35) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff «Gammenthaler – *aufwind*» an wettbewerb@kurvereinheiden.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Ein-sendeschluss ist am 15. Dezember. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal Heiden (ab 19:30 Uhr) abzuholen.

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum!

Respektieren Sie die Würde der Tiere. Es gibt bestimmt sinnvollere Geschenke. Unterstützen Sie den Tierschutz Appenzeller Vorderland mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied beim TAV. Wir danken Ihnen im Namen aller Tiere.

www.tierschutz-ar.ch

tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch, PC-Konto 90-6885-9

NEU:

Digitaldruck bis 32x90 cm Kopien in bester Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Sois Belle
natürlich schön

Mit einem Gutschein Freude schenken

Schenken Sie Momente der Entspannung oder lassen Sie sich in meinem Lädeli für eine Überraschung Ihrer Liebsten inspirieren.

Gutscheine können auch online bestellt werden.

Sois Belle Kosmetik | Freihofstrasse 3 | 9410 Heiden AR
T 079 800 78 68 | denise@soisbelle.ch | www.soisbelle.ch

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Suchtparcours

«Krass – Alle acht Sekunden stirbt ein Mensch an Alkohol».

Unterwegs mit der Promillebrille – alle Klassen der Sek absolvierten Ende Oktober den Präventionsparcours «Voll gut drauf?» der Jugendarbeit.

Der Präventionsparcours ist ein gemeinsames Projekt der Jugendarbeitenden der Gemeinden Herisau, Teufen und Heiden. Auf fünf Tafeln werden Zahlen und Fakten zusammengetragen und gut leserlich und informativ für die Jugendlichen, aber auch für die Begleitpersonen dargestellt.

Im Parcours wurde das übermässige und missbräuchliche Konsumieren von schädlichen Substanzen von verschiedenen Seiten aufgezeigt und den Betrachtern auf spannende Art vor Augen und Nase geführt.

«Dass so viel Geld für etwas ausgegeben wird, das dem Körper schadet, ist ja voll krass», meint eine Jugendliche in der Schlussrunde.

Radioprojekt

Vor den Herbstferien gab es eine Ausschreibung für ein Radioprojekt in der Chillsuite. Da wir zu wenige Anmeldungen erhielten, beschlossen wir, das Projekt nochmals zu starten – mit Erfolg!

Sechs motivierte Jugendliche kamen in die Chillsuite, um von einem Profi der Radioschule «klipp+klang» das Radio-1x1 zu erlernen. Bei Umfragen im Dorf lernten sie das Aufnehmen, das anschliessende Schneiden der Aufnahmen und einzelne Töne zu einem klingenden Ganzen zusammensetzen.

Am Ende entstand eine 21-minütige Aufnahme, die unter <https://klippklang.ch/audio.php?id=633> gehört werden kann.

Halloweenparty

Wie jedes Jahr organisierten interessierte Jugendliche in der Chillsuite eine Halloweenparty. Am Nachmit-

tag dekorierten die Jugendlichen die Chillsuite. Auch gruselige Snacks wurden vorbereitet. Zum Highlight gehörte auch dieses Jahr der Gruselkeller, durch den alle Besucher gehen mussten. Die Party war ein voller Erfolg – rund 40 Jugendliche nahmen daran teil.

Elternabend Betriebsgruppen

Am 14. November wurden alle Eltern der BG (Betriebsgruppe) eingeladen, um die Chillsuite zu begutachten. Diese Gelegenheit wurde auch genutzt, um das Team der Kinder- und Jugendarbeit kennenzulernen sowie den Eltern aufzuzeigen, was alles zu den Aufgaben der BG Mitglieder gehört. Nach einem kurzen informellen Teil konnten wir uns bei einem Apéro näher kennenlernen und austauschen.

Nachbarstreff

Am Folgetag lud die Chillsuite zu Kaffee und Kuchen für die Anwohner. Dazu haben die Jugendlichen am Nachmittag fleissig gebacken und eingerichtet. Der Kuchen war noch lauwarm, als wir die Ersten begrüssen durften. Es hat uns gefreut, dass einige vorbei kamen und wir mit Ihnen einen schönen Abend verbringen durften. Auch die Jugendlichen schätzen den Besuch sehr und animierten einige dazu, eine Kissenschlacht zu machen.

Ausblick

Segeltörn

Auch im Jahr 2019 führen wir einen Segeltörn im Holländischen Wattenmeer durch. Anmelden können sich ab sofort alle Jugendlichen der Sek. Es werden Anmeldetalons in der Schule aufgelegt.

Manuela, Esther und Simon

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am
Mittwoch, 6. Februar

Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 18. Januar**

Sizilianische Liebe in Heiden

Seit fast 30 Jahren lebt und arbeitet Mario D'Agati im Appenzellerland. Der gebürtige Sizilianer hat 1979 im Hotel Heiden seine Lebensstelle als Chef de Service gefunden. In zwei Monaten steht die Pensionierung bevor. Von **Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. Januar** serviert Mario zum Abschied noch einmal seine berühmten Spaghetti Mario. Reservieren Sie frühzeitig unter 071 898 15 15 oder info@hotelheiden.ch.

Der damals rund 20-jährige Mario verdient sich in Palermo seine Sporen ab. Gleich danach zieht es ihn nach Bella Svizzera. Schon bald entdeckt Mario die Freuden der Schweizer Jahreszeiten: In der Wintersaison sorgt er für das leibliche Wohl der Gäste in Davos und Bad Ragaz, im Sommer zieht es ihn ins Ticino. Ende der 70er-Jahre kommt Mario der

Mario liebt die Menschen und gibt den Gästen stets das Gefühl, gute Freunde zu sein

Liebe wegen nach Heiden. Ein Glück, dass einige Jahre zuvor das Hotel Heiden seine Tore öffnete. Es wurde ein Chef de Service gesucht. Mario war zur Stelle – und ist es bis heute. Das Hotel Heiden und seine Gäste werden Mario vermissen und bedanken sich für die tolle Zeit. *Erich Dasen*

Sicher im Strassenverkehr

Für den Überblick im Strassenverkehr ist die Sehschärfe nicht die einzige Bedingung, um sich sicher im Strassenverkehr zu bewegen und gut zu sehen.

Das Team von Optik Schwarz testet die für den Strassenverkehr wichtigen Sehfunktionen; zum Beispiel das Dämmerungs- und das Kontrastsehen, die beim Fahren in der Dunkelheit für das Sicherheitsemp-

finden entscheidender sind als die reine Sehschärfe. Auch die Bewegungswahrnehmung ist in diffusen Lichtverhältnissen relevant dafür, wie sicher sich jemand im Strassenverkehr bewegt und hat indirekt Einfluss auf eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Wir empfehlen deshalb auch Personen, die scharf sehen, eine regelmässige Kontrolle ihrer Sehfunktionen. *Nicole Wenger*

Noch mehr Zeit für sich

Bisher habe ich Sie alleine aus Ihrem Alltag entführt. Seit Mitte November unterstützt mich Rahel Gerber, damit Sie sich in einer gemütlichen Atmosphäre bei me cosmetics «Zeit für sich» nehmen können.

Rahel ist 26 Jahre alt, Kosmetikerin und Permanent-Make-Up-Stylisten. Unsere Wege haben sich schon vor einiger Zeit gekreuzt. Rahel ist meine ehemalige Lehrtochter. Ich kenne

somit ihre Fähigkeiten, schätze ihre fleissige und genaue Arbeitsweise und vertraue ihr blind.

Rahel ist jeweils samstags im Studio und wird alle Ihnen bekannten Behandlungen vornehmen (ausser Wimpernverlängerung). Buchen Sie noch heute Ihren Termin bei ihr. Ich freue mich sehr auf ihre aufgestellte und natürliche Art und die Zusammenarbeit mit ihr. *Lian-Yi Chan*

Der neue Opel

GRANDLAND

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg - Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

BURG TAXI

Buschor Ivo, 9425 Thal

Taxi, Flughafentransfer, Kurierfahrten

079 900 20 21

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Frischmarkt
looser
blumen pflanzen früchte gemüse

CHRISTBAUMVERKAUF

Ab Mittwoch, 14. Dezember verkaufen wir bei uns an der Badstrasse 8a Rot- und Nordmann-Tannen aus der Schweiz.

Bestellungen werden gerne entgegengenommen.

Öffnungszeiten

Mo - Fr
07.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 18.30 Uhr
Sa
07.30 - 14.00 Uhr

www.looser-heiden.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstfel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Max Känzig und Ernst Looser

Aus Frischmarkt wird Tierarztpraxis

Auf Ende Januar trennt sich Frischmarkt Looser von seiner Sparte Frischmarkt und konzentriert sich in Zukunft auf alles rund um Garten und Blumen sowie den Winterdienst.

Nach einer Umbauphase bezieht im Sommer die Tierarztpraxis Im Bad unter der Leitung von Max Känzig ihr neues Domizil im Frischmarkt Looser an der Badstrasse 8a. Neu entstehen helle und moderne Behandlungszimmer sowie ein Operationsraum. Zudem werden in Zukunft im Wartebereich Hunde und

Katzen getrennt. So können sich die Tiere und ihre Besitzer stressfreier auf die bevorstehende Behandlung vorbereiten. Zur Unterstützung wird das Team mit einer Fachärztin für Kleintiere verstärkt.

Bei Frischmarkt Looser findet im Januar ein «Rausverkauf» statt. Alles muss weg, damit Anfang Februar mit dem Umbau gestartet werden kann. Über den genauen Umzugstermin werden wir Sie informieren.

Max Känzig

Kurt Graf überreicht dem begeisterten Skifahrer und treuen Kunden Ruedi Egli den neuen Ski. Er hat am 20-Jahr-Jubiläum von Carve Sport Kurt alle Wettbewerbsfragen richtig beantwortet. *Yasmin Eggenberger*

Häppchen Hour im Hotel Heiden

Dem Montagsblues entfliehen? Eine gute Möglichkeit dazu ist jeden Montag von 18:00 bis 19:00 Uhr ins Hotel Heiden zu kommen. Bei der allwöchentlichen «Häppchen Hour» geniessen Sie ein Glas Wein oder ein Bier zusammen mit einem kleinen aber feinen Häppchen aus der Hotelküche. Das Ganze für nur Fr. 6. So wird auch der Montag ein angenehmer Tag. *Erich Dasen*

Glühlampenverbot – das EWH hat die Lösung

Die Bemühungen unsere Energie noch effizienter zu nutzen, schlägt sich in der sechsten und letzten Stufe bei den Leuchtmitteln nieder. Der traditionellen Glühlampe geht buchstäblich das Licht aus.

Davon betroffen sind praktisch alle Hochvolt-Halogenlampen mit GU10-, E14 und E27-Sockel. Zahlreiche andere Leuchtmittel, allen voran die altvertraute Glühlampe, verschwanden bereits mit den vorherigen Stufen vom hiesigen Markt. Trotz des Wegfalls zahlreicher Leuchtmittel müssen Sie sich jedoch nicht in Ermangelung von Alternativen von Ihren lieb gewonnen Designerleuchten trennen. Zahlreiche LED-Retrofits stehen als alternative Leuchtmittel zur Verfügung.

Dabei vereinen moderne Modelle eine vorbildliche Energieeffizienz mit der gewohnt hohen Lichtqualität klassischer Lampen.

Im EW-Shop führen wir eine grosse Auswahl von LED Retrofit-Leuchten für alle Betriebsarten. Neben den Vorteilen der wesentlich besseren Energieeffizienz sind auch höhere Betriebsstunden zu erwarten.

Das Shop-Personal am Kirchplatz 1 und unsere Installateure beraten Sie gerne. *Christoph Mettler*

Öffnungszeiten «im Glück»

	Snack-Beck	Café, Apéro-Bar, Shop
Montag bis Freitag	06:00 bis 19:00 Uhr	08:00 bis 19:00 Uhr
Samstag	06:30 bis 19:00 Uhr	08:00 bis 19:00 Uhr
Sonntag	07:00 bis 19:00 Uhr	08:00 bis 19:00 Uhr

Festtags-Öffnungszeiten

24. und 31. Dezember	06:30 bis 17:00 Uhr	09:00 bis 17:00 Uhr
25. und 26. Dezember	07:30 bis 17:00 Uhr	09:00 bis 17:00 Uhr
1. Januar	07:30 bis 17:00 Uhr	09:00 bis 17:00 Uhr

Winter-Öffnungszeiten

Ab Sonntag, 9. Dezember passen sich die Öffnungszeiten (bis 30. April) der Verkaufsstellen Bahnhof und Tourist Information dem neuen Fahrplan an. Die neuen Öffnungszeiten sind wie folgt:

- Appenzeller Bahnen:
Montag bis Freitag von 08:00 bis

12:35 sowie 13:25 bis 17:00 Uhr.
Samstag von 08:00 bis 11:35 Uhr.

- Tourist Information:
Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:35 sowie 13:25 bis 16:00 Uhr.

Tanja Rutschmann

Stiftungsversammlung Hotel Linde

Eine grosse Anzahl von Spenderinnen und Spendern traf sich am letzten Oktobertag zur Stiftungsversammlung im historischen Saal des Hotel Linde. Unter kompetenter Führung durch Max Frischknecht wurde an dieser Orientierungs- und Wahlversammlung detailliert über die Geschichte und den aktuellen Stand des Projekts zur Rettung der Linde informiert und das weitere Vorgehen skizziert. Fazit: Die Linde kann weiter blühen! Der Fortbestand und die Weiterentwicklung ist durch eine schon recht solide finanzielle

Basis gesichert, bis dato sind Fr. 4,2 Millionen in Aussicht, wovon Fr. 1,3 Millionen als Eigenkapital von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen versprochen beziehungsweise geleistet sind. Der Gesamtaufwand für den Kauf und die Renovation beziehungsweise Restaurierung wird auf Fr. 4,5 bis 5 Millionen veranschlagt.

Der gewählte Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Urs-Peter Frey als Präsident, Vera Caroni, Annemarie Kägi, Roger Nobs, Gallus Pfister (Gemeindevertreter) und Peter Widmer. *Urs-Peter Frey*

Fahrplanwechsel 9. Dezember: Änderungen für Heiden

Das PostAuto-Angebot von/nach Heiden wird auf den veränderten Bahnfahrplan der Schnellzüge St. Gallen–Zürich ausgerichtet. Auf allen Linien ab Heiden gelten deshalb ab 9. Dezember neue Fahrplanzeiten und geänderte Anschlüsse. Die PostAuto-Linie 226 Heiden–Heerbrugg bringt die beliebten REX-Anschlüsse in Heerbrugg von/nach Buchs SG–Chur zurück. Weitere Infos unter www.postauto-vorderland.ch.

In St.Gallen fahren die Postautos neu ab Haltekante D (bisher J) Richtung Heiden. Die neuen Abfahrtsplätze für alle PostAuto- und Buslinien ab St.Gallen Bahnhof sind auf www.postauto.ch/bahnhof-sg publiziert.

Alle wichtigen Änderungen zum Fahrplanwechsel bei PostAuto in der Region Ostschweiz sind ebenfalls via

Der Weltbeste seines Fachs – Gold für Patrick Güttinger an den Berufsweltmeisterschaften

Als Schweizer Meister in der Fachrichtung Dachdecken vertrat Patrick Güttinger aus Heiden die Schweiz in Lettland an den WorldSkills und gewann die Goldmedaille. Er hat sein Können unter Beweis gestellt und sicherte sich nicht nur einen Podestplatz, sondern sogar die begehrte Goldmedaille in seiner Disziplin. Dieser Sieg trägt dazu bei, dass die Begeisterung für handwerkliches Können in der Region Heiden und darüber hinaus positive Reaktionen auslöst.

Der Gemeinderat gratuliert Patrick Güttinger herzlich zu diesem grossartigen Erfolg.

Bitte beachten

Mittwoch, 5. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 12. Dezember

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Montag, 24. Dezember

ganzer Tag

Kehrichtabfuhr

Gemeindegebiet

Mittwoch, 2. Januar

ganzer Tag

Kehrichtabfuhr

Gemeindegebiet

Mittwoch, 9. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 11. Januar

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Postauto-App (www.postauto.ch/app) und Online-Fahrplänen abrufbar. Die Taschenfahrpläne liegen ab Dezember in den Postautos auf.

Pensionierungen

Monika Fasola ging per 30. November in Pension. Seit Januar 2003 war sie in der Gemeindeverwaltung für die Einwohnerdienste tätig. Zehn Jahre war sie für die Leitung der Einwohnerdienste verantwortlich und hat zusätzlich das Bestattungsamt, die AHV-Zweigstelle und das Arbeitsamt geführt.

Unzählige An- und Abmeldungen, ID-Anträge, Beglaubigungen, Todesfälle und Auskünfte wurden durch sie bearbeitet. Ihre Amtszeit wurde geprägt von zahlreichen Veränderungen. Nicht zuletzt auch von der Einführung diverser Informatikprogrammen, die in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind. Ihr enormes Fachwissen in den verschiedenen Bereichen war unbezahl-

bar. Aber auch ihre professionelle Art und ihr Dienstleistungsbewusstsein haben sie zu einer kompetenten Ansprechpartnerin und Arbeitskollegin gemacht. Der Gemeinderat dankt Monika Fasola an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz für die Gemeinde und wünscht ihr im Ruhestand eine schöne, erlebnisreiche Zeit und persönliches Wohlergehen.

Mit der Pensionierung unseres langjährigen Gemeindebaumeisters **Urs Sturzenegger** per 30. November geht eine Ära in der Gemeindeverwaltung zu Ende. Seit März 1998 ist er für die Gemeinde tätig und hat sich mit grosser Leidenschaft für Heiden eingesetzt. Gleich bei Stellenbeginn wurde er buchstäblich ins kalte Wasser geworfen, als im Sommer 1998 der Werdbach über die Ufer trat und das Rosental überschwemmte.

Im Laufe der Jahre konnte er in unzähligen weiteren Projekten mitwirken, Liegenschaften umbauen, Strassen, Wege und Plätze sanieren und die Bauleitung übernehmen. So

war er mitverantwortlich für die Sanierungsetappen der Innen- und Aussensanierung der ev. Kirche, den Bau des Dunant-Platzes, für die Rathausanierung oder die Sanierungen der Weid-, der Bad- und Hinterbissaustrasse um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Ebenfalls konnte unter seiner Aufsicht das Rasenspielfeld Wies realisiert werden.

Bereits während seiner ersten Dienstjahre war er für die Erweiterung der Schulanlage Gerbe mitverantwortlich. Umso mehr freut es ihn, dass nun der Neubau der Sporthalle Gerbe in Angriff genommen werden kann und sein Nachfolger dieses Projekt betreuen darf. Mit ebenso viel Engagement nahm er seine Funktion als Ortsquartiermeister wahr. Urs Sturzenegger ist ein leidenschaftlicher Gastgeber und hat sich unermüdlich um das Wohlergehen unserer militärischen Gäste gekümmert und hat so dafür gesorgt, dass Gewerbebetriebe indirekt davon profitieren konnten. Sein enormes Fachwissen und sein grosser Erfahrungsschatz sind unbezahlbar. Der Gemeinderat dankt Urs Sturzenegger an dieser Stelle für die gute

Zusammenarbeit und seinen Einsatz für die Gemeinde und wünscht ihm im Ruhestand eine schöne, erlebnisreiche Zeit und persönliches Wohlergehen.

Ueli Rohner tritt aus dem Kantonsrat zurück

Ueli Rohner hat nach vier Jahren Mitarbeit seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat erklärt. Er wird sich anlässlich der Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2019 nicht mehr zur Verfügung stellen. Der Gemeinderat dankt Ueli Rohner bereits heute herzlich dafür, dass er sich für dieses öffentliche Amt zur Verfügung gestellt hat sowie für die wertvolle Arbeit, welche er im Dienst der Gemeinschaft geleistet hat.

Damit der vakante Sitz per 1. Juni 2019 wieder besetzt werden kann, lädt der Gemeinderat die politischen Organisationen sowie die Bevölkerung ein, interessierte Personen darauf anzusprechen. Weitere Informationen werden frühzeitig bekannt gegeben.

Bau von Unterflurcontainern

Der Gemeinderat hat entschieden, 2019 im Rahmen eines Pilotprojekts fünf bis zehn öffentliche Halbunterflurcontainer (HUFC) der Firma Trashfox zu erstellen. Die Standorte werden im Zuge von laufenden Projekten erstellt. Auch der Dorfkern hat hohe Priorität, damit er möglichst bald von Kehrichtsäcken befreit wird. Im nächsten Schritt werden die Standorte festgelegt und Gespräche mit den Grundeigentümern aufgenommen.

Unterflurlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Kehrichtbereitstellung an der Strasse. So entspricht es dem Bedürfnis der heutigen Zeit, dass der Kehricht jederzeit entsorgt werden kann. Unterflur-systeme bieten eine saubere und ästhetische Variante, um den Kehricht im Untergrund verschwinden zu lassen. Das Problem mit von Tieren aufgerissenen Kehrichtsäcken ist mit den Unterflurcontainern ebenfalls gelöst. Die Erfahrungen in den Gemeinden, welche bisher Unterflurlösungen installiert haben, sind sehr positiv. Die Möglichkeit den Kehricht immer entsorgen zu

können wird sehr geschätzt. Anfängliche Befürchtungen, dass der weitere Weg zum Wegbringen des Kehrichts zu negativen Rückmeldungen führen wird, haben sich nicht bewahrheitet.

In den Einzugsgebieten, in denen Unterflurcontainer installiert werden, wird die Kehricht- und Sperrgutsammlung vor der Haustüre aufgehoben. Sperrgut, welches im Einzugsgebiet anfällt, kann am Abfuhrtag bis 07:00 Uhr neben den HUFC bereitgestellt werden, sofern ausreichend Platz vorhanden ist. Die Anwohner in den jeweiligen Einzugsgebieten werden mittels eines Schreibens direkt durch die Gemeinde informiert.

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt sollen 2020 ausgewertet werden und über den Bau weiterer Unterflurcontainer befunden werden.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Von Samstag, 22. Dezember bis und mit Mittwoch, 2. Januar bleiben die Gemeindeverwaltung, das Grundbuchamt sowie das Betriebs- und Konkursamt für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen.

Bitte beachten Sie dies bei der Abholung Ihrer bestellten GA-Tageskarten über die Feiertage.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter der Pikett-Nummer 077 489 14 38. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr.

Christbaumsammlung

Christbäume können nach Weihnachten bis zum 7. Januar kostenlos am Kohlplatz (Kiesparkplatz zwischen Schwimmbad und Tennisplatz, siehe reservierter Platz) deponiert werden. Wir bitten Sie, das Dekorationsmaterial sauber zu entfernen. Die Bäume werden anschliessend gehäckselt und im Wärmeverbund als Brennstoff genutzt.

Handänderungen Oktober

Werner und Silvia Hohl, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 19.5.1994) an Seraina Hohl, Heiden, Liegenschaft Nr. 1617, 2835 m² Grundstückfläche, Lagergebäude Nr.

1363, Wohnhaus mit Büro Nr. 1362, Büelenweg.

Gertrud Aerne, Heiden (Erwerb 10.10.2018) an Susanne Langer, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5276, $\frac{200}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 401, Mittelbissauweg, und Miteigentumsanteil Nr. 10166, $\frac{1}{6}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5278, Mittelbissauweg.

Hans Meyer, Heiden (Erwerb 26.6.2014) an Marcel Meyer, Wettlingen, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1380, 627 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1130, Weidstrasse.

Rosmarie Graber, Heiden (Erwerb 26.6.2014) an Ariane Graber, St.Gallen, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1380, 627 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1130, Weidstrasse.

Jacob Huber und Cäcilia Huber, Rebstein, Gesamteigentümer infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 20.2.1975, 14.3.1986, 20.12.1993) an Genossenschaft Walhalla, Heiden, Liegenschaft Nr. 219, 320 m² Grundstückfläche, Wohn- und Gasthaus Nr. 767, Hinteres Werd, und Liegenschaft Nr. 220, 395 m² Grundstückfläche, Gasthaus Nr. 760, Badstrasse.

Martin Marugg, Heiden (Erwerb 25.6.1981) an Marcel Peter und Ruth Hirt, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1741, 1229 m² Grundstückfläche, Gerätehaus Nr. 1697, Wohnhaus Nr. 1515, Im Grund.

Hans und Dominique Höhener, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 22.9.2003) an Rolf Künzle und Nicole Brigitte Pecori, Wienacht-Tobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 761, 3147 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 37, Remise Nr. 38, Matten.

Neuzugezogene

Basil Seidlitz, Brunnetobelstrasse 3; Martin Schlipf, Im Bad 2; Silvio Kellenberger, Brunnhaldenstrasse 10; Denis Schütte, Täschenstrasse 5; Franziska Körber, Täschenstrasse 5; Antonio Bruno, Thalerstrasse 49c; Tilman Schmidt, Bärlochen 503; Fabienne Stocker, Paradies 4; Cristiano Rodrigues da Silva und Diana Lucas Pinheiro da Silva, Hinterbissaustrasse 18; Florian Hardt, Hasenbühlstrasse 3.

Geburten

- **Friedrich Eugster**, geboren am 7. Oktober, Sohn des Kurt und der Saskia Eugster, geb. Lutz
- **Laura Sturzenegger**, geboren am 14. November, Tochter des Hanspeter und der Anja Sturzenegger, geb. Niederer

Todesfälle

- **Isabella Katharina Tobler**, geb. Spiller, geb. 1940, gestorben am 2. November in Heiden
- **Johanna Schreiber**, geb. Sturzenegger, geb. 1926, gestorben am 12. November in Heiden
- **Urs Eugster**, geb. 1966, gestorben am 18. November in Heiden
- **Fritz Volker Maulaz**, geb. 1940, gestorben am 21. November in Grub AR

Gratulation

zum 102. Geburtstag

- **Paul Bürki**, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Vreneli Niederer**, Poststrasse 24 (6. Dezember)
- **Hans Graf**, Altersheim Krone Rehetobel (13. Dezember)
- **Martha Rechsteiner**, Schulhausstrasse 5 (19. Dezember)
- **Monique Vojtech**, Blumenfeldstrasse 20 (27. Januar)

zum 85. Geburtstag

- **Ernst Graf**, Gmeind 110 (20. Dezember)

zum 80. Geburtstag

- **Willi Schönenberger**, Hinteres Werd 10 (9. Dezember)
- **Walter Walser**, Täschenstrasse 7 (9. Dezember)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Gasthaus Bären

Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Stubete

am Freitag 7. Dezember ab 19:00 Uhr

Den ganzen Winter verschiedene Fondues und Raclette
Fleisch vom Heissen Stein
Mittagsmenu ab 16.50 Fr.

Betriebsferien vom 24.12.18 - 6.1.19

Wir empfehlen unser Stübli für Ihre Feier im Kreise von Freunden & Familie

**Jessica & Team wünscht frohe Festtage und ein
glückliches neues Jahr**

Ihr Partner für Ihre Technik

Elektroinstallationen & Altinstallationen:

Ob Industrie, Landwirtschaft, Haushalt oder Gewerbe bei Ihren Vorhaben stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sei dies beim anstehenden Neubau Ihres Wohnhauses resp. Geschäftsstelle oder der sanften Renovation Ihres historischen Bauernhauses.

Gerne unterstützen wir Sie auch in den Bereichen: Kommunikationslösungen, EDV-Verkabelung, Photovoltaik, Satellitenanlagen, Asbest, Beleuchtungen, Haushaltsgeräte, Smart Home, Störungsbehebungen aller Art, Projektierung und Planung.

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Maler Fähr | Im Ried 26, 9034 Eggensriet | Ebni 29, 9035 Grub AR | maler-faeh.ch | 077 437 30 47

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Teppich.

bürki

Bürki Boden AG Bodenbeläge
9413 Oberegg Teppiche
T 071 891 14 76 Parkett
9403 Goldach Do it yourself
T 071 841 08 87

www.buerki-boden.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult – damit der Werterhalt
Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.city-garage.ch

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

DEGUSTATION
*Festtags-
genüsse*

SONNTAG
9.12.2018 VON
16 BIS 19 UHR

Holen Sie sich die
Ideen für Ihr Fest!
Weitere Infos im
Bericht. Anmeldung
ist gewünscht.

Gemischte Kunststoffsammlung

Auf den 1. Januar 2019 führt die A-Region (Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell) die gemischte Kunststoffsammlung ein. Sie beteiligt sich am Kunststoffsammlungssystem des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid ZAB sowie des Verbandes KVA Thurgau. Damit kommt sie einem Bedürfnis der Bevölkerung entgegen, Kunststoffe aus Haushalten separat zu sammeln und diese dem stofflichen Recycling zuzuführen. Mit dem KUH-Bag nutzt die A-Region ein einheitliches und einfaches System, das die bestehenden Sammlungen für PET- und Plastikflaschen des Detailhandels ergänzt. Der Verkauf der KUH-Bags startet kurz vor Weihnachten. Die Säcke sind bei der Bäckerei-Konditorei, «im Glück», Frischmarkt Looser und

Kiosk Sonja's Treff erhältlich. Mit Fr. 2 für einen 60-Liter-Sack und Fr. 1.40 für einen 35-Liter-Sack kosten sie etwas weniger als ein Kehrichtsack gleicher Grösse.

Entsorgt werden können die gefüllten Säcke bei der Sammelstelle Obereggerstrasse. Bei Fragen: A-Region, 071 841 22 22, info@a-region.ch. Weitere Infos zum KUH-Bag unter www.kuh-bag.ch. **Andreas Naef**

Was gehört ...

... in den KUH-Bag

- Shampoo- und Waschmittelflaschen, Öl- und Essigflaschen, Lebensmittelverpackungen
- Milch- und Kaffeerahmflaschen, Becher, Schalen
- Blumentöpfe, Eimer, Kanister
- Getränkekarton (TetraPak), Milchverpackungen
- Tragetaschen, bedruckte/unbedruckte Folien, Verpackungsmaterial Schrumpf- und Stretchfolie

... weiterhin in den Kehricht

- Stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren und anderen Lebensmitteln
- Verpackungen mit Restinhalten
- Einweggeschirr
- Spielzeug ohne Batterien und ohne elektrische Komponenten, Gartenschläuche, usw.
- Kunststoffe im Verbund mit anderen Materialien

PET-Getränkeflaschen gehören nicht in den KUH-Bag, sondern in die separate PET-Sammlung.

Neue Abfuhrtage

Aufgrund der Neuvergabe der Kehrichtverträge innerhalb der A-Region gibt es ab 2019 folgende Änderungen bei den Spezialabfuhrungen:

Altpapiersammlung

Neu am Freitag anstatt am Mittwoch. Sammlungen, welche mit den Vereinen durchgeführt werden, finden wie bisher am Samstag statt. Die Termine finden Sie im Sammler-Abfallkalender oder in der Abfall-App «A-Region».

Grüngutsammlung

Neu am Freitag anstatt am Mittwoch. Das Grüngut muss neu bis 07:00 Uhr bereitgestellt werden.

Kehrichtsammlung am Mittwoch, 2. Januar

Aufgrund des Feiertags findet die erste Kehrichtsammlung im neuen Jahr anstatt am Dienstag erst am Mittwoch, 2. Januar statt. Wir bitten Sie, den Kehricht erst am Abfuhrtag bereitzustellen. **Andreas Näf**

Förderbeitrag für Heizungsberatung

Ist Ihre Heizung in die Jahre gekommen? Dann stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Alternative sich anbietet. Der Verein Energie AR/AI bietet dafür eine unabhängige Beratung an. Die zweistündige Beratung im Wert von Fr. 400 kostet Sie jetzt nur Fr. 50. Den Rest der Kosten trägt die Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee, der Kanton AR und der Verein Energie AR/AI.

Bei der Beratung führt ein Energieberater eine Zustandsanalyse Ihrer Heizungsanlage und der Gebäudehülle durch. Auf dieser Basis erarbeitet er für Ihr Gebäude konkrete

Vorschläge für ein energieeffizientes Heizsystems, das den baulichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Sie erhalten neben der Empfehlung für eine neue Heizung Informationen zum Einsparpotenzial sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Zudem können Sie diese Angaben für das Einholen von Offerten verwenden.

Vereinbaren Sie für die Beratung einen Termin unter 071 353 09 49 oder info@energie-ar-ai.ch.

Andreas Naef

Friedhof-Feldräumung

Folgende Gräber werden ab Juni 2019 geräumt:

- Erdbestattungsgräber: oberste zwei Reihen 1996 bis 1999
- Urnengräber: unterste Grabreihe 1993 bis 1997
- Urnenwand Ost: Urnenwandplatten 1991 bis 1998

Die Grabunterhaltenden werden eingeladen, Grabmäler und Pflanzen bis Mai 2019 zu entfernen. Nach diesem Termin wird darüber verfügt und Schadensersatzansprüche werden abgelehnt.

Weitere Auskünfte: Bestattungsamt Heiden, 071 898 89 71.

V.l.n.r.: Urs-Peter Frey, Annemarie Kägi, Roman Höhener (Aktuar), Gallus Pfister, Roger Nobs und Marianne Thürlemann

Stiftung «Hotel Linde Heiden» gegründet

Am Mittwoch, 7. November erfolgte die formale Gründung der Stiftung im Handlungsregisteramt Herisau (Foto). Der Stiftungsrat wird sich weiterhin (ehrenamtlich) mit Freude und Elan einsetzen im Sinne des Zweckartikels der Urkunde: «Die Stiftung bezweckt den Erhalt des Hotels und Restaurants Linde in Heiden als historisches Gebäude, insbesondere des architektonisch einzigartigen Saals und die Zugänglichkeit für die Bevölkerung für Anlässe und als kulturelles Zentrum. Sie stellt die finanziellen Mittel für

den Erwerb, die Sanierung und den Erhalt der Liegenschaft Hotel Linde Heiden sicher. Auch kann die Stiftung die Förderung der Kultur, des Tourismus und touristisch bedeutsamer Kulturgüter in Heiden unterstützen». Dabei darf auf das volle Engagement der Genossenschaft als Pächterin und der Geschäftsführung durch Kasia Balinska und Edi Thurnheer gezählt werden! Damit die Linde im Frühsommer 2020 in voller Blüte dasteht, sind auch künftig ideelle und finanzielle Beiträge erwünscht. **Urs-Peter Frey**

Noch keine
Geschenkidee?
071 898 15 15

Hotel Heiden Wertgutschein

Mit einem Gutschein für einen Aufenthalt im Hotel Heiden schenken Sie nicht nur Freude, sondern ein einzigartiges Erlebnis, Genuss und Entspannung.

Bestellen Sie bequem Ihren Gutschein per Internet www.hotelheiden.ch

Hotel Heiden
★★★★

MADE FOR iPhone, MADE FÜR SIE.

acustix

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

G

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Wir lieben unseren Beruf und bedanken uns, dass wir unser Handwerk dank unserer Kundschaft ausüben dürfen. Wir beraten Sie gerne bei Fragen für Stilmolle Farbgestaltungen, für eine inspirierende Tapete, bei Renovationen, Umbauten und vieles mehr.

Winterzeit ist Tapetenzeit!

Das ganze Team der Malerei Gloor Sonderegger GmbH wünscht Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Adventsgeschichten für Kinder in der Bibliothek

Es ist wieder soweit: Weihnachten steht schon bald vor der Tür! An zwei Mittwochnachmittagen erzählt das Bibliothek-Team weihnachtliche Geschichten für Kinder. Am **Mittwoch, 5. Dezember** lässt sich in der Geschichte «Nikolaus und der dumme Nuck» ein Esel verführen und bringt die Kinder mit seiner Ungeschicklichkeit zum Lachen. Und doch versteht man ihn auch, den «dummen» Esel und seinen Traum vom Samichlausleben.

Am **Mittwoch, 19. Dezember** kommt Tomte Tumetott in der Geschichte «Tomte und der Fuchs», nachts wenn alle schlafen, aus seinem

Versteck. Der kleine Wichtel mit dem langen weissen Bart und der roten Mütze beschützt die Menschen und Tiere. Doch in der einen Winternacht schleicht Mikkel, der hungrige Fuchs, über den Hof. Tomte hat eine Idee ...

Um 15:30 Uhr geht es jeweils los. Nach der Geschichte gibt es einen kleinen Zvieri und natürlich dürfen dann auch weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Schauen ausgeliehen werden. Das Bibliotheks-Team freut sich auf viele kleine Zuhörerinnen und Zuhörer! Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Miriam Hauschildt

Advent im Bären

Der Advent hat begonnen, Kerzen spenden ihr warmes Licht und die Menschen richten es sich gemütlich ein. Im Bären treffen sich noch einmal die Musiker zur Stubete am **Freitag, 7. Dezember**. Man trifft sich zum Fondue- oder Racletteschmaus, zum heissen Stein oder einer Leckerei von der Karte.

Am Mittag gibt es täglich schmackhafte und preiswerte Menus ab Fr. 16.50. Küche und Service geben ihr Bestes, sodass kein Gast hungrig bleibt oder frieren muss.

Wenn es schliesslich Weihnachten wird, macht sich der Bären zum Sprung ins neue Jahr bereit und macht wohlverdiente Ferien vom Montag, 24. Dezember bis zum Dreikönigstag am 6. Januar.

Ganz herzlich bedanken sich Jessica und ihre Mannschaft für die vielen schönen Begegnungen, für manch ein Gelächter und Gespräch. Das Team freut sich auf ein Wiedersehen und wünscht allen Gästen frohe Festtage und das Beste zum neuen Jahr. *Stephan Herzer*

Weihnachtsaktion zugunsten Kinder- und Jugendprojekte

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute. Mit dem Mehrpreis der Briefmarke unterstützen Sie unseren Hilfsfonds im Kanton. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2019. Der Aufpreis von Fr. 10 fliesst ebenfalls in unsere kantonalen Kinder-

und Jugendprojekte. Besuchen Sie uns auf www.projuventute-ar.ch/shop. Hier finden Sie weitere Produkte und Sie können direkt online bestellen. *Danielle Bruggmann-Battaglia*

Weihnachten im Waldpark

Der Kurverein, als Besitzerin des Waldparks, lud Klassen der Schulhäuser Wies und Bissau ein, den Weg im Waldpark in einen kleinen Weihnachtswald zu verwandeln. Zwischen knorrigen Wurzeln sollen weihnachtliche Szenen gestaltet und auch Tannen geschmückt werden.

Die unbekannte Person, oder auch andere Interessierte, die in den vergangenen Jahren jeweils Szenen/

Krippen bauten, sind selbstverständlich auch dieses Jahr wieder herzlich dazu eingeladen.

Am **Freitag, 7. Dezember** lädt der Kurverein um 17:00 Uhr die Häädler Bevölkerung und die Schulklassen zur Besichtigung der Werke in den Waldpark ein. Punsch, Glühwein und Nüssli werden durch den Kurverein offeriert. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. *Max Frischknecht*

Weihnachten gemeinsam

Wünschen Sie sich, dieses Jahr Weihnachten einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, weil Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann feiern Sie Weihnachten gemeinsam mit uns. Weihnachten gemeinsam findet am **Montag, 24. Dezember** ab 18:00 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde

an der Seeallee 1 statt. Es erwarten Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend. Jung und Alt sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos und Anmeldung bis 20. Dezember bei Marianne Brassel, 079 677 32 03.

Marianne Brassel

Weihnachten/Silvester im Hotel Heiden

Das Hotel Heiden und sein Restaurant Bö's stehen der Bevölkerung auch dieses Jahr über die Festtage wieder zur Verfügung. Am Heiligabend ist das Restaurant geschlossen, es besteht aber die Möglichkeit, am Weihnachtsessen und der anschliessenden Weihnachtsfeier im Hotel teilzunehmen.

Über die Festtage bietet das Hotel ein gewohnt reichhaltiges Programm: Pianist in der Halle am Nachmittag und am Abend, span-

nende Geschichten und Reportagen von Peter Eggenberger, Gian-Andri Baumann und Roman Schmid sowie Klangschalenthérapie mit unserer Masseurin Astrid Heeb.

Sonntags und am Dienstag, 1. Januar gibt es das Langschläfer-Frühstück bis 13:00 Uhr. Am Silvester wird unser Panoramarestaurant zum Speise- und Ballsaal mit Unterhaltung durch die «Swing Cats». Infos unter www.hotelheiden.ch -> Events.

Erich Dasen

Geschenkgutscheine vom Hotel Heiden

Bereits wieder am Überlegen, was man schenken könnte? Wie wär es mit einem Geschenkgutschein vom Hotel Heiden? Eine Auswahl von Geschenkgutscheinen steht Ihnen auf www.hotelheiden.ch zum bu-

chen und direkt ausdrucken zur Verfügung – zum Beispiel ein Wellnesstag oder die Gourmetpauschale im Restaurant Bö's. Schenken macht Freude und Freude schenken macht doppelt Freude. *Erich Dasen*

Was soll ich nur schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von Fr. 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei all-

fälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. *tb*

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 18. Dezember** um 11:45 Uhr findet im Hotel Linde der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt. Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 15. Dezember bei Heidi Walser unter 071 890 05 05 anzumelden.

Am **Dienstag, 29. Januar** findet um 11:45 Uhr im Restaurant Krone der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 26. Januar bei Heidi Walser unter 071 890 05 05 anzumelden.

Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, dies bei der Anmeldung uns mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Blutspenden im ev. Kirchgemeindehaus

Am **Mittwoch, 19. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland.

Cony Künzler

Gürtel selber machen

Die Häädler Frauen organisieren erneut einen Kurs bei der «HWB das Gürteldesign» in Wolfhalden. Am **Mittwoch, 16. Januar** von 16:00 bis 18:00 Uhr stellen wir unter fachkundiger Anleitung unseren eigenen Gürtel her. Wer hat Interesse, ein Unikat selber zu machen?

Kosten Fr. 45 zuzüglich Material. Anmeldungen nimmt Susann Metzger (071 891 33 20 oder info@häädler-frauen.ch) gerne bis am Donnerstag, 10. Januar entgegen.

Susann Metzger

Häädler Jahrmarkt – «Chilbi-Treffpunkt»

Vor über 40 Jahren begann der damalige DTV am Jahrmarkt die «Kaffeestube» in der Asylturnhalle zu führen. Jahr für Jahr wurde das Angebot erweitert und erreichte mit dem legendären Risotto einen Höhepunkt. In den letzten zehn Jahren wurden zudem vom Handwerker- und Gewerbeverein die besten Lehrabgängerinnen und -abgänger geehrt.

Nach all den Jahren nehmen wir nun Abschied von einer Tradition, möchten es jedoch nicht unterlassen zu danken: den vielen Helferinnen und Helfern, dem Bauamt für die

grosse Unterstützung, der Gemeinde für die Überlassung der Halle und nicht zuletzt unserem internen OK. Selbstverständlich geht der Dank auch an alle Besucherinnen und Besucher, die uns in all den Jahren die Treue gehalten haben. Ebenfalls danken wir dem Handwerker- und Gewerbeverein, der unsere Lokalität für die Ehrung ausgewählt hat.

Der traditionelle Häädler Jahrmarkt bleibt, in der Asylturnhalle wird bestimmt Neues entstehen.

Eveline Costa-Schmid

Gratis Schneesporttag für alle – 15 Stunden durchgehend Skilift-Betrieb

Am **Samstag, 19. Januar** (Verschiebedaten 9. und 23. Februar) lädt der Skilift Heiden die gesamte Bevölkerung zum Gratis-Skitag ein.

Gestartet wird frühmorgens um 06:00 Uhr zum Sonnenaufgang-Skifahren. Die Aussicht über Heiden und den Bodensee ist unvergleichlich – überzeugen Sie sich selbst. Zugleich wird im Skilift-Beizli an der Talstation ein Zmorge für Fr. 10 angeboten. Danach ist viel Ausdauer gefragt beim ganztägigen Liftbetrieb

am Bischofsberg. Das Nachtskifahren schliesst den erlebnisreichen Tag um 21:30 Uhr ab.

Und nicht vergessen: Das Skilift-Beizli ist jeden letzten Freitag im Monat ab 17:00 Uhr geöffnet. Das heisst: 28. Dezember, 25. Januar, 22. Februar, 29. März und 26. April. Geniessen Sie ein «do it yourself»-Fondue in unserer einmaligen Atmosphäre. **Gilbert Gretler**

Zusammen spielen, lachen, neues entdecken ...

Wer hat Lust, mit anderen Kindern und Familien, einen schönen Nachmittag am **Mittwoch, 13. Februar** zu verbringen?

Die Ludothek stellt uns verschiedene spannende Spiele zur Verfügung. Dieser Anlass ist gedacht für Kinder ab 4 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson.

Wir treffen uns um 14:00 Uhr im kath. Pfarreizentrum. Ein Zvieri wird offeriert. Der Verein Häädler Frauen und die Ludothek Heiden freuen sich auf viele spielbegeisterte Kinder und Erwachsene.

Anmeldung bis 8. Februar an Regina Stutz, 071 880 08 39 oder mihi1@gmx.ch. **Regina Stutz**

Behindert. Nichts was uns hindert.

Pro Infirmis bietet Beratung für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige an. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation. Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Auskunft: Pro Infirmis, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, 058 775 19 40 oder herisau@proinfirmis.ch. Weitere Infos unter www.proinfirmis.ch.

Lilo Nebe-Stocker

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. Februar**
Redaktionsschluss ist am Freitag, 18. Januar

Veranstaltungen Januar

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
Dienstag, 1.	ev. Kirche Neujahrskonzert. Heiden Festival/Kurverein	17:00
Sonntag, 6.	Museum am Kirchplatz Neujahrspann im Museum. Historisch-Antiquarische Verein	11:00
Freitag, 11.	kath. Pfarreizentrum Hädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Kursaal Premiere Gemischte Beine – bewegte Gefühle. Gisa Frank mit Berliner Gästen	20:00
	Kursaal Move to the Groove. Move to the Groove-Team	22:00
Samstag, 12.	Kursaal Gemischte Beine – bewegte Gefühle. Gisa Frank	20:00
Samstag, 19.	Skilift AG Heiden Gratis Schneesporttag für alle. Skilift Heiden	06:00–21:30
Dienstag, 22.	Kursaal Öffentliche Orientierungsversammlung. Gemeinde	19:30
Donnerstag, 24.	Betreuungszentrum Schmerz lass nach. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	14:15–15:45
Freitag, 25.	kath. Pfarreizentrum Hädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Kursaal Kultur im Kursaal «Michel Gammenthaler». Kurverein	20:00–22:00
Dienstag, 29.	Restaurant Krone Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Hädler Frauen	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 22. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Offiziere der Luftschutz OS 1988: 30 Jahre danach

Es war eine harte Woche, damals 1988, während der Durchhalteübung. Schon viele Marschkilometer in den Beinen, übermüdet und hungrig, galt es unterhalb von Heiden zu Gunsten des Wanderwegenetzes einen Fussgängersteg einzubauen. Die Luftschutztruppen wurden bei einer Armeeorganisation in Rettungstruppen umbenannt und sind heute einer der Stützpfiler der Armeeleistungen.

Zum 30jährigen Abschluss der Offiziersschule trafen sich die ehemaligen Kameraden wieder und begutachteten die Brücke von damals. Diese wurde zwar zwischenzeitlich durch eine neue Verkleidung ersetzt, doch sind die Stahlträger darunter noch immer dieselben. Grund genug also, sich mit grossem Schmunzeln tolle Geschichten von damals zu erzählen. **Max Koch**

KINOmol-Programm wird Nachmittagskino

Wir möchten unserem KINOmol-Projekt neuen Schwung verleihen, indem wir top-aktuelle Filme spielen. Neu werden wir das ganze Jahr jeden ersten Dienstagnachmittag im Monat eine Vorstellung um 14:15 Uhr anbieten. Was wir aber sicherlich nicht ändern, ist die kurze interessante Einführung zum Film, und selbstverständlich bedient Sie das

KINOmol-Team auch weiterhin mit Kaffee und Kuchen in der Pause: eine gute Gelegenheit die Eindrücke auszutauschen.

Unser Nachmittagskino soll allen Generationen die Möglichkeit bieten eine Kinovorstellung tagsüber zu besuchen. Genossenschaft Kino Rosental in Zusammenarbeit mit Pro Senectute AR. **Astrid Mucha**

Äxgüsi

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren
Am Sonntag, 11. November haben Sie im Kursaal den ökumenischen Nachmittag beider Landeskirchen gefeiert. Ich wollte Sie an diesem Anlass persönlich begrüßen und Ihnen eine Grussbotschaft der Gemeinde überbringen. Leider habe ich den abgemachten Termin vergessen. Das tut mir leid und ich entschuldige mich dafür bei Ihnen und Ihren Angehörigen in aller Form. Doch das Essen und die Unterhaltung seien ausgezeichnet gewesen, so dass Ihnen der Anlass wohl auch so in bester Erinnerung bleiben wird.

Herzlich Gallus Pfister, Gemeindepräsident

Wägeliag vor dem Coop

Ein willkommenes Warengeschenk zu Weihnachten

Wie alle Jahre wurde am 1. Dezember diese Vorweihnachts-Aktion von den Initianten der Lebensmittelabgabe durchgeführt. Von 09:00 bis 10:00 Uhr konnten beim Einkauf bei Coop länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen in die Einkaufswagen vor den Eingangs-türen gelegt werden. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozial-

bezügler und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk von allen Spenderinnen und Spendern. **Bruno Rossi**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum
23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember

bis 17.	Betreuungszentrum Spielen fürs Gedächtnis. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	14:15–16:30
ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Restaurant Krone, Velo-Center und Acustix Händler zeigen ihr Heiden (Bilder-Show). AG Händler-CD	
Mittwoch, 5.	Gemeindebibliothek Adventsgeschichten für Kinder. Gemeindebibliothek	15:30–16:00
Donnerstag, 6.	ev. Kirche Samichlaus und Schmutzli. Chlausgruppe Männerchor Heiden	17:00–17:45
Freitag, 7.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Bahnhof Wanderung um Heiden. Senioren Wandergruppe	15:45–20:00
	Waldpark Waldpark Weihnachten. Kurverein	17:00
	Restaurant Bären Stubete. Restaurant Bären	19:00
	ev. Kirchgemeindehaus Jazzkonzert mit «Black Bottom Stompers». Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–22:30
Samstag, 8.	Hotel Linde Chaplin-Film mit Live-Musik. Kammerorchester St.Gallen	17:15
Montag, 10.	Waldpark Advent im Wald. ev. und kath. Kirchgemeinde	18:00
Mittwoch, 12.	kath. Kirche und Pfarreizentrum Rorate. kath. Pfarrei	06:00–07:15
Donnerstag, 13.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinde	14:30–16:30
	Asylturnhalle Fit in den Winter. Skiclub	19:00–20:15
Samstag, 15.	Pauluspfarre Speicher Rockin' around the christmas tree. Primarschule und Sek Heiden	17:00
	ev. Kirche Marienvesper. ev. Kirchgemeinde	19:00–21:00
Sonntag, 16.	ev. Kirche Rockin' around the christmas tree. Primarschule und Sek Heiden	17:00
Dienstag, 18.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Händler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 19.	kath. Kirche und Pfarreizentrum Rorate. kath. Pfarrei	06:00–07:15
	Gemeindebibliothek Adventsgeschichten für Kinder. Gemeindebibliothek	15:30–16:00
	ev. Kirchgemeindehaus Blut spenden. Vorderländer Samaritervereine	17:30–19:30
Donnerstag, 20.	Asylturnhalle Fit in den Winter. Skiclub	19:00–20:15
Freitag, 21.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Sonntag, 23.	kath. Kirche Kinderweihnacht. Ökumene Heiden	17:00–18:00
Montag, 24.	Freie evangelische Gemeinde Weihnachten gemeinsam. Freie evangelische Gemeinde	18:00–21:30
	kath. Kirche Christmette zum Heiligabend. kath. Pfarrei	21:45–22:45
	ev. Kirche Christnachtfeier. ev. Kirchgemeinde	22:00
Mittwoch, 26.	Hotel Heiden Diashow «Reise nach Alaska». Roman Schmid	16:45
	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blsorchester Heiden	17:00–18:00
Donnerstag, 27.	Hotel Heiden Vortrag «Triathlon Weltmeisterschaft in Südamerika». Hotel Heiden	16:00–17:00
Freitag, 28.	Hotel Heiden Appenzellerbuffet mit Hackbrettmusik. Hotel Heiden	18:30
Montag, 31.	ev. Kirchgemeindehaus Turmläser. Gemeinde Heiden	23:00–00:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 22. Januar, 16:00 Uhr**
unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 5.	14:00 Gans im Glück	6/4 J., D
Donnerstag, 6.	19:30 Johnny English – Man lebt nur dreimal	6/4 J., D
Freitag, 7.	20:15 Le grand bal mit Tanz/Musik von Sol do	6/4 J., F/d
Samstag, 8.	17:15 25 km/h	12/10 J., D
	20:15 A Star Is Born	12/10 J., E/d
Sonntag, 9.	10:00 KlassiKino: La Traviata	l/d
	15:00 Der Grinch	6/4 J., D
	19:30 Adrift – Die Farbe des Horizonts	12/10 J., D
Dienstag, 11.	19:30 Juliet, Naked	10/8 J., E/d
Mittwoch, 12.	14:00 Tabaluga	6/4 J., D
	20:15 Cinéclub: Fragments du Paradis	16/16 J., F/d
Donnerstag, 13.	19:30 Astrid	12/10 J., Sw/d
Freitag, 14.	20:15 Bohemian Rhapsody	12/10 J., E/d
Samstag, 15.	17:15 Der Vorname	10/8 J., D
	20:15 25 km/h	12/10 J., D
Sonntag, 16.	15:00 Gans im Glück	6/4 J., D
	19:30 Le grand bal mit Tanz/Musik von Sol do	6/4 J., F/d
Dienstag, 18.	19:30 Ben is back	12/10 J., D
Mittwoch, 19.	14:00 Der Grinch	6/4 J., D
Donnerstag, 20.	18:00 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	Ital/d
	19:30 CINEMA ITALIANO: Tutto quello che vuoi	
Freitag, 21.	20:15 Adrift – Die Farbe des Horizonts	12/10 J., D
Samstag, 22.	17:15 Juliet, Naked	10/8 J., E/d
	20:15 Astrid	12/10 J., Sw/d
Sonntag, 23.	15:00 Der Grinch	6/4 J., D
	19:30 Ben is back	12/10 J., D
Montag, 24.	15:00 Der kleine Drache Kokosnuss 2	6/4 J., D
Mittwoch, 26.	14:00 Tabaluga	6/4 J., D
	19:30 Astrid	12/10 J., Sw/d
Donnerstag, 27.	19:30 Adrift – Die Farbe des Horizonts	12/10 J., D
Freitag, 28.	20:15 100 Dinge	12/10 J., D
Samstag, 29.	17:15 Juliet, Naked	10/8 J., E/d
	20:15 Ben is back	12/10 J., D
Sonntag, 30.	15:00 Der kleine Drache Kokosnuss 2	6/4 J., D
	19:30 Filmhit	
Montag, 31.	17:15 Wolkenbruch	6/4 J., D

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

*Das ganze aufwind-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2019. Wir freuen uns aufs neue Jahr.*

auf- und abwind ...

1902 komponierte der Berliner Komponist und Theaterkapellmeister Paul Lincke die Operette Lysistrata. Die Melodie des Glühwürmchens wurde bald zu einem Schlager, den alle mitsangen. Lincke konnte kaum ahnen, dass 117 Jahre später das Glühwürmchen zum Tier des Jahres in der Schweiz erkoren würde. Das Leuchten von Tieren nennt man Biolumineszenz: Es ist die Fähigkeit, entweder selber oder in Symbiose mit einem anderen Lebewesen Licht zu erzeugen. Dieses Leuchten kann mitunter auch im Meer beim Überschlagen der Wellen beobachtet werden; es leuchtet ultraviolett. Das Glühwürmchen ist eigentlich kein Wurm, sondern ein Käfer. Die Aussendung der Leuchtsignale dient der Signalisation, damit sich männliche und weibliche Tiere zur Paarung finden. Je nach Witterung sind sie vereinzelt in den Monaten Juni und Juli auch bei uns zu sehen. Ich wünsche Ihnen leuchtende Tage.

Herzlichst
Erika Stocker

Liedtext:
*Glühwürmchen, Glühwürmchen flimmre,
Glühwürmchen, Glühwürmchen schimmre,
Führe uns auf rechten Wegen,
führe uns dem Glück entgegen.
Glühwürmchen, Glühwürmchen flimmre,
Glühwürmchen, Glühwürmchen schimmre,
Gib uns schützend dein Geleit
zur Liebesseligkeit.*

Ein weltberühmter Dirigent mit Link nach Heiden

Dem älteren Klassikfreund ist Wilhelm Furtwängler bis heute ein Begriff (Dirigent der Berliner Philharmoniker auf Lebenszeit, Direktor der Berliner Staatsoper, Gesamtleiter der Wagner Festspiele in Bayreuth, Leiter der Wiener Philharmoniker usw. – Ämter, die später Herbert von Karajan übernahm). Heute kennt man seine Grossnichte, die Schauspielerin Maria Furtwängler (Fernsehserien Die glückliche Familie, Die Flucht, Tatort-Kommissarin). Wie kommt es, dass Heiden zum Angelpunkt im Leben eines so berühmten Musikers wurde?

Unter dem Druck des Vorwurfs der Kollaboration mit den NS verliess Wilhelm Furtwängler 1944 Deutschland und übersiedelte in die Schweiz. In Zürich gearbete seine Frau Elisabeth den einzigen Sohn Andreas. Durch die äusseren Umstände geschwächt, war sie nicht in der Lage, ihn zu stillen. Damit begann die Beziehung zu den Stehlis und zu Heiden: Man erinnerte sich im Spital, dass zuvor eine Rita Stehli bei bester Konstitution einen Andres geboren hatte. Als meine Eltern (mein Vater war ein grosser Verehrer Furtwänglers) von den Nöten erfuhren, war es für meine Mutter eine Selbstverständlichkeit, neben mir auch gleich dem Namensvetter die Brust zu geben. Später wurde die Muttermilch per Eilpost an Andreas' Wohnort geschickt. Daraus entstand eine lange Freundschaft. Im Mai 1946 krepelten meine Eltern ihr Leben um und übernahmen die Pension Nord in Heiden. Inzwischen gelang Wilhelm Furtwängler die Rehabilitation und er trat wieder in den grossen Konzertsälen auf. Während seiner Tourneen wohnte Elisabeth mit Andreas in der Pension Nord. Mitte März 1947 findet sich im Gästebuch der Eintrag: «Ich könnte dieses Buch füllen mit Schilderungen unserer gemeinsamen ernsten und heiteren aber immer schönen Stunden. Das Glück von Herzen dankbar sein zu dürfen erleichtert mir die Abschiedsstunden. Auf wiedersehen – Ihre Elisabeth Furtwängler». Kurz darauf übersiedelten die Furtwänglers nach Clarens. Die Freundschaft zu Heiden dauerte an, auch über den Tod Furtwänglers (1954) hinaus. 1967 schenkte mir Elisabeth eine Seite des Autographs seiner 2. Sinfonie, und noch 2000 traf ich sie in Schwarzenberg, wo wir uns erinnerten, dass meine Mutter ihrem Andreas den Lebensstart in der Schweiz geebnet hatte. **Andres Stehli**

Elisabeth, Andreas und Wilhelm Furtwängler 1954 in Salzburg

Kultur	Seite 05	Wirtschaft	Seite 09	Vermischtes	Seite 17
<ul style="list-style-type: none"> Die Band Lotta gastiert in der Linde Heiden und das Appenzellerland im Film Konzert der MSAV-Lehrerinnen und -Lehrer 		<ul style="list-style-type: none"> Generationenwechsel bei der hohl print-werbung Neue «Chef de Service» im Hotel Heiden Neuer Chefarzt Anästhesie Offene Lehrstellen 2019 		<ul style="list-style-type: none"> Kantonsratswahlen am 17. März Vollmondgenuss im Naturfreundehaus Einladung zum internationalen Frauentag 	

Informationsabend für werdende Eltern

Im Spital Herisau jeweils
am ersten Mittwoch
im Monat um 19.30 Uhr.

Im Spital Heiden jeweils
am zweiten Dienstag
im Monat um 18.00 Uhr.

Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Sie! Keine Anmeldung erforderlich.
www.spitalverbund.ch

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
**Langweilige
Farbkombinationen?**

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Zu vermieten in Heiden Büro-/Praxis-/ Gewerberäume

per Sommer/Herbst '19
Im Bad 1

- im Erdgeschoss
- 60 m²
- 4 Parkplätze vorhanden
- zentrale, ruhige Lage
- Lagerraum (20 m²) direkt angrenzend zumietbar

Anfragen an:
Max Känzig | 071 891 50 22
info@tierarztpraxis-heiden.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am DO, 14. Februar 2019, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 14.03.2019, 11.04.2019, ...

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | T 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54 | 9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Neu bieten wir für Sie an:
• Marktwertschätzungen
• Immobilienbewertungen
• Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich
Sie beim Verkauf oder bei der
Suche rund um den Säntis!

Die schnellsten Skifahrerinnen und Skifahrer 2019

Das Skirennen hat stattgefunden!

Bei schönstem Wetter fand am 19. Januar das Schülerinnen- und Schüler-Skirennen am Skilift Heiden statt. Stahlende Sonne, knackige Minustemperaturen, eine harte Piste und eine perfekte Organisation sorgten dafür, dass der Tag für Schülerinnen und Schüler zu einem Erlebnis wurde. Rund 90 Kinder und Jugendliche nahmen in den verschiedenen Alterskategorien am Rennen teil.

Auch wenn die Strecke schwer und die Piste eisig war, gab es keine grösseren Unfälle, sondern am Ende nur strahlende Gesichter.

Und auch am Nachmittag war für Unterhaltung gesorgt, beim Plausch-Rennen, an dem alle mitmachen konnten.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die es möglich gemacht haben, dass die Piste präpariert und ausgesteckt wurde, die den Anlass im Vorfeld organisierten, die während des Rennens vor Ort betreuten und auch an diejenigen, welche die zahlreichen Zuschauer bestens bewirteten. Die Rangliste finden Sie unter www.schule-heiden.ch. **U.M.**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Ausflug ins Trampolino

Anfang Januar ging es nach Rorschach, um beim Trampolin-Springen Adrenalin zu sammeln. 11 Jugendliche nutzten das Angebot und fanden sich beim Bahnhof Heiden ein. Mit der Rorschach-Heiden-Bahn ging es nach Rorschach, wo wir nach einem kurzen Fussmarsch 2 Stunden springen, trainieren, üben und uns ausgiebig auspowern konnten.

Schlitteln vom Kaien

Der viele Schnee in der zweiten Januarwoche zog die Jugendlichen regelrecht nach draussen. So waren einige motiviert, am Freitagabend – teilweise nach dem Handballtraining – vom Scheidweg zum Naturfreundehaus Kaien zu wandern, um dann nach Heiden zu schlitteln. Glücklicherweise war die Spur schön vorgestapft. Beim Naturfreundehaus genossen wir die Aussicht bei einem mitgebrachten heissen Apfelpunsch. Alle freuten sich auf eine rasante Abfahrt. Es lag aber so viel Schnee, dass die Schlitten und Bobs das erste Stück sogar abwärts gezogen werden mussten ...

Aktuell

- **bis 28. März:**
Punschpausen auf den Pausenplätzen
- **Donnerstag, 14. Februar:**
Erster «Kochabend International» Jugendtreff Chillsuite (danach jeweils donnerstags in loser Folge)
- **Samstag, 16. und Sonntag, 17. Februar:**
Kant. Skiweekend Fideris
- **Samstag, 2. und Sonntag, 3. März:**
Kant. Iglu-Weekend Ebenalp

Ausblick

10-Jahr-Jubiläum

In einer Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 wurde in der Gemeinde die Schaffung einer Stelle für Jugendarbeit bewilligt, welche per 1. Oktober 2009 ausgeschrieben wurde. Im 2019 feiert die Kinder- und Jugendarbeit Heiden bereits ihr 10-Jahr-Jubiläum.

In loser Folge werden Häädlerinnen und Häädler portraitiert, welche in den vergangenen zehn Jahren mit der Kinder- und Jugendarbeit in unterschiedlicher Form zu tun hatten und haben.

- Name: Nevil Meierhofer
- Jahrgang: 2004
- Nationalität: Schweizer
- Beruf: Schüler, 2. Sek
- Hobbies und Interessen: Handball, Skifahren
- Vision: eines Tages Winzer sein

Als ich ca. 7 Jahre alt war, machte ich am Arschbombencontest beim Badifest mit. Damals kam ich mit der KJAH zum ersten Mal in Kontakt. Seit Sommer 2017 bin ich in der Betriebsgruppe der Chillsuite aktiv. Wir gestalten das Programm, kaufen ein, planen Anlässe, führen die Bar und kümmern uns auch darum, dass die Hausordnung eingehalten wird. An der Arbeit in der Betriebsgruppe gefällt mir, dass ich mit meinen Kollegen Freizeit verbringen, meine Ideen einbringen kann, und dass wir oft gemeinsam kochen.

Manuela, Esther und Simon

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

BIONAT

NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

SCHOKO LADEN
KERNKRAFT SNACKS
SONNENERGIEFOOD

Sonntag, 17. Februar 2019, 13:30 Uhr, Museum

Museum.Heiden

Heiden und das Appenzellerland im Film

13:30 Uhr Henry Dunant – Ein Lebensbild

Hervorragender 16mm-Filmprojektor-Dokumentarfilm. Regie: Willy Heudtlass (1964, 100. Geburtstag des DRK). Mit Bildern aus Heiden.

14:15 Uhr Fleiss auf weiss. Kunst Handstickerei

Konzept und Regie: Andreas Baumberger. Die Kunst der Appenzeller Handstickerei in einem eindrücklichen Bild des Dokumentarfilmers.

14:45 Uhr Das alte Heiden der Geschwister Rohner

Einzigtages Zeitdokument ab den 20er-Jahren: Das alte Heiden, seine Menschen, ihr Vergnügen und Tun. Kommentar: Erika & Ernst Graf.

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Obereggerstrasse 28
3.5 Zimmerwohnung
Nahe Schulen und Einkauf,
Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 880.00 exkl. NK,
inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Heiden, Blumenaustrasse 4
4.0 Zimmer Dachwohnung
mit Südbalkon an zentraler Lage.
Einfacher Ausbau, eigene kleine
Waschmaschine in der Wohnung.
Miete Fr. 900.00 exkl. NK

Heiden, Werdstrasse 34
3.0 Zimmer Dachwohnung
Sehr zentrale Lage, Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 980.00 exkl. NK
Aussenparkplatz vorhanden

Heiden, Schützengasse 5
4.5 Zimmerwohnung
Zentrale Lage, viel Stauraum,
Garten zur Mitbenützung.
Miete Fr. 1'100.00 exkl. NK
Einzelgarage vorhanden

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

NEU:

**Digitaldruck
bis 32 x 90 cm
Kopien in bester
Qualität**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Das Lindenblüten-Programm im 1. Quartal

Wir freuen uns, unseren kulturinteressierten Gästen folgende Anlässe im Hotel Linde anbieten zu dürfen:

Konzert von «Lotta» am **Samstag, 16. Februar** um 20:00 Uhr (siehe untenstehenden Artikel).

Trio Anderscht, 15-Jahre-Jubiläumskonzert am **Sonntag, 3. März** um 17:15 Uhr. Seit 15 Jahren sind Andrea Kind und Fredy Zuberbühler schon zusammen unterwegs, seit einigen Jahren mit dem Bassisten Roland Christen. Vielfältige, abwechslungsreiche, farbenfrohe und unerwartete Hackbrett- und Kontrabassklänge zeichnen die Gruppe seit jeher aus. Feiern Sie mit, lassen Sie sich überraschen und reisen Sie mit

in verschiedene Epochen und Stile aus aller Welt.

Der Internationale Frauentag am **Freitag, 8. März** wird dieses Jahr durch die Lindenblüten organisiert. Frau erwartet einen göttlich geordneten, kulturell begleiteten zünftigen «Wiberznacht» ab 18:00 Uhr, 3-Gang-Menü für Fr 35, aber auch kulinarische Kleinigkeiten möglich.

Das Linde-Team freut sich auf Ihren Besuch. Anmeldung unter 071 898 43 00, info@lindeheiden.ch oder www.lindeheiden.ch/kultur.

Edi Thurnheer

Heiden und das Appenzellerland im Film

Sonntag, 17. Februar, 13:30 Uhr: Im Museum geht die nächste Retrospektive «Heiden und das Appenzellerland im Film» über die Leinwand.

Das Museum besitzt eine 16-mm-sw-Filmrolle des hervorragenden Lebensbildes von Willy Heudtlass über Henry Dunant (1964). In eindrücklichen Szenen werden die Lebensstationen des Rotkreuzgründers aufgezeichnet – Heiden inklusive. Nostalgisch: das Rattern des 16-mm-Filmprojektors!

«Fließ aus Weiss». Andreas Baumberger hat mit diesem Dokumentarfilm ein weiteres Bijou geschaffen: Die Kunst der Appenzeller Handstickerei.

Dann ist Filmpremiere: «Die munteren Filmkünste der Geschwister Trudi und Leni Rohner». Während

Jahrzehnen haben die beiden Schwestern Leben und Wirken in Heiden im Schwarzweissfilm festgehalten. Die Sequenzen sind meist nur wenige Sekunden lang – wie soll da der Inhalt erklärt werden? Die Lösung: Ernst und Erika Graf wurden beim Ablauf des Streifens gefilmt und ihre Kommentare in den Film eingebaut. Was in diesem Zeitdokument über das alte Heiden zu sehen und zu hören ist, bringt so manch verstorbenen Häädler und alten Brauch wieder in Erinnerung. *Andres Stehli*

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 6. März

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 15. Februar**

Die Band Lotta gastiert im Hotel Linde

Lotta ist echt anders. Vier gestandene Musiker begeben sich am **Samstag, 16. Februar** auf eine Reise durch verschiedene Musikstile und spielen eigene Songs mit eigenen Texten, mal englisch, mal deutsch.

Lotta ist mal lustig, mal nachdenklich, mal biografisch, mal skurril, selbstkritisch, mit einem Schuss Ironie und sie erzählt Geschichten.

Lotta legt sich nicht fest oder lässt sich in ein Schema pressen. Denn Lotta macht, was sie will! Das macht

Spas und wenn das Publikum diesen Spas teilt, umso besser.

Warum heisst die Band Lotta? Lotta ist eigentlich die schwedische Kurzform des Vornamens Charlotte. Dieser beutet so viel wie «die kleine Tüchtige». Die Band verdankt ihren Namen Rhyners Zwergpudeldame, welche die Bandmitglieder vor Probegbeginn jeweils stürmisch begrüsst.

Konzertbeginn: 20:00 Uhr, Eintritt Fr. 25. Ab 18:00 Uhr: 3-Gang-Kultur-Menü für Fr. 35. **U.M.**

Kunstaussstellung in der Klinik Am Rosenberg

Rita Harder, seit 25 Jahren in Gossau zuhause, erkennt man an ihrem schönen Zuger Dialekt. Sich mit Malerei beschäftigen heisst: mit offenen Augen durchs Leben gehen! Nicht sich nur am Schönen erfreuen, sondern auch das Unscheinbare, Verblühte, Verblasste, Zufällige, Vergängliche entdecken und mit Pinsel und Farbe in Szene setzen.

Die Ausstellung ist in den öffentlichen Räumen der Klinik am Rosenberg **bis Montag, 29. April** täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr frei zugänglich.

Seit vielen Jahren ist die dipl. Gestalterin HF als Kunstmalerin tätig. Die Umwelt ist ihr unerschöpflicher Ideenlieferant. Da spielt es keine Rolle, ob dies ein duftender Garten

oder ein zufällig hingeworfener Haufen Abfallsäcke ist. Überall entdeckt ihr geschultes Auge Formen- und Farbkombinationen, die sie in ihren Malereien abstrakt oder gegenständlich in Szene zu setzen weiss.

Verena Kürsteiner

Das Original der Mitte

Wieder in den Kantonsrat

Werner Rüegg

verheiratet, 2 Kinder
Kantonsrat seit 2017
10 Jahre im Gemeinderat Heiden
Präsident der CVP Heiden
Präsident der Schwimmbadgenossenschaft Heiden
Branchenpräsident öffentlicher Verkehr von transfair
Verbandssekretär transfair

Für einen lebenswerten und umweltfreundlichen Kanton

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

**Fassadenrenovation
Innenrenovation
Verputzen
Tapezieren
Schimmelbekämpfung
uvm.**

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

GLOVITAL AG

HOLZBAUTEN FÜR HOF UND GARTEN

**SH
OW
RO
OM**

Besuchen Sie uns

DI-DO: 13:30 - 17:30
FR: 13:30 - 17:00
SA: 09:00 - 16:00

Arbon | St. Gallerstrasse 34a | 071 868 77 66 | www.glovital.ch

Genossenschaft
Alterssiedlung Quisisana
9410 Heiden

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine handwerklich begabte, flexible, freundliche und zuverlässige Person als

Allrounder / Hauswart(m/w)

im Nebenamt, (Pensum und Pflichtenheft sind verhandelbar)

die kleinere Unterhaltsreparaturen selbstständig oder per Auftrag erledigen kann und für eine jederzeit saubere Umgebung inkl. Pflege der Grünanlagen und den Winterdienst sorgt.

Interessierte melden sich bitte bei unserem Liegenschaftsbetreuer Heinz Weber, Asylstrasse 5, 9410 Heiden, 071 891 44 29 oder senden ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an contact@quisisana.ch

Wir freuen uns darauf, bald von Ihnen zu hören

PERMANENT MAKE-UP

*Jetzt Termin
vereinbaren und
20 Prozent
sichern**

*Aktion bis
16. März 2019

FÜR AUGEN, BRAUEN UND LIPPEN

Machen Sie sich keine Gedanken mehr übers
Schminken, verschmierte Lidstriche oder formlose
Lippen. Wir schminken Sie, damit Sie mehr vom Tag
haben und sich immer frisch und gepflegt fühlen.

www.me-cosmetics.ch, Tel. 071 891 43 43

me
nur für mich

Denkmalgeschützte Fassaden renoviert

Zu den Häädler Visitenkarten gehört das Bahnhofgebäude aus dem Jahre 1875. Nach der Renovation der denkmalgeschützten Fassaden erstrahlt die Riegelbaute in neuem Glanz.

«Die noch rechtzeitig vor dem grossen Schneefall abgeschlossenen Arbeiten hatten die Substanzerhaltung zum Ziel», erklärt Sabrina Huber von den Appenzeller Bahnen. «Nebst der Fassadenerneuerung wurden auch diverse Fenster ersetzt und kleinere Anpassungsarbeiten ausgeführt. Zudem erfolgte der

Rückbau des alten Kiosks, nachdem im früheren Wartsaal ein Mercatoshop realisiert werden konnte.»

Der Standort des Bahnhofs wird aus heutiger Sicht immer wieder als falsch empfunden, befindet er sich doch unterhalb des Dorfkerns. Die seinerzeitige Platzwahl erfolgte im Hinblick auf weiterführende Bahnpläne. Einflussreiche Kreise befassten sich in den 1870er-Jahren ernsthaft mit der Fortsetzung der Rorschach-Heiden-Bahn nach Wald und Trogen, doch wurde diese Idee später fallen gelassen. **Peter Eggenberger**

V.l.n.r.: Christoph Mettler (Betriebsleiter EWH), Rolf Domenig (Bauherrenvertreter), Adrian Hohl (Geschäftsführer Hohl AG), Matthias Täschler (Rüesch Engineering)

Konzert der MSAV-Lehrerinnen und -Lehrer

Am **Sonntag, 17. Februar** um 17:00 Uhr werden Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV) auf der Bühne des Kursaals sich von ihrer besten Musikerseite zeigen.

In einem vielfältigen Programm mit Werken der frühen Klassik über die Romantik bis zum Impressionismus des frühen 20. Jahrhundert und neueren, populären Jazzstandards

werden unterschiedlich zusammengesetzte Formationen mit vielen verschiedenen Instrumenten zu hören sein.

Zu diesem Konzert sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Weitere Konzerte und Vorführungen: www.msav.ch. **Daniel Pfister**

Jazz Jam Session Heiden

Das Ostschweizer Jazz Kollektiv lanciert dieses Jahr erstmals auch in Heiden eine Jam-Session-Reihe. Bisher wurden Sessions monatlich in Wolfhalden, St.Gallen und Altnau durchgeführt.

Am **Donnerstag, 28. Februar** eröffnet im Hotel Linde der in Heiden wohnhafte Berufsmusiker Adrian Egli (Gitarre) zusammen mit Carlo Lorenzi (Schlagzeug) und Sandro Heule (E-Bass) die fünfteilige Konzertreihe mit anschliessender Jam-Session.

Die vier weiteren Jam Sessions mit Fokus auf Jazzschaffende in Heiden, finden jeweils donnerstags um 20:00 Uhr am 25. April, 27. Juni, 26. September und 28. November statt. Es sind alle willkommen, an der anschliessenden Jazz Jam Session teilzunehmen. Voraussetzung sind gewisse Grundkenntnisse am Instrument sowie rudimentäre Kenntnisse im Jazz. Es werden hauptsächlich Jazz-Standards aus dem American Song Book interpretiert. Mehr Infos: www.ojkjazz.com. **Nicole Egli**

Baubeginn für die Erneuerung des Wasserkraftwerkes Gstaldenbach AG

Das Wasserkraftwerk Gstaldenbach wurde am Montag, 14. Januar für eine umfassende Erneuerung abgeschaltet. Die Anlage wird im Herbst 2019 wieder in Betrieb genommen.

In der Zentrale beginnen nun die Rückbauarbeiten. Anschliessend wird das Fundament für die neue Maschinengruppe geschaffen. Ab dem Frühsommer wird die Turbine und eine automatisierte Steuerung eingebaut. Die Verkabelungen werden durch das EW Heiden ausgeführt.

Die Arbeiten für die Erneuerung der Druckleitung starten je nach Witterung sofort im Abschnitt Stöckli und setzen sich danach fort bis zur Zentrale Hinterlochen. Sie sollten vor Beginn der Vegetationsphase fertig gestellt sein. Beim Stauweiher List wird eine neue Steuerung und eine Messeinheit für die Druckleitung eingebaut.

Ansprechpartner ist Rolf Domenig, Bauherrenvertreter WKG, rolf.domenig@ewheiden.ch. **Rolf Domenig**

Neue Öffnungszeiten in der yoyo Kinderartikelbörse

Die Kinderartikelbörse yoyo bietet viele schöne Winterkleider, Regenkombis, Schuhe, Pullis, Jacken sowie Skianzüge an. Auch sehr gut erhaltene Spielsachen gibt es in Hülle und Fülle sowie alles rund ums Baby. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um – es lohnt sich.

Unser Lädli ist jeweils Montag, Dienstag und Samstag von 09:00 bis 11:00 Uhr (oder nach Vereinbarung) für Sie geöffnet. Erreichbar sind wir unter 071 891 11 93 oder info@yoyo-heiden.ch. Infos: www.yoyo-heiden.ch oder www.facebook.com/yoyoheiden. **Sandra Dux**

Der Februar im Hotel Heiden

Seit Anfang Februar stellt die St.Galler Künstlerin Alexandra Oestvold ihre Bilder unter dem Thema «Schichten & Geschichten» aus. Am **Sonntag, 10. Februar** empfängt sie ab 11:00 Uhr zur Vernissage mit Musik und Lesung. Die Ausstellung dauert bis 14. August.

Am **Mittwoch, 13. und Dienstag, 26. Februar** um 20:15 Uhr zeigt Roman Schmid wieder Reise-reportagen – Fernweh garantiert.

Eine tolle Idee für alle Valentins: Verwöhnen Sie Ihren Partner am **Donnerstag, 14. Februar** mit un-

serem Valentins-Wellnessabend. Bei einer halbstündigen Paarmassage, freiem Eintritt in den Well & See Spa und einem Cüpli im Whirlpool geniessen Sie die Zweisamkeit und Entspannung für nur Fr. 99 pro Person. First come, first served! Das Angebot ist limitiert auf sechs Paare.

Das Restaurant Bö's bietet vom **16. bis 24. Februar** eine Spezialitätenwoche mit Winzerfondue (im Wein) und Fondue Chinoise à discrétion, jeweils für Fr. 49, an. Reservationen gerne über www.restaurant-boe.ch oder über 071 898 15 15. **Erich Dasen**

Gasthaus Bären

Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Stubete

am Freitag 1. Februar ab 19:00 Uhr

Irischer Abend

Irish Folk Music mit Menubegleitung
am Samstag, 16. Februar ab 19:00 Uhr
(Reservation dringend empfohlen)

Muschel-Essen

Variationen von Miesmuscheln
am Samstag, 23. Februar ab 19:00 Uhr

Ständig auf der Karte: Fleisch vom Heissen Stein

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

Ihr Partner für Ihre Technik

Elektroinstallationen & Altinstallationen:

Ob Industrie, Landwirtschaft, Haushalt oder Gewerbe bei Ihren Vorhaben stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sei dies beim anstehenden Neubau Ihres Wohnhauses resp. Geschäftsstelle oder der sanften Renovation Ihres historischen Bauernhauses.

Gerne unterstützen wir Sie auch in den Bereichen: Kommunikationslösungen, EDV-Verkabelung, Photovoltaik, Satellitenanlagen, Asbest, Beleuchtungen, Haushaltsgeräte, Smart Home, Störungsbehebungen aller Art, Projektierung und Planung.

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Maler Fäh • Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • maler-faeh.ch • 077 437 30 47

Kantonsratswahlen vom 17. März 2019

Die Bisherigen im Kantonsrat stellen ihre vielfältigen Erfahrungen weiterhin zur Verfügung für Heiden – für Ausserrhoden.

Annegret Wigger
Dozentin FHS St.Gallen
Hasenbühlstrasse 2
Kantonsrätin seit 2015

Alexander Rohner
lic. oec. HSG
Brunnenstrasse 17
Kantonsrat seit 2010

Hannes Friedli
selbständiger Grafiker
Badstrasse 27
Kantonsrat seit 2014

Werner Rüegg
Verbandssekretär
Unt. Sonnenbergstrasse 4
Kantonsrat seit 2017

V.l.n.r.: Hanspeter und Marianne Hohl, Monika und Pascal Stadler

Generationenwechsel bei der hohl print-werbung

Der auf 3D-Doming-Etiketten und Werbedruck spezialisierte Familienbetrieb hat nach zwölf erfolgreichen Jahren einen Generationenwechsel erfahren. Mit der Firmenübergabe des Inhabers Hanspeter Hohl an Tochter und Schwiegersohn, Monika und Pascal Stadler, gehe für ihn nicht nur die optimale Nachfolgeregelung in Erfüllung, er sei auch überzeugt, dass sich die Jungen mit neuen Ideen im dynamischen Marktumfeld beweisen werden. Monika arbeitet

schon neun Jahre im Betrieb und hat sich viel Fachwissen angeeignet. Pascal bringt als Betriebswirtschafter viel Erfahrung in Marketing und Finanzen mit. Hanspeter und seine Frau Marianne werden nach der Pensionierung noch ab und zu im Geschäft anzutreffen sein, da ihnen der Betrieb am Herzen liegt und weil Pascal und Monika Stadler in ihrer Nachfolgefirma hohl print-werbung gmbh ihre Erfahrung zu schätzen wissen. **Pascal Stadler**

Neue «Chef de Service» im Hotel Heiden

Nachdem Mario d'Agati seit Ende Januar kürzer getreten ist, freut es uns mitzuteilen, dass wir mit Maria Waser eine ebenfalls bestbekannte und langjährige Mitarbeiterin als Nachfolgerin ernennen dürfen. Am 1. Februar übernahm Maria die Verantwor-

tung. Die Gruberin hat bereits einen Teil ihrer Lehre bei uns absolviert und ist seit 2007 fest im Hotel tätig. Wir freuen uns, dass Maria Waser das Leitungsteam wieder komplettiert und wünschen ihr viel Freude in ihrer neuen Funktion. **Erich Daser**

Tradition und gute Vorsätze im Bären

Viele gute Vorsätze fürs neue Jahr sind gefasst – und bereits wieder vergessen. Was hingegen fern schon gut war, ist heuer immer noch gut. Dass Gutes gut bleibt, ist der Sinn der Tradition. Das gilt für das leibliche Wohl wie für jenes der Seele.

Eine warme Gaststube im Februar zum Beispiel, gute und günstige Mittagsmenüs, Kerzenlicht, ein gutes Glas Wein, eins der berühmten Cordon Bleu oder ein gutes Stück Fleisch auf dem heissen Stein. Oder das Muschelessen am **Sams-**

tag, 23. Februar mit Muschelvariationen.

Was für das leibliche Wohl gilt, soll aber auch fürs Gemüt gelten – wie der Irische Abend am **Samstag, 16. Februar**. Irische Volksmusik mit passender Menübegleitung steht ab 19:00 Uhr auf dem Programm (Reservation dringend empfohlen).

Nach wie vor findet an jedem ersten Freitag im Monat eine Stubete statt. Manchmal ist es eben der beste Vorsatz, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. **Stephan Herzer**

Offene Lehrstellen 2019

Diese HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten bei uns im Dorf nach den Sommerferien vielfältige Lehrstellen für unsere Jugendlichen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• EW Heiden 071 898 89 40	Elektroinstallateur/in EFZ	4 Jahre
	Netzelektriker/in EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 32	Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ	3 Jahre
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Restaurationsfachfrau/-mann EFZ	3 Jahre
• Kast Landmaschinen 071 891 64 44	Landmaschinenmechaniker/in EFZ	4 Jahre
• Preisig AG 071 335 77 44	Strassenbauer/in EFZ	3 Jahre
• Sefar 071 898 56 87	Textiltechnologe/in EFZ FR Veredlung	3 Jahre
	Textiltechnologe/in EFZ FR Verarbeitung	3 Jahre
	Textilpraktiker/in EBA	2 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre (Stand: Januar 2019). **tb**

Pierre Lang: märchenhafte Schmuckstücke

Am 1. November hat Julie Gaglione die Nachfolge von Maria Breu als Pierre-Lang-Stylistin angetreten. Im November und Dezember wurde mit grossem Erfolg in der Pizzeria Il Peperoncino im Badhof die Adventskollektion des Pierre-Lang-Schmucks präsentiert.

Ab sofort haben Interessierte jeweils am letzten Donnerstag im Monat zwischen 16:00 und 20:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Pizzeria Il Peperoncino die Möglichkeit, den neusten Schmuck zu entdecken. Zudem kann defekter Schmuck zur Reparatur abgegeben werden.

Julie Gaglione würde sich sehr freuen, wenn der letzte Donnerstag im Monat jeweils zum Pierre-Lang-Abend wird und die Pizzeria ein Treffpunkt für interessierte neue Kunden sowie für treue langjährige Kundschaft wird. **tb**

Julie Gaglione

Neuer Chefarzt Anästhesie im Spital

Dr. med. Stephan Blumenthal hat am 1. Januar seinen Chefarztposten in der Anästhesie im Spital Heiden angetreten. Ab Juni übernimmt er zudem die Departementsleitung Anästhesie für den gesamten Spitalver-

band AR. Der Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin hat sich in seiner bisherigen Tätigkeit unter

anderem für die Regionalanästhesie, die perioperative Schmerzbehandlung und die chronische Schmerztherapie eingesetzt und präoperative Anästhesiesprechstunden eingeführt. Zudem hat er das Zertifikat Leiter der Notarzt sowie den Fähigkeitsausweis Interventionelle Schmerztherapie erworben. **Alain Kohler**

Beiträge für ortsansässige Vereine

Ortsansässige und auch regional tätige Vereine können bei der Gemeinde jährlich einen Unterstützungsbeitrag beantragen. Die Kommission Standort und Kultur vergibt die Beiträge aufgrund von Richtlinien und hat für 2019 insgesamt Fr. 26'500 gesprochen. Unterstützt wird insbesondere die Förderung der Jugend durch sinnvolle Freizeitbeschäftigung, Gesundheitsförderung, nachhaltige Entwicklung, kulturelle Vielfalt, Förderung der Bildung und Imagewirkung für Heiden.

Damit werden die Einwohnenden wie auch viele Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden unterstützt, welche aktiv in den Häädler Vereinen mitwirken, und ihnen wird die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

Unterstützungsgesuche von Vereinen, die einen Beitrag an ihren Vereinsbetrieb wünschen, sind bis zum 15. August einzureichen. Das Gesuchsformular sowie die Richtlinien stehen auf der Homepage der Gemeinde zum Abruf bereit.

Masterplan Zentrumsentwicklung

Ende November diskutierten direkt Betroffene die Entwicklung des Häädler Zentrums und brachten ihre

Bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

bis Sonntag, 10.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Freitag, 15.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Dienstag, 19.

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Bei besten Bedingungen fand das Schülerinnen- und Schüler-Skirennen statt

Anliegen und Bedürfnisse ein. Der Abend zeigte: Der schöne Dorfkern braucht mehr Leben und es gilt sinnvolle Gesamtverkehrslösungen zu finden, die auf die kommenden Veränderungen im öffentlichen Verkehr reagieren.

«Ich bin begeistert, wie viel die Leute, die schon immer oder schon lange hier leben, von Heiden wissen!», freute sich Hans-Peter Häderli, Gemeinderat und Präsident der Projektgruppe, über die konstruktiven Beiträge der Echoraum-Teilnehmer. 39 Akteure und Interessensvertreter waren gekommen, um der Aussensicht der Planer ihre Innensicht auf das Häädler Zentrum hinzuzufügen.

Im Zentrum der Diskussionen standen der Verkehr und die Belegung des öffentlichen Raums. Mehr Platz für Begegnung, mehr Sicherheit für alle Strassenteilnehmer, weniger Autopräsenz und dennoch direkte Fahrwege und ausreichend Parkplätze. «Alle Wünsche werden wir nicht erfüllen können. Das Ziel ist, den Kern der Anliegen zu identifizieren und dann den Rahmen für konkrete Projekte zu stecken», erklärte Ruedi Stauffer vom Planungsbüro Metron, das mit der Erarbeitung des Masterplans beauftragt ist.

Rege Beteiligung in unterschiedlichen Formaten

Wie gross das Bedürfnis nach Beteiligung ist, zeigte der schnelle Einstieg in die aktive Mitwirkung: Nach wenigen Minuten leuchteten grüne und rote Punkte auf den vorbereiteten Plänen, welche «Orte, die gefallen» und «Orte, die nicht gefallen»

markierten. In einem sogenannten World-Café bewerteten die bunt gemischten Gruppen in wechselnder Zusammensetzung die Häädler Zentrumszone, identifizierten ihre Potenziale und priorisierten diese.

In der zweiten Hälfte des Abends gingen die Teilnehmenden ins Detail: Wiederum in Gruppen fokussierten sie je zwei der acht Räume, die vorangegangene Studien als Interventionsräume identifiziert hatten und skizzierten erste Ideen an konkreten Orten.

Wie es weitergeht

Die Ergebnisse des Echoraums sind der Projektgruppe eine wichtige Grundlage für den Entwurf des Masterplans. Dieser wird in einem zweiten Echoraum im März 2019 vorgestellt, mit der Echoraum-Gruppe diskutiert und konkretisiert. Die Öffentlichkeit erhält weiterhin die Möglichkeit, sich an öffentlichen Orientierungsveranstaltungen und im Internet über den Planungsverlauf zu informieren und ihre Anliegen in diesem Rahmen einzubringen. Im Sommer 2019 soll der fertige Masterplan dem Gemeinderat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Er bildet die Grundlage für die folgende kommunale Richt- und Ortsplanung. **Weitere Infos unter www.zentrumsentwicklung-heiden.com.**

Thomas Häni tritt aus der GPK zurück

Thomas Häni hat nach 6 Jahren Mitarbeit seinen Rücktritt aus der

Geschäftsprüfungskommission (GPK) erklärt. Die Vakanz wird anlässlich der Gesamterneuerungswahlen 2019 besetzt werden.

Thomas Häni wird sich aus persönlichen Gründen anlässlich der Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2019 nicht mehr zur Verfügung stellen. Der Gemeinderat dankt ihm bereits heute herzlich dafür, dass er sich für dieses öffentliche Amt zur Verfügung gestellt hat sowie für die wertvolle Arbeit, welche er im Dienst der Gemeinschaft geleistet hat.

Auf Ende des Amtsjahres 2018/2019, das heisst per 31. Mai, musste vorgängig bereits der Rücktritt von Ueli Rohner aus dem Kantonsrat entgegen genommen werden. Damit die beiden vakanten Sitze per 1. Juni wieder besetzt werden können, lädt der Gemeinderat die politischen Organisationen sowie die Bevölkerung ein, interessierte Personen darauf anzusprechen.

Wer stellt sich zur Wahl?

Ende Mai geht die Amtsdauer 2015 bis 2019 zu Ende, weshalb im März 2019 Gesamterneuerungswahlen anstehen. Aus folgenden Gremien haben Mitglieder den Rücktritt per 31. Mai, erklärt:

- Kantonsrat: Ueli Rohner
- Geschäftsprüfungskommission: Thomas Häni

Die politischen Organisationen sind eingeladen, Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge der zurücktretenden Personen zu nominieren. Wer Interesse hat im Kan-

tonsrat oder in der Geschäftsprüfungskommission mitzuarbeiten, kann sich aber auch als «Privatperson» von sich aus melden.

Gedruckte Wahlzettel, die mit dem Abstimmungsmaterial der Gemeinde verschickt werden sollen, müssen **bis spätestens Montag, 18. Februar** um 16:30 Uhr, am Schalter im Parterre des Rathauses abgegeben werden. Über Fragen zur Gestaltung dieses Wahlzettels gibt die Gemeindekanzlei gerne Auskunft.

Zusammenschluss mit Grundbuchamt Wolfhalden

Die Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel und Wald führen bereits seit einigen Jahren erfolgreich ein regionales Grundbuchamt in Heiden. Nachdem in Wolfhalden kein neuer Grundbuchleiter gefunden werden konnte, hat sich der Gemeinderat von Wolfhalden entschieden, die Zusammenarbeit mit dem bestehenden regionalen Grundbuchamt in Heiden zu suchen. Die Mitgliedsgemeinden haben diesem Anliegen zugestimmt und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit beginnt ab 1. April. Bis dahin wird das Grundbuchamt Wolfhalden interimistisch durch Denisa Cehic, stellvertretende Leiterin des regionalen Grundbuchamtes in Heiden, geführt. Zusammen mit dem Anschluss von Wolfhalden wurde eine Praktikumsstelle zur Grundbuchverwalterin/zum Grundbuchverwalter mit 80 Stellenprozent ausgeschrieben.

Dank dem Schulterschluss von mehreren Gemeinden im Grundbuchbereich können Synergien genutzt und die Kosten optimiert werden. Zusätzlich werden auch die personellen Stellvertretungen jederzeit gewährleistet.

Sprechstunde beim Gemeindepräsidenten

Sie haben ein Anliegen, das Sie besprechen wollen? Jeden ersten Montag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr steht Ihnen Gemeindepräsident Gallus Pfister Red und Antwort. Kommen Sie einfach vorbei oder vereinbaren Sie vorgängig einen Termin.

Nächste Sprechstunde: **Montag, 4. März.**

Heiden feiert seinen ältesten Einwohner

Am Montag, 28. Januar durfte Paul Bürki seinen 102. Geburtstag feiern. Der Gemeinderat gratulierte dem Jubilar ganz herzlich zu diesem hohen Geburtstag und überreichte ihm einen Einkaufsgutschein. Denn – unglaublich, aber wahr – das Geburtstagskind wohnt noch immer alleine in seinem Haus und macht auch seine Besorgungen. Bis vor zwei Jahren noch mit dem Fahrrad und seitdem zu Fuss, geht er täglich ins nahe Detailhandelsgeschäft und macht seine Einkäufe.

Zu seinen Ehren erklang am Montagmittag von 12:00 bis 12:15 Uhr das Vollgeläut der ev. Kirche. Wir wünschen ihm weiterhin viel Freude und gute Gesundheit.

Die Bergstrasse kann zur Ringstrasse ausgebaut werden

Im Jahr 2011 legte der Gemeinderat den Baulinienplan Brunnen, das Strassenbauprojekt Erschliessung Bergstrasse/Brunnen inkl. Landerwerbsplan sowie den Perimeterbeitragsplan ein erstes und im August 2013 ein zweites Mal auf. Das Strassenbauprojekt umfasst einen Ausbau des Einlenkers der Brunnenstrasse in die Schützengasse sowie das südlich abzweigende Verbindungsstück zur bestehenden Bergstrasse. Diese wird dadurch zur Ringstrasse. Dagegen erhob ein Anwohner Beschwerde. Das Obergericht stützte den Gemeinderat und wies die Beschwerde in dritter Instanz ab. Die Gegenpartei verzichtet nun darauf, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen. Die Umsetzungsplanung des Strassenbauprojektes wird jetzt an die Hand genommen.

Prüfen alternativer Betriebsformen für die Rorschach–Heiden-Bahn

Die Kantone Appenzell Auserrhoden und St.Gallen prüfen alternative Betriebsformen für unsere Rorschach–Heiden-Zahnradbahn. Der Gemeinderat setzt sich mit Nachdruck dafür ein, das bestehende ÖV-Angebot zu erhalten, und wo möglich noch auszubauen. Die Busumsteige-Anlage soll zum Bahnhof verlegt werden. Das schafft höhere Frequenzen. Schlanke Anschlüsse in Rorschach auf schnelle Züge nach St.Gallen (IC/IR) machen die Fahrt schnell und verlässlich. Das ist für Pendler attraktiv.

Die Kantone Appenzell Auserrhoden und St.Gallen klären, ob kundenfreundlichere Alternativen zum heutigen Bahnangebot machbar und nötig sind. Geprüft wird eine Optimierung des Bahnbetriebs, die Erschliessung mit Bussen bis hin zu einer ersatzlosen Aufhebung der Bahn. Grund für die Überprüfung sind eine sinkende Nachfrage, eine tiefe Wirtschaftlichkeit sowie ein hoher Investitionsbedarf über die nächsten 30 Jahre. Der Bund verlangt solche Abklärungen, da die Rentabilität unter 30 Prozent gefallen ist.

Für die Beurteilung der Zahnradbahnen im Appenzellerland wurde eine Begleitgruppe gebildet. In dieser setzt sich Gemeindepräsident Gallus Pfister für die Interessen von Heiden und der umliegenden Gemeinden ein. Daneben vertreten sind die Fachämter beider Kantone, die beiden zuständigen Regierungsräte, die betroffenen Stadt- und Gemeindepräsidenten sowie der Appenzellerland Tourismus. Erste Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Juni 2019 vorliegen.

Der Gemeinderat ist sich der Bedeutung der Bahn für Heiden und den Tourismus sehr bewusst. Trotz einer erfreulichen Steigerung um 6 Prozent im letzten Jahr ist die Nachfrageentwicklung der Linie Rorschach–Heiden in den vergangenen Jahren rückläufig. Dieser Trend soll gestoppt werden. Schlankere Verbindungen in Rorschach an die IC/IR-Züge nach St.Gallen und Zürich sollen die Bedeutung der Bahnverbindung Heiden–Rorschach stärken. Vermehrt sollen auch Pendler für die Nutzung der Bahn gewonnen werden.

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Zentrumsentwicklung entschie-

Geburten

- **Ilona Rusch**, geboren am 9. November, Tochter des Richard und der Manuela Rusch, geb. Sturzenegger
- **Duan Elio Tschuor**, geboren am 3. Dezember, Sohn des Ramias Benedetg Tschuor und der Sarah Louise Thoma
- **Mona Alicia Schmäzle**, geboren am 26. Dezember, Tochter des Jörg und der Annegret Schmäzle, geb. Bücheler
- **Glen Grob**, geboren am 17. Januar, Sohn des Kevin und der Melanie Grob, geb. Eugster

Eheschliessung

- **Martin** und **Sandra Mathis**, geb. Eugster

Todesfälle

- **Hugo Früh**, geb. 1930, gestorben am 15. Dezember in Heiden
- **Brigitte Maria Noske**, geb. Aepli, geb. 1947, gestorben am 29. Dezember in Heiden
- **Fritz Künzler**, geb. 1929, gestorben am 31. Dezember in Heiden
- **Gertrud Aerne**, geb. Isler, geb. 1927, gestorben am 4. Januar in Heiden
- **Karl Marty**, geb. 1932, gestorben am 27. Januar in Heiden
- **Erika Sofie Schlegel**, geb. Gaus, geb. 1926, gestorben am 28. Januar in Heiden

Gratulation

zum 85. Geburtstag

- **Rolf Schönholzer**, Langmoosweg 3 (25. Februar)

zum 80. Geburtstag

- **Erich Kern**, Austrasse 1 (20. Februar)
- **Rolf Brandenburg**, March 478 (28. Februar)

**Zivilstands-
nachrichten
Geburtstage**

Heiden wählt

am 17. März

Für Heiden
die Zukunft gestalten

FDP

Die Liberalen

Gallus Pfister
als Gemeindepresident
in den Kantonsrat

Monika Gessler
mit Engagement
und Initiative in
den Kantonsrat

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWNH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

BURG TAXI

Buschor Ivo, 9425 Thal

Taxi, Flughafentransfer, Kurierfahrten

079 900 20 21

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

DO 21
Heiden ab 19.00
FEBR

Griechischer Abend

George + Sakis

Tischreservation 071 891 12 52

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

den, die Busumsteige-Anlage an den Bahnhof zu verlegen. Grund dafür ist die Vorgabe der Behindertengleichstellung für den öffentlichen Verkehr. So müssen die Einsteigekanten des öffentlichen Verkehrs der Bahnen und Postautos bis 2023 auf eine minimale Höhe ausgebaut werden. Dafür müsste der ortsbildgeschützte Kirchplatz teuer umgebaut werden. Deshalb soll der wichtigste Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs im Vorderland an den Bahnhof verlegt werden. Dieses Projekt ist zusammen mit den Appenzeller Bahnen in Planung und wird im März 2020 den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorgelegt.

Bei der in Auftrag gegebenen Studie geht es um die langfristige Ausrichtung der Bahn. Der geplante Umbau des Bahnhofs mit den Appenzeller Bahnen ist dadurch nicht gefährdet.

In der öffentlichen Orientierungsversammlung am **Dienstag, 26. Februar** bietet der Gemeinderat Ihnen die Möglichkeit zur Fragestellung.

Kündigung der Grundbuchverwalter-Stellvertreterin

Denisa Cehic wird die Gemeinde nach über sieben Jahren auf den 30. April verlassen. Während dieser Zeit arbeitete Sie im regionalen Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald als Grundbuchverwalter-Stellvertreterin. Seit November betreut sie zusätzlich das Grundbuchamt Wolfhalden, welches sich per Ende März dem gemeinsamen Grundbuchamt anschliessen wird.

Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.

Handänderungen Dezember

Wohnkonzept AG, in St.Gallen (Erwerb 27.1.2016, 7.8.2018) an Alpen Immoinvest AG in Herisau, Liegenschaft Nr. 478, 3207 m² Grundstücksfläche, Hinterbissau.

Christiana Nowak, Heiden (Erwerb 28.3.1988, 26.3.2007) an Heller AG in Heiden, Liegenschaft Nr. 1337, 408 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 820, Paradiesweg.

Maja und Felix Schwyn, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 5.4.1993) an Bernhard Schwyn, Heiden, Liegenschaft Nr. 536, 1132 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 192, Garagengebäude Nr. 1818, Stapfenweg.

Marie-Luise Häusermann, Arbon (Erwerb 13.9.1993) an Christoph Kappeler, Heiden, Liegenschaft Nr. 1072, 3709 m² Grundstücksfläche, Bischofsberg, und Liegenschaft Nr. 1736, 5658 m² Grundstücksfläche, Bischofsberg.

Neuzugezogene

Roman Bänninger, Obereggerstrasse 26; Christine Gysin, Vordorf 7; Jasmin Rohner, Kohlplatz 2; Stefan Holenstein, Hasenbühlstrasse 3; Iris Grabherr, Hasenbühlstrasse 4; Luzia Waser, Bahnhofstrasse 7; Claudine und Adrian Hiss, Im Brand 8; Rosmarie Brown-Hohl, Rosentalstrasse 9; Lilo Sonderegger, Wiesstrasse 25; Corinne Mock, Gstalden 2135; Rita Severino Tavares, Tiefenau 8; Franziska Dürr, Rosenweg 3; Eugen Wehrli, Rosenweg 3.

Glas sammeln – aber wie?

Das Sammeln von Altglas und die richtige Entsorgung sind von zentraler Bedeutung. Richtig entsorgt, kann das Altglas wiederverwertet werden und der wertvolle Rohstoff bleibt erhalten. Dies setzt aber eine farbgetrennte Sammlung von Beginn an voraus.

Sind Sie auch schon vor dem Glascontainer gestanden und haben sich überlegt, in welches Loch blaue oder rote Flaschen gehören? Kann ich Trinkgläser über das weisse Loch entsorgen? Blaue oder rote Flaschen, auch Zwischentöne zwischen grün und braun, kommen ins grüne Loch. Trinkgläser werden über den Kehricht entsorgt – sie haben meist einen hohen Bleianteil und können deshalb nicht wiederverwertet werden.

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Vielen Dank, dass Sie uns bei der farbgetrennten Glassammlung unterstützen und damit zu einem umweltbewussten Handeln und zu einer Wiederverwendung des Altglases beitragen. *Regula Nyffenegger*

Haben Sie auch gewusst, dass die Farben bei der Abholung auch im Lastwagen getrennt werden? (Bild: VetroSwiss)

Herkunftsnachweise (HKN) beim Strom

Bis 2017 konnte unter dem Begriff «nicht überprüfbare Energieträger» graue Energie (Strom-Mix aus Kernenergie, Kohle, Gas, usw.) in einer Sammelposition gebündelt werden. Seit dem 1. Januar 2018 verlangt die Gesetzgebung eine detaillierte Herkunftskennzeichnung.

Jedes Kraftwerk, von der Photovoltaikanlage bis zum grossen Speicherkraftwerk, wird in einem System erfasst, welche die Herkunftsnachweise (HKN) verwaltet.

Das EWH bietet seit 2013 zwei Standard-Stromarten an:

- 100 Prozent erneuerbaren Strom aus primär Schweizer Wasserkraft für Haushalt und Gewerbe, Wärmepumpen, Baustrom und Strom für die öffentliche Beleuchtung.
- Grossverbrauchern wird seit 2018 mehrheitlich Schweizer Kernenergie angeboten. Ein Teil besteht aus geförderten erneuerbaren

Region Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben.

Energien aus der Schweiz. Auf Wunsch kann der Strom-Mix durch erneuerbare Energieträger ergänzt werden.

Die Gemeinde versorgt alle ihre «grossen» Verbraucher, wie die beiden Schulhäuser Gerbe und Wies sowie das Schwimmbad, ebenfalls mit 100 Prozent Schweizer Wasserkraft. Damit übernimmt die Gemeinde als Energiestadt eine Vorbildfunktion.

Mit der Stromabrechnung 2018 haben Sie die entsprechenden Deklarationen des Strom-Mix für das Lieferjahr 2017 erhalten. Die zwei Grafiken befinden sich auf der Rückseite des Einzahlungsscheins.

Seit 2018 wird die ganze Energie, im Unterschied zu 2017, aus Schweizer Kraftwerken produziert.

Christoph Mettler

Wildernde Hunde reissen Rehe

Am Wochenende (20./21. Januar) mussten die Jagdaufseher des Kantons zweimal wegen wildernden Hunden ausrücken. Die fehlbaren Hundehalter konnten bis heute leider noch nicht ermittelt werden.

Dem diensthabenden Jagdaufseher bot sich in Heiden ein schreckliches Bild, gleich zwei von einem Hund übel zugerichtete Rehe lagen nahe nebeneinander tot im Schnee. Bewohner eines etwas abseits des Dorfes liegenden Wohnhauses hatten beobachtet, wie ein Hund Rehe jagte. Sie alarmierten den Jagdaufseher, der unverzüglich ausrückte. Dieser folgte den Spuren im Schnee und fand nach kurzer Zeit in einem Bachlauf einen Rehbock und ein letztjähriges Rehkitz, beide noch warm. Sie sind von einem Hund gerissen worden. Die Tiere wurden sichergestellt und eine jagdpolizeiliche Ermittlung

ist eingeleitet worden, leider bis jetzt noch ohne konkrete Ergebnisse. Die Jagdverwaltung ersucht alle Hundehalterinnen und Hundehalter ausdrücklich ihrer Pflicht zur Beaufsichtigung ihrer Hunde nachzukommen. Im Winter, bei den zurzeit herrschenden Schnee- und Wetterbedingungen, sind die Wildtiere noch dringender als sonst auf Ruhe und Schutz angewiesen. Bei der momentanen Schneelage verbrauchen gejagte Wildtiere viel lebensnotwendige Energie bei der Flucht. Ausserdem sinken sie im Schnee oftmals tiefer ein als die verfolgenden Hunde. Ihre Überlebenschancen sind gering; das dabei verursachte Tierleid ist mit einer verantwortungsbewussten Hundehaltung absolut vermeidbar. *Tina Schärer*

Mehr Platz zu Hause < Lagerbox DRISAG >

Wir planen auf Frühjahr 2019 an unserem Standort in Oberegg persönliche Lagerräume an Private zu vermieten. Grössen 5 m2 bis 20 m2, Höhe 2.70 m, ab mtl. CHF 19.--/m2.

Ihr abschliessbarer Lagerplatz eignet sich für die Einlagerung von persönlichen Gegenständen, die zu Hause nur Platz versperren. Informieren Sie sich noch heute über Ihren eigenen Lagerplatz in der Nähe.

Auskunft

Tel. 071 898 33 11
info@drisag.ch

Unterdorfstrasse 21, 9413 Oberegg
Tel. 071 898 33 11 Fax 071 891 33 06
www.drisag.ch E-Mail info@drisag.ch

GEMEINDE WALD
Altersheim Obergaden
9044 Wald AR
altersheim@wald.ar.ch

In unserem familiären Altersheim geht es um Menschen, Lebensfreude, Geborgenheit und das Gefühl Zuhause zu sein.

Für unser Pflege und Betreuungsteam suchen wir per Dezember 2018 oder nach Vereinbarung eine Verstärkung als

Pflegefachfrau FAGE 15 - 90%

Sie

- haben eine Ausbildung als Fachperson Gesundheit (FaGe EFZ) oder ähnliches
- sind eine engagierte, aufgeschlossene und flexible Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt und selbstständiges Arbeiten gewohnt ist.

Wir bieten

- Ein breites Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung
- Wir bieten die Möglichkeit in einem Kleinpensum ab 15 % bei uns zu arbeiten
- Ein kleines, familiäres Haus, das den Menschen und seine Lebensqualität im täglichen Tun ins Zentrum stellt.
- Ein kompetentes und motiviertes Pflege team, das eine kollegiale Zusammenarbeit fördert und fordert.

Haben wir ihr Interesse geweckt?

Überraschen Sie uns mit Ihrer Bewerbung.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Elisabeth Manser, Institutionsleitung,
Tel 071 877 12 34
www.altersheim-wald-ar.ch

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
altersheim@wald.ar.ch oder
Altersheim Obergaden, E. Manser,
Institutionsleitung, 9044 Wald AR

B A U M A N N
Der Küchenmacher

Kurs- und Veranstaltungskalender

2. März, 10-13 Uhr

St. Gallen backt: St Galler Bürlü und Puschlaver Ringbrot backen mit dem Team der Manufaktur Tobler.

16. März, 10-12 Uhr

Steamer Seminar: Welcher Steamer passt zu Ihnen? Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

1. April, 18-22 Uhr

Kochkurs mit Fabian Devos (Thema Fisch). Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen. Unter der professionellen Leitung von Fabian Devos lernen Sie Raffinessen kennen, die in keinem Kochbuch zu finden sind.

4. Mai, 10-12 Uhr

Steamer Seminar: Welcher Steamer passt zu Ihnen? Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

Ort:

Baumann AG Der Küchenmacher
St.Leonhardstrasse 78, 9000 St.Gallen

Information /Anmeldung:

www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir das Treuhandbüro von Urs Lambrigger an der Rosentalstrasse übernommen. Wir haben ihm unsern Namen gegeben: büro ö. So heissen wir in St. Gallen seit fünfundzwanzig Jahren. Das ö steht dafür, dass uns Ökonomie und Ökologie wichtig sind.

Nun beziehen wir in Heiden ein frisches Büro. Neu sind wir am Oberen Werdbüchel 9.

Wir laden Sie ein, uns am Freitag, 8. Februar (14 Uhr bis 19 Uhr), oder am Samstag, 9. Februar (10.30 Uhr bis 16 Uhr), zum büro ö der offenen Tür zu besuchen.

büro ö

büro ö gmbh
Oberer
Werdbüchel 9
9410 Heiden
071 890 00 73

Vielleicht wollen Sie einfach einen Kaffee trinken oder ein Glas Wein, vielleicht wollen Sie sehen, wer die neuen Nachbarn sind oder in einem kleinen Schwatz sondieren, ob wir für Ihre Steuerfragen oder Ihre Buchhaltung; die Abwicklung Ihrer Erbschaft oder für die Gründung einer Firma ein passender Partner wären. Wir freuen uns auf Sie.

*Tanja Diehl, Urs Lambrigger,
Urs Huber, Christian
Ledergerber, Irène Ferraro,
Jeanette Link, Claudia Peter,
Kristina Luli, Denise Popp,
Olivia Ledergerber*

büro ö ag
Burggraben 27
9000 St.Gallen
071 222 58 15

info@b-oe.ch
www.b-oe.ch

Zu vermieten
im Zentrum von Heiden
(Nähe Kino)

2 ½ - Zimmer - Wohnung

eigener Eingang, Sitzplatz,
eigene Waschmaschine
Fr. 750.- (Nebenkosten Fr. 150.-)

W. und R. Graf, Asylstrasse 9
Tel. 071 891 28 90

Zu vermieten
per sofort
**Tiefgaragenplatz
Seeallee**

(hinter UBS)
Fr. 120.-, inkl. NK

Auskunft erteilt EW Heiden AG
Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

**Ladies
spirits**

Alles über Liköre
und Longdrinks
mit Arthur Nägele am
9. März um 19:00 Uhr
im Kursaal

Reservation: 071 898 15 15
oder info@hotelheiden.ch

Hotel Heiden

Neu im Bibliothekssortiment: Tonies Hörspiel-Figuren

Zerkratzte CDs und ausgeleierte Kassetten sind Vergangenheit. Jetzt gibt es etwas Moderneres und Robusteres. Tonies-Figuren bringen das Spiel ins Hörspiel. Sie sind kinderleicht zu handhaben: Man stellt die Figur in Form einer bekannten Kinderbuchvorlage einfach auf die Tonie-Box und los geht der Hörspass für Kinder. In der Bibliothek können ab sofort solche Tonies-Figuren, zum Beispiel mit Geschichten vom Sams, von Findus oder von Bibi Blocksberg, ausgeliehen werden.

Die Figuren sind in einer Plastik-Box gut geschützt für den sicheren Transport nach Hause. Voraussetzungen um die Geschichten abspielen zu können sind die Tonies-Box und WLAN. Tonies sind – wie

Hörbücher auf CD – vier Wochen ausleihbar. Danach kann die Ausleihe bei Bedarf noch einmal verlängert werden. **Miriam Hauschildt**

Raumschmuck für Leseratten – aus Alt mach Neu

Am **Donnerstag, 14. und 28. Februar** organisiert der Verein Händler Frauen zwei Kursabende (jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr) im kath. Pfarreizentrum, um alten Büchern neues Leben einzuhauchen. Die Kunst Bücher in dreidimensionale Objekte zu verfallen wird auch Orimoto genannt. Man liest sie meist nur einmal. Dann füllen Bücher Regale, wegwerfen wäre trotzdem schade.

Mitbringen: Ältere, gebrauchte Bücher (zwei bis drei Exemplare) mit festen Buchrücken und mit 400 Seiten (200 Blatt) oder mehr sind geeignet. Auch Taschenbücher lassen sich umgestalten (siehe Foto).

Kosten: Fr. 40 für Mitglieder (Nichtmitglieder Fr. 45) für beide Kursabende.

Anmeldung bis Donnerstag, 7. Februar an Alexa Schiess, 071 891 28 33 oder alexa.schiess@hispeed.ch.

Regula Nyffenegger

Älter werden – gesund und selbständig bleiben

Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht braucht es in allen Bereichen des Alltags. Wie können Sie diese Fähigkeiten erhalten und pflegen? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden

und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und ein Sozialarbeiter kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referenten beantworten Ihre Fragen.

Dieser Kurs findet am **Montag, 18. Februar** von 13:30 bis 17:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus statt und ist ein Angebot der Pro Senectute AR. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause sind Sie zu einem Zvieri eingeladen.

Anmeldung unter 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Silvia Hablützel

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am

Mittwoch, 6. März

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 15. Februar

23. BSG-Vorderland Schülerhandballturnier

Es ist wieder soweit. Am **Mittwoch, 20. und 27. Februar** (jeweils nachmittags) messen sich wiederum viele handballbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Heiden und den umliegenden Gemeinden. Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse, 27. Februar) sowie Mannschaften aus der 1. Sek (7. Klasse, 20. Februar).

Ausgetragen werden die Turniere in der Halle Wies. Gespielt wird in Mannschaften mit vier Feldspielern

und einem Torhüter. Auch dieses Jahr können die Schulklassen auf Voranmeldung eine Trainingshilfe vom Ostschweizer Handballverband für den Sportunterricht in Anspruch nehmen.

Während des Turnierbetriebs wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die BSG Vorderland freut sich auf faire, spannende und unfallfreie Spiele. Chönd doch au go luege.

Patrick Nauer

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 26. Februar** findet um 11:45 Uhr im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt. Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 23. Februar bei Heidi Walser unter 071 890 05 05 an-

zumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, dies bei der Anmeldung uns mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Eine schöne Bescherung

Die Überraschung bei den Besuchern der Lebensmittelabgabe war riesig, als die Armutsbetroffenen zusätzlich zum abgelaufenen Warensortiment der Schweizer-Tafel, eine Papiertasche mit lang haltbaren Lebensmitteln füllen durften – und dazu eine Weihnachtskarte mit einem Warengutschein von Fr. 20 erhielten.

Diese lang haltbaren Lebensmittel wurden am traditionellen Wägelitag im Dezember gespendet und mit den

Spendengeldern noch die Einkaufsgutscheine zugekauft, sodass alle Armutsbetroffenen über die Festtage gut mit Lebensmitteln versorgt waren. Dieses Weihnachtsgeschenk war nur möglich dank der grosszügigen Spenden.

Das Team des HzB-Marktes versichert, dass alle Spenden direkt der Lebensmittelabgabe zugutekommt. Darauf können Sie sich verlassen.

Bruno Rossi

Aufgepasst

Wir sind auf der Suche nach jungen Turnerinnen und Turnern. Bewegst du dich gerne und möchtest an Geräten wie Schaukelringe, Boden oder Reck turnen dann bist du genau richtig bei uns.

Wenn du Interesse hast, dann melde dich unter geturehetobel@bluewin.ch für ein Schnuppertraining. Weitere Infos: www.geturehetobel.ch. Wir freuen uns auf dich. **Willi Lancker**

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Fritig, 01.03.19 ab 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 02.03.19 und
Sunntig, 03.03.19 ab 11⁰⁰ Uhr

Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Stätiönli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebig ab 22⁰⁰ Uhr
Stätiönli bleibt am Mäntig 04.03.19
bis Dunschtig 07.03.19 zue.

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in
allen Fragen rund um Hören und verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz und Zubehör Beratung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

RECHTOBLER MASKENBALL
DISNEYTOBEL
Freitag 8. März 2019
Ab 20:00, im MZG
Eintritt ab 16 Jahren

Guggen:	Kindermaskenball
Senfoniker	Samstag 9. März
Ziegelhöttler	Ab 14:00
Romis Näbel Horner	Unterhaltung
Möttelisounder	mit DJ Donat

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden
f Rechtobler Maskenball
sportverein-rehetobel.ch

im Glück **im Glück**

FRÜHSTÜCK
täglich
von 8.00–11.00 Uhr
für einen guten Start
in den Tag.

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Parkett.

bürki

Bürki Boden AG
9413 Oberegg
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself

www.buerki-boden.ch

Kantonsratswahlen am 17. März

Gemeindepräsident Gallus Pfister und Monika Gessler wollen gemeinsam nach Herisau in den Kantonsrat

Kantonsratswahlen – Stammtisch mit Monika Gessler und Gallus Pfister

Mit Gründung der FDP Vorderland wurden im Dezember 2018 Monika Gessler und Gallus Pfister einstimmig für die Kantonsratswahlen nominiert. Beide laden Sie zum Stammtisch und zum Austausch ein – und sie danken Ihnen für Ihre Unterstützung am 17. März.

Monika Gessler, engagiert und in Heiden verwurzelt

Monika Gessler möchte für Ueli Rohner (SP) nachrücken. Sie arbeitet als Fachspezialistin Verein & Gesellschaft bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) in Bern. Monika Gessler ist in Heiden geboren, aufgewachsen und wohnhaft. Durch ihre Familie, als Verwaltungsrätin der Appenzeller Heilbad AG sowie Vorstandsmitglied der FDP Heiden ist sie eng mit dem Appenzellerland verbunden. Sie hat sich bei zahlreichen Projekten in Heiden engagiert – dies möchte sie nun auch im Kantonsrat tun.

Gallus Pfister, unser Gemeindepräsident im Kantonsrat

Gallus Pfister will den Sitz von Werner Rüegg (CVP) erobern. Werner Rüegg ist letztes Jahr aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Damit ist weder ein Gemeinderat aus Heiden noch ein Gemeindepräsident aus dem Vorderland im Kantonsrat vertreten. Dies soll korrigiert werden. Nach 2017 stellt sich Gallus Pfister erneut zur Wahl als Kantonsrat. Mit vier Jahren Erfahrung als Gemeindepräsident ist er bereit für dieses Amt. Er will das Sprachrohr sein für Heiden, damit unsere Anliegen in Herisau gehört werden.

Stammtischdaten:

- Samstag, 16. Februar: 10:00 bis 12:00 Uhr, Hotel Linde
- Samstag, 23. Februar: 10:00 bis 12:00 Uhr, Restaurant Bären
- Samstag, 2. März: 08:00 bis 09:30 Uhr, Cafe «Im Glück»
14:30 bis 16:00 Uhr, Enoteca La Brenta
- Samstag, 16. März: 10:00 bis 12:00 Uhr, Restaurant Station, Schwendi **Monika Gessler**

Susann Metzger – wieder in den Gemeinderat und neu in den Kantonsrat

Durch meine vielfältige Behördentätigkeit habe ich wertvolle Erfahrungen auf kommunaler wie auch auf kantonaler Ebene sammeln können. Darum ist für mich der nächstlogische Schritt, neben Heiden auch für unseren Kanton Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich eine Aufgabe übernehme, setze ich mich voll und nachhaltig dafür ein.

Seit 2005 wohne und arbeite ich in Heiden,

bin Mutter von zwei Jungs im Schulalter, interessiert am Aktuellen und vielseitig engagiert. Als gelernte Betriebswirtschaftlerin HF arbeite ich Teilzeit als Assistentin Bereichsleitung bei der Sefar AG. Ich fühle mich sehr wohl in unserem attraktiven Heiden und werde mich weiterhin sehr gerne für die Gemeinde und neu auch als Kantonsrätin für Appenzell Ausser Rhoden einsetzen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Susann Metzger

Liv Ratajiczky ist das Neujahrsbaby

Am ersten Tag des neuen Jahres hat um 03:40 Uhr Liv Ratajiczky im Spital das Licht der Welt erblickt. Das Mädchen war bei der Geburt 3440 Gramm schwer und 48 cm gross.

Die Frauenklinik in Heiden deckt ein breites Angebot ab. Dieses reicht von Geburtsvorbereitungskursen über vorgeburtliche Untersuchungen bis zu Rückbildungskursen nach der Geburt. Wer sich selber ein Bild von der Frauenklinik und deren Gebärdabteilung machen will, hat jeden

Liv Ratajiczky ist das Neujahrsbaby im Spital Heiden

zweiten Dienstagabend im Monat um 18:00 Uhr – Gelegenheit dazu.

Alain Kohler

Vollmondgenuss im Naturfreundehaus

Am **Freitag, 15. Februar** ist das Naturfreundehaus Kaien ab 18:00 Uhr geöffnet. Geniessen Sie am Vollmondabend ein Fondue oder Hörnli mit Gehacktem. Reservation und Verpflegungsbestellung direkt bei Carve Sport Kurt oder 071 891 22 11. **Yasmin Eggenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Bilderausstellung «Schichten & Geschichten». Alexandra Oestvold	
	Hirslanden Klink Am Rosenberg Kunstaussstellung. Hirslanden Klink Am Rosenberg	08:00–20:00
Donnerstag, 7.	ev. Kirche Wie klingt Religion. ev. Kirchen Vorderland/kath. Seelsorgeeinheit über dem Bodensee	19:30–21:00
Freitag, 8.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Sonntag, 10.	Hotel Heiden Vernissage «Ausstellung – Alexandra Oestvold». Hotel Heiden	11:00–14:00
Dienstag, 12.	Hotel Linde Spieleabend. Ludothek Heiden	19:00–22:00
Mittwoch, 13.	kath. Pfarreizentrum Im Spieland der Ludothek. Häädler Frauen	14:00–16:00
	Hotel Heiden «Zwischen Amazonas und Antarktis». Hotel Heiden	20:15
Donnerstag, 14.	Betreuungszentrum Steuererklärung am Computer ausfüllen. Pro Senectute AR	14:00–16:30
	kath. Pfarreizentrum Raumschmuck für Leseratten. Häädler Frauen	19:00–21:00
Freitag, 15.	Naturfreundehaus Kaien Vollmondgenuss. Carve Sport Kurt	ab 18:00
Samstag, 16.	kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinde	09:30–10:30
	Restaurant Bären Irischer Abend. Restaurant Bären	19:00–23:00
	Hotel Linde Lotta-Konzert. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:15
Sonntag, 17.	Museum am Dorfplatz Heiden und das Appenzellerland im Film. Museum Heiden	13:30
	Kursaal Konzert der MSAV-Lehrerinnen und -Lehrer. Musikschule Appenzeller Vorderland	17:00
Montag, 18.	ev. Kirchgemeindehaus Älter werden – gesund und selbstständig bleiben. Pro Senectute AR	13:30–17:00
Dienstag, 19.	Betreuungszentrum Spielen am Computer für die geistige Fitness. Pro Senectute AR	14:00–16:00
Mittwoch, 20.	Turnhalle Wies 23. Vorderländer Schülerhandballturnier (1. Sek). Turnhalle Wies	13:30–17:00
	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag «Osteoporose – eine Volkskrankheit». Spital Heiden	18:30–19:30
Donnerstag, 21.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinde	14:30–16:30
Freitag, 22.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Dienstag, 26.	Restaurant Bären Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
	Kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Häädler Frauen	20:00–21:30
	Hotel Heiden «Ecuador & Galapagosinseln». Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 27.	Turnhalle Wies 23. Vorderländer Schülerhandballturnier (Mittelstufe). Turnhalle Wies	13:00–18:00
Donnerstag, 28.	Pizzeria Il Peperoncino Schmuckausstellung. Pierre Lang	16:00–20:00
	kath. Pfarreizentrum Raumschmuck für Leseratten. Häädler Frauen	19:00–21:00
	Hotel Linde Jazz Jam. Hotel Linde/Ostschweizer Jazz Kollektiv	20:00

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 19. Februar, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Einladung zum internationalen Frauentag

Weil keine Nachfolgerinnen in Heiden gefunden wurden, organisiert die Frauenzentrale AR den Anlass mit einem neuen Konzept.

Am **Freitag, 8. März** feiern wir ab 19:15 Uhr auf der Waldegg in Teufen. Alle Frauen sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos (Essen bezahlt jede selber). Vorgängig findet ein fakultativer rund einstündiger Fussmarsch vom

Bahnhof Teufen hoch zur Waldegg statt. Auch ein Shuttlebus steht zur Verfügung. Im Anschluss an das Essen findet eine moderierte Gesprächsrunde mit den Preisträgerinnen des «Prix Zora» statt. Weitere Infos: www.frauenzentrale-ar.ch.

Fabienne Duelli

Kino

Donnerstag, 7.	19:30 Wolkenbruch	6/4 J., D
Freitag, 8.	20:15 Zwingli	12/10 J., dialekt
Samstag, 9.	17:15 Belleville Cop 20:15 Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10 J., D 12/10 J., D
Sonntag, 10.	10:00 KlassiKino: Carmen 15:00 Mary Poppins Rückkehr 19:30 Mia und der weisse Löwe	Ital/d 6/4 J., D 6/4 J., D
Dienstag, 12.	19:30 Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10 J., OV/d
Mittwoch, 13.	20:15 Cinéclub: Airport+ Loving Vincent	16/16 J., E/d
Donnerstag, 14.	19:30 Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10 J., D
Freitag, 15.	20:15 The Wife	12/10 J., D
Samstag, 16.	17:15 Capharnaum – Stadt der Hoffnung 20:15 Belleville Cop	12/10 J., OV/d 12/10 J., D
Sonntag, 17.	15:00 Bumblebee 19:30 Immer und ewig	12/10 J., D 6/4 dialekt
Dienstag, 19.	19:30 Zwingli	12/10 J., dialekt
Donnerstag, 21.	18:00 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81 19:30 The Wife	12/10 J., D
Freitag, 22.	20:15 Kinoteens: Belleville Cop	12/10 J., D
Samstag, 23.	17:15 Mia und der weisse Löwe 20:15 The Favourite	6/4 J., D 14/12 J., D
Sonntag, 24.	15:00 Mary Poppins Rückkehr 19:30 Green Book – Eine besondere Freundschaft	6/4 J., D 12/10 J., D
Dienstag, 26.	19:30 Filmhit	
Donnerstag, 28.	19:30 Immer und ewig	6/4 J., dialekt

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Buddhismus –
Lieder und Meditationen

Die Stimme von Susan Schell lässt am **Donnerstag, 7. Februar** in der ev. Kirche aufhorchen. Ihre Lieder gehen mitten ins Herz. 13 Jahre war sie unterwegs mit dem legendären Trio Peter, Sue & Marc. Heute steigt sie für ihre besinnlichen Lieder zusammen mit der Gitarristin und Sänegerin Jutta Wurm auch schon mal auf die Kanzel.

Dagmar Jauernig ist Mitleiterin des buddhistischen Meditationszentrums Haus Tao in Wolfhalden. Sie führt an diesem Abend ein in die buddhistische Spiritualität und leitet die Meditationen. **tb**

auf- und abwind ...

Kaum ein Thema gibt mehr zu reden als der Klimawandel, sowohl in der Politik, als auch zurzeit in zahlreichen Schulklassen. Alle sind sich einig: Es muss sich etwas bewegen. Seit elf Jahren gibt es inzwischen die Earth Hour (Stunde der Erde), welche in Sidney ihren Ursprung hatte. Es geht darum, während einer vollen Stunde möglichst viel Strom zu sparen. Die meisten öffentlichen Gebäude verzichten auf Nacht-reklamen oder Aussenbeleuchtungen. Restaurants zogen nach und bedienen ihre Gäste bei Kerzenschein. In den Folgejahren breitete sich diese Idee aus und in zahlreichen Städten weltweit ist es nun während einer Stunde dunkler als zuvor. Die Earth Hour findet dieses Jahr am **Samstag, 30. März** ab 20:30 Uhr statt. Umweltorganisationen rufen dazu auf, Energie zu sparen und die Treibhausgase zu reduzieren. Die Earth Hour ist vielleicht ein kleiner Beitrag dazu, jedoch mit grosser Wirkung.

Herzlichst
Erika Stocker

Gesundes Wissen im Wandel

Wir freuen uns, Sie über die aktuellen Veränderungen der Drogerie Horsch Gesundes Wissen GmbH zu informieren.

Das AHV-Alter macht selbst vor Hanspeter Horsch nicht Halt. Erfreulicherweise können wir aber mitteilen, dass er Ihnen und uns erhalten bleibt! Er wird im reduzierten Pensum weiterhin in der Naturheilpraxis tätig sein. Das Gesundes-Wissen-Team dankt an dieser Stelle Hanspeter Horsch für seinen unermüdlichen Einsatz rund um die Geschäftsleitung und Praxistätigkeit. Ihm liegt auch in Zukunft Ihre Gesundheit am Herzen.

Die Geschäftsführung wird neu an mich, Peter Hämmerle, übertragen. Ich werde vollzeitlich in der Naturheilpraxis tätig sein und bin verantwortlich für Gesundes Wissen GmbH.

Wie kam es dazu? Vor mehreren Jahren lernte ich Hanspeter während einer mehrtägigen Kräuterreise kennen und war beeindruckt über den Wissensschatz, den er mit Begeisterung vermittelte.

Seit meiner naturheilkundlichen Ausbildung, die ich mit der kantonalen Approbationsprüfung abschloss, arbeite ich nun seit 2016 in der Naturheilpraxis Gesundes Wissen. Dabei lasse ich mein Know-how als Physiotherapeut gerne mit einfließen, was meine Praxistätigkeit zusätzlich bereichert. Einige von Ihnen durfte ich bereits persönlich in der Naturheilpraxis oder am Beratungstelefon begrüßen und zu mehr Gesundheit und Lebensqualität verhelfen.

Ich freue mich auf die herausfordernde Aufgabe, das Geschäft mit seinem über mehreren Jahrzehnten bewährten Sortiment an Hausspezialitäten und weiteren Naturheilmitteln, zu übernehmen. Zudem freue ich mich, gemeinsam mit meinem motivierten, kompetenten Drogerie-Team weiterhin auf gesundem Kurs zu sein.

Wandel bedeutet Veränderung. Aus der Drogerie Horsch wird «Gesundes Wissen Naturheilpraxis – Naturheilmittel und mehr.» Für Sie wird alles wie gewohnt weiter laufen. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit freuen wir uns und grüssen Sie herzlich. *Peter Hämmerle*

Kultur

Seite 05

- Internationaler Frauentag – mit Männern
- Mit Stefan Rothenberger nach Namibia
- Jodel-Konzert mit dem Trachtenchor

Wirtschaft

Seite 10

- Jubilare im EW Heiden
- Neuer Küchenchef im Hotel Heiden
- Frühlings-Mode-Apéro
- Aus Eugster Druck wird Walz Druck

Vereine

Seite 13

- JMH: Lueg doch ine!
- Die neuen Freiwilligen – die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation
- BSG Vorderland FU14 ist Regio-Cup-Meister

Vermischtes

Seite 15

- Awake2Paradise – ein Reiseführer ins Leben
- Männerreigen – ein Film über die Röllelibutzen
- Kurzeberger Lauftröff

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

NEU:

Digitaldruck bis 32x90 cm Kopien in bester Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Gasthaus Bären

Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Spaghetti-Plausch

23. März ab 18:00 Uhr

Spaghetti à discrétion mit fünf verschiedenen Saucen
Reservation empfohlen

Neue Karte

frische Frühlingsgerichte neu auf der Speisekarte

Öffnungszeiten

Montag 09.00 – 18.00

Dienstag bis Freitag 09.00 – Open End

Samstag 09.00 – 13.00 // 17.00 – Open End

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Obereggerstrasse 28
3.5 Zimmerwohnung
Nahe Schulen und Einkauf,
Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 880.00 exkl. NK,
inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Heiden, Blumenaustrasse 4
4.0 Zimmer Dachwohnung
mit Südbalkon an zentraler Lage.
Einfacher Ausbau, eigene kleine
Waschmaschine in der Wohnung.
Miete Fr. 900.00 exkl. NK

Heiden, Werdstrasse 34
3.0 Zimmer Dachwohnung
Sehr zentrale Lage, Bushalte-
stelle vor dem Haus.
Miete Fr. 980.00 exkl. NK
Aussenparkplatz vorhanden

Heiden, Tiefenau 8
4.0 Zimmerwohnung
Süd-/Nordbalkon, nahe Schulen
und Einkauf, grosser Estrich.
Miete Fr. 1'090.00 exkl. NK,
inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Maler Fähr • Im Ried 26, 9034 Eggensriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • maler-faeh.ch • 077 437 30 47

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Chillsuite im neuen Kleid

Während der Sportferien war die Betriebsgruppe äusserst aktiv und setzte ihre Wünsche und Ideen für eine sanfte Auffrischung des Jugendtreffs in der Chillsuite um. Obwohl die Grippe grassierte, konnten die Bar, die Säulen sowie fast alle Wände neu grundiert werden. Im Laufe des Frühlings werden noch die verbleibenden Wände sowie das Interieur auf Vordermann gebracht.

Kochabende International: Käsefondue

Am Donnerstagabend, 14. Februar starteten die Internationalen Kochabende im Jugendtreff Chillsuite mit einem gelungenen Käsefondue. Vier Jugendliche übernahmen die Planung, den Einkauf sowie das Kochen und den Abwasch. Bei einer gemütlichen Runde mit Austauschschülern aus dem Welschland und Asylbewerbern im Haus genossen wir die Schweizer Käsespezialität.

Skiweekend Fideriser Heuberge

Am Wochenende vom 16./17. Februar verbrachten insgesamt 19 Jugendliche der Gemeinden Heiden, Teufen und Speicher ein sonniges Skiwochenende in den Fideriser Heubergen. Während der unterhaltsamen Reise hiess es bei der Sägerei in Fideris das Gepäck in die Büsli verstauen und los ging die 13 km lange, halsbrecherische Fahrt zum Berghaus. Oben angekommen, teilten sich die Gruppen auf. Die Häädler Jugendlichen erkundeten die Skipisten mit ihren Skis und Snowboards. Zum gemeinsamen Mittagessen trafen wir uns wieder. Am Nachmittag genossen die Boarder das Tiefschneefliegen und filmten gewagte Schanzensprünge. Einige Skifahrer genossen die Sonnenterrasse oder ihr Kissen, während die Schlittler eine weitere Talfahrt wagten. Vor dem Abendessen wurde eifrig gejasst und gelacht. Nach dem

herrlichen Käsefondue spazierten wir zum oberen Haus Arflina, wo das Airborden auf 16 mutige Jugendliche (und zwei Begleiter) wartete. Die Stossgebete der Ängstlichen wurden wohl erhört, denn kleinere Stürze und Zusammenstösse blieben ohne Folgen. Nach einer ruhigen Nacht und dem reichhaltigen Frühstücksbuffet am Sonntagmorgen verliess eine fröhliche Truppe die Heuberge per Schlitten heimwärts. Froh, dass alle unverletzt geblieben waren, verabschiedeten wir uns am Sonntagnachmittag bei der Chillsuite – immer noch bei strahlendem Sonnenschein!

Aktuell

- **Donnerstag, 14. März, 19:00 Uhr:** Infoabend Segellager, Jugendtreff lecoin Speicher
- **Donnerstag 14., 21. und 28. März:** Punschpausen in den Schulhäusern
- **Mittwoch, 3. April, 19:00 Uhr:** Elternabend für die Eltern der 6. Klassen, Jugendtreff Chillsuite
- **Freitag, 5. bis Sonntag 14. April:** Segellager im holländischen Wattenmeer

Ausblick

Segellager im holländischen Wattenmeer – Es hat noch Plätze frei!

Für unser Segellager in der ersten Frühlingsferienwoche hat es unerwartet noch Plätze frei. Teilnehmen dürfen Jugendliche der 1. bis 3. Sek Heiden, Speicher und Teufen. Nachmeldungen fürs Segellager werden gerne entgegengenommen unter: manuela.rechsteiner@heiden.ar.ch oder unter 079 249 78 24 – Der Infoabend für die Teilnehmenden und ihre Eltern findet am **Donnerstag, 14. März** um 19:00 Uhr im Jugendtreff lecoin in Speicher statt.

Portraits 10 Jahre KJAH

- Name: Susann Metzger, Gemeinderätin Ressort Jugend, Bildung und Sport
- Nationalität: Schweizerin
- Beruf: Betriebswirtschafterin HF, seit 2005 bei der Sefar AG, Assistentin Bereichsleitung/Sicherheit+Umwelt
- Motivation und Vision: Allen die gleichen Chancen bieten. Einen Raum schaffen, wo Kinder und Jugendliche sich selbst sein und sich entwickeln können und wo sie ein offenes Ohr finden.

Susann Metzger und Tanja Alder

- Name: Tanja Alder, Leitung Sozialamt
 - Nationalität: Schweizerin
 - Beruf: Leiterin Sozialamt Heiden und Familienfrau
 - Motivation und Vision: als Mutter bin ich sehr interessiert an unserer Jugend und finde jede Investition – egal welcher Art – extrem wichtig.
- Manuela, Esther und Simon**

Instrumentenvorstellung der Musikschule

Am **Samstag, 23. März** führt die Musikschule Appenzeller Vorderland von 09:00 bis 12:00 Uhr ihre jährliche Instrumentenvorstellung im Schulhaus Gerbe durch. Um 17:00 Uhr findet ein Solistenkonzert in der ev. Kirche Rehetobel statt.

Mag ich am liebsten Streichinstrumente, das Akkordeon oder Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon? Bin ich alt genug, um Klavier oder Hackbrett zu spielen?

Solche und andere Fragen werden mit den Musiklehrkräften besprochen. Ein guter Grund, die Instrumentenvorstellung zu besuchen. Die Lehrerinnen und Lehrer führen vor, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und

welches die körperlichen Voraussetzungen sind.

Wer noch nicht bereit für den Unterricht auf einem Instrument ist, möchte vielleicht mit Kindertanz beginnen, im Kinderchor mitsingen, in einer Gruppe spielerisch erste Erfahrungen mit einem Instrument sammeln oder zusammen mit einem Elternteil im El-Ki-Rhythmikkurs mitmachen.

Woche der offenen Türen: Montag, 25. bis Freitag, 29. März. Stundenpläne unter www.msav.ch. **Daniel Pfister**

Museum Heiden
Donnerstag, 14. März, 20 Uhr

Erlebnisbericht

Stefan Rothenberger
in Wort, Bild und Film vom
Bildungsurlaub in Namibia

Als Volunteer unter Schwarzen,
zwischen Hochlandsavannen
und Namibischer Wüste,
bei Nashorn und Gepard.

Eintritt frei! Kollekte.

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 14. März 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 11.04.2019, ... , 12.09.2019

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

3 ½ Zimmer Maisonette-Dachwohnung zu vermieten, 158m²

Standort: Sägewiesstrasse 7, Heiden

- ruhige Lage
- 15min vom Dorfzentrum
- Separates WC-Bad, Estrich, Keller
- Trocknungs-, Bastel- Veloraum

Stockwerk: OG

Verfügbarkeit: ab sofort

Preis: Fr. 1'950.- Mietkosten

inkl. Nebenkosten und Parkplatz:

Auskunft: Frischknecht, Kohlplatz 1, Heiden

Tel: 071 891 19 93

Ab sofort zu vermieten im Zentrum
von Heiden

3 ½-Zimmer- Wohnung

Estrich, Keller, FTTH, Parkplatz
Mietzins Fr. 1260.-, inkl. NK

Auskunft erteilt EW Heiden AG
Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**

Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

MITTAGSANGEBOT

regional, saisonal
frisch & fründlich

Menükarte auf
www.imglueck.ch

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

SHOW ROOM

Besuchen Sie uns

DI-DO: 13:30 - 17:30

FR: 13:30 - 17:00

SA: 09:00 - 16:00

Arbon | St. Gallerstrasse 34a | 071 868 77 66 | www.glovital.ch

Internationaler Frauentag – mit Männern

Am **Freitag, 8. März** findet wieder der Internationale Frauentag statt. Wir werden in der Linde feiern. Auch die Männer sind bei uns herzlich willkommen und angehalten, ihre Frauen eventuell zum «Wiberznacht» einzuladen.

Alle sind herzlich eingeladen: Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern, Frauen alleine. Gleichberechtigt

ung ist die Sache von uns allen und wir haben ja schon so viel erreicht.

Ab 18:00 Uhr wird ein 3-Gang-Menü serviert. Zwischen den Gängen erzählt Claudia Rohrhirs Märchen für Erwachsene.

Infos und Reservationen: www.lindeheiden.ch, info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00.

Kasia Balinska Thurnheer

Ladies spirits – Alles über Liköre und Longdrinks

Liköre und Longdrinks gehören zum Barrepertoire wie das Rad ans Velo und gelten oft als Frauendrinks. Genau für diese Kundinnen ist der Workshop geplant.

Nach den Gin- und Rum-Abenden im letzten Jahr, kommt der international bekannte Spirituosenexperte Arthur Nägele am **Samstag, 9. März**

um 19:00 Uhr zum dritten Mal in den Kursaal und bringt uns die faszinierende Welt der Liköre und Longdrinks näher. Kosten: Fr. 45 pro Person. Limitierte Anzahl Plätze: Buchen über info@hotelheiden.ch, 071 898 15 15.

Im Anschluss lohnt sich ein Besuch im Tanzsaal bei «Move to the Groove». *Erich Dasen*

Keine halbe Sache

«Move to the Groove» am **Samstag, 9. März** um 21:00 Uhr, Eintritt Fr. 10. Das einmalige Ambiente der Kursaal-Bar, das knackige Getränkeangebot, die wummernden Bässe aus den Boxen, eure Musikwunschliste und ein smartes Move-to-the-Groove-Team.

Keine halbe Sache zur Fasnachtszeit: Gäste im 60er-, 70er- oder 80er-Outfit zahlen keinen Eintritt und erhalten ein freies Getränk. *Oliver Brosch*

Mit Stefan Rothenberger nach Namibia

Seinen mehrwöchigen Bildungsurlaub vom vergangenen Herbst absolvierte der Hädler Lehrer Stefan Rothenberger in einem Wildreservat bei Windhoek (Namibia). Am **Donnerstag, 14. März** um 20:00 Uhr berichtet er – im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Historisch-Antiquarischen Vereins – im Museum Heiden über seine Erleb-

nisse im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Untermuert mit Bildern und Kurzfilmen erzählt er von seinen Erfahrungen als Volontär und Entwicklungshelfer, schildert seine Begegnungen mit kleinen und grossen Schwarzafrikanern und erinnert sich an spannende Wildtierbegegnungen anlässlich der Safaris zwischen Hochland-Savannen und Namibischer Wüste. *Andres Stehli*

Anlässe in der Linde

Am **Samstag, 16. März** wird ab 18:00 Uhr die kulinarische Integration verschiedener Kulturen mit einem «Integrationalen Buffet» gefeiert. Koreanische, tamilische, portugiesische und italienische Spezialitäten werben für die Zusammenarbeit von Köchen aus aller Welt für den Erhalt ihrer Gastronomie. Buffet à discrétion: Fr. 40.

Lindenblüten präsentiert erstmals einen Anlass mit Lindy-Hop, dem Rock'n'Roll-ähnlichen Tanz aus den 20er- und 30er-Jahren. Coniglio Connection spielen dazu am **Sams-**

tag, 30. März um 20:00 Uhr. Wenn aus dem magischen Hut ein Ton nach dem andern erklingt, ein Rhythmus den nächsten gibt und Trompete, Posaune, Bass und Ukulele mit-schwingen, hat Coniglio Connection ihr Publikum mit goldigen Hits aus den 20er- und 30er-Jahren verzaubert. Eintritt: Fr. 25. Um 19:00 Uhr gibt es einen Lindy-Hop-Tanz-Crash-Kurs für Fr. 5.

Reservation: 071 898 34 00, info@lindeheiden.ch oder www.lindeheiden.ch/kultur. *Edi Thurnheer*

Das musikalische Karussell

Wenn sich das musikalische Karussell beim Trio Pegasus zu drehen beginnt, dann entsteht eine Welt aus Klängen und Melodien. Violine, Hackbrett und Orgel/Akkordeon, mit ihren ganz eigenen charakteristischen Timbres, verbinden sich klanglich zu einem harmonischen Ganzen.

Die drei professionellen Musiker sind seit drei Jahren ein eingespieltes Team. Das neue Programm «Karussell» steht dem in Sachen Vielfalt und Originalität in nichts nach. Der kon-

zertante Reigen dreht sich erneut fulminant durch die verschiedensten Länder und musikalischen Epochen.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet das Publikum am **Samstag, 23. März** um 20:00 Uhr in der ev. Kirche mit dem Stück «Zweierlei», das der Schweizer Komponist Marcel Schmid eigens für das Trio Pegasus komponiert hat. Eintritt frei, Kollekte. Infos: www.triopegasus.ch.

Stefan Frei

Für alle etwas dabei

«Sönd willkommen» am Frühlingsfest

Der Cinéclub Rosental lädt am **Freitag, 29. März** ab 19:00 Uhr zu einem Frühlingsfest und widmet es dem Kurzfilm. Bei freiem Eintritt werden im Kino wiederholend zwei Programme mit kurzen Filmen präsentiert. Ein Block ist Schweizer Animationsfilmen gewidmet, der zweite Block zeigt ausgewählte internationale Produktionen. Die zwei Programme von rund 40 Minuten, die je dreimal gezeigt werden, kann man

sich frei nach Lust und Laune ansehen. Zudem möchte der Cinéclub einen Ostschweizer Jungfilmer als Überraschungsgast begrüssen. Dazwischen bleibt genug Zeit für Begegnungen und Gespräche. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Rosenbar ist offen und die beliebten «Tüüfner Curry Queens» werden mit ihren Gerichten den kulinarischen Genuss zum Filmsspass anbieten. *Fabienne Duelli*

Jodel-Konzert des Trachtenchors

Am **Sonntag, 31. März** erklingen um 17:00 Uhr in der ev. Kirche die Stimmen des Jodlerklubs Wattwil und des Trachtenchors Heiden.

Der Trachtenchor Heiden darf auch in diesem Jahr auf gesungliche Zusammenarbeit mit einem anderen Chor zählen. Abwechselnd werden die Chöre Vorträge präsentieren und selbstverständlich auch vereint auftreten. Nebst den Chören umrahmt und untermalt die ad-hoc-Formation

«zämägwölflet» das Konzert. Das Quartett besteht aus Mitgliedern des Trachtenchors, die sich speziell für diesen Anlass mit zwei weiteren Musikanten zusammenschliessen.

Eintritt frei – Kollekte, mit welcher die Unkosten gedeckt werden. Den Reinerlös spendet der Trachtenchor der Stiftung Theodora, die das Ziel verfolgt, den Alltag von Kindern im Spital durch Lachen und Freude aufzuheitern. *Roger Bischof*

Gemeinde verkauft Grundstück

Die Einwohnergemeinde Heiden wurde von der verstorbenen Tranquilla Buogo als Erbin eingesetzt und erbt die Liegenschaft an der Schmittenbühlstrasse 12 (Grundstück Nr. 274) in Heiden; siehe Mitteilung vom 26.2.2018. Der Gemeinderat sah keinen Verwendungszweck und hat das Haus an Maja und Markus Maier aus Heiden zum Preis von Fr. 300'000 verkauft.

Finanzielle Unterstützung für Jazz Jam Session Heiden

Beim Ostschweizer Jazz Kollektiv handelt es sich um eine Organisation, die zur Förderung, Vernetzung und Etablierung des Jazz in der Ostschweiz dienen soll. Bisher wurden Sessions monatlich in Wolfhalden, St.Gallen und Altnau durchgeführt. Mit dem Unterstützungsbeitrag von Fr. 5000 des Johanna Oppliger-Fonds kann das Ostschweizer Jazz Kollektiv nun nach Heiden expandieren.

Bei der Volleyballnacht der Sek gewann wie letztes Jahr die Mannschaft mit Dani Wenger, Lea Wenger, Leonie Abderhalden, David Nickel, Livio Abderhalden und Lino Wenger (v.l.). Das Unihockey-Match zwischen den Sek-Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern der 3. Sek ging knapp mit 5:4 an die Erwachsenen. U.M.

Planerwahlverfahren für den Ersatzneubau Sporthalle Gerbe

Der Gemeinderat hat bei der Planung des Ersatzneubaus Sporthalle Gerbe beschlossen, auf die Durchführung eines Wettbewerbs zu verzichten und stattdessen ein Planerwahlverfahren mit Vorprojekt durchzuführen. Die Aschwanden Schürer Architekten AG hat das Vorprojekt als Basis für die Abstimmung vom Herbst 2018 erarbeitet.

Die Stimmbürger haben dem Baukredit für den Ersatzneubau Dreifach-Sporthalle Gerbe von Fr. 14,7 Millionen sowie dem Kredit für Mehrzweckoption für grössere Anlässe von Fr. 1,5 Millionen am 23. September 2018 deutlich zugestimmt.

Jetzt soll für die Planungsaufgabe mit einem Planerwahlverfahren der am besten geeignete Partner mit dem qualitativ und wirtschaftlich besten Angebot gesucht werden. Für die Beurteilung der Angebote ist zusätzlich ein planerischer Lösungsansatz erforderlich. Dieser besteht aus skizzenhaften Lösungsvorschlägen für einzelne Aspekte der Bauaufgabe. Eine Honorarofferte ergänzt das Angebot.

Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Durchführung des Planerwahlverfahrens wie bereits beim Schulhaus Dorf an die ERR Raumplaner AG mit Honorarkosten von Fr. 40'000

und externe Kosten (Fachexperten/Teilnehmerentschädigung, usw.) von Fr. 56'000 erteilt. Für das Planerwahlverfahren wurde ein neues Begleitemium zusammengestellt. Gleichzeitig wurde die Projektgruppe Sporthalle aufgelöst. Der Gemeinderat dankt den Mitgliedern für ihr grosses Engagement in diesem Projekt.

Verkehrssicherheit durch Unterhaltsarbeiten auf privatem Grund

Sämtliche unterhaltspflichtigen Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer sind aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und Stege bis Ende Mai 2019 instand zu stellen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet, Seitengräben ausgejätet und überhängende Baumäste sowie Sträucher entfernt werden. Mit der Einhaltung dieser Aufforderung tragen die Grundstückbesitzerinnen und -besitzer wesentlich zu einer höheren Verkehrssicherheit bei.

Für Unterhalt und Verbesserungen von öffentlichen Fuss- und Fahrwegen liefert die Gemeinde unentgeltlich eine angemessene Menge Kies bis zur Deponie am Kohlplatz. Der Kies darf weder für Privatwege,

Hausvorplätze noch Gartenwege verwendet werden. Bei der Anmeldung vermerken Sie bitte, für welche Wegstrecke das Material benötigt wird.

Die Anmeldung zum Bezug von Gratskies ist **bis Donnerstag, 18. April** schriftlich an die Gemeinde Heiden, Christian Heldner, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder an christian.heldner@heiden.ar.ch zu richten. Nach diesem Datum können aus organisatorischen Gründen keine Bestellungen mehr aufgegeben werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Splitt oder Flickschotter franko Hauslieferung oder ab Deponie gewünscht wird. Bei franko Hauslieferungen muss der Fuhrlohn ab Deponie Kohlplatz vom Bezüger übernommen werden.

Sicht bedeutet Sicherheit – Der Gemeinderat und die Kommission Infrastruktur bedanken sich für die Mithilfe.

Totalrevision Entschädigungsreglement

An der Urnenabstimmung vom 21. Mai 2017 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Heiden der revidierten Gemeindeordnung zugestimmt. Das aktuell gültige Entschädigungsreglement stammt aus dem Jahr 2007 und steht teilweise in Abhängigkeit mit dieser Gemeindeordnung.

Bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Samstag, 16.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

bis Sonntag, 17.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit den Rückmeldungen der Anfangs 2017 durchgeführten Volksdiskussion befasst und das Entschädigungsreglement im Herbst 2018 einer zweiten Vernehmlassung unterstellt. Das Ziel ist ein neues Entschädigungsreglement, welches «so wenig wie möglich und so viel wie nötig» regelt. Detaillierte Angaben sollen in einer Verordnung festgelegt und durch den Gemeinderat gegebenenfalls angepasst werden können.

Das revidierte Entschädigungsreglement wurde vom Gemeinderat zuhanden der Volksabstimmung vom 17. März 2019 verabschiedet. Unter der Voraussetzung der Annahme durch die Stimmbürgerschaft tritt das Entschädigungsreglement per 1. Juni 2019 in Kraft.

Fremdänderung in der Gemeindeordnung

Die an der Urnenabstimmung vom 21. Mai 2017 gutgeheissene Gemeindeordnung wurde – mit Ausnahme von Art. 19 Abs. 2 – vom Regierungsrat genehmigt. Der nicht bewilligte Absatz lautet: «Der Gemeinderat legt die Besoldung der Gemeindepräsidentin/des Gemeindepräsidenten gemäss Entschädigungsreglement fest und erstellt ihr/sein Pflichtenheft.»

Mit dem neuen Entschädigungsreglement wird die Entschädigung der Gemeindepräsidentin/des Gemeindepräsidenten abschliessend geregelt. Bei Zustimmung zum neuen Entschädigungsreglement wird dieser nicht genehmigte Absatz der Gemeindeordnung formell korrigiert und damit gelöscht.

Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist überzeugt, den Stimmberechtigten ein modernes und zukunftsorientiertes Entschädigungsreglement zur Genehmigung zu unterbreiten. Bisherige Unklarheiten werden beseitigt und die finanziellen Auswirkungen sind tragbar. Gleichzeitig kann die Gemeindeordnung formell korrigiert werden. Der Gemeinderat empfiehlt, dem revidierten Entschädigungsreglement zuzustimmen.

Neuzugezogene

Sonja Schwardt, Täschenstrasse 4; Johannes Nef, Freihofstrasse 1; Sven Witt, Täschenstrasse 4; Andreas und Vanessa Gammenthaler, Hasen-

bühlstrasse 13; Elisabeth Bühler, Thalerstrasse 32; Michael und Carmen Mešnark, Hasenbühlstrasse 3; Nuno Miguel Teixeira Pinto, Tiefenau 8; Zdenek Cadek und Katerina Cadková, Hasenbühlstrasse 3; Sandra Fisch, Wiesstrasse 16; Abbas Hossaini, Schützengasse 5.

Handänderungen Januar

René Büchel, Heiden (Erwerb 4.4.1997) an Büchel Martin, Heiden, und Büchel Natascha Ulla, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2121, 735 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 2042, Bühlen.

Herta Mathilde Kobelt, Heiden (Erwerb 9.5.2016) an Stiftung Hotel Linde Heiden, Heiden, Liegenschaft Nr. 268, 754 m² Grundstückfläche, Hotel Nr. 858, Poststrasse.

Roger Adrian van Eijk, Boningen (Erwerb 29.4.2015) an Christoph Karl Wismer, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5102, $\frac{127}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1861, Sägewiesstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10119, $\frac{1}{37}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse.

Orchis Immobilien AG, Herisau (Erwerb 21.9.2011, 22.1.2013, 2.2.2016) an Immomana AG, Herisau, Stockwerkeigentum Nr. 5377, $\frac{68}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5378, $\frac{60}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5381, $\frac{80}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5384, $\frac{67}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5386, $\frac{71}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5387, $\frac{2}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5388, $\frac{2}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5390, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5391, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5392, $\frac{6}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10231, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10233, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr.

5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10241, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10242, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10243, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10244, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10252, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10253, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10254, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10255, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10263, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10267, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10274, $\frac{1}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10275, $\frac{1}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10276, $\frac{1}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse.

Willi und Dragica Berweger, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 30.11.1973, 11.1.2019) an Daniel Berweger, Grub, Liegenschaft Nr. 232, 1222 m² Grundstückfläche, Wohn- und Gasthaus Nr. 710, Garagengebäude Nr. 709, Werdstrasse

Ernst Sturzenegger, Heiden (Erwerb 12.9.1988, 12.5.1989, 9.8.2001, 29.7.2009) an Hanspeter Sturzenegger, Heiden, Liegenschaft Nr. 1043, 9658 m² Grundstückfläche, Gstalden, Liegenschaft Nr. 1054, 6557 m² Grundstückfläche, Hinter-Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1068, 497 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Schopf Nr. 421, Bischofsberg, Liegenschaft Nr. 1069, 100'888 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 1931, Weidstadel Nr. 422, Betriebsgebäude Nr. 424, Wohnhaus Nr. 1101, 335 m² Grundstückfläche, Obere Wässerren, Liegenschaft Nr. 1105, 1003 m² Grundstückfläche, Obere

Geburten

- **Emilia Talai**, geboren am 19. Oktober, Tochter des Ion und der Anna Talai, geb. Racu

Todesfälle

- **Lena Etter**, geb. Meier, geb. 1932, gestorben am 3. Februar in Heiden
- **Guido Josef Schneider**, geb. 1939, gestorben am 8. Februar in Heiden
- **Amelia Rosmarie Walser**, geb. Walt, geb. 1929, gestorben am 11. Februar in Heiden
- **Felix Julius Kamber**, geb. 1932, gestorben am 13. Februar in Heiden
- **Rolf Schönholzer**, geb. 1934, gestorben am 26. Februar in Rehetobel

Gratulation

Leider sind in der Februar-Ausgabe nicht alle Geburtstagskinder erwähnt worden. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler und wünschen den Jubilarinnen und dem Jubilar nachträglich von Herzen alles Gute.

zum 90. Geburtstag

- **Hanspeter Weishaupt**, Rosentalstrasse 12b (26. Februar)

zum 80. Geburtstag

- **EstherENZler**, Badstrasse 13 (3. März)
- **Irma Marty**, Thalerstrasse 61 (4. März)

zum 80. Geburtstag

- **Katharina Blumer**, Betreuungszentrum Gerbestrasse 3 (6. März)
- **Margrit Germann**, Sonnentalsstrasse 12 (11. März)
- **Andreas Villiger**, Paradiesstrasse 20 (23. März)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Kurs- und Veranstaltungskalender

16. März, 10-12 Uhr

Steamer Seminar: Welcher Steamer passt zu Ihnen? Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

1. April, 18-22 Uhr

„Fisherman's Trend“: Fisch-Kochkurs mit Fabian Devos. Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen. Unter der professionellen Leitung von Fabian Devos lernen Sie Raffinessen kennen, die in keinem Kochbuch zu finden sind.

4. Mai, 10-12 Uhr

Steamer Seminar: Welcher Steamer passt zu Ihnen? Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

3. Juni, 18-22 Uhr

„The fine Art of Barbecue“: Grill-Kochkurs mit Fabian Devos.

Ort:

Baumann AG Der Küchenmacher
St.Leonhardstrasse 78, 9000 St.Gallen

Information/Anmeldung:

www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

B A U M A N N
Der Küchenmacher

Wässeren, und Liegenschaft Nr. 2053, 11'149 m² Grundstücksfläche, Geflügelhaus Nr. 2151, Bischofsberg.

Einwohnergemeinde Heiden (Erwerb 18.10.2017) an Markus und Maja Maier, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 274, 174 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 885, Schmittenbühlstrasse.

Markus und Maja Maier, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 25.10.2010) an Florian und Johanna Martina Frei, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1660, 692 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1463, Langmoosstrasse.

Andreas und Sabina Rechsteiner, Oberegg, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 31.12.1980) an Patrizia Sigrüst, Heiden, Liegenschaft Nr. 811, 5626 m² Grundstücksfläche, Remise Nr. 1626, Wohnhaus Nr. 498, Sonnenberg.

Erbengemeinschaft Rosa Martha Roth (Erwerb 13.12.2017) an Dominic und Michaela Städler, Oberegg, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 535, 1624 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 194, Gerätehaus Nr. 2111, Nord, und Liegenschaft Nr. 2097, 1523 m² Grundstücksfläche, Nord.

Persönliche Strahlenbelastung reduzieren

Wir sind dauernd elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt. Diese kommt von Antennen, welche elektrische Energie in Radiowellen (oder umgekehrt) umwandeln. Wenn der menschliche Körper die hochfrequente Strahlung absorbiert, tritt eine lokale Erwärmung auf. Grenzwerte regeln die Belastung durch Anlagen, dazu gehören Radioantennen sowie Mobiltelefone. Für die grösste Strahlenbelastung sind wir selber verantwortlich, durch die Nutzung unserer Mobiltelefone oder Tablets. Je weiter weg sich das Gerät vom Körper befindet, desto weniger Strahlung wirkt auf den Körper ein. Telefonieren mit Kopfhörern ist deshalb besser, als wenn das Mobiltelefon direkt ans Ohr gehalten wird.

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Wenn das Mobiltelefon als Wecker benutzt wird und während des Schlafens direkt neben dem Kopf liegt, ist es sinnvoll, den Flugmodus einzuschalten. Im Allgemeinen ist die kleinste hochfrequente Strahlenbelastung Zuhause zu finden.

Diese Infos wurden den Unterrichtsmaterialien des Swiss Tropical and Public Health Institute entnommen. Ihre Studien sind auf www.swisstph.ch/en/about/eph/environmental-exposures-and-health/ einsehbar. **Eliane Kobler**

Earth hour

Die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Tierwelt, Wälder, Ozeane, Flüsse und das Klima sind besorgniserregend. Der Bestand der Wirbeltiere hat in den letzten 50 Jahren global um 60 Prozent, die Zahl der Süsswasser-Tiere sogar um 83 Prozent abgenommen. 20 Prozent des Amazonaswaldes sind verschwunden, in den letzten 30 Jahren hat die Erde etwa die Hälfte ihrer Korallen verloren. Hauptursachen des weiterhin zunehmenden Artenverlusts sind der Verlust von Lebensräumen, Überfischung, illegale Jagd, nicht nachhaltige Landwirtschaft und der Klimawandel.

Nach jüngsten Berechnungen verbraucht die moderne Gesellschaft je-

des Jahr Waren und Dienstleistungen, die der jährlichen Regenerationskraft von 1,7 Erden entsprechen. Die Schweiz hat gar einen ökologischen Fussabdruck von drei Planeten.

Am **Samstag, 30. März** um 20:30 Uhr Ortszeit, schalten tausende Städte während einer Stunde die Beleuchtung ihrer Wahrzeichen ab, als sichtbares Zeichen für den Schutz von Klima und Artenvielfalt. Die Gemeinde beteiligt sich, indem sie die Beleuchtung im Dorf reduziert und die Beleuchtung des Kirchturms während der Earth hour ganz ausschaltet. **Andreas Naef**

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trognerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Wir Tiere sind keine Geschenkartikel!

Denn wir sind weder ein Spielzeug noch ein „Umtauschobjekt“ noch soll man uns bei Nichtgefallen, Überforderung oder Unerwünschtheit einfach entsorgen.

Wenn Sie etwas „tierisch Gutes“ machen wollen, unterstützen Sie uns mit einer Spende und/oder Mitgliedschaft.

Besten Dank im Namen aller Tiere

www.tierschutz-ar.ch, tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch
Postcheck-Konto 90-6885-9

alsam gsundappenzellerland – Das neue Veranstaltungsforum der Region

Das Appenzeller Volkslied «Gang rüef de Bruune, gang rüef de Gääle, sie sölled alsam in Stall ie cho» ist vielen noch aus der Schulzeit bekannt. Den Ruf nach allen zusammen nimmt das neue Regionalförderprogramm alsam in seinem Namen auf. Und auch inhaltlich geht es um Gemeinschaften in der Gesellschaft und in Unternehmen, die den einzelnen Menschen unterstützen, körperlich geerdet und geistig wandlungsfähig zu bleiben, während die Anforderungen des modernen und digitalen Alltags höchste Anforderungen an den Stellen und eine Naturverbundenheit nach innen und aussen schwieriger zu werden scheint.

Ab Mai in Heiden

Das Veranstaltungsforum alsam präsentiert ein Jahresprogramm mit Vorträgen, Filmen im Kino Rosental und im Cinetreff Herisau und mit Praxisangeboten. Im Mai öffnen international gefragte Gäste unter dem Jahresthema «Wandlungsfähig in die Arbeitswelt 4.0» Privatpersonen und Unternehmen den Raum für Information, Austausch und Netzwerkbildung. Sie geben anregende und wissenschaftliche Einblicke in die Bereiche Gesundheit, Bildung und

Kultur und unterstützen Veränderungen im Alltag und im Berufsleben durch die Vermittlung praktischer Methoden.

Weltoffenes Appenzellerland

Hintergrund für alsam bildet das grosse kulturelle Erbe des Appenzellerlands, mit dem vor 300 Jahren ein wichtiger Grundstein für die schweizweite Entwicklung des Gesundheitstourismus gelegt wurde.

Laurenz Zellweger, der Berliner Augenarzt Albert von Graefe oder Rotkreuz-Gründer Henry Dunant sind nur einige der historischen Persönlichkeiten, die unsere Region als

Kurort erkannt und sie zu einem weltoffenen Mittelpunkt des Wanderns und Wandeln machten. Um Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt geht es auch heute. Die Häädler Kulturmanagerin Aline Feichtinger erstellte mit alsam ein Konzept, das die Wertschöpfung der Region in den Vordergrund stellt: «Wertschöpfung hat eine wirtschaftliche und eine ebenso wichtige philosophische, soziale, gesellschaftliche und zutiefst menschliche Komponente.

Das dynamische Gleichgewicht zwischen all diesen Werten wieder zu finden, ist das Anliegen vom Veranstaltungsforum alsam.»

alsam FESTIV Programm 2019

Mai: Wandlungsfähig in die Arbeitswelt 4.0

Dokumentarfilm «Die stille Revolution» und Referate von Heike Bruch und Nadja Schnetzler

Juni: Kraftvoll im modernen Alltag

Referate und Praxis mit dem Tibetischen Meister Tulku Lobsang Rinpoche und Konzert von Dechen & The Jewel Ensemble

September: Kinofilm «Wanderer – Im Traum der Welt»

von Thomas Lüchinger mit Referaten und Praxis

Oktober: Gelassenheit mit The Work

Weltweit gefragte Coaching-Methode erlernen

In der sanft hügeligen Naturlandschaft des Appenzellerlands mit weitem Blick über den Bodensee sind auch heute ideale Voraussetzungen zu finden, um sich in entspannender Umgebung auf aktuelle Impulse und Themen des Zeitgeistes einzulassen.

Vernetzung über Grenzen

alsam arbeitet sowohl mit regional, national und international bekannten und gefragten Gästen zusammen und lädt ein vielseitig interessiertes Publikum zu den themenübergreifenden Veranstaltungen ein. Im Rahmen des Forums plant alsam, zu weiteren Kooperationen und Netzwerkbildungen im Vierländer-Eck des Bodenseeraums anzuregen. Auch innerhalb des Teams ist der Blick über die Landesgrenzen hinaus sichtbar: Die Vorarlbergerin Mirjam Steinbock unterstützt Aline Feichtinger in den Bereichen Kommunikation, Programm und Presse.

alsam willkommen!

Tickets zu den vier mehrtägigen FESTIV im Kursaal sind jetzt zum Frühbucherpreis unter www.alsam.ch erhältlich. *Mirjam Steinbock*

Hintere Reihe stehend: Roger Kast (Leiter Services) und Walter Bischofberger (Leiter Finanz- und Kundenberatung); vordere Reihe sitzend: Andreas Schmalz (Leiter Firmenkundenberatung), Marcel Künzle (Leiter Kreditberatung) und Jürg Baumgartner (Vorsitzender der Bankleitung)

Erfolgreiches Geschäftsjahr

Die Raiffeisenbank Heiden erwirtschaftete im 2018 ein sehr gutes Ergebnis und setzt das Wachstum fort. Durch die moderate Kostenentwicklung (+0,5 Prozent) und die stabile Risikosituation resultiert ein Jahresgewinn von Fr. 480'543 (+0,22 Prozent). Aus dem Gewinn werden Fr. 3,7 Millionen dem Eigenkapital zugewiesen.

Die Bank baut ihre Kundenausleihungen weiter aus. Die Hypothekarforderungen stiegen um 4,84 Prozent auf Fr. 696,8 Millionen.

Die Zunahme der Verpflichtungen aus Kundeneinlagen um 0,94 Prozent widerspiegelt das Vertrauen in die Raiffeisenbank Heiden.

Der Geschäftsertrag ist um 1,03 Prozent gestiegen, wobei das Zinsengeschäft weiterhin wichtigster Ertragspfeiler ist. Aufgrund höherer Transaktionsvolumen nahm der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 2018 um 5,36 Prozent auf Fr. 1,1 Millionen zu. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag mit Fr. 0,5 Millionen (-13,69 Prozent) tiefer als im Vorjahr.

Nur ein leichter Anstieg um 0,52 Prozent ist im Geschäftsaufwand über total Fr. 5,62 Millionen zu verzeichnen. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 52,59 Prozent weiterhin auf einem guten Niveau. **Pascale Hug**

Jubilare im EW Heiden

Am 1. Februar durften zwei Mitarbeiter ein Dienstjubiläum feiern.

Lorena Siebenrühl durfte ihr 20-jähriges Dienstjubiläum feiern. Als erste Ansprechperson am Telefon ist sie genauso am Puls des Geschehens wie mit den administrativen Arbeiten im Hintergrund. In den vergangenen Jahren hat das Pensum im Energiebereich mit elektrischer Energie und den Wärmeverbänden stark zugenommen. Hier betreut sie als Anlauf- und Auskunftsstelle das Mess- und Rechnungswesen mit über 2600 Zählern.

Seit 40 Jahren ist Roland Rissi im EWH. Nach der Lehre als Netzelektriker kehrte er nach einem kurzen Abstecher schon bald wieder ins EWH zurück. Als vielseitig einsetzbarer Elektromonteur mit zuletzt bauleitenden Funktionen ist er heute

mehrheitlich als Zähler- und Kundendienstmonteur tätig. Dabei gab ab er dutzenden Lehrlingen sein praktisches Wissen als Elektroinstallateur weiter.

Wir wünschen beiden Jubilaren noch weitere herausfordernde Momente im EWH. **Christoph Mettler**

Erfreuliches aus der Gastronomie

Nachdem in den letzten Jahren zunehmend Gastrobetriebe aus unserm Dorf verschwanden, gibt es auch noch jene, die auf eine Zukunft hoffen lassen. Seit dem 1. Januar führt Daniel Berweger in dritter Generation das Gasthaus Hirschen. Unterstützt wird er auch künftig durch seine Mutter Dragica.

Am 1. Januar 1974 übernahm Willi Berweger Junior zusammen mit seiner Frau Dragica den elterlichen Betrieb, welcher zuvor von Willi und

Bethli Berweger-Knöpfel seit 1945 geführt wurde. Bedingt durch den gesundheitlichen Zustand musste sich Willi in den vergangenen Jahren immer mehr zurückziehen und vermehrt auf die Unterstützung seines Sohnes Daniel zählen.

Willi und Dragica bedanken sich bei allen Gästen für die jahrelange Treue und hoffen, dass Sie künftig dieses Vertrauen auch Daniel entgegenbringen. **E.St.**

Die Häädler Gastroszene

Neuer Küchenchef im Hotel Heiden

Reto Inauen hat das Hotel Heiden nach zwölf erfolgreichen Jahren verlassen. Ich bedanke mich bei Reto Inauen für seinen grossen Einsatz. «Dank Reto haben wir seit Jahren den Ruf, konstant sehr gut zu kochen, was auch der Gault-Millau honoriert hat».

Seit 4. März hat Marco Friedrich die Verantwortung für die Kulinark im Restaurant Bö's und im Panoramarestaurant übernommen. Vor

seiner Ernennung im Hotel Heiden war Marco bereits Küchenchef im Hotel Einstein und zuletzt im Seegarten Arbon. Zusammen mit seinem Sous-chef, dem in Heiden wohnhaften Axel

Schemminger, wird Marco die bekannten Klassiker des Bö's weiterführen und mit neuen Gerichten ergänzen. Er legt Wert auf eine gesunde und kreative Küche und wird auch fleischlosen Gerichten genügend Platz einräumen. **Erich Dasen**

Hotel Linde – Neuigkeiten

Die Renovation und Neugestaltung des Hotels Linde, inklusive historischem Saal, nimmt Fahrt auf. Seit Jahresanfang ist die gemeinnützige «Stiftung Hotel Linde» Besitzerin der Liegenschaft. Durch den Stiftungsrat wurde eine Baukommission gewählt. Das Architekturbüro Ueli Sonderegger ist mit der Ausarbeitung konkreter Pläne beauftragt. Ziel ist, dass die «Linde» spätestens ab Frühling 2021 in neuem Glanz erstrahlt.

Wenn alles nach Plan verläuft, können diesen Sommer das Baugesuch eingereicht und die kon-

kreten Arbeiten anfangs 2020 in Angriff genommen werden. Geplant sind zwei Betriebsschliessungen: jeweils im Januar und Februar 2020, respektive 2021. In der ersten Renovations-Phase sind der Umbau von Unter- und Erdgeschoss sowie von sechs Zimmern vorgesehen, in der zweiten Phase sind die Obergeschosse an der Reihe.

Die Etappierung gibt dem Stiftungsrat Zeit zur weiteren Mittelbeschaffung. Die erste Bauphase ist finanziell gesichert. Für die Totalrenovation braucht es aber doch noch Einiges. **Urs-Peter Frey**

Please disturb – Tag der offenen Hotel Türen

Das Naheliegende ist oft, was man eigentlich gar nicht kennt. Am **Sonntag, 31. März** zeigen sich viele Schweizer Hotels, darunter das Hotel Heiden, von der unbekanntesten Seite: Erleben Sie den Hotelalltag der Mitarbeiter, in der Küche, im Service, auf der Etage und in der Wäscherei. Informieren Sie sich über die Berufe im

Hotel und die vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten, welche diese bieten.

Verbinden Sie die Besichtigung mit dem bekannten Langschläferfrühstück bis 13:00 Uhr. Das Hotel Heiden offeriert am 31. März das Frühstück um nur Fr. 30 statt 35. Reservationen unter 071 898 15 15 oder auf www.restaurant-boe.ch. **Erich Dasen**

Frühlings-Mode-Apéro

Begrüssen Sie mit uns den Frühling. Wir laden Sie ganz herzlich am **Freitag, 15. März** von 09:00 bis 18:00 Uhr und **Samstag, 16. März** von 09:00 bis 16:00 Uhr zu unserem traditionellen Mode-Apéro ein. Frische Farben, tolle Schnitte, ver-

spielte Muster – entdecken Sie die neuesten Trends und stossen Sie mit uns auf die kommende Saison an. Übrigens: Es gibt 10 Prozent Rabatt auf Ihren regulären Einkauf. Das artEmoda-Team freut sich auf Ihren Besuch. **Monika Lenherr**

Frühlingserwachen im Gasthaus Bären

Die Eismonate liegen hinter uns, und wenn's jetzt noch schneit, ist's Märzschnee. Der tut bekanntlich nicht mehr weh. Der Frühling klopft vernehmlich an die Tür. Es ist Zeit für Aufbruch und Wachstum. Im Gasthaus Bären wird die Karte neu geschrieben. Neben den kulinarischen Evergreens findet der hungrige Gast neue, frische Saisongerichte.

Neu sind auch die Öffnungszeiten. Der Bären hat von Montag bis Samstag ab 09:00 Uhr geöffnet bis der Abend ausklingt. Geschlossen bleibt das Gasthaus am Montag ab 18:00 Uhr und am Samstagnachmittag

zwischen 13:00 und 17:00 Uhr. Ab 17:00 Uhr ist wieder offen.

Frisch und fröhlich wird es am **Samstag, 23. März**, wenn der grosse Spaghetti-Plausch stattfindet. Spaghetti à discrétion mit fünf verschiedenen Saucen erfreuen alle Pastaliebhaberinnen und -Liebhaber. Eine frühzeitige Reservation wird empfohlen.

Jessica und das Bären team freuen sich auf viel frischen Wind und allerlei Wohlgerüche aus der erwachenden Natur und gewiss auch aus der Küche. **Stephan Herzer**

Kinderartikelbörse

Am **Samstag, 23. März** findet im Kursaal von 08:30 bis 10:30 Uhr die Kinderartikelbörse statt. Ob Badehosen, Shorts, Sonnenhut, Sandalen, Spielsachen oder andere Kinderartikel – es lohnt sich auf alle Fälle, durch das Sortiment zu stöbern.

Die Annahme findet am Freitag, 22. März von 17:30 bis 19:30 Uhr statt. Um Artikel an der Börse zu verkaufen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 20. März.

Am Verkaufsmorgen ist das «Börsen-Kafi» geöffnet. Im «Chinderhüeti-Dienst» gleich im Kursaal dürfen die kleinen Gäste die Wartezeit vertreiben.

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen gespendet.

Auskunft: Nicole Naef, 079 794 19 57 oder boerse@hädler-frauen.ch. Das Börsen-Team der Hädler Frauen freut sich auf Ihren Besuch.

Nicole Naef

Grosse Frühlingsausstellung

Am **Samstag, 6. und Sonntag, 7. April** findet von 09:00 bis 16:00 Uhr beim Velo Center Heiden die grosse Frühlingsausstellung mit über 150 Velos statt. Als Vertragshändler der Marken BH, CanyonSwiss, Cresta, E-motion, Flyer, Giant, Merida und Simplon stehen die neuen 2019-Modelle für Testfahrten bereit. Besonderes Highlight zum Testen: Spitzing M1 – es ist eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt.

Beim Schnäppli-Markt erhalten Sie E-Bikes, Velos und Bikes mit bis zu 50% Rabatt sowie Occasionen be-

reits ab Fr. 99 (ab Service). An der Frühlingsausstellung erhalten Sie beim Kauf eines Velos 5%, ab zwei Velos sowie auf Teile und Zubehör 10% Rabatt.

Bei einem Service-Auftrag wird Ihnen im Umkreis von 10 km ein Gratis Hol- und Bring-Service angeboten. Auf diese Saison wurde die Werkstatt um 50 m² erweitert.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich wird für die Kleinsten eine Kinderecke eingerichtet. Weitere Infos unter www.velocenterheiden.ch. **tb**

Abbruch und Ausbau in der Zentrale am 12. Februar

Baufortschritt und Finanzierung des Sanierungsprojektes der Wasserkraftwerk Gstaldenbach AG

Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Wasserkraftwerks Gstaldenbach (WKG) sind am 14. Januar planmässig gestartet.

Wie kann eine Kraftwerksgesellschaft in der heutigen Zeit noch eine solch umfassende Erneuerung finanzieren? Die früheren Anlagen wurden für die sogenannte Modulation optimiert, das heisst, es wurde möglichst dann Strom produziert, wenn er möglichst teuer verkauft werden konnte. Die neue Anlage wurde hingegen schon bei der Konzessionserneuerung 2007 so geplant, dass möglichst konstant bei hohem Wirkungsgrad viel Strom produziert werden kann. Dieser Strom wird im Rahmen

des KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) dem Bund abgeliefert und von diesem zu einem bevorzugten Preis vergütet. Mit diesen Einnahmen kann die WKG nach ihrer Planrechnung sämtliche Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt der Anlage decken und die Investition langfristig verzinsen und amortisieren. Erst nach Ablauf des KEV muss sich das Kraftwerk mit dem produzierten Strom zu den dann geltenden Energiepreisen am Markt behaupten.

Die Inbetriebnahme des erneuerten Kraftwerkes ist auf Oktober 2019 geplant. **Rolf Domenig**

Aus Eugster Druck wird Walz Druck

Bernhard und Urs Eugster führen ihre Druckerei seit vielen Jahren mit Leidenschaft und Herzblut. Nun übergeben sie die Verantwortung an eine andere, familiengeführte Druckerei. WalzDruck, die Appenzeller Vorderländer Druckerei aus Walzenhausen, gehört zusammen mit Typotron, der Stadt-St.Galler Traditionsdruckerei und Ostschweiz Druck in Wittenbach dem gebürtigen Wolfhändler Rino Frei.

Zum bestehenden Angebot kommt das Know-how aus diesen drei Druckereien mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zehn Lehrlingen dazu. Eugster Druck wird per 1. April in die Walz Druck integriert. Bernhard und Urs Eugster werden mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung dem neuen Besitzer zur Seite stehen.

Für Sie als Kunde bedeutet diese Übernahme aber keine grosse Ver-

änderung. Walz Druck ist unter der bestehenden Eugster Druck-Telefonnummer (071 891 18 20) und E-Mail-Adresse (info@eugsterdruck.ch) erreichbar. Das Büro ist in den Räumlichkeiten der Publica-Press Heiden AG, Im Bad 8. **Rino Frei**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am **Mittwoch, 3. April**

Redaktionsschluss

ist am Freitag, **15. März**

Heiden wählt

am 17. März

Für Heiden
die Zukunft gestalten

FDP

Die Liberalen

Gallus Pfister
als Gemeindepäsident
in den Kantonrats

Monika Gessler
mit Engagement
und Initiative in
den Kantonrats

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und
zuverlässige Qualitätsarbeit.

Gloor Sonderegger GmbH

Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Innenrenovation
Verputzen
Tapezieren
Schimmelbekämpfung
uvm.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden

3 Schaltungen 5%
5 Schaltungen 10%
8 Schaltungen 15%

smartwork, Hans-Peter Häderli
haederli@smartwork.ch

smartwork

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting

Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Lueg doch ine!

Am **Samstag, 9. März** findet von 14:00 bis 16:00 Uhr im Schulhaus Wies die Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden (JMh) statt. Du und Deine Eltern sind eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Die JMh bildet seit mehr als fünf Jahrzehnten Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Welcher Klang welches Blasinstrument hat und wie beispielsweise die Schlegelhaltung bei der Trommel funktioniert, zeigen dir gerne unsere

Ausbildner. Um 14:00 Uhr stellen wir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren.

In der JMh erhältst du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig. Weitere Infos unter www.j-m-h.ch. Wir freuen uns, dir unsere Instrumente und unseren Verein näherbringen zu dürfen. Lueg doch ine! **Roman Höhener**

Sabine Gisela Trautmann erzählt und liest in der Bibliothek

Am **Montag, 25. März** ist Sabine Gisela Trautmann zu Gast in der Bibliothek. Die Autorin ist in Heiden aufgewachsen und wird uns über ihre Erfahrungen am Anfang ihrer Autorenlaufbahn erzählen. Sabine Gisela Trautmann begann bereits im Kindesalter zu schreiben, erstellte als kleines Mädchen eigene Bilderbücher und war immer schon von Königshäusern und Geschichten mit historischem Hintergrund fasziniert. Kein Wunder also, ist der erste Roman «Weit wie der Horizont» denn auch eine Liebesgeschichte vor historischem Hintergrund. Hauptprotagonistin ist die

einfache Hofdame Elaine, die im Dienste einer Prinzessin steht. Mittlerweile ist bereits die Fortsetzung des Romans unter dem Titel «Ruhelos wie der Wind» erschienen. Sabine Gisela Trautmann wird an diesem Abend auch aus ihren Büchern vorlesen und Fragen beantworten. Die Veranstaltung findet im Anschluss an die Hauptversammlung des Bibliotheksvereins statt. Die Lesung beginnt um 20:00 Uhr, ist öffentlich und kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. **Miriam Hauschildt**

Seniorentheater Walzenhausen

Am **Mittwoch, 27. März** um 14:00 Uhr laden die Häädler Frauen zum beliebten Seniorentheater in die Mehrzweckanlage Walzenhausen ein. Gespielt wird das Stück «Feminine Charme» vom Senioren Theater St.Gallen. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an die Vorstellung sind alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Abfahrt Postauto 225 ab Post Heiden um 12:55 Uhr. **Ursula Locher**

Frühlingsbasteln

Wir freuen uns, Euch im Namen der Häädler Frauen auch dieses Jahr zum Frühlingsbasteln ins kath. Pfarreizentrum einzuladen. Hierzu sind alle bastelfreudigen 4- bis 8-jährigen Kinder am **Mittwoch, 27. März** herzlich willkommen, die von einer erwachsenen Person begleitet werden. Die erste Gruppe bastelt von 13:30 bis 15:00 Uhr, die zweite Gruppe von 15:30 bis 17:00 Uhr. Jedes Kind bringt folgendes mit zum

Basteln: 1 Malschürze, 1 Schere, 1 Drahtschere/Zange, 1 wasserfesten schwarzen Stift, 3 Klüpperli.

Für Mitglieder kostet es inkl. Zvieri Fr. 4, für Nichtmitglieder Fr. 7 pro Kind. Anmeldungen bis 15. März an sascha.haeni@bluewin.ch oder 079 696 38 73. Wir freuen uns auf einen bunten, fröhlichen Nachmittag mit Euch. **Sascha Häni**

Die neuen Freiwilligen – Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation

Vereine, gemeinnützige Organisationen und informelle Netzwerke sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass viele Vereine und auch Gemeinden sich schwer tun, Freiwillige zu finden. Wie ist dieser Trend zu verstehen? Das Gottlieb Duttweiler Institut hat im Auftrag von Migros-Kulturprozent untersucht, wie es um das freiwillige Engagement in der Schweiz steht.

Die Studie bestätigt zwar, was wir in Gemeinden und Vereinen unserer Region erkennen und zu hören bekommen: Die Bereitschaft, sich langfristig und in formellen Strukturen wie Vereinen freiwillig zu engagieren, nimmt ab. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten haben sich verändert. Wenn wir weiterhin das grosse Potenzial der Gesellschaft aktivieren wollen, müssen wir umdenken. Die Studie zeigt, dass sich Menschen engagieren, weil sie etwas Sinnvolles tun möchten. Wer sich engagieren will, möchte

- sich schnell und projektbezogen einsetzen;
- Projekte auf Augenhöhe mitentwickeln;

Appenzellerland
über dem Bodensee

- nicht nur Gratis-Arbeit leisten, sondern mitdenken und mitbestimmen.

Voraussetzung für jedes zivilgesellschaftliche Engagement ist, dass ich überhaupt weiss, wo und wofür ich mich einsetzen könnte. Digitale Plattformen spielen dabei für Austausch und Vernetzung eine immer grössere Rolle. Gerade das wollten wir durch eine regionale AüB-Plattform aufgreifen. Das Projekt kann derzeit leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Wir bleiben jedoch dran. In der Zwischenzeit können die gemeindeeigenen Webseiten dafür genutzt werden.

Die Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts steht gratis zum Download zur Verfügung. Der Link befindet sich auf www.aueb.ch. **Katja Breitenmoser**

BSG Vorderland FU14 ist Regio-Cup-Meister

Nervenaufreibend, spannend bis zum Schluss und der glücklichere Ausgang für die BSG-Girls wäre wohl die Kurzfassung des Berichtes.

SG Wyland war ein unbekannter Gegner. Die Begegnung in Arbon startete entsprechend nervös. Die anfangs zum Teil noch ungenau abgestimmte Verteidigung bei der BSG ermöglichte dem Gegner zu Beginn der Partie einen Vorsprung. Mit konzentrierten und druckvollen Angriffen wendeten die Vorderländerinnen das Blatt und führten zur Pause mit

einem komfortablen 5-Tore-Vorsprung. Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann wie ein Krimi. Der Vorsprung schmolz dahin. Nach zwei abgewehrten 7-Metern durch die BSG-Torhüterin ging ein Ruck durch die Mannschaft. In den darauffolgenden Abschlüssen erreichten die Mädels wieder einen Vorsprung. Dieser wurde bis zur Schlusssekunde nicht mehr abgegeben. 18:17 – die Freude über den Cup-Sieg war riesig.

Patrick Nauer

H. SHALA
 Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
 info@malerei-shala.ch
 www.malerei-shala.ch

BIONAT
 NATURLADEN HEIDEN
 BIOLOGISCHES ZUM LEBEN
 GESUNDE ZUKUNFT
 FÜR NATUR+BAUER
 MENSCH+UMWELT

BURG TAXI
 Buschor Ivo, 9425 Thal
 Taxi, Flughafentransfer, Kurierfahrten
079 900 20 21

RENÉ SAGER
 IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:
 • Marktwertschätzungen
 • Immobilienbewertungen
 • Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
 Heidenerstrasse 54
 9038 Rehetobel
 info@rsager-immo.ch
 www.rsager-immo.ch

PFADI SCHNUPPERTAG
 23. März 2019
 13:30 - 16:25 Uhr

www.pfadi.ch
 www.pfadiheiden.ch

Reise mit uns auf die Halbinsel Trou und hilf den Bewohnern, sich vor den gefährlichen Tieren zu schützen und ihnen ein sicheres Leben zu ermöglichen.

Wir wählen am 17. März 2019

Monika Gessler

für Heiden in den Kantonsrat

Heinz und Annalise Alder, Ueli Alder, Vera Alder-Hohl, Alois und Agatha Bartolamai, Olivier Bernhard, Reto und Rita Boller-Zirn, Nico Boller, Cindy Boller, Lazi Peter und Hannelore Breu, Oliver und Patrizia Brosch, Mara Brosch, Gabriela Droll-Hilty, Heinrich Eggenberger, Jacqueline Eugster-Ryser, Hans und Luise Frischknecht, Alfred und Claudia Gebert-Boller, Thomas Gebert, Brigitte Gerber-Schrag, Christian und Nella Gessler, Karin Gessler, Margrit Gimber, Mike Heller, Silvia Henkel-Schönholzer, Remo Holenstein, Jan Keim, Markus Leuch, Monika Leuch, Annagreth Ludwig, Jörg und Kotchanon Lutz, Ursula Merkl-Hersche, Patrik Müller, Norbert Näf, Erwin und Elsbeth Ott-Schläpfer, Richard Rossatti, Hanspeter und Silvia Ruch, Fabrizio Salanitri und Andrea Bartolamai, Rösli Saurer, Markus Schmid, Bruno und Maria Schnellmann, Stefan und Irene Sonderegger, Peter Widmer, Elfie und Hansjörg Züst.

Awake2Paradise – ein Reiseführer ins Leben

Wir befinden uns an einem Punkt in unserer Evolution, an dem unser Handeln über unser Überleben und das unzähliger anderer Spezies entscheidet. Was aber ist die grundlegende Ursache für unseren Zerstörungsdrang gegenüber uns selbst, anderen Lebewesen und der Erde?

Und – ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance, das Paradies

auf Erden zu leben? Mit diesen Fragen im Gepäck macht sich C. Roland auf eine neue, transformierende Reise, um Wissenschaftler, Coaches und Visionäre zu befragen, wie wir wieder in Balance kommen können.

Die Regisseurin Catharina Roland wird am **Sonntag, 10. März** um 19:00 Uhr den Film persönlich begleiten. **Astrid Mucha**

Männerreigen – ein Film über die Röllelibutzen Altstätten und ihren Fasnachtsbrauch

Nach Gesprächen der Röllelibutzen mit dem Rheintaler Filmemacher Kuno Bont (Die Rheinholzer) ist ein Filmprojekt zustande gekommen, welches die Röllelibutzen während beinahe vier Jahren mit der Kamera begleitete. Kuno Bont erarbeitete das Konzept für den Film, führte Regie und seine Tukan Film Productions mit Studio in Oberriet hat den Film produziert.

Männerreigen konzentriert sich auf die Gegenwart des Butzenbrauchtums und geht der Frage nach, wie viel vom einstigen Butzengeist das Brauchtum der Röllelibutzen heute noch prägt und wie dieser Butzengeist in der heutigen Zeit überlebt.

Regisseur Kuno Bont wird am **Donnerstag, 14. März** um 19:30 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen.

Astrid Mucha

Mittagstisch 60+ mit Musik

Am **Dienstag, 26. März** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 23. März bei Heidi

Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Immer und ewig

Ein altes Liebespaar startet von Basel aus eine Reise kreuz und quer durch Südeuropa. Am Steuer des Campers sitzt Niggi, leidenschaftlicher Fotograf und Tüftler, neben ihm Annette, seine vom Hals abwärts gelähmte Frau. Seit 20 Jahren ist sie rund um die Uhr auf Hilfe und Pflege angewiesen. Sie deswegen in einem Heim unterzubringen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Wie schafft es das einst junge, wilde Paar seit so langer Zeit, allen Einschränkungen zum Trotz, immer wieder neu aufzu-

brechen, während gleichzeitig die Krankheit immer weitere Bereiche ihres Lebens erobert?

Die Tochter der beiden, Filmemacherin Fanny Bräuning, begleitet ihre Eltern auf der Reise und macht sich voller Neugier und Staunen auf die Suche nach Antworten. Ihr Film macht Mut und ist eine hinreissende Hommage ans Leben.

Die Regisseurin Fanny Bräuning wird am **Sonntag, 24. März** um 19:00 Uhr den Film persönlich begleiten. **Astrid Mucha**

Musiktheater «Zita bimmelt» für Kinder ab 5 Jahren – nach einem Bilderbuch von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer (Bild: Atlantis Verlag, 2016)

Heiden Festival Wettbewerb

Die Planung des Heiden Festivals (24. bis 26. Mai) geht in die Endphase. Die vierte Austragung hält an Bewährtem fest, wartet aber auch mit vielen spannenden Neuerungen auf. Als zusätzlicher Konzertsaal kommt die ev. Kirche hinzu.

Wiederum wird ein Kindermusiktheater «Zita bimmelt» die jungen Häädler begeistern. Auch die Tänzer werden erneut auf ihre Rechnung kommen. Speziell ist, dass auf der Seeallee eine kulinarische Meile entstehen wird, wo es Köstlichkeiten aus der Region und aus der ganzen Welt zu geniessen gibt. Das Festgelände ist für alle jederzeit zugänglich.

Wer auch die hochklassigen Konzerte besuchen möchte, kann bei Buchungen bis 31. März von 10 Prozent Rabatt profitieren. Vorverkauf: Tourist Info oder eventfrog.ch.

Gewinnen Sie Gratis-Tickets, offeriert durch den Kurverein Heiden. Beantworten Sie folgende Frage bis 15. März: Wer organisiert das jährlich stattfindende Heiden Festival?

- 1. Politische Gemeinde
- 2. Kurverein Heiden
- 3. Biedermeierverein

Antwort an Tourist Information, Bahnhof Heiden, 9410 Heiden, oder an heiden@appenzellerland.ch. Es werden zwei Silber-Festivalpässe (Wert je Fr. 95) sowie fünf Eintrittskarten zum Eröffnungskonzert von HISS (Wert je Fr. 30) verlost. Die Verlosung findet vor Ende März statt.

Peter Widmer

Mitmachen lohnt sich

Kurzeberger Lauftröff

Unter dem Motto «Laufen mit Freude und Freunden» startet der Lauftreff zum fünften Mal in die neue Laufsaison, jeden Montag (ab 25. März) von 19:00 bis ca. 20:30 Uhr, bis Ende September. Treffpunkt: Schulhaus Wies.

Mit erfahrenen Lauftrainern. Stärkeklassen: Anfänger, Hobby und Fortgeschrittene. Teilnahmekosten: Fr. 85, inkl. Startplatz am Wälderlauf am Samstag, 22. Juni. Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anmeldung mit

Name, Vorname, Geburtsdatum und Telefonnummer an j.kellenberger@flumroc.ch. Bei Fragen gebe ich gerne Auskunft über 079 687 56 54 oder E-Mail.

Auf grosse Bewegungen freut sich das Leiterteam mit dem Motto «Alles was gelingt muss zuerst gewagt werden! Mut haben!» oder «Grosse Leistungen beginnen mit kleinen Schritten!» **Jürg Kellenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
Freitag, 8.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
	Hotel Linde Internationaler Frauentag. Hotel Linde	18:00
Samstag, 9. und Sonntag, 10.	Hotel Heiden Heilkraft aus Tibet, Meditationsretreat. Zita Hartmann	10:00–15:30
Samstag, 9.	Schulhaus Wies Instrumentenvorstellung. Jugendmusik Heiden	14:00
	Kursaal Ladies spirits – Alles über Liköre und Longdrinks. Hotel Heiden	19:00
	Kursaal-Bar Move to the Groove. Move-to-the-Groove-Team	21:00
Montag, 11.	Hotel Heiden «Magische Momente» Teil 1. Hotel Heiden	20:15
Dienstag, 12.	Hotel Heiden öffentlicher Spieleabend Ludothek/Linde. Ludothek Heiden	19:00–22:00
Mittwoch, 13.	Hirslanden Klinik am Rosenberg öffentlicher Vortrag: Bandscheibenchirurgie. Hirslanden Klinik am Rosenberg	18:30–19:30
	Hotel Linde Vortrag «Wer loslässt hat zwei Hände frei». UNAWA und Hotel Linde	19:30–21:00
Donnerstag, 14.	Postplatz Wanderung um Heiden. Senioren-Wandergruppe Heiden	12:55–17:00
	Museum Heiden Reisereportage Namibia. Historisch-Antiquarischer Verein	20:00
Freitag, 15.	artEmoda Frühlings-Mode-APéro. artEmoda	09:00–18:00
Samstag, 16.	artEmoda Frühlings-Mode-APéro. artEmoda	09:00–16:00
Donnerstag, 21.	Postplatz Fondue-Höck im Chastenloch. Senioren-Wandergruppe Heiden	15:25–20:00
Freitag, 22.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 23.	Kursaal Kinderartikelbörse. Häädler Frauen	08:30–10:30
	Pfadiheim Gstaldbach Nationaler Pfadi Schnuppertag. Pfadi Altenstein Heiden	08:30–10:30
	Schulhaus Gerbe Instrumentenvorstellung. Musikschule Appenzeller Vorderland	09:00–12:00
	Kursaal Chäller – radioaktiv. rhc gmbh	20:00
	ev. Kirche «KARUSSELL» Klassik & Volksmusik. Trio Pegasus	20:00
Dienstag, 26.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Häädler Frauen	20:00–21:30
	Hotel Heiden «Magische Momente» Teil 2. Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 27.	kath. Pfarreizentrum Frühlingsbasteln. Häädler Frauen	13:30–15:00
Donnerstag, 28.	Bahnhof Wanderung Sandbüchel–Rheineck. Senioren-Wandergruppe Heiden	12:15–17:25
	Gasthaus zur Fernsicht Welt der Weine – Martin Donatsch. Fernsicht Event AG	18:00–22:00
Samstag, 30.	Hotel Linde Coniglio Connection: Lindy-Hop mit Tanz. Kulturgruppe Lindenblüten	19:00–22:30
Sonntag, 31.	Hotel Heiden Tag der offenen Hoteltüren. Hotel Heiden	
	ev. Kirche Jodel-Konzert. Trachtenchor Heiden	17:00–20:00

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 19. März, 16:00 Uhr**
unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Den Tennissport erschnuppert

Tennis ist Bewegung, Intensität, Strategie, Koordination, Kraft, Ausdauer, Timing, Intelligenz und Technik: Tennis hat und fordert alles. Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die Sommersaison 2019 die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern

ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun.

Mit einem einmaligen Betrag von Fr. 120 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober. Anmeldung und Infos unter vorstand@tennisheiden.ch oder www.tennisheiden.ch. **tb**

Kino

Donnerstag, 7.	19:30 Zwingli	12/10 J., dialekt
Freitag, 8.	20:15 Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10 J., D
Samstag, 9.	17:15 Being with Animals	12/10 J., OV/d
	20:15 Can You Ever Forgive Me?	12/10 J., D
Sonntag, 10.	15:00 Minuscule – Abenteuer in der Karibik	6/4 J., D
	19:00 Awake2Paradise	D
	mit Regisseurin Catharina Roland	
Dienstag, 12.	19:30 Ein Gauner & Gentleman	6/4 J., D
Mittwoch, 13.	20:15 Cinéclub: Western	16/16 J., OV/d
Donnerstag, 14.	19:30 Männerreigen	8/6 J., dialekt
	mit Regisseur Kuno Bont	
Freitag, 15.	20:15 On the Basis of Sex – Die Berufung	8/6 J., D
Samstag, 16.	17:15 Can You Ever Forgive Me?	12/10 J., D
	20:15 Vice: Der zweite Mann	14/12 J., D
Sonntag, 17.	15:00 Ostwind 4 – Aris Ankunft	6/4 J., D
	19:30 Ein Gauner & Gentleman	6/4 J., D
Dienstag, 19.	19:30 Vice: Der zweite Mann	14/12 J., D
Donnerstag, 21.	19:30 Can You Ever Forgive Me?	12/10 J., D
Freitag, 22.	20:15 Zwingli	12/10 J., dialekt
Samstag, 23.	17:15 Ailo – Das kleine Rentier	6/4 J., D
	20:15 Astrid	12/10 J., Sw/d
Sonntag, 24.	15:00 Minuscule – Abenteuer in der Karibik	6/4 J., D
	19:00 Immer und ewig	6/4 J., dialekt
	mit Regisseurin Fanny Bräuning	
Dienstag, 26.	19:30 On the Basis of Sex – Die Berufung	8/6 J., D
Donnerstag, 28.	19:30 Filmhit	
Freitag, 29.	19:00 Kurzfilmfest Cinéclub	
Samstag, 30.	17:15 Ein Gauner & Gentleman	6/4 J., D
	20:15 Vice: Der zweite Mann	14/12 J., D
Sonntag, 31.	15:00 Ostwind 4 – Aris Ankunft	6/4 J., D
	19:30 On the Basis of Sex – Die Berufung	8/6 J., D

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Nachmittagskino

Seit dem vergangenen Herbst zeigt sich das Kinomol-Programm in neuer Form. Stets am ersten Dienstag im Monat wird ein aktueller Film gezeigt. Beginn ist jeweils um 14:15 Uhr; in der Pause kann man sich bei Kaffee und Kuchen in der Bar verwöhnen lassen.

Haben sie den Zwingli-Film noch nicht gesehen? Er wird am **Dienstag, 2. April** nachmittags in unserem Kino Rosental gezeigt für all jene, die ihn bisher verpasst haben oder die einfach gerne tagsüber das Kino besuchen. **Erika Graf**

auf- und abwind ...

Ostern gilt im Kirchenkalender als das wichtigste Fest. Am Wochenende, das dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang folgt, gedenken die Christen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu.

Hase und Ei gelten schon seit Urzeiten als Symbole für den Beginn neuen Lebens und für Fruchtbarkeit. Noch heute wird am Karfreitag häufig Fisch gegessen. Während der Christenverfolgung galt der Fisch als Zeichen zur gegenseitigen Erkennung.

Vielerorts werden am Gründonnerstag grüne Speisen gegessen, wie Spinat, Bohnen und viel Petersilie. Das Wort «Gründonnerstag» hat aber nichts mit der Farbe grün zu tun. Der Begriff stammt von «greinen», was weinen bedeutet und er geht auf das letzte Abendmahl zurück.

Von den zahlreichen Osterbräuchen weltweit sei hier der bulgarische erwähnt: Am Ostersonntag nehmen alle Kirchgänger ein gefärbtes Ei mit in den Gottesdienst. Anschliessend werden die Eier Spitze auf Spitze geschlagen. Wessen Ei am Schluss noch eine halbwegs heile Schale vorweisen kann, dem steht ein besonders glückliches Jahr bevor. Seien Sie also, liebe Leserin, lieber Leser, besonders vorsichtig beim «Eier tütschen».

Herzlichst
Erika Stocker

Eine Ära geht nach 85 Jahren zu Ende

1934 gründete Hans Eugster sen. an der Asylstrasse 22 die Buchdruckerei H. Eugster. Es war damals nicht einfach, sich in den Krisenjahren selbstständig zu machen. Mit der Zeit konnte er sich jedoch eine kleine Stammkundschaft aufbauen. Seine Frau Gertrud war ihm bei der Arbeit eine grosse Hilfe.

Hans Eugster war gelernter Buchdrucker. Am Anfang setzte er die Aufträge noch selber, was jedoch nicht immer gut ging. Es war der dritte Auftrag, den er – damals noch mit dem Leiterwägeli – nach Wolfhalden lieferte. Leider schlich sich ein Satzfehler ein, statt Wolfhalden stand Wolfhaden drauf! Ja, das war ein schlechter Start für den neuen Betrieb. Mit der Zeit beschäftigte er dann zeitweise einen Setzer.

Im Jahre 1957 übergab er das Geschäft seinem Sohn Hans Eugster jun. 1964 stand Hans Eugster vor einer grossen Entscheidung. Es ging darum, den Offsetdruck einzuführen. Es war eine echte Herausforderung, eine solche Investition zu tätigen, war es doch eine der ersten Druckereien in der Ostschweiz, die diesen Schritt wagten.

Zu jener Zeit war der Offsetdruck noch umstritten. Nur war da das Platzproblem. Wohin mit den neuen Maschinen samt Zubehör? Es gab nur eine Lösung: Im Anbau des Wohnhauses im Nord wurde die Druckerei eingerichtet. 1988 ergab sich die Möglichkeit, an einen einzigen Standort zu ziehen, an den jetzigen Standort an der Asylstrasse 16.

1979 trat ich als Schriftsetzer ins Geschäft ein. Anfangs wurde noch mit Blei gearbeitet, nach und nach aber kam zuerst eine Reprokamera, dann der erste Filmsatz dazu. Weil die Entwicklung nicht still stand, wurde 1996 in eine moderne Satzanlage investiert.

1988 wurde die Buchdruckerei H. Eugster in die Eugster Druck AG umgewandelt. 1989 kam mein Bruder Urs ins Geschäft, als gelernter Buch- und Offsetdrucker war (und ist) er eine wertvolle Bereicherung für das kleine Familienunternehmen.

Um mit der technischen Entwicklung mithalten zu können, musste immer wieder investiert werden. Da die Arbeiten mit den modernen Maschinen schneller und rationeller erledigt werden können und der Preisdruck immer grösser wurde, arbeiten seit vielen Jahren nur noch Urs und ich mit Aushilfen im Betrieb. Nun gehört die Eugster Druck AG der Vergangenheit an. **Bernhard Eugster**

Kultur

Seite 05

- Literatur hautnah
- Wiederholung:
Mit Stefan Rothenberger nach Namibia
- Restseller und Bücherfieber

Wirtschaft

Seite 07

- Neuer Gastgeber auf der Weid
- Restaurant Ilge wieder offen
- An der Poststrasse 22 wird gefeiert
- Blumen Looser:
Aus Alt wird Neu

Vereine

Seite 17

- Gospelchor: Neue Präsidentin
- Roman Pizio zum JMH-Ehrenpräsidenten gewählt
- Heilkräuter und natürliche Kosmetik – Generationenwissen weitergeben

Vermischtes

Seite 19

- Setzlingsmarkt für Garten- und Pflanzenfreunde
- Schnupperkurs für Pferde- und Pony-begeisterte Kinder
- April und Lebensfreude

Sonderwoche in der Primarschule

Die meisten Kinder der Basis- und Mittelstufen verbrachten die Sonderwoche in klassengemischten Gruppen, jedoch jahrgangswise gemeinsam. Dies ergab für eine Woche neue Zusammensetzungen – über die einzelnen Schulhäuser Dorf, Blumenfeld, Bissau und Wies hinweg. Dadurch lernten die Kinder einander besser kennen, was durchaus ein gewollter Effekt war. Denn nach der Primarschulzeit werden sowieso alle Schülerinnen und Schüler im gleichen Schulhaus sein.

In diesen Gruppen wurde zu verschiedenen Schwerpunkten gearbeitet. Gegenüber den letzten Jahren wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen, denn die Struktur hat sich bewährt.

Wesentliche Teile der Sonderwoche fanden draussen statt. Das Wetter war dieses Jahr ziemlich nass und stürmisch. Deshalb wurden in einigen Gruppen Programmänderungen vorgenommen. KH

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 1. Mai

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 12. April

Sonderwoche in der Sek

Die 1. Sek verbrachte die Sonderwoche im Skilager in Sedrun. Neben den Aktivitäten auf der Piste gab es auch ein attraktives Abendprogramm. Besonders beliebt waren der Casino- und ein Fondueabend mit abschliessender Schlittenfahrt ins Tal.

Die 2. Sek hatte eine geteilte Projektwoche: Drei Tage bekamen die Schülerinnen und Schüler Zeit, um verschiedenste Berufe zu erkunden. Die restlichen zwei Tage beschäftigten sie sich geschlechtergetrennt mit dem Thema «mein Körper und ich», erfuhren Neues zu Themen wie Homosexualität und Aids, das erste Mal oder Empfängnisverhütung.

Die Jugendlichen der 3. Sek erlebten die sogenannte Sozialwoche. Dabei verbrachten sie jeweils zwei Tage in verschiedenen sozialen Institutionen oder Heimen. In einem zweiten Teil konnten sie in verschiedenen Workshops erleben wie es ist, eine Behinderung zu haben – blind, taub oder an einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Ergänzend dazu konnten die Lernenden während der Sonderwoche einen Nothelferkurs absolvieren. **U.M.**

V.l.n.r.: Rahel Beutler, Quin Werner, Elin Fehr und Aurelia Böhm

Heldinnen des Alltags

Seit dem Jahr 2006 lebt die Schulgemeinschaft Dorf Demokratie. «Just Community» heisst das Projekt, welches Gemeinderat und alt-Lehrer Martin Engler damals ins Leben rief. Es ermöglicht den Kindern ein Mitspracherecht am Schulgeschehen. Gleich zu Anfang wurde der Pausenkiosk eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe bieten dabei jeweils am Dienstag und Freitag in der Morgenpause einen gesunden Znüni an. Der Einkauf und die Verwaltung der Bons erfolgt in Eigenregie. Bei der Übergabe der Kasse zum Ende des Wintersemesters fehlten dieses Mal Fr. 150. Nie-

mand kannte die Ursachen des Defizites genau. Vier Mädchen der 5./6. Klasse wollten nicht darauf warten, bis die Sündenböcke gefunden sein würden. Sie machten sich kurzerhand daran, leckere Kuchen zu backen und verkauften einzelne Schnitten hübsch verpackt. Stolz überreichten sie uns am Tag darauf ein Couvert mit Fr. 155 Inhalt. Die Erleichterung und Freude in der Schulfamilie war gross. In einer spontanen Schulversammlung wurden unsere Heldinnen gebührend gefeiert. Sie erhielten auch einen Dankesbrief mit den Unterschriften aller Kinder und Lehrpersonen. **Stefan Rothenberger**

Pfadischnuppertag auf der Insel Trou

Am Pfadischnuppertag der Pfadi Altenstein Heiden begaben sich über 40 Kinder auf einen coolen Postenlauf, bei dem in fünf Gruppen vier verschiedene Aufgaben gelöst wurden. Es ging darum, dass eine Insel von Tieren befreit werden musste. Vor allem die Seilbrücke bereitete allen sehr viel Freude. Aber auch das Schokobananen essen am Affenposten, das Masken basteln am Vogelposten

und der Geparden-Parcours waren sehr lustig und natürlich lecker. Zwischendurch wurden sogar Fesseltechniken ausprobiert und alle zusammen hatten einfach riesig Spass. Möchtest du auch gerne Abenteuer erleben? Dann schau doch bei uns rein, schnuppern ist jederzeit möglich. Infos: www.pfadiheiden.ch.

Pamela Kaufmann

MALER FAH..

Mobile 077 437 30 47

www.maler-faeh.ch

**Projekt- und Bauleitung
Umbau und Sanierung**

Oberaustasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58

www.bau-atelier.com

**BAU
ATELIER
SCHWARTZ**

**Geschäfts-
auflösung**

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Papier- und Couvert-Verkauf

Grosse Auswahl an weissen,
farbigen Papieren und Kartons
in diversen Grössen und Stärken
sowie weissen Couverts

Donnerstag	11. April	08-17 Uhr
Freitag	12. April	08-17 Uhr
Samstag	13. April	08-15 Uhr
Montag	15. April	08-17 Uhr
Dienstag	16. April	08-17 Uhr
Mittwoch	17. April	08-17 Uhr

Zwei Wiederholungen auf Grund des Erfolges!

**Freitag, 26. April 2019, 19 Uhr, und
Sonntag, 28. April 2019, 11 Uhr, im Museum**

N/a'an ku sê Namibia!

*Als Volunteer unter Schwarzen, zwischen Wüste und
Hochlandsavanne, bei Löwen, Pavianen und Nashörnern.*

Stefan Rothenberger

**Sein Erlebnisbericht in Wort, Bild und Film
vom Bildungsurlaub in Namibia**

Eintritt frei! Sammlung für das Entwicklungshilfeprojekt N/a'an ku sê.

S STATIONLI BEBT !

OLDIES BUT GOLDIES
60ies • 70ies • 80ies
HITS MIT DJ ERNESTO

SAMSTAG 13. 04. 19 AB 2000 UHR

OPEN END
PARKPLATZ
VORHANDEN
NACHTAM
VORHANDEN

STATION

EINTRITT FREI
HUTSAMMLUNG
FÜR ERNESTO
DAS STATIONLI
FREUT SICH

RESTAURANT STATION · SCHWENDISTRASSE 15 · HEIDEN

putzmunter gmbh
das kompetente und persönliche Reinigungsunternehmen

Wir suchen Verstärkung!

- Arbeitspensum ca. 60%
- Mitarbeit bei Reinigungen aller Art
- PW Ausweis und sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich
- Dienstfertige und sorgfältige Arbeitsweise

Sie sind sportlich, zuverlässig und aufgestellt?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung -
Wir sind interessiert, Sie kennenzulernen.

Putzmunter GmbH
Simone Kolb
Hinterbissaustasse 50
9410 Heiden

071 890 05 04
info@putz-munter.ch
www.putz-munter.ch

Literatur hautnah

Literatur und Kino haben viel gemeinsam. Bei beidem geht es um Geschichten und um unendlich viele Möglichkeiten, diese zu erzählen. Unter dem Titel «gegenlesen» wird am **Donnerstag, 25. April**, 19:30 Uhr im Kino eine spannende literarische Lesung im Doppelpack stattfinden. Die Idee der Veranstalter ist es, zwei Literaturschaffende einzuladen: Einerseits ein literarisches Nachwuchstalente und andererseits einen arrivierten literarischen Star, die neben den Lesungen in einen

generationenübergreifenden Dialog treten. Mit Anna Stern und Peter Stamm werden zwei literarische Größen aus der Ostschweiz im Kino auftreten. Im Anschluss an die Lesungen werden die beiden ins Gespräch – auch mit dem Publikum – kommen. Ein Apéro rundet die Veranstaltung ab.

Der Lions Club Heiden lädt Sie herzlich zu diesem literarischen Abend ein. Der Eintritt ist gratis, es wird eine Kollekte geben. **Hannes Friedli**

Wiederholung: Mit Stefan Rothenberger nach Namibia

Das Atelier im Museum war am 14. März pumpenvoll mit Interessierten, die sich den Erlebnisbericht von Stefan Rothenberger als Volontär in Namibia nicht entgehen lassen wollten. Schon im Vorfeld hatte es zahlreiche bedauernde Abmeldungen wegen Datenkollisionen gegeben.

Der Historisch-Antiquarische Verein reagiert mit zwei Wiederholungen des Vortrags: Am **Freitag, 26.**

April um 19:00 Uhr und am **Sonntag, 28. April** um 11:00 Uhr lädt er ins Museum Heiden ein um Stefan Rothenbergers mit Bildern, Filmen und Episoden dokumentierten Schilderungen von seiner erlebnisreichen Zeit mit Mensch und Tier zu lauschen. Eine Sammlung für das Namibische Entwicklungshilfswerk «N/a'an ku se» schliesst die Reise nach Afrika ab. **Andres Stehli**

Osterbrunnen

Seit bald 20 Jahren werden bei uns im Dorf die Brunnen geschmückt – so auch in diesem Frühling wieder.

- Kubus bei der Apotheke: Betreuungszentrum Heiden
- Brunnen bei der Bibliothek: Schulhaus Wies, Diana Eugster
- Brunnen beim Pfarrhaus: Gemischte Seniorenriege
- Brunnen neben Bionat: Franziska Bannwart **Erika Graf**

Restseller und Bücherfieber

Alle Jahre wieder schafft das Bibliotheksteam im Frühling Platz für neue Lesefreuden. Am **Samstag, 4. Mai** verkaufen wir in der Gemeindebibliothek Heiden von 09:00 bis 12:00 Uhr ausgeschiedene Bücher, DVDs und CDs aus unserem Bestand zu günstigen Preisen. Für jeden Geschmack und jedes Alter ist sicherlich etwas dabei: anspruchsvolle Literatur, Kriminal- und Liebesromane, Bilderbücher, Fach- und Sachliteratur und vieles mehr. Auch Nicht-Vereinsmitglieder dürfen selbstverständlich gerne ihre private Biblio-

thek ergänzen. Wir freuen uns, wenn möglichst Vieles nochmals den Weg in ein Bücherregal findet.

Miriam Hauschildt

Naturverbundenheit im Digitalzeitalter

Das neue Veranstaltungsforum alsam (www.alsam.ch) versteht unter Tradition nicht nur Brauchtum, sondern auch Strukturen, die historisch betrachtet über Jahrhunderte immer wieder auftauchen. In diesem Sinne hat die Programmleiterin Aline Feichtinger für die weltoffene Region einen Wunsch: «Die Schweiz und insbesondere die Region AüB haben eine attraktive Infrastruktur zu bieten. Den hohen Komfort wissen sowohl Bevölkerung wie Touristen sehr zu schätzen. An Komfort gewöhnt man sich gerne und Gewohnheiten können mitunter träge machen. Ganz im Sinne des kulturellen Erbes wünsche ich der Region auch im herausfordernden Wandel der zunehmend digitalen Arbeitswelt einen weltoffenen Gemeinschaftssinn mit zukunftsweisender Innovationskraft, um im anspruchsvollen Alltag des Digitalzeitalters körperlich stabil und geistig wandlungsfähig zu bleiben:

Die Gleichzeitigkeit von Stabilität und Wandlungsfähigkeit sind wichtige Merkmale einer gesunden Naturverbundenheit. Das Veranstaltungsforum alsam kultiviert diese moderne Verbundenheit.»

Das erste Veranstaltungsformat FESTIV findet am **Montag, 27. und Dienstag, 28. Mai** statt. Im Rahmenprogramm sind unter anderem Referate von Dr. Heike Bruch, Dozentin der HSG und der Innovationsunternehmerin Nadja Schnetzler aus Biel zu hören. Tickets: www.alsam.ch. Mehr darüber lesen Sie im *Mai-aufwind*. **Katja Breitenmoser**

Kulinarisches vom Heiden Festival

In kleinen und grösseren Schritten soll das immer am letzten Mai-Wochenende (24. bis 26. Mai) stattfindende Heiden Festival wachsen und an Attraktivität für Einheimische und Gäste gewinnen. Vorletztes Mal kamen die Bal-Folk-Tänzer hinzu, letztes Jahr die Veranstaltung für die Kinder (beide sind auch diesmal wieder im Programm) und nun gibt es neu auf der Seallee eine Genuss-Meile.

Einheimische Restaurants und Festivalfreunde werden ihre Spezialitäten anbieten. Von Thai-Frühlingsrollen über Holzofen-Pizzas bis zu

frisch vor Ort zubereitetem Risotto in allen Variationen sowie Appenzeller Dessert-Überraschungen wird alles vorhanden sein, was «gluschtig» macht. Selbstverständlich werden auch die traditionellen Grillspezialitäten nicht fehlen.

Wer möchte da nicht dabei sein und auf das Kochen zu Hause verzichten? Übrigens ist das Flanieren auf dem Festgelände für alle gratis.

Peter Widmer

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Bröckelnde Fassade?
Entönlige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?
Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

BÜRO ZU VERMIETEN

Obere Täschenstrasse 9
9410 Heiden

1 Zimmer (28qm)
CHF 500.-/Monat inkl. NK
mit Küchenzeile, Bad,
Dusche, eigener Keller

Bei Fragen:
Adrian Wagner
079 900 70 50

Gasthaus Bären

Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Das Bären-Team sucht
zu seiner Verstärkung

Koch oder Köchin
ab 50 %
für Mittagmenu und à la Carte

Kreativität & Mitverantwortung sind sehr willkommen

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 11. April 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst im September wieder

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Letzte Baulandparzelle am Täschenweg!

Heiden AR:
sonnige ruhige Lage mit
schöner Aussicht, wenige
Gehminuten ins Dorf.
Ein Projektvorschlag für
ein 4.5 Zimmer-EFH mit
Doppelgarage, Terrasse
und Sitzplatz ist vorhanden
(mit Architektur-/ Bauver-
pflichtung).

Preis auf Anfrage.

Mehrfamilienhaus/ Generationenhaus!

Oberegg AI: zentrumsnahe
sonnige Lage, zurzeit als
Wohn-/Gewerbehaus
genutzt, freistehendes
Gebäude mit zwei Einzel-
garagen, zwei Aussen-PP.
Ausbaupotential im DG,
gute Bausubstanz, allen-
falls Nutzung als
Generationenhaus.

Preis auf Anfrage.

SVIT
OSTSCHWEIZ

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Auch dank Ihren
Aufträgen hat
unsere Jugend
eine berufliche
Zukunft.

EWH
Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Grosse Frühlingsausstellung

Am kommenden **Samstag, 6. und Sonntag 7. April** findet von 09:00 bis 16:00 Uhr beim Velo Center Heiden die Frühlingsausstellung mit über 150 Velos statt. Beim Kauf eines Velos erhalten Sie 5 Prozent Ausstellungs-Rabatt, ab zwei Velos sowie auf Teile und Zubehör 10 Prozent Rabatt.

Es stehen die neuen 2019er-Modelle für Testfahrten bereit.

Beim Schnäppli-Markt erhalten Sie E-Bikes, Velos und Bikes mit bis zu 50 Prozent Rabatt sowie Occasionen bereits ab Fr. 99 (ab Service). Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. **tb**

Mathias Sonderegger (2. v.l.) und sein Team

Unter neuem Namen und Frühlingsausstellung

In Heiden ist am Gebäude in der Hinterbissastrasse 20 der Schriftzug der City-Garage AG Heiden der Aufschrift «Dorf Garage Heiden AG» gewichen. Unter diesem Namen übernahm ich am 1. März als neuer Inhaber die Garage mit der gesamten Infrastruktur, dem Kundenstamm und allen Mitarbeitern.

Natürlich werden alle Dienstleistungen, wie sie auch die AMAG-Gruppe anbietet, angeboten. Auch stehen wir für Ihre kleineren Nutzfahrzeuge mit unserem Know-how und der gewohnten Qualität zur Seite. Sie können sich weiterhin auf das Wissen und die Erfahrung langjähriger Fachleute im Umgang mit

Ihrer Marke verlassen. Gerne informieren wir Sie über unsere laufenden Angebote, Neuwagen und Occasionen auf www.dorfgarage-heiden.ch.

Am **Samstag, 13. und Sonntag, 14. April** findet die alljährliche Frühlings-Ausstellung statt. In diesem Rahmen feiert die Dorf Garage Heiden ihr Einweihungsfest.

Damit der Betrieb den steigenden Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden kann, suchen wir zur Verstärkung per sofort eine/n Automobil-Mechatroniker/in sowie einen Lehrling «Automobil-Mechatroniker/in» auf kommenden Herbst. **Mathias Sonderegger**

Inspiration für Fest und Hochzeit

Wir – das sind drei Unternehmerinnen aus dem vorderen Appenzellerland – laden Sie herzlich am **Samstag, 13. und Sonntag, 14. April** von 10:00 bis 18:00 Uhr zu einer Reise ins Glück ein.

Mit dieser Ausstellung im Haus zur Stickerei, Unterrechstein 8 zeigen wir alles, was zum Festen und Heiraten gebraucht wird. 20 Jung- und Altunternehmer aus dem Appenzellerland (AI und AR) werden ihre Produkte vorstellen. Eine breite Vielfalt überrascht mit einem inspirierenden

Angebot wie Festmode, Haare/Make-up, Torten, Festfloristik, Geschenke, Ferien, Limousinen, Schmuck, Musik, Festfotografie, Catering, usw.

Alle sind herzlich willkommen. In der Stickerei Lounge verwöhnen wir Sie mit feinen Häppchen und Getränken. Mehr erfahren Sie auch unter www.appenzellerlandtrautsich.ch. Parkplätze sind signalisiert. Mit dem Postauto 121 zur Haltestelle Hirschli. Das OK-Team freut sich auf Ihren Besuch. **Brigitte Bänziger Kern**

Ivanassen Berov: Ein Blick in die Küche wird niemandem verwehrt

Neuer Gastgeber auf der Weid

Wenn das Restaurant Weid am **Mittwoch, 24. April** den Betrieb wieder aufnimmt, werden die Gäste von einem neuen Gastgeber begrüsst. Ivanassen Berov möchte unter dem Motto «Kochen für die Gäste» gut bürgerliche, aber trotzdem auf hohem Niveau regionale Küche anbieten. Der Schwerpunkt wird Forelle sein, die aus Häädler Zucht stammt. Natürlich darf auch eine kleine, feine Dessert-/Coupe-Karte nicht fehlen.

Nach seiner Ausbildung bei Erwin Keller im Restaurant Gallus-Platz

gelangte Ivanassen Berov nach seinen Wanderjahren in die Krone Trogen, welche er die letzten acht Jahre als Koch und Geschäftsführer erfolgreich führte.

Der 40-jährige Vollblut-Gastro nom freut sich auf die neue Aufgabe. Das Restaurant Weid ist jeweils von Mittwoch bis Freitag von 11:30 bis 14:00 und ab 18:00 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag wird der Gast ab 11:30 Uhr durchgehend verwöhnt. Infos und Reservationen unter 071 571 11 90 oder info@weidheiden.ch.

Peter Göldi

Restaurant Ilge ist wieder offen

Unser Restaurant bezaubert Sie mit frischen, kreativen und köstlichen Mahlzeiten. Wir haben für jeden Gast etwas dabei. Ob es sich um Fleischgerichte, Pasta, Burger oder Pizzas handelt, im Restaurant Ilge sind Sie genau richtig.

Unser Koch Muammer «Manuel» ist noch ein junger aber erfahrener Koch. Er kocht mit viel Liebe und guter Qualität und kann auch Spezialwünsche erfüllen.

Für die Sauberkeit des Lokals und den Service handelt, ist Fatma zu-

ständig. Die liebenswürdige Dame ist die Mutter des Küchenchefs und jedesmal für Sie da wenn Ihr Bier leer ist.

Gerne liefern wir Ihnen die Köstlichkeiten unseres Restaurants auch nach Hause.

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 22:00 Uhr, Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 01:00 Uhr sowie Sonntag von 14:00 bis 22:00 Uhr. **Hakan Gündüz**

An der Poststrasse 22 wird gefeiert

Den 1. Geburtstag möchte ich gerne mit euch feiern. Am **Samstag, 27. April** von 09:00 bis 16:00 Uhr lade ich zum Jubiläum ein und freue mich auf euren Besuch – wo die schönen Dinge wohnen. **Catja Meo**

Lust auf kreative Vielfalt – im Atelier-Lädeli des Wohnheims Sonne.

Im Atelier-Lädeli der Stiftung Waldheim erwartet Sie eine vielfältige Auswahl an handgemachten Erzeugnissen. Ob als Geschenk oder für daheim – jedes Produkt ist ein Unikat, das mit viel Liebe fürs Detail gefertigt wurde.

Das Atelier-Team freut sich, Sie jeweils am **ersten Mittwoch des Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr** persönlich zu bedienen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie kreative Vielfalt.

Stiftung Waldheim
Wohnheim Sonne
Sämmlerweg 5
9038 Rehetobel
stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

Der neue Opel COMBO LIFE

AUTOFEST 2019

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

engine of the year 2019

Die Zukunft gehört Allen

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

Fassadenrenovation
Innenrenovation
Verputzen
Tapezieren
Schimmelbekämpfung
uvm.

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Aus Alt wird Neu

Jetzt ist es soweit, unser Blumen-geschäft hat am ganz alten Standort an der Badstrasse 19 ein neues Kleid bekommen. Machen Sie sich mit unserem jetzigen Sortiment vertraut.

Unser Angebot beinhaltet: Floristik jeglicher Art, Pflanzen für draussen und drinnen und Gartenpflege; im Weiteren finden Sie noch immer unsere südländischen Spezialitäten, den Appenzeller Kaffee, Honig aus Heiden, Grüngutmarken, Abfall-Ge-bührenmarken und -säcke, Kuhbag

sowie Gas. Die Farben und die Wolf-Gartengeräte werden neu von der Firma Kast Landmaschinen AG vertrieben.

In der Eröffnungswoche vom **3. bis 6. April** erhält jede Kundin und jeder Kunde ein Präsent.

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 und 13:30 bis 18:30 Uhr, Samstag von 08:00 bis 14:00 Uhr durchgehend. Auf Ihren Besuch freuen sich Ernst Looser und sein Team. **Annagreth Ludwig**

V.l.n.l.: Ruedi und Beatrice Schnider, Daniel und Pascal Brülisauer sowie die Mitarbeiter Marcel Schiess, Daniel Schnider, Jonas Hohl und Milenko Papak

Abschied von der Rosental-Garage

35 Jahre führten Ruedi und Beatrice Schnider die Rosental-Garage. Am 31. März hat das Ehepaar in den Ruhestand gewechselt.

Anfang 1984 übernahmen Ruedi und Beatrice Schnider von Werner Tobler die Rosental-Garage. Rasch erfreute sich der solide Werkstatt- und Servicebetrieb eines stetig wachsenden Kundenkreises. Nebst den vertretenen Automarken Renault und Dacia wurden auch Fahrzeuge anderer Herkunft zuverlässig gewartet und repariert. Gleichzeitig wurde in der Rosental-Garage die enorme automobiltechnische Ent-

wicklung der vergangenen Jahre mitgetragen, und zudem erhielten gesamthaft 16 Lehrlinge eine solide Ausbildung.

Die Geschäftstätigkeit der Rosental-Garage wird von Daniel und Pascal Brülisauer in Eggersriet weitergeführt. In der neuerstellten Garage der Brülisauer AG finden alle Rosental-Mitarbeiter einen modernen Arbeitsplatz. An den Tagen der offenen Türe vom **Samstag, 25. und Sonntag, 26. Mai** am neuen Standort verabschieden sich Ruedi und Beatrice Schnider offiziell von ihren Kunden und Freunden. **Peter Eggenberger**

Anja Müller-Gerteis (Mitte) ergänzt das Advokaturbüro um Heinrich Eggenberger (links) und Peter Sutter

Neue Anwältin im Advokaturbüro AES in Heiden

Im Advokaturbüro AES steht ein Generationenwechsel an. Im April trat Anja Müller-Gerteis in die Bürogemeinschaft der renommierten Anwaltskanzlei ein.

Die promovierte Juristin besitzt sowohl die deutsche als auch schweizerische Zulassung als Rechtsanwältin und wohnt seit 2005 in Heiden. Nach mehrjähriger Tätigkeit in Anwaltskanzleien und dem Mieterverband im Kanton St.Gallen freut sie sich nun, in ihrer Wahlheimat Heiden auch beruflich tätig sein zu können.

Gegründet wurde das Advokaturbüro von Altständerat Hans Altherr

und Heinrich Eggenberger in den 80er-Jahren und hatte zunächst seinen Sitz in Trogen. Seit dem Beitritt des promovierten Rechtsanwalts Peter Sutter im Jahr 2000 firmiert die Advokatur unter der Bezeichnung AES im Appenzeller Vorderland. Mit Fertigstellung der Überbauung des Wohn- und Geschäftshauses «Haus Eden» hinter dem Hotel Krone verlegten die Anwälte ihren Sitz nach Heiden.

Mit dem Eintritt von Anja Müller-Gerteis zeigt sich die Anwaltskanzlei AES auch für die Zukunft gut gerüstet. **U.M.**

V.l.n.r.: Mohammad Amiri, Monika Abderhalden, Elâ Ekrem, Nadja Gimmi und Christina Gerber Amiri

Umzug in die neu renovierte Zahnarztpraxis

Neben der Bushaltestelle Lindenplatz an der Gruberstrasse 4 befindet sich seit bald einem Jahrhundert eine Zahnarztpraxis. Die Räumlichkeiten wurden nun achtsam renoviert. Der Charme der alten Räume, die viele noch von Zahnarztbesuchen von anno dazumal kennen, konnte erhalten werden. Gleichzeitig wurde die Praxis mit neuester Technik ausgestattet und digitalisiert.

Mohammad Amiri (Dr. med. dent. Zahnarzt SSO) konnte seine Tätigkeit nach dem Umzug im letzten Sommer am neuen Ort erfolgreich

fortsetzen. Nach sieben Jahren Assistenz an den Universitätskliniken für Zahnmedizin der Universität Basel war er von 2006 bis 2018 in der Praxisgemeinschaft Freihof tätig und ist somit in Heiden bestens vernetzt. Mit den beiden Dentalassistentinnen Monika Abderhalden und Nadja Gimmi, der Lernenden Elâ Ekrem sowie mir in der Administration, erwartet die Patientinnen und Patienten in der Praxis ein freundliches und fachkundiges Team.

Christina Gerber Amiri

Masterplan Zentrumsentwicklung

Der Entwurf des Masterplans Zentrumsentwicklung liegt vor. Im Echoraum II diskutierten Anlieger die geplanten Massnahmen. Eine gute Erreichbarkeit des Zentrums und ausreichend Parkplätze am richtigen Ort – wie schon früher stand auch an diesem Abend der Verkehr im Mittelpunkt des engagierten Austauschs.

Offen und mit spürbarem Engagement für den Ort diskutierte am 14. März eine bunt gemischte Gruppe aus direkt betroffenen Akteuren und Interessensvertretern den Entwurf des Masterplans Zentrumsentwicklung. «Es ist eine riesige Hilfe, so eine grosse Resonanz von interessierten, leidenschaftlichen Menschen zu erhalten», dankte Hans-Peter Häderli, Gemeinderat und Präsident der Projektgruppe, den 34 Anwesenden, die sich im Kursaal eingefunden hatten, für ihre wertvollen Rückmeldungen.

Einmal mehr stand das Thema Verkehr im Zentrum des Abends. Insbesondere Anzahl und Verortung von Parkplätzen wurden zwischen Anwohnenden und Gewerbetreibenden intensiv diskutiert. Die Beteiligten

Verkehr im Zentrum: Direkt Betroffene diskutieren am Echoraum II den Masterplan-Entwurf

waren sich einig: Gelingt es, die Parkplatzsituation zufriedenstellend zu lösen, bietet das viele Möglichkeiten, die öffentlichen Räume als attraktive Aufenthalts- und Begegnungsorte zu gestalten. Für eine bessere Verknüpfung zwischen den unterschiedlichen Freiräumen ist dann Kreativität gefragt.

Verstehen, reflektieren, diskutieren: der Echoraum

Nur wer eine Sache wirklich versteht, kann sie infrage stellen. Deshalb erhielten die Teilnehmenden zunächst ausreichend Zeit, den Massnahmenplan zu erfassen, bevor sie ihn inhaltlich hinterfragten: Finden sich die Grundsätze, die im letzten Echoraum diskutiert wurden, wieder? Wurde etwas vergessen oder von der Projektgruppe falsch interpretiert? Bereits auf dieser konzeptionellen Ebene zeigte sich das Bedürfnis vieler, konkret zu werden.

Nach einer Pause luden die Mitglieder der Projektgruppe dann an Marktstände, an denen spezifische Massnahmen in den Bereichen Bebauungsstruktur, Freiraum und Verkehr diskutiert wurden. Auch aktuelle Projekte wie das Hotel Krone, die Tiefgarage am Bahnhof und das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Werdstrasse waren dabei Themen und zeigten bereits deutlich die möglichen Abhängigkeiten von Teilprojekten – eine Kernaufgabe des Masterplans.

Ein Grossteil der Teilnehmenden war bereits im November 2018 zum

Echoraum I zusammengekommen, um seine Anliegen und Bedürfnisse in den Prozess einzubringen. Das Projektteam hatte die Ergebnisse anschliessend interpretiert, zusammengefasst und priorisiert. Konkrete Massnahmen sind nun in einem Masterplan verortet und auf Massnahmenblättern im Detail beschrieben. Der vorliegende Entwurf erhält in den nächsten Monaten auf Grundlage der Echoraum II-Ergebnisse seinen Feinschliff.

Die Aufgaben des Masterplans

Der Masterplan ist ein Instrumentarium für den Gemeinderat und die Verwaltung, um Massnahmen im Zentrum zu bündeln, Abhängigkeiten aufzuzeigen, Verantwortlichkeiten und Termine festzulegen sowie Kosten zu definieren. Als Arbeitsinstrument soll er laufend durch die Gemeinde fortgeschrieben werden.

Anfang Juli 2019 wird der fertige Masterplan in einer öffentlichen Orientierungsveranstaltung vorgestellt. Interessierte haben ausserdem laufend die Möglichkeit, sich online über den Projektstand zu informieren: Unter www.zentrumsentwicklung-heiden.com ist neben aktuellen Informationen aus der Projektgruppe auch eine interaktive Karte des Heidener Zentrums aufgeschaltet. Nach und nach werden die dort aufgeführten Massnahmen mit den entsprechenden Massnahmenblättern hinterlegt.

Erfreuliche Jahresrechnung 2018

Der provisorische Rechnungsabschluss der Gemeinde weist einen Ertragsüberschuss von knapp Fr. 720'000 aus. Dies bedeutet einen Besserabschluss von rund Fr. 723'000 gegenüber dem Voranschlag 2018, welcher mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2800 gerechnet hatte.

Der Gemeinderat hat an seiner 1. Lesung der Jahresrechnung vom erfreulichen Jahresergebnis Kenntnis genommen. Verantwortlich für dieses Ergebnis ist insbesondere der deutlich höhere Steuerertrag bei den Erbschafts- und Grundstücksgewinnsteuern. Die definitiven Zahlen und Detailinformationen werden der Bevölkerung mit der Genehmigung des Jahresberichts nach der Revision zur Kenntnis gebracht.

Neues Raumplanungsgesetz mit Folgen

Die Umsetzung des Raumplanungsgesetzes und des per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzten kantonalen Richtplanes haben die Überarbeitung der kommunalen Raumplanungsinstrumente zur Folge. In einem ersten Schritt wird der kommunale Richtplan überarbeitet.

Die Gemeinden spielen in der Raumplanung eine zentrale Rolle. Sie definieren mit dem kommunalen Richtplan die angestrebte Gemeindeentwicklung und lenken sie in die

Bitte beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Mittwoch, 24.

16:30 bis 18:30 Uhr

Giftsammlung

Gemeindebauamt gegenüber
Feuerwehrhaus

Samstag, 27.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Kommunale Raumplanungsinstrumente

gewünschte Richtung. Dafür müssen das Raumplanungsgesetz und der kantonale Richtplan berücksichtigt werden. Dem kommunalen Richtplan muss eine Innenentwicklungsstrategie zugrunde liegen.

Aufträge des neuen Kantonalen Richtplans an die Gemeinde:

- Fördert eine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen,
- legt konkrete Verdichtungsziele als Zentrumsgemeinde fest,
- sorgt für eine aktive Bodenpolitik,
- passt die Ortsplanung an,
- dimensioniert die Bauzonen nach der erwarteten Bevölkerungszahl und Arbeitsplatzentwicklung und
- überarbeitet den kommunalen Richtplan bis Ende 2023.

Heiden ist, als Gemeinde mit Zentrumsfunktion, im kantonalen Richtplan als Entwicklungsgemeinde definiert. Deshalb müssen zwar keine Auszonungen erfolgen, doch der Baulandbedarf muss mittels Ortsplanungsrevision nachgewiesen werden. Der bestehende Richtplan der Gemeinde Heiden ist aus dem Jahr 2000. Nach nahezu 20 Jahren soll er vollständig revidiert werden. Die Grundlagen müssen weitgehend neu erarbeitet werden. Insbesondere soll eine Überprüfung der Ortsbildschutzzonen und Kulturgüter stattfinden. Die Quartieranalyse bildet die Grundlage einer Innenentwicklungsstrategie. Ebenfalls sollen die Ergebnisse aus dem Masterplan Zentrumsentwicklung direkt in den Richtplan einfließen.

Die Ortsplanung ist die Kernaufgabe der Kommission Planung und Baubewilligung. Der Gemeinderat verzichtet daher auf die Bildung einer separaten Ortsplanungskommission.

Das Raumplanungsgesetz schreibt einen Richtplan und dessen Inhalt vor und legt die Fristigkeit fest. Aus

diesem Grund ist die Richtplanrevison eine gebundene Ausgabe. Der Auftrag für die Erarbeitung des kommunalen Richtplanes, inkl. Überprüfung des Ortsbildschutzes und der Kulturgüter, sowie einer Quartieranalyse wird der ERR Raumplaner AG zum Gesamtbetrag von Fr. 139'850 exkl. Mehrwertsteuer und Nebenkosten vergeben. Die ERR Raumplaner AG hat als langjähriger Ortsplaner von Heiden viel Erfahrung und Wissen über die Gemeinde. In der Investitionsrechnung 2019 sind Fr. 100'000 budgetiert. Der Restbetrag wird in den Voranschlag 2020 aufgenommen.

Sanierung Friedhof

Beim Friedhof wird die letzte Urnenwand saniert. Die Tafel für die Grabräumungen der Urnenwand wurde frühzeitig montiert, sodass ab Juni 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Gleichzeitig wird eine Rabatte angelegt und die anliegende Pflasterung angepasst. Der Gemeinderat hat dem Projekt gemäss vorbereitetem Baugesuch sowie der Kreditfreigabe von Fr. 50'500 zugestimmt.

Erschliessung Sonnenberg

Um den oberen Sonnenberg vollständig erschliessen zu können, wurde 2015 der Baulinienplan Sonnenberg und die Strassenbauprojekte zur Verlängerung der Sonnenbergstrasse öffentlich aufgelegt. Dagegen wurden die Rechtsmittel ergriffen. Das Obergericht stützte nun den Gemeinderat und wies die Beschwerde gegen den Baulinienplan in dritter Instanz ab. Das Urteil wird nicht ans Bundesgericht weitergezogen. Nach ungenutzter Beschwerdefrist ist der

Baulinienplan jetzt rechtskräftig. Die Verfahren bezüglich der Strassenprojekte waren vorgängig sistiert worden und können mit der Rechtskraft des Baulinienplanes fortgeführt werden.

Baueingabe Sanierung Schulhaus Dorf

Die Baueingabe für die Sanierung des Schulhauses Dorf liegt vor. Die Projektgruppe, zusammen mit der Forrer Stieger Architekten AG und dem Schulhausteam haben sich intensiv mit der Planung der Sanierung beschäftigt. In der ersten Stufe konnten das Vorprojekt, das Bauprojekt und die Baueingabe abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat die Baueingabe zur Kenntnis genommen. Das Projekt soll im vorgesehenen Kostenrahmen umgesetzt werden.

Als zweite Stufe folgt jetzt das Baubewilligungsverfahren, die Ausführungsplanung und die Ausschreibung, daran anschliessend die Realisierung der Sanierung. Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass die Architektur- und Bauleitung der Forrer Stieger Architekten AG auf Basis der Honorarofferte und Baukosten von rund Fr. 4 Millionen pauschal mit Fr. 400'000 inkl. MwSt. vergütet wird. Über die detaillierten Sanierungspläne wird die Bevölkerung spätestens vor den Sommerferien informiert.

Böschungssicherung Brunnenstrasse

An der Brunnenstrasse im Bereich Geschiebesammler Werdbach ist die Böschung instabil. Die bestehende Strasse weist schwere Schäden (zum Beispiel Senkungen) auf. Deshalb wurde hier mit dem Geologen sowie mit dem Ingenieurbüro die erforderliche Massnahme definiert und das Bauprojekt ausgearbeitet. Ideal ist diejenige mit einem rückverankerten Betonriegel für die Böschungssicherung auf der Parzelle 925 der Familie Kühnis. Für den neuen Betonriegel ist die Gemeinde unterhaltspflichtig.

Der Gemeinderat hat dem Baugesuch sowie dem Personaldienstbarkeitsvertrag betreffend Baurecht für eine Stützmauer auf dem Gelände der Familie Kühnis zugestimmt. In der Investitionsrechnung 2019 ist gemäss Kostenvoranschlag ein Betrag

Geburten

- **Elaya Gjoci**, geboren am 20. Februar, Tochter des Jeton und der Qendresa Gjoci, geb. Kelmendi

Todesfälle

- **Bertha Rosa Schmid**, geb. Manser, geb. 1942, gestorben am 8. März in Heiden
- **Ilona Erzsébet Horvath**, geb. Kratochwil, geb. 1933, gestorben am 9. März in Flawil
- **Heinz Wolfgang Hacker**, gestorben am 9. März in Heiden
- **Christian Dähler**, gestorben am 21. März in Heiden

Gratulation

zum 85. Geburtstag

- **Walter Bänziger**, Hinterbissaustrasse 36 (15. April)

zum 80. Geburtstag

- **Marcel Huck**, Im Grund 6 (20. April)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

von Fr. 130'000 vorgesehen. Die Arbeitsvergaben für die Bauarbeiten werden im Mai erfolgen.

Kein zweiter Wahlgang

Nach den Gesamterneuerungswahlen vom 17. März 2019 blieb ein Sitz in der Geschäftsprüfungskommission vakant. Gemäss der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 39 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12)), muss wer an einem zweiten Wahlgang teilnehmen will, dies bis spätestens am Mittwoch nach dem ersten Wahlgang der Gemeindekanzlei mitteilen. Neue Wahlvorschläge sind zulässig. Absatz 3 des gleichen Gesetzesartikels besagt zudem: «Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt als gewählt.»

Bis zum Mittwoch, 20. März 2019 um Mitternacht hat sich eine Person für die Teilnahme am zweiten Wahlgang bei der Gemeindekanzlei angemeldet. Dabei handelt es sich um lic. iur. Markus Rohrer, Lilienweg 5, 9410 Heiden. Da Herr Rohrer als einziger Kandidat für den freien Sitz als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission verbleibt, ist er gemäss der gesetzlichen Bestimmungen in stiller Wahl gewählt. Auf die Durchführung eines zweiten Wahlgangs kann somit verzichtet werden.

Rücktritte aus Gremien

Die Mitglieder der Kommissionen und Projektgruppen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Aufgaben wickeln sie Geschäfte selbständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorbereitende Funktion für den Gemeinderat.

Aus folgenden Gremien haben ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres 2018/19, das heisst per 31. Mai, erklärt:

- Kommission Finanzen und Verwaltung: Alexander Rohner, Heiden
- Kommission Planung und Baubewilligung: Anna Ebnetter, Zürich
- Kommission Soziale Sicherheit: Markus Rohrer, Heiden (aufgrund seiner Wahl als Mitglied der GPK)
- Projektgruppe Viehschau: Rita Widmer, Heiden (per 31.12.2018)

Der Gemeinderat dankt den bisherigen Mitgliedern herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit und dass sie sich für diese öffentliche Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. Für die Nachfolge der zurücktretenden Personen werden jetzt Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Wer hat Interesse, in einer der genannten Kommissionen mitzuarbeiten?

Alle interessierten Personen werden gebeten, ihre Kandidaturen bis Freitag, 26. April bei der Gemeindekanzlei Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder gemeinde@heiden.ar.ch einzureichen. Für Fragen steht Ihnen Gemeindepräsident Gallus Pfister unter 071 898 89 75 zur Verfügung.

Neue Grundbuchamt-Mitarbeiterin

Für die Ausbildungsstelle beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald wird Bleona Berisha angestellt. Sie hat ihre Verwaltungslehre bei der Gemeinde Rorschach absolviert und 2018 abgeschlossen. Sie arbeitete anschliessend bei den Bevölkerungsdiensten der Stadt St.Gallen. Sie trat die Stelle am 1. April an.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald ist das zweitgrösste im Kanton Appenzell Ausserrhoden und wächst mit dem Neuzugang des Grundbuchamtes Wolfhalden per 1. April weiter. Es zeigt sich bereits seit längerer Zeit, dass in der Ostschweiz im Allgemeinen und im Appenzellerland im Speziellen zu wenig Grundbuchverwalterinnen und -verwalter ausgebildet werden. Deshalb wurde im Jahr 2013 in Heiden eine Ausbildungsstelle zum Grundbuchverwalter geschaffen. Mit der neuen Stelle mit einem Pensum von 80 Prozent wird einer jungen Person ermöglicht, das Grundbuchverwalterpatent zu erwerben.

Livia Brunner hat im März ihre Ausbildung abgeschlossen. Infolge dessen wurde die Ausbildungsstelle öffentlich ausgeschrieben, worauf 31 Bewerbungen eingingen. Aufgrund der Qualifikationen fiel die Wahl auf Bleona Berisha, geb. 1999.

Erstellung von zwei Halbhunterflurcontainern

Der Gemeinderat hat entschieden, 2019 im Rahmen eines Pilotprojekts fünf bis zehn öffentliche Halbhunterflurcontainer (HUFC) der Firma Trashfox zu erstellen (siehe Medienmitteilung vom 19. November 2018). Nun hat der Gemeinderat den ersten Standort festgelegt. Beim Werkhof Heiden sind zwei Halbhunterflurbehälter (HUFB) vorgesehen. Davon ist ein öffentlicher Kehricht-HUFB und ein privater Gewerbe-HUFB für den gemeindeeigenen Werkhof geplant. Der Gemeinderat hat dem Projekt zugestimmt, das Baugesuchverfahren wird demnächst in die Wege geleitet.

Ersatz Piaggio Maxi Kipper

Der bestehende Piaggio Maxi Kipper weist den Jahrgang 2010 auf. Er ist sehr viel im Gebrauch und würde nun grössere Reparaturkosten generieren. Die neue Version verfügt über 1040 kg Nutzlast und bringt mehr Reserven bezüglich Gewicht. Die höhere Nutzlast ist vor allem notwendig, da diverse Lasten (zum Beispiel Wassertank) transportiert werden müssen.

Zur Offertstellung wurden drei Firmen eingeladen. Der Zuschlag für das Kommunalfahrzeug Piaggio Maxi Kipper zum Gesamtbetrag inkl. MwSt von Fr. 43'967 ging an die Firma Sturzenegger Automobile Heiden GmbH.

Neuzugezogene

Rushe Vinca, Brunnhalde 5; Jessica Zotti, Wiesstrasse 16; Stefan Kobler, Wiesstrasse 16; Michaela und Dominic Städler, Nord 194; Muammer Gündüz, Bachstrasse 2; Sandra Büsser, Hasenbühlstrasse 1; Michele Toscano, Hinterbissaustrasse 60; Fatma und Hakan Gündüz, Bachstrasse 2; Hanife Gündüz, Bachstrasse 2; Susanna Haiden, Badstrasse 9g; Ivan Assen Berov, Weidstrasse 43; Omid Abdi und Maryam Arsandar, Schützenzengasse 16; Beatriz Müller de Oliveira, Langmoosstrasse 8.

Handänderungen Februar

Paul Arnold Weder, Herisau (Erwerb 5.10.1987) an Thomas Andrei und Janine Anner, Zürich, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 165, 227 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 783, Blumenfeldstrasse.

Richard Schmutz, Basel (Erwerb 23.6.2017) an Alexander und Alexandra Schmolli, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1314, 1064 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1085, Weidstrasse.

Platzhirsch Immobilien AG, St.Gallen (Erwerb 29.11.2018) an Immo-Baufach GmbH, Teufen AR, Liegenschaft Nr. 349, 316 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 696, Schützenzengasse.

Hanna Eugster, Heiden (Erwerb 11.5.2007) an Kurt Frischknecht, Heiden, 1560 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 834, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 832, Langmoos.

Einwohnergemeinde Heiden (Erwerb 3.2.1988) an Hanna Eugster, Heiden, 3447 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 514, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 834, Langmoos.

Hanna Eugster, Heiden (Erwerb 11.5.2007) an Einwohnergemeinde Heiden, 1267 m² Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 834, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 514, Langmoos.

City-Garage AG St.Gallen, St.Gallen (Erwerb 2.2.1999) an Dorf Garage Heiden AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 1949, 753 m² Grundstückfläche, Hinterbissau, und Stockwerkeigentum Nr. 5254, $\frac{71}{100}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1674, Hinterbissaustrasse.

Elvira Raciti, Heiden (Erwerb 22.12.1992) an Fabio Raciti, Heiden, und Stefano Raciti, Eggersriet, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5108, $\frac{76}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse.

Orazio und Elvira Raciti, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 22.12.1992) an Fabio Raciti, Heiden, und Stefano Raciti, Eggersriet, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5116, $\frac{127}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5118, $\frac{13}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse.

Walter Züst, Heiden (Erwerb 1.2.1980) an Thomas Hug, Heiden, Liegenschaft Nr. 1732, 525 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1490, Obere Sonnenbergstrasse.

Abstimmungsergebnisse vom 17. März

Kommunale Vorlagen

- Gesamterneuerungswahlen Kantonsrat

– Hannes Friedli*	1001
– Alexander Rohner*	931
– Annegret Wigger*	931
– Werner Rüegg*	812
– Susann Metzger*	514
– Monika Gessler	498
– Gallus Pfister	206

 * = gewählt
Stimmbeteiligung: 39,4 Prozent
- Gesamterneuerungswahlen Gemeinderat

– Silvia Büchel*	960
– Brigitt Mettler*	951
– Hans-Peter Häderli*	945
– Susann Metzger*	936
– Jörg Lutz*	928
– Martin Engler*	916

 * = gewählt
Stimmbeteiligung: 36,7 Prozent
- Wahl des Gemeindepräsidenten

– Gallus Pfister*	477
– Susann Metzger	114

 * = gewählt
Stimmbeteiligung: 32,4 Prozent
- Gesamterneuerungswahlen Geschäftsprüfungskommission

– Hanspeter Giezendanner*	921
– Willy Kobelt*	919
– Roman Huss*	904

 * = gewählt
Stimmbeteiligung: 34,9 Prozent
- Wahl des Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission

– Markus Frauenfelder*	944
------------------------	-----

 * = gewählt
Stimmbeteiligung: 36,5 Prozent
- Revision Entschädigungsreglement

Ja: 877, Nein: 163

 Stimmbeteiligung: 38,5 Prozent

Insektensterben

Insekten sind ein unersetzlicher Teil des Ökosystems der Erde. Viele von ihnen sind auch in der Schweiz bedroht oder schon ausgestorben. Mit den Insekten verschwinden Tierarten, die sich von ihnen ernähren wie zum Beispiel Vögel, Frösche, Fische, Igel und Fledermäuse. Ohne Insekten sind auch sie bald verschwunden. Genau so ergeht es den Wild- und Kulturpflanzen, die auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen sind. Das Insektensterben bedroht neben vielen Tier- und Pflanzenarten aber auch grosse Teile der Nahrungsmittelproduktion und damit unsere eigene Lebensgrundlage. Drei Viertel unserer Insekten

sind vor unseren Augen verschwunden, und wir merken es kaum. Hauptverantwortlich für das Verschwinden der Insekten sind die intensive Prägung der Umwelt durch den Menschen, der Einsatz gewisser Pflanzenschutzmittel und die Überbauung und Versiegelung der Landschaft. Nutzen Sie in Ihrem Garten biologische Pflanzenschutzmittel und pflanzen Sie heimische Bäume, Sträucher und Wildblumenwiesen und tragen Sie so zur Erhaltung der Insekten bei. *Doris Mettler*

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Infoabend Segellager

Am Donnerstagabend, 14. März fand im Jugendtreff Speicher der Informationsabend für das kantonale Segellager in Holland statt. 20 motivierte Jugendliche und einzelne Eltern lauschten gespannt den Ausführungen des Leitungsteams.

Aktuell

- **Mittwoch, 3. April**, 19:00 Uhr Elternabend für zukünftige Sek-Schülerinnen und -Schüler
- **Freitag, 5. bis Sonntag 14. April** Segellager im holländischen Wattenmeer
- **Samstag, 4. Mai** Bachputzete mit der Umweltkommission
- **Samstag, 18. Mai** Frühlingsmarkt

Ausblick

Netzwerktreffen Jugendarbeitende AR/AI

Vierteljährlich treffen sich die Jugendarbeitenden der Gemeinden der Kantone AR und AI mit professionellierter Jugendarbeit zu einem Netzwerktreffen. Dieses Treffen dient in erster Linie dem informellen Austausch. Aktuelle Themen und Anliegen aus den einzelnen Gemeinden, welche die Jugend betreffen, werden diskutiert und miteinander besprochen. Schwierigkeiten im Arbeitsalltag sind genauso Thema wie gelungene Projekte. Ideen werden ausgetauscht, gemeinsame Projekte entwickelt, sowie die fachliche Kompetenz erweitert.

Deutsch im Alltag – Jugendliche als Integrationshelfer

Aus den Internationalen Kochabenden im Jugendtreff Chillsuite ist spontan ein neues Miniprojekt entstanden. Durch den Austausch der Jugendlichen mit dem syrischen Einwanderer Ehab ist den Jugendlichen bewusst geworden, wie wichtig Sprache und Sprachverständnis bei der Integration sind. Seit etwas mehr als einem Monat betätigen sich nun einige unserer Besucherinnen und Besucher als Integrationshelfer und unterstützen Ehab bei seinen Vorbereitungen auf die Deutschprüfung

B1. Zu zweit stellen sie ihm jeweils Aufgaben und fördern und fordern ihn in den Bereichen Wortschatz, Grammatik, Briefe formulieren und Diktate schreiben. Die Jugendlichen sind sehr motiviert bei der Sache und Ehab nimmt ihre Unterstützung gerne an und ist sehr lernfähig.

Portrait 10 Jahre KJAH

- Name: Rilana Metzler
- Jahrgang: 2001
- Beruf: Schülerin FMS Trogen
- Nationalität: Schweizerin
- Hobbies: zeichnen, reiten, Klavier spielen, lesen, eigene Geschichten schreiben, fotografieren
- Berufswunsch/Vision: Kindergärtnerin
- Meine Erinnerungen an die KJAH: «Ich habe viel Tolles mit der Chillsuite/KJAH erlebt.

Unter anderem waren wir klettern und Schlittschuh fahren, was sehr viel Spass gemacht hat. Zudem durfte ich zweimal im Segellager in Holland dabei sein. Da habe ich eine sehr schöne Zeit gehabt und neue, interessante Leute kennengelernt.»

Manuela, Esther und Simon

Die Appenzeller Vorderländer

Sonntag 7. April, ab 11:00
Restaurant Station, Heiden/Schwendi

Frühschoppen
mit Brunch

Tischreservation möglich
071 891 12 52 (Gaby Hafner)

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in
allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
13. / 14. April 2019
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an
Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen
diverser Marken zu absoluten Tiefstpreisen
und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dorf Garage Heiden AG • Hinterbissastr. 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.dorfgarage-heiden.ch

im Glück im Glück

Auf zur
(Oster)-Hasenjagd

am Ostersonntag &
Ostermontag
Brunch
sowie an jedem
1. Sonntag im Monat
CHF 29.50/pro Pers.

Reservierung erwünscht
www.imglueck.ch

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

SH
OW
RO
OM

Besuchen Sie uns

DI-DO: 13:30 - 17:30
FR: 13:30 - 17:00
SA: 09:00 - 16:00

Arbon | St. Gallerstrasse 34a | 071 868 77 66 | www.glovital.ch

Was machst du an Ostern?

Smileys + Emojis

Hannah und Nadine: Früher haben wir immer Osternestli gesucht, aber das ist heute nicht mehr so. Die Osterhasen gehören natürlich auch heute noch dazu. Meistens bekommen wir einen von unseren Grosseltern. Hannah: Oft fährt unsere ganze Familie zu den Grosseltern. Dann müssen wir um acht Uhr losfahren. Dort gehen wir dann alle zusammen in die Kirche und verbringen einen schönen Tag mit einem gemeinsamen Essen und einem Spaziergang. Nadine: Auch bei uns ist Ostern ein Familientag, da kommt die ganze Familie zusammen. Mein Vater bäckt an Ostern immer einen speziellen Zopf, den gibt es dann zum Znacht. Hannah: Vor Ostern färben wir ausgeblasene Ostereier. Wir gestalten sie mit lustigen Smileys und Emojis. Das passt zu Ostern, da soll man fröhlich sein. Nadine und Hannah: Viele Leute wissen kaum noch, was Ostern bedeutet. Aber ohne das, was damals geschah, gäbe es heute kein Osterfest. In der Fastenzeit vor Ostern probieren wir meistens auf etwas zu verzichten.

Früh aufstehen

Hanni Graf: Ostern ist für mich ein Familientag. Am Ostersonntag kommen meine Kinder und Grosskinder vorbei. Zu Kuchen und Kaffee. Ostern ist ein Freudentag, ein Festtag. Auch die Jünger haben sich damals gefreut, dass Jesus auferstanden ist. Der Oster-

tag beginnt für mich so wie fast jeder Sonntag mit dem Kirchgang. Wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich auch an die Osterfrühfeier, die schon um sechs Uhr beginnt. Dann muss ich sehr früh aufstehen, weil noch kein Postauto fährt. Und vorher muss ich noch den Ofen einheizen, mit einem Büscheli – die mache ich jeweils im Sommer selber im Wald. Karfreitag gehört natürlich auch dazu. Ohne Karfreitag hätten wir Ostern nicht. Aber der Ostersonntag ist halt fröhlicher. Und ja – Osterhasen gehören natürlich dazu, vor allem für meine Grosskinder.

Hinaus in die Natur

Maria Schnellmann: An Ostern zieht es mich hinaus in die Natur. In den Garten, auf Spazier- und Wanderwege. Oft schon frühmorgens. Ich stehe meistens um sechs Uhr auf. Die Düfte nach frischer Erde, nach Pflanzen und Blüten, die Frühlingssonne am Himmel – und das schöne Gefühl, dass neues Leben auf mich zukommt, das verbindet mich mit Ostern. Auch wenn die Chance gross ist, dass ich an Ostern nicht in die Kirche gehe. Die Ruhe am frühen Morgen und dann die Glocken, die anfangen in die Stille zu läuten. Hier in Heiden oder im Ferienhaus in Locarno. Auch das ist Ostern. Fastenzeit und Karfreitag? Es ist wie in der Kunst: Dunkel und Hell bedingen sich gegenseitig. Ostern ist für mich Abbild des Lebens mit seinen Tiefen und Höhen. So folgen auf persönliche Karfreitage immer auch helle Ostertage.

Singen in der Nacht

Theo Rechsteiner: In der Osternacht und am Ostermorgen singen wir mit dem Kirchenchor in der Kirche. Da bin ich seit 60 Jahren dabei. Ostern ist für mich darum eine intensive, aber sehr schöne Zeit. Zum Osterfest gehört feierlicher Gesang einfach dazu. Ostern fängt für mich aber schon mit der Fastenzeit an. Da mache ich mir bewusst, was das Sterben von Christus und seine Auferstehung für uns heute bedeuten. Ostern ist ja der Anfang des Christentums und

für mich noch wichtiger als Weihnachten. Am Karfreitag nehme ich es ruhig, da bleibe ich daheim. Die Zeit nach Ostern ist befreiend, es ist wie ein Neuanfang. Als Naturliebhaber bin ich dann oft im eigenen Wald unterwegs. Es ist schön, dass auch die Natur mit dem Leben wieder neu anfängt. *Notiert von Hajes Wagner*

Fiire mit de Chliine

Unfallpfer ausgeraubt

Ein Scooter-Fahrer rast in einen Passanten, der mit seinem Handy beschäftigt ist, raubt das Unfallpfer aus und begeht Fahrerflucht. So geschehen am 16. Februar in der kath. Kirche. Drei Väter und zwei Mütter spielen diese Szene für etwa 20 Kinder von 2 bis 6 Jahren, begleitet von Eltern und Grosseltern. Passanten gehen mit verschiedenen Ausreden am Verletzten vorbei, bis sich eine Frau erbarmt. Sie ruft die Kinder zu Hilfe, alle dürfen dem Opfer ein Pflasterli auflegen. Mit vereinten Kräften wird der Verletzte auf ein «Spitalbett» gehoben ...

Aufmerksam verfolgen die Kids das Spiel bei der Chinderfiir

Was ist Nächstenliebe?

Das ist die Antwort auf die Frage «Was ist Nächstenliebe?» So lebendig kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in der ökumenischen Chinderfiir daher. Die Spielfreude überträgt sich auf die Kinder, die gespannt mitfiebern. «Wir verzichten bewusst auf Spezialeffekte mit Tomatensauce usw., damit die Kinder nicht Angst bekommen,» sagt Werner. Gregory, der diesmal die Gebete spricht, verrät, beim Proben gehe die Phantasie manchmal durch, doch politische Anspielungen würden vermieden: «Man hätte die hilfsbereite Frau ja auch mit einem Kopftuch darstellen können.» Anita meint, es sei wichtig, die Kinder ins Spiel einzubeziehen und eingängige Lieder auszuwählen.

Lebensfreude

«Das Miteinander macht richtig Spass! Wir wählen am Anfang des

Jahres fünf Geschichten aus. Diesmal ist es eine biblische Geschichte, meistens spielen wir Geschichten aus Kinderbüchern», erklärt Friedrich. Nach der Feier sind alle zum Znüni eingeladen, eine Kantischülerin hat mit ihrer Mutter den Kaffee vorbereitet. Die Erwachsenen geniessen den Austausch, während sich die Kinder selber beschäftigen. Ein Vater erzählt: «Für meine Kinder ist die Chinderfiir ein Highlight, dafür gehen sie sogar zu Fuss zur Kirche.»

Albert Kappenthuler

Die nächste Chinderfiir: **Samstag, 4. Mai** um 09:30 Uhr in der ev. Kirche. Thema: «Ein schlimmer Tag».

6. und 7. April, 9.00 bis 16.00 Uhr

Spitzing M1 – eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt testen.

Erweitert

Wir haben unseren Werkstattbereich um 50 m² erweitert.

Schnäppli-Markt

E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.
Occasionen bereits ab Fr. 99.– (ab Service)

Wir feiern 4 Jahre Velo Center Heiden Frühlingsausstellung

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Canyon, BH, E-Motion, Cresta, Simplon, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen wir Ihnen die neuen 2019-Modelle zu Testfahrten bereit.

Ausstellungsrabatte

Beim Kauf eines Velos 5% Rabatt,
ab 2 Velos sowie auf Teile
und Zubehör 10% Rabatt

Mit Kinderecke
Grill und Getränke

Velo Center Heiden

Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten

Di–Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

testen
und
erleben

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

Restaurant Ilge

Bachstrasse 2, 9410 Heiden, Telefon 079 273 33 57
restaurant.ilge20@gmail.com

Öffnungszeiten:

Montag Ruhetag
Dienstag - Freitag von 08:00 – 14:00 Uhr | 17:00 - 22:00 Uhr
Samstag von 09:00 – 14:00 Uhr | 17:00 - 01:00 Uhr
Sonntag von 14:00 – 22:00 Uhr

Unser Restaurant bezaubert Sie mit frischen, kreativen und köstlichen Mahlzeiten. Wir haben für jeden Gast etwas dabei. Ob es um Fleischgerichte, Pasta, Burger oder Pizzas handelt, sind sie im Restaurant Ilge genau richtig.

Möchten Sie mal die Köstlichkeiten der Ilge zuhause geniessen, liefert Hakan auch zu Ihnen.

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Der Vorstand oben von links: Jeannine Saxer, Präsidentin Angela Mühlheim und Michaela de Aza. Unten: Babu Corozza und Andi Diem

Neue Präsidentin

Die scheidende Präsidentin Valesca Montañes konnte auf ein gelungenes Vereinsjahr mit sechs Auftritten, einem Chor-Weekend und einem offenen Singen zurückblicken. Erfreulicherweise stieg die Anzahl Sängerinnen und Sänger auf über 30 an. Valesca Montañes war Gründungsmitglied und hat zehn Jahre aktiv im Vorstand die Geschicke des

Gospelchors mitgeleitet. Als ihre Nachfolgerin wurde Angela Mühlheim aus Wolfhalden gewählt. Der Chor feiert sein 10-Jahr-Jubiläum mit einem Doppelkonzert und einem Überraschungsgast im November dieses Jahres.

Singfreudige sind jederzeit willkommen, Proben mittwochs 19:30 Uhr im Schulhaus Gerbe. **Andi Diem**

Roman Pizio zum Ehrendirigenten der JMH gewählt

Am Freitag, 8. März begrüßte ich die Anwesenden im Saal des Hotel Linde zur 53. Hauptversammlung der Jugendmusik Heiden.

Nach zwölf Jahren als Uniformenverwalterin trat Heidi Naef zurück. Als Nachfolger wurden Andrea Lopacher aus Oberegg und Caterina Mancuso aus Heiden gewählt. Sie werden dieses Amt künftig gemeinsam ausführen. Auf die zurückgetretene Saara Iten aus Oberegg als Musikantenvertreterin folgt Paula Rüegg aus Trogen. Roman Höhener aus

Heiden konnte als Beisitzer in den Vorstand gewählt werden.

Aufgrund ihrer langjährigen und sehr engagierten Tätigkeit in der Jugendmusik Heiden wurde Heidi Naef einstimmig zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Auch Roman Pizio hat sich in den vergangenen fünf Jahren sehr für die JMH eingesetzt und wurde einstimmig zum Ehrendirigenten gewählt.

Reto Bischofberger

Hier können Sie was erleben

Pro Senectute AR hat wieder viele neue Angebote für Seniorinnen und Senioren organisiert und diese im neuen Erlebniskalender aufgeführt.

Ein Angebot, das erstmals stattfindet, ist die Schatz-Suche. Mit dieser Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlernen-Treff eine ideale Möglichkeit für

eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic-Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Das Kursprogramm ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder unter www.ar.prosenectute.ch.

Auskunft und Anmeldung unter 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch. **Amanda Gatti**

Heilkräuter und natürliche Kosmetik – Generationenwissen weitergeben

Alte Traditionen und Wissen von Kräuterfrauen leben wieder auf. Warum ist natürliche Kosmetik im Trend? Welches sind die Vorteile der Kräutermedizin und wo die Grenzen? Am **Mittwoch, 24. April** von 18:00 bis 22:00 Uhr organisieren die Häädler Frauen im Werkraum des Schulhauses Gerbe einen Kursabend. Im ersten Teil des Abends befassen wir uns mit Theorie zu

Heilpflanzen und deren Einsatz in der natürlichen Kosmetik. Im zweiten Teil stellen wir heilende und kosmetische Produkte selber her und wenden sie teilweise auch an.

Kurskosten: Mitglieder Fr. 40, Nichtmitglieder Fr. 45 plus Fr. 10 für Materialien. Anmeldung bis 10. April bei Ursula Locher 071 890 00 11 oder ursula.locher-rohner@bluewin.ch.

Ursula Locher

Bundesübung schiessen

Am **Samstag, 27. April** findet von 14:00 bis 16:00 Uhr im Schiessstand Büelen die erste Bundesübung in diesem Jahr statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das

Dienst- und Schiessbüchlein, den Gehörschutz sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. Freundlich lädt die Feldschützengesellschaft Heiden ein. **Hansjörg Tobler**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 30. April** um 11:45 Uhr, findet im Hotel Linde der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 27. April bei Heidi

Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Erfolgreiche Bewährungsprobe für das neue Pistenfahrzeug

Für den Loipenclub Heiden-Bodensee war es eine erfolgreiche Langlaufsaison 2018/2019, mit viel Schnee und Sonnenschein, was für die Pistenfahrzeugfahrer auch mit vielen Arbeitsstunden verbunden war. An 54 Langlauftagen wurden 100 Fahrstunden verzeichnet, damit die Loipen immer perfekt hergerichtet waren – ein immenser Aufwand, welcher von den Langläufern ausnahmslos sehr geschätzt wurde. Die Loipen wurden rege benutzt, was sich positiv auf den Verkauf der

Langlaufpässe ausgewirkt hat. Es konnten viele Neumitglieder gewonnen werden und so zählt der Loipenclub Heiden-Bodensee in diesem Jahr wieder 390 Langlauf-Begeisterte, die den Pass über den Loipenclub beziehen (Tiefstand 150 Personen).

Der Loipenclub Heiden-Bodensee möchte sich bei den Sponsoren, Gönnern und bei den umliegenden Gemeinden für die finanzielle Unterstützung ganz herzlich bedanken.

Käthy Eisenhut

Fit&Gesund EXPO

IM KURSAAL

GRATIS

WANN Sonntag | 7. April 2019
10.00 bis 17.30 Uhr

WO Im Kursaal | Seeallee 3 | 9410 Heiden

- WAS** **EXPO**
- Blutzuckermessung,
 - Harvard Fitnesstest
 - Blutdruckmessung,
 - Anti-Stress-Massage
 - Test biologisches Alter,
 - Peak Flow
 - Ärztliche Begleitung,
 - Testauswertung und Informationen über Lebensweise und Gesundheit

INFO Gerald Ströck | 076 439 13 43 | gerald.stroeck@llg.ch

LIGA LEBEN UND GESUNDHEIT
Verein zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung

LLG

Kurs- und Veranstaltungskalender

Steamer Seminar

4. Mai, 10-12 Uhr
Welcher Steamer passt zu Ihnen?
Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

„The fine Art of Barbecue“

3. Juni, 18-22 Uhr
Grill-Kochkurs mit Fabian Devos (Grills von Manufaktur Kumanu). Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen. Unter der professionellen Leitung von Fabian Devos lernen Sie Raffinessen kennen, die in keinem Kochbuch zu finden sind. Weiteres Highlight ist die gediegene Weinbegleitung von Vogelsanger Weine

Steamer Seminar

7. September, 10-12 Uhr
Welcher Steamer passt zu Ihnen?
Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78, 9000 St. Gallen

Information/Anmeldung:
www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

Setzlings- markt

AUF SCHLOSS WARTEGG · 9 BIS 16 UHR

SONNTAG
28. APRIL 2019

FESTWIRTSCHAFT
KINDERSPIELE IM PARK
SPIELPLATZ · EINTRITT FREI
FACHREFERAT
SABINE REBER
«VOM BEET IN DIE KÜCHE»
11 & 13.30 UHR · DAUER 40 MIN.
PARKFÜHRUNGEN
10 & 14 UHR · DAUER 40 MIN.
FÜR KINDER 11 & 13 UHR
AKKORDEON MARKUS DÜRST

schlosswartegg

Das Bio-Schlosshotel am Bodensee

9404 Rorschacherberg | Tel. +41 71 858 62 62 | schloss@wartegg.ch | wartegg.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Frühlingsart
Kunterbunt
Edel

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Für Garten- und Pflanzenfreunde

Der Setzlingsmarkt am **Sonntag, 29. April** von 09:00 bis 16:00 Uhr auf Schloss Wartegg bietet eine einzigartige Auswahl an biologischen Pflanzen und Setzlingen aus der Region.

Aussteller mit Kräutern, Gemüsen, Sträuchern und Bäumen warten darauf entdeckt zu werden. Auch alte Tomatensorten oder über 50 Chilisorten werden angeboten. Gartenbauer, Kunsthandwerker und eine Töpferei runden das Angebot ab.

Ergänzend finden Fachreferate mit Sabine Reber zum Thema «Vom Beet in die Küche» um 11:00 und 13:30 Uhr statt.

Kinder können sich im Spielpark austoben und bei der Kinder-Parkführung «Fröschi im Park» kommt sicherlich keine Langeweile auf. Fürs leibliche Wohl sorgt das Schloss Wartegg und für die musikalische Unterhaltung Markus Dürst.

Parkführungen: 10:00 und 14:00 Uhr, Kinder-Parkführung: 11:00 und 13:00 Uhr.

Mit ProSpecieRara und Bio Suisse unterstützten zwei starke Partner den Setzlingsmarkt. Der Eintritt ist frei. **Imelda Senn**

25 Jahre Höhenweg

Auf dem nördlich der Pension Nord verlaufenden Höhenweg sind einzigartige Ausblicke auf den gesamten Bodenseeraum zu geniessen. Der von Ruhebänken gesäumte Pfad ist der Häädlerin Thea Graf zu verdanken, die sich durch eine grosse Verbundenheit mit ihrer Heimatgemeinde auszeichnete. Thea (Dorothea) Graf wurde am 7. Mai 1888 geboren. Ihre Eltern waren Gemeindegemeinschafter Kaspar Konrad und Hotelière Marie Graf-Schmuziger. Das Ehepaar führte die renommierte Pension Nord. Im lebhaften Haus fand Thea ein ihr zusagendes Betätigungsfeld, und nebst der Gästebetreuung engagierte sie sich während Jahrzehnten als Sonntagsschullehrerin im Dienste der ev. Kirchgemeinde. Nach dem Verkauf der Pension Nord an Familie Stehli im Jahre 1946 bezog Thea ein Haus in der Nachbarschaft, und bis zu ihrem Tode war ihr das Gedeihen des Kurorts ein tiefes Anliegen. Hochbetagt verstarb sie am 2. April 1989.

Die Realisierung des rollstuhlgängigen Pfades wurde durch eine Schenkung der Mitbürgerin Thea Graf ermöglicht. **Peter Eggenberger**

Das aufwind-Team wünscht schöne Ostern

Schnupperkurse für Pferde- und Pony-begeisterte Kinder

Da ich immer wieder Anfragen für Schnupperkurse, vor allem für kleine Kinder bekomme, organisiere ich dieses Jahr in den Frühlingsferien am **Montag, 15. April** und in den Sommerferien **Montag, 5. August** Einführungskurse in die Pferdewelt, für Kinder ab dem 5. Lebensjahr.

Die Kinder lernen, einem Pony richtig zu begegnen, es korrekt zu putzen und füttern, wie auch den Umgang und natürlich reiten. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jedoch begrenzt.

Kursort: Stall Wässern Heiden. Infos und Anmeldung: janine.graf@gmail.com. **Janine Graf**

April und Lebensfreude

Der April ist ein Monat zum Luft holen, für Frühlingsputz und Pläne schmieden. Auch der Bären sortiert sich zwischen dem letzten Schneegestöber und der ersten Blust und bereitet sich auf die warmen Monate vor. Dies soll in aller Ruhe geschehen, denn in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft.

Spezielle Anlässe der kulinarischen oder musikalischen Art sind

erst auf den Mai wieder geplant. Im April nimmt sich das Bären team gerne Zeit für Frühlingsfeiern und Zukunftsfeste im Rahmen der Familie, wie Konfirmationen, Taufen oder Erstkommunion.

Das Bären team freut sich auf einen April voller Zuversicht und Lebensfreude und natürlich auf viele liebe Gäste. **Stephan Herzer**

Frühlingsgrüsse aus der Kleiderkammer

Schon bald feiert die Kleiderkammer in Heiden den zweiten Geburtstag! Sie ist gesund und munter und wächst und wächst. Sie versucht, sich auch immer den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Für die Flüchtlinge, die in Heiden aufgenommen worden sind, heisst es jetzt: Deutsch lernen, nochmals Deutsch lernen und eine Berufsausbildung machen. Wir möchten dabei mithelfen, dass sich die Stunden nicht überschneiden.

Ab 1. Mai möchten wir deshalb über die Sommermonate den Versuch starten, die Kleiderausgabe immer noch am Mittwochnachmit-

tag zu öffnen, aber neu von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Weiterhin können Spender ihre Kleider und Küchengegenstände direkt bei der Kleiderkammer hinstellen, aber auch bei Familie Jaggi an der Poststrasse 35. Wir freuen uns über jede saubere und noch gut aussehende Spende. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns auch unter 071 891 39 43 erreichen.

Allen Spendern nochmals ein herzliches Dankeschön! Dank Ihnen gedeiht «unser Kind» so prächtig.

Vreny Jaggi

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Eugster Druck AG
Asylstrasse 16
9410 Heiden

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
Mittwoch, 3.	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Öffentlicher Vortrag: Knorpelschaden im Knie. Hirslanden Klinik Am Rosenberg	18:30–19:30
Samstag, 6.	Velo Center Heiden Frühlingsausstellung. Velo Center Heiden	09:00–16:00
	fit4job Frühlings- und Koffermarkt. fit4job	10:00–16:00
	Frohburg Café & Bar Live-Musik in der Frohburg. Fernsicht Event AG	20:00–23:00
Sonntag, 7.	Velo Center Heiden Frühlingsausstellung. Velo Center Heiden	09:00–16:00
Dienstag, 9.	Hotel Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek/Hotel Linde	19:00–22:00
Mittwoch, 10.	Schulhaus Dorf Öffentliche Singprobe. Trachtenchor Heiden	20:00–22:00
Donnerstag, 11.	Bahnhof Wanderung Apfelweg Altnau. Senioren-Wandergruppe	12:15–18:30
Samstag, 13.	Dorf Garage Heiden Frühlingsausstellung. Dorf Garage Heiden	10:00–17:00
	Haus zur Stickerei s'Appenzellerland traut sich. Haus zur Stickerei	10:00–18:00
Sonntag, 14.	Dorf Garage Heiden Frühlingsausstellung. Dorf Garage Heiden	10:00–17:00
	Haus zur Stickerei s'Appenzellerland traut sich. Haus zur Stickerei	10:00–18:00
Donnerstag, 18.	Postplatz Wanderung am Kurzenberg. Senioren-Wandergruppe	13:20–17:25
Freitag, 19.	ev. Kirche Adonia Musical. ev. Kirchgemeinden	20:00–21:30
Montag, 22.	Haus zur Stickerei Appenzeller Echo, Konzert und Essen. Haus zur Stickerei	12:00
Mittwoch, 24.	Schulhaus Gerbe Kurs «Heilkräuter und natürliche Kosmetik – Generationenwissen weitergeben». Hädler Frauen	18:00–22:00
Donnerstag, 25.	Postplatz Auf dem Pilgerweg an der Murg. Senioren-Wandergruppe	11:15–19:10
	Kino Literatur hautnah. Lions Club Heiden	19:30
Freitag, 26.	Bibliothek Buchstart. Bibliothek	16:15–17:00
	Museum Heiden Wiederholung: Mit Stefan Rothenberger nach Namibia. Museum Heiden	19:00–20:15
Samstag, 27.	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	14:00–16:00
Sonntag, 28.	Schloss Wartegg Setzlingsmarkt. Schloss Wartegg Betriebs AG	10:00–16:00
	Museum Heiden Wiederholung: Mit Stefan Rothenberger nach Namibia. Museum Heiden	11:00–12:15
Dienstag, 30.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Hädler Frauen	20:00–21:30

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 16. April, 16:00 Uhr**
unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Donnerstag, 4.	Anmeldung: 079 678 09 81 Sprachencafé: Englisch Anmeldung If Beale Street Could Talk 12/10 J., E/d
Freitag, 5.	A l'école des philosophes 6/4 J., F/d
Samstag, 6.	17:15 Fair Traders 6/4 J., dialekt 20:15 Zwingli 12/10 J., dialekt
Sonntag, 7.	15:00 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier Yuli 6/4 J., Span/d
Dienstag, 9.	19:30 RBG 6/4 J., D
Donnerstag, 11.	19:30 Vice: Der zweite Mann 14/12 J., D
Freitag, 12.	Anmeldung: 079 678 09 81 18:30 Sprachencafé: Italienisch 20:15 Lazzaro Felice 16/14 J., Ital/d
Samstag, 13.	17:15 Fair Traders 6/4 J., dialekt 20:15 If Beale Street Could Talk 12/10 J., E/d
Sonntag, 14.	15:00 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier The Sisters Brothers 6/4 J., D 16/14 J., D
Dienstag, 16.	19:30 Yuli 6/4 J., Span/d
Donnerstag, 18.	19:30 Lazzaro Felice 16/14 J., Ital/d
Freitag, 19.	20:15 Monsieur Claude 2 6/4 J., D
Samstag, 20.	17:15 RBG 6/4 J., D 20:15 Bohemian Rhapsody 12/10 J., E/d
Sonntag, 21.	15:00 Dumbo D 19:30 If Beale Street Could Talk 12/10 J., E/d
Montag, 22.	15:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubers 6/4 J., D 19:30 Monsieur Claude 2 6/4 J., D
Dienstag, 23.	19:30 Greenbook – Eine besondere Freundschaft 12/10 J., D
Mittwoch, 24.	20:15 Cinéclub: Menashe 16/16 J., Jidd/d
Donnerstag, 25.	19:30 Lesung mit Peter Stamm und Anna Stern
Freitag, 26.	20:15 Yuli J., 6/4 J., Span/d
Samstag, 27.	17:15 Filmhit 20:15 The Sisters Brothers 16/14 J., D
Sonntag, 28.	15:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubers 6/4 J., D 19:30 RBG 6/4 J., D
Dienstag, 30.	19:30 Monsieur Claude 2 6/4 J., D

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Dr. med. dent. Mohammad Amiri Jzeh
Lindenplatz Heiden

Gruberstrasse 4
9410 Heiden

Telefon 071 891 41 41
info@zahnarzt-amiri.ch
www.zahnarzt-amiri.ch

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
und 13.30 bis 17 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

auf- und abwind ...

Nach einigen rauen und kalten Tagen im April hat nun der Mai Einzug gehalten und der Frühling macht sich sichtlich bemerkbar. Es ist die Zeit des Blühens und der Farben: Man lässt Blumen sprechen, sowohl bei freudigen als auch bei schmerzlichen Anlässen.

Wenn ich Ihnen nun etwas durch die Blume sagen möchte, dann wissen Sie sofort, wie das gemeint ist.

In der Barockzeit war es unschicklich, sich offen der Dame seines Herzens zu nähern. Zu diesem Zweck gab es Sofas mit zwei Sitzflächen, welche Rücken an Rücken standen. Wollte man sich nun ungestört unterhalten, besprach man dies tuschelnd hinter dem Fächer. Auf der Rückenlehne standen oft Blumengestecke, daher sprachen die beiden wirklich durch die Blume.

Blumen, nicht nur am Muttertag, sind auch heute als kleine Aufmerksamkeit oder als Dankeschön beliebt.

Ich wünsche Ihnen einen bunten Frühling.

Herzlichst
Erika Stocker

Mit alsam am Puls des weltweiten Arbeitswandels

Gesundheitsprävention und Arbeitssicherheit werden grundsätzlich über SUVA-Vorschriften und das Arbeitsrecht geregelt. Heute sind Menschen zunehmend selbst in der Verantwortung, gesund zu bleiben, obschon es zu den neuartigen Herausforderungen weder Regelungen noch allgemeingültige Rezepte gibt. Und da setzt das neue Appenzeller Forum alsam an.

Eine Mitarbeiterbefragung der beliebten Hotelkette Upstalsboom zeigte, dass ihre Angestellten Stress und innere Leere verspürten und nur des Geldes wegen arbeiteten. Die darauffolgende Umstrukturierung ist Inhalt des Dokumentarfilms «Die stille Revolution». Mit der Filmvorführung im Kino am 27. Mai um 19:00 Uhr (inkl. offeriertem Apéro) sowie mit dem Seminartag im Kursaal am 28. Mai führt alsam in das Thema des weltweiten Arbeitswandels von der Industriegesellschaft in die sogenannte Arbeitswelt 4.0 ein: Die enorme Informationsflut, temporeiche Arbeitsprozesse und die Digitalisierung fordern Führungskräfte, Angestellte, ebenso Lehrpersonen, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler immer mehr im gesundheitlichen Gleichgewicht und in ihrer Arbeitsfreude heraus. Gesundheitsprävention und Arbeitssicherheit sind längst nicht mehr nur Aufgaben von Chefetagen oder Schuldirektionen.

alsam widmet sich diesen dringlichen Themen in Anwesenheit des Regisseurs Kristian Gründling (Bild). Auch Carsten Helms, der Finanzleiter der heute mehrfach ausgezeichneten Hotelkette Upstalsboom ist vor Ort. Der Film dokumentiert die Veränderungen von hierarchischen Strukturen in gemeinschaftliche und menschliche Arbeitsprozesse. Ein solcher Wandel durchläuft in der Regel fünf Phasen. Viele Schweizer Firmen, Schulen und Ausbildungen stünden am Anfang der ersten Phase, sagt Heike Bruch, die an der HSG forscht und unterrichtet. Sie wird am Seminartag die Up & Downs der fünf Umstrukturierungsphasen erklären. Nadja Schnetzler aus Biel führt mit dem Kanban-System in ein praxis- und alltagsnahes Tool ein für freudiges Arbeiten und demokratische Kommunikationsprozesse. Achtung: Hädlerinnen und Hädler nehmen über den Gutscheincode «alsam2019Heiden» mit einem Rabatt von 25 Prozent teil: www.alsam.ch. *Aline Feichtinger*

Schule

Seite 03

- Sek: Wir öffnen die Türen ineluege am 25. Mai
- Ein besonderer Wies-Treff
- Konzerte der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV)

Kultur

Seite 05

- Die Jazz-Saison beginnt
- Kostenlose Dorfführungen
- Museum Heiden: «Es werde Licht!»
- Das Heiden Festival steht vor der Tür

Wirtschaft

Seite 06

- Gastronomie im Mai
- Italienische Gelati aus dem Dorf
- «Go gwondere» in den Hädler Fachgeschäften am 25. Mai
- Sois Belle feiert den 1. Geburtstag

Vermischtes

Seite 15

- Begrüssen wir den Frühling mit einem facettenreichen Markt
- Sie kommt, die neue «Hädler Sportkarte» – cool & hot
- Schwimmbad: die Winterpause ist vorbei

Am Samschtig 25.05.19 kocht
im Stätiönlä dä Fernando
ä wunderbari Paella ä
discretion für Eu.
Am Obig um di siebni gohts los.

Reservazione nehmet mir gern bis am
22.05.19 entgegen.

Telefon 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht Taxi nach Heiden, Rorschach und
Umgebung, ab 22.00 Uhr möglich

Mer freuet üs uf Eu ...
Fernando und s' Stätiönlä-Team

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in
allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen
Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte,
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und
Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Sie kommt!

Weitere Infos auf den nächsten Seiten

Eine Schülerin schreibt einen Osterbrief

Ein besonderer Wies-Treff

In der Schüko (Schüler/innen-Kommission) war der Wunsch aufgetaucht, wieder einmal einen Anlass für die ganze Schule Wies/Bissau zu organisieren. Nach langem Überlegen und etlichen Diskussionen entschieden sich die Schüko-Kinder, einen Morgen zum Thema «Kunst und Pausenspiele» durchzuführen. Verschiedene Workshops sollten angeboten und teilweise von den Kindern selbst angeleitet werden. Vieles musste geplant und vorbereitet werden.

Am 3. April war es so weit: Die Schülerinnen und Schüler waren mit viel Begeisterung am Spielen oder in einen Kunstworkshop vertieft: Freundschaftsbänder wurden geknüpft, kunstvolle Osterbriefe geschrieben, Osternester gebastelt, im Wald geschnitzt oder auf dem Pausenplatz alte und neue Spiele ausprobiert. Es war ein abwechslungsreicher Morgen, der für viele leuchtende Kinderaugen sorgte.

Denise Steinmeier

Konzerte der MSAV

Am **Dienstag, 14. Mai** findet um 18:30 Uhr das Celloklassenkoncert der MSAV im Saal der Musikschule statt. Es musizieren Schülerinnen und Schüler von Lorena Dorizzi und Gerhard Oetiker. In einem abwechslungsreichen Programm – mit bekannten wie mit unbekanntem Melodien – erklingen Solo- und Ensemblestücke für fünf bis sechs Celli. Am Klavier begleitet Julia Levitin.

Was sich hinter dem geheimnisvollen Konzerttitel KlariHackVioTroKla verbirgt, wird am **Mittwoch, 22. Mai** um 19:00 Uhr im Hotel Linde klar und deutlich zu hören sein. Und auch, was ein musikalisches Rata-touille ist, wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall freuen sich die Schüle-

rinnen und Schüler der Musikschule auf ein grosses Publikum.

Das Violin-Ensemble «Kleine Virtuosen» der MSAV wird am Heiden Festival am **Sonntag, 26. Mai** um 13:30 Uhr in der ev. Kirche in einem grossen Folklore-Konzert auftreten, zusammen mit Gästen der Akkordeon-, Cello- und Harfenklassen.

Daniel Pfister

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 5. Juni

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 17. Mai**

Wir öffnen die Türen

Datum: Samstag, 25. Mai 2019
08.00 bis 11.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Gerbestrasse 5

08.00 – 09.00 Uhr	1. Lektion
09.10 – 10.10 Uhr	2. Lektion
10.10 – 10.40 Uhr	Kaffeepause
10.40 – 11.30 Uhr	Aktuelles der Sekundarschule und Diskussion

Herzlich laden ein
Schulleitung und Lehrpersonen
der Sekundarschule Heiden

Gitarristica

Fortgeschrittene Gitarrenschülerinnen und -schüler, Solisten und Ensembles geben am **Mittwoch, 22. Mai** um 18:30 Uhr im Gemeindesaal in Eggersriet ihr Können mit klassischer Gitarrenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Stilen zum Besten.

Unter anderem verabschiedet sich Silvan Ruf nach zwölfjährigem Lernweg mit einem eigenen Programmschwerpunkt, dem Gitarrenkonzert von Vivaldi, einem Duo mit seinem Lehrer und einem Solobeitrag von M. Giuliani von seiner Klasse.

Als Höhepunkt spielen die Lehrer Hanspeter Frick und Dieter Magsam als Solisten, begleitet von dem Gitarrenorchester der beiden Musikschulen die «Serenade».

Die Ausführenden freuen sich auf Ihr Kommen! *Hanspeter Frick*

Neue Konzertreihe in der MSAV

Ein Konzert mit Klaviertrio bildet den Anfang einer kleinen Konzertreihe, die vor knapp einem Jahr anlässlich der Einweihung des wunderbaren neuen Flügels initiiert wurde und den Musikerinnen und Musikern Gelegenheit gibt, in kleinem Rahmen vor einem interessierten Publikum aufzutreten.

Im Zentrum der Schubertiade steht das Trio für Klavier, Violine und Violoncello B-Dur, D 898. Es ist nach Beethovens letztem Klaviertrio eine echte romantische Erweiterung der Gattung. In fast symphonischen Ausmassen verströmt es eine musikalische Heiterkeit, die ganz im

Gegensatz zur gesundheitlichen Situation des Komponisten steht, der ein Jahr nach der Entstehung des B-Dur-Trios erst 31-jährig verstorben ist.

Die Schubertiade wird am **Sonntag, 26. Mai** um 17:00 Uhr in der MSAV, Blumenfeldstrasse, präsentiert: Julia Kräuchi (Violine), Bettina Messerschmidt (Violoncello) und Martin Preisser (Klavier), welcher an der MSAV Klavier unterrichtet.

Daniel Pfister

Anmeldung für die Spielgruppe Schnäggehüsl

Im August starten wir mit dem neuen Spielgruppenjahr. Die Weichen für einen guten Schulstart werden oft bereits in der Spielgruppe gelegt. Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2015 und dem 31. Dezember 2016 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen, bei uns die Spielgruppe zu besuchen.

Die Spielgruppe ermöglicht eine behutsame Ablösung vom Elternhaus sowie die Eingewöhnung in eine kleine Gruppe. Neue Freundschaften können geschlossen werden. Die Spielgruppe leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf die Basisstufe. Wir orientie-

ren uns an den Vorgaben und Zielen des Schweizerischen Spielgruppenverbandes.

Die Kosten betragen pro Semester Fr. 230 für einen Spielgruppenbesuch pro Woche.

Unser Team besteht aus zwei engagierten Spielgruppenleiterinnen. Eintritte sind jeweils nur auf Semesterbeginn, im August und im Februar möglich. Anmeldeschluss für den Start im August ist am Freitag, 31. Mai. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt: 071 891 63 28 oder spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch. *Rosi Zirn*

«Burnout in Betreuungsberufen» Öffentlicher Vortrag und Diskussion

- Dr. med. Milan Kalabic
- Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Präsident der Klinik Teufen Group, Dozent bei HBM Unternehmerschule, Executive School of Management, Technology and Law der Universität St. Gallen

Professionelle Pflege- und Betreuungsfachkräfte sind heute besonders gefährdet, im Beruf auszubrennen. Eine der Hauptursachen hierfür liegt in der hohen emotionalen Belastung im Berufsalltag.

Das Referat geht dieser Problematik auf den Grund und präsentiert Lösungsvorschläge, um die Ursachen von Stress am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Mit anschliessender Diskussion.

Datum Dienstag, 4. Juni 2019
Ort Stiftung Waldheim, Wohnheim Sonne, Sämmerlweg 9, 9038 Rehetobel (Parkmöglichkeiten sind vorhanden)
Zeit 14.00 - 16.00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservieren Sie am besten noch heute Ihren Platz. Wir freuen uns auf Sie.

Reservation:
Stiftung Waldheim
Christian Petrollini
Kronenwies 1236
9428 Walzenhausen
T 071 886 66 11
info@stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Stubete
Freitag, 3. Mai ab 19:00 Uhr

Griechischer Abend
Griechische Volksmusik mit George & Sakis
inkl. Menu-Begleitung
Freitag, 17. Mai ab 19:00

im Mai ist Spargelzeit

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

Sonntag, 19. Mai 2019, 10 bis 17 Uhr. **Museum Heiden**

Int. Museumstag

11 Uhr: Vernissage
Es werde Licht!
Die Lampensammlung Max Graf

14 Uhr: bebildeter Vortrag Walter Graf
Und es ward Licht!
Ein Rückblick, wie Heiden durch das Elektrizitätswerk und die Strassenbeleuchtungskorporation ins rechte Licht gerückt wurde.

Badi und Skilift ... für die ganze Familie!

Hädler
Sportkarte

Kunstaussstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Bis am 31. August sind in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg farbenprächtige Ölbilder von Ruth Zoller aus Henau ausgestellt.

Ruth Zoller lebt zusammen mit ihrem Ehemann, zwei Ponys und einem Hund seit vielen Jahren in Henau. Vor etwa 20 Jahren hatte sie sich, nach dem die Kinder ausgezogen waren, vermehrt ihrer Leidenschaft und ihrem Hobby Malen gewidmet. Blumen und Pflanzen, Tiermotive, aber auch abstrakte Darstellungen umfassen ihre Werke. Es sind ausdrucksstarke, farbenprächtige und harmonisch gestaltete Ölbilder, die zur eigenen Inspiration anregen.

Ruth Zoller hat sich selbst ihren ganz eigenen Stil angeeignet. Sie will sich weiterhin konsequent und eigenständig weiterentwickeln, um so ihre Empfindungen in verschiedenen Bildern wiederzugeben.

Verena Kürsteiner

Immer weiter lächeln – keep smiling: Move-to-the-Groove

Das Move-to-the-Groove-Team freut sich, wenn die Kursaal-Bar-Besucherinnen und -Besucher lächeln

und Freude haben! Und das nächste Lächeln garantieren wir euch am **Samstag, 4. Mai** ab 21:00 Uhr – wieder im Ambiente der Kursaal-Bar – wieder mit dem knackigen Getränkeangebot an der Bar – wieder mit wummernden Bässen aus den Boxen – wieder mit eurer Musikwunschliste aus den 60er-, 70er-, 80er- und allen anderen Jahrzehnten und wieder mit dem smarten Move-to-the-Groove-Team. Eintritt: Fr 10. *Oliver Brosch*

Die Jazz-Saison beginnt

Am **Freitag, 10. Mai** laden wir Liebhaber von New Orleans- und Chicago-Jazz herzlich zu unserem Konzert ins Pfadiheim Alte Mühle Wolfhalden ein. Zum ersten Mal ist die «Two Banjos Jazzband» aus Luzern dabei.

Die sieben Musiker verschreiben sich dem authentischen New Orleans- und Chicago-Jazz der 20er- und 30er-Jahre. Darüber hinaus ist die einmalige Originalität ihrer Instrumentierung mit zwei Banjos, einem Sousaphon und einem Waschbrett hinter der klassischen Frontlinie mit Trompete, Posaune, Klarinette/Saxophon unverwechselbares Markenzeichen der Band geblieben.

Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr. Konzertbeginn: 20:00 Uhr. Eintritt: Fr. 25. Ticketreservierungen: Tourist Information, 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. Infos: www.jazzevent.ch. *Doris Spirgi*

Ly-Ling und Herr Urgesi

Am **Dienstag, 21. Mai** um 19:30 Uhr prallen die zwei Generationen und Kulturen, verbunden in einer gemeinsamen Passion, im Kino aufeinander. Der Film erzählt die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen dem letzten St.Galler Feinmassschneider, dem aus Apulien stammenden, in den 60er-Jahren in die Schweiz eingewanderten Cosimo Urgesi und der aus Laos stammenden und in Appenzell aufgewachsenen Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane. Zum anschliessenden Filmgespräch dürfen wir den Regisseur G. Moos und die Hauptdarstellerin Ly-Ling Vilaysane begrüessen. *Astrid Mucha*

Kostenlose Dorfführungen

Interessieren Sie sich für die Geschichte von Heiden? Möchten Sie mehr wissen über Persönlichkeiten, welche in Heiden gelebt und Geschichte geschrieben haben?

Dann dürfte Sie eine Dorfführung unter kundiger Leitung Sie begeistern. Nutzen die Gelegenheit und geniessen Sie den spannenden Rundgang durch unser schönes Dorf.

Vom **Mittwoch, 15. Mai** bis 9. Oktober bietet der Kurverein zwei bis

vier Mal im Monat, jeweils an einem Mittwochnachmittag, interessierten Einheimischen und Gästen eine unentgeltliche Dorfführung an. Diese dauert jeweils eine Stunde. Der Start ist um 13:30 Uhr beim Bahnhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die genauen Daten sehen Sie unter Veranstaltungen auf der Rückseite des *aufwind* und auf www.heiden.ch.

Kurverein Heiden

Museum Heiden: «Es werde Licht!»

Am Internationalen Museumstag, **Sonntag, 19. Mai** um 11:00 Uhr, findet im Museum die Vernissage der neuen Sonderausstellung statt. «Es werde Licht!» – so der Titel der Installation, die an ungewöhnlicher und spektakulärer Stelle eröffnet wird – im Auge des renovierten Treppenhauses. Sie hat zum Inhalt einen Querschnitt der Lampensammlung von Dr. med. dent. Max Graf und

wird inskünftig wechselweise mit neuen Objekten ausgestattet.

Im Begleitprogramm lädt das Museum, passend zum Thema, um 14:00 Uhr ins Atelier ein: «Und es ward Licht!». Alt-Lehrer Walter Graf rollt in einem anschaulich bebilderten Vortrag die Geschichte des Elektrizitätswerks Heiden und der Strassenbeleuchtungskorporation Heiden auf. *Andres Stehli*

Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten

Der Film «Climate Warriors» zeigt am **Sonntag, 19. Mai** um 10:30 Uhr im Kino auf, wie die Energiewende tatsächlich gelingen kann – und zwar weltweit. Der Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner gibt den

Menschen eine Stimme, die unermüdlich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft kämpfen. Sie glauben an die Möglichkeit einer Energie-Revolution, wenn sich jeder Einzelne engagiert. Ein ermutigendes Plädoyer für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Anschliessend Diskussion mit der Klimagruppe AR, moderiert von Annegret Wigger. *Astrid Mucha*

**Zum Thema
Energiewende**

In Deutschland füllen HISS die Tanzhallen, hierzulande sind sie weniger bekannt

Das Heiden Festival steht vor der Tür

Grusswort des Festival-Intendanten: «Organics» steht als Motto über der vierten Ausgabe von Heiden Festival. Ein Wort, das zum Nachdenken anregt. Es hat seine Wurzeln im Englischen und weist damit auf die Internationalität hin, welche die diversen Bands aus ganz Europa auch diesmal wieder ausstrahlen.

Trotzdem sieht sich das Festival weiterhin der neuen Volksmusik verpflichtet. Schliesslich heisst «organic» wörtlich übersetzt «organisch/biologisch», was den einmaligen, gleichzeitig vielfältigen, überraschenden Geschmack von zeitgemässer Volksmusik zur Geltung bringen soll. Wie Bio-Gemüse meist

geschmackvoller und fruchtiger schmeckt als konventionelles, eher wässriges aus dem Treibhaus, so ist das Heiden Festival der Inbegriff für natürlich gewachsene Volksmusik. Die Launen und die Vielfalt der Natur dürfen sich in Heiden ausleben. Wir wollen nicht nur gerade Gurken und Karotten mit einer Zehe, sondern sie dürfen auch gerne einmal etwas anders geformt daherkommen.

Während der drei Festival-Tage wird dieses Jahr die restaurierte Kirchenorgel (engl. Organ) in Kombination mit anderen Instrumenten ein musikalischer Schwerpunkt sein.

Laurent Girard

«octango» an Pfingsten im Lindensaal

Wenn das Heiden Festival Ende Mai ausgetanzt hat, freuen wir uns Ihnen in der Linde, am **Pfingstsonntag, 9. Juni** um 20:00 Uhr einen weiteren Tanz-Leckerbissen zu präsentieren.

«octango», das virtuose Oktett des Argentinischen Bassisten Francisco Obieta lässt den Tango erklingen: ausdrucksstark, zeitgenössisch, traditionell, kräftig, leidenschaftlich, überraschend und immer achtsam

in der Aussagekraft – zum Schwelgen, Zuhören und Mittanzen. Infos unter www.lindeheiden.ch/kultur.

Ab 18:00 Uhr kann im Restaurant ein Konzert-Menü genossen werden. Reservation: 071 898 34 00, info@lindeheiden.ch. **Edi Thurnheer**

Maien im Bären

Der «Maien» ist ein altes Wort für den Monat Mai. Man findet es in alten Frühlingsgedichten und Liedern. Ursprünglich verstand man darunter aber einen im Saffttrieb stehenden Zweig oder ein Bäumchen, das all seine Frühlingskraft ins Wachstum schiesst. Das Wort klingt knackig wie frischer Salat oder grüner Spargel. Es klingt saftig wie ein Filetstück auf dem heissen Stein oder die ersten Erdbeeren, knusprig wie frisches Brot oder ein deftiges Cordon bleu. Es klingt ausserdem nach vergangenen Zeiten und nach einer Welt, die noch in Ordnung war. Es verspricht Ent-

schleunigung, Behaglichkeit und ein kleines Glück.

Auch im Gasthaus Bären hält der Maien Einzug. Musikalisch wird er gleich zweimal begrüsst. Zunächst gemäss der Tradition am ersten **Freitag, 3. Mai** mit der Stubete. In der zweiten Monatshälfte findet am **Freitag, 17. Mai** der griechische Abend statt. Zum musikalischen Reigen passen die kulinarischen Freuden, die ganz dem Maien und seinen Köstlichkeiten verpflichtet sind.

Stephan Herzer

Italienische Gelati aus unserm Dorf

Geniessen auch Sie gerne echte italienische Gelati?

Dafür brauchen Sie ab sofort nicht mehr in den Süden zu reisen. Besuchen Sie uns im Café Im Glück für einen feinen Coupe und wählen Sie aus den verschiedenen Sorten. Hergestellt werden die Gelati in der Bäckerei/Konditorei Rohner.

Für Eilige gibt es die feinen Sorten selbstverständlich auch zum Mitnehmen als Cornet oder in einem Becher.

Wir freuen uns, Sie glücklich zu machen mit einem erfrischenden Sommergenuss. **Jeannette Pufahl**

Nachhaltigkeit in der Linde

In einer Welt, die immer mehr aus den Fugen gerät, liegt es an jedem Einzelnen, sein Konsumverhalten zu hinterfragen und nachhaltig zu ändern. Wir als Gastronomie-Betrieb tragen Verantwortung für ein möglichst gesundes, faires Angebot mit auch regionalen Produkten, dem Fokus auf das Tierwohl bei Fleischprodukten, gegen Foodwaste, dem Gebrauch von abbaubaren Pflegemitteln, Recycling-Materialien wie Trinkhalmen, Servietten, usw. Wir arbeiten laufend an diesen Vorsätzen und haben schon diverse Massnahmen umgesetzt. So bieten wir seit längerem diverse Bio-Produkte

bei den Getränken, Weinen und bei Speisen, insbesondere mit Bio-/Freiland-Fleisch an. Dazu gehören auch «Nose to Tail»-Gerichte. – aus Respekt vor dem Leben des Nutztieres, mehr davon zu verwerten, nicht nur die Edelstücke. Wir arbeiten an Konzepten gegen Foodwaste in Küche und Menüplanung. Wenn ein Gast seine Essensreste mitnehmen möchte, kann er das gerne mit abbaubaren Verpackungen tun.

Neu ist unser Restaurant und Hotel PET-frei. So geniessen unsere Hotelgäste nun «Häädler Wasser» aus Bügelflaschen. **Edi Thurnheer**

Wechsel bei den Häädler Detaillisten

Anlässlich der letzten Versammlung der Häädler Detaillisten wurden Denise Sonderegger vom Kosmetikstudio Sois Belle und Catja Meo vom Lädeli Poststrasse 22 und neu in die Kerngruppe gewählt. Die beiden Jungunternehmerinnen ersetzen Anni Volkart, die der Kerngruppe seit 2012 angehörte sowie Annegret Ludwig, die seit 3 Jahren im Team war.

V.l.n.r.: Denise Sonderegger, Catja Meo, Annegret Ludwig, Anni Volkart, Kurt Graf und Silvia Sonderegger

Hämodialyse neu auch im Spital Heiden möglich

Am **Mittwoch, 1. Mai** eröffnet der Spitalverbund AR in Heiden einen zweiten Standort der Nierenabteilung mit einer Dialysestation, welche über vier voll ausgerüstete, moderne Dialyseplätze verfügt. Auch Urlaubsgäste, die eine Feriendialysetherapie benötigen, sind im neuen Dialysezentrum in Heiden herzlich willkommen.

Die neue Dialysestation im Spital Heiden wird montags, mittwochs und freitags von 07:00 bis 14:00 Uhr geöffnet sein. Die ärztliche Betreuung erfolgt durch Fachärzte mit langjähriger Erfahrung unter der Leitung von Dr. med. Tanja Staub-Zähner und durch ein erfahrenes Pflegeteam unter der Leitung von Simone Keller.

Gratis steht an jedem Dialyseplatz ein Internetanschluss sowie ein Terminal mit TV, Radio und Telefon zur Verfügung. Während der Dialysetherapie werden kostenlos Getränke und Sandwiches angeboten. Direkt vor dem Spitaleingang stehen den Patienten unentgeltlich Parkplätze zur Verfügung. Parkkarten dafür werden vom Dialyseteam abgegeben.

Neben der Dialysestation wird im Spital Heiden unter der ärztlichen Leitung von Tanja Staub-Zähner neu auch eine ambulante nephrologische Sprechstunde für allgemeine Nierenpatienten und Peritonealdialysepatienten angeboten (071 898 61 11 oder nephro@svar.ch). **Alain Kohler**

Das Bö's im Mai

Sie haben eine gute Flasche Wein im Keller und nicht die richtige Gelegenheit, diese zu Hause zu geniessen? Im Restaurant Bö's können Sie diese unkompliziert mit Freunden geniessen. Es wird Ihnen einfach ein Zapfengeld von Fr. 30 verrechnet um die Kosten für die Lokalität und den Service zu decken. Bis Ende Mai ist es am Montag sogar ganz umsonst.

Den ganzen Monat Mai können Sie im Bö's Rheintaler Spargeln grün oder weiss geniessen, regionalen Genuss vom Feinsten, klassisch mit

Hollandaise oder mit einem feinen Entrecôte und natürlich auch mit frischem Bärlauch.

Am **Sonntag, 12. Mai** haben Sie gleich zwei Möglichkeiten, Ihre Mutter zu verwöhnen: Entweder laden Sie sie zum Langschläferfrühstück ein oder zum leckeren Muttertagsmenü ins Bö's.

Während dem Heiden Festival gibt es wieder das grosse Festival-Cordon-bleu zum Spezialpreis.

Erich Dasen

Mai ist Spargelzeit im Restaurant Bö's

«Go gwondere» in den Fachgeschäften

Am **Samstag, 25. Mai** laden die Häädler Detaillisten und Gastrobetriebe ab 09:00 Uhr zum siebten Mal zum Häädler Gwonder-Samschtig ein. Flanieren Sie durch unser Dorf, Sie werden von über 30 Fachgeschäften und Restaurants herzlich empfangen. Mit feinen Degustationen und tollen Angeboten werden

Sie überrascht. Die bunten Ballone vor den Verkaufslökalen laden Sie ein, nach Herzenslust durch die Regale «go gwondere». Unser Motto: Z'Hääde go poschte – ohni Näbedchoschte.

Silvia Sonderegger

Während des Heiden Festivals

«D'Ledergass» – HWB Das Gürteldesign

HWB Das Gürteldesign AG produziert seit über 75 Jahren Gürtel und Hosenträger in Wolfhalden. Im Laufe der Jahre wurde die Produktpalette stetig erweitert und den internationalen Modetrends angepasst.

Der Gürtel erfüllt weit mehr als nur seine Funktion «die Hose zu halten». Er ist ein modisches Accessoire, welches jedes Outfit komplettiert und auch dessen Aussage unterstreichen oder gar verändern kann.

Mit viel Liebe und handwerklichem Geschick stellen die sechs Mitarbeitenden die HWB-Produkte her und verarbeiten das Naturpro-

dukt Leder zu einem qualitativ hochwertigen und gleichzeitig ansprechenden Produkt.

Der bestehende Fabrikladen widerspiegelt die veränderte Ausrichtung der HWB Das Gürteldesign AG nicht mehr und wird deshalb grundlegend erneuert.

Die dabei entstehende «Ledergass» soll dabei Verkaufsraum und Schaufenster zugleich sein und wird am **Samstag, 25. Mai** ab 08:30 Uhr eröffnet. **Valesca Montañés**

Sois Belle feiert den 1. Geburtstag

Aus diesem Anlass erhalten die nächsten 100 Besucherinnen eine LediBelle-Gesichtsmaske im Wert von Fr. 15 – ein Frühlingsfrischekick für dein Gesicht. Am **Mittwoch, 5. Juni** lade ich dich zu einem besonderen Event ein: Make-up und Prosecco. Der international bekannte Visagist Yves Stöckli führt dich in die Welt der professionellen Verschönerung ein. Probiere danach selbst aus, wie einfach es ist! Speziell für diesen Abend haben wir auch eine Photo-box um tolle Schnappschüsse zu machen. Apéro ab 18:00 Uhr mit Show um 18:30 Uhr.

Sensationelle Farben, vom Lidsschatten über das Make-up bis zum Lippenstift: Alle Qualitätsprodukte

Denise Sonderegger

sind frei von Ölen und Parfüm und dank hochwertiger Inhaltsstoffe maximal hautverträglich und pflegend. Ich freue mich auf einen spannenden Frauenabend mit dir!

Denise Sonderegger

Ersatzneubau Sporthalle Gerbe

Die Gemeinde hat für das selektive Planerwahlverfahren für den Ersatzneubau der Sporthalle Gerbe zur Präqualifikation eingeladen. Aus den eingegangenen Bewerbungen hat das Beurteilungsgremium dem Gemeinderat sieben Architekturbüros vorgeschlagen. Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag zu und beauftragt die ausgewählten Architekturbüros mit der Offerteingabe.

Nach der deutlichen Zustimmung zum Ersatzneubau Sporthalle Gerbe anlässlich der Urnenabstimmung vom 23. September 2018 wird für die Planungsaufgabe der am besten geeignete Partner gesucht. Dies geschieht in einem selektiven, nicht anonymen Planerwahlverfahren, das durch die ERR Raumplaner AG St. Gallen begleitet wird (siehe Medienmitteilung vom 14. Februar 2019). Bis zur Eingabefrist der ersten Phase am 15. März 2019 sind 22 Bewerbungen eingegangen. Das Beurteilungsgremium hat alle Bewerbungen gesichtet, intensiv diskutiert und bewertet. Auf Basis dieser Beurteilung hat es einstimmig sieben Bewerber ausgewählt, die bezüglich der Referenzprojekte sowie der Leistungsfähigkeit die besten Voraussetzungen bieten.

Jugendrotkreuzgruppen treffen sich am Sonntag, 19. Mai ab 14:00 Uhr im Dunant-Museum

Der Gemeinderat hat dieser Auswahl zugestimmt und lädt die folgenden Bewerber zur Offerteingabe ein (alphabetische Reihenfolge):

- Bollhalder Eberle Architektur AG (St.Gallen)
- Graser Architekten AG (Zürich)
- Hubert Bischoff Architekt (Wolfhalden) und Ueli Sonderegger GmbH (Heiden)
- Joos & Mathys Architekten AG (Zürich)
- Schneider Gmür Architekten AG (Winterthur) und Bärfecht GmbH (Niederuzwil)
- Weber Hofer Partner AG (Zürich)
- Zöllig & Eggenberger AG und atm3 AG (Grabs)

In der zweiten Phase erhalten die ausgewählten Architekturbüros nun Gelegenheit, ihre Offerten, inkl. Honorarangebot, einzugeben und ihren Zugang zur gestellten Aufgabe sowie die Organisation aufzuzeigen. Dafür werden sie mit je Fr. 5000, inkl. MwSt., entschädigt. Die Aufgabenstellung ist so gesetzt, dass Verbesserungs- und Überarbeitungsvorschläge des Vorprojektes zulässig und sogar erwünscht sind. Zwingend vorgegeben ist das Raumprogramm und dass der bewilligte Baukredit nicht überschritten werden darf.

Bitte beachten

Mittwoch, 1.

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

bis Sonntag, 19.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Erneuerung der Gemeinde-Webseite

Frisch, modern und übersichtlich, so soll sich die neue Website der Gemeinde Heiden zukünftig präsentieren. Nebst der grafischen Modernisierung und besseren Einbindung von digitalen Prozessen soll die Webseite auf allen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und PCs optimal genutzt werden können.

Die aktuelle Webseite der Gemeinde besteht seit dem 1. Juni 2010. Für Nutzer, die über ihr Smartphone darauf zugreifen, steht jedoch nur ein eingeschränktes Angebot zur Verfügung. Das soll korrigiert

werden. Dafür wird ein neues Design erarbeitet und in den bestehenden Auftritt integriert. Die Website wird auf eine höchst mögliche Barrierefreiheit ausgerichtet. So soll die Bevölkerung das attraktive Online-Angebot der Gemeinde effizient nutzen können.

Für die Umsetzung hat der Gemeinderat eine Projektgruppe festgelegt. Den Auftrag für den Webauftritt hat der Gemeinderat an die Firma Innovative Web AG in Zürich mit Gesamtkosten von Fr. 45'887 inkl. MwSt. vergeben und damit

Öffnungszeiten in der Auffahrts-Woche ...

... für die Gemeindeverwaltung, das Grundbuchamt sowie das Betreibungs- und Konkursamt:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Montag, 27. Mai | normale Öffnungszeiten |
| • Dienstag, 28. Mai | ganzer Tag geschlossen
aufgrund einer internen Weiterbildung |
| • Mittwoch, 29. Mai | normale Öffnungszeiten bis 16:00 Uhr |
| • Donnerstag, 30. Mai | Feiertag (Auffahrt) geschlossen |
| • Freitag, 31. Mai | ganzer Tag geschlossen,
Termine nach vorheriger Vereinbarung möglich |

In der Woche nach Auffahrt sind alle Ämter wieder während der ordentlichen Öffnungszeiten erreichbar. Der Pikettdienst bei einem Todesfall ist unter 077 489 14 38 geregelt.

einer Kreditüberschreitung von rund Fr. 5900 zugestimmt.

Neuzugezogene

Samantha Forrer, Stöckliweg 10; Simone Hack, Badstrasse 3; Prisca Maag, Thalerstrasse 19; Stefanie Karer, Brunnhaldenstrasse 8; Michael Steininger, Brunnhaldenstrasse 8; Jakob Looser, Wiesstrasse 9; Anita Jenni, Wiesstrasse 9; Deborah Kalberer, Brunnhaldenstrasse 8; Aiga Krümina, Seeallee 5; Frank Werner, Oberes Werd 4; Kaczorowska Alicja und Serhii Kryvets, Bachstelzenweg 2; Ilias-Ioannis Dyball, Kohlplatz 2; Claudia Miriam Gesswein, Brunnenstrasse 9a; Peter Schenkel, Obereggerstrasse 2.

Handänderungen März

Bernhard Bärlocher, Rheineck (Erwerb 25.2.2009) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 414, 244 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 595, Hinterbissaustrasse.

Heidi und Urs Bürgin, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 17.4.2014) an Nadine und Hendrik Jacobus Jan Bolijn, Teufen, zu Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft, Stockwerkeigentum Nr. 5356, 31/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Sonnenthalstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10213, 1/40 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnenthalstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10214, 1/40 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnenthalstrasse.

Ernst Burkhalter, Heiden (Erwerb 7.6.1973) an Claudio Burkhalter, Stachen, Stockwerkeigentum Nr. 5000, 116/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1576, Austrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5016, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1576, Austrasse.

Heller AG Generalunternehmung, Heiden (Erwerb 21.12.1990) an Heinrich Heller, Heiden, Liegenschaft Nr. 1368, 3612 m² Grundstückfläche, Benzenrüti, Hasenbüchel.

Wilhelm Rechsteiner, Bischofszell (Erwerb 19.7.1982, 11.4.2013) an Heller AG Heiden, Heiden, Liegenschaft Nr. 596, 593 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 187, Gerätehaus Nr. 2089, Thalerstrasse.

In Heiden macht Trennen Spass – Jetzt unterwegs fast wie zuhause

Mit einer Recyclingquote von 52 Prozent zählt die Schweiz Recycling weltweit zu den Spitzenreitern. Was zu Hause bereits sehr gut funktioniert, soll nun auch für unterwegs getestet werden. Die Firma Drawag AG stellt der Gemeinde kostenlos drei Trennstationen, wie man sie bereits von den Bahnhöfen kennt, zur Verfügung. In einem dreimonatigen Pilotversuch soll nun getestet werden, ob die Abfalltrennung auch auf

Wie beliebt es Ihnen zu reisen?

Nehmen wir an, Sie möchten von Zürich nach Berlin reisen und machen sich Gedanken, wie Sie am besten dahin gelangen. Neben den Kosten, der Reisedauer und des Wohlbefindens sollte auch die Klimawirkung des Transportmittels die Entscheidung beeinflussen. Ein einfacher Vergleich von Bahn, PKW und Flugzeug bietet der UmweltMobil-Check der Deutschen Bahn. Wenn eine Person alleine die Reise antritt wird sie mit der Bahn (durchschnittliche Auslastung, Strommix) 0,3 kg CO₂-e, mit einem PKW (Mittelklasse, Diesel EURO 5) 134 kg CO₂-e und mit dem Flugzeug (durchschnittliche

KUS Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

öffentlichen Plätzen funktioniert. Die drei Trennstationen werden ab dem 6. Mai auf dem Kirchplatz und bei den Schulhäusern Gerbe und Wies aufgestellt. **Andreas Naef**

Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee umwelt.bewusst.leben.

Auslastung, inkl. An- und Abreise) 123,5 kg CO₂-e verbrauchen. Wenn vier Personen zusammen reisen, schrumpft der Verbrauch des PKWs auf 33,5 kg CO₂-e, während die anderen beiden Angaben konstant bleiben. CO₂-e (Kohlendioxidäquivalente) beziehen neben der ausgestossenen Menge CO₂ auch andere Gase und Prozesse, die zum Treibhauseffekt beitragen, mit ein. Zusammengefasst ist die Bahn mit Abstand das klimafreundlichste Transportmittel. **Eliane Kobler**

Solaraktion: «Wir planen Ihre Solaranlage»

Wer sich mit dem Gedanken trägt, selbst Strom auf dem eigenen Dach zu produzieren, sieht sich mit Flächenberechnungen, Modulvergleichen und Offert-Einholungen konfrontiert. Dabei nimmt Ihnen der Verein Energie AR/AI die Abklärungen für die Planung einer Photovoltaikanlage ab und holt bei drei Unternehmen in der Region eine

Offerte ein. Im Rahmen der Infoveranstaltung am **Dienstag, 28. Mai** von 18:30 bis 20:00 Uhr im Hotel Linde haben Sie die Möglichkeit, sich über Nutzen, Technik und Kosten zu orientieren. Eine Anmeldung ist erwünscht unter info@energie-ar-ai.ch oder 071 353 09 49.

Infos: Verein Energie AR/AI, Hundwil, www.energie-ar-ai.ch. **Gaby Roost**

Geburten

- **Annina Julia Berli**, geboren am 9. März, Tochter des Thomas Berli und der Colleen Berli-O'Brien

Eheschliessung

- **Martin** und **Sandra Mathis**, geb. Eugster
- **Beat** und **Monika Spichtig**, geb. Frei

Todesfälle

- **Gertrud Züst**, geb. Grüninger, geb. 1931, gestorben am 30. März in Heiden
- **Walter Züst**, geb. 1935, gestorben am 31. März in Heiden
- **Albert Fehner**, geb. 1943, gestorben am 20. April in Rehetobel

Gratulation

zum **85. Geburtstag**

- **Gundelind Schläpfer**, Täschenstrasse 5 (3. Mai)
- **Kurt Wehrli**, Thalerstrasse 26 (10. Mai)

zum **80. Geburtstag**

- **Elsbeth Ott**, Freihofstrasse 7 (10. Mai)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

JETZT im Glück

italienische Gelati
aus unserem Dorf
im Cornet,
im Becher & Coupe

www.imglueck.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

aufwind

Inserateannahme

3 Schaltungen	5 %
5 Schaltungen	10 %
8 Schaltungen	15 %

haederli@smartwork.ch

Herzlichen Glückwunsch zum 35-jährigen Jubiläum!

Marcel Künzle feiert dieses Jahr sein 35-jähriges Raiffeisen-Dienstjubiläum. Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich und danken ihm für seinen wertvollen und geschätzten Einsatz.

Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute sowie viel Erfolg.

www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Immo-Service Heller

Aktuelle Kauf- und Mietobjekte unter www.hellerimmobilien.ch

Vertrauen Sie einem Spezialisten

... wenn es um Immobilien geht

- ▶ Wissen Sie, was Ihre Immobilie heute Wert ist?
- ▶ Planen Sie eine nachhaltige Renovation?
- ▶ Haben Sie Ihr Grundstück optimal ausgenutzt?
- ▶ Wie soll das Quartier in Zukunft aussehen?

Wir haben die fachmännische Antwort. Kompetenz seit über 50 Jahren.

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 • 9410 Heiden • T 071 891 28 28
info@hellerimmobilien.ch • www.hellerimmobilien.ch

SVIT OSTSCHWEIZ

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden **DIVERSE MARKEN** verkauft & repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

WIR MACHEN PROFIS. LEHRGEBIET
BERUFBILDUNG.PLUS.CH

Die Jahresrechnung im Überblick

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 720'000 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2018, der mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'800 gerechnet hat, entspricht dies einer Besserstellung um Fr. 723'000. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu Fr. 4,6 Millionen beträgt.

Erfolgsrechnung

Mit einem Überschuss von Fr. 720'000 schliesst die Erfolgsrechnung um Fr. 723'000 deutlich besser ab als erwartet.

	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2018
Ertrag	-25'357'000	-24'824'000	-27'502'000
Aufwand	24'776'000	24'827'000	26'782'000
Erfolg	-581'000	3'000	-720'000

Geldflussrechnung

Mit dem höheren Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit lassen sich die Investitionen zu 100 % aus dem Cash Flow finanzieren. Das Fremdkapital und damit verbunden die flüssigen Mittel nehmen deutlich um Fr. 2,8 Millionen ab.

Geldfluss aus	Rechnung 2017	Rechnung 2018
betrieblicher Tätigkeit	1'166'000	2'535'000
Investitionstätigkeit	-1'889'000	-1'232'000
Finanzierungstätigkeit	1'897'000	-4'148'000
Veränderung flüssiger Mittel	1'174'000	-2'845'000

Entwicklung Steuerertrag

Bei den Grundstückgewinn- und den Erbschaftssteuern wurden insgesamt Fr. 900'000 mehr eingenommen als im Voranschlag vorgesehen. Dafür wurden bei den natürlichen Personen Fr. 194'000 weniger eingenommen als budgetiert. Bei der Quellensteuer gingen die Einnahmen um Fr. 115'000 zurück. Seit 2017 können Quellensteuerpflichtige optieren, dass sie «normal» besteuert werden. Dies wird in den folgenden Jahren eine Verschiebung der Einnahmen von der Quellensteuer zu den natürlichen Personen geben.

Entwicklung Einwohnerbestand

Der Einwohnerbestand von Heiden hat sich gegenüber letztem Jahr nochmals um 24 Personen leicht verringert. Obwohl mehr Zuzüge als im Vorjahr zu verzeichnen sind, werden diese durch die grosse Anzahl der Wegzüge mehr als kompensiert.

Investitionsrechnung

Von den geplanten Fr. 3,2 Millionen konnten nur Fr. 1,2 Millionen realisiert werden. Fr. 500'000 wurde in die Gemeindestrassen, die öffentliche Beleuchtung und in die Gemeindekanäle investiert.

Im Bereich Hochbau wurden Investitionen von Fr. 400'000 getätigt. Zusätzlich wurden Investitionsbeiträge von Fr. 82'000 an Kantonsstrassen und Fr. 41'000 an die Durchmesserlinie (DML) geleistet. Weitere Investitionskosten sind für die Orts- und Zonenplanungen und die Sanierung der Spielplätze angefallen.

	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
Ausgaben	1'995'000	3'220'000	1'321'000
Einnahmen	-106'000	-30'000	-90'000
Nettoinvestitionen	1'889'000	3'190'000	1'231'000

Bilanz

Die geringe Investitionstätigkeit, verbunden mit dem höheren betrieblichen Geldfluss, erlauben die Rückzahlung von Darlehen und damit eine Reduktion der Bilanz.

	Rechnung 2017	Rechnung 2018
Finanzvermögen	16'888'000	14'012'000
Verwaltungsvermögen	19'121'000	19'341'000
Aktiven	36'009'000	33'353'000
Fremdkapital	-24'787'000	-21'976'000
Eigenkapital	-11'223'000	-11'377'000
Passiven	-36'009'000	-33'353'000
Bilanzüberschuss	3'921'000	4'641'000

Zahlen je Einwohner

Trotz leichtem Rückgang des Einwohnerbestandes entwickeln sich die Steuererträge positiv. Damit wird die Basis für künftige Investitionen gestärkt, bei einer nach wie vor moderaten Verschuldung von Fr. 1'908 je Einwohner.

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 an seiner Sitzung vom 2. April genehmigt und unterstellt diese gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft vom 6. Mai bis 4. Juni.

Die detaillierte Jahresrechnung finden Sie ab **Montag, 6. Mai** auf www.heid.ch -> Politik -> Finanzielle Situation oder in gedruckter Form auf der Gemeindeverwaltung.

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

40-jähriges Jubiläum und neuer Auftritt

Unser 40-jähriges Jubiläum nehmen wir zum Anlass um in die Zukunft zu blicken. So soll unser neuer Auftritt signalisieren, wir sind nicht «einfach ein Stromer», nein wir sind «ihr Partner für ihre Technik». Wir sind und bleiben ihr vertrauenswürdiges Familienunternehmen «elektro fürer ag», einzig unser Outfit wurde modernisiert, damit wir unsere Fähigkeiten optimaler präsentieren können.

fürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Praxis für Frauenheilkunde

Spezialisierte Brustabklärungen

Dr. med. Christina Heini

St. Jakobstrasse 89, 9000 St. Gallen

Telefon 071 244 01 00

info@frauenheilkundesg.ch

www.frauenheilkundesg.ch

Mein Sprechstundenangebot:

- Brustultraschall, Brustkrebsvorsorge, Abklärung von Brustveränderungen, Brustkrebsnachkontrollen, Beratung bei familiärer Brustkrebsbelastung
- Schwangerschaftsbetreuung
- Jahreskontrolle, gynäkologische Vorsorge, Ultraschalluntersuchung von Gebärmutter/ Eierstöcken
- Hormonstörungen, Hormonersatzbehandlung, Wechseljahrsbeschwerden, Inkontinenzprobleme
- Familienplanung, Verhütungsberatung, Teenagersprechstunde

sieht
wie ein feener
Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Jugendrotkreuz im Henry-Dunant-Museum

Das Henry-Dunant-Museum ist am **Sonntag, 19. Mai** von 10:00 bis 17:00 Uhr durchgehend geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Der Anlass dazu ist der internationale Museumstag. Das Dunant-Museum ermöglicht dabei Jugendrotkreuzgruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Austausch. Sie berichten über ihre Aktivitäten und zeigen den Besucherinnen und Besuchern des Museums, wie die Rotkreuzbewegung mit jungen und ganz jungen Mitmenschen weiterentwickelt wird. Der Anlass findet um 14:00 Uhr statt. Auch hier ist der Eintritt frei. Bis jetzt haben sich eine Gruppe aus Mochenwangen (D), aus

Weingarten (D) und aus Alberschwende (A) angemeldet. Den Präsentationen der Gruppen schliesst sich eine Fragerunde und Diskussion mit dem Publikum über Aufgaben und Ziele des Engagements von Kindern und Jugendlichen fürs Rote Kreuz an. Während die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen den Nachmittag miteinander verbringen, erhalten Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das Henry-Dunant-Museum, insbesondere die Sonderausstellungen «Starke Frauen um Henry Dunant» sowie «Visionen. Henry Dunant. Und Wir?» zu erleben. **Norbert Näf**

Das Sommertraining beginnt

Das Tennis-Training im Winter fand wiederum in Thal statt. Der Abschluss ist für die Kids immer spannend, weil sie das Geübte im Kids-Tennis-Turnier stufengerecht anwenden können. Infos: www.tennisheiden.ch. **Brigitte Trunz**

Schatten über dem Bodensee

Am **Dienstag, 7. Mai** um 14:15 Uhr wird im Kino ein spannender Spielfilm gezeigt, welcher in unserer Region gedreht wurde. Die attraktivsten Schauplätze und Veranstaltungen kommen darin vor – zum Beispiel

der Zeppelinflug, die Bregenzer Festspiele, das Hohentwiel, die Bodensee-Schiffahrt und diverse Stadt-Impressionen. Gönnen Sie sich einen spannenden Kino-Nachmittag mit Kaffee- und Kuchen-Pause. **Erika Graf**

Raumschmuck für Leseratten – aus Alt mach Neu

Weil die Nachfrage so gross war, bietet der Verein Häädler Frauen diesen Kurs im kath. Pfarreizentrum nochmals am **Donnerstag, 9. und 16. Mai** an – jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr.

Die Kunst, Bücher in dreidimensionale Objekte zu verfallen, wird auch Orimoto genannt. Man liest sie meist nur einmal. Dann füllen Bücher Regale, wegwerfen wäre trotzdem schade.

Mitbringen: Ältere, gebrauchte Bücher (2 bis 3 Exemplare) mit festen Buchrücken und 400 Seiten oder mehr sind geeignet. Auch Taschenbücher lassen sich umgestalten.

Kosten: Fr. 40 für Mitglieder (Nichtmitglieder Fr 45) für beide Kursabende. Anmeldung bis 4. Mai an Alexa Schiess, 071 891 28 33 oder alexa.schiess@hispeed.ch.

Regula Nyffenegger

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 28. Mai** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Krone der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 25. Mai bei Heidi Walser

(071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Velotour der Ill entlang

Es ist wieder soweit, der Verein Häädler Frauen lädt zu einer lockeren Velotour ein – auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Treffpunkt: **Mittwoch, 5. Juni** um 07:30 Uhr beim Dorfplatz (EWH-Shop), Verschiebedatum: 12. Juni.

Wir fahren mit unseren Fahrrädern nach Rheineck und nehmen dort den Zug bis Altstätten. Gemütlich radeln wir bis nach Feldkirch, wo wir Zeit für einen Kaffee-/Teehalt haben.

Weiter geht es dann immer schön der Ill entlang bis ins schmucke

Städtchen Bludenz. Zum feinen Essen und Bummeln wird genug Zeit sein. Mitte Nachmittag fahren wir wieder dem Fluss entlang zurück in die Schweiz. Soweit sind es etwa 70 km ohne grössere Steigungen. Sportliche E-Bikerinnen nehmen die Rückfahrt über die Hügel nach Heiden in Angriff, die gemütlichen Fahrerinnen nehmen den Zug von Altstätten über Rorschach nach Heiden.

Anmeldung und Auskunft: Maria Zünd, 071 891 62 18 oder maria.zund@bluewin.ch. **Maria Zünd**

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Arthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2019 statt

nächste Daten: 12.09.19, 17.10.19, 14.11.19, jeweils 19.30

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Reservierungen
071 898 15 15

Rheintaler Spargel-festival

Erleben Sie den kompletten Monat lang unsere Kreationen rund um das beliebte Gemüse.

Buchen Sie Ihren Tisch online unter www.restaurant-boe.ch.

Bo's

Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Cornelia Schreiber

Geschäftsreise Ferien Spitalaufenthalt

Geben sie bernühtig in den Urlaub, wir kümmern uns liebevoll um ihre Haustiere & Pflanzen und betreuen zuverlässig Ihr Zuhause!

Weitere Dienstleistungen auf
www.homesitting-schreiber.ch

Cornelia Schreiber
Dorf 48 / 9428 Walzenhausen
Tel. 076 683 19 20
mail@homesitting-schreiber.ch

Kurs- und Veranstaltungskalender

Steamer Seminar

4. Mai, 10-12 Uhr
Welcher Steamer passt zu Ihnen?
Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

„The fine Art of Barbecue“

3. Juni, 18-22 Uhr
Grill-Kochkurs mit Fabian Devos (Grills von Manufaktur Kumanu). Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen. Unter der professionellen Leitung von Fabian Devos lernen Sie Raffinessen kennen, die in keinem Kochbuch zu finden sind. Weiteres Highlight ist die gediegene Weinbegleitung von Vogelsanger Weine

Steamer Seminar

7. September, 10-12 Uhr
Welcher Steamer passt zu Ihnen?
Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78, 9000 St. Gallen

Information / Anmeldung:
www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Parkett.

bürki

Bürki Boden AG
9413 Oberegg
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself

www.buerki-boden.ch

Das läuft bei der Pfadi Altenstein

Brennende Luft oder wässrige Erde? Feuer, Wasser, Luft und Erde begleiten uns. Die 4- bis 6-jährigen Biber erleben zu allen vier Elementen einen spannenden Nachmittag. Feurige Erlebnisse, luftige Erfahrungen, feucht-fröhliche Spiele und bodennahe Abenteuer inklusive.

Hilf Bauer Bruno! Bauer Brunos Kuh Lotte ist abgehauen und unauffindbar. Daher benötigt er dringendst gute Fährten-Leser. Diese erhofft er sich bei den 6- bis 10-jährigen Wölfen. Ob wir Lotte wohl finden können?

In Indien gibts Probleme! Zum Glück sind die 10- bis 16-jährigen Pfader erfahrene Problemlöser. Doch sie werden maximal gefordert! Denn eine Curry-Fabrik entsteht nicht einfach so.

Willst auch du Pfadi-Luft schnuppern und Probleme lösen, Abenteuer erleben und ganz viel Spass in der

Natur haben? Dann besuch www.pfadiheiden.ch und komm vorbei. Wir freuen uns auf dich. **Calvin Rüegg**

Edith Grand und Eveline Kobelt haben sich aus dem Vorstand verabschiedet – neu im Vorstand wird Peter Göldi begrüsst

Wechsel im Vorstand

An der 24. Hauptversammlung des Vereins Biedermeier Heiden stand ein umfassender Rückblick auf das 7. Biedermeier-Fest Heiden im Zentrum des Jahresberichts 2018 von Präsident Alex Rohner.

Eveline Kobelt, seit 2001 und Edith Grand, seit 2014, gaben ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt. Beide wurden für ihre intensiv geleistete Arbeit im Vorstand und dem Verein verdankt. Neu gewählt wurde Peter Göldi. Er hat seit den Anfängen des Vereins Biedermeier Heiden als Mitarbeiter der Publica-Press Heiden über Jahre hinweg grosse Kenntnisse über den Verein erworben. Alex Roh-

ner, Präsident, und Werner Meier, Medien, wurden zudem für ein weiteres Jahr als Mitglieder im Vorstand bestätigt.

Reto Eugster wurde von der Versammlung als Revisor bestätigt. Neu wurde Hanspeter Giezendanner als weiterer Revisor gewählt.

Der Vorstand freut sich auf die kommenden Vereins-Aktivitäten wie zum Beispiel den Biedermeier-Sonntag am 1. September. **Werner Meier**

Begrüssen wir den Frühling mit einem facettenreichen Markt

Der Frühlingmarkt am **Samstag, 18. Mai** von 09:00 bis 18:00 Uhr an der Seeallee bietet Unterhaltung für Klein und Gross. Neben der Spielburg und der Eisenbahn können Kinder und Erwachsene die Bungee Trampolin-Anlage ausprobieren.

An der Caravanbar einen frisch zubereiteten Cocktail schlürfen, regionale und Bio-Produkte sowie eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Leckereien probieren, ein liebevoll hergestelltes Geschenk erwerben oder selbstgemachtes Brot mit nach Hause nehmen. Für alle ist etwas da-

bei: Das Verpflegungsangebot reicht von Kebab, Risotto, Schnitzelbrot, selbstgemachten Kuchen über frittierte Champignons bis hin zu den Ständen mit italienischen, thailändischen, eritreischen und russischen Leckereien. Probieren Sie die internationale Vielfalt und lassen Sie sich verführen.

Kommen Sie vorbei und geniessen Sie die Marktatmosphäre. Treffen Sie Freunde und Bekannte. Wir freuen uns auf Sie. **Marianne Thürlemann**

**Samstag,
18. Mai:
Frühlingmarkt**

Wer macht mit am Flohmarkt

Alle sind herzlich eingeladen beim Flohmarkt am **Samstag, 18. Mai** während des Frühlingmarkts mitzumachen. Er findet im Park beim Kursaal bei trockenem Wetter statt.

Es kann ein Tisch für Fr. 10 gemietet werden oder man bringt alles selber mit. Kinder sind herzlich willkommen ihre eigenen Sachen anzubieten. Nebenbei wird eine Kaffee-

stube geführt, deren Erlös an das Hospiz St.Gallen gespendet wird. Bitte bringen Sie Gebäck, Salziges oder Süsses als Spende für die Kaffee-stube mit.

Anmeldung bis 11. Mai an Gabriela Beutler, gabeutler@andelu.net. Weitere Details folgen 10 Tage vor dem Flohmarkt. **Gabriela Beutler**

Guter Abschluss und neues Verwaltungsratsmitglied

«Die Beliebtheit unserer Wohnungen äusserte sich auch im letzten Jahr darin, dass die Mieterwechsel praktisch nahtlos erfolgen konnten. Vorgängig vor jedem Wechsel unterzogen wir die Wohnungen einer gründlichen Renovation», führte VR-Präsident Gregory Brunner im Rahmen der Ende März im Hotel Linde durchgeführten Generalversammlung der Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana aus.

Das Rechnungsjahr 2018 schloss nach Abschreibungen und Reservebildungen mit einem Gewinn von Fr. 63'000 ab. Die Zahl der aus Heiden und Umgebung stammenden Genossenschafter beträgt 291, die ein Kapital von Fr. 3'121'000 vertreten. Neu in den Verwaltungsrat der Genossenschaft wurde Finanzexperte Urs Niederer gewählt.

Peter Eggenberger

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Der Jugendmusik Heiden ist die Aufgabe übertragen worden, im Jahre 2020 das Appenzellische Kantonalmusikfest in Heiden zu organisieren.

Die Verantwortlichen freuen sich riesig über den Zuschlag. Das OK ist bereits seit mehreren Monaten an den Vorbereitungsarbeiten, gilt es doch verschiedene Planungen, Bewilligungen und Reservationen schon mehr als ein Jahr im Voraus zu tätigen. Der Anlass findet vom Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Juni 2020 statt.

Ein Fest in dieser Grössenordnung benötigt eine sehr grosse Infrastruktur, die jetzt von den Verantwortlichen aufgebaut wird.

Die Veranstalter rechnen mit 1400 bis 1500 Musikanten aus 45 bis 50 Musikvereinen aus der ganzen Schweiz, die sich während drei Tagen in einem musikalischen Wettstreit, bestehend aus konzertantem Spiel und Parademusik messen werden.

Stefan Gantenbein

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
 9127 St.Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Tel 071 891 35 45

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Der neue Opel

COMBO LIFE

engine of the year 2019
 1- bis 1,4-Liter-Kategorie
 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
 Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

Gloor Sonderegger GmbH

Malerhandwerk

- Fassadenrenovation
- Innenrenovation
- Verputzen
- Tapezieren
- Schimmelbekämpfung
- uvm.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Wohnträume werden wahr.
 Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting

Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
 Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
 consulting

Bald wieder in der Badi in Büchern schmökern

Die Badi Book Box wird vom Bibliotheksteam rechtzeitig auf die Eröffnung des Schwimmbades entrümpelt und neu bestückt. Damit Leserratten in der Badi nicht auf ihren geliebten Lesestoff verzichten müssen, bieten wir einmal mehr Zeitschriften,

Bücher, Rätselhefte und Comics für Kinder und Erwachsene zum Schmökern an. Selbstverständlich werden die Zeitschriften regelmässig ausgewechselt, damit sie aktuell sind. Finden Sie trotzdem, dass etwas fehlt in der Bücherbox? Teilen Sie uns gerne Ihren Anschaffungswunsch in der Gemeindebibliothek mit oder schicken Sie uns eine Mail unter info@biblioheiden.ch.

Am **Samstag, 4. Mai** findet wiederum der beliebte Bücherflohmarkt «Restseller und Bücherfieber» statt. Ausgemusterte Bücher, CDs und DVDs verkauft das Bibliothek-Team günstig am beliebten Büchermarkt. Von 09:00 bis 12:00 Uhr kann in den Kisten nach Schätzen gewühlt werden. **Miriam Hauschildt**

Sie kommt, die neue «Hädler Sportkarte» – cool & hot

Sommer und Winter, zwei gegensätzliche Jahreszeiten, die doch irgendwie zusammen gehören – zumindest in Heiden: Die Verantwortlichen der beiden Betriebe Badi Heiden und Skilift Heiden lancieren die neue «Hädler Sportkarte».

Mit dieser Karte können Sie die Sommer- und die Wintersaison in der Badi und am Skilift, sowie am Kinderskilift der Schneesportschule Heiden zu einem sehr attraktiven Preis geniessen. Erhältlich ist die Karte in der Badi oder am Skilift. Sie ist dann für eine Sommer- und eine

Wintersaison gültig. Die beiden Betriebe freuen sich, Ihnen dieses Angebot **ab Samstag, 11. Mai** in der Badi anbieten zu können.

Die «Hädler Sportkarte» ist zu folgenden Preisen erhältlich:

- Familien Fr. 333: Ein oder zwei Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, die im selben Haushalt leben.
- Erwachsene Fr. 199: Ab dem 17. Lebensjahr.
- Kinder: Fr. 99: Bis zum 16. Lebensjahr. **Ueli Wolf**

Neu Aquafit in der Badi

Ich heisse Anja Hafner und bin dipl. Aquafitness-Instruktorin. Mein sport- und gesundheitsorientiertes Training umfasst Wasserfitness mit Kraft-, Ausdauer- und Haltungsübungen, Laufen im Wasser sowie Beweglichkeits- und Entspannungsübungen, wahlweise mit Geräten.

Differenziert anwendbar für Untrainierte, Kinder ab dem Schulalter,

Leistungssportlerinnen und -sportler wie auch für Nichtschwimmerinnen und -schwimmer. Es wird in Aquafit-Westen trainiert, die von mir zur Verfügung gestellt werden. Infos und

Anmeldung: anja.hafner.ar@gmail.com oder 071 553 53 51.

Ich freue mich auf viel Spass und eine sportliche Zusammenarbeit!

Anja Hafner

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Bei der Einweihung des neuen Rastplatzes dankt Gemeindepräsident Gino Pauletti (rechts) Jürg Baumgartner von der Raiffeisenbank Heiden (5. von rechts) für die finanzielle Unterstützung sowie Werner Schmid und Markus Glättli vom Bauamt für die geleistete Arbeit vor Ort

Von der Raiffeisenbank Heiden unterstützt: Neuer Rastplatz am Witzwanderweg

Kurz vor Ostern und damit rechtzeitig zu Beginn der Wandersaison 2019 wurde am Eichenbach im Grenzgebiet von Wolfhalden und Walzenhausen die umfassend sanierte und erweiterte Rast- und Grillstelle eingeweiht. Der lauschige Platz mit soliden Tischen und Bän-

ken, mit Quellwasser-Brunnen, solider Feuerstelle und trockenem Brennholz befindet sich unmittelbar am Witzwanderweg, der sich auch 25 Jahre nach seiner Eröffnung ungebrochener Beliebtheit erfreut.

Peter Eggenberger

Die Winterpause ist vorbei

Der Winter hat die Badi verlassen und alles wird vorbereitet für die bevorstehende Badisaison. Im Restaurant werden die Gläser poliert und am Eingang warten die Sonnenschirme auf ihren Einsatz. Unsere Badi ist **ab Samstag, 11. Mai** für alle Sonnenhungrigen geöffnet und gewährt wieder 10 Prozent Rabatt auf das Saison-Abo bis Ende Monat.

Neu werden AquaFit-Kurse angeboten und ein kleines Open-Air-Konzert ist in Vorbereitung. Altbewährtes wie BadiNacht, BadiFest, BadiKino und Schwimmkurse finden auch dieses Jahr wieder statt. Ersichtlich und immer aktuell unter www.badi-heiden.ch. Wir freuen uns auf euch. **Marion Niedermayer**

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ölbilderausstellung. Ruth Zoller	
Samstag, 4.	Bibliothek Restseller und Bücherfieber. Bibliothek	09:00–12:00
	ev. Kirche Ökumenische Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30–10:30
	Kursaal Tanzparty «Move-to-the-Groove». Move-to-the-Groove	21:00–02:00
Mittwoch, 8.	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag «Rauchen und Lungenkrankheiten». Spital Heiden	19:30–20:30
Donnerstag, 9.	Parkplatz Hirslanden Klinik Am Rosenberg Wanderung Heiden-Rehetobel. Senioren-Wandergruppe	13:00–17:25
	Carve Sport Heiden Abendwanderung mit Fivefingers. Carve Sport Heiden	18:00–22:00
Freitag, 10.	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
	Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–22:30
Samstag, 11.	Schwimmbad BadiEröffnung. Schwimmbadgenossenschaft	09:00
	Frohburg Café & Bar Live-Musik in der Frohburg. Fernsicht Event AG	20:00–23:00
Dienstag, 14.	Postplatz Kurze Überraschungstour. Senioren-Wandergruppe	10:30–15:00
	Blumenfeldstrasse Celloklassenkonzert. Musikschule Appenzeller Vorderland	18:30
	Hotel Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek/Hotel Linde	19:00–22:00
Mittwoch, 15.	Tourist Information Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Carve Sport Heiden Abendwanderung mit Fivefingers. Carve Sport Heiden	18:00–22:00
Samstag, 18.	Seeallee Frühlingsmarkt. Gemeinde Heiden	09:00–18:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	19:00–23:00
Sonntag, 19.	Museum am Kirchplatz Internationaler Museumstag: Vernissage «Es werde Licht!». Museum Heiden	11:00
	Henry-Dunant-Museum Jugendrotkreuzgruppen präsentieren ihr Engagement. Henry-Dunant-Museum	14:00–15:30
Mittwoch, 22.	Hotel Linde Konzert «KlariHackVioFroKla». Musikschule Appenzeller Vorderland	19:00
Donnerstag, 23.	Postplatz Wanderung Degersheim – Schwellbrunn. Senioren-Wandergruppe	07:25–15:52
	Carve Sport Heiden Abendwanderung mit Fivefingers. Carve Sport Heiden	18:00–22:00
Freitag, 24.	kath. Pfarreizentrum Händler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Freitag, 24. bis Sonntag, 26.	Dorf Heiden Festival. Kurverein	
Samstag, 25.	Dorf Gwonder-Samschtig mit den Fachgeschäften. Händler Detaillisten	ganzer Tag
	Pfimi Heiden Pfimi-Flohmarkt. Pfingstgemeinde Heiden	10:00–17:00
Sonntag, 26.	Blumenfeldstrasse Schubertiade. Musikschule Appenzeller Vorderland	17:00
Dienstag, 28.	Restaurant Krone Mittagstisch 60+. Händler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Händler Frauen	20:00–21:30
Mittwoch, 29.	Tourist Information Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor Heiden	20:00–22:00

Veranstaltungskalender-Daten für Juni bis **Dienstag, 21. Mai, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Bundesübung schiessen

Am **Freitag, 10. Mai** findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die zweite Bundesübung in diesem Jahr statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und

Schiessbüchlein, den Gehörschutz sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. Freundlich lädt die Feldschützengesellschaft Heiden ein.

Hansjörg Tobler

Kino

Donnerstag, 2.	19:30 Monsieur Claude 2	6/4 J., D
Freitag, 3.	20:15 Kinoteens: Captain Marvel	12/10 J., D
Samstag, 4.	17:15 Wie gut ist deine Beziehung	6/4 J., D
	20:15 The upside	10/8 J., D
Sonntag, 5.	15:00 Dumbo	6/4 J., D
	19:30 The Wife	10/8 J., D
Dienstag, 7.	14:15 Nachmittagskino: Schatten über dem Bodensee	6/4 J., D
	19:30 Free solo	6/4 J., E/d
Donnerstag, 9.	19:30 Wie gut ist deine Beziehung	6/4 J., D
Freitag, 10.	19:30 Ly-Ling und Herr Urgesi	8/6 J., dialekt
Samstag, 11.	17:15 Die Wiese	6/4 J., D
	20:15 Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4 J., D
Sonntag, 12.	15:00 Die sagenhaften Vier	6/4 J., D
	19:30 Stan & Ollie	6/4 J., E/d
Dienstag, 14.	19:30 Wie gut ist deine Beziehung	6/4 J., D
Mittwoch, 15.	20:15 Cinéclub: Call me by your Name	16/16 J., E/d
Donnerstag, 16.	19:30 Walking on Water	16/14 J., E/d
Samstag, 18.	17:15 Gloria Bell	12/10 J., E/d
	20:15 King of Thieves – Ein letzter Job	12/10 J., D
Sonntag, 19.	10:30 Climate Warriors	6/4 J., D
	Gespräch mit Klimagruppe AR	
	15:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks	6/4 J., D
	19:30 Free solo	6/4 J., E/d
Dienstag, 21.	19:30 Ly-Ling und Herr Urgesi	8/6 J., dialekt mit Regisseur und Hauptdarstellerin
Donnerstag, 23.	19:30 Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4 J., D
Freitag, 24.	18:30 Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
	20:15 Gloria Bell	12/10 J., E/d
Samstag, 25.	17:15 Stan & Ollie	6/4 J., E/d
	20:15 Filmhit	
Sonntag, 26.	15:00 Die sagenhaften Vier	6/4 J., D
	19:30 Walking on Water	16/14 J., E/d
Dienstag, 28.	19:30 RBG	6/4 J., D
Donnerstag, 30.	19:30 Stan & Ollie	6/4 J., E/d
Freitag, 31.	20:15 King of Thieves – Ein letzter Job	12/10 J., D

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

auf- und abwind ...

Schon bald stehen die Sommerferien vor der Tür und zahlreiche Reiselustige verbringen ihren Urlaub ausserhalb des deutschsprachigen Raums. Die meisten gehen davon aus, dass man mit Englisch durch die Welt kommt – was sicher nicht falsch ist: Englisch liegt auf der Liste der meist gesprochenen Sprachen der Welt an erster Stelle (Muttersprache und Zweitsprache zusammengezählt). Bereits an vierter Stelle steht Spanisch. Warum also kommt uns etwas Spanisch vor, wenn wir es nicht verstehen?

Die Redewendung stammt vermutlich aus der Zeit des frühen 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1516 herrschte König Karl IV. in Spanien und wurde 1519 auch deutscher Kaiser. Das strenge spanische Hofzeremoniell fand wenig Begeisterung in Deutschland, wurde aber immerhin in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn bis zu deren Untergang 1919 beibehalten. Was also 400 Jahre lang vom Volk nicht verstanden wurde, darf getrost auch heute unverständlich bleiben.

Sinceramente (herzlichst)
Erika Stocker

Energiestadt – mit gutem Beispiel voraus

Seit 7 Jahren trägt die Gemeinde das Label Energiestadt. Zuerst als Energiestadt Heiden, seit 2017 zusammen mit den Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute und Walzenhausen als Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB). Grund genug, um der Bevölkerung einen Einblick zu geben, was in dieser Zeit erreicht wurde.

Kommunale Gebäude: Bei ihren rund 20 Liegenschaften spart die Gemeinde gegenüber 2011 jährlich rund 400 t Treibhausgas ein. Dies entspricht den Emissionen von 160'000 l Erdöl oder 2 Millionen Autokilometern. Ausschlaggebend für dieses positive Ergebnis sind Anschlüsse an den Wärmeverbund (Bild: Kommission Energiestadt vor Holzschnitzelsilo auf dem Sefar Gelände), die Erhöhung des Biogasanteils und Effizienzsteigerungen, zum Beispiel durch Gebäudesanierungen. Die Gemeinde bezieht auch für Grossverbraucher ausschliesslich nachhaltigen Strom aus erneuerbaren Energien.

Weitere Massnahmen: Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Bereich Kommunikation. Regelmässige Veranstaltungen zu Energiethemen gehören ebenso zur Sensibilisierung wie die Zusammenarbeit mit Schulen oder anderen Gruppierungen. Dabei werden Projekte wie Sammli, Energie- und Litteringaktionen realisiert. Mit Beratungsangeboten, Teilnahme an Märkten und regelmässigen *aufwind*-Artikeln wird die Bevölkerung informiert.

Auch in der Verwaltung wird auf Energieeffizienz geachtet. Die Gemeinde arbeitet grösstenteils papierlos und ist Pioniergemeinde im Kanton AR für E-Rechnungen und elektronische Kreditorenbuchhaltung. Für die Beschaffung gelten nachhaltige Standards. Weitere Beispiele sind die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED und die gemeinsam mit der katholischen Kirche realisierte Photovoltaikanlage.

Wir unterstützen Ihre Projekte: Nicht nur die Gemeinde selbst, auch viele Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich für die Energiewende. Mit ihrem Förderprogramm hat die Gemeinde solche Projekte seit 2011 mit über Fr. 60'000 unterstützt und damit zu deren Realisierung beigetragen. *Andreas Naef*

Wirtschaft

Seite 03

- ARECHT – Ihre Rechtsberatung in Heiden
- Offene Lehrstellen 2020
- Neue Ära im HUGH
- Wo sich Stadtfuchs und Landhase gute Nacht sagen

Gemeinde

Seite 08

- Keine Umverteilung der Ressorts
- Holzerarbeiten: Schulhaus Dorf, Kurpark, Kohl- und Dunantplatz
- Elektromobilität
- Quartierputzete

Kultur

Seite 11

- Bauernmarkt Heiden startet
- Kräuterwanderungen mit Hanspeter Horsch
- Das Haus Müllersberg wird zum Kunst-Haus

Vermischtes

Seite 14

- Das traditionelle BadiFest steht an
- Musik auf der Grundstufe
- Ludothek: Mitarbeiterin gesucht
- Internet, Fernsehen und Telefon über Glasfaser

BON FÜR EINEN GIPFEL-KAFI IM WERT VON 4.60

für einen feinen Butter-Gipfel & einen Café, Espresso, Cappuccino oder Bio-Tee

einlösbar im Café bis 11.00 Uhr gültig bis Ende August 2019
www.imglueck.ch

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Wir brauchen Verstärkung
BIONATMITARBEITERIN
für Verkauf und Beratung 60% - 80%

Als Detailhandels-Fachkraft bringen Sie mit:

- Ausbildung im Biofachhandel
- umfangreiche Bio-Sortimentskenntnisse
- Verkaufserfahrung im Bio-Lebensmittelbereich
- fundierte Kenntnisse in Ernährungsberatung
- Erfahrung im Bestellwesen und den Sortimenten
- Computerpraxis - Excel Word Office PowerPoint
- Lebenspraxis mit Bioprodukten
- Wohnsitz in Heiden oder nähere Umgebung

Wir bieten eine 60 - 80 % Stelle mit verantwortungsvoller und vielseitiger Teamarbeit, kreatives, selbständiges Arbeiten, fortschrittliche Arbeitsbedingungen.
Eintritt ab August 2019 oder nach Vereinbarung. **Interessiert?**

Bewerbungen an info@bionat.ch
Es werden nur qualifizierte Bewerbungen beantwortet.
BIONAT NATURLADEN, Urs Schmidlin, Telefon: 071 890 00 77
Haus zur Glocke, Werdstrasse 18, 9410 Heiden, info@bionat.ch / www.bionat.ch

Glasfaser ins Wohnzimmer
- für die Kommunikation von heute

Sonderausstellung

Freitag, 28. Juni, 15.00 - 18.30 Uhr
Samstag, 29. Juni, 09.00 - 12.00 Uhr

Informieren Sie sich über die einzelnen Glasfaser-Angebote und -Produkte mit unserem Partner SAK für Internet, Fernsehen und Telefon im EWH-Shop am Kirchplatz 1.

Elektro • Telematik • Energie • Shop
www.ewheiden.ch

Immo-Service Heller

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Obereggerstrasse 28 - 2. OG
3.5 Zimmerwohnung, nahe Schulen und Einkauf, Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 880.00 exkl. NK, inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Heiden, Blumenaustrasse 4 - DG
4.0 Zimmer Dachwohnung mit Südbalkon an sehr zentraler Lage. einfacher Ausbau, eigene kl. Wama.
Miete Fr. 900.00 exkl. NK

Heiden, Werdstrasse 34 - DG
3.0 Zimmer Dachwohnung an sehr zentrale Lage, Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 980.00 exkl. NK, Aussen-PP vorhanden

Heiden, Paradiesweg 1 - 1. OG
3.0 Zimmerwohnung mit West-Balkon an sehr zentraler Lage, einfacher Ausbau, eigene kl. Wama.
Miete Fr. 750.00 exkl. NK

Heiden, Blumenaustrasse 4 - 1. OG
5.0 Zimmerwohnung mit grosser Süd-/Nordterrasse, sehr zentrale Lage, ganze Wohnung renoviert.
Miete Fr. 1450.00 exkl. NK, Aussen-PP vorhanden

Heiden, Kirchplatz 9 - 1./2. OG
Geschäftsräumlichkeiten direkt am Dorfplatz, ideal für Büro-/Praxisräume, Atelier etc., Flächen ab 45m2.
Miete ab Fr. 220.00 m2/Jahr exkl. NK/Aussen-PP

 Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
 Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
T 071 891 15 84
M 079 437 47 26
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tagesfamilien Appenzell-Ausserrhoden

Tagesfamilien dringend gesucht

Tagesfamilien AR sucht Familien im Raum Heiden, welche ab Juni 2019 oder nach Vereinbarung gerne gegen Bezahlung Kinder als Tageseltern betreuen.

Weitere Informationen unter:
www.tagesfamilien-ar.ch
info@tagesfamilien-ar.ch
071 350 14 84

Ab Juli wird das Kulturobjekt umgebaut und einer neuen Nutzung zugeführt

Stolzer Kreml in der Vorderländer Metropole: Umnutzung des Palastes am Kirchplatz Heiden

Der klassizistische Dorfkern der Vorderländer Metropole Heiden ist als Ortsbild von nationaler Bedeutung eingestuft. Hier erinnert der markante Palast «Krone» an den Kreml in Moskau, akzentuiert doch eine Reihe von Haubentürmen das Dachgeschoss. In den kommenden Monaten wird das wertvolle Kulturobjekt umgebaut.

Die Krone entstand nach dem Dorfbrand von 1838. Ab 1906 wurde das renommierte Hotel bis vor kurzem von drei Generationen der Familie Kühne geführt. Neue Eigentümerin der Liegenschaft ist die Schubiger Vertriebs AG, St.Gallen. In deren Auftrag wurde die Heller AG

Immo-Service in Heiden mit der Verwaltung und Erneuerung der Krone betraut. Nach den Plänen von Seraina Hohl von der Hohl Architektur AG, Heiden, wird im Hausinnern der bislang fehlende Lift eingebaut. Die früheren Hotelzimmer und Appartements in den Obergeschossen werden in repräsentative Lokalitäten für Büro- oder Praxiszwecke umgebaut. Im Erdgeschoss soll wieder ein Restaurant oder aber ein Laden mit breitem Angebot entstehen.

Peter Eggenberger

ARECHT – Ihre Rechtsberatung in Heiden

Ich bin Claudia Bachmann und in Heiden aufgewachsen. Nach meiner Lehrzeit auf der Gemeindeverwaltung Heiden lebte ich einige Jahre im Rheintal, wo ich seit 2008 Leiterin eines Grundbuchamtes bin. Seit sieben Jahren wohne ich zusammen mit meinem Mann wieder in Heiden.

Juristisches Arbeiten bereitet mir grosse Freude. Deshalb habe ich mich berufsbegleitend zur patentierten Rechtsagentin und dipl. Rechtsfachfrau HF weitergebildet. Seit diesem Jahr bin ich zudem Mitglied der Schlichtungsbehörde für Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht unseres Kantons.

Mit meinem Fachwissen stehe ich Ihnen gerne zur Seite und biete

Rechtsberatungen unter dem Namen ARECHT an.

Möchten Sie erfahren, welche Regelungen Sie bezüglich der ehelichen Vermögenswerte treffen können? Wünschen Sie eine Beratung für die Planung Ihres Nachlasses? Benötigen Sie Unterstützung bei der Durchführung einer Erbteilung, der Ausarbeitung von Verträgen oder für Eingaben an Behörden? Bei diesen und weiteren rechtlichen Fragen unterstütze ich Sie gerne, weil Sie AnRECHT auf kompetente Rechtsberatung haben.

Rufen Sie mich unter 078 801 13 82 an oder schreiben Sie mir an claudia.bachmann@arecht.ch. Weitere Infos finden Sie unter www.arecht.ch.

Claudia Bachmann

Offene Lehrstellen 2020

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2020 (Stand: 20. Mai 2019) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Alder Treuhand AG 071 898 60 80	Kaufmann/-frau EFZ, Profil E oder M	3 Jahre
• Apotheke Frey AG 071 898 89 50	Pharma-Assistent/-in EFZ	3 Jahre
• Bäckerei Schwyter AG 071 228 50 60	Bäcker/Konditor/-in EFZ Detailhandelsassistent/-in EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Café & Bar Frohburg 071 898 40 40	Restaurationsfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Dorf-Drogerie Bohl 071 891 48 44	Drogist/-in EFZ	4 Jahre
• EW Heiden 071 898 89 40	Elektroinstallateur/-in EFZ Netzelektriker/-in EFZ	4 Jahre 3 Jahre
• Gasthaus zur Fernsicht 071 898 40 40	Restaurationsfachmann/-frau EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre
• Gemeinde Heiden 071 898 89 84	Kaufmann/-frau EFZ, Profil E oder M	3 Jahre
• Heller AG Wohnbauten 071 891 14 34	Schreiner/-in EFZ Zimmermann/Zimmerin EFZ	4 Jahre 4 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ Fachmann/-frau Gesundheit FaGe EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH 071 891 58 77	Maler/-in EFZ	3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 898 83 60	Kaufmann/-frau EFZ, Profil E oder M	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Textilpraktiker/-in EBA Textiltechnologe/-in EFZ FR Verarbeitung Textiltechnologe/-in EFZ FR Veredlung Kaufmann/-frau EFZ Logistiker EFZ	2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobil-Fachmann/-frau EFZ Automobil-Mechatroniker/-in EFZ	3 Jahre 4 Jahre
• Züst Bau AG 071 891 27 74	Maurer/-in EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Bären im Sommer

Das Appenzeller Wappentier hat einige besondere Eigenschaften. So ist der Bär im Winter sehr häuslich. Er richtet sich in seiner Höhle ein und verlässt diese nur in seltenen Fällen. Gleichwohl ist der Winter für den Bären die Zeit seiner grössten Anstrengungen und Entbehungen. Wenn dann der Sommer kommt, vernimmt der Bär den Ruf der Ferne und er geht auf Wanderschaft. Da sammelt er neue Erfahrungen und Kräfte für Vorrat, sodass er für ein weiteres Jahr gerüstet sein wird.

Im Wirtshausschild vom Gasthaus Bären wandert ebenfalls ein Bär. Während im Juni der Sommer he-

raufzieht, ist Hochbetrieb in der Gaststube. Am **Samstag, 15. Juni** findet die Blues-Night mit Richie Pavledis statt. Der australische Musiker gastiert auf seiner Tour im Bären zu einem Konzert mit Menü-Begleitung. Auch sonst wird während des ganzen Monats noch fleissig gekocht, serviert, gegessen und getrunken.

Ab 7. Juli hält's auch der Bären-Bär wie seine Vettern und macht Sommerpause. **Stephan Herzer**

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

- Bröckelnde Fassade?
- Eintönige Zimmerwände?
- Langweilige Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Eröffnung

SCHNÄPPCHEN-KELLER

Mo – Sa, 3. – 8. Juni 2019

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

Gratis: E-Bikes
testfahren

E-Bikes: Occasionen
und Auslaufmodelle

City- und
Mountainbikes-

weibel-design.ch

Krankenkassen-anerkannte Massagen

Wünschen Sie sich Entspannung oder haben Sie körperliche Beschwerden? Dann sind Sie bei mir richtig. Ich biete in meiner Praxis verschiedene medizinische Massagen an: unter anderem klassische Massage, Lymphdrainage und Fussreflexzonen-Massage. Oder ich verwöhne Sie gerne mit einer Wellness-Massage.

Ich bin Med. Masseurin und Krankenkassen-anerkannt (EMR-zertifiziert). Es würde mich freuen, Sie bald bei mir am Täschenweg 7 begrüßen zu dürfen.

«Gönn dir öfter mal eine Auszeit! Es ist nicht egoistisch. Es ist notwendig!» www.one2onemassagen.com

Gloria Laim

Ambulante Hypnoseklinik: Wirkungsvoll, unterstützend, lösungsorientiert

Die Hypnose-Klinik Schweiz begleitet Klienten ambulant mit der Hypnosetherapie. Wir verstehen die ambulante Klinik als komplementäre Dienstleisterin im Gesundheitsmarkt und arbeiten mit Kliniken, Ärzten, Psychiatern und Psychologen zusammen.

Die ambulante Klinik zielt darauf ab, Menschen bei Bedarf die Möglichkeit zu geben, sich kurzfristig aus dem Alltag zurückziehen zu können. Der gesamtheitliche Ansatz ermöglicht es dem Klienten, sich in die Behandlungsplanung einzubringen.

Am **Donnerstag, 13. Juni** findet ab 19:00 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema Hypnosetherapie statt, die für alle offen steht. Weitere Infos: 071 552 19 62 oder www.hypnose-klinik.ch. Hypnose-Klinik Schweiz, Poststrasse 10, Heiden. **Patrick Schellenberg**

Der nächste aufwind ist die Doppelnummer Juli/August

Ein Alleskönner in der Küche

Wünschst du dir eine Unterstützung in der Küche? Stinkt es dir stundenlang Gemüse zu schnippeln? Kochst du gerne, aber hast oft zu wenig Zeit dafür? Dann wird es höchste Zeit für dich den Thermomix® kennenzulernen. Hier eine kurze Übersicht über die vielen Funktionen, die der Thermomix® vereint: rühren, schlagen, mixen, erhitzen, dampfgaren, emulgieren, pürieren, anbräunen, fermentieren (für Joghurt), sous-vide, hacken, pulverisieren,

mahlen, wiegen, kneten, Selbstreinigungsprogramm.

Wir, Nicole Mettler (079 341 24 93, nmettler@bluewin.ch) und Sibylle Giovanon (078 763 27 07, gaensebluemchen@bluewin.ch) aus Heiden beraten dich gerne. Wir selber nutzen den Thermomix® seit drei Jahren täglich mehrmals und möchten keinesfalls mehr auf «ihn» verzichten. Weitere Infos: www.genussmix.ch.

Nicole Mettler

Nicole Mettler und Sibylle Giovanon

Neue Ära im HUGH

Kürzlich lud der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) zu seiner 126. Hauptversammlung bei fit4job am Rosenberg ein. Dabei standen gewichtige Traktanden auf dem Programm. Als Erstes aber durften die vielen Mitglieder an einer spannenden Firmenführung teilnehmen. Anschliessend konnten alle ein feines Abendessen, unter der Regie von Küchenchef Markus Breu, geniessen. Rolf Breu blickte danach in seinem Jahresbericht auf das erfolgreiche 125-Jahr-Jubiläum des Handwerker- und Gewerbevereins zurück, welches feierlich mit dem Galaabend im Kursaal beendet wurde. Dies war zugleich sein letzter Jahresbericht, denn nach 15-jähriger Präsidententätigkeit übergibt er die Leitung in die Hände von Kurt Sonderegger von der Weinhandlung Sonderegger.

Zum Schluss beschlossen die Mitglieder, dass vom 23. bis 25. April 2021 die nächste Häädler-Messe stattfindet. Der HUGH freut sich be-

Der scheidende Präsident Rolf Breu (rechts) übergibt dem neuen Präsidenten Kurt Sonderegger das erste existierende Pflichtenheft des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden

reits heute die Bevölkerung in zwei Jahren zu begrüßen. Die neusten Infos sind dabei immer unter www.hugh.ch zu finden. **Thomas Gebert**

Neuer Anstrich in altem Gewand

Das Frohburg-Team

Die Frohburg hat sich neu aufgestellt und präsentiert sich mit einigen Neuerungen in altem Gewand.

Es wurde modernisiert und mit vielen kleinen Details vor allem in den Bereichen der Smokers Lounge und Billard eine heimelige Atmosphäre gestaltet. Der neue Bar-Chef ist vielen Gästen ein alt bekanntes Gesicht: Bereits seit drei Jahren arbeitet Kevin Salzmann schon für die Fernsicht. Durch interne Schulungen und Engagement konnte er sich zum Chef de Bar hocharbeiten.

Die Mitarbeiter sind Barista- und WSET-zertifiziert und wurden durch

Schulungen mit Urs Portmann im Bereich Zigarren weitergebildet. Mit viel Herz leitet Kevin seit November nun das neue Team und ist für Sie der direkte Ansprechpartner vor Ort.

Neu bietet die Frohburg monatliche Smoker Events mit wechselnden Zigarrenmarken an. Über unsere Webseite oder Instagram «frohburg-heiden» informieren wir Sie über die neusten Events. **Tobias Funke**

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch

Tel 071 891 35 45

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
 über unser Sortiment.
 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Der neue Opel

COMBO LIFE

engine of the year 2019
 1- bis 1,4-Liter-Kategorie
 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
 Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
 Malerhandwerk

**Autoschriftzug
 Schaufenster
 Wandtattoo
 Textildruck uvm.
 Bei Fragen stehen wir
 gerne zur Verfügung.**

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg - Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Wohnträume werden wahr.
 Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
 Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting

Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
 Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
 consulting

Wo sich Stadtfuchs und Landhase gute Nacht sagen

Romantik, Design, Abenteuer und Natur pur: Mit grosser Unterstützung der regionalen Firmen, der Gemeinde und nicht zuletzt unserer direkten Nachbarn konnte das Gemeinschaftsprojekt am Carl-Böckli-Weg von April bis Oktober in die zweite Saison starten.

Die exklusiv ausgestatteten Design-Hotelzimmer aus Appenzeller Fichte sind eingerahmt durch die Natur mit freiem Blick auf den Bodensee. Zwei 32 m² grosse Zimmer sind ausgestattet mit einem Doppelbett, individueller Einrichtung, Sitzgelegenheiten und eigener Dusche mit WC.

Verwöhnung nach allen Regeln der Kunst – und Platz für persönliche Wünsche. Ein kleines Frühstück ans Bett serviert ist im Preis inbegriffen. Fließendes Quellwasser steht direkt ab Hahn im Zimmer zur Verfügung. Auf Wunsch wird auch alles Weitere organisiert: eine gute Flasche Wein, ein gut bürgerliches Mittagessen, ein von Michelin ausgezeichnetes Gourmetmenü bis hin zum Elektro-Fahrradverleih – damit Ihnen Ihr Aufenthalt ganz besonders und unvergesslich in Erinnerung bleibt.

Jennifer Baumgardt

Festa italiana im Barissimo

Am **Samstag, 22. Juni** ist es wieder soweit. Zum dritten Mal findet im Barissimo ab 15:00 Uhr das traditionelle Festa italiana statt. Das heisst für unsere Gäste: dolce far niente – bei italienischer Musik und ein schönes Glas Wein oder einen erfrischenden Sommerdrink geniessen. Als kulinarische Leckerbissen gibt es wieder feine Arancini, Salsiccia und italienisches Gelato von Abbraccio.

Die verschiedenen Glacé-Sorten kann man den ganzen Sommer bei

uns geniessen und selbstverständlich auch im Cornet oder Becher mitnehmen. Das Barissimo-Team freut sich auf euren Besuch. *Sabrina Epicoco*

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 3. Juli

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 14. Juni**

Ausblick mit neuen thematischen Schwerpunkten

Im März 2019 hat sich der erweiterte Vorstand des Verein Appenzellerland über dem Bodensee für einen Zukunftsworkshop getroffen und die thematischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre festgelegt. Künftig wollen wir uns nebst den bisherigen Aktivitäten in folgenden Themen stark machen für eine lebenswerte Region:

- Die Freiwilligenarbeit stärken: Sie ist ein Pfeiler unserer Gesellschaft und macht unsere Region lebendig und lebenswert.
- Die Nahversorgung gewährleisten: Ein gutes Grundangebot von Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist zentral, wenn wir unsere Dörfer als Treffpunkte und Orte der Begegnung erhalten wollen.
- Zukunftsfähige Mobilitätslösungen bekannt machen: Unsere Region kennt besondere Herausforderungen, was die Mobilität betrifft. Wir wollen nachhaltige und

Appenzellerland
über dem Bodensee

zukunftsfähige Mobilitätslösungen wie das Oberegger Projekt www.ofami.ch bekannt machen und bei Bedarf bei der Umsetzung und Ausweitung auf andere Gemeinden unterstützen.

Einen ersten Schritt zur Stärkung der Freiwilligenarbeit machen wir am **Mittwoch, 19. Juni** um 19:00 Uhr in der Linde Heiden. Wir laden zum Impuls- und Vernetzungsabend für Vereine ein. Das Impulsreferat hält Stephanie Schulze von Benevol St.Gallen. Sie stellt unter anderem die Studie «Die neuen Freiwilligen» vor. Anmeldungen bis am 14. Juni an katja.breitenmoser@esieben.ch.

Katja Breitenmoser

1000 x Appenzeller Wanderpass

Appenzellerland Tourismus AR will seinen Gästen das Wandern in diesem Jahr noch schmackhafter machen. Im Fokus steht dabei der kostenlose Appenzeller Wanderpass. Wer diesen in der Tasche hat, profitiert von einigen Vorteilen. Er führt seine Besitzer auf sieben ausgewählten Wanderungen quer durch Appenzell Ausserrhoden – und verspricht nicht nur einmalige Naturerlebnisse, sondern auch kostenlose oder vergünstigte Leckerbissen unterwegs. Besonders Eifrig erhalten sogar einen Zuckerguss obenauf: Bei

mindestens drei absolvierten Touren ist die Teilnahme an der grossen Verlosung gewiss. Es winken Preise im Gesamtwert von Fr. 5000. Von den rund 1000 Appenzeller Wanderpassen sind 100 Stück für «Hiesige» reserviert. Frei nach dem Motto «der Schnellere ist der Geschwindere» sind die Pässe ab sofort erhältlich unter www.appenzeller-wanderpass.ch.

Susanne Thuma

**Wandern,
erleben
geniessen**

Kantonalschützenfest 2019

Dieses Jahr findet nach 13 Jahren wieder ein Kantonalschützenfest in unserem Kanton statt. Infos dazu sind unter www.arksf2019.ch abrufbar. Auf diversen Aussenständen wird an drei Wochenenden geschossen, so auch in Heiden. An folgenden Tagen ist Schiessbetrieb: 14. bis 16., 21. bis 24. sowie 28. bis 30. Juni – jeweils von 08:00 bis 12:00 und von 13:30 bis 19:00 Uhr, sonntags bis 18:00 Uhr.

Die Feldschützen Heiden bitten die Bevölkerung um Verständnis für die längere Lärmbelastung. Die inte-

ressierten Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen, uns während des Festes in unserer Schützenstube zu besuchen und sich ein Bild von unserer Tätigkeit zu machen. Bei Fragen rund um das Schiesswesen kann mit dem Präsidenten Kontakt aufgenommen werden: praesident@fsgheiden.ch oder 071 891 50 01. *Bernhard Graf*

Modernisierung der Badewasseraufbereitung

Die bestehende Steuerung für die Badewassertechnik muss altershalber ersetzt werden. Die neue Anlage entspricht den Ansprüchen an eine moderne Steuerung der Wasserqualität.

Die Steuerung ist ein wesentliches Element der Badewassertechnik und regelt den Chlor-Gehalt, PH-Wert und die Wassermenge der Schwimmbecken. Sie wird mit einem Touch Screen ausgerüstet, auf welchem über die dort visualisierte Anlage sämtliche Bedienungen möglich sind. Zudem wird ein neues Alarmierungskonzept umgesetzt, um die veraltete ISDN-Technik abzulösen. Der Steuerschrank wird so gebaut, dass für spätere Anpassungen und Erweiterungen genügend Platz vorhanden ist.

Der Gemeinderat hat der Kreditfreigabe gemäss Kostenvoranschlag zugestimmt. Die Arbeitsvergaben erfolgten im freihändigen Verfahren. Diese ging für den Ersatz des Steuerschranks mit Fr. 53'792 inkl. MwSt. an die Firma Edlux GmbH in St. Gallen. Die Elektroarbeiten werden durch die EW Heiden AG zum Betrag von Fr. 13'009 inkl. MwSt. durchgeführt. Die Badewassertechnik wird durch die Firma Aquatec GmbH in St. Gallen zum Betrag von Fr. 37'362 inkl. MwSt. ausgeführt.

V.l.n.r.: Martin Engler, Silvia Büchel, Hans-Peter Häderli, Susann Metzger, Gallus Pfister, Brigitt Mettler und Jörg Lutz

Keine Umverteilung der Ressorts

Der Gemeinderat hat die Ressortzuteilung für das Amtsjahr 2019/2020 mit Beginn am 1. Juni besprochen. Alle Gemeinderäte behalten ihre Ressorts und die dazugehörigen Kommissionen. Als Vize-Gemeindepräsidentin wurde Susann Metzger bestätigt. In die Kommissionen wurden Ersatzwahlen vorgenommen. Bestehen blieb eine Vakanz in der Projektgruppe Viehschau und eine Vakanz in der Kommission Infrastruktur ist neu entstanden.

- Finanzen und Verwaltung:
GP Gallus Pfister
- Umwelt und Gesundheit:
GR Silvia Büchel
- Standort und Kultur:
GR Martin Engler
- Bildung, Jugend und Sport:
VGP Susann Metzger
- Infrastruktur:
GR Jörg Lutz
- Soziale Sicherheit:
GR Brigitt Mettler
- Planung und Baubewilligung:
GR Hans-Peter Häderli

Neues Mitglied der Kommission Finanzen und Verwaltung wurde am 1. Juni Sven Gerig, Sonnenthalstrasse 10. Er ersetzt Alexander Rohner. Für Markus Rohrer, welcher neu der Geschäftsprüfungskommission angehört, wurde Anton Locher, Hasenbühlstrasse 13, in die Kommission Soziale Sicherheit gewählt.

Als Ersatz für Anna Ebnetter nimmt Stefan Züst, Köhlerweg 4, in die Kommission Planung und Baubewilligung Einsitz. Damit entsteht eine Vakanz in der Kommission Infrastruktur, für welche bereits eine Bewerbung vorliegt. Die Vakanz wird – wie allgemein üblich – öffentlich ausgeschrieben. Interessenten senden ihre Bewerbung mit Lebenslauf bis spätestens **Freitag, 14. Juni** an die Gemeindegkanzlei Heiden, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder gemeinde@heiden.ar.ch. Für Fragen steht Ihnen Christian Heldner, Leiter Fachbereich Infrastruktur und Aktuar der Kommission, gerne unter 071 898 89 74 zur Verfügung.

Gemeinde bestätigt die AüB-Mitgliedschaft

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich seit seiner Statutentotalrevision 2010 in der Standortförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein setzt sich ein für eine lebenswerte Region, verbunden mit einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung, vielfältigen Ausbildungsplätzen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Er fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine Austauschplattform für regionale Themen. Im Verein sind die acht Appenzell Ausserrhoder Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden und der Appenzell Innerrhoder Bezirk Oberegg Gemeindeglieder. Dazu kommen per Ende 2018 rund 50 Firmen- und gut 30 Einzelmitglieder. Die Aufgaben des Vereins werden durch eine professionelle Geschäftsstelle wahrgenommen.

Bitte beachten

Mittwoch, 5.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Samstag, 15.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Der Gemeinderat hat die Mitgliedschaft für die Jahre 2020 bis 2022 im AüB bestätigt und damit einem jährlichen Mitgliederbeitrag von Fr. 3 pro Einwohnerin und Einwohner zugestimmt.

Bewilligungsfreier Sonntagsverkauf

Die Gemeinden können bis zu vier Sonntage bestimmen, an denen der Sonntagsverkauf zulässig ist. Davon macht die Gemeinde für das Jahr 2019 wiederum mit den beiden Sonntagen der Adventsmärkte und dem Biedermeier-Sonntag Gebrauch und ergänzt diese mit Bewilligung einer weiteren Anfrage.

Der Gemeinderat hat folgende Sonntage bestätigt:

- 1. September
Biedermeier-Sonntag
- 24. November
Weihnachtsausstellung
- 1. Dezember
Advents-Markt der Gemeinde
- 22. Dezember
Sonntag vor Weihnachten

An diesen Sonntagen ist die Öffnung der Verkaufsgeschäfte sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes, dem Gesetz über den Sonntagsverkauf und dem Arbeitsgesetz und seinen Verordnungen.

Holzerarbeiten: Schulhaus Dorf, Kurpark, Kohl- und Dunantplatz

Im März wurde durch die auf Baumpflege spezialisierte Firma Baumart AG der Baumbestand in den oben genannten Anlagen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass aus Sicherheitsgründen einzelne Bäume dringend gefällt werden müssen.

Dies sind:

- eine kranke Linde auf dem Dunantplatz
- eine Linde beim Kurpark
- eine Kastanie beim Schulhaus Dorf
- eine Kastanie beim Kohlplatz (Parkplatz Schwimmbad)

Die Forstcorporation Vorderland wird in den nächsten Tagen die Arbeiten an die Hand nehmen. Die

Nachpflanzung ist für den Frühling 2020 vorgesehen.

Neuzugezogene

Jurica Vidovic, Brunnhaldenstrasse 10; Uwe Reimann, Brunnhaldenstrasse 10; Claudia und Reto Graf, Hasenbühlstrasse 2; Angela Diggelmann, Brunnhalde 5; Robert Putnoki, Stöckliweg 10; Jacinta Nuñez Marte, Badstrasse 3.

Handänderungen April

Alois Dietsche, Heiden, (Erwerb 12.2.2009, 30.4.2018) an Salacasa AG, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5228, ^{117/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 308, Schulhausstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10152, ^{1/9} Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5235, Schulhausstrasse.

Yvonne Wyss, Heiden, (Erwerb 12.9.1997, 27.7.2009) an Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 712, 1295 m² Grundstückfläche, Stallgebäude Nr. 70, Wohnhaus mit Anbau Nr. 69, Gehrn.

Gerhard Butz, Engelburg, (Erwerb 30.4.1998, 12.12.2000, 19.6.2014) an Richard Daniel Butz, Heiden, ^{20/100} Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1727, 3927 m² Grundstückfläche, Nord.

Kurt Schläpfer, Heiden, (Erwerb 28.8.1980, 15.6.1981) an Stefan René Schläpfer, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 1740, 1244 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1514, Im Grund.

Marianne Veil, Heiden, (Erwerb 18.4.2000) an Maria Susanne und Michael Peter Veil, A-Hohenems, zu je ^{1/2} Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2124, 351 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 1299, Stöckli.

«Tag der offenen Tür/Nacht der offenen Tore» der Feuerwehren

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Schweizerischen Feuerwehrverbandes (SFV) finden verschiedene Anlässe statt. Sie werden durch den SFV organisiert und durch die Partnerorganisationen Feuerwehrkoordination Schweiz und die Vereinigung der Schweizer Berufsfeuerwehren unterstützt.

Save the date in den Feuerwehrdepots Riemen (Grub) und Mittelbissaustrasse (Heiden):

- **Freitag, 30. August** von 17:00 bis 01:00 Uhr
- **Samstag, 31. August** von 09:00 bis 14:00 Uhr

Genauere Infos zur Veranstaltung folgen im nächsten *aufwind*.

Stephan Schmocker

Abstimmungsergebnisse vom 19. Mai

Eidgenössische Vorlagen

- Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Ja: 830, Nein: 357
Stimmbeteiligung: 42,74 Prozent
- Bundesbeschluss vom 28. September 2018 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
Ja: 819, Nein: 382
Stimmbeteiligung: 43,06 Prozent

Geburten

- **Ronda Alshawi**, geboren am 5. Februar, Tochter des Mohammad Alshawi und der Nour Babi
- **Romina Mathis**, geboren am 26. April, Tochter des Martin und der Sandra Mathis, geb. Eugster
- **Elin Mathis**, geboren am 26. April, Tochter des Martin und der Sandra Mathis, geb. Eugster

Eheschliessung

- **Michael** und **Sara Kobelt**, geb. Rechsteiner

Todesfälle

- **Robert Dietz**, geb. 1925, gestorben am 11. Mai in Heiden
- **Martha Eugster**, geb. Brägger 1931, gestorben am 20. Mai in Rehetobel
- **Monika Kistler**, geb. Koller 1935, gestorben am 22. Mai in Reute
- **Peter Tobler**, geb. 1940, gestorben am 26. Mai in Heiden

Gratulation

zum 80. Geburtstag

- **Bernhard Schmid**, Büelenweg 5 (14. Juni)

Zivilstands-
nachrichten

Geburtstage

Leiden Sie unter *Krampfadern – Arthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2019 statt

nächste Daten: 12.09.19, 17.10.19, 14.11.19, jeweils 19.30

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Küchen umbauen ist eine Wissenschaft für sich.

Wir sind seit Jahren spezialisiert auf Küchenumbau. Und wir wissen, wie man auch bei schwierigen Raumverhältnissen Lösungen gestaltet, die begeistern. Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11

www.kuechenbau.ch

AUSSERRHODER FRAUEN

**MACHT VORWÄRTS
GEMEINSAM ZUM FRAUENSTREIK**

Treffpunkt
Landsgemeindeplatz
Trogen, 14. Juni, ab 13.45 Uhr

14.15 Uhr Beginn Kundgebung AR
14.56 Uhr Abfahrt zur Frauendemo SG
15.24 Uhr Start am St. Galler Marktplatz

Kampagnen-Material für den Frauenstreik:
www.14juni.ch > Material

Elektromobilität

Der Bundesrat will die Elektromobilität fördern. Bis 2022 sollen 15 Prozent der Neuzulassungen von Personenwagen Elektrofahrzeuge sein. Rein batterieelektrische Autos erzeugen im Betrieb die geringsten CO₂-Emissionen.

Werden aber Batterien-Herstellung und -Entsorgung sowie das hohe Fahrzeuggewicht berücksich-

sichtigt, fällt die Öko-Bilanz etwas bescheidener aus.

Die Gesamtkosten der Fahrzeuge variieren je nach Antriebsart und Fahrzeugkategorie:

- **Kleinfahrzeuge:**
Benzinbetriebene Fahrzeuge sind günstiger als Elektro-Fahrzeuge: Differenz 3 bis 8 Rp./km
 - **Mittelklasse:**
Elektro-Fahrzeuge sind günstiger als benzinbetriebene Fahrzeuge: Differenz 3 bis 8 Rp./km
 - **Oberklasse:**
Elektro-Fahrzeuge sind günstiger als benzinbetriebene Fahrzeuge: Differenz 5 bis 9 Rp./km
- Die Werte wurden errechnet über 5 Jahre und 15'000 km/Jahr, mit Anschaffungspreis, Steuern, Wartung, Wertverlust und Betriebsmitteln. Die heutige Reichweite der Elektrofahrzeuge beträgt 110 bis 560 km.

Ernst Schmid

Quartierputzete Heiden

Die Kommission Umweltschutz, das Team der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendliche aus der Chillsuite führten am 4. Mai eine Quartierputzete durch.

Rund 20 Jugendliche und Erwachsene nahmen trotz Regen und Kälte an diesem Anlass teil. Vom Kohlplatz aus starteten vier Gruppen in Richtung Waldpark, Wies, Gerbe und dem Gstaldenbach entlang, ausgerüstet mit gutem Schuhwerk, Leuchtwesten, Handschuhen und Abfallgreifzangen.

Die Stimmung untereinander war motivierend. Eine Jugendliche sagte: «Es ist schön, etwas für unsere Umwelt zu tun».

Bei grossen Fundstücken wurde gemeinsam angepackt. Unzählige Male bückten wir uns, um die vielen Zigarettenkippen bei Parkplätzen und Trottoirs aufzuheben. Bei Hecken hat sich besonders viel Abfall verfangen. Auch den Bächen entlang waren die Funde gross. Am Schluss konnten sich alle Beteiligten bei Suppe, Brot und einem Getränk im Jugendtreff Chillsuite stärken und sich die kalten Hände und Füsse aufwärmen. Es war ein erfolgreicher Anlass, herzlichen Dank allen Helfenden.

Priska Bachmann

Bauernmarkt Heiden

Am **Samstag, 15. Juni** ist es soweit: Der Bauernmarkt Heiden startet in die 24. Marktsaison, dieses Jahr eine Woche früher als üblich. Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süssmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Gestricktes, Blumen, Lammfleisch, Sirup, Setzlinge ...

Gleichzeitig wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube

eingerrichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert bis und mit am 2. November und zusätzlich nochmals am 23. November.

Am **Samstag, 22. Juni** möchten wir Sie – liebe Kundinnen und Kunden – zu einem Apéro aus einheimischen Produkten einladen. **Ruedi Graf**

Kräuterwanderungen mit Hanspeter Horsch

Hanspeter Horsch, Drogist und Heilpraktiker, führt entlang von Wegen mit interessanten Heilpflanzen und gibt sein Wissen über die Kräuter und deren Anwendung in der Naturheilkunde weiter. Am **Donnerstag, 27. Juni** findet die erste von vier Kräuterwanderungen mit Hanspeter

Horsch statt. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Es sind gute Schuhe erforderlich. Bitte melden Sie sich bei der Tourist Information unter 071 898 33 01 an. Die Kräuterwanderung ist unentgeltlich. Treffpunkt: 14:00 Uhr, Tourist Information im Bahnhof. **Kurverein Heiden**

Energiereicher Folk von Balkan bis Bluegrass

Die phantastische Gruppe RJAM gastiert am **Sonntag, 30. Juni** um 17:00 Uhr im Rahmen der Konzertreihe «Kultur in der Kirche Wolfhalden» mit einem Sommerkonzert in der Kirche Wolfhalden. Eintritt frei, Kollekte. Energiereiche Musik aus Ost und West: scharf gewürzt und crèmig-süss.

RJAM – das sind die beiden jungen Talente Raphael (Perkussion) und Julian (Geige, Bass) mit ihren Eltern Andrea (Akkordeon, Geige, Bass)

und Martin Bauder Zuzak (Mandoline, Geige, Bass).

Was ursprünglich als Familienband begann, verspricht heute Weltmusik auf hohem Niveau – von Balkan bis Bluegrass, von Georgisch bis Griechisch. Die Interpretationen der vier Winterthurer sind frisch und fantasievoll. Sie schlagen musikalische Brücken auch dort, wo die Geographie versagt und laden dazu ein, Musik verschiedener Kulturen auf neue Art zu erleben. **Andreas Ennulat**

Das Haus Müllersberg wird zum Kunst-Haus

Als Verantwortliche der Gemeinde für das Haus Müllersberg hatte ich den Konzeptkünstler H.R. Fricker am Kunst-Stand des letztjährigen Trogener Adventsmarktes gebeten, mich beim Kauf einiger Bilder für das

Gruppenhaus zu beraten. Dies führte den Künstler und seine Frau Verena, Gründerin des Trogener Adventsmarktes, zur Entdeckung des Hauses Müllersberg. Beide waren von dessen Ausstrahlung so begeistert, dass sie der Gemeinde ihre repräsentative Kunstsammlung von talentierten Menschen mit Behinderung als Dauerleihgabe anboten.

So wird das Gruppenhaus Müllersberg darüber hinaus auch zum Kunst-Haus. Alle Zimmer und Flure werden mit über 80 Bildern von 30 ganz besonderen Kunstschaffenden ausgestattet sein. **Donnerstag, 4. Juli** ist um 18:30 Uhr Vernissage.

Karin Hübner

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Segellager

Nach dem Segellager im holländischen Wattenmeer während der Frühlingsferien konnten sich die Teilnehmenden einen Teil ihres Beitrages bei der Altpapiersammlung in Teufen zurückerarbeiten. Die Jugendlichen waren sehr motiviert bei der Sache. Am **Mittwoch, 12. Juni** findet der Segellager-Rückblick statt, an welchem das Lager mit Fotos und Impressionen noch einmal aufleben wird.

Quartierputzete mit Suppenplausch und Filmabend

Eines Samstags anfangs Mai fanden sich am Mittag 13 Jugendliche und 6 Begleitpersonen bei der Badi Heiden ein, um die Gewässer in und um Heiden zu säubern. Aufgrund des schlechten Wetters wichen wir auf Wiesen und Strassen aus. Am Abend gab es feine Gerstensuppe und einen gemütlichen Grusel-Filmabend in der Chillsuite.

Nachwuchsbands der Musikschule zu Besuch in der Chillsuite

Am 15. Mai fand in der Chillsuite ein Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland statt. Es spielten diverse musikalische Nachwuchstalente auf der kleinen Bühne vor einem grossen Publikum! Rund 60

Personen fanden trotz schönen Wetters den Weg dorthin ...

Aktuell

Portrait 10 Jahre KJAH

- Esther Eisenring, Springerin Jugendtreff Chillsuite
- Manuela Rechsteiner Anastasakos, Leitung KJAH
- Simon Lampart, Sozialpädagoge in Ausbildung agogis

Ausblick

- **Mittwoch, 12. Juni** Segellager-Rückblick
- **Donnerstag, 20. Juni** Jahres-Ausflug Betriebsgruppe Chillsuite in den Europapark
- **Samstag, 22. Juni oder Samstag, 29. Juni** Arschbombencontest am BadiFest
- Ferienbetreuung in den Sommerferien (1. und 5. Ferienwoche)
- **Donnerstag 8. und Freitag, 9. August** Pro Juventute FerienSpass
- **Freitag, 16. August** OpenAir in der BadiNacht
- **Samstag, 14. September** Jungbürgerfeier Jg. 2001
Manuela, Esther und Simon

**ALLES MUSS RAUS
WEGEN UMBAU**

PROFITIEREN SIE!

GROSSER

RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

In der Schweiz
hergestellt vom:
Fabriqué en Suisse:

- Swiss Quality -

- ◆ **Kissen**
- ◆ **Betten**
- ◆ **Matratzen**
- ◆ **Kräuterbalsam**
- ◆ **Möbel- & Büromobiliar u.v.m.**

Wann: Vom 14. Juni bis 13. Juli 2019
jeden Freitag + Samstag von 10 - 18 Uhr

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR

Ab sofort bieten wir nur noch Schlafplatz-Beratung
mit Probeliegen bei Ihnen zu Hause! **Unverbindlich!**

Vereinbaren Sie einen Termin: 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"
GUTSCHEIN
30% RABATT
gültig für Bestellungen bis 31.10.2019
www.bewell.ch / www.luxlet.ch
oder www.schlafprofis.ch
Gutschein nicht kumulierbar

**Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!**

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Für unser Betreuungsangebot SCHULE PLUS suchen wir auf
den 1. August 2019 eine

Fachperson Betreuung (50-60%)

Sie übernimmt einen wesentlichen Teil der Betreuung am Mittag
(11.30 bis 13.30 Uhr) sowie nach der Unterrichtszeit am Nachmittag
(16.00 bis 18.00 Uhr). Zudem koordiniert sie das schulergänzende
Angebot der Schule Heiden und ist in dieser Funktion zuständig für
die administrative, finanzielle und inhaltliche Führung. Sie steht in
dieser Funktion in Kontakt mit der Schulleitung.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine Person, welche
gerne Verantwortung übernimmt und Erfahrung hat im Bereich Kinder-
betreuung. Wir erwarten eine pädagogische Ausbildung und das nötige
Geschick zur Erledigung der administrativen Arbeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am 15. Juni 2019 an die Schulleitung
Heiden, Postfach 223, 9410 Heiden. Bei Fragen steht Ihnen der Schulleiter, Urs Weber, urs.weber@heiden.ar.ch,
Tel. 071 890 08 55, gerne zur Verfügung. Das Konzept zu den Tagesstrukturen der Schule Heiden finden Sie auch
auf: www.schule-heiden.ch.

SCHULE
DORF WIES GERBEHEIDEN

Unihockey: Grosser Cup-Heimspieltag

Am **Sonntag, 16. Juni** stehen in der Sporthalle Wies zwei spannende Spiele auf dem Programm. Die Herrenmannschaft aus Heiden tritt in der zweiten Runde des Schweizer Cups gegen die um zwei Liga höher klassierten Rheintal Gators Widnau an. Die Damenmannschaft spielt am Abend gegen die Piranhas aus Chur. Auch bei den Damen sind die Gäste aus dem Bündnerland deutlich zu favorisieren.

Die 3.-Liga-Mannschaft der Herren von Floorball Heiden hat in der ersten Cuprunde gegen den UHC Zuzwil-Wuppenau einen ungefährdeten 7:0-Sieg eingefahren. Als Belohnung wartet nun die Mann-

schaft aus Widnau auf das Häädler-Team. Um 16:00 Uhr steigt das Derby in der Sporthalle Wies.

Gleichtags um 19:00 Uhr starten auch die Häädler Damen in den Schweizer Cup. Zu Gast ist die 1.-Liga-Mannschaft von Piranha Chur. Die junge Häädler Equipe mit ihrem neuen Trainer Vincenzo Del Monte wird jedoch alles versuchen um dem Favoriten ein Bein zu stellen. Floorball Heiden freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Patrick Binder

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 25. Juni** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Bären der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 22. Juni bei Heidi Walser

(071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. *Susanne Rietdijk*

Zum Wildnispark Langenberg bei Langnau am Albis

Der Verein Häädler Frauen lädt am **Donnerstag, 27. Juni** zu einem Besuch im Wildnispark ein, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Beobachtung von einheimischen und ehemals einheimischen Wildtieren wie Bären, Wölfen, Wildschweinen, Wildpferden usw. in den grosszügigen naturnahen Anlagen fast wie in freier Natur ist möglich. Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wildnispark.

Der Treffpunkt ist bei der Post um 06:50 Uhr. Die Kosten mit Halbtax sind ca. Fr. 47, ohne Halbtax ca. Fr. 94. Das Mittagessen kann im Selbstbedienungsrestaurant eingenommen werden. Gemeinde-Tageskarte muss selber organisiert werden. Auskunft und Anmeldung bis 20. Juni bei Marianne Tobler unter 071 891 72 71 oder m-tobler@bluewin.ch.

Marianne Tobler

Jahre Foto-Club Appenzellerland geht ins 5. Jahr

Der Club wurde in Heiden gegründet (www.foto-club.org) und ist hier domiliziert. Ursprünglich zielte der Verein auf Interessierte, die gerne fotografieren und im Appenzellerland daheim sind. Das Clubleben ist offenbar so attraktiv, dass er auf 50 Mitglieder gewachsen ist, davon viele aus der umliegenden Region.

Wir leben zwei Leitgedanken: «Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera» – Freude am Fotografieren zählt, nicht die Ausrüstung. Alle profitieren von Fotoevents und -höcks, weil wir das zweite Motto «Mit-

glieder für Mitglieder» konsequent umsetzen. Veranstaltungen, ob fachlich oder gesellig, werden gemeinsam gestaltet. Zusätzlich zum Jahresprogramm bieten die Mitglieder Spontan-Events an.

Der Frühlingmarkt brachte sieben Neueintritte – angezogen durch das hochstehende Jahresprogramm, die kollegiale Kompetenz und weil unser Vorstandskollegium im Stile des schweizerische Bundesrates positiv zukunftsweisend empfunden wird.

Manfred Weitz

Hospizdienst Appenzeller Vorderland

2012 wurde der Hospizdienst als gemeinnütziger Verein gegründet. Er bezweckt die Organisation und Führung des Hospizdienstes in allen Vorderländer Gemeinden inklusive Oberegg und finanziert seine Tätigkeiten aus Spenden und Testaten. Ziel ist die Begleitung Schwerkranker und Sterbender und ihrer Angehörigen auf unentgeltlicher Basis, ungeachtet ihres kulturellen, konfessionellen oder politischen Hintergrundes. Die Mitarbeitenden unterstehen der Schweigepflicht, ergänzen und unterstützen die Arbeit der

Bezugspersonen und des Pflegepersonals. Hauswirtschaftliche und pflegerische Aufgaben werden nicht übernommen. Hinter dem Verein stehen die ev., kath. und politischen Gemeinden, Spitex Vorderland, Palliative-Care Vorderland und andere.

Sie können uns durch aktive Mitarbeit unterstützen oder durch Spenden und Legate. Konto: 90-9682-9, CH29 8080 8009 1022 8112 0. Auskünfte: 078 850 94 10 oder www.hospizdienstvorderland.ch.

Maya Schwalm

Die Damen der BSG Vorderland steigen in 2. Liga auf

In zwei umkämpften Spielen gegen FSG Lausanne-Ville/Cugy erreichen die Damen der BSG Vorderland den seit drei Jahren angestrebten Platz in der 2. Liga.

Das Heimspiel wurde knapp mit 27:26 gewonnen. Für das Rückspiel anfangs Mai in Lausanne bedeutete die Ausgangslage, dass der Aufstieg mit einem Sieg, einem Unentschieden oder einer maximalen Niederlage von 28:27 Tatsache wird.

Nach einem offenen Schlagabtausch durch die gesamte Partie spitzte sich die Dramatik gegen Ende des Spiels immer mehr zu. Die Westschweizerinnen erzielten 12 Minuten vor Schluss einen 3-Tore-Vorsprung.

Dieser wurde jedoch innerhalb 3 Minuten durch die BSG-Damen eliminiert. 38 Sekunden vor Schluss erzielten die Vorderländerinnen den Ausgleichstreffer zum 25:25. Nochmals gab es Ballbesitz für Lausanne und es kam wie es kommen musste: die BSG-Damen kassierten 8 Sekunden vor Schluss einen Penalty. Sandra Graf hielt den wohl wichtigsten Siebenmeter in ihrer bisherigen Karriere – es blieb beim 25:25.

An der BSG-Party am **Samstag, 31. August** im Kursaal wird dieser Sieg nochmals gebührend gefeiert. Mehr auf www.bsg-vorderland/aktuelles.ch. *Patrick Nauer*

Mini Schwiiz, dini Schwiiz

Heiden hat sich dem Wettkampf «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» gestellt. Die Fernseh-Aufzeichnungen wurden bereits gemacht.

Herisau, Appenzell, Urnäsch, Stein und Heiden liessen sich zu den Vorgaben – Tradition, Freizeit und Kulinarik – etwas Ortstypisches einfallen.

Die Sendung auf SRF 1 wird Montag bis Freitag jeweils um 18:15 Uhr (Dauer 20 Min.) gesendet. Die Beiträge der Appenzeller Gemeinden werden vom 24. bis 28. Juni (Heiden am **Freitag, 28. Juni**) in unsere Stuben und Zimmer ausgestrahlt.

Max Frischknecht

V.l.n.r stehend: Christian Böni (Festwirtschaft), Urs Sturzenegger (Sicherheit), Markus Waser (Lotterrie), Heinz Alder (Infrastruktur), Fredi Betz (Bau), Norbert Näf (OK-Präsident), Guido Knaus (Musik), Gaby Frei (Finanzen), Thomas Frei (Vertreter ABV) und Stefan Gantenbein (Kommunikation)
Kniend/sitzend: David Seitz (Unterhaltung), Reto Bischofberger (Vizepräsident), Brigitte Gerber (Sponsoring), Roman Höhener (Geschäftsstelle), Silvio Kellenberger (Kommunikation) und Hanspeter Näf (Personal)

Kantonales Musikfest 2020

Seit rund drei Wochen weiss OK-Präsident Norbert Näf, wer ihm im OK zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben zur Verfügung steht.

Während drei Tagen, vom **5. bis 7. Juni 2020** werden rund 1500 Blasmusikanten in Heiden zu Gast sein. Viele von ihnen werden abends nicht nach Hause gehen, sondern bei uns in Heiden bleiben.

Das OK sucht bereits jetzt private Unterkunftsmöglichkeiten in Heiden, da die wenigen Hotels und Pensionen bei Weitem nicht ausreichen. Alle Militärunterkünfte und Zivil-

schutzanlagen sind bereits reserviert und trotzdem fehlen Übernachtungsmöglichkeiten.

Können Sie sich, liebe Häädlerinnen und Häädler, vorstellen, während zwei Nächten einen oder mehrere Musikanten zu beherbergen? Wenn ja, melden Sie sich unter Stefan Gantenbein, Nelkenweg 7, 9410 Heiden, 071 891 27 84, 078 612 28 15 oder response-heiden@bluewin.ch. Mit Ihrer Gastfreundschaft tragen Sie dazu bei, das Wochenende vom 5. bis 7. Juni 2020 zu einem unvergesslichen Musikanlass werden zu lassen. **Stefan Gantenbein**

Hängebrücke zwischen beiden Grub offen

Im Rahmen des 2018 gefeierten 150-Jahr-Jubiläums der St.Galler Kantonalbank unterstützte das Finanzinstitut verschiedene Projekte. Das Vorhaben «Appenzeller Hängebrücke» wurde mit Fr. 100'000 gefördert. Je Fr. 180'000 steuerten die beiden Gemeinden bei, und auch der Kanton St.Gallen engagierte sich finanziell. Die 180 Meter lange und 40 Meter über dem Mattenbachtobel verlaufende Brücke ersetzt den früheren Wanderweg, der in der Vergangenheit immer wieder durch Erdbeben und Fallholz zerstört worden ist. **Peter Eggenberger**

Besuchstag im Sortengarten

Unser Sortengarten liegt oberhalb von Heiden auf 920 m.ü.M. in der Landwirtschaftszone. In ihm vermehre ich seit 19 Jahren über 100 alte Gemüse-, Getreide-, Beeren- und Zierpflanzensorten. Das Saatgut/die Pflanzen stammen ursprünglich von Pro Specie Rara (Verein zur Erhaltung alter Nutzpflanzen), von Dreschflegel, anderen Organisationen und Privaten. Der Garten ist eingefasst von 50 Strauch- und Kletterrosen, 28 verschiedenen Hochstammobstbäumen und zwei Spalie-

ren. Gerne gebe ich Auskunft über den Anbau und die Vermehrung von alten Nutzpflanzen. Am **Samstag, 15. Juni** laden wir alle Interessierten, im Rahmen des nationalen Tages der offenen Gärten, in unseren Garten ein. Dann können auch die ersten von uns selber gemachten Pflanzenwässer probiert und gekauft werden. Mehr Info zu weiteren Öffnungszeiten und dem Sortengarten unter www.sortengartenpeterochsner.com.

Peter Ochsner

Das traditionelle BadiFest steht an

Letztes Jahr konnten wir bei grandiosem Wetter 122 Kids auf den Parcours schicken. Reserviert euch fürs BadiFest den **Samstag, 22. Juni** (Verschiebedatum: 29. Juni).

Auch in dieser Saison hoffen wir auf viele spielfreudige Kinder, welche sich an den unterschiedlichsten Posten mit viel Geschicklichkeit, Geduld und Spass beweisen dürfen.

Wer ist ein Tischfussball-Champion, wer hält ohne Hilfe auf der Slackline die Balance? Ab 12 Jahren könnt ihr euch eine Sauerstoffflasche auf den Rücken schnallen lassen und

in Begleitung eines erfahrenen Tauchers am Becken-Boden entlang gleiten. Ihr seht, dies und einiges mehr wird geboten.

Wer ab ca. 17:00 Uhr noch am Arschbomben-Contest mitmachen will – Teilnehmende jeden Alters sind herzlich willkommen.

Danach ist aber noch kein Ende in Sicht. Der BadiTurm sorgt mit feinen Salaten und Köstlichem vom Grill fürs leibliche Wohl und lässt den Abend mit coolen Drinks und Musik ausklingen. **Marion Niedermayer**

Musik auf der Grundstufe

Die Kurse sind eine Erweiterung und Ergänzung des musikalischen Grundkurses der Schulen und bringen den Kindern die Welt der Musik in altersgerechter Form auf spielerische Weise näher.

- Blockflötenkurs und Ukulelenkurs für Kinder ab des 2. KiGa und der 1. Klasse
- Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat für Kinder ab dem 2. Kindergarten
- Frühgeige in kleinen Gruppen für Kinder von 5 bis 7 Jahren
- Trommeln mit Händ und Füess für Kinder ab des 2. Kindergarten und der 1. Klasse
- Singschule auf der Kindergarten- und Primarschulstufe

- Die Kinder singen altersgerechte Lieder aus verschiedenen Themenkreisen. Nebst einer spielerischen Stimmbildung wird getanzt, sich zu den Liedern bewegt, es werden Kreisspiele gelernt und Verse eingeübt
- Kigasingen: Kinder im Kindergartenalter für Kinder der 1. bis 3. und 4. bis 6. Klassen
- Kindertanz und Tanztheater für Kinder und Jugendliche für Kinder ab 2. KiGa bis 6. Klasse
- Eltern-Kind-Rhythmik für Eltern mit ihrem 2 1/2 bis 5 jährigen Kind. Anmeldung bis **Samstag, 15. Juni** an MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, Heiden. **Daniel Pfister**

Neu im Bibliothekssortiment: Manga

Manga ist der japanische Begriff für Comics. In Japan stellen Manga einen bedeutenden Teil der Medienlandschaft und Literatur dar, weltweit ist der Manga-Markt sogar der grösste Comicmarkt. Die Wurzeln des japanischen Comics reichen bis ins Mittelalter zurück. Seit den 90er-Jahren sind sie ein erfolgreiches Exportgut Japans und mittlerweile längst als Kunstform anerkannt. Die moderne Manga-Figur zeichnet sich durch Merkmale wie übergrosse Augen und Frisur, kleinem Mund, spitzem Kinn sowie kleiner Nase aus. Meist sind Manga schwarz-weiss gezeichnete Comics in Taschenbuchform, die man von rechts nach links

liest. Das Buch wird also auf der letzten Seite aufgeschlagen. Und man liest die Zeichnungen von rechts oben nach links unten.

Längst gibt es auch bei uns viele Manga-Fans und das Angebot an Reihen für jedes Alter ist riesig! Das Team der Bibliothek möchte die japanischen Comics gerne ins Sortiment aufnehmen und sucht Manga-Leserinnen und Leser, die uns beim Einkauf beraten können. Welche Reihen werden gewünscht? Manga-Fans, bitte meldet euch in der Bibliothek oder schreibt uns eure Wünsche unter info@biblioheiden.ch.

Miriam Hauschildt

Gérard Jenni ist neu Präsident von alsam

An der Hauptversammlung am 13. Mai hat der Verein «Gesundheitsregion Appenzellerland» seinen Namen in «alsam» umbenannt und der Vorstand wurde erneuert: Gérard Jenni aus Wermatswil übernimmt das Präsidium. Er ist äusserst erfahren in der Führung von Event- und Tourismusprojekten. So war er unter anderem Direktor der AG Hallenstadion Zürich, Geschäftsführer der Andermatt Swiss Alps AG und der Good News Productions AG. Aktuell ist er Produktionsleiter des KNIE-Musicals zum Jubiläum des Schweizer

National Circus. Die Häädlerin Lucie Waser übernimmt das Vize-Präsidium. Ralph Lehner, Projektleiter der kantonalen Standortförderung, Marianne De Tomasi aus Walzenhausen, Karina Wolff aus Zürich sowie Appenzellerland Tourismus (ATAG) ergänzen den Vorstand ideal. Auch die Gemeinde Heiden, das Hotel Heiden, das Appenzeller Heilbad und das Spital Heiden arbeiten auch zukünftig eng mit dem Appenzeller Forum alsam zusammen. **Aline Feichtinger**

Ludothek: Mitarbeiterin willkommen

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir dich. Hast du Interesse ein oder zwei Mal pro Monat am Mittwochnachmittag (14:00 bis 16:00 Uhr) oder am Freitag (17:00 bis 19:00 Uhr) in der Ausleihe mitzuhelfen? Du bist herzlich willkommen in unserem Team.

Wir suchen dich

Gerne gebe ich dir unter 071 890 02 11 oder anita.sonderegger@bluewin.ch nähere Auskunft.

Anita Sonderegger

Internet, Fernsehen und Telefon über Glasfaser

Im Jahr 2015 begann das Elektrizitätswerk Heiden (EWH) in Zusammenarbeit mit den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) das Glasfasernetz in der Bauzone zu installieren.

Über das SAK-Netz bieten verschiedene Dienstleister wie SAK, iWay, leucom, mhs, YplaY, green.ch, Sunrise oder 1a speed ihre Produkte für schnelles und sicheres Internet, Fernsehen und Telefonie an. Nach individuellen Bedürfnissen können Anbieter und Angebot ausgewählt werden.

EWH und SAK stellen die einzelnen Produkte gemeinsam im Rahmen einer Sonderausstellung vor. Diese findet am **Freitag, 28. Juni** von 15:00 bis 18:30 Uhr sowie am **Samstag, 29. Juni** von 09:00 bis 12:00 Uhr im EWH-Shop am Kirchplatz 1 statt. Interessierte können die Gelegenheit für detailliertere Infos rund um das Glasfaser-Angebot nutzen und sich von beeindruckenden Geschwindigkeiten und attraktiven Preisen überzeugen lassen. **Christoph Mettler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ölbilderausstellung. Ruth Zoller	
Donnerstag, 6.	ev. Kirche Fahrt ins Blaue. ev. und kath. Kirchgemeinden/Gemeinde Heiden	10:00–18:00
	Carve Sport Heiden Abendwanderung mit Fivefingers. Carve Sport Heiden	18:00–22:00
Dienstag, 11.	Postplatz Ausflug zur Naturoase Mettmen. Senioren-Wandergruppe	07:25–19:22
	Hotel Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek/Hotel Linde	19:00–22:00
Mittwoch, 12.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
Donnerstag, 13.	Poststrasse 10 Ambulante Hypnosetherapie. Hypnose-Klinik Schweiz	19:00
Freitag, 14. bis Sonntag, 16.	Schiessstand Büelen 12. Kantonales Schützenfest 2019. Feldschützengesellschaft Heiden	08:00–19:00
Freitag, 14.	Dorf Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 15.	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	07:00–17:00
	Kirchplatz Beginn Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Pfarrhaus «Hafen sein» Eröffnungstage. ev. Kirchgemeinde	08:30–12:00
	Restaurant Bären Blues-Night. Restaurant Bären	19:00–23:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	19:00–23:00
Sonntag, 16.	Pfarrhaus «Hafen sein» Eröffnungstage. ev. Kirchgemeinde	09:30–15:00
Dienstag, 18.	Parkplatz für Anlässe Sportplatz Sefar Blumenwanderung Malbun. Senioren-Wandergruppe	10:00–17:00
Mittwoch, 19.	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	14:00–17:00
	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag «Narkose ohne Angst». Spital Heiden	19:30–20:30
Freitag, 21. bis Montag, 24.	Schiessstand Büelen 12. Kantonales Schützenfest 2019. Feldschützengesellschaft Heiden	08:00–19:00
Samstag, 22.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schwimmbad BadiFest. Schwimmbadgenossenschaft	13:30–17:00
Dienstag, 25.	Restaurant Bären Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 26.	Tourist Information Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	14:00–17:00
	ev. Kirchgemeindehaus Blut spenden. Vorderländer Samaritervereine	17:30–19:30
Donnerstag, 27.	Postplatz Ausflug zum Wildnispark Langenberg bei Langnau am Albis. Häädler Frauen	06:50–20:00
	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00–16:30
Freitag, 28. – Sonntag, 30.	Schiessstand Büelen 12. Kantonales Schützenfest 2019. Feldschützengesellschaft Heiden	08:00–19:00
Freitag, 28.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	EWH-Shop, Kirchplatz 1 Sonderausstellung «Internet, Fernsehen und Telefon über Glasfaser». EWH/SAK	15:00–18:30
	Fernseh-Sendung SRF 1 Mini Schwiiz, dini Schwiiz. Kurverein	18:15
Samstag, 29.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	EWH-Shop, Kirchplatz 1 Sonderausstellung «Internet, Fernsehen und Telefon über Glasfaser». EWH/SAK	09:00–12:00
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	09:00–17:00
	kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. ev. und kath. Kirchgemeinden	09:30–10:15

Veranstaltungskalender-Daten für Juni bis **Dienstag, 18. Juni, 16:00 Uhr**
unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Donnerstag, 6.	19:30 Insulaner	8/6 J., OV/d
Freitag, 7.	20:15 Gloria Bell	12/106 J., E/d
Samstag, 8.	17:15 Mon tissu préféré	16/14 J., OV/d
	20:15 Yuli	6/4 J., Span/d
Sonntag, 9.	15:00 Willkommen im Wunder Park	6/4 J., D
	19:30 Free Solo	6/4 J., E/d
Montag, 10.	15:00 Shazam!	10/8 J., D
	19:30 The Sun Is Also a Star	12/10 J., D
Dienstag, 11.	19:30 Mon tissu préféré	OV/d
Donnerstag, 13.	19:30 RBG	6/4 J., D
Freitag, 14.	20:15 God Exists, Her Name Is Petrunya	16/14 J., OV/d
Samstag, 15.	17:15 Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10 J., D
	20:15 The Sun Is Also A Star	12/10 J., D
Sonntag, 16.	15:00 Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer	6/4 J., D
	19:30 Awake2Paradise	D
Dienstag, 18.	19:30 Rocketman	14/12 J., D
Donnerstag, 20.	19:30 Britt-Marie war hier	10/8 J., D
Freitag, 21.	20:15 Roads	12/10 J., D
Samstag, 22.	17:15 Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10 J., D
	20:15 Rocketman	14/12 J., D
Sonntag, 23.	15:00 Willkommen im Wunder Park	6/4 J., D
	19:30 God Exists, Her Name Is Petrunya	16/14 J., OV/d
Dienstag, 25.	19:30 Britt-Marie var här (Britt-Marie war hier)	10/8 J., Sw/d
Donnerstag, 27.	19:30 The Sun Is Also A Star	12/10 J., D
Freitag, 28.	20:15 Rocketman	14/12 J., D
Samstag, 29.	17:15 Roads	12/10 J., D
	20:15 Van Gogh – At Eternity's Gate	12/10 J., D
Sonntag, 30.	15:00 Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer	6/4 J., D
	19:30 Britt-Marie war hier	10/8 J., D

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Spende Blut, rette Leben

Am **Mittwoch, 26. Juni** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine die nächste Blutspendeaktion im ev. Kirchgemeindehaus Heiden durch. Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen. **Cony Künzler**

auf- und abwind ...

Vermutlich gibt es kaum jemanden, der nicht schon einen Ball in den Händen hatte. Schon die Kleinsten unter uns freuen sich am rollenden farbigen Spielzeug. Wo immer auf der Welt sich etwas zum Kicken anbietet, wird Fussball gespielt. Die ersten Fussbälle wurden von Netzen zusammengehalten. Und bereits vor unserer Zeitrechnung gab es in China eine Art Lederbälle, gefüllt mit Federn und Tierhaaren.

Jede Ballsportart findet ihre Anhänger: Neben Fussball gibt es die unglaubliche Vielfalt von über 30 Ballspielen, welche täglich in Vereinen und Schulen gespielt werden. Ballspiele fördern Koordination und Konzentration und dienen der Kameradschaft. Das Gewicht der verwendeten Bälle variiert von wenigen Gramm bis 4 kg.

Seit 125 Jahren wird Ballsport in diversen Varianten in unserm Dorf trainiert und unzählige Jugendliche verbringen damit ihre Freizeit im Training und bei Wettkämpfen. Das *aufwind*-Redaktionsteam gratuliert der BSG Vorderland zum 25-Jahr-Jubiläum und wünscht allen Mitgliedern weiterhin viel Freude und Erfolg.

Herzlichst
Erika Stocker

Ein Vierteljahrhundert Handball im Vorderland

Dass in der Wies-Halle heute attraktive Handballspiele mit einer eingeschworenen Fangemeinschaft stattfinden, gehört zum sportlichen Alltag der Region Vorderland. Nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich jedoch ist, dass es die Ballsport-Gemeinschaft Vorderland – oder eben die BSG Vorderland – erst seit 25 Jahren gibt. Oder schon seit 25 Jahren? Ansichtssache.

Im Sommer 1994 begannen zum ersten Mal einige Mädchen und Knaben im Minialter unter dem Namen BSG Vorderland zu trainieren. Der Verein, zu Beginn noch ein Ableger des SV Fides, wurde von handballbegeisterten Lehrkräften aus der Region Appenzeller Vorderland ins Leben gerufen. Den ersten Meisterschaftsteams stand damals noch keine Dreifachturnhalle für die Trainings zur Verfügung.

Trainiert wurde in Wolfhalden, Walzenhausen und Grub. Die ersten Meisterschaftsspiele der BSG verliefen denn auch eher körperbetont und waren noch nicht geprägt von Taktik und spielerischen Finessen.

Dies änderte sich jedoch grundlegend über die nächsten Jahre. Mit viel Engagement wurde eine starke Vereinsstruktur aufgebaut und der Fokus auf die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer, aber vor allem der jungen Spielerinnen und Spieler, gelegt. Der Name BSG Vorderland ist heute in der Handballregion Ostschweiz etabliert. Immer wieder in den vergangenen Jahren kamen aus dem Appenzeller Vorderland Ost-Schweizer-Meisterinnen und -Meister, Vize-Schweizermeisterinnen und Inter-Teams.

Dann kam vor drei Jahren der Aufstieg des Herren-1-Teams in die 1. Liga. Mit eigenen Spielern und an Bescheidenheit nicht zu unterbietenden finanziellen Mitteln. Und rechtzeitig zum 25-Jahr-Jubiläum hat das Damen-1-Team den Aufstieg in die 2. Liga geschafft. Wiederum mit langjährigen eigenen Spielerinnen. Die Geschichte des Vereins schreibt sich also fast von selbst fort. Das Jubiläum feiert der Verein am **Samstag, 31. August** mit einem internen Spielanlass und einer öffentlichen BSG-Party im Kursaal. Infos dazu finden sich auf www.bsg-vorderland.ch; Tickets gibt es im Vorverkauf im «Im Glück» und bei «Pais Sport» im Neudorf St.Gallen. **Max Koch**

Schule

Seite 03

- Hohe Unterrichtsqualität der Schule Heiden
- Schulball in der Sek
- 2. grosses Musikschulfest

Kultur

Seite 05

- Zwei Mal Sonntags um 5
- Sommer-Jazzkonzert in der Alten Mühle Wolfhalden
- Willkommensanlass der Biedermeier
- Musig im Dorf

Wirtschaft

Seite 11

- Hotel Heiden: Kulinarisches und neues Wellnessangebot
- Fernsicht-Markt
- Wiedereröffnung Lion
- Entdecken Sie medizinische Massagen

Vermischtes

Seite 13

- Spitex Vorderland: Neue Vorstandsmitglieder und Büroräumlichkeiten
- Militärische Gäste bei uns
- Heiden feiert den 1. August
- BadiKino über die Sommerferien

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Frühlingsmarkt

Am Frühlingsmarkt im Mai betrieb das KJAH-Team, unterstützt von Jugendlichen der BG einen Marktstand mit einer interaktiven Fotobox. Marktbesucherinnen und -besucher konnten sich, mit diversen Utensilien verkleidet, in Pose werfen, um lustige Fotos zu schiessen. Wer sich selbst auf einem der folgenden Bilder rechts erkennt, kann einen Preis gewinnen! Dazu einfach eine Mail an info@kjah.ch schreiben.

Segellager-Rückblick

Im Juni trafen sich die Segelbegeisterten aus dem Kanton und ihre Eltern für einen Lagerrückblick des traditionellen Segellagers im Wattenmeer im Jugendtreff Chillsuite. Bei einer Dia-Show gab es die Gelegenheit, das Lager noch einmal revue passieren zu lassen und in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen. Beim anschliessenden Apéro blieb Platz für abschliessende Fragen sowie den Austausch und die Vertiefung der im Lager geschlossenen Freundschaften.

Aktuell

Portrait 10 Jahre KJAH

Für die Stellvertretung während der Mutterschaftspause von Esther Eisenring von Juni bis November 2019 konnte **Damaris Saxer** aus Heiden gewonnen werden. Damaris Saxer stammt ursprünglich aus Vaduz und hat nach diversen beruflichen Stationen dieses Jahr ihren Master of Science in sozialer Arbeit an der Fachhochschule St.Gallen absolviert. Sie wohnt in Heiden und ist Mutter eines schulpflichtigen Sohnes. Wir begrüssen Damaris herzlich in unserem Team und wünschen ihr eine bereichernde Zeit mit der Hädler Jugend.

Jugendliche Beisitzer für die KBJs

Aus knapp zehn Bewerbenden sind im Mai zwei Jugendliche vom Gemeinderat in die Kommission Bildung Jugend und Sport gewählt worden. Sie werden Ideen und Wünsche der Jugend direkt in die Kommission hineinbringen sowie Anliegen und Interessen als jugendliche Beisitzer

Frühlingsmarkt Bild 1

Frühlingsmarkt Bild 2

Frühlingsmarkt Bild 3

Mitmachen
und gewinnen

vertreten. Begleitet und gecoacht werden sie dabei vom KJAH-Team.

Yaara Nauer: «Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und gerne unter Leuten, offen für Neues und lerne gerne Menschen kennen. Ich kann Menschen motivieren, bin ehrlich und stehe offen zu meiner Meinung, welche ich in Diskussionen gut vertreten kann. Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam Dinge unternehmen und die Freundschaften pflegen.»

Samuel Stark: «Sehr gerne möchte ich die Jugendlichen aus Heiden und ihre Interessen vertreten. Seit der 5. Klasse interessiere ich mich für Politik. Mich interessieren unter anderem die politischen Abläufe in der Gemeinde und Prozesse zur Entscheidungsfindung. Ich denke, ich kann dabei viel lernen.»

Wir gratulieren Euch beiden herzlich zur Wahl und wünschen Euch viele gute Begegnungen und eine befriedigende Arbeit in der Kommission!

Ausblick

- **1. und 5. Sommerferienwoche**
Ferienbetreuung
- **Donnerstag, 8. und Freitag, 9. August**
Pro Juventute FerienSpaß:
Workshops Cocktails mixen und Geschicklichkeitsolympiade
- **Freitag, 16. August**
OpenAir in der BadiNacht
- **Samstag, 14. September**
Jungbürgerfeier Jg. 2001

Öffnungszeiten Chillsuite

- **Mittwoch,**
von 14:00 bis 17:00 Uhr
- **Donnerstag,**
von 16:00 bis 21:00 Uhr
- **Freitag,**
18:00 bis 22:30 Uhr
- Betriebsferien
vom 13. Juli bis 4. August

Manuela, Damaris und Simon

Hohe Unterrichtsqualität

Im März 2019 wurde die Schule Heiden durch das Departement Bildung und Kultur extern evaluiert. Die Ergebnisse zeigen ein erfreuliches Bild.

Die Schule setzt sich intensiv mit den Themen Integration und integrativer Schulung auseinander und gestaltet den Unterricht nach diesen Prinzipien. Es wird eine Schul- und Klassenkultur gelebt, die für einen offenen, wertschätzenden Umgang und gegenseitige Akzeptanz sorgt. Diese Eigenschaften werden durch das Konzept des altersdurchmischten Lernens (AdL) auf der Primarstufe und das integrierte Modell auf der Sekundarstufe I zusätzlich gefördert.

Die Lehr- und Fachpersonen arbeiten konstruktiv und effizient in pädagogischen Teams und gestalten gemeinsam den Unterricht. Sie sorgen für vielfältige und flexible Lernangebote, die der individuellen Förderung der Lernenden dienen und zu aktivem Lernen anregen.

Die erfreulichen Ergebnisse der Evaluation basieren auf dem hohen Engagement und der guten Zusammenarbeit zwischen der Schulpräsidentin, der Schulleitung und dem Gesamteam der Schule. Die Schulleitung leistet mit ihrem grossen Einsatz und professionellen Vorgehen einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Schulqualität.

Für die nächsten Jahre setzte die Abteilung Volksschule zusammen mit der Schulpräsidentin und der Schulleitung zwei Entwicklungsschwerpunkte: Die Tragfähigkeit des Schulsystems wird durch die Stärkung der Handlungskompetenzen der Lehr- und Fachpersonen weiter ausgebaut. Ausserdem werden verschiedene pädagogische Themen in Teamarbeit angegangen und relevante Erkenntnisse in der Praxis angewandt. In zwei Jahren werden die Entwicklungsschwerpunkte durch das Amt für Volksschule und Sport überprüft. **Barbara Caluori**

Schulball in der Sek

Zum wiederholten Mal fand vor den Pfingstferien der Schulball für die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek statt. Die Jugendlichen waren zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen für die Organisation und Vorbereitungen des Ereignisses verantwortlich und hatten sich mächtig ins Zeug gelegt. Das Motto der Ballnacht war «Promnight», dementsprechend kamen die meisten Besucherinnen und Besucher dann auch dem Anlass entsprechend festlich gekleidet zur Party.

Zur Vorbereitung gehörte auch, dass alle Sek-Klassen Disco-Fox unter professioneller Anleitung lernten.

In der schön geschmückten Aula wurden an der Bar Drinks ausgeschenkt, es wurde getanzt, geredet, gelacht und dazwischen spielte die Gerbe-Band zur Unterhaltung aller.

Ein gelungener und friedlicher Anlass, der sicherlich auch zum guten Schulhausklima der Sek beiträgt.

U.M.

Alle sind herzlich eingeladen, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der Musikschule das 2. Vorderländer Musikschulfest zu feiern

2. Grosses Musikschulfest

Am **Sonntag, 1. September** von 11:00 bis 17:00 Uhr findet in der Musikschule an der Blumenfeldstrasse ein grosses Sommerfest für Jung und Alt statt.

Noch wird im und ums Haus gehämmert, gebaut, dekoriert, geputzt und geübt. Festlich geschmückt wird die Musikschule ihre Gäste empfangen und mit einem vielfältigen Angebot von Musikdarbietungen, Spielen und verschiedensten Aktivitäten musikalischer und nicht-musikalischer Natur unterhalten und verwöhnen.

Im Garten hinter dem Haus wird eine Bühne aufgebaut, auf der ein Unterhaltungsprogramm mit Musik aller Stilrichtungen in unterschiedlichsten Besetzungen zu hören sein wird. Im Haus sind Werkstätten eingerichtet, wo gesungen und gebastelt wird, Kugelbahnen und Instrumente gebaut und Buttons gemalt und mit Klangröhren experimentiert wird.

Essensstände sorgen mit Getränken und kalten und warmen Speisen dafür, dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. **Daniel Pfister**

Tag der offenen Tür/Nacht der offenen Tore

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Schweizerischen Feuerwehverbandes (SFV) finden am **Freitag, 30.** von 17:00 bis 01:00 Uhr und am **Samstag, 31. August** von 09:00 bis 14:00 Uhr verschiedene Anlässe statt.

Depot im Riemen

Freitag: Für Ihren Hunger und Durst sind wir vorbereitet. Mal-Ecke für Kinder. Um 19:00 Uhr Einsatzvorführung mit Brand.

Samstag: Für Frühaufsteher gibt es schon Kaffee und Gipfeli. Mal-Ecke und Spiele für Kinder. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Von 09:30 bis 10:30 Uhr können Sie die Aussicht von oben geniessen. Von 10:30 bis 11:30 Uhr bieten wir Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug an. Ab 11:30 Uhr Einsatzvorführung «Strassenrettung»

Depot an der Mittelbissastrasse

Freitag: Für Ihren Hunger und Durst sind wir vorbereitet. Mal-Ecke für Kinder. 20:00 Uhr Einsatzvorführung mit Brand. Barbetrieb, Shuttle vom Depot Riemen zur Mittelbissastrasse.

Samstag: Für Frühaufsteher gibt es schon Kaffee und Gipfeli. Mal-Ecke und Spiele für Kinder. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Von 09:30 bis 10:30 Uhr bieten wir Fahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug an. Ab 10:00 Uhr Einsatzvorführung «Strassenrettung». Von 11:00 bis 12:00 Uhr können Sie die Aussicht von oben geniessen. **Stephan Schmocker**

Das Kino macht Sommerpause

Das Rosental-Team wünscht Ihnen sonnige, erholsame Ferientage. Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem 1. September wieder besuchen. **Astrid Mucha**

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Bon für einen Gipfel-Kafi zum Spezialpreis von 4.60

im Glück

für einen feinen Butter-Gipfel & einen Café, Espresso, Cappuccino oder Bio-Tee

einlösbar im Café bis 11.00 Uhr gültig bis Ende August 2019
www.imglueck.ch

HEIDEN **«Sonntags um 5» Zurück in die Vergangenheit**
Die Vortragsreihe des Museums Heiden (Fortsetzung im September und Oktober)

Museum.Heiden

Sonntag, 7. Juli, 17 Uhr
Alte Mühle Wolfhalden

Führung in der Alten Mühle Wolfhalden

Andres Stehli:
Wer war Müllermeister Hans Heinrich Zürcher, der Wände und Decke seiner Beiz so reich mit religiösen Malereien ausstattete?

Kostenlos! Spendenkasse Alte Mühle.

Sonntag, 4. August, 17 Uhr
Atelier Museum Heiden

Wienacht. Geschichte und Geschichten

Hans Briegel:
Helvetia, Wunderheiler, Alpenblick, Landegg, Sandsteinbruch, Bernhardsgrütter, Chemifeger Bodemaa...

Kostenlos! Spendenkasse Museum.

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537 T 071 891 15 84 info@willi-jenni.ch
9035 Grub AR M 079 437 47 26 www.willi-jenni.ch

Immo-Service Heller **Heller AG** **... wenn es um Immobilien geht**

Immo-Service Tiefenau 6 9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28 www.hellerimmobilien.ch

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

 Heiden, Obereggerstrasse 28 - 2. OG
3.5 Zimmerwohnung, nahe Schulen und Einkauf, Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 880.00 exkl. NK, inkl. 1 Aussen-Parkplatz

 Heiden, Blumenaustrasse 4 - DG
4.0 Zimmer Dachwohnung mit Südbalkon an sehr zentraler Lage. einfacher Ausbau, eigene kl. Wama.
Miete Fr. 900.00 exkl. NK

 Heiden, Werdstrasse 34 - DG
3.0 Zimmer Dachwohnung an sehr zentrale Lage, Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 980.00 exkl. NK, Aussen-PP vorhanden

 Heiden, Paradiesweg 1 - 1. OG
3.0 Zimmerwohnung mit West-Balkon an sehr zentraler Lage, einfacher Ausbau, eigene kl. Wama.
Miete Fr. 750.00 exkl. NK

 Heiden, Blumenaustrasse 4 - 1. OG
5.0 Zimmerwohnung mit grosser Süd-/Nordterrasse, sehr zentrale Lage, ganze Wohnung renoviert.
Miete Fr. 1450.00 exkl. NK, Aussen-PP vorhanden

 Heiden, Kirchplatz 9 - 1./2. OG
Geschäftsräumlichkeiten direkt am Dorfplatz, ideal für Büro-/Praxisräume, Atelier etc., Flächen ab 45m2.
Miete ab Fr. 220.00 m2/Jahr exkl. NK/Aussen-PP

SVIT OSTSCHWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Feuerwerkverkauf
Bei der Drogerie Bohl, Poststrasse 16, Heiden

Montag	29.07.2019	09.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag	30.07.2019	09.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch	31.07.2019	09.00 bis 18.00 Uhr

BUGANO
Feuerwerk - Feu d'artifice - Fireworks

drogerie bohl
Gesundheit und Schönheit.

Sonntags um 5: Alte Mühle Wolfhalden

«Sonntags um 5. Zurück in die Vergangenheit» nennt sich die sommerliche Vortrags-Reihe, die das Museum Heiden anbietet. Auftakt bildet am **Sonntag, 7. Juli** um 17:00 Uhr eine Führung in der Alten Mühle Wolfhalden. Wer weiss schon, was in Müllermeister Hans Heinrich Zürcher Ende der 1780er-Jahre vorging, als er beschloss, Wände und Decke seines Gasthauses mit vor-

nehmlich religiösen Malereien überreich auszustatten?

Dieser Frage gehe ich nach, nicht ohne vorher die rätselhaften Inschriften an der Feuerwand entziffert und den Inhalt der Malereien interpretiert zu haben. Die Führung ist frei, eine Sammlung für den Unterhalt des einzigartigen historischen Bauwerks findet statt. **Andres Stehli**

Auch nach 50 Jahren zählt die Bowler Hats Jazzband zu den bekanntesten Formationen der Schweiz

Sommer-Jazzkonzert mit «The Bowler Hats»

Am **Freitag, 9. August** laden wir wiederum Jazz-Liebhaber aus nah und fern zu unserem Sommerkonzert ins Pfadiheim Alte Mühle ein.

Der Bandname wurde der damaligen TV-Serie «Mit Schirm, Charme und Melone» und dem Outfit vieler Musiker aus Europa nachempfunden. Seit der Gründung sind denn auch weisses Hemd, schwarze Hose, schwarzwisses Gilet und natürlich der «Bowler» das äussere Markenzeichen der Band geblieben. Die

Band merkte schon nach kurzer Zeit des Zusammenspiels, dass das Herz der Bandmitglieder in erster Linie dem klassischen Jazz gehört: New-Orleans-Jazz, Dixieland und Swing prägenden ihre Stilrichtungen.

Türöffnung und Konsumation, Grilladen und Salat, ab 18:45 Uhr; Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Eintritt Fr. 25. Ticketreservierungen: Tourist Information, 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. Weitere Infos unter www.jazzevent.ch. **Doris Spirgi**

Sonntags um 5: Geschichte(n) aus Wienacht

«Sonntags um 5. Zurück in die Vergangenheit». Fortsetzung am **Sonntag, 4. August** um 17:00 Uhr im Museum Heiden: Unser Nachbardorf Wienacht kommt diesmal zum Zuge. Dr. Hans Briegel, von dem 2017 im Appenzeller Verlag ein Buch über seine Wohngemeinde erschien, bringt in Wort und Bild Geschichte und Geschichten aus Wienacht.

Es gibt manche Berührungspunkte, die uns Häädern nahe liegen: Die wechselvolle Geschichte der Landegg, der reizvolle Weiler Tobel, der einst begehrte Sandsteinbruch, der Abbruch der Helvetia und des Alpenblicks, das Hotel Seeblick, Jakob

Hartmann (Chemifeger Bodemaa), Wunderheiler und Naturärzte, so Familie Bernhardsgrütter – um nur einige Stichworte zu nennen.

Andres Stehli

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 4. September**
Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 16. August**

Willkommensanlass der Biedermeier

Die herbstlichen Biedermeier-Tage, welche in den letzten Jahren, an denen es kein Biedermeier-Fest gab, jeweils durchgeführt wurden, bekommen ein anderes Auftreten. Die Biedermeier Heiden begrüßen am **Sonntag, 1. September** ihre Gäste mit einem Willkommensanlass, der ihnen in verschiedenen Facetten entgegenkommen wird.

Das Programm sieht vor, dass die Biedermeier die in Heiden ankommenden Gäste am Bahnhof und auf

dem Kirchplatz begrüßen. Bei ihrer Ankunft wird den Gästen ein Willkommensgetränk offeriert. In lockeren Abständen wird zu Dorfführungen eingeladen, die jeweils rund 30 Minuten dauern. Auf diesen Rundgängen durch Heiden wird das Biedermeier-Dorf mit dem auf das Heute übertragenen Vermächtnis aus der Biedermeier-Zeit dargeboten. Im Museum werden Filme mit Motiven aus dem Leben der Biedermeier-Zeit nachgezeichnet. **Werner Meier**

Musig im Dorf

Auch in diesem Sommer organisiert der Kurverein die Anlässe «Musig im Dorf». Diese finden **an allen Sonntagen im Juli und im August** statt. Bei trockener Witterung empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten die Gäste bei Ankunft der Appenzeller Bahn um 11:20 Uhr.

Zur Freude der Einheimischen und der Gäste spielen die Musikformationen anschliessend an drei weiteren Standorten – jeweils eine halbe Stunde bis um ca. 15:30 Uhr.

Der Kurverein und die Musikformationen freuen sich, wenn sie mit diesen Veranstaltungen vielen begeisterten Musikliebhaberinnen und -liebhabern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern können und mit ihren Melodien im ganzen Dorf eine fröhliche Stimmung und Feriengefühl verbreiten dürfen.

Hoffentlich zeigt sich die Wetterfee von ihrer besten Seite, damit die Zuhörenden dieses besondere Erlebnis geniessen können. **Sandra Dux**

**SOMMERMETZGETE MIT
BARBETRIEB
19. Juli – 21. Juli 2019**

**SPEZIELL MIT
SPANFERKEL**

**FREITAG AB 17.00 UHR
SAMSTAG UND
SONNTAG AB 11.00 UHR**

Nacht Taxi nach Heiden, Rorschach und
Umgebung, ab 22.00 Uhr

Reservations unter 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch

UF EUREN BSUECH FREUT SICH
STATIONLI-TEAM

Reservationen
071 898 15 15

Cordon-bleu- Woche zum Ferienbeginn

Geniessen Sie vom
6. bis 14. Juli
eine grosse Auswahl an
Cordon bleus auf unserer
schönen Terrasse.

Buchen Sie Ihren Tisch online
unter www.restaurant-boe.ch.

Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden

 Appenzell Ausserrhoden

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf www.ar.ch/infi

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform www.leben-in-ar.ch umfasst
Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

 DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Ruhige 3-Zimmer Wohnung wegen Eigenbe-
darf des jetzigen Vermieters von mir gesucht.

freundliche, pensionierte Nichtraucherin mit Spaniel und Katze
(ebenso freundlich) sucht ab Sommer/Herbst oder später geeigne-
te ruhige 3-Zimmer-Parterrewohnung (gerne renovierter Altbau)
für langfristiges Mietverhältnis
ausserhalb des Zentrums von Heiden.
Kleiner Garten, Sitzplatz wäre schön. Referenz des Vermieters
vorhanden.

Miete bis 1'300.- inkl. Nebenkosten
Telefon 071 877 20 42
Gisela Ruch

 H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Musikförderung: Kanton schreibt einen Kompositionswettbewerb aus

Das Amt für Kultur setzt einen Schwerpunkt in der Förderung der Musik und lädt Musikerinnen und Musiker aller Stilrichtungen zum Wettbewerb für Kompositionen und Songwriting ein.

Komponistinnen und Komponisten sind eingeladen, ihre Bewerbungen **bis am Samstag, 31. August** beim Amt für Kultur einzureichen. Die Eingaben werden von einem Kreis von Expertinnen und Experten beurteilt. Diese wählen aus den ein-

gehenden Bewerbungen bis Ende November 2019 diejenigen Projekte aus, die bis im Frühling 2020 realisiert und zur Aufführung kommen sollen. Es stehen insgesamt Fr. 30'000 Franken für die Umsetzung zur Verfügung. Pro Komposition wird ein Betrag von maximal Fr. 12'000 gesprochen. Die Höhe des Beitrags wird dem zeitlichen Aufwand für die Komposition angepasst.

Detaillierte Infos: www.ar.ch/kompositionswettbewerb. **Margrit Bürer**

Rück- und Ausblick Heiden Festival

Das vierte internationale Heiden Festival der Neuen Volksmusik hat die Erwartungen von Besuchern wie Organisatoren bei weitem übertroffen. Angefangen beim Wetter, wo nach Kälte und Nässe genau die drei Festivaltage von grösseren Regengüssen verschont blieben, über die erneut sehr deutliche Zunahme der Besucherzahlen, bis hin zu einem Programm, das alle begeisterte, war es das «perfekte» Festival.

Das ausverkaufte Konzert von Herbert Pixner Projekt am Samstagabend war wohl der Höhepunkt an

einem generell genialen Wochenende. Ils Fränzlis da Tschlin mit Ruedi Lutz an der Orgel haben die ev. Kirche gefüllt. Dieser grösste Konzertsaal mit seiner pompösen Orgel wurde erstmals für Festival-Konzerte benützt.

Dieses internationale Musikfestival ist zu einem Juwel gereift. Insider wissen: Etwas Besseres und Edleres ist im Bereich Neue Volks- und Weltmusik derzeit kaum zu finden.

Das nächste Heiden Festival findet an Pfingsten (**30. Mai bis 1. Juni 2020**) statt. **Peter Widmer**

20 Jahre Genossenschaft Kino Rosental

Das Kino Rosental ist längst eine wichtige kulturelle Institution, die nicht mehr aus Heiden wegzudenken ist. Es wird von der Geschäftsführerin und über 40 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut und betrieben. Das Angebot (KlassiKino, aktuelle Filme, Matineen ...) ist im Laufe der Jahre stetig ausgebaut worden; davon profitiert die ganze Region. Ein Landkino zu haben ist keine Selbstverständlichkeit. Diesen Erfolg möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern! Das Pu-

blikum ist für unser Kino das Wichtigste und Motivation für unsere Arbeit.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Besuche und Zuwendungen jeglicher Art. Reservieren Sie sich den **Samstag, 31. August** von 12:00 bis 17:00 Uhr. Rahmenprogramm: Festwirtschaft, Kinderbetreuung, Blick hinter die Kulissen, Wettbewerb – Schauen Sie bei uns vorbei, es lohnt sich. **Cécile Küng**

Feiern Sie mit uns

V.l.n.r. Norbert Näf (Präsident), Nadine Schneider, Kaba Rössler (beide Co-Geschäftsleiterin) und Dr. Andreas Ennulat (Vize-Präsident)

Neues Leitungs-Duo für das Dunant-Museum

Das Henry-Dunant-Museum Heiden wird neu von einer Co-Leitung geführt. Nadine Schneider und Kaba Rössler treten ab Oktober die Nachfolge von Elvira Steccanella an. Kaba Rössler hat bisher das Stadtmuseum und Nadine Schneider das Forum Schlossplatz in Aarau geleitet.

Neben der Aufgabe der gemeinsamen Museumsleitung sind die beiden Frauen mit einem Mandat für die Neupositionierung des Henry-Dunant-Museums betraut worden. Kaba Rössler und Nadine Schneider sind überzeugt vom Potenzial dieses

Hauses. Sie fühlen sich den Werten und Visionen der schillernden Persönlichkeit Henry Dunant verbunden und erkennen darin grosse Chancen für ein modernes Museum und ein aktives Kulturhaus in Heiden. Mit der Unterstützung des Vorstandes, der Museumsbetreuerinnen und Vermittlerinnen und entlang des Grundsatzes «lokal agieren, global denken» nehmen Nadine Schneider und Kaba Rössler mit grossem Tatendrang und klaren Zielen ihre Arbeit auf. **Norbert Näf**

Mach mit beim grossen Lesefieber-Puzzle-Spass in der Bibliothek

Bringst du in den Sommerferien ein Buch in die Bibliothek zurück, das du gelesen hast, erhältst du von uns ein Säckchen mit 40 Puzzleteilen. Diese Teile kannst du direkt in der Bibliothek zusammenbauen und unser grosses 1000-teiliges Puzzle mit deinem Anteil ergänzen. Mitmachen dürfen alle Kinder, die Spass am Puzzeln haben. Du darfst dir das Buch übrigens auch vorlesen lassen, wenn du noch nicht lesen kannst, oder es einfach noch zu schwierig für dich ist, ein ganzes Buch selbständig zu lesen. Ebenfalls

egal ist, ob es sich um ein Bilder-, Geschichten-, Sachbuch oder einen Comic handelt, es gibt pro Bibliotheksbesuch allerdings nur ein Säckchen pro Kind. Sobald ein Puzzle fertig ist, werden wir mit einem Neuen beginnen. Das Team der Bibliothek ist gespannt, wie viele Puzzles wir zusammen vervollständigen können.

Wichtig: Während der Sommerferien vom 8. Juli bis 11. August ist die Bibliothek jeweils am Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. **Miriam Hauschildt**

Fällung der Linde auf dem Dunantplatz

Die auf Baumpflege spezialisierte Firma Baumart AG hat den Baumbestand kontrolliert. Dabei stellte sie fest, dass aus Sicherheitsgründen einzelne Bäume dringend gefällt werden müssen (siehe Juni-aufwind).

Die Forstkorporation Vorderland hat Bäume beim Schulhaus Dorf, Kurpark, Kohl- und Dunantplatz gefällt. Das Foto des Baumstrunks der Linde auf dem Dunantplatz zeigt eindrücklich, wie der Baum innerlich schon verfault war und damit ein Sicherheitsrisiko darstellte.

Die Planung der Neugestaltung ist für nächstes Jahr vorgesehen. Schade um die Linde, doch das Dunantdenkmal kommt so viel besser zur Geltung.

Beim Schulhaus Dorf, Kurpark, Kohl- und Dunantplatz mussten aus Sicherheitsgründen einzelne Bäume gefällt werden. Die nach den Holzarbeiten verbliebenen Baumstrünke zeigen die Notwendigkeit. Das Konzept für die Neubepflanzung folgt im Frühjahr 2020.

Aufnahme als Kulturobjekt

Die damalige Projektgruppe Pro Hotel Linde Heiden, welche kurz darauf in eine Stiftung umgewandelt wurde, beantragte bei der Gemeinde, das Gebäude Hotel Linde als Kulturobjekt in den kommunalen Schutzzonenplan aufzunehmen. Der Gemeinderat unterstützte den Antrag des designierten Stiftungsrates und leitete die Unterlagen zustimmend an den Kanton Appenzell Ausserrhoden weiter (siehe auch Medienmitteilung vom 3. Juli 2018).

Auch die kantonale Denkmalpflege sowie der Heimatschutz AR unterstützen in ihrer Stellungnahme den Antrag. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat daraufhin die Aufnahme des Gebäudes Hotel Linde als Kulturobjekt und die entsprechende Änderung des kantonalen Schutzzonenplans erlassen sowie die öffentliche Auflage im Amtsblatt publiziert. Während der Auflagefrist ging keine Einsprache ein.

Der Regierungsrat hat die Änderung des kantonalen Schutzzonenplans genehmigt und das Gebäude Hotel Linde Heiden als Kulturobjekt aufgenommen. Der Gemeinderat freut sich, dass das historisch wert-

volle Gebäude Hotel Linde jetzt ein geschütztes Kulturobjekt ist und für Heiden erhalten bleibt.

Ergänzungswahlen: Vakanzen neu besetzt

Stefan Züst, Köhlerweg 4, wurde in die Kommission Planung und Baubewilligung gewählt. Damit entstand eine Vakanz in der Kommission Infrastruktur. Der Gemeinderat hat als neues Mitglied per sofort René Burtscher, Asylstrasse 10, gewählt.

Letztmals waren für das Amtsjahr 2016/2017 zwei Jugendvertreterinnen oder -vertreter in die Kommission Bildung, Jugend und Sport gewählt worden. Es sollen nun wiederum zwei Schülerinnen oder Schüler mit beratender Funktion in der Kommission Einsitz nehmen. Gewählt wurden Samuel Stark, Hasenbühlweg 3, und Yaara Nauer, Thalerstrasse 3.

Sanierung Schulhaus Dorf

Der Gemeinderat hat den ersten Arbeitsvergaben zugestimmt. Mit

den Bauarbeiten wird Anfang Juli begonnen. Die Schulklassen des Schulhauses Dorf sind während der Bauarbeiten im Schulhaus Gerbe sowie im Hotel Park untergebracht. Die Umzugsarbeiten der Klassenzimmer sind im vollen Gange. Im Juli beginnen die Schadstoffsanierung und die Abbrucharbeiten. Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis Ende April 2020.

Das Schulhaus steht im Ortsbildschutz kommunal. In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege wird auf einen sensiblen Umgang mit der bestehenden Bausubstanz Wert gelegt. So sollen zum Beispiel die ursprünglichen Rundbogenfenster wieder erstellt werden.

Der Gemeinderat hat diversen Arbeitsvergaben zugestimmt. Die Arbeiten mit Ausschreibung im offenen Verfahren wurden an folgende Unternehmer vergeben:

- Gipsarbeiten Fr. 425'000:
Alder + Kuratli GmbH, Herisau
 - Fenster aus Holz Fr. 473'000
Blumer Fenster AG, Waldstatt
- Den Zuschlag für diverse Aufträge haben die Firmen Graf AG (Heiden), Paul Kobelt AG (Heiden), Salchinger AG, Stutz AG (St. Gallen), Naef AG (Speicher), Bärlocher A. (Staad),

Bitte beachten

Mittwoch, 3. Juli

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 5. Juli

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 7. August

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Samstag, 10. August

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Schenker AG (St.Gallen), Streule + Alder AG (Rorschach), Zumtobel AG (St.Gallen), Bouygues AG (St.Gallen) sowie Meier AG (Niedergösgen) erhalten. Weitere Ausschreibungen folgen.

Neuanstellungen Grundbuchamt

Livia Brunner hat die Prüfung als Dipl. Grundbuchverwalterin bestanden. Sie wurde als neue Grundbuchverwalterin im Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden gewählt.

Mit dieser Fachausbildung ist Livia Brunner gut vorbereitet, um das Grundbuchamt als Grundbuchverwalterin zu unterstützen. Sie kann neu auch als Urkundsperson öffentliche Beurkundungen vornehmen. Livia Brunner tritt die Nachfolge von Denisa Cehic an.

Aufgrund der Aufnahme des Grundbuchamtes Wolfhalden wird **Michael Müller** per 1. September 2019 zu 80 Stellenprozenten im regionalen Grundbuchamt angestellt. Er ist zurzeit im Grundbuchamt Rorschach/Rorschacherberg angestellt und besucht die Vertiefung Fachrichtung Grundbuchamt bei der Gemeindefachschule. Voraussichtlich wird er die Prüfung zum Grundbuchverwalter im Mai 2020 absolvieren.

Neuzugezogene

Jessica und Gregory Furrer, Lilienweg 3; Sibylle und Stefan Schläpfer, Im Grund 5; Claudia Ogg, Hinterbissastrasse 7b.

Gemeinde- und Stadträte bekennen sich zur Rorschach–Heiden-Bergbahn

Mit einer gemeinsam unterzeichneten Erklärung bekräftigen der Gemeinderat von Heiden und der Stadtrat von Rorschach, dass sie für die Bahn einstehen werden – die Bergbahn ist für sie nicht verhandelbar. Im Gegenteil, die Rorschach–Heiden-Bergbahn soll gestärkt werden: Mit einem Ausbau des Fahrplans, mit kürzeren Fahrzeiten von und nach St.Gallen und mit der Wiederaufnahme des Dampflok Betriebes.

Die Strecke Rorschach–Heiden wurde am 6. September 1875 eröffnet. Zu Beginn standen der Bahngesellschaft drei Dampflokomotiven, neun Personenwagen mit einer Gesamtkapazität von 400 Personen und acht Güterwagen mit einer Gesamtkapazität von 56 t zur Verfügung. Die Bergbahn ist neben den Rigi-Bahnen die einzige Zahnradbahn im Normalspurnetz der Schweiz.

Während der Sommermonate bieten die offenen Sommerwagen ein ganz besonderes Fahrerlebnis mit einem wunderschönen Blick auf den Bodensee. Die nostalgische Fahrt bietet Ausgangspunkt für eine Wanderung auf dem Witzwanderweg (einem der meistbesuchten Wanderwege), dem Friedensweg, zur neuen Hängebrücke zwischen Grub AR und Grub SG oder ist kombinierbar mit einer Erlebnisrundfahrt mit Schifffahrt durchs Naturschutzgebiet entlang dem Alten Rhein bis zum Ausgangspunkt Rorschach. Die Zahnradbahn schafft eine Bekanntheit und Strahlkraft bis weit über die Region hinaus.

Wegen rückläufigen Frequenzen und einem Kostendeckungsgrad von unter 30 Prozent lassen die Kantone Appenzell Ausserrhodens und St.Gallen 2019 von einem Ingenieurbüro prüfen, ob für die drei Zahnradbahnen der Appenzeller Bahnen von

Rorschach Hafen nach Heiden, von Altstätten Stadt nach Gais, und von Rheineck nach Walzenhausen «kundenfreundlichere und kostengünstigere Alternativen» machbar wären. Zur Diskussion steht namentlich eine Umstellung auf Bus oder ein vollautomatischer Betrieb.

Erste Ergebnisse zur Angebotsqualität, zur Wirtschaftlichkeit und zu Umwelt- und Sicherheitsaspekten liegen vor. Noch nicht erhoben seien Aspekte wie die Auswirkungen auf die Regionalwirtschaft, insbesondere das touristische Potenzial. Um diese Entwicklungen besser abschätzen zu können, haben die Appenzeller Bahnen eine Studie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der touristischen Potenzialstudie fliessen in die Gesamtbeurteilung ein. Heiden und Rorschach begrüssen diese Studie. Sie wird die touristische Bedeutung und die hohe Wertschöpfung für die Region, ihre Hotels, das Gastgewerbe und den Detailhandel bestätigen.

Heiden und Rorschach sind seit Jahrhunderten verbunden. Die starke Auslastung an den Wochenenden und während der Ferienzeit zeigt die grosse touristische Bedeutung. Ohne Zahnradbahn ist ein massiver Besucherrückgang des Witzwanderweges Heiden–Walzenhausen (fast 40'000 Besucher jährlich) sowie des Schiffsverkehrs Rorschach–Rheineck zu erwarten. Die Rorschach–Heiden-Bergbahn soll nicht nur erhalten, sondern gestärkt werden. Deshalb setzen Heiden und Rorschach für deren Erhalt auf drei Massnahmen.

Ausbau des Angebots – im Halbstundentakt und länger am Abend

Das bestehende ÖV-Angebot soll massiv erweitert werden. Für Pendler braucht es einen Halbstundentakt und die Betriebszeiten am Abend sollen erweitert werden. Um noch mehr Fahrgäste zu gewinnen, soll auch die Bedeutung des Bahnhof Heiden gestärkt werden. Dafür wird die Busumsteigeanlage zum Bahnhof verlegt. Die Kosten belaufen sich gemäss Vorprojekt auf Fr. 3 bis 4 Millionen und die Abstimmung ist Anfangs 2020 vorgeesehen.

Schlanke Anschlüsse in Rorschach – in 30 Minuten von Heiden nach St.Gallen

Ab Fahrplan 2020/21 verkehren erste Intercity-Züge über St.Gallen

Eheschliessung

- **Peter und Evelyn Künzler**, geb. Schnider

Todesfälle

- **Alfred Weinert**, geb. 1927, gestorben am 13. Juni in Heiden

Gratulation

zum 98. Geburtstag

- **Berta Trunz**, Freihofstrasse 1 (17. Juli)

zum 96. Geburtstag

- **Rudolf Hochreutener**, Rosentalweg 4 (21. Juli)

zum 85. Geburtstag

- **Hilda Bischof**, Rosentalstrasse 7 (5. Juli)
- **Justina Keller**, Hasenbühlstrasse 15 (2. August)
- **Emilie Zähler**, Risi 432 (26. August)

zum 80. Geburtstag

- **Verena Romann**, Sonnhalde 7 (24. Juli)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Sommer-Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Wie bereits im vergangenen Jahr gelten wiederum die reduzierten Sommeröffnungszeiten. Die Schalter der Gemeindeverwaltung, des regionalen Grundbuchamtes sowie des Betreibungs- und Konkursamtes und des Erbschaftsamtes öffnen während der Ferienzeit vom **Montag, 15. bis Mittwoch, 31. Juli jeweils von 09:00 bis 11:30 Uhr**, Nachmittag geschlossen. **Donnerstag, 1. und Freitag, 2. August** bleibt die Verwaltung ganz geschlossen. Wir bitten Sie, dies insbesondere bei der Abholung von reservierten GATageskarten zu beachten.

Wir empfangen Sie auf telefonische Voranmeldung (071 898 89 89) auch gerne ausserhalb der Büroöffnungszeiten. Viele Dienstleistungen stehen zudem rund um die Uhr im Online-Schalter auf www.heiden.ch zur Verfügung.

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
 elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Sommerhell
 Immergrün
 Himmelblau

Wir bringen Farbe
 in ihr Leben

071 891 58 77
 naturfarbenmalerei.ch

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
 CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
 claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
 für eine Veränderung!**
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

hinaus bis nach Rorschach. Verbunden mit kürzeren Anschlusszeiten und einem perrongleichen Umstieg in Rorschach soll die Fahrzeit von Heiden nach St.Gallen auf 30 Minuten verkürzt werden. So gelangt man mit einmal Umsteigen bis nach Zürich und darüber hinaus und kann sich seinen Platz im Intercity bereits in Rorschach sichern.

«Rosa», die Dampflokomotive soll zurück auf die Schiene

Die 66-jährige Dampflokomotive Rosa hat einen grösseren Kesselschaden erlitten. Jetzt können die monatlichen

Dampffahrten leider nicht stattfinden. Darum soll die Dampflokomotive saniert werden. Die beiden Gemeinden Rorschach und Heiden werden diese Sanierung mit einem namhaften Betrag unterstützen. Wenn die Rosa wieder ihre Dampfschwaden ausstösst, wird auch die touristische Bedeutung nochmals gestärkt.

So stehen die Gemeinden Rorschach und Heiden für den Erhalt ihrer Bergbahn ein, denn die rote RHB-Linie ist für sie nicht verhandelbar! Im Gegenteil, als Teil ihrer Identität soll die Zahnradbahn zur ihrer alten Blüte zurückfinden.

Photovoltaik – klimafreundlichen und günstigen Strom produzieren

Immer mehr Personen in der Schweiz produzieren nicht nur, sondern speichern auch ihren selbst erzeugten Solarstrom, um ihn rund um die Uhr nutzen zu können.

Photovoltaikanlagen liefern so günstigen Solarstrom, dass der Eigenverbrauch viel wirtschaftlicher ist als die finanziell unvorteilhafte Einspeisung. Da aber die Stromproduktion auf dem Dach und der alltägliche Verbrauch nicht immer zeitgleich stattfinden, müssen Produktion und Verbrauch aufeinander abgestimmt werden. «Je mehr selbst produzierten Strom Sie nutzen, desto rentabler ist Ihre Solaranlage und

desto günstiger fällt Ihre Stromrechnung aus.»

Mit einem Stromspeicher steht der selbst erzeugte Solarstrom Tag und Nacht zur Verfügung. Jedes Speichersystem für sich betrachtet liefert einen kleinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, stabilisiert in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage das Stromnetz und verringert den Netzausbau. Bereits heute wird jede vierte Solaranlage mit einem Stromspeicher gebaut. **Thomas Wüest**

Bring- und Holmarkt Gartenpflanzen-Tauschbörse

Wiederverwenden statt wegwerfen! In diesem Sinne führt die Kommission Umweltschutz den jährlichen Bring- und Holmarkt am **Samstag, 24. August** von 08:30 bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz Badstrasse durch. Was nicht mehr gebraucht wird, kann kostenlos abgegeben werden. Stöbern Sie, nehmen Sie gratis mit, was Sie vielleicht schon lange für Ihren Haushalt oder Garten gesucht haben. Professionelle Händler sind keine am Bring- und Holmarkt zugelassen. Die Aktion ist ein Beitrag zur Abfallvermeidung.

Nicht angenommen werden (Warenannahme von 08:00 bis 10:00 Uhr): schmutzige oder defekte Gegenstände, ältere Elektrogeräte, Wintersportartikel, Velos, Bekleidung und Stofftiere sowie sehr grosse, sperrige Gegenstände.

Parallel zum Bring- und Holmarkt findet auch die Gartenpflanzen-Tauschbörse mit Kaffeestube der Hädler Frauen statt. Der Erlös der Festwirtschaft wird dem Solidaritätsfonds «Mütter in Not» in St.Gallen gespendet.

Die Kommission Umweltschutz und der Verein Hädler Frauen freuen sich auf einen regen Besuch.

Regula Nyffenegger

Kulinarisches im Hotel Heiden

Sommerpause kennt das Restaurant Bö's nicht und wie jedes Jahr feiern wir den Ferienbeginn mit unserer Cordon-bleu-Woche. Geniessen Sie verschiedene Arten dieses Klassikers von **Samstag, 6. bis Sonntag, 14. Juli** auf unserer Terrasse.

Von Montag, **15. Juli bis Sonntag, 11. August** entführen wir Sie ins Land der Tapas. Nein äxgüsi – die Tapas, die wir servieren sind von hier

und nennen sich Alpentapas. Lassen Sie sich überraschen, was unsere Küche zum Teilen und geniessen serviert und dazu gilt immer noch, der Wein aus Ihrem Keller darf zu uns mitgebracht werden – eben ganz wie bei Ihnen zu Hause mit Freunden.

PS: Wenn Sie uns ein Feedback geben, können Sie 3x2-Gutscheine für das Langschläferfrühstück gewinnen. **Erich Dasen**

Fernsicht-Markt

Am **Sonntag, 25. August** findet der Fernsicht-Markt im Garten der Fernsicht sowie auf dem Dunantplatz von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Die Marktteilnehmer sind alles Lieferanten und Partner der Fernsicht, zu denen wir auch eine Beziehung pflegen. Der Eintritt auf den Markt ist gratis und für jedermann. Für die Gäste besteht die Möglichkeit, sich direkt bei den Partnern und Lieferanten der Fernsicht über deren Produkte und die Geschäftsphilosophie

zu informieren. Zusätzlich zu den Lieferanten werden Gastköche aus der Schweiz angeboten, welche ihre Kochkünste zum Besten geben werden.

Es warten noch viele weitere Attraktionen auf die Besucherinnen und Besucher des Fernsicht-Marktes: Live-Destillation von Whisky, musikalische Unterhaltung, Festwirtschaft durch die Frohburg sowie Hüpfburg und weitere Unterhaltung für unsere kleinen Besucher. **Tobias Funke**

Ersatz der Trafostation Langmoos 1

Der Migros-Neubau erhält eine Photovoltaikanlage für die Gebäudehülle. Die überschüssige Energie wird dabei über die Trafostation Langmoos 1 direkt ins Netz des EWH eingespielen. Die bestehende Anlage müsste für diese Aufgabe aufwändig angepasst werden. Das EWH wird, aufgrund dieses Umstandes und der stetigen Erneuerung der Anlagen, alle Komponenten in der Trafostation ersetzen.

Die Arbeiten werden im **August/September** ausgeführt. Betroffen sind die Gebiete: Westliche Sonnhalde, Freudenberg, Bärlochen, vorderer Teil der Langmoos-, Sonntal- und Teile der Obereggerstrasse. Flankierend davon sind auch Liegenschaften

betroffen, die ab der Trafostation Langmoos 2 (Im Grund, usw.) versorgt werden. Mit Rücksichtnahme auf das Gewerbe, müssen einige Arbeiten jedoch auch ausserhalb der Arbeitszeit ausgeführt werden.

Über den genauen Zeitpunkt der Unterbrechung der Stromzufuhr werden die Betroffenen rechtzeitig informiert.

Teilweise kommen für die Überbrückung auch Notstromanlagen zum Einsatz. Trotz modernster Technologie sind kleine Geräuschemissionen nicht zu vermeiden.

Auskünfte unter 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch. Vielen Dank für Ihr Verständnis. **Christoph Mettler**

Wiedereröffnung Lion

Am **Samstag, 6. Juli** wird die Bar Lion, das ehemalige Löwenpub an der Poststrasse 12, wieder eröffnet. Die Programmgruppe «Live Musik in Heiden» begann im letzten Jahr, im Alpstein-Kebab Konzerte zu organisieren. Im Alpstein sind Acts wie Gee K, Café Desafinado, Arbresha, Wasilly, Mr. Rainshine, Silentbass, Stoppel und Bart und Luca Little über die Bühne gegangen.

Nun gehen die Konzerte mit der Unterstützung von Ergül Esen im Lion weiter. Zur Eröffnung wird das dreamy, electro Pop-Duo Dachs aus St.Gallen auftreten (www.dachs-music.ch). Atmosphärisch dichter, international produzierter Synthesizer-Pop voller Eingebung und Hooks trifft auf subversive, skurile, direkte Texte. **Adrian Egli**

Die Schwimmschule die begeistert

Mit der Gründung meiner eigenen Schwimmschule READY2SWIM ist ein Traum Wirklichkeit geworden. Das Element Wasser ist seit meiner Kindheit als aktive Schwimmerin im Schwimmklub Appenzell Bestandteil in meinem Leben.

Seit einigen Jahren arbeite ich bereits als Schwimmlehrerin. Mit der Fertigstellung des hauseigenen Aussenpools ist es mir möglich,

Schwimmkurse in einer familiären Atmosphäre durchzuführen.

Der Fokus meiner Schwimmschule liegt auf dem Schwimmunterricht für Kinder, aber auch Erwachsene möchte ich in meiner Schwimmschule willkommen heissen.

Aktuelle Kursdaten: www.ready2swim.ch. Ich freue mich auf die vielen interessanten Schwimmaktionen. **Priska Furrer**

Hotel Heiden: neues Wellnessangebot

Ab sofort bietet Esther Goldinger im Hotel Heiden craniosacrale Wellnessbehandlungen an. Die Behandlung hilft hervorragend bei Verspannungen, Stress, Schlafstörungen und Erschöpfungszuständen und gibt neue Energie und Vitalität.

Esther Goldinger ist zertifizierte Craniosacral-Therapeutin und dipl. Transmutations-Kinesiologin. Sie machte Weiterbildungen in Trance

Healing und Pranic Healing (energetisches Heilen) sowie in schamanischer und Maori Heilkunst. Termine: Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie Freitagabend oder nach Vereinbarung.

EMR-registriert – wird von den meisten Krankenkassen mit Zusatzversicherung übernommen. Reservationen übers Hotel Heiden. **Erich Dasen**

Fürs Wohlbefinden

Entdecken Sie medizinische Massagen

In meiner Tätigkeit als Medizinische Masseurin mit eidg. Fachausweis steht Ihr Anliegen oder Beschwerdebild im Mittelpunkt – sei es eine Verspannung, Schmerzen, eine Bewegungseinschränkung oder ein organisches Leiden.

Ihres Beschwerdebildes und zu einer Entspannung führen.

Ich bin beim EMR als anerkannte Therapeutin registriert. Die Leistungen der medizinischen Massagen

Es ist mir ein Anliegen, Ihr Beschwerdebild aufzunehmen, auszuwerten und meine Behandlungsmethoden zielführend auf Sie abzustimmen – sodass die Behandlung zu einer Linderung oder Beseitigung

werden über die Zusatzversicherung abgerechnet. Informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse. Ich freue mich Sie kennenzulernen. ast@ast-medmassagen.ch, www.ast-medmassagen.ch. **Angela Städler**

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12
 9100 Herisau
 Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhandler
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
 Verwaltungen / Abparzellierungen

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch

Tel 071 891 35 45

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
 1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
 Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg - Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger
 Malerhandwerk

**Autoschriftzug
 Schaufenster
 Wandtattoo
 Textildruck uvm.
 Bei Fragen stehen wir
 gerne zur Verfügung.**

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE

Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
 T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

Spitex Vorderland: Neue Vorstandsmitglieder

Die Präsidentin Gaby Weber konnte 80 Personen zur 19. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland begrüßen. Zahlreiche Gäste, Gemeindevertreter und 64 stimmberechtigte Mitglieder waren anwesend.

Heidi Schläpfer, 15 Jahren Aktuarin, sowie Simon Graf, 7 Jahre Ressort Personal traten zurück. Gewählt wurden Beate Beleffi, Reute und

Irene Bruderer, Heiden. Der Vorstand konstituiert sich an seiner nächsten Sitzung. Den vollständigen Jahresbericht 2018 finden Sie auf www.spitex-vorderland.ch.

Werden auch Sie Mitglied der Spitex Vorderland. Stärken und unterstützen Sie uns durch Ihren Beitritt – www.spitex-vorderland.ch.

Marlen Oggier

Der Flohmarkt am Frühlingsmarkt war ein Erfolg

Am Freitagnachmittag wurde entschieden, dass der Flohmarkt auf dem Dunantplatz stattfinden kann, da dort ein Veranstalter abgesagt hatte. Die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwiesen sich als flexibel und unkompliziert. Das Wetter machte mit und die Stimmung war fröhlich und spassig. Bei den Marktbesuchern fand er grossen Anklang und wir erhielten von der Gemeinde bereits eine Anfrage, den Flohmarkt zu wiederholen. Es wird nun der Herbst-

markt vom 12. Oktober angestrebt. Dazu suchen wir noch einen geeigneten Platz und werden zu gegebener Zeit alle Interessierten informieren. Ebenfalls ein Erfolg war die angegliederte Kaffeestube. Wir möchten uns hier nochmals bei den engagierten Helfern bedanken, die am Stand verkauften oder einen Kuchen spendeten. Es konnte ein grösserer Betrag an das Hospiz St.Gallen überwiesen werden. **Gabriela Beutler**

Bundesübung 300 m, letzte Gelegenheit

Am **Freitag, 30. August** findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die letzte Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe das Dienst- und Schiess-

büchlein, den Gehörschutz sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. Freundlich lädt die Feldschützengesellschaft Heiden ein. **Hansjörg Tobler**

Neue Büroräumlichkeiten für die Spitex

Steigende Ressourcen, Personalzuwachs, immer grösserer Planungs- und administrativer Aufwand konnten die letzten Jahre im Stützpunkt durch Miete zusätzlicher anderer Räume, Einziehen von Wänden und grosser Flexibilität der Mitarbeiterinnen aufgefangen werden. Diese Situation ist nicht mehr zeitgemäss und zufriedenstellend, sie stösst an ihre Grenzen. Auf Februar 2020 sollte unser neuer Stützpunkt an der Asyl-

strasse 16, ehemals Druckerei Eugster, bezugsbereit sein. Bis dahin ist noch viel zu organisieren und planen. Wir sind bereits mit viel Elan an der Arbeit. Schliesslich wollen wir unseren 51 Mitarbeitenden eine optimale Lösung bieten, welche den heutigen Standards von Gesundheit, Sicherheit und Qualität entspricht.

Marlen Oggier

Militärische Gäste bei uns

Vom **Montag, 26. August bis Freitag, 20. September** ist die Mannschaft der Spit Bat 75 in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Das Kader der Kompanie logiert im Hotel Linde. Der Bat-Stab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg.

Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten. **Christian Heldner**

Milena Kaeslin (DHB Rotweiss Thun) und Davin Ammann (TSV Fortitudo Gossau) wurden ausgezeichnet

Davin Ammann – Publikumsliebbling des Jahres

An der achten Verleihung der Swiss Handball Awards in Baden erhielt Davin Ammann aus Heiden die Auszeichnung als Publikumsliebbling. Der Aufbauspieler des NLA-Vereins Fortitudo Gossau setzte sich im Online-Voting gegen eine namhafte Konkurrenz durch. Die Fachwelt staunt, denn Davin spielt erst seit sieben Jahren Handball.

Hansi Hohl von der BSG Vorderland lud einst den kräftig gewachsenen Burschen aus der Nachbarschaft zum Training ein und ent-

fachte das Feuer in ihm. Innert kurzer Zeit erlernte Davin das Handball-ABC und avancierte zum Torhüterkönig der Juniorenliga. Bald nahmen die Trainer des TSV St.Otmar das grosse Talent unter ihre Fittiche und förderten es nach Massen. Als Aufbauer in den städtischen Eliteteams sammelte Davin Erfahrungen auf höchstem Spielniveau und erhielt vor zwei Jahren einen Vertrag beim NLA-Team Fortitudo Gossau. **Stefan Rothenberger**

Mittagstisch 60+ im Juli und August

Am **Dienstag, 30. Juli** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen und am **Dienstag, 27. August** um 11:45 Uhr, im Hotel Linde der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 27. Juli beziehungsweise Samstag, 24. August bei Heidi Walser

(071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Tagesausflug nach Basel

Am **Dienstag, 20. August** gehen die Häädler Frauen mit dem Car auf Reisen nach Basel. Abfahrt ist um 07:00 Uhr bei der ev. Kirche. Rückkehr ca. 19:30 Uhr.

Nach einer gemütlichen Fahrt nach Basel geht es weiter auf dem Wasser. Mit dem Schiff fahren wir auf dem Rhein bis nach Rheinfeldern und erleben in Birsfelden und Augst das Verschleusen. An Bord geniessen wir ein feines Mittagessen. Weiterfahrt nach Frenkendorf. In der Genusswelt

des Lächerli Huus erhalten wir auf einer geführten Besichtigung viele Infos zur Produktion und den Zutaten des uns allen bekannten Basler Lächerlis. Kosten: Mitglieder Fr. 108, Nichtmitglieder Fr. 113.

Anmeldung bis 13. August bei Béatrice Sutter 078 671 51 51 oder besu51@hispeed.ch. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Abmeldung nach dem 13. August müssen die Kosten in Rechnung gestellt werden.

Béatrice Sutter

Küchen umbauen ist eine Wissenschaft für sich.

Wir sind seit Jahren spezialisiert auf Küchenumbau. Und wir wissen, wie man auch bei schwierigen Raumverhältnissen Lösungen gestaltet, die begeistern. Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen
071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

**ALLES MUSS RAUS
WEGEN UMBAU**

PROFITIEREN SIE!

GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

- ◆ Kissen
- ◆ Betten
- ◆ Matratzen
- ◆ Kräuterbalsam
- ◆ Möbel- & Büromobiliar u.v.m.

In der Schweiz
hergestellt von:
Fabriqué en Suisse:

- Swiss Quality -

**Wann: Vom 14. Juni bis 13. Juli 2019
jeden Freitag + Samstag von 10 - 18 Uhr**

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR

Ab sofort bieten wir nur noch Schlafplatz-Beratung mit Probeliegen bei Ihnen zu Hause! **Unverbindlich!**

Vereinbaren Sie einen Termin: 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"
GUTSCHEIN
30% RABATT
gültig für Bestellungen bis 31.10.2019
www.bewell.ch / www.luxlet.ch
oder www.schlafprofis.ch
Gutschein nicht kumulierbar

Veranstaltungen Juli

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ölbilderausstellung. Ruth Zoller	
Mittwoch, 3.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	14:00–17:00
Donnerstag, 4.	Parkplatz für Anlässe Sportplatz Sefar Wanderung zum Forstseeli. Senioren-Wandergruppe	08:00–16:00
	Haus Müllersberg Vernissage und Besichtigungstage Kunsthaus Müllersberg. Kommission Stuk	18:00
Freitag, 5.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 6.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 7.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
	Alte Mühle Wolfhalden Sonntags um 5. Historisch-Antiquarischer Verein	17:00
Dienstag, 9.	Hotel Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek, Hotel Linde	19:00–22:00
Mittwoch, 10.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	14:00–17:00
Samstag, 13.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 14.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein Heiden	10:50–15:30
Mittwoch, 17.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	14:00–17:00
Samstag, 20.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 21.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
Mittwoch, 24.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	14:00–17:00
Donnerstag, 25.	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00–16:30
Samstag, 27.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	09:00–17:00
Sonntag, 28.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
Dienstag, 30.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 31.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	14:00–15:00

Anlässe 2021

Der Fussballclub und der Kurverein in seiner heutigen Form, werden beide im Jahre 2021 75-jährig. Die beiden Vorstände überlegen sich gemeinsame oder auch getrennte Feierlichkeiten.

Zwei Daten stehen bereits fest: Häädler Messe vom 23. bis 25. April und das Heiden Festival vom 28. bis 30. Mai.

Gibt es weitere geplante Anlässe oder Jubiläen? Würde eine Zusammenlegung Sinn machen? Feiern alle 75-jährigen zusammen?

Meldungen, Infos und Ideen bitte an info@kurvereinheiden.ch oder info@fcheiden.ch.

Max Frischknecht

Wir feiern die Schweiz – mit Schweizer Feuerwerk

Auch in diesem Jahr haben Sie liebe Häädlerinnen und Häädler die Möglichkeit, das Feuerwerk für die Feierlichkeiten vom 1. August bei uns in der Drogerie Bohl an der Poststrasse 16 einzukaufen.

Wir freuen uns sehr, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass Ihre persönliche 1.-August-Feier zu einem magischen Anlass wird, an dem Jung und Alt mit strahlenden Augen in den Himmel blickt und es einfach nur geniessen kann.

Besuchen Sie uns von **Montag, 29. bis Mittwoch, 31. Juli** vor der Drogerie und lassen Sie sich von der Vielfalt und der Qualität der Feuerwerksprodukte von Bugano überzeugen.

Sollte das Wetter wie im letzten Jahr tropisch heiss und trocken sein, so verzichten wir selbstverständlich auch wieder auf den Verkauf von Feuerwerk. Wir freuen uns auf Sie – Ihr Drogerie-Bohl-Team.

Melanie Zimmermann

Häädler Bundesfeier am 1. August

Mit dem Dunantplatz und der einmaligen Sicht auf die Bodenseeregion verfügt unser Dorf wohl über einen der schönsten Festplätze der Ostschweiz. Bei Regen findet die Feier im Kursaal statt.

Am **Donnerstag, 1. August** wird ab 18:00 Uhr das Festgelände durch den Behindertensport Appenzeller Vorderland und den FC Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung sorgen die Appenzeller Vorderländer. Als Festrednerin beehrt uns die FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi um 19:00 Uhr.

Nebst dem Höhepunkt für die Kinder mit dem Fackel- und Lampionumzug um 21:00 Uhr, schickt uns die Stadt Lindau um 21:55 Uhr den traditionellen Lichtergruss, bevor das Feuerwerk um 22:00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten wird.

Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Ausserdem ist der Kirchturm von 17:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. **tb**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen August

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ölbilderausstellung. Ruth Zoller	
Donnerstag, 1.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Dunantplatz 1.-August-Feier. Kurverein, Gemeinde	18:00
Samstag, 3.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 4.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
	Museum am Kirchplatz Sonntags um 5. Historisch-Antiquarischer Verein	17:00
Dienstag, 6.	Postplatz Wanderung auf die Ebenalp. Senioren-Wandergruppe	07:15–17:10
Mittwoch, 7.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
Freitag, 9.	Pfadiheim Alte Mühle Wolfhalden Jazzkonzert mit «The Bowler Hats». Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–22:30
Samstag, 10.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 11.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
Dienstag, 13.	Hotel Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek/Hotel Linde	19:00–22:00
Mittwoch, 14.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Öffentlicher Vortrag «Mandelentfernung». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	18:30–19:30
Freitag, 16.	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	–23:00
Samstag, 17.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 18.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
Montag, 19.	Schulhaus Wies Grill-Höck in Schachen bei Reute. Senioren-Wandergruppe	10:30–17:30
Dienstag, 20.	ev. Kirche Tagesausflug nach Basel. Hädler Frauen	07:00–19:30
Mittwoch, 21.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
Donnerstag, 22.	Postplatz Wanderung zur Burgruine Rosenberg. Senioren-Wandergruppe	12:40–18:35
	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00–16:30
Samstag, 24.	Sortengarten, Hechlensteg 261 Offener Garten. Susanna und Peter Ochsner	07:00–17:00
	Parkplatz Badstrasse Bring- und Holmarkt, Gartenpflanzen-Tauschbörse. KUS, Hädler Frauen	08:30–11:30
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 25.	Im Dorf Musig im Dorf. Kurverein	10:50–15:30
	Gasthaus zur Fernsicht Fernsicht-Markt. Fernsicht Event AG	10:00–16:00
Dienstag, 27.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Hädler Frauen	20:00–21:30
Mittwoch, 28.	Tourist Information Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Hotel Linde Appenzeller Abend. Trachtenchor	20:00–22:00
Freitag, 30.	Feuerwehrdepot Tag der offenen Tür/Nacht der offenen Tore. Regiwehr	17:00–01:00
	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft	18:00–20:00
Samstag, 31.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Feuerwehrdepot Tag der offenen Tür/Nacht der offenen Tore. Regiwehr	09:00–14:00
	Kino Rosental 20 Jahre Genossenschaft Kino Rosental. Kino Rosental	12:00–17:00

Veranstaltungskalender-Daten für September bis **Dienstag, 20. August, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

BadiKino

Während den Sommerferien wird unsere Badi jeweils am Freitag- oder bei schlechtem Wetter am Samstagabend zur Kinobühne. Das Restaurant Badi-Turm hat bis zur Vorstellung und während der Pause geöffnet. Am Samstag, 10. August wird gegebenenfalls ein Film gezeigt, der aufgrund des schlechten Wetters ausgefallen ist. Bitte beachten Sie dazu den Aushang in der Badi.

Infos zu den Filmen: www.badi-heiden.ch. Die Kassaöffnung im Juli ist jeweils um 21:00 Uhr, Filmbeginn um 21:30 Uhr. Eintritt Fr. 13 (Kassaöffnung und Filmbeginn im August 15 Minuten früher), es wird eine rund 15minütige Pause geben.

Freitag, 12. oder Samstag, 13. Juli: Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse

Ginge es nach seiner Mutter, würde Mordechai Wolkenbruch eine der Jüdinnen heiraten, die sie ihm regelmässig vorstellt. Doch Mordechai möchte nicht heiraten, weil es Tradition und Religion vorschreiben, sondern aus Liebe, und am liebsten hätte er eine Frau, die ihm gefällt.

Freitag, 19. oder Samstag, 20. Juli: Mamma Mia 2

Sophie trauert um ihre Mutter Donna, die vor kurzem verstorben ist. Zu ihren Ehren hat sie auf der Insel Kaloari das Hotel Bella Donna errichtet, das mit einer pompösen Sause eingeweiht werden soll. Einiges bereitet ihr aber Sorgen: Ein Gewitter droht die Party zu versauen, und zwei ihrer drei Väter schaffen es nicht zur Feier. Um Sophie aufzubauen, erzählen Tanya und Rosie ihr, wie ihre Mutter in den 70er-Jahren auf der Suche nach ihrer Bestimmung durch Europa reiste und drei charmante junge Männer kennenlernte: Ihre drei potentiellen Väter.

Freitag, 26. oder Samstag, 27. Juli: Green Book

New York City 1962, im Nachtclub Copacabana. Für allzu ausschweifende Handlungen ist Tony Lip zuständig, ein italienisch-amerikanischer Türsteher, der bei der Ordnungswiederherstellung eher auf die Kraft schlagender Argumente setzt. Nachdem der Nachtclub für einige Zeit geschlossen wird, muss er sich um eine andere Beschäftigung bemühen. Dabei wird er vom Jazz-Pianisten Don Shirley als Fahrer für eine Konzert-Tournee in die Südstaaten der USA angeheuert.

Freitag, 2. oder Samstag, 3. August: The Mule

Für die Arbeit des Blumenzüchters Earl Stone musste seine Familie immer hinten anstehen, was ihm seine Ex-Frau und seine Tochter bis heute übelnehmen. Als der finanziell angeschlagene Senior alles zu verlieren droht, was ihm geblieben ist, lässt er sich auf ein zwielichtiges Jobangebot ein.

Freitag, 9. August: Hotel Transsilvanien 3

Draculas Tochter Mavis sorgt sich um ihren Vater, dem der Stress als Hotelbesitzer in letzter Zeit besonders stark zuzusetzen scheint. Damit er endlich einmal richtig entspannen kann, bucht sie ihm kurzerhand eine Monster-Kreuzfahrt, bei der er von seinen Freunden begleitet wird.

Quelle: Cineman.ch

auf- und abwind ...

Fast überall in der Schweiz sind die Ferien zu Ende gegangen und der sogenannte Ernst des Lebens hat Einzug gehalten. Ein gutes Glas Wein zu geniessen gibt mir jedoch im Alltag immer wieder ein wenig Feriengefühl und des Winzers Arbeit soll ja auch nicht unbeachtet sein.

Seine Arbeit erstreckt sich beinahe über das ganze Jahr bis schliesslich der edle Rebensaft im Keller ruht. Der in der Schweiz produzierte Wein verbleibt zu nahezu 100 Prozent im eigenen Land, exportiert wird nur äusserst wenig. Mit dieser Menge kann etwa ein Drittel des Konsums abgedeckt werden, zwei Drittel stammen aus Italien, Spanien oder Frankreich, Weine aus Übersee fallen kaum ins Gewicht. Herr und Frau Schweizer trinken ca. 34 Liter Wein im Jahr was nicht mehr als ein Gläschen pro Tag bedeutet. Der Weinkonsum ist seit einigen Jahren rückläufig, ebenso der Bierkonsum, welcher allerdings deutlich über dem Weinkonsum liegt.

Was die Arbeit der Winzer und Winzerinnen bedeutet und welche Freude sie der Bevölkerung machen, war deutlich zu sehen am Fête des Vignerons.

Denken wir auch ein wenig an sie beim nächsten Glas Wein; zum Wohl.

Herzlichst
Erika Stocker

Im Dienst der Öffentlichkeit

Alle zwei Jahre lädt die Gemeinde ein zu einem sogenannten Freiwilligenanlass. Dabei kommen die unterschiedlichsten Leute miteinander in Kontakt. Sporttrainer, Dorfführerinnen, Vereinsvorstände, Feuerwehr, Platzwarte und viele mehr. Sie arbeiten alle in Teams, mit unterschiedlichen Bedingungen, manche werden entschädigt, manche nicht oder nur geringfügig. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie etwas tun für die Öffentlichkeit. Solche Teams leisten viel für ein lebenswertes Dorf. Zwei dieser Teams sollen hier kurz vorgestellt werden.

Den Männern und Frauen, welche das Historische Museum am Kirchplatz betreuen, ist einmal ihr fortgeschrittenes Alter gemeinsam, vor allem aber ihre Verbundenheit mit der Geschichte und der Kultur unseres Dorfes. Sie empfangen und betreuen die Besucherinnen und Besucher. Sie bringen ihre Erfahrungen und Kenntnisse ein, kennen vieles aus Vergangenheit und Gegenwart, wissen Geschichten zu erzählen, beantworten Fragen, bieten je nach Interesse der Besucherinnen und Besucher ihre Begleitung beim Gang durch das Museum an, weisen auf Besonderheiten und Merkwürdigkeiten hin. All das machen sie gegen eine kleine Entschädigung und gegen ein gemeinsames Mittagessen einmal im Jahr.

Oder das Bibliothek-Team. Fünf Frauen arbeiten hier in kleinen, die Leitung in etwas grösseren Arbeitspensen, die zusammengenommen eine volle Stelle ergeben, Alle haben Verträge mit dem Bibliotheksverein, die Mehrzahl der Frauen arbeitet daneben zusätzlich Teilzeit in ihrem erlernten Beruf. Das alles erfordert viel Flexibilität. Zudem ist die Arbeit in der Bibliothek mit Beratung, Einkauf der Medien oder auch Administration anspruchsvoll. Die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton verlangt, dass die Teammitglieder für ihre Arbeit ausgebildet werden. Ein Kurstag pro Woche und das über ein halbes Jahr verlangt zum Beispiel allein der Grundkurs. Den Teammitgliedern gemeinsam ist die Freude am Lesen und die Liebe zu Büchern.

Für beide Institutionen ist je ein Trägerverein verantwortlich. Deren Vorstände arbeiten, wie das so üblich ist, selbstverständlich ehrenamtlich. *Martin Engler*

Schule

Seite 03

- Neue Gesichter in der Schule
- Schulhäuser wurden auf Radon untersucht
- Stimmungsvolle Verabschiedung in der Sek
- Ferienplan 2019/2020

Kultur

Seite 05

- Stiller Has-Duo im Lindensaal
- Wandern und Kulinarik vereint
- Sommer vorbei? Kein Grund aufzuräumen
- Ausstellung Schöne Aussichten
- «Mozart & more»

Wirtschaft

Seite 9

- September-Bären
- Oktoberfest im Barissimo
- Alpentapas
- Verstärkung im Glück
- Neuer Heizkessel für die Fernwärme Heiden

Vermischtes

Seite 15

- 30 Jahre Freiwilligenarbeit
- Nahost-Korrespondent Michael Wrase zu Gast im Hotel Heiden
- Kinderartikelbörse im Kursaal
- 15 Jahre Kita Wirbelwind – aus der Not entstanden

Musizieren auf Perkussionsinstrumenten

Mittelstufe Wies – Schulstart

Den Schulstart am 12. August nutzt die Mittelstufe Wies für einen gemeinsamen Einstieg: Die Schülerinnen und Schüler der vier Klassen arbeiten und spielen in gemischten Gruppen an verschiedenen Posten. Die meisten Kinder kennen einander zwar bereits. Aber alle finden sich in einer neuen Zusammensetzung wieder: Die Kinder der ehemaligen 5. Klassen sind plötzlich die Grossen,

die Kinder der ehemaligen Basisstufe D sind auf einmal in der Mittelstufe, zusammen mit Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen.

Dies ergibt sich durch das altersdurchmischte Lernen in 3./4. Klassen und 5./6. Klassen. Unter verschiedenen Lernformen nimmt das gemeinsame Lernen einen wichtigen Platz ein. **KH**

Neue Gesichter in der Schule

In der Schule gab es zum neuen Schuljahr einige wenige Wechsel. Folgende Lehrpersonen starteten in den verschiedenen Schulhäusern neu:

Alana Beck (geb. 1994) ist Berufseinsteigerin und Klassenlehrerin einer 1. Sek. Sie wohnt zurzeit noch in Gossau und schloss ihre Ausbildung an der PHSG im Januar 2019 ab. Danach bereiste sie mit einem Wohnmobil Australien und Neuseeland, bevor sie vor den Sommerferien schon einmal an

der Sek als Stellvertretung arbeitete.

Sie spielt in ihrer freien Zeit gerne Tennis und arbeitet ehrenamtlich als Verantwortliche im Spitzensport Kunstturnen Frauen.

Sarah Wolf (geb. 1983) wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Rehetobel. Sie arbeitet neu mit einem kleinen Pensum in der Basisstufe 2 im Provisorium Hotel Park. Zuvor war sie 14 Jahre in der Basisstufe in Reute tätig. Ausgebildet ist sie als Kindergärtnerin und Primarlehrerin.

Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit ihrer Familie, reitet, liest oder arbeitet im Garten.

Cosima Kolb (geb. 1995) leitet neu das ausser-schulische Angebot der Schule Heiden (Schule Plus). Zuvor war sie dreieinhalb Jahre Gruppenleiterin und Ausbildungsverantwortliche in einer Kindertagesstätte. Sie absolvierte eine Lehre als FaBe und befindet sich derzeit noch in einer

Leadership-Weiterbildung.

In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich am liebsten mit ihrem Hund, unternimmt etwas mit Freunden oder der Familie, liest und verbringt Zeit in der Natur.

Wie jedes Jahr hat die Schule einige schulische Assistentinnen eingestellt, die begrenzt auf ein Jahr in den verschiedenen Schulhäusern tätig sind. Im Schulhaus Wies sind dies Sandra Fisch und Stefanie Lämmli, in der Bissau Daniela Schwarz, im Dorf Laura Koeppel und in der Gerbe Deniz Vevzi Oglou.

Der aufwind wünscht allen viel Glück und frohes Schaffen! **U.M.**

Stimmungsvolle Verabschiedung in der Sek.

35 Schülerinnen und Schüler wurden vor den Sommerferien in stimmungsvollem Rahmen in der Aula der Oberstufe aus der 3. Sek verabschiedet.

Die Jugendlichen präsentierten sich zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Anita Eugster und Nadia Amann. Dabei wurde noch einmal Rückschau auf die gemeinsame Sek-Schulzeit gehalten, die Abschlusszeugnisse wurden verteilt und jede Schülerin und jeder Schüler erzählte, wo der Weg nach den Sommerferien hinführt.

Zudem gab es für eine grosse Gruppe Diplome für das Absolvieren des ECDL (European Computer Driving Licence). Eric Nickel, Ronja

Kühnis und Lena Niedermayer wurden für ihre herausragenden Schlussarbeiten nominiert.

Umrahmt wurde der festliche Akt von der Sek-Schulband. Auch hier gab es für einige 3.-Seklerinnen ein letztes Mal und somit letzte Songs in der Band.

Die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien und den Lehrpersonen durften im Anschluss einen reichhaltigen Apéro aus der Schulküche geniessen und gleichzeitig die Ausstellung der Schlussarbeiten begutachten.

Natürlich floss am Schluss die ein oder andere Träne, aber alles hat seine Zeit und man sieht sich wieder. Macht's gut! **U.M.**

Letzter Auftritt für vier 3. Seklerinnen in der Schulband

Schulhäuser wurden auf Radon untersucht

Mit der revidierten eidgenössischen Strahlenschutzverordnung, die seit Januar 2018 in Kraft ist, wird der Schutz vor Radon verbessert. Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas, welches aus dem Erdinneren in Häuser gelangen und sich dort anreichern kann. Nach Strahlenschutzverordnung sind in Schulen und Kindergärten Radonmessungen obligatorisch; denn Kinder sind besonders empfindlich auf ionisierende Strahlung und müssen davor geschützt werden.

Der Bund hat in der Strahlenschutzverordnung einen Radonreferenzwert von 300 Bq/m³ für Räume,

in denen sich Personen regelmässig während mehrerer Stunden pro Tag aufhalten, festgelegt. Das Amt für Umwelt von Appenzell Aargau hat während der letzten Heizperiode in allen Schulhäusern und Basisstufen in Heiden Radonmessungen durchgeführt. Die gemessene Radonkonzentration ist unbedenklich und damit die Radonbelastung sehr gering. In allen Schulbauten sind die Messwerte weit unterhalb des zulässigen Grenzwerts von 300 Bq/m³. Weitere Massnahmen sind daher nicht erforderlich.

Hans-Peter Hotz

Schuljahresabschluss der Sek

Bei traumhaftem Wetter durften die Sek-Schülerinnen und -Schüler den letzten Schultag bei Spiel und Spass in der Badi verbringen.

Boule, Wasserball, Tischtennis, Volley- und Fussball sowie ein Teamparcours standen auf dem Programm. Auch ein A...bomben-Contest war von den austretenden Kanti-Abgängern organisiert worden. Ein perfekter Start in die Ferien! **U.M.**

**ausschneiden
und aufbewahren**

Ferienplan der Schule

Schuljahr 2019/2020

Herbst	Schulschluss Fr, 4.10.19	Schulbeginn Mo, 21.10.19
Weihnachten	Schulschluss Fr, 20.12.19	Schulbeginn Mo, 6.1.20
Sport	Schulschluss Fr, 24.1.20	Schulbeginn Mo, 3.2.20
Frühling	Schulschluss Fr, 3.4.20	Schulbeginn Mo, 20.4.20
Pfingsten	Schulschluss Mi, 20.5.20	Schulbeginn Di, 2.6.20
Sommer	Schulschluss Fr, 3.7.20	Schulbeginn Mo, 10.8.20
Schulfreie Tage	Fr., 1.11.19	Stufenkonferenz
	Do, 11.6.20	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr, 12.6.20	Arbeitstag der Schule

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Ferienbetreuung Sommerferien

Das Programm der Ferienbetreuung war auch während diesen Sommerferien abwechslungsreich. Am Montag der ersten Ferienwoche hiess es nach einem Morgen in der Badi, ab an die Basteltische. Badesalz und Seife selber kreieren stand auf dem Programm. Die Kinder experimentierten mit Düften, Formen, Kräutern und Farben. Die Schnitzeljagd am Donnerstagmorgen, welche von Jugendlichen ausgeheckt und vorbereitet wurde, war ein voller Erfolg! Kenntnisse im Kartenlesen, Phantasie und Ausdauer waren gefragt, um alle zehn Posten und somit den Schatz zu finden ...

Auch in der fünften Ferienwoche führten wir während zwei Tagen die Betreuung durch. Am Montag machten wir einen Ausflug zur Kinderbaustelle in Wattwil. Bereits die Reise war ein grosses Erlebnis. Die Kinder konnten auf der Baustelle ihrer Kreativität freien Lauf lassen, malen, sägen, hämmern, nageln, graben, selbst Sachen konstruieren oder an bestehenden Bauten weiter bauen.

Appenzeller FerienSpass

Alle zwei Jahre wird der FerienSpass von Pro Juventute angeboten. Auch wir haben mit zwei Angeboten daran teilgenommen. Mit einem ausgebuchten Mixkurs, welchen wir während 1½ Tagen durchführten, konnten sich die Kinder beim Shaken und Mixen ausleben. Mit Sirups und Fruchtsäften bereiteten sie diverse leckere alkoholfreie Drinks zu, welche sie schön verzieren und schliesslich verköstigten.

Der andere Halbttag stand unter dem Motto: Geschicklichkeitsolympiade. Bei diversen Stafetten und Spielen erlebten die Kinder

einen lustigen, sportlich-spielerischen Morgen.

Badnacht Open Air

Die Badivollmondnacht im August wurde von zwei Live Bands musikalisch umrahmt. Im Rahmen des Jubiläums 10 Jahre KJAH schenkte sie den Jugendlichen und der Häädler Bevölkerung ein MiniOpenAir bei schönstem Wetter. Deutsch Rapper Ale Proietto, aufgewachsen in Heiden, gab als SansVScott seine neusten Hits zum Besten. Nach Einbruch der Dämmerung spielten Apatan, eine vierköpfige Band aus SG/Herisau. Funkige Gitarren-Riffs, eindringliche Pianoklänge und eine soulige Stimme luden zum Mitwippen ein. Obwohl sich alle noch in jeglichen anderen Projekten und Bands engagieren, schweisst sie vor allem eins zusammen: die grosse Freude an der Musik, die Liebe zum Blues, Soul, Jazz und Funk und der Spass am Musizieren miteinander.

Ausblick

- **Samstag, 14. September**
ab 15:30 Uhr: Jungbürgerfeier Jahrgang 2001
- **Samstag, 14. September**
ab 21:00 Uhr: Tumbler, Ü16er-Party in der Chillsuite
- **Freitag, 11. Oktober**
ganztags: Bungeetrampolin am Jahrmarkt

Manuela, Damaris und Simon

HEIDEN **Sonntags um 5**
 Zurück in die Vergangenheit
 Museum Heiden
Die neue Vortragsreihe

Sonntag, 8. September, 17 Uhr
Museum Heiden

Reute. Geschichtliche Reminiszenzen

Arthur Sturzenegger:

Reformation, Kirche,
 Schule, Armenversorgung,
 Melioration Neienriet,
 Wasserversorgung,
 Landammann Arnold Aepli,
 Grenzbereinigung...

Kostenlos! Spendenkasse Museum.

www.lindeheiden.ch

Linde Heiden
 für Kultur & Genuss

Wegen Renovation von
 Januar bis Ende März 2020
 Hotel & Restaurant geschlossen

*Restaurant
 mit Sälen
 für Ihre
 Anlässe!*

- Bankette
- Familien-Anlässe
- Firmen-Anlässe
- Weihnachtsessen
- Seminare
- Kulturelle Anlässe

Hotel & Restaurant Linde
 Poststr. 11, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 34 00
 info@lindeheiden.ch

**Immo-Service
 Heller**

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
 www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihre Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Heiden, Obereggerstrasse 28 - 2. OG
 3.5 Zimmerwohnung, nahe Schulen und Einkauf,
 Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 880.00 exkl. NK, inkl. 1 Aussen-Parkplatz

Heiden, Blumenaustrasse 4 - DG
 4.0 Zimmer Dachwohnung mit Südbalkon an sehr
 zentraler Lage, einfacher Ausbau, eigene kl. Wama.
Miete Fr. 900.00 exkl. NK

Heiden, Werdstrasse 34 - DG
 3.0 Zimmer Dachwohnung an sehr zentrale Lage,
 Bushaltestelle vor dem Haus.
Miete Fr. 980.00 exkl. NK, Aussen-PP vorhanden

Heiden, Paradiesweg 1 - 1. OG
 3.0 Zimmerwohnung mit West-Balkon an sehr
 zentraler Lage, einfacher Ausbau, eigene kl. Wama.
Miete Fr. 750.00 exkl. NK

Heiden, Blumenaustrasse 4 - 1. OG
 5.0 Zimmerwohnung mit grosser Süd-/Nordterrasse,
 sehr zentrale Lage, ganze Wohnung renoviert.
Miete Fr. 1450.00 exkl. NK, Aussen-PP vorhanden

Heiden, Kirchplatz 9 - 1./2. OG
 Geschäftsräumlichkeiten direkt am Dorfplatz, ideal
 für Büro-/Praxisräume, Atelier etc., Flächen ab 45m2.
Miete ab Fr. 220.00 m2/Jahr exkl. NK/Aussen-PP

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

DORF GARAGE HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser
 Team bestens geschult – damit der Wert-
 erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

Einladung zum Eröffnungspéro am Montag 23. September ab 17.00 Uhr

- Jersey-Kalbfleisch und -Rindfleisch in diversen Mischpaketen
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch in Mischpaketen
- Spezialitäten vom Jerseyrind
- Vielfältiges Cateringangebot
- Wurstseminare
- Lohnveredelung ihrer Schlachttiere
- Hauslieferung oder Abholung in Heiden

André Bühler
 Langmoosstrasse 31
 9410 HeidenAR

076 415 33 88
 www.delikatessen-fleisch.ch
 info@delikatessen-fleisch.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
 www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Reute. Geschichtliche Reminiszenzen

«Sonntags um 5. Zurück in die Vergangenheit», so der Titel der neuen Vortragsreihe im Museum Heiden. Kommenden **Sonntag, 8. September** um 17:00 Uhr, bringt Arthur Sturzenegger geschichtliche Reminiszenzen zu seiner Wohngemeinde Reute. Er war 16 Jahre deren Gemeindepäsident, in Heiden kennen wir ihn als langjährigen Poststellenleiter. Diesen Frühling erschien Arthur Sturzeneggerts illustriertes Buch

zur Geschichte der Gemeinde. Daraus wird er die spannendsten und interessantesten Kapitel bringen. Als Stichworte seien genannt: Die Reformation am Hirschberg, Kirchenbau und Hollische Schule, die Wasserversorgung und Armenversorgungsanstalt Watt, Grenzbereinigung, Melioration des Najenriet, Landammann Arnold Otto Aepli ... **Andres Stehli**

Verbindet man die Kulinarik mit dem Wandern, so ist die Appenzeller Genuss-Wanderung das perfekte Erlebnis

**Wandern,
erleben
geniessen**

Wandern und Kulinarik vereint

Am **Samstag, 21. September** führt Appenzellerland Tourismus AR die beliebte Appenzeller Genuss-Wanderung unter dem Motto «Appenzeller Traditionsküche» durch.

Start der Genuss-Wanderung ist in Rorschach. Mit der Zahnradbahn geht es hoch hinauf nach Heiden. Dort beginnt die rund 3,5-stündige Genuss-Wanderung. Auf der Rundwanderung, von Heiden über den Kaienspitz und Fünfländerblick, erwartet die Gäste ein 5-Gang-Menü

mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten und Erfrischungen.

Umrahmt wird der Anlass durch Hans Sturzenegger mit seinem Hackbrett und weiteren Musikformationen. Abgerundet wird das Appenzeller Erlebnis durch einen Fotopoint auf dem Kaienspitz. Der Gast hat beim Ticketkauf die Wahl, ob er die Strecke allein wandert oder sich einer geführten Wanderung anschließt. **Fabienne Häberlin**

Stiller Has-Duo im Lindensaal

Am **Freitag, 20. September** gastieren um 20:00 Uhr Endo Anaconda und Roman Wyss als «Stiller Has-Duo» zum zweiten Mal in der Linde. Erleben Sie Songperlen aus dem Fundus von 30 Jahren Stiller Has. Hasen-Lieder, neu arrangiert für das Piano und mit viel Interpretationsfreiraum für Endo Anacondas unverkennbare Stimme. Überraschen wird dieses Duo, bestehend aus Roman Wyss am Piano und Endo

Anaconda. Wir sind gespannt auf die neuen und freuen uns auf die alten Songs.

Eintritt: Fr. 40, ab 18:00 Uhr besteht die Möglichkeit im Restaurant ein Kultur-Menü für Fr. 35 zu geniessen. Reservationen bitte frühzeitig unter info@lindeheiden.ch oder 071 898 34 00. **Edi Thurnheer**

Die schönste alte Mühle im Appenzellerland

Sie gilt als die Schönste im Land, die vor 230 Jahren von Müllermeister Hans Heinrich Zürcher erbaute Mühle. Die Mühle diente auch als Bäckerei und Wirtschaft. Ab den 70er-Jahren stand das Gebäude leer und drohte zu verlottern. Als dann Spekulanten die schönsten Stücke ausbauen und verscherbeln wollten, formierte sich 1984 der Verein «Pro Alte Mühle», der die Liegenschaft mithilfe von Stiftungen, Gemeinden und Gönnern kaufte. Seither wurden die Gebäulichkeiten in Etappen sorgfältig restauriert, und auch die biblischen Wand- und Deckenmalereien in der ehemaligen Gaststube

wie auch die stolze Hauptfassade erstrahlen heute in neuem Glanz. In einem nächsten Ausbauschnitt wird das Hauptgebäude mit einem Wasserrad und dem Nachbau einer Kornmühle zusätzlich aufgewertet.

Mit viel Idealismus engagiert sich der von Romeo Böni präsierte Vereinsvorstand für die alte Mühle. Weitere Vorstandsmitglieder sind Kassier Silvio Pizio, Aktuarin Dorothea Stacher, Markus Heil und Heinz Keller sowie die Gemeindevertreter Martin Engler und Eugen Schläpfer (Wolfhalden). Als Revisoren wirken Andres Stehli und Hans Bischof.

Peter Eggenberger

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

RAIFFEISEN
casa

9-Zimmer-Wohn-/
Geschäftshaus
9410 Heiden

Historisches Gebäude
Wohnfläche: ~200 m²
Kaufpreis: CHF 660'000.-

- Separates Studio und Praxismöglichkeit
- Geeignet als Mehrgenerationenhaus
- Herrlicher Garten
- Zentrale Lage

Esther Haltiner
071 226 53 36
esther.haltiner@raiffeisen.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

zu kaufen gesucht
**freistehendes
Einfamilienhaus
in Heiden**

auch Renovationsobjekt

Angebot einsenden an
Publica-Press Heiden AG
Chiffre 20190901
Postfach 262, 9410 Heiden
oder direct@pph.ch

Historisches Gebäude
Wohnfläche: ~200 m²
Kaufpreis: CHF 660'000.-

- Separates Studio und Praxismöglichkeit
- Geeignet als Mehrgenerationenhaus
- Herrlicher Garten
- Zentrale Lage

Esther Haltiner
071 226 53 36
esther.haltiner@raiffeisen.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:
• Marktwertschätzungen
• Immobilienbewertungen
• Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

!!! 40-jähriges Jubiläum - Breu Urs !!!

Nach der Unternehmungsgründung im Januar 1979 ist Breu Urs im August 1979 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten.

Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen stetig weiterentwickelt und so einige technologische Veränderungen durchlebt. Mittlerweile sind vierzig Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor zur Seite. Es freut uns daher sehr, dass wir ihm zu seinem 40-jährigen Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

 fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch
einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Mittags im Glück

im Glück

Knackige Salate,
Käsefladen & ein
Tagesgericht nach
Saison und das Glück
ist perfekt.

www.imglueck.ch

Sommer vorbei? Kein Grund aufzuräumen!

Der Strandstuhl ist eingeklappt – kein Grund selbst einzuklappen! Denn Move-To-The-Groove bietet: einmaliges Kursaal-Ambiente, smartes Getränkeangebot an der Bar, wummernde Bässe, knackiges Move-To-The-Groove-Team. Dazu kommt

eure Wunschliste für die Musikwünsche.

Einklappen – gibt's nicht! Move-To-The-Groove am **Samstag, 21. September** im Kursaal. Türöffnung 21:00 Uhr, Eintritt Fr. 10. **Oliver Brosch**

Jorgos Stergiou (Busuki, Oud), Juno Haller (Geige, Gesang) und Felix Elvetopoulos (Akkordeon, Gesang, Laouto)

Das Schild Dunant-Platz sorgt endlich für Klarheit

Dunant-Platz endlich bezeichnet

Die von vielen Tagestouristen und Feriengästen gestellte Frage «Wo ist der Dunant-Platz mit dem Denkmal des Rotkreuzgründers?» wird jetzt mit einem entsprechenden Schild klar und deutlich beantwortet.

Von der Welt vergessen, verarmt und krank an Leib und Seele, traf Henry Dunant 1887 in Heiden ein.

Hier wurde er 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet, und gleichenorts verstarb er im Jahre 1910. Dunant zu Ehren wurde 1962 ein Denkmal errichtet, und der gegenüber dem Kursaal gelegene Ort ist heute unter dem Namen Dunant-Platz ein Begriff. **Peter Eggenberger**

Ausstellung «Schöne Aussichten»

Seit Mitte August zeigt das Hotel Heiden eine Ausstellung der Künstlerin Astrid Baenziger. Die in Heiden aufgewachsene und heute in Bern lebende Künstlerin hat ihre Karriere mit Comic zeichnen begonnen und widmet sich heute hauptsächlich der Acrylmalerei und der Collagentechnik. «Meine Bilder sollen durch ihre

Farben und ihre Darstellungen Fröhlichkeit in die Räume zaubern, beim Betrachten ein Schmunzeln entlocken und hie und da mit einem Augenzwinkern verstanden werden», sagt die Künstlerin zu ihren Werken. Die Ausstellung ist noch bis Mitte November im Hotel Heiden zu besichtigen. **Erich Dasen**

Die Sommerstimmung verlängern?

Am **Freitag, 27. September** um 19:00 Uhr lädt das Haus zur Stickerei zu heisser «Zorba-live-Stimmung» mit feinen, griechischen Häppchen ein.

Kafenion, eine Musik, mitreissend und authentisch gespielt, mit abwechslungsreichen Arrangements und Raum für spontane Improvisationen. Sie spielen das alte Rebetiko (greek blues), die tanzenden Smyrne'ika-Lieder aus Kleinasien, Bouzouki-Lieder der 60er- und 70er-Jahre, aber auch griechische Worldmusic der

letzten Jahre. Es ist ein faszinierender Mix aus Ost und West, gespielt von einem Trio, das mit reichhaltigem Instrumentarium mediterrane Wärme ins Haus zur Stickerei zaubern wird. Ooopa! Was wollen wir mehr?

Konzert Fr. 25, Essen Fr. 30, Platzanzahl beschränkt, Reservation unter 076 741 24 76, www.hauszurstickerei.ch oder info@hauszurstickerei.ch.

Brigitte Bänziger Kern

musikalische Genüsse

«Mozart & more» mit Panflöte und Harfe

Nachmittags am adligen Hof könnte es so geklungen haben: Das Duo ArPan spielt mit Panflöte und Harfe Werke von Mozart und anderen.

Stellen Sie sich vor, es ist Sonntagnachmittag an einem Fürstenhof. Womit vertreibt man sich die Zeit? Natürlich mit Gesprächen. Wie ein intimes Zwiegespräch mutet auch die Hausmusik an, die geboten wird: Bald fröhlich eilen, bald sinnend wandeln die Flötentöne dahin, getragen von den feinen Wellen der Harfe.

Vor drei Jahren gingen das Duo ArPan mit Klezmer- und Zigeuner-

musik auf Tour, diesmal steht «Mozart & more» auf dem Programm. Der Bogen reicht von italienischer Barockmusik bis zu französischer Romantik, von Vivaldi bis Massenet. Bei aller Virtuosität erklingt die Musik ganz unverschämte leicht und unangestrengt. Panflöte wie Harfe haben eine Affinität zum Element der Luft, sie klingen transparent und geheimnisvoll zugleich.

Das Konzert findet am **Sonntag, 29. September** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche statt. Eintritt frei, Kollekte. Infos unter www.urbanfrey.ch.

Stefan Frei

Wandern durchs Appenzeller Vorderland

Der Herbst steht in den Startlöchern und die Wandersaison nähert sich dem Höhepunkt. Der Kurverein Heiden hat in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und Verkehrsvereinen die neue Wanderkarte des Appenzeller Vorderlandes

lanciert. Diverse Themenwege laden darin zum Wandern ein. Die neue Karte kann nun bei der Tourist Information in Heiden für Fr. 5 bezogen werden. Viel Freude beim Entdecken der neuen Wege wünscht der Kurverein Heiden. **Kurverein**

Kurs- und Veranstaltungskalender

7. September, 10-12 Uhr

Steamer Seminar:
Welcher Steamer passt zu Ihnen?
Orientierungshilfe und kulinarisches Erlebnis.

21. September, 10-12 Uhr

Beyer Beans Kaffee-Kurs:
Erleben Sie, unter Anleitung von Dr. Jochen Beyer, die Aromenvielfalt welche in dem täglichen Wachmacher stecken können.

28. Oktober, 18-22 Uhr

„Ganz wild auf Wild“:
Kochkurs mit Fabian Devos. Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen.

2. November, 10-12 Uhr

Beyer Beans Kaffee-Kurs:
Erleben Sie die Aromenvielfalt welche in dem täglichen Wachmacher stecken können.

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St.Leonhardstrasse 78, 9000 St.Gallen

Information/Anmeldung:
www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

BAUMANN
Der Küchenmacher

Workshop...

**...für mehr Beweglichkeit
...schmerzfreie Bewegung
...im Alltag & Sport**

Jeweils montags in 6 Lektionen von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Ref. Kirchgemeindehaus Heiden

...Grundlagen des faszialen Trainings:
in der aktiven Bewegung und mit Rollen/Bällen
Start: 9. September 2019

Anmeldung: Ursi Sträuli-Frei, 071 877 24 61
Weitere Infos & Kurse: www.freibewegerei.ch

Projekt- und Bauleitung Umbau und Sanierung

Oberausrasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58
www.bau-atelier.com

BAU ATELIER SCHWARTZ

Bo's Alpen-Tapas

- ✓ Zwiebelquiche 7.50
- ✓ Gebäckener Schlegel vom Mörshaler Palet mit Petersilien Mayonnaise 10.-
- ✓ Tomaten-Kräuter-Ravioli 9.50
- ✓ Geräucherter Forellentatar 10.50
- ✓ Linsensalat - gebräutem Saibling 11.50
- ✓ Eglifilet - Sauce Tartar 11.50
- ✓ Alpenkräuter - Gersolt 10.50
- ✓ Panna Cotta - Blumenkohl - Brauchli 9.50
- ✓ Kräuter crepe - Frischkäse - Alpenlachs 12.50
- ✓ Siedfleischsalat 12.50
- ✓ Mostbröckli - Schalottenmarmelade 12.50

**Reservationen
071 898 15 15**

Frische Produkte, möglichst aus der Region, sind die Grundlage für eine begeisternde, gesunde Küche.

Buchen Sie Ihren Tisch online unter www.restaurant-boe.ch.

Bo's
Hotel Heiden, Seesallee 8, 9410 Heiden

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

September-Bären

Erholt aus den Ferien zurück, lässt das Küchen-Team wieder die Töpfe dampfen und in der gemütlich hergerichteten Gaststube mundet's. Der Sommer war ereignisreich und der Bären hat auf seiner Wanderschaft geschmackvolles erkundet. Die weite Welt ist voller interessanter Erfahrungen und gut gegessen wird überall. Doch zuhause an der Obereggerstrasse schmeckt es noch immer am besten. Zumal der September im Bären die Wildsaison einläutet. Ab sofort sind neben den Rennern von

der regulären Karte wieder die bekannten Wildspezialitäten zu haben. Immer gern gegessen wird auch das Wild auf dem heissen Stein. Mittags erfreuen sich die Gäste an wackeren Portionen zum günstigen Preis.

Auch musikalisch wird der September genussreich. Am **Freitag, 6. September** ab 19:00 Uhr ist endlich wieder Stubete im Bären. Und am **Samstag, 28. September** erklingen wieder Irische Weisen am Irischen Abend zu einem passenden Menü.

Stephan Herzer

Herbst-Mode-Apéro

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger ... wir sagen Hallo Herbst! Wir laden Sie ganz herzlich am **Freitag, 13. September** von 09:00 bis 18:00 Uhr und **Samstag, 14. September** von 09:00 bis 16:00 Uhr zu unserem traditionellen artEmoda-Mode-Apéro ein. Stöbern Sie nach

Herzenslust, entdecken Sie die neusten Trends und stossen Sie mit uns auf die kommende Saison an.

Übrigens: An beiden Tagen gibt es 10 Prozent Rabatt auf Ihren regulären Einkauf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. *Monika Lenherr*

Oktoberfest im Barissimo

O'zapft is! Am **Samstag, 28. September** feiern wir im Barissimo wieder Oktoberfest. Zum vierten Mal bieten wir ab 10:00 Uhr das traditionelle Weisswurstfrühstück an. Es hüt solangs hüt!

Am Abend steigt dann die Party mit den aktuellen Wies'n-Hits. Ob mit Dirndl oder Lederhose, alle sind herzlich willkommen.

Davor verabschiedet sich das Barissimo-Team noch in die Ferien. Vom 2. bis 18. September bleibt die Bar geschlossen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen und freuen uns ab Donnerstag, 19. September euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen. *Sabrina Epicoco*

Alpentapas

Nach dem grossen Erfolg der Sommeraktion mit Alpentapas, wird das gemütliche Angebot zum Teilen im Restaurant Bö's weitergeführt. Ab Mitte September erwartet Sie ein neues Angebot von typischen Alpengerichten in Häppchengrösse zum gemeinsamen Geniessen, zum Bei-

spiel bei einem Glas Wein. Dieser kann übrigens immer noch selbst mitgebracht werden und wird gegen ein Zapfengeld im Restaurant ausgeschrieben. Ebenfalls Mitte September startet das Bö's mit seiner Wildkarte. *Erich Dasen*

Ausbau der Kooperation

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) und das Kantonale Spital Appenzell (KSP) bauen ihre seit 2014 bestehende Kooperation im Bereich der Allgemeinen Inneren Medizin weiter aus.

SVAR und KSP sind der Überzeugung, mit dem eingeschlagenen Weg

unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, Ressourcen vernünftig zu nutzen und damit der Bevölkerung im Einzugsgebiet langfristig eine hochwertige und bezahlbare medizinische Grundversorgung im Appenzellerland zu bieten.

Paola Giuliani

Verstärkung im Glück

Seit Mitte August verstärkt Marissa Knupp aus Heiden das Team vom Glück. Die gelernte Köchin und Konditor/Confiseurin ergänzt das Angebot an Tagesmenüs, diversen Speisen und Patisserie von Café und Snack-Beck mit hausgemachten Köstlichkeiten in Kombination mit der Bäckerei Rohner.

Marissa Knupp hat ihre Ausbildung zur Köchin EFZ im Gasthaus Bären in Grub absolviert und ihre Lehr- und Wanderjahre führten sie in

mehrere Länder. Im Anschluss liess sie sich zur Konditor/Confiseurin ausbilden in der Confiserie Roggwiler in St.Gallen.

Eins ist sicher: Unsere feinen Burger und Käsefladen bleiben Klassiker, ebenso die legendären Cremeschnitten und Nussgipfel. Bleiben Sie neugierig! Schauen Sie immer wieder herein um zu geniessen was Marissa Neues zaubert. Wir wünschen ihr einen guten Start im Glück.

Jeannette Pufahl

Neue leitende Ärztin im Departement Anästhesiologie

Die Geschäftsleitung des Spitalverbundes AR hat Dr. med. Aniko Nagy zur leitenden Ärztin im Departement Anästhesiologie gewählt. Sie hat ihre Arbeit am 1. August aufge-

nommen. Sie war bis zuletzt als Oberärztin im Spital Bülach und zuvor in mehreren anderen Deutschschweizer Kliniken in gleicher Funktion tätig. *Bianca Eugster*

Neuer Heizkessel für die Fernwärme Heiden

24 Jahre hat der 700 kW Holzofen in der Heizzentrale Bissau seinen Dienst verrichtet. Bis 2011 zusammen mit der Sefar-Abwärme im Dauerbetrieb und mit Einbau des zweiten Megawatt-Holzofens im Jahre 2012 je nach Energiebedarf weiterhin alleine oder in Kombination. Um auch weiterhin die Energie zuverlässig und mit einem hohen Anteil erneuerbar zu liefern, wird aktuell ein neuer 1,2 Megawatt-Holzofen modernster Bauart installiert. Auf die kommende Heizperiode wird dieser seinen Betrieb aufnehmen.

Wie bis anhin werden die Holzöfen über eine Abgasreinigung mit zusätzlicher Wärmerückgewinnung betrieben. Mit über 100 Kunden versorgt der Wärmeverbund Bissau GmbH das Gebiet von der Bahnhofstrasse bis zum Bischofsberg weit über die Bissau hinaus mit Wärme. Dies hat uns dazu bewogen dem Wärmeverbund einen neuen Namen zu geben. In Zukunft werden wir unter dem neuen Namen Fernwärme Heiden unsere Energie und Dienstleistungen anbieten. *Christoph Mettler*

Tag der offenen Tür

Gewinnen Sie am **Samstag, 7. September** von 11:00 bis 15:00 Uhr einen Einblick in die Naturheilpraxis und Drogerie Gesundes Wissen – mit vertieftem Einblick ins Thema Ma-

gen-Darm und Verdauung., Wettbewerb und Apéro.

Als kleines Dankeschön erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf das ganze Sortiment. *Peter Hämmerle*

100 Jahre Viehzucht-gemeinschaft Heiden

Es darf zu Recht behauptet werden, dass die Häädler Viehschau zu den schönsten im Appenzellerland zählt. Die meisten Bauern fahren mit ihren Tieren durch das Dorf und der Schauplatz liegt auf der Wiese unter dem Dunant-Platz. Diese malerische Kulisse sorgt zusammen mit den farbenfrohen Trachten und dem geschmückten Vieh für einen stimmungsvollen Viehschautag.

Das 100-Jahr-Jubiläum ist ein spezieller Anlass. Die Jubiläumsschau soll ein Grossanlass mit abwechslungsreichem Programm für das Publikum von Nah und Fern werden. Die Gemeinde unterstützt das Jubiläum mit einem Betrag von Fr. 12'000.

Die Viehzuchtgemeinschaft kann dieses Jahr auf 100 Jahre zurückblicken und feiert dies am Samstag, 5. Oktober mit einer Jubiläumsschau Wiese unter dem Dunant-Platz

Kündigung der Leiterin Bau und Planung

Sibilla Sutter wird die Gemeinde nach über sechs Jahren auf den 30. September 2019 verlassen. Während dieser Zeit arbeitete sie als Leiterin Bau und Planung. Sie wird in die Region Thun zu ihrem Lebenspartner ziehen und sich im Bernbiet einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.

Planerwahlverfahren Ersatzneubau Sporthalle Gerbe

Der Gemeinderat hat im April sieben Architekturbüros aus den 22 Bewerbungen für das Planerwahlverfahren ausgewählt (siehe Medienmitteilung vom 9. April 2019). Die Büros erhielten den Auftrag, mit der Offerteingabe ihren Zugang zur gestellten Aufgabe darzulegen und Ende Juni vor der Jury zu präsentieren.

Das Beurteilungsgremium bewertete für alle Beiträge den Bezug zur Bauaufgabe, die Honorarofferten sowie die Präsentation und Fragebeantwortung. Das Büro Bollhalder Eberle Architektur, St.Gallen, ging als Gewinner hervor. Dabei haben insbesondere die durchdachte Erschliessung, die funktionale Anordnung sowie die ökonomischen Prognosen am besten zu überzeugen vermocht. Der Gemeinderat hat diese Auswahl bestätigt und dem Büro Bollhalder Eberle Architektur den Zuschlag erteilt.

Der Gemeinderat verdankt die grossartige Arbeit aller Teilnehmer an diesem Planerwahlverfahren. Das beurteilende Gremium war von der präzisen Auseinandersetzung mit der Aufgabe und der hohen Qualität der eingereichten Überarbeitungsvorschläge sehr beeindruckt. Die grosse Bandbreite und die ausgezeichneten konzeptionellen Ansätze ermöglichten eine spannende und

fruchtbare Diskussion. Unter der Leitung von Gemeinderat Jörg Lutz, Präsident Kommission Infrastruktur, wird nun eine Projektgruppe für den Neubau der Sporthalle Gerbe gebildet.

Masterplan Zentrumsentwicklung

Der Masterplan Zentrumsentwicklung Heiden ist fertig. Nun koordiniert die Verwaltung im Detail die darin enthaltenen Ziele mit bereits laufenden Projekten. Es gilt, Verantwortlichkeiten, Kosten, Termine, usw. genau aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise aktualisiert wird der Masterplan dem Gemeinderat und der Verwaltung als Arbeitsinstrument dienen und laufend fortgeschrieben.

Der Gemeinderat wird den Masterplan im Oktober verabschieden und ihn am 29. Oktober der Öffentlichkeit vorstellen. Anschliessend werden die Inhalte unter www.zentrumsentwicklung-heiden.com aufgeschaltet. Schon heute finden Sie unter dieser Adresse weitere Infos zu Aufgabe und Inhalt des Masterplans.

Der Masterplan wird dem Gemeinderat und der Verwaltung als Arbeitsinstrument dienen und laufend angepasst.

Appenzeller Kantonalmusikfest: Finanzielle Unterstützung

Alle fünf Jahre findet das Appenzeller Kantonalmusikfest der beiden Kantone AI und AR statt. Im Jahr 2020 übernimmt die Jugendmusik Heiden die Organisation dieses Grossanlasses. Dieser wird finanziell unterstützt.

Vom 5. bis 7. Juni 2020 verwandelt sich Heiden in die Blasmusikhauptstadt hoch über dem Bodensee. Die Jugendmusik Heiden hat sich an die Organisation dieses Grossanlasses gewagt und die Festvorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Rund 1500 Musikantinnen und Musikanten aus der ganzen Schweiz zeigen an diesem Wochenende ihr Können. Neben den Wettspiel- und Parademusikwettbewerben sind auch die Eröffnungsfeierlichkeiten, Unterhaltungsprogramme, freie Konzerte und die Rangverkündigungen fixe Bestandteile des Festes.

Für die Durchführung dieses Anlasses sind beträchtliche finanzielle Mittel nötig, welche allein mit dem Festbetrieb nicht abgedeckt werden können. Die Gemeinde unterstützt das Appenzeller Kantonalmusikfest mit einem Betrag in der Höhe von gesamthaft Fr. 25'000 aus dem Johanna Oppliger-Fonds. Davon wer-

Bitte beachten

Mittwoch, 4.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 13.

abends

Redaktionsschluss aufwind Oktober

estocker@bluemail.ch

Samstag, 14.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

den ein Betrag von Fr. 10'000 fix ausbezahlt und maximal Fr. 15'000 als Defizitgarantie gewährt, sollten aufgrund von schlechtem Wetter oder anderer widriger Umstände Einbusen entstehen.

Gemeinderat unterstützt die Eisbahn erneut

Die Fernsicht Event AG plant im Winter 2019/2020 erneut eine Kunsteisbahn in Heiden. Das Eisfeld ist zentral auf dem Dunant-Platz gelegen und bietet zauberhafte Winterstimmung an einzigartiger Aussichtslage.

Ob Eislaufen oder Eisstockschiessen, ob neu oder bereits erfahren auf dem Eis: Das Eisfeld Heiden bietet Spass für alle. Die Bauherrin wie auch der Gemeinderat möchten Heiden in den Wintermonaten beleben und Familien wie auch Firmen ein tolles Erlebnis anbieten. Der Gemeinderat wünscht sich von den Betreibern, dass die Eisbahn bis Ende Sportferien betrieben wird.

Der Gemeinderat hat diesem Vorhaben für den kommenden Winter zugestimmt und den Dunant-Platz von November 2019 bis Januar 2020 an die Fernsicht Event AG vermietet. Das Vorhaben wird mit einem Betrag von Fr. 10'000 unterstützt.

Wiedereinführung ÄüB-Strom

Bis vor einigen Jahren haben die Gemeinden und Elektrizitätswerke (EW) der im Appenzellerland über dem Bodensee verbundenen Gemeinden (ÄüB) das Produkt ÄüB-Strom angeboten. Ziel war, den Kunden mit dem ÄüB-Strom ein Produkt anzubieten, das ausschliesslich aus

erneuerbaren Quellen stammt und die Grundidee war, dass dieser zumindest aus Schweizer Wasserkraft ist.

Einzelne Werke haben den ÄüB-Strom mit höherwertigem Photovoltaik-Strom (PV) ergänzt, andere beabsichtigten den Wasserkraftstrom aus europäischen Quellen zu beziehen. Das führte innerhalb der EWs zu Uneinigkeit, was ÄüB-Strom genau beinhalten soll, worauf das Produkt für 2019 aus dem Angebot gestrichen wurde. Auch heute noch führen jedoch alle EWs für ihre Privatkunden ausschliesslich erneuerbaren Strom im Angebot, einzig der in der Region positiv belegte Markenname ÄüB-Strom wird nicht mehr verwendet.

Mit der Wiedereinführung des Labels ÄüB-Strom bekennen sich die regionalen Elektrizitätswerke zur Energiewende und sind Vorbild durch das Anbieten von erneuerbarem Strom als Basisprodukt. Je nach Werk wird dabei das Produkt ÄüB-Schweiz-Strom oder ÄüB-Strom angeboten. Beide Produkte beinhalten 100 Prozent erneuerbaren Strom; der ÄüB-Schweiz-Strom wird zusätzlich in der Region oder der Schweiz produziert. Die Wiedereinführung des Labels ist wichtig für die Region, aber auch für die Förderung von erneuerbaren Energien. Der Gemeinderat hofft auf die Wiedereinführung im ganzen Appenzellerland über dem Bodensee.

Von der Gebührenmarke zur Sperrgutmarke

Die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrichtsäcken, Futtermittelsäcken sowie für Sperrgüter wird durch eine neue Gebührenmarke abgelöst. Diese ist ausschliesslich für Sperr-

güter zu verwenden. Dadurch wird die Kontrolle des Kehrichts in den Unterflurbehältern erleichtert. Die Umstellung erfolgt **per 1. Januar 2020**.

Ab 1. Januar 2020 ist der gesamte Kehricht über die offiziellen weiss-orangen Gebührensäcke bereitzustellen. Diese sind in den Grössen 17, 35, 60 und 110 Liter in den Verkaufsstellen (siehe Sammler oder www.heiden.ch -> Verwaltung -> Abfall) erhältlich sind. Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist werden die bisherigen Gebührenmarken nicht mehr akzeptiert. Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten Fr. 4 je Marke. Diese gelten dann ausschliesslich für Sperrgüter wie beispielsweise Lättlirost, Stuhl, Sofa, usw.

Die A-Region empfiehlt den Einwohnern, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf neuen Gebührenmarken und die offiziellen Kehrichtsäcke zu wechseln. Nichtgebrauchte Gebührenmarken werden nicht zurückerstattet.

Zusatzgeräte für die Bauamtsfahrzeuge

Der Gemeinderat hat der Anschaffung einer Schneefräse 65/60 160 zu Holder 370 zum Gesamtbetrag von Fr. 24'600 inkl. MwSt. sowie dem Salzstreuer Kugelmann zu Holder 370 zum Gesamtbetrag von Fr. 21'000 inkl. MwSt. zugestimmt. Beide werden bei der Firma Landmaschinen Kast AG, Heiden, bestellt und ersetzen die bisherigen Zusatzgeräte aus dem Jahr 2008 beziehungsweise 2009. Der Ersatz des aus dem Jahr 1996 stammenden Fahrzeug wurde zum Gesamtbetrag von Fr. 28'400 inkl. MwSt. ebenfalls an die Firma Kast Landmaschinen AG, Heiden, vergeben.

Gleichzeitig wurde entschieden, dass die Gelenkarmbühne Leguan nicht angeschafft werden soll. Dadurch würden zusätzliche Stunden für das Bauamt sowie weitere Unterhaltskosten für die Gemeinde entstehen. Durch den Verzicht entstehen Minderkosten von Fr. 52'000 zum im Voranschlag 2019 budgetierten Betrag.

Geburten

- **Rufta Solomon**, geboren am 9. April, Tochter der Ziyada Solomon
- **Konchok Choezin Tsering Tongko Tsang**, geboren am 24. Juni, Sohn der Thukar Tsering Tongko Tsang
- **Samu Franco**, geboren am 10. August, Sohn des Raphael und der Erica Franco, geb. Lopes Morgado
- **Manuel Andreas Gammenthaler**, geboren am 9. August, Sohn des Andreas und der Vanessa Gammenthaler, geb. Läubli

Eheschliessung

- **Michael Matthias** und **Karin Grum**, geb. Buchmann
- **Urs** und **Maja Büchel**, geb. Schönholzer
- **Markus** und **Anita Spichtig**, geb. Landis

Todesfälle

- **Mirta Enz**, geb. Scherrer, geb. 1943, gestorben am 27. Juni in St.Gallen
- **Paul Rüdinger**, geb. 1958, gestorben am 25. Juli in Heiden
- **Paul Graf-Meier**, geb. 1942, gestorben am 6. August in St.Gallen

Gratulation

zum 99. Geburtstag

- **Clara Marti**, Freihofstrasse 1 (5. September)

zum 80. Geburtstag

- **Christa Hühn**, Schmittenbühlstrasse 5 (13. September)
- **Margrith Tobler**, Hinterbissaustrasse 48 (28. September)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Militärische Belegung

Vom **Montag, 28. Oktober bis Freitag, 22. November** ist die Mannschaft der Territorialdivision Stabskompanie 4 in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Das Kader der Kompanie logiert im Hotel Linde. Der Bat Stab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg.

Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im

Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Die Gemeinde begrüsst die militärischen Gäste ganz herzlich zu ihrem Wiederholungskurs in Heiden und wünscht ihnen einen unfallfreien Dienst. **Christian Heldner**

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Stubete
Freitag, 6. September ab 19:00 Uhr

Irischer Abend
Irische Volksmusik
mit Menu-Begleitung
Samstag, 28. September ab 19:00

September ist Wild-Zeit
Wild-Spezialitäten sowie Wild auf dem Heissen Stein

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Yves Breitenmoser

Wir gratulieren dir ganz herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss EFZ Sanitärinstallateur mit der Gesamtnote 4,8.

Für deine Zukunft wünschen wir dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

kobelt HEIZUNG
SANITÄR **kobelt** Haustechnik seit 1961
www.kobelt-haustechnik.ch 9410 Heiden 071 891 16 24

Intelligent Strom sparen

Hersteller Modell
Niedriger Energieverbrauch
A+++
A++
A+
A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Der neue Opel

COMBO LIFE

AUTOBEST 2019

engine of the year 2019
1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg - Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Handänderungen im Juli

Regula Thür, Steinach (Erwerb 21.9.2015) an Sandro und Geneviève Thérèse Trochsler, Wittenbach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1936, 6832 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 1897 und Nr. 1898, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 91, Zelig.

Elisabeth Naujoks, Heiden, (Erwerb 27.2.1991) an Daniel Naujoks, Flims, Liegenschaft Nr. 530, 19'154 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 196, Heidentobel, Liegenschaft Nr. 538, 6813 m² Grundstückfläche, Heidentobel, Liegenschaft 541, 4562 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 114, Nordbächli, und Liegenschaft 564, 800 m² Grundstückfläche, Heidentobel.

Heinrich Heller, Heiden, (Erwerb 1.2.1971, 10.12.1975) an Silvia Hohl, Heiden, Liegenschaft Nr. 2123, 2083 m² Grundstückfläche, Büelen.

Ernst Züst AG, Heiden, (Erwerb 19.12.1972) an Daniel Claude Hannes und Denise Ulmann, Berneck, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2126, 739 m² Grundstückfläche, Hinterbissau.

Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel, (Erwerb 17.04.2019) an OS Rialto GmbH, Walzenhausen, und Waldegg Immobilien GmbH, Tübach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 712, 1295 m² Grundstückfläche, Stallgebäude Nr. 70, Wohnhaus mit Anbau Nr. 69, Gehrn.

Lukas Franz und Ines Betschon, Heiden, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 30.3.2010) an Philipp Wolff, Niederteufen, Liegenschaft Nr. 1824, 1057 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1876, Garage Nr. 1875 und Nr. 1893, Oberer Werdbüchel.

Letzte Publikation Neuzugezogene

Immer mehr neue Einwohnerinnen und Einwohner wollen nicht, dass ihre Daten im *aufwind* veröffentlicht werden. Zudem ist beim elektronischen Zuzug das Einholen des Einverständnisses mit grossem Aufwand verbunden. Die Gemeinde Heiden verzichtet daher ab sofort auf die Publikation der Zuzüge. Die Zivilstandsänderungen, also Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle sowie Jubilare werden auf Wunsch weiterhin publiziert.

Neuzugezogene

Cornelia Eicher, Tiefenau 4; Manuela Städler, Obereggerstrasse 6; Birgitta Duschl, Lilienweg 3; Peter Hohl, Rosentalstrasse 7; Sandro Palmisano, Hasenbühlstrasse 1; Erika Engber, Bachstrasse 2; Maurus Gmünder, Austrasse 4; Felix Wössner, Obere Täschenstrasse 9; Michael Grum, Benzenrüti 8; Michael Hollinger, Obereggerstrasse 24; Rosina Franchi, Rosentalstrasse 16; Georg und Tatiana Murmann, Schulhausstrasse 5; Thomas Sturzenegger, Bahnhofstrasse 17; Jutta Martin, Blumenfeldstrasse 1; Isabel Eugster, Thalerstrasse 7; Philipp Wolff, Oberer Werdbüchel 20; Saskia de Haard, Oberer Werdbüchel 20.

Bitte beachten

Der nächste *aufwind* erscheint am

Mittwoch, 2. Oktober

Redaktionsschluss

ist am **Freitag, 13. September**

Öffnungszeiten Sammelstellen

Das Entsorgen von Altglas und anderen Wertstoffen an den beiden Sammelstellen Oberegger- und Badstrasse ist nur während den angegebenen Öffnungszeiten gestattet. Wir bitten die Bevölkerung, sich aus Respekt für die Anwohnerinnen und Anwohner an die Öffnungszeiten zu halten:

- Montag bis Freitag: 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 19:00 Uhr
- Samstag: 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
- Sonntag: geschlossen

Für Ihre Rücksichtnahme und Ihren Beitrag zum Umweltschutz bedanken wir uns. **Andreas Naef**

KUS Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Ökoinseln beim Schulhaus Gerbe

Jeden Frühling freuen wir uns über die schöne Blumenwiese hinter dem Schulhaus Gerbe. Die vielfältige Magerwiese ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch eine dankbare Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten, genau das was

man Biodiversität nennt. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir mit den Jugendlichen der Sekundarschule den Kinofilm «Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen» geschaut, besprochen und uns davon inspirieren lassen. So haben wir Obstbäume gepflanzt und auf den Humusrondellen darunter Kürbisse, Bohnen und Zucchini gezogen. Als Pausensnack sehr beliebt sind auch die nachwachsenden Himbeeren beim Eingang oder selbstgemachte Kräuterdips. Im Kochunterricht wird gerne ein frischer Salat oder ein Kohlrabi aus dem Hochbeet geerntet. Das Nullkilometergemüse vor der Haustür, vom Balkon oder vom Bauernmarkt ist nicht nur besonders frisch und schmackhaft, sondern spart auch Energie für Transport und Lagerung. Mit kleinem Aufwand ein mehrfacher Gewinn – zur Nachahmung empfohlen! **Monika Niedermann Signer**

Elektromobilität: nur mit erneuerbarem Strom

Die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos führt im Moment zu heftigen Diskussionen. Deshalb hat das Bundesamt für Energie (BFE) einen Bericht erstellen lassen, der die Umweltauswirkungen verschiedener Arten von Personenwagen analysiert. Die Untersuchung basiert auf Ökobilanzen. Diese berücksichtigen den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und der wichtigsten Komponenten: Rohstoffgewinnung, Produktion, Bereitstellung des Treibstoffes beziehungsweise des Stroms und der Infrastruktur, Betrieb, Entsorgung und Wiederverwertung. Die wichtigsten Resultate:

- Batterieautos verursachen dann deutlich weniger Treibhausgasemissionen als Benzin-, Diesel- und Erdgasfahrzeuge, wenn sie mit erneuerbarem Strom betrieben werden.
- Elektroautos tragen lokal zu einer Verbesserung der Luftqualität bei. Allerdings entstehen bei der Herstellung der Elektromobile und Batterien Schadstoffemissionen, so dass diese quasi ausgelagert werden.
- Batteriefahrzeuge weisen die höchste Energieeffizienz auf. Damit bilden sie – auch im Vergleich

zu Brennstoffzellenautos oder Gasfahrzeugen – die beste Option unter den emissionsarmen Fahrzeugen, um erneuerbaren Strom möglichst effizient zu nutzen.

- Generell belasten kleinere und leichtere Personenwagen die Umwelt deutlich weniger als grosse und schwere, denn der Energieverbrauch nimmt in etwa linear mit dem Gewicht zu.

Infos unter www.energieschweiz.ch > Publikationen > Mobilität > Die Umweltauswirkungen von Personenwagen. Fragen rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz: www.energie-ar-ai.ch

Häädler Frauen – Kinoabend mit Apéro

Am **Dienstag, 17. September** um 18:30 Uhr laden die Häädler Frauen zu einem Kinoabend mit Apéro ins Kino ein. Partner, Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen. Gezeigt wird die Tragikomödie «Blinded by the Light». Der deutsch gesprochene Film basiert auf einer wahren Geschichte. Im von Margaret Thatcher regierten Grossbritannien lebt Javed, ein 16-jähriger britischer Junge pakistanischer Abstammung. Durch die Arbeitslosigkeit seines Va-

ters und die Skinheads in der Nachbarschaft ist er täglich mit schwierigen Situationen konfrontiert. Javed träumt davon, Schriftsteller zu werden. Bruce Springsteens Hymnen für die Arbeiterklasse ermutigen ihn.

Der Film ist eine Hommage an Bruce Springsteen und an den Mut, seinen Traum zu verfolgen. Kosten: Fr. 22, inkl. Eintritt und Apéro. Anmeldung bis 13. September an 079 437 80 88 oder ursula.locher-rohner@bluewin.ch. **Ursula Locher**

Auf ans Schweizer Jugendmusikfest in Burgdorf

Die Jugendmusik Heiden ist am **Samstag, 21. und Sonntag, 22. September** als einer von 106 Vereinen am Schweizer Jugendmusikfest in Burgdorf. Dabei misst sich das Korps unter der Leitung der neuen Dirigentin, Maria Sturm, am Samstag beim Konzertwettbewerb mit anderen Jugendmusiken. Unter Leitung des Vizedirigenten Tobias Braunwalder startet das Korps zusammen mit den Tambouren am Sonntag den Parade-musikwettbewerb.

Am Sonntagabend um 19:40 Uhr findet der traditionelle Empfang, bei

schönem Wetter auf der Seeallee/ dem Dunant-Platz, statt. Die Musikgesellschaft St.Margrethen wird die Jugendmusik musikalisch begrüßen und vom Lindenplatz zum Dunant-Platz begleiten. Ebenfalls werden die drei Formationen, Korps, Nachwuchskorps und Tambouren ein kleines Ständli geben. Bei schlechtem Wetter findet der Empfang ohne die Musikgesellschaft St.Margrethen im ev. Kirchgemeindehaus statt.

Alle Musikbegeisterte sind herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Roman Höhener

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 24. September** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Allein-stehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 21. September bei

Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Leitungsübergabe beim Häädler Spatzenhöck

In der Chrabbelgruppe Häädler Spatzenhöck treffen sich ca. zwei Mal im Monat Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern zum Spielen, Singen, Austausch, neue Kontakte knüpfen – im kath. Pfarreizentrum oder bei schönem Wetter auf dem Spielplatz. Die nächsten Daten sind auf www.haeadler-frauen.ch/aktivitaeten/spatzenhoeck einsehbar. Wir freuen uns immer wieder neue Gesichter kennen zu lernen.

Nach drei Jahren gebe ich die Leitung des Spatzenhöcks weiter. Es freut mich, dass Melanie Stübi und Claudia Hohl sich bereit erklärt haben, diese ehrenamtliche Aufgabe zu

V.l.n.r.: Melanie Stübi, Patrizia Sigrist und Claudia Hohl

übernehmen. Herzlichen Dank an Melanie und Claudia, dass ihr diese Aufgabe übernehmt und der Spatzenhöck noch lange bestehen bleibt. **Patrizia Sigrist**

Jungschützen und Jugendschützen sind am Ende ihrer Ausbildung angelangt

Am Appenzeller Kantonal Schützenfest 2019 konnten von 22 Jungschützen deren 18 eine Auszeichnung ergattern und zwei Jungschützen qualifizierten sich für den Ausstich: Simona Künzler im 3. Rang und Luca Graf auf Rang 6.

Eine Woche später besuchten 20 Jungschützen das Eidgenössische der Jugend in Frauenfeld. In der Sektionen-Wertung belegte Heiden den 24. Rang von über 400 Sektionen. Luca Graf qualifizierte sich für den Schützenkönig-Ausstich.

Im Jungschützen-Kurs sind Schweizer Jungbürger mit Jahrgang 1999 bis 2009 vertreten. Der Kurs ist geeignet für Knaben und Mädchen. Ausserdem ist es ein Grundkurs als Vorbereitung für den Militärdienst. Du erhältst einen Einblick in unseren Schiesssport, in welchem Konzentration, Disziplin, Durchhaltewillen sowie die Pflege der Kameradschaft gross geschrieben werden. So stellen sich Erfolge ein, wie auf dem Bild zu sehen. **Stefan Kobler**

Die Pfadi hat wieder gestartet

Das Sola ist seit einer Weile vorbei, das Material aufgeräumt und die Kleider wieder sauber. Doch die Erinnerungen werden noch sehr lange bleiben. Denn gemeinsam haben die Teilnehmer im Alter von 6 bis 16 Jahren bei Spiel und Spass einen Teil ihrer Sommerferien in der Natur verbracht.

Willst auch du draussen mit deinen Kollegen Abenteuer erleben und Neues entdecken? Dann bist du bei der Pfadi Altenstein Heiden genau richtig! Wir treffen uns jeden Samstag zwischen 13:30 und 16:25 Uhr und verbringen den Samstagnachmittag zusammen.

Bist du interessiert und mindestens vier Jahre alt? Dann schau mal auf www.pfadiheiden.ch vorbei und

besuch uns auf Instagram (@pfadiheiden). Bei Fragen darfst du dich gerne bei uns melden. Die entsprechenden Mailadressen findest du auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf dich. **Calvin Rüegg**

Das neue Kursprogramm von Pro Senectute ist da

Der neue Erlebniskalender für Oktober bis März ist ab sofort unter 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch erhältlich. Neu im Angebot sind die Kurse «Muulörgelle», «Partnersuche im Internet»,

«Kreatives Schreiben» und noch viele mehr.

Alle Veranstaltungen finden Sie auch unter www.ar.prosenectute.ch.

Amanda Gatti

Tamara Furrer

Geräteturnerinnen weiter auf Erfolgskurs

Im K1 konnten Julie Kneubühl, Leona Wannemacher und Tamara Furrer (Getu Rehetobel) einmal mehr überzeugen. In Schönengrund wurde Julie tolle Vierte. Auch Leona und Tamara sicherten sich die Auszeichnungen. An den Mini-Meisterschaften gab es für Julie die Silber- und für Leona die Bronzemedaille. Tamara erhielt eine Auszeichnung. In Herisau gab es für alle drei eine Auszeichnung. Am Jugendturnfest in Glarus ging Silber an Julie und Bronze an Leona.

Auch Hannah Müller (K4) konnte in Schönengrund und Herisau überzeugen und sicherte sich jeweils eine Auszeichnung.

Die beiden K6-Turnerinnen Leonie Abderhalden und Julie Dietsche zeigten an den verschiedenen Wettkämpfen gute Leistungen. Leonie gelang der Saisonauftakt in Gossau mit einem siebten Schlussrang und einer Auszeichnung. In Herisau verpasste Leonie als Vierte das Podest hauchdünn, für Julie gab es einen Platz im Mittelfeld. In Schiers holte sich Leonie eine Auszeichnung. Am eidg. Turnfest in Aarau gelang Leonie ein fehlerfreier Wettkampf und wurde dort auf dem 35. Schlussrang und einer Auszeichnung belohnt. Am Start waren 500 Turnerinnen.

Willi Lanker

Aufgepasst

Wir sind auf der Suche nach jungen Turnerinnen und Turnern. Bewegst du dich gerne und möchtest an Geräten wie Schaukelringen, Boden oder am Reck turnen, dann bist du genau richtig bei uns. Wenn du Inte-

resse hast, dann melde dich bei uns für ein Schnuppertraining: Geräte-riege Rehetobel, Willi Lanker, geturehetobel@bluewin.ch. Infos: www.geturehetobel.ch. Wir freuen uns auf dich. *Willi Lanker*

Nationaler Spitex-Tag in Heiden

Das Motto des diesjährigen Nationalen Spitex-Tags am **Samstag, 7. September** heisst «Hören und Zuhören». Beides sind zentrale Elemente des Pflegealltags und der Beziehung zwischen Pflegenden und ihren Klientinnen und Klienten.

Viele ältere Menschen haben Hörschwierigkeiten, welche den Alltag erschweren. Einschränkungen beim Hören können zu sozialer Isolation führen. Das Hören ist bedeutend, um weiterhin aktiv am Leben teilzunehmen, Missverständnisse können vermieden werden. Oft entdeckt

man Hörschwierigkeiten erst zu spät. Die Spitex Vorderland ist zusammen mit Akustix, Heiden, mit einem Stand am Bauernmarkt von 09:00 bis 12:00 Uhr präsent:

- Möglichkeit für eine Beratung durch den Hör-Akustiker
 - Gutschein für einen Gratis Hörtest
 - Information durch Spitex Personal über deren Angebote
 - Erfrischungsgetränk
- Lassen Sie sich überraschen.

Irene Bruderer

30 Jahre Freiwilligenarbeit

An der Hauptversammlung des Roten Kreuzes beider Appenzell wurde Margrit Brühlmann für 30 Jahre Koordination der Rotkreuzfahrer Heiden/Grub geehrt.

Während dieser langen Zeit hat sie für gesundheitlich Angeschlagene, welche den öffentlichen Verkehr nicht benutzen können, zigtausende Fahrten organisiert. Dabei kann sie auf ein Team von acht Fahrern zählen, die diese Menschen vor allem zu Ärzten, Spitälern, Therapien usw. bringen und begleiten. Die Klientel ist sehr unterschiedlich und umfasst alle Altersgruppen. Auch nach so vielen Jahren ist sie immer noch mit Herzblut dabei und freut sich, wenn

Präsidentin Marlies Hörler und Margrit Brühlmann

alles rund läuft und keine Unfälle passieren. Gratulation für so viel Einsatz im Dienste der Mitmenschen.

Robert Notter

Der Cinéclub Rosental startet in die 25. Filmsaison

Der Saisonauftakt ins neue Filmjahr findet am **Mittwoch, 18. September** ab 19:30 Uhr bei Grissini und Prosecco in der Rosenbar statt. Anschliessend wird der Film *Loveling* gezeigt. Ein Film aus Brasilien über eine Familie mit einem erfolgreichen, jungen Handballprofi. Zitat von Valérie Lobsiger: «Eine Familie, die man gleich ins Herz schliesst: Soli-

darisch, strahlend, zusammengehalten durch die Liebe. Gelobt seien die filmischen Geistesblitze des Regisseurs.» Für Cinéclub Mitglieder ist der Eintritt kostenlos, für Gäste und Kinofreunde Fr. 12. Weitere Infos zum Film und Cinéclub www.kinoheiden.ch/cineclub. Wir freuen uns auf Sie! *Fabienne Duelli*

Nahost-Korrespondent Michael Wrase im Gespräch mit Militärs

Nahost-Korrespondent Michael Wrase zu Gast im Hotel Heiden

Michael Wrase, Nahost-Korrespondent unter anderem des St.Galler Tagblatts, arbeitet seit über 30 Jahren im Nahen Osten. Bereits zum zweiten Mal kommt er ins Hotel Heiden und erklärt am **Samstag, 14. September** um 20:15 Uhr die geopolitische Lage im Nahen Osten. Nichts ist so klar wie es scheint mag. Im Nahen Osten wird zurzeit Weltpolitik gemacht, ohne dass die Welt davon wirklich Notiz nimmt. Um regionalpolitisch gegenüber dem

Iran nicht ins Hintertreffen zu geraten, geht Saudi-Arabien enorme militärische, finanzielle und politische Risiken ein, heisst es in einer Analyse des BND (Bundesnachrichtendienstes). Sichtbarstes Ergebnis ist Riads Annäherung an Israel, die für beide Staaten weitreichende Chancen, aber auch enorme Gefahren birgt.

Reservieren Sie sich diesen spannenden Abend im Hotel Heiden. Eintritt frei, es gibt eine Kollekte.

Erich Dasen

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 12. September 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 17.10.19, 14.11.19, 16.01.20,...

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL UND MEHR

Gesundes Wissen GmbH · Naturheilpraxis · Am Kirchplatz 8 · CH-9410 Heiden
Tel. +41 (0)71 891 18 10 | info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

GESUNDES WISSEN

- TAG DER OFFENEN TÜR -

GEWINNEN SIE EINEN EINBLICK
IN DIE **NATURHEILPRAXIS UND DROGERIE**
GESUNDES WISSEN

SAMSTAG, 7. SEPTEMBER 2019

11.00 BIS 15.00 UHR

MIT

VERTIEFTEM EINBLICK INS THEMA **MAGEN-DARM & VERDAUUNG**
WETTBEWERB

APÉRO

EINEM KLEINEN „DANKESCHÖN“

10 % **RABATT AUF DAS GANZE SORTIMENT**

WIR FREUEN UNS AUF SIE
IHR GESUNDES WISSEN TEAM

KIRCHPLATZ 8, 9410 HEIDEN

ZUSÄTZLICHE PARKPLÄTZE FINDEN SIE:

Kiesplatz hinter der „Sturzenegger-Autogarage“, Bahnhofstrasse 9, 9410 Heiden.
Werkplatz der Appenzeller Bahnen, Bahnhofstrasse; beim Gleisübergang,
unterhalb Bahnhof (Parkordnung beachten)

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt
zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

HERBST MARKT-FEST

SONNTAG, 29. SEPTEMBER 2019

SCHLOSS WARTEGG

EINTRITT FREI

**10.00 BIS
16.00 UHR**

**PARKFÜHRUNGEN
11 & 14 UHR
(DAUER 40 MIN.)**

**WIDDERSCHAU
MIT PUBLIKUMS-VOTING**

**REGIONALES
KUNSTHANDWERK**

**FESTWIRTSCHAFT
VOM SCHLOSS WARTEGG**

**KINDERSPIELE IM PARK
SPIELPLATZ**

**MUSIKALISCHE UMRÄHMUNG
MARKUS DÜRST**

schlosswartegg

Das Bio-Schlosshotel am Bodensee

9404 Rorschacherberg

Tel. +41 71 858 62 62

schloss@wartegg.ch | wartegg.ch

dä Zubi

Der sichere Wert

David Zuberbühler
wieder in den Nationalrat.

SVP
Die Partei des Mittelstandes

EDU+UDF
Eidgenössisch-Demokratische Union

Passion – zwischen Revolte und Resignation

Ein Essayfilm über den Umgang mit der schmerzlichen Tatsache, dass unser Dasein heute nicht so ist, wie es sich viele vor 50 Jahren erträumten. Ein filmischer Versuch, die Mechanismen eines entfesselten Kapitalismus zu zeigen und die Frage

zu beantworten, ob ein richtiges Leben im falschen möglich ist.

Der Film wird am **Sonntag, 8. September** um 19:00 Uhr im Kino gezeigt, anschliessend Diskussion mit Regisseur Christian Labhart.

Astrid Mucha

Wenn die Schulter schmerzt: Wie weiter?

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk des menschlichen Körpers und hat einen entsprechend komplexen Aufbau. Schulterbeschwerden sind daher häufig und für den Betroffenen oft sehr störend. Der Vortrag gibt einen Überblick über mögliche Beschwerdeursachen und die aktuellen konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten. Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und

Traumatologie des Bewegungsapparates.

Der Vortrag richtet sich an alle Interessenten und findet am **Mittwoch, 18. September** von 18:30 bis 19:30 Uhr in der Hirslanden-Klinik Am Rosenberg statt. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos und die Platzzahl begrenzt. Eine Anmeldung erleichtert die Organisation: marketing.ostschweiz@hirslanden.ch oder 071 898 52 52 anmelden. **tb**

Geschichte für Kinder «Zottel, Zick und Zwerg»

Am **Mittwoch, 18. September** treffen wir uns um 15:30 Uhr wieder zu einem Geschichtennachmittag in der Bibliothek. Wir erzählen mit dem Kamishibai die Geschichte «Zottel, Zick und Zwerg». Das Kamishibai kommt aus der japanischen Erzähltradition und ist ein Holzkoffer, den man wie ein Fenster öffnen kann, darin erzählen wechselnde Bilder die Geschichten. Mit Hilfe des Kamishibai wird das Erzählen eines Bilderbuches zu einer kleinen Theatervorführung.

In der Geschichte «Zottel, Zick und Zwerg» lebt Maurus, der junge Geisshirt, den Sommer über bei der

alten Stina und ihren drei Ziegen, der weissen Zottel, der rübenroten Zick und dem kleinen Zwerg. Morgens bricht Maurus mit den Geissen zur Alp auf und lässt sie dort das saftige Gras weiden. Als er selbst etwas rastet und die Wolken beobachtet, reissen Zottel, Zick und Zwerg aus. Wird es dem Geisshirt gelingen, seine drei Schützlinge wieder einzufangen?

Nach der Geschichte gibt's wie immer einen kleinen Zvieri. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Anlass ist kostenlos. **Miriam Hauschildt**

Vandalismus im Waldpark

Der Kurverein Heiden hat versuchsweise bis Ende Oktober im Waldpark ein Toi Toi aufgestellt. Die ersten Erfahrungen waren bis auf eine Ausnahme durchwegs positiv.

Vom Samstag, 10. auf Sonntag 11. August haben Waldpark-«Besucher»

den Toi Toi umgekippt. Sollen wir nun wegen einiger «Deppen» den Versuch beenden oder dabei bleiben? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit: info@kurvereinheiden.ch oder max.frischknecht@bluewin.ch. **Kurverein**

Kinderartikelbörse im Kursaal

Am **Samstag, 21. September** findet im Kursaal von 08:30 bis 10:30 Uhr die beliebte Kinderartikelbörse statt. Gut erhaltene und aktuelle Herbst- und Winterartikel laden zum Stöbern ein, um sich für die kühleren Tage zu rüsten. Während des Verkaufs bietet das «Börsenkafi» die Möglichkeit bei Kaffee und Gipfeli zu verweilen. Die jüngeren Gäste sind in der «Chinderhüeti» herzlich willkommen.

Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 20. September von 17:30 bis 19:30 Uhr, die Rückgabe am Sams-

tag, 21. September von 11:30 bis 12:00 Uhr.

Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis Mittwoch, 18. September. Anmeldung für Verkaufsnummern und Infos: Nicole Naef, 079 794 19 57 oder boerse@haedler-frauen.ch. Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige, regionale Institutionen gespendet. **Nicole Naef**

Endlich! Die Widder kommen wieder

Am **Sonntag, 29. September** von 10:00 bis 16:00 Uhr besuchen die Widder das Herbstmarkt-Fest auf Schloss Wartegg. Eintritt frei. Marktstände, Musik, feines Essen und Gartenführungen runden das Angebot für Familien ab.

Wählen Sie den schönsten Widder und seien Sie gespannt, ob Ihr persönlicher Favorit gewinnt.

Zahlreiche Marktstände bieten ein vielfältiges Angebot an regionalen Erzeugnissen: Bauernhofprodukte, Fischspezialitäten, Schmuckkunst,

Naturkosmetik, Steingefässe, Spielzeug ... Mit Köstlichkeiten aus dem Schlossgarten verwöhnt Sie das Küchenteam. Bei Führungen durch die Parkanlage kann die Cabane besichtigt werden.

In Zusammenarbeit mit Bio Suisse und ProSpecieRara. Weitere Auskünfte: Imelda Senn (i.senn@wartegg.ch) oder Richard Butz (r.butz@wartegg.ch), 071 858 62 62.

Imelda Senn

Neuer Vorderländer Roman: Die Weberbauern

Mit seinen bisherigen sieben historischen Romanen vermittelte Walter Züst aus Grub spannende Einblicke in die Vergangenheit unserer Region. Im neuen Roman spielen Walter Züsts Vorfahren die Hauptrolle. Der geschichtliche Bogen des Buchs reicht von den Appenzeller Freiheitskriegen Anfang des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Anschaulich werden

das bescheidene Leben, die Freuden und Nöte der als Leinen- und Seidenweber sowie als Kleinbauern tätigen Menschen geschildert. Sie freuten sich über die Blüte der Ostschweizer Textilindustrie und litten später unter deren Niedergang.

Die Weberbauern – Historischer Roman von Walter Züst, 226 Seiten, Fr. 38, im Buchhandel erhältlich.

Peter Eggenberger

Verlegung und ökologische Aufwertung geplant

Der grosse Weiher im Hasenbühl wurde vor hundert Jahren als Schwimmbad gebaut. Entsprechend der damaligen Sittlichkeitsgebote und Moralvorstellungen wurde das gemeinsame Baden von Frauen und Männern, von Mädchen und Knaben nicht gerne gesehen. Ein Wochenplan legte deshalb die Zeiten für weibliche und männliche Badegäste fest. An dieser Regelung wurde auch nach der Eröffnung des heutigen Freibades im Jahre 1932 festgehalten: Wer getrennt baden wollte, suchte dazu weiterhin den Hasenbühlweiher auf, der erst im Jahre 1948 als Badanstalt aufgegeben wurde.

Der ehemalige, unweit der Hirslanden-Klinik Am Rosenberg gele-

gene Badeweiher bietet derzeit mit seinem nur hälftig gefüllten Bassin als Folge der anhaltenden Wasserverluste kein schönes Bild. «Der unbefriedigende Zustand des Weihers beschäftigt uns seit längerem», erklärt Sibilla Sutter als Leiterin des örtlichen Bau- und Planungsamtes. «Die idyllische Oase der Ruhe soll aber erhalten bleiben. Nicht zuletzt im Interesse eines besseren Hochwasserschutzes ist deshalb die Verlegung des Gewässers auf die andere Seite der Hasenbühlstrasse geplant. Im Gegensatz zum heutigen Betonviereck erfolgt eine gefällige Gestaltung des künftigen Weiherareals, womit die Anlage auch ökologisch aufgewertet wird.» *Peter Eggenberger*

Häädler Agenda 2020: Termine eintragen

Von Häädler für Häädler: Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum elften Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde für das kommende Jahr die Häädler Agenda heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag fürs 2020? Es können alle

Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis **spätestens Freitag, 11. Oktober** senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Häädler Agenda. **tb**

Tore und Türen werden geschlossen

Sobald die Schatten länger werden wissen wir, dass dies ein erstes Anzeichen für das schleichende Ende eines wunderbaren Sommers ist. Es war diese Saison ein Auf und Ab. Das BadiFest musste verschoben werden, durfte dafür am Verschiebedatum mit neuem Besucherrekord durchstarten. Im BadiKino konnten leider nicht alle Filme gezeigt werden, machte uns das Wetter doch den einen oder anderen Strich durch die Durchführung. Dieses Jahr durften wir Ende Juni 2x über 1200 Besuche-

rinnen und Besucher begrüssen, aber auch 17x über 500 und 27x über 300 Eintritte pro Tag zählen. Wahrlich ein schönes Zeichen an unser schönes Schwimmbad.

Und leider ist es doch wieder soweit: wir beenden die Saison am **Sonntag, 8. September**. Bitte räumt eure Kabinen bis zur Schliessung leer. Das gesamte Team möchte sich bei allen Gästen bedanken, wünscht einen farbenfrohen Herbst und freut sich auf den Sommer 2020.

Marion Niedermayer

Vor 120 Jahren verstarb «Säntis-Retter» J. K. Sonderegger

Johann Konrad Sonderegger wurde 1834 in Heiden geboren. Bereits als Zwanzigjähriger machte er sich selbstständig und gründete 1854 die noch heute bestehende Weinhandlung. 1880 wurde er Landammann und 1881 Nationalrat. Als 1885 die geographische Zugehörigkeit von Ausserrhoden an der Säntisspitze in Frage gestellt wurde, setzte sich Sonderegger in Bern vehement gegen den drohenden Prestigeverlust zur Wehr. Auf Grund neuer Vermessungen reichte das Ausserrhoder Territorium plötzlich nicht mehr bis zum höchsten Punkt. Im Juli 1895 bestiegen die Mitglieder des Bundesgerichts den Säntis, deren Entscheidung zu Gunsten Ausserrhodens ausfiel.

Seither hat unser Kanton wieder territorialen Anteil am Säntisgipfel. Sonderegger verstarb am 25. September 1899. *Peter Eggenberger*

Die Enderlinhütte liegt nordöstlich von Maienfeld auf einer Höhe von 1501 m ü. M. an der Südflanke des Falknis

Wanderung Enderlinhütte – Falknis (2562 m ü. M.)

Wir starten am **Sonntag, 22. September** um 10:00 Uhr (Besammling bei Carve Sport Kurt, Rosentalstrasse 8). Fahrt mit dem PW, anschliessend Aufstieg zur Enderlinhütte (ca. 3 Std.).

Montag, 23. September: Aufstieg zum Falknis, ca. 4 Std., danach Ab-

stieg zur Älplibahn 2,5 Std. nach Malans.

Kosten inkl. Halbpension: Fr. 90 mit SAC-Ausweis, Fr. 100 ohne. Infos und Anmeldung bei Carve Sport Kurt, Rosentalstrasse 8, 071 891 22 11 oder 076 310 35 87. **Kurt Graf**

Sind Sie Eltern geworden?

Ist für Sie der Umgang mit Ihrem neugeborenen Baby ungewohnt? Warum weint es so viel? Wie schläft mein Kind? Wie schlafe ich als Mutter, als Vater? Und was tun, wenn es nicht schläft? Wächst mein Kind genug? Habe ich genug Milch zum Stillen? Wann abstillen? Darf es Tee trinken? Ab wann kann ich mein Kind mit einem Brei ernähren? Und wie geht der Ernährungsaufbau? Warum trotzts mein Kind? Und wie kann ich damit umgehen? Was sind das für

Hautausschläge? Warum quengelt mein Kind gelegentlich? Was möchte mir mein Kind sagen?

Diese und weitere Fragen können Sie mit mir gerne besprechen: 077 437 44 15, karin.seitz@projuventute-ar.ch und/oder persönlich in der Pro Juventute-Beratungsstelle. Ich beobachte und kontrolliere die Entwicklung Ihres Babys und Ihres Kleinkindes. Weitere Informationen: www.projuventute-ar.ch.

Karin Seitz-Bischofberger

Nachmittagskino

Am ersten Dienstag im Monat heisst es wieder «Film ab» im Kino Rosental für unser Nachmittagskino.

Am **Dienstag, 1. Oktober** kommt gar der Regisseur vom Film «Sub Jayega» zu uns. Dieser Dokumentarfilm setzt sich mit der Palliative-Care-Medizin in Australien, Indien und

der Schweiz auseinander. Die Gruppe PalliativeVorderland AR wird auch anwesend sein.

Natürlich verwöhnen wir Sie in der Pause wieder mit Kaffee und Kuchen in unserer schönen Kinobar. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Astrid Mucha

15 Jahre Kita Wirbelwind – aus der Not entstanden

Schliessung der Kinderkrippe Sünneli an der Thalerstrasse, eine Gruppe ratloser Eltern, eine zufällig entdeckte Notiz über die Schliessung einer neu gegründeten Kita in Thal und eine sofort von der Anfrage begeisterte Kitaleiterin Daniela Kuster – ein paar engagierte Eltern, die einen Trägerverein gründeten, 18 eingeschriebene Kinder: Das waren die Essenzen, die zur Gründung der Kita Wirbelwind anfangs August 2004 führten; das Startkapital von Fr. 5000 trug die Gemeinde Heiden bei.

2006 Umzug in die grosszügigen Räumlichkeiten des ev. Pfarrhauses. Stetige Nachfrage – 2011 Eröffnung des zweiten Standorts im Wüschbach Wolfhalden und Zusammenarbeit mit Schule plus. Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden Heiden, Lutzenberg, Reute, die die Stabilisierung der finanziellen Situation sicherten. Heute ein KMU mit 15 Mitarbeiterinnen, 30 bewilligten

Plätzen, ca. 60 eingeschriebenen Kindern – eine Institution, die zu Heiden gehört!

Allen, die in all den Jahren zum Erfolg beigetragen haben, möchten wir an dieser Stelle herzlich danken.

Anne Zesiger Hotz

Winterzeit in der Kleiderkammer

Die langen, warmen Sommertage gehen dem Ende entgegen. Auch in der Kleiderkammer bereiten wir uns wieder auf einen Winter vor und stellen daher auf den Winterplan um: Mittwochnachmittag von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Falls notwendig, können Sie uns jederzeit auch telefonisch unter 071 891 39 43 erreichen. Schauen Sie doch einfach mal bei uns an der Weidstrasse 27 rein, wir freuen uns auf jeden Besuch. **Vreny Jaggi-Rechsteiner**

Achtung, fertig, los und gewinnen

Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) führt zum dritten Mal das Entenrennen im Rahmen des Hädler Jahrmarkts am **Freitag, 11. Oktober** durch.

Die 500 Renn-Gummi-Enten werden zum Startschuss um 14:00 Uhr gleichzeitig in den Gstaldenbach

beim Tennisplatz geworfen. Zieleinlauf ist bei der Hans Frischknecht Transport AG am Kohlplatz. Es gibt Hädler-Batzen im Wert von Fr. 1500 zu gewinnen.

Erhältlich sind die durchnummerierten Renn-Enten-Nummern für Fr. 5 bei diversen Detaillisten. **tb**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Visionen. Henry Dunant. Und wir?». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Ausstellung «Schöne Aussichten». Astrid Baenziger	
Mittwoch, 4.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
Freitag, 6.	Gasthaus Bären Stubete im Bären. Gasthaus Bären	19:00–23:00
Samstag, 7.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Kirchplatz Nationaler Spitex-Tag «Hören und Zuhören». Spitex Heiden	09:00–12:00
Sonntag, 8.	Atelier Museum Zurück in die Vergangenheit: Reute. Museum Heiden	17:00–18:00
Mittwoch, 11.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
Freitag, 13.	Boutique artEmoda Herbst-Mode-Apéro. Monika Lenherr	09:00–18:00
Samstag, 14.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Boutique artEmoda Herbst-Mode-Apéro. Monika Lenherr	09:00–16:00
	Hotel Heiden Nahost-Korrespondent Michael Wrase zu Gast. Hotel Heiden	20:15
Mittwoch, 18.	Bahnhof Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Vortrag «Wenn die Schulter schmerzt». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	18:30
Donnerstag, 19.	Postplatz Wanderung mit vielen Fragezeichen. Senioren-Wandergruppe	12:45–18:00
	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 20.	Hotel Linde Konzert: Stiller Has Duo. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:15
Samstag, 21.	Kursaal Kinderartikelbörse. Hädler Frauen	08:30–10:30
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Kursaal Move to the groove. Move to the groove	21:00
Dienstag, 24.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Freitag, 27.	Skilift-Parkplatz, Talstation Kurzwanderung zur Rütegg. Senioren-Wandergruppe	10:30–14:30
	Haus zur Stickerei Griechischer Abend mit Kafenion. Haus zur Stickerei	19:00–00:00
Samstag, 28.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Kino Rosental 20 Jahre Genossenschaft Kino Rosental. Kino Rosental	19:00–23:00
Sonntag, 29.	Restaurant Station, Schwendi Frühshoppen/Brunch mit den Appenzeller Vorderländer. Restaurant Station	11:00
	ev. Kirche Mozart & more. www.urbanfrey.ch	17:00

Veranstaltungskalender-Daten für Oktober bis **Dienstag, 17. September, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Donnerstag, 5.	18:00 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	19:30 Dolor y gloria	14/12 J., Span/d
Freitag, 6.	20:15 Rocketman	14/12 J., D
Samstag, 7.	17:15 Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12 J., dialekt
	20:15 Britt-Marie war hier	10/8 J., D
Sonntag, 8.	15:00 Pets 2	6/4 J., D
	19:00 Passion – Zwischen Revolte und Resignation mit Regisseur Christian Labhart	12/10 J., D
Dienstag, 10.	19:30 Yoga – die Kraft des Lebens	6/4 J., OV/d
Donnerstag, 12.	19:30 Long shot	12/10 J., D
Freitag, 13.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 Nurejew – The White Crow	8/10 J., E/d
Samstag, 14.	17:15 Der König der Löwen	6/4 J., D
	20:15 Dolor y gloria	14/12 J., Span/d
Sonntag, 15.	15:00 Kleiner Aladin und der Zauberteppich	D
	19:30 Yoga – die Kraft des Lebens	6/4 J., OV/d
Dienstag, 17.	19:30 Blinded by the light	12/10 J., D
Mittwoch, 18.	20:15 Cinéclub: Loveling	16/16 J., OV/d
Donnerstag, 19.	19:30 Filmhit	
Freitag, 20.	20:15 Blinded by the light	12/10 J., D
Samstag, 21.	17:15 Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12 J., dialekt
	20:15 Nurejew – The White Crow	8/10 J., E/d
Sonntag, 22.	15:00 Der König der Löwen	6/4 J., D
	19:30 Dolor y gloria	14/12 J., Span/d
Dienstag, 24.	19:30 Late night	12/10 J., D
Donnerstag, 26.	19:30 Nurejew – The White Crow	8/10 J., E/d
Freitag, 27.	20:15 Blinded by the light	12/10 J., D
Samstag, 28.	17:15 Yoga – die Kraft des Lebens	6/4 J., OV/d
	20:15 Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12 J., dialekt
Sonntag, 29.	15:00 Pets 2	6/4 J., D
	19:30 Late night	12/10 J., D

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting

Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

auf- und abwind ...

Wenn die herbstliche Küche mit allerlei Wildspezialitäten aufwartet, darf auch die süsse Versuchung Vermicelles nicht fehlen. Hergestellt werden Vermicelles aus in Milch gekochten Marroni, püriert und dann mit Butter, Zucker sowie eventuell Kirschen verfeinert.

Marroni galten früher als Brot der Armen. Inzwischen sind sie zu einer wahren Herbstdelikatesse geworden. Allein der Duft von gebratenen Marroni verrät, dass es langsam der kalten Jahreszeit entgegen geht. Marroni punkten in Sachen Gesundheit: Sie enthalten B-Vitamine, welche bei der Bildung von roten Blutkörperchen helfen und das Gehirn unterstützen. Zudem hilft das enthaltene Spurenelement Mangan, den Körper zu entgiften. Da Marroni kaum Fett, jedoch reichlich Ballaststoffe und Stärke enthalten, wirken sie sättigend und gelten als eher kalorienarm. Kastanienmehl bietet sich als Alternative zu herkömmlichem Mehl an, da es glutenfrei ist. Also auf zum nächsten Marronistand – en Guete.

Herzlichst
Erika Stocker

Schule digital – mehr als Bits und Bytes

Eine zeitgemässe Schule muss sich an grossen Veränderungen der Gesellschaft orientieren und ihre Methoden und Inhalte entsprechend anpassen. Mit der Einführung des neuen Lehrplans wurde die digitale Welt und die damit verbundenen Medien in der Volksschule zum Pflichtfach. Von der Basisstufe bis zur Sekundarschule sollen Lernende sogenannte digitale Kompetenzen erwerben.

Der digitale Einfluss auf unsere Lebenswelt ist mit Sicherheit ein Megatrend, welchem sich auch die Schule nicht verschliessen kann. Seit diesem Sommer liefert die AR-Informatik AG (ARI) die digitale Infrastruktur und leistet den technischen Support an der Schule Heiden. Weiter ist eine Strategieguppe bestehend aus Schulkommission, Lehrpersonen und Schulleitung an der Entwicklung eines Medien- und Informatikkonzepts, worin die Schwerpunkte der digitalen Entwicklung an unserer Schule festgehalten werden.

Dabei zeigt sich: Digitalisierung schärft nicht nur den Blick für das Neue, sondern auch für den Wert des Bestehenden. Lehrerinnen und Lehrer werden durch die Digitalisierung nicht überflüssig. Im Gegenteil: Als Fachleute des Lernens, die neu auch digitale Instrumente einsetzen, bleiben sie so wichtig wie eh und je. Entscheidend für die Qualität der Schule Heiden bleibt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, den Lernenden und deren Eltern. Gefragt sind nicht Visionen mit Robotern im Schulzimmer, sondern Zeit und Raum, um Neues auszuprobieren. Wieso sollen die Lernenden nicht einmal auf einfache Weise mit dem Tablet einen Podcast zum Thema «Römer» erstellen, eine digital geführte Schnitzeljagd durch Heiden unternehmen oder ausprobieren, wie ein «BeeBot» (Kleinroboter) zu programmieren ist, damit er einer roten Linie folgt. Dies führt letztlich zu einer neuen Dimension von Unterricht, welche als Bereicherung wahrgenommen wird, ganz im Sinne von Pestalozzi – Kinder lernen, wenn sie etwas tun, und wenn sie darüber nachdenken, wie sie es tun.

Es geht darum, die Digitalisierung als Werkzeug und Thema in der Schule zu integrieren, darüber hinaus aber vor allem auf das zu fokussieren, was die Digitalisierung nicht zu leisten vermag: Lernen als soziales Zusammenspiel von Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrpersonen. *Hans-Peter Hotz*

Kultur

Seite 05

- Der Häädler Jahrmarkt
- Trennender verbindender Bodensee
- Einheimischer Jazz in der Linde
- Die Kunst der Entspannung
- Gedenkfeier für Henry Dunant

Wirtschaft

Seite 11

- Sommer-Lager-Sale von Velos und E-Bikes
- Tierarztpraxis Im Bad: Wir ziehen um
- Apéro-Time Im Glück
- Mehr als nur Fondue

Vereine

Seite 15

- Zirkuszeit auf dem Mond?
- Spielen fürs Gedächtnis
- Frauen-Zmorge in der Stickerei
- Mittagstisch 60+
- Unterhaltungsanlässe des Trachtenchors Heiden

Vermischtes

Seite 15

- Skifahren für Kinder und Jugendliche
- Neue Saison für das Eisfeld
- Clean-Up-Day
- Mutig, stark und selbstbewusst dank Kinderyoga

Sonderwoche der Sek

Bereits zu Beginn des neuen Schuljahres stand Anfang September für die Sekundarschülerinnen und -schüler eine Sonderwoche auf dem Programm. Dabei absolvierte jede Jahrgangsstufe ein eigens für sie vorbereitetes Programm.

Die 1. Sek befasste sich während der sogenannten Einführungswoche mit Themen wie «Lernen lernen», «Bildnerisches Gestalten» oder «Werte». Auch eine eintägige Klassenreise stand auf dem Programm. Die Klassen der 2. Sek verbrachten die Woche im Klassenlager, eine auf dem Bodensee in einem Kanulager und die zweite in Scuol im Engadin.

Die Jugendlichen der 3. Sek beschäftigten sich unter anderem mit

allgemeinbildenden Themen, bildeten sich in Staatskunde der Schweiz weiter, arbeiteten an digitalen Workshops und genossen einen halben Tag mit Schauspieler Andreas Beutler zum Thema «goes – no-goes». Auch Ausflüge standen auf dem Programm, so fuhr man beispielsweise nach Herisau ins Regierungsgebäude, wo uns Regierungsrat Alfred Stricker begrüßte und einen Teil der Führung übernahm. Einige der Schülerinnen und Schüler absolvierten auch Schnuppertage und die Aufnahmeprüfung für die FMS, schliesslich befinden sich die meisten der Jugendlichen mitten in der Berufswahl. **U.M.**

Klassenlager im Engadin

Die Klasse 2A verbrachte das Klassenlager am Ufer des Inn im Weiler Pradella bei Scuol. Viele Aktivitäten liessen die Woche wie im Flug verge-

hen. Ausserdem kochten die Schülerinnen und Schüler selbst und die Menüs schmeckten ausgezeichnet!

Viola Ulreich

Regierungsrat Alfred Stricker begrüßte die 3. Sek im Regierungsgebäude in Herisau

Kajaklager 2019

Die Klasse 2B verbrachte eine erlebnisreiche, sportliche und amüsante Woche am Untersee. Mit den Fahrrädern startete die Gruppe in Heiden und fuhr zum ersten Campingplatz in Reichenau. An den folgenden drei Tagen wurde mit den Kajaks kräftig gepaddelt, die Sonne genossen, im Wasser geplantscht, Volleyball gespielt und das Zelt für die Nacht aufgestellt. Abends be-

reiteten die Kochgruppen auf dem Feuer leckere Abendessen zu, während die Sonne in den leuchtendsten Rottönen unter dem Horizont verschwand. Auch kräftiger Gesang ums Lagerfeuer durfte nicht fehlen. Schlussendlich kam die Klasse am Freitag nach einer letzten, sportlichen Fahrradtour wohlauf wieder in Heiden an. **Selina Frei**

«Die Ersten mit Durchblick» – die Arbeiten aus dem BG-Workshop der 1AB

Sonnenuntergang Campingplatz Sandseele, Reichenau

Schulreise in den Atzmännig

Die Schulreise der 1B führte in den Heimatort ihres Klassenlehrers. Der Schulbus der Gemeinde Wattwil hinauf ins Steintal verkürzte verdankenswerterweise die anschließende Wanderung hoch in Richtung Kreuzegg und dann wieder hinunter in den Atzmännig. Nach ein paar Passagen, die Konzentration verlangten, war der Tweralpispiz, mit 1331 m.ü.M. höchster Punkt, erreicht. Die nicht mehr längste, aber

erste Rodelbahn der Schweiz im Atzmännig war dann «Gaudi pur» für die Schülerinnen und Schüler und Entschädigung für die Anstrengungen der Wanderung. Ausklingen liessen wir den «Kennenlern-Tag» in der Seebadi von Schmerikon. Fast alle wagten sich hinaus aufs Floss im Zürichsee und trotzten den doch schon etwas herbstlichen Wassertemperaturen ... *Marcel Blöchlinger*

Schulreise der Klasse 1A

Am Dienstag, 2. September, durfte die Klasse 1A die bei strahlendem Sonnenschein auf Schulreise gehen. Mit dem Velo fuhren wir von Heiden ins Rheintal, überquerten in Widnau die Grenze nach Österreich und fuhren weiter nach Dornbirn. Hier besuchten wir die Ausstellung «inatura – Natur, Mensch und Technik erleben». Wir entdeckten sehr viel Unbekanntes und lernten einiges über Tiere, Techniken und uns Menschen. Das Wetter an diesem Tag war per-

fekt und die Überraschung des Tages – ein Besuch im Eiscafé – geglückt. Als krönenden Abschluss und als Belohnung des Tages durften sich die Schülerinnen und Schüler zwischen Minigolf und der Badi entscheiden. Beim Minigolf zeigten sie, was in ihnen steckt und in der Badi genossen sie das wunderschöne Wetter im kühlenden Wasser.

Alana Beck

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Jungbürgerfeier Jahrgang 2001

Am Samstag 14. September trafen sich die Hädler Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrgangs 2001 zur Feier ihrer Volljährigkeit. Der Ansprache durch Gemeindepräsident Gallus Pfister folgte ein Rundgang durch das Rathaus, wo die Ressorts und politischen Entscheidungsprozesse vorgestellt, sowie Ideen und Anliegen der jungen Erwachsenen aufgenommen wurden. Nach dem obligaten Foto auf der Rathaustrampe, spazierte die fröhliche Truppe zur HWB Gürteldesign, um einen individuellen Ledergurt herzustellen. Valesca Montañes und ihr Team verstanden es, die jungen Erwachsenen mit Motivation und Herzblut für ihr Metier zu begeistern. Zum gemütlichen Abendessen war im Bären Heiden gedeckt, wo uns Jessi mit ihrem Team kulinarisch verwöhnte.

Tumbler-Party

Im Anschluss an die Jungbürgerfeier fand die erste Tumbler-Party für über 16-Jährige statt. Über 130 Jugendliche und junge Erwachsene durften begrüsst werden, es mussten sogar zeitweise einige Besucherinnen und Besucher aufgrund der Platzverhältnisse abgewiesen werden. Der Anlass verlief äusserst friedlich und ohne Zwischenfälle. Das OK bedankt sich im Namen aller Besucherinnen und Besucher vor allem auch bei der Nachbarschaft für ihr Verständnis und das Mittragen dieses Anlasses.

BG-Infoanlass

Die interessierten Jugendlichen für die Betriebsgruppe (BG) Jungtreff Chillsuite trafen sich zu einem Infoabend. Die BG bestehend aus 17 Jugendlichen, welche die Sek besuchen. Sie gestaltet partizipativ das Angebot, lanciert Aktivitäten und

initiiert Projekte. Ausserdem übernehmen die Jugendlichen der BG verschiedene Aufgaben während der Trefföffnungszeiten.

In lockerer Atmosphäre konnten sich die neuen Interessentinnen und Interessenten über die Rechte und Pflichten informieren und ihre Fragen und Anliegen wurden von aktiven BG-Jugendlichen beantwortet.

Ausblick

- **Oktober bis März**
Punschpausen/Bewegte Pausen in allen Schulhäusern
- Ferienbetreuung in den Herbstferien (2. Ferienwoche)
- **Freitag, 11. Oktober**
Bungeetrampolin am Jahrmarkt – hinter der Asylturnhalle
- **Samstag, 19. und Sonntag, 20. Oktober**
Outdoorwochenende für Jungs
- **Donnerstag, 31. Oktober**
Halloweenparty in der Chillsuite
- **Donnerstag, 14. November, 19:00 Uhr**
Elternabend für Jugendliche in der Chillsuite
- **Mittwoch, 20. November**
Tag der Kinderrechte – Guetzlibacken
Manuela, Damaris und Simon

HEIDEN

Museum.Heiden

«Sonntags um 5»
Zurück in die Vergangenheit

Die Vortragsreihe 2019 des Museums Heiden

Sonntag, 6. Oktober, 17 Uhr
Atelier Museum Heiden

**Trennender
verbindender
Bodensee**

Stefan Sonderegger:

Die Bodenseeregion als Herrschafts-, Wirtschafts- und Kulturraum. Eine fruchtbare Verbindung über Jahrhunderte.

Kostenlos! Spendenkasse Museum.

Sonntag, 3. November, 17 Uhr
Atelier Museum Heiden

**Buchlesung:
Die
Weberbauern**

Walter Züst:

Die Vorfahren von der Schlacht am Stoss über Reformation, Landteilung, bis Napoleon, Hungersnöte, Industrialisierung, Textilkrise.

Kostenlos! Spendenkasse Museum.

**Immo-Service
Heller**

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

**Baulandparzelle mit
schöner Aussicht!**

Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorfczentrum an Südhanglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag für ein EFH mit Doppelgarage ist vorhanden (Architektur-/Bauverpflichtung).

ca. CHF 1'200'000.00

Gratis wohnen?!

Oberegg AI:
mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten wie „wohnen und arbeiten unter einem Dach“ oder als „Generationenhaus“. Obwohl Sie gratis wohnen, übersteigen die Einnahmen die Kosten für Fremdkapital und Nebenkosten!
Freistehendes Gebäude mit 2 Garagen / 2 Aussen-PP.

CHF 795'000.00

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Jeden Sonntag
Langschläfer-Frühstück

Hotel Heiden
★★★★

Erst richtig ausschlafen und dann gemütlich bis 13 Uhr frühstücken.

Reservierungen 071 898 15 15 | info@hotelheiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteeme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Der Hädler Jahrmarkt ist Tradition

Am **Freitag, 11. Oktober** findet von 09:00 bis 18:00 Uhr der Jahrmarkt statt. An über 100 Marktständen präsentieren die Marktfahrenden ihre Ware. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucherinnen und Besucher ist sicher etwas Passendes mit dabei. Auch das einheimische Gewerbe und die örtlichen Vereine sind vertreten. Neu wird die Asylturnhalle von Mike's-Pizzateam bewirtschaftet. Weiterhin gibt es Pizzas, aber auch mit Sandwiches, Suppen, Kaffee und Kuchen kann der Hunger gestillt werden.

Lassen Sie sich verwöhnen, geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte. Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am Hädler Jahrmarkt. **Marianne Thürlemann**

Zum Thema Food Waste

300 kg Lebensmittel werden pro Jahr und Person weggeworfen. Wo und wie Food Waste entsteht, und was man selber dagegen tun kann, erfahren Sie am Stand der Kommission Umweltschutz. **Andreas Naef**

Die Bierquelle lädt ein

Im Festzelt auf dem Vorplatz der Bierquelle wird Spätzli und Gulasch serviert. Exklusiv ist der gleichzeitige Auftritt einer brasilianischen Samba-Tänzerin, und für bodenständige Unterhaltung sorgt die

musikalische Formation «Die Vorderländer». **Peter Eggenberger**

13:30 Uhr: Luftpistolenschiessen

Luftpistolenschiessen wird zur Tradition am Hädler Jahrmarkt. Auch dieses Jahr wird der PSV Heiden seine LUPI-Anlage im Dachgeschoss der Asylturnhalle der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie sind eingeladen, Ihre ruhige Hand und Ihr Geschick mit Luftpistolen zu testen. Dabei stehen Ihnen versierte Schützenmeister mit Rat und Tat zur Seite. Dieses Angebot ist wie immer gratis. **Andreas Moser**

14:00 Uhr: 3. HUGH-Entenrennen

Die 500 Renn-Gummi-Enten werden um 14:00 Uhr in den Gstaldenbach beim Tennisplatz geworfen. Zieleinlauf ist bei der Hans Frischknecht Transport AG am Kohlplatz. Es gibt Hädler-Batzen im Gesamtwert von Fr. 1500 zu gewinnen.

Erhältlich sind die durchnummerierten Renn-Enten-Lose für Fr. 5 bei diversen Detaillisten im Dorf. **tb**

19:30 Uhr: Lehrlingsehrung

Bereits ist die Lehrlingsehrung fester Bestandteil am Jahrmarkt. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) ehrt um 19:30 Uhr in der Asylturnhalle die Lehrabschlussgängerinnen und -gänger, die ihre Lehre in einem ortsansässigen Lehrbetrieb absolviert haben. Sie erhalten ein Diplom und Hädler-Batzen. **tb**

Ein Besuch lohnt sich

Der erste Schrei

Das Appenzeller Forum alsam und die Frauenklinik Heiden präsentieren den berührenden Dokumentarfilm «Der erste Schrei» am **Donnerstag, 3. Oktober** um 19:30 Uhr im Kino Rosental. Mit beeindruckenden Bildern widmet sich der Regisseur Gilles de Maistre dem ergreifenden Wunder des Lebens. Sensibel porträtiert er schwangere Frauen unterschiedlicher Länder und Kulturen und fängt den immer wieder überwältigenden Moment der Geburt ein, sei es auf einer modernen Entbindungsstation, im privaten Wohnzimmer, im Delphinbecken, einer Wellblechhütte oder in der nächtlichen Kälte der Wüste. Madeleine Grüninger, Leiterin Hebammen-Team der Frauen-

klinik Heiden, ist vor Ort, wird von ihren Erfahrungen berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

Das Spital Heiden offeriert im Anschluss an den Film einen Apéro – alsam willkommen! Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Infos: www.alsam.ch. **Aline Feichtinger**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. November**
Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 18. Oktober**

Trennender verbindender Bodensee

Die neue Vortragsreihe «Sonntags stösst auf grosses Interesse. Grund, über die Wintermonate eine zweite Staffel anzubieten.

Kommenden **Sonntag, 6. Oktober**, weitet sich um 17:00 Uhr im Museum der geografische Horizont: «Trennender verbindender Bodenseeraum». Stefan Sonderegger zeigt in seinem Vortrag auf, wie der Bodensee als zentral im Herzen Europas

gelegenes Gewässer zum Jahrhunderte alten Kultur- und Wirtschaftsraum wird. Die Städte und Regionen im Bodenseeraum verbinden lange Beziehungen, die historisch betrachtet in herrschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen gegliedert werden können. Lange Phasen enger Zusammenarbeit und kulturellen Transfers sind das Ergebnis.

Andres Stehli

Einheimischer Jazz im Lindensaal

Seit einiger Zeit finden im Lindensaal Jazz-Jam-Sessions statt. Die Lindenblüten des Hotel Linde organisieren nun am **Samstag, 19. Oktober** um 20:00 Uhr ein Einzel-Jazz-Konzert mit dem teils einheimischen Nicole Durrer Quartett: Jazz mit Heimatverbundenheit. Dass sich

auch Schwyzerdütsch als Jazzidiom eignet, wird bei Nicole Durrer offensichtlich. Es ist ein sehr feines Repertoire mit aussergewöhnlichen Musikern.

Eintritt: Fr. 25. Ab 18:00 Uhr gibt es ausserdem ein 3-Gang-Kultur-Menü für Fr. 35. **Edi Thurnheer**

Innere Ruhe mit «The Work»

Der einzige Schweizer Grossevent 2019 mit «The Work» findet bei uns statt: Beim alsam FESTIV vom **Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Oktober** lernen Sie die weltweit gefragte Coaching-Methode «The Work of Byron Katie» mit Colette Grünbaum und Margrit Hardegger im Kursaal kennen. Die Referate und praktischen Übungen führen dazu, bei der Anwendung der vier einfachen

Fragen von «The Work» den Verstand immer konsequenter ruhen zu lassen und aufmerksam den Antworten des Herzens zu lauschen. So beginnen sich die Nebel im eigenen Inneren zu lichten und Sie begegnen Herausforderungen im Familienleben oder Stresssituationen im Berufsalltag zunehmend mit Ruhe und Gelassenheit. Infos und Tickets: www.alsam.ch. **Aline Feichtinger**

Gasthaus Bären

Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Oktober ist Wild-Saison

Wild-Spezialitäten
&
Wild auf dem Heissen Stein

der Bären empfiehlt sich für Ihr Familien- und
Firmenessen

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und
zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir
gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Wir suchen:

- für Papis Auto eine Garage
 - für Mamis Seelenfrieden eine ruhige & zentrale Wohnlage
 - für mich einen Garten mit Trampolin
 - für meine Schwester ein eigenes Zimmer
- Kurz: in den kommenden 2-3 Jahren ein Haus mit
mindestens 6 1/2 Zimmern zu einem vernünftigen Preis.
Gerne renovationsbedürftig, da unser Papi Schreiner ist.
Familie Brülisauer - Graf 078 443 97 13

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1,4-Liter-Kategorie
1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg - Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Wildsaupeffer oder Hirschgschnetzlets

Vom Freitag 04. Oktober bis
Sonntag, 06. Oktober 2019
im «Stationli» Schwendi
bi Heiden

dezu servieret mer Spätzli,
Rotchrut, Röslichohl, Marroni
und Birne Mirza

Es hät so langs hät ...
Uf Euren Bsuech freut sich
Stationliteam
En Guete

Am Freitag ab 16.00 Uhr
Am Samstag und Sonntag
ab 11.00 Uhr

Reservazione unter:
071 891 12 52 oder

gaby-hafner@bluewin.ch

Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach
und Umgebige ab 2200 Uhr

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller
FIAT-Service
- Verkauf von
Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

Cirque de Pic – der legendäre Clown kommt ins Kino

Der international bekannte und erfolgreiche Schweizer Clown Pic kommt am **Samstag, 26. Oktober** um 17:15 Uhr ins Kino. Der renommierte Regisseur Thomas Ott hat ihm ein Denkmal in Form eines Porträtfilms über seine bewegte Karriere errichtet. Anschliessend Diskussion

mit Thomas Ott und Richard Hirzel alias Pic.

Die berühmte Seifenblasennummer und weitere Pic-Klassiker sind in «Cirque de Pic» ungeschnitten zu sehen; sie bilden das Herzstück des Films. **Astrid Mucha**

Wim Hof Methode im Appenzeller Heilbad

Mit Helena Hefti Wenger lernen Sie vom **Sonntag, 27. bis Dienstag, 29. Oktober** das beglückende Atem- und Kältetraining genussvoll in der Appenzeller Landschaft kennen: Sie führt Sie in die Atemtechnik und in das Mentaltraining ein, während Sie lernen, Widerstände gegen die Kälte loszulassen und ihr mit entspanntem Körper und einem ruhigen Geist zu begegnen. Die Wim Hof Methode ist ein beglückendes Erlebnis und ein

nachhaltiges «Werkzeug» für Ihren Alltag. In beruflichen Stresssituationen und in privaten Herausforderungen werden Sie zukünftig auf die Methode zurückgreifen und sich bestimmt besser fokussieren können. Das Programm wird durch Yoga ergänzt, das die Häädlerin Nadia Baumann leitet. Infos und Tickets: www.alsam.ch. **Aline Feichtinger**

Gedenkfeier für Henry Dunant mit Fackelmarsch und Läuten der Friedensglocke

Am 30. Oktober 1910 starb Henry Dunant 82-jährig im Bezirkskrankenhaus Heiden. In Gedenken an den Rotkreuzgründer und Initiator der Genfer Konventionen bewegt sich am **Mittwoch, 30. Oktober** um 18:30 Uhr nach dem Läuten der Friedensglocke beim Henry-Dunant-Museum der Fackelmarsch mit Kirchengeläut zum Dunant-Denkmal. Nachdem in den letzten Jahren vor allem Personen aus dem politischen Leben oder Rotkreuz-Verantwortliche zum Wort kamen, hält am 109. Todestag von Henry Dunant Usama Al Shahmani die Gedenkrede. Usama Al Shahmani, geb. 1971 in Bagdad, hat arabische Sprache und

moderne arabische Literatur studiert, er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 als Flüchtling in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher und Kulturvermittler und übersetzt ins Arabische, unter anderem «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann, «Der Islam» von Peter Heine und «Über die Religion» von Friedrich Schleiermacher.

Im Kursaal findet wie immer ein gemütliches Beisammensein bei Gerstensuppe und Brot statt. Der Anlass ist öffentlich, die Teilnahme kostenlos. **Norbert Näf**

Die Kunst der Entspannung mit Swami Mukti

Swami Mukti aus Neuseeland startet am **Sonntag, 3. November** um 17:00 Uhr mit einem öffentlichen Referat (Kollekte) im ev. Kirchgemeindehaus. Von **Montag, 4. bis Mittwoch, 6. November** geht es praxisnah weiter: Swami Mukti führt die Gruppe in den sogenannten bewussten Schlaf. Auf der Grenzlinie zwischen Wachsein und Schlaf durchlaufen wir alle regenerativen Phasen einer idealen Nachtruhe in nur 30 Minuten. Dadurch können

sich physische, mentale und emotionale Spannungen systematisch auflösen. Darauf aufbauend hilft Meditation, den Raum zwischen einer Wahrnehmung, den Gedanken und den gewohnten Reaktionen zu weiten. So erleben die Gäste ihren Handlungsspielraum plötzlich grösser, freier und mit mehr Gelassenheit. Infos und Tickets: www.alsam.ch. **Aline Feichtinger**

Walter Züst: Die Weberbauern

Am **Sonntag, 3. November** stellt Walter Züst um 17:00 Uhr im Museum seinen neusten historischen Roman vor: «Die Weberbauern». Er erzählt darin die Geschichte seiner Vorfahren im Weiler Bethenrüti – beginnend mit der Schlacht am Stoss über die Entdeckung Amerikas, die Reformation, Landteilung, Napoleon, Hungersnöte und Pest bis hin zur Industrialisierung und dem Niedergang der Ostschweizer Textil-

industrie. Familiengeschichte über 600 Jahre!

Geplant war dieses Zeitzeugnis nach Züsts siebtem Roman «Die Biologin» von 2011 eigentlich nicht. Die Weberbauern sind gleichsam zum Resümee der langjährigen schriftstellerischen und historischen Tätigkeit des 87-jährigen geworden.

Andres Stehli

Struktur-Aufbrechen-Einbinden

Ich, Verena Studer, bin in Urnäsch aufgewachsen. Durch die malerische Verarbeitung einer schweren Krankheit fand ich zur intuitiven Prozessmalerei. Verhärtete Strukturen aufbrechen und neu integrieren waren Teil meiner Arbeit als Körperpsychotherapeutin.

Hinter verhärteten Strukturen werden schwierige Lebensprozesse sowie Schönheit und Echtheit sichtbar, diese versuche ich mit verschiedenen Materialien wie Marmormehl, Sumpfkalk, Sand, Asche, Pigmenten und Farben zum Ausdruck zu bringen.

Sumpfkalk mit anderen Strukturmassen in Spannung zu setzen fordert mich heraus. Zusammen mit Pigmenten, Beizen und Tusch entstehen unerwartete Bilder, Momentaufnahmen. Dieser meditative Prozess, indem Unsichtbares sichtbar wird, inspiriert mich immer wieder.

Die Ausstellung dauert noch **bis 29. Dezember** und ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr in den öffentlichen Räumen der Klinik Am Rosenberg frei zugänglich. **Verena Studer**

Zusatzfahrten auf der Linie Heiden–Wald–Trogen

Die Linie 80.230 Heiden–Wald–Trogen soll aufgrund starker Frequenzen (insbesondere wegen der Schüler und Pendler) von Montag bis Freitag am Morgen und Abend verdichtet werden. Aus diesem Grund sollen auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2019 Zusatzkurse eingeführt werden. Diese würden im öV-Gemeindeschlüssel zusätzliche Abfahrten auslösen, die bezogen auf die an der Linie beteiligten Gemeinden jährlich wiederkehrende Zusatzkosten zur Folge haben, für Heiden Fr. 3000.

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zu und hofft, dass auch die weiteren beteiligten Gemeinden bereit sind, diese Investition zu tätigen.

Fit4job am Clean-Up-Day

Bitte beachten

Mittwoch, 2.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Dienstag, 15.

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 18.

abends

Redaktionsschluss aufwind November

estocker@bluemail.ch

Samstag, 19.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Dienstag, 29.

19:30 Uhr

Öffentliche Orientierungsversammlung: Voranschlag 2020 Zentrumsentwicklung

Kursaal

Dunant-Museum im Aufbruch

Das Henry-Dunant-Museum ist in den letzten 20 Jahren zu einem wichtigen touristischen Leistungsträger in Heiden geworden. Vor allem Gruppenreisende, die im Dunant-Museum Führungen erleben, generieren zusätzliche Umsätze für Hotellerie und Gastgewerbe in Heiden. Dank vielfältigen Veranstaltungen und Publikationen zu den Werten des berühmtesten Hädler Einwohners Henry Dunants – Frieden, Humanität, Solidarität und Zivilcourage – können wir immer wieder verschiedene Menschen aus Nah und Fern begeistern.

Die gegenwärtige Dauerausstellung des Henry-Dunant-Museums genügt den Ansprüchen an ein zeitgemässes Ausstellungshaus und einen modernen Museumsbetrieb nicht mehr. Die räumlichen Gegebenheiten schränken zudem die Möglichkeiten für Veranstaltungen und Sonderausstellungen, die ein wiederkehrendes Publikum garantieren, stark ein. Der Vorstand des Henry-Dunant-Museum hat deshalb entschieden, die Dauerausstellung zu erneuern. Dieser Prozess wird als Chance genutzt, das aktuelle Profil und das Raumkonzept des Museums zu überdenken, neue Formate zu entwickeln und den Betrieb weiter zu professionalisieren.

Die Neupositionierung des Henry-Dunant-Museums ist auch für die Gemeinde eine grosse Chance. Nadine Schneider und Kaba Rössler verstehen Heiden als urbanen Ort mit beeindruckender Geschichte, guter Infrastruktur und grossem Zukunftspotenzial. Der Gemeinderat sichert der Neupositionierung seine finanzielle Unterstützung mit einem Betrag von Fr. 40'000 zu Lasten des Johanna-Oppliger-Fonds zu.

Grossartiger Event wird unterstützt

Das nächste «heiden festival» findet an Pfingsten 2020, vom **30. Mai bis 1. Juni** statt und wird im ähnlichen Rahmen, wie in den vergangenen Jahren durchgeführt. Vieles hat sich im Laufe der Jahre verändert, doch wie es scheint, hat sich das Festival etabliert. Aufgrund der tollen Feedbacks, der ausgezeichneten Infrastruktur in Heiden und weil von Beginn weg zumindest fünf Durchführungen geplant waren, wird das OK um Max Frischknecht auch nächstes Jahr ein «heiden festival» durchführen. Der Gemeinderat unterstützt das Festival 2020 mit einem Beitrag von Fr. 15'000.

Gestaltungsrichtlinien und Empfehlungen Aussenräume

Seit einigen Jahren werden Steingärten und Sichtschutzwände in den privaten Gärten immer beliebter. In unserer Gegend sind solche Bauten untypisch und passen nicht zum Ortsbild. Die Gemeinde hat Grundlagen erlassen, mit denen der um sich greifende Wildwuchs solcher Anlagen kontrolliert und gesteuert werden kann. Um eine gängige Bewilligungspraxis zu entwickeln und die Grundeigentümer kompetent und stringent beraten zu können, hat die Kommission Bau und Planung Gestaltungsrichtlinien erarbeitet. Diese sollen als verbindliche Richtschnur im Bewilligungsverfahren dienen.

Kantons- oder gar schweizweit nimmt Heiden dadurch eine Vorreiterrolle ein. Bereits interessieren sich Presse, Gärtner und Landschaftsarchitekten und deren Verbände für die Richtlinien. Das Echo ist durchwegs sehr positiv. Die Richtlinien stützen sich auf die entsprechenden kantonalen Broschüren Bauen ausserhalb Bauzone und Innentwicklung im Siedlungsgebiet.

Die Richtlinien werden zukünftig der Baubewilligung beigelegt und auf www.heiden.ch veröffentlicht.

Gemeinsamer Weg für Projekte im Zentrum

Der Masterplan Zentrumsentwicklung ist fertig

Nach einjähriger Planung ist der Masterplan für Heidens Zentrumsentwicklung fertig. Damit steht dem Gemeinderat ein Instrument zur Verfügung, um seine Planungsstrategie sowie Abhängigkeiten konkreter Projekte übersichtlich und transparent darzustellen. Am **Dienstag, 29. Oktober** wird er an der öffentlichen Orientierungsversammlung präsentiert.

Seine Themen wurden breit und rege diskutiert, seine Inhalte mit Fokus auf Transparenz festgelegt, nun ist er einsatzbereit: der Masterplan Zentrumsentwicklung Heiden. In einem Übersichtsplan sind laufende und geplante Massnahmen in den Bereichen Bebauungsstruktur, Freiraum und Verkehr dargestellt; Detailbeschreibungen der konkreten Projekte zeigen Abhängigkeiten und legen Verantwortlichkeiten, Termine und Kosten offen. Die Inhalte werden laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Ein Masterplan – ganz praktisch

Insgesamt 28 Projekte in acht Interventionsräumen sind auf dem Übersichtsplan verortet, der auch online unter www.zentrumsentwicklung-heiden.com als interaktive Karte verfügbar ist. Ab Ende Oktober sind dort sogenannte Massnahmenblätter hinterlegt, in denen ausführliche Informationen zu jedem Projekt einsehbar sind – konkret, detailliert und transparent.

Die Erarbeitung des Masterplans hat gezeigt: Zu den dringendsten Projekten gehören eine Lösung für die Parkierung im Ortszentrum, für die zeitnah ein Parkraumkonzept erstellt werden soll, sowie die Verlegung des Bushofs an den Bahnhof, infolge derer der Kirchplatz umge-

staltet wird. Für die Abstimmung über den neuen Bushof im Frühjahr/Sommer 2020 wird die Gemeinde aufzeigen, was der Umbau des Bahnhofs bedeuten würde und wie der Kirchplatz neu genutzt werden könnte.

Gemeinsam zu einer soliden Basis

Die Zentrumsentwicklung betrifft alle, Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie Gäste des Orts. Der Projektgruppe war deshalb die Sicht der Bevölkerung äusserst wichtig. Im Rahmen von zwei Echoräumen brachten direkt Betroffene ihre Anliegen und Bedürfnisse ein und diskutierten den Entwurf des Masterplans mit den Experten. Auch öffentliche Orientierungsveranstaltungen sowie die eigens entworfene Webseite zur Zentrumsentwicklung bieten Plattformen, sich regelmässig über den Stand der Planung zu informieren und Stellung zu nehmen.

Als strategisches Instrument für die Gemeinde dient der Masterplan den zuständigen Behörden als Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei Planungsfragen. Regelmässig wird der Gemeinderat Standortbestimmungen durchführen und die Prioritäten der im Masterplan enthaltenen Teilprojekte überprüfen. Die Gesamtverantwortung liegt bei der Leitung Bau und Planung.

Lassen Sie sich den Masterplan erklären

Am 29. Oktober stellt die Projektgruppe den fertigen Masterplan vor. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich im Kursaal über die Gesamtplanung zu informieren und sich einen Überblick über die vielfältigen Einzelmassnahmen zu verschaffen.

Die Projektgruppe dankt allen, die sich an der Entwicklung des Master-

plans beteiligt haben, herzlich für ihr grosses Engagement und die konstruktiven Beiträge. Sie haben massgeblich zur Entwicklung dieses umfassenden Planwerks beigetragen. Nach Genehmigung durch den Gemeinderat, voraussichtlich am 22. Oktober, ist der Masterplan nicht nur Grundlage für die kommunale Richt- und Ortsplanung – er ist ausserdem entscheidend für eine potenzielle erneute Bewerbung um den Wakkerpreis.

Handänderungen August

Daniel Wachter, Heiden (Erwerb 11.4.1962, 29.7.1966) an Dimitri Vladimir Wachter, Heiden, Liegenschaft Nr. 1404, 798 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1528, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1175, Nordstrasse.

Max Alois Inauen, Heiden (Erwerb 15.12.1986, 6.7.1995) an CiLa Immobilien AG, Wittenbach SG, Stockwerkeigentum Nr. 5054, ^{750/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 244, Poststrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5055, ^{250/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 244, Poststrasse.

Erbengemeinschaft Mösli Hedwig (Erwerb 11.6.2018) an Christina Margrit Germann, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 112, 309 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 770, Oberes Werd.

Elsbeth Spichtig, Heiden (Erwerb 29.4.1998, 9.12.1999) an Markus Spichtig und Anita Verena Spichtig, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 366, 1047 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 716, Einstellhalle Nr. 717, Werdstrasse.

Geburten

- **Kiano Bollhalder**, geboren am 8. August, Sohn des Fabian und der Marion Bollhalder, geb. Breu
- **Francisco Teixeira Tavares**, geboren am 4. September, Sohn des Nuno Filipe Severino Tavares und der Ana Sofia Teixeira Filipe Tavares

Eheschliessung

- **Marco Paul** und **Nathalie Maria Mauchle**, geb. Mazzola

Todesfälle

- **Margaretha Wittwer Brunner**, geb. Wittwer, geb. 1940, gestorben am 29. August in Herisau
- **Herbert Johann Urben**, geb. 1938, gestorben am 11. September in Rehetobel
- **Josef Otto Graf**, geb. 1926, gestorben am 18. September in Heiden

Gratulation

zum 85. Geburtstag

- **Hans Keller**, Hasenbühlstrasse 15 (31. Oktober)

zum 80. Geburtstag

- **Ernst Weber**, Täschenstrasse 11 (6. Oktober)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Asylwesen bei uns im Kanton

Sobald eine Person in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, beginnt das nationale Asylverfahren. Für die Prüfung der Gesuche ist ausschliesslich das Staatssekretariat für Migration zuständig. Seit dem 1. März 2019 ist das neue Asylverfahren in Kraft, was sich geändert?

Max Eugster, Asylkoordinator des Kantons, erklärt uns am **Donnerstag, 17. Oktober** um 19:00 Uhr im

Hotel Linde die kantonalen Abläufe und Zuständigkeiten und informiert über die verschiedenen Aufenthaltskategorien mit ihren spezifischen Auswirkungen auf das Wohnen und Arbeiten. Anschliessend können Sie gerne Fragen stellen. **Brigitt Mettler**

Die Jungbürgerfeier (Jg 2011) fand am Samstag, 14. September statt

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 17. Oktober 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 14.11.19, erst wieder 13.02.20, 12.03.20,... Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

*Die starke
Alternative*

Wählen Sie am 20. Oktober

**Jennifer
Abderhalden**
in den Nationalrat

FDP
Die Liberalen
Appenzell Aargauisch
Appenzell Aussersideren

BULLET JANE
- FÜNF RÖCKE FÜR EIN HALLELUJA -

Theaterverein
hoistock

FREITAG 15. NOVEMBER **SAMSTAG 16. NOVEMBER**
20.00 UHR TURNHALLE NIDEREN, TROGEN

SPECIAL GUEST: **les papillons**

WWW.HOISTOCK.CH

RAIFFEISEN, MIGROS kulturprozent, Schätzensgästen, die Mobilbar, Appenzell Aussersideren, KURZSCHUSS

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**VELO
CENTER** HEIDEN

Schnäpli-Markt:

Occasionen bereits ab Fr. 50.-

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Ab **SOFORT** grosser End- Sommer-Sale!

☞ schauen
☞ fühlen
☞ testen

10 bis 50% Rabatt
auf alle Velos und E-Bikes im Showroom

**Gratis
Velo-Abholung**
(bei Service-Auftrag –
im Umkreis von 10 km)
Velo-Service
Fr. 98.-

Öffnungszeiten Di – Fr 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

Neues über «heiden festival 2020»

Die Planung macht grosse Fortschritte! Die wichtigsten Engagements sind getätigt und das OK freut sich, dass das Programm im kommenden Jahr nochmals vielfältiger und hochkarätiger wird. Erstmals findet das Festival an Pfingsten statt und dauert drei volle Tage.

Ganz grundsätzlich wird am bewährten Format nur wenig geändert. Musikgeniesser wie Tänzer werden verwöhnt werden und selbst die Kinder kommen mit Andrew Bond in den Genuss eines Superstars.

Als Appetitmacher hier einige wenige Namen der bereits fest verpflichteten Bands: Richard Galliano, ein Weltstar aus Frankreich, «The

Naghash Ensemble» aus Armenien, Schweizer Grössen wie Pippo Pollina oder «La Triada» mit Corin Curschellas und aus der Region Goran Kovacevic mit dem Appenzeller Echo.

Das gratis Neujahrskonzert in der ev. Kirche bestreitet «Jütz», ein Ensemble, das je zur Hälfte aus der Schweiz und aus dem Tirol stammt, und dem es heisst, dass es die gesamtalpine Folklore kopfüber in den Rahmen einer ungenierten, alle Sinne beanspruchenden Klangkonferenz stellt.

Infos: www.heiden-festival.ch. Übrigens ist ab sofort der Vorverkauf für das Festival eröffnet. Frühbücher erhalten einen Rabatt. **Peter Widmer**

Schweizer Erzählnacht

Am **Samstag, 8. November** findet in der ganzen Schweiz wiederum die Erzählnacht statt. In diesem Jahr ist sie inspiriert vom 30-Jahr-Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention und lautet: «Wir haben auch Rechte!»

Ab 19:00 Uhr begrüssen wir im Kinosaal die Fachanwältin SAV für Familienrecht Franciska Hildebrand. Sie wird einen kurzen Überblick über die UN-Kinderrechtskonvention geben und von ihrer Arbeit als Kinderanwältin erzählen. Danach wird der Kinofilm «Astrid» über das Leben

der jungen Astrid Lindgren gezeigt. Astrid wird 18-jährig schwanger. Der Vater des Kindes ist aber bereits verheiratet und so fühlt sich die junge Astrid gezwungen, ihr Kind heimlich zur Welt zu bringen und bei einer Pflegemutter in Obhut zu geben. Erst Jahre später beginnt sie, ihre berühmten Kinderbücher zu schreiben. Niemals Gewalt! So lautete die Botschaft der Rede, die Astrid Lindgren vor rund 40 Jahren anlässlich des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hielt. **Miriam Hauschild**

O solo io – Martin O. im Kursaal

Martin O. wird am **Freitag, 15. November** um 20:00 Uhr von einem wohltemperierten E-Piano, einer fünfsaitigen Violine und natürlich auch von seinem treuen Kompagnon, dem originalen Loop-Symphonium, begleitet. Und er hat – hungrig auf neue musikalische Expeditionen – ein ganzes Orchester und diverse Bands unterschiedlichster Stilrichtungen verschluckt. Mit Schalk und Charme entführt er das Publikum auf eine faszinierend vielschichtige und vielfältige Reise: mit dem Zug an ein Meer der Klänge. Hinauf auf Berge aus unendlich vielen übereinander-geschichteten Tönen. Und von dort auf dem fliegenden Soundteppich zurück aufs heimische Sofa.

Tickets (Fr. 48/38) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Martin O.'s «O solo io» bietet fein- und hintersinnigen Humor mit überraschenden, spontanen Aktionen zum Spielort und mit dem Publikum

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff «Martin O. – *aufwind*» an wettbewerb@kurvereinheiden.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss ist am 18. Oktober. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:30 Uhr) abzuholen.

Migros-Neubau wird auch ein Kraftwerk

Der Migros-Ladenneubau in Heiden ist auf Kurs. Das Bauwerk dient zugleich als Kraftwerk, wird doch die integrierte Photovoltaik-Anlage über den Eigenbedarf hinaus saubere Elektrizität produzieren.

«Der Rauminhalt des eine Tiefgarage und ein Ladengeschoss aufweisenden Neubaus beträgt 16'200 m³», sagt Projekt- und Bauleiter Adrian Baumgartner vom planenden Architekturbüro Alex Buob AG, Heiden/Rorschacherberg. «Die Länge beträgt 74, die Breite 35 und die Höhe 9

Meter. Weitere Parkierungsmöglichkeiten entstehen am Platze des jetzigen Zeltladens.»

Für die Energie produzierende Photovoltaik-Anlage wird nebst dem Dach auch ein Teil der Fassaden verwendet. Die jetzt einsetzende Gestaltung des Ladeninnerns erfolgt in Holzelement-Bauweise. Die Eröffnung des neuen Einkaufszentrums ist in der zweiten Novemberhälfte vorgesehen. **Peter Eggenberger**

Sommer-Lager-Sale von Velos und E-Bikes

Ab sofort räumt das Velo Center Heiden im grossen Stil das Warenlager und schafft Platz für Neues. Bis zu 50 Prozent Rabatt gibt es beim grossen Sommer-Lager-Sale auf alle lagernden Velos und E-Bikes, zum Beispiel der Marken Flyer, Giant, Canyon, Merida, Cresta und Emotion (solange Vorrat). Bereits ab Fr. 50 können Occasionen erworben werden.

Schauen Sie einfach beim Velo Center Heiden vorbei. Daniel Kerber berät Sie gerne – damit Sie ein per-

fektes Velo oder E-Bike, Bekleidung oder Zubehör für sich finden.

Bereiten Sie Ihr Velo auf die dunklere Jahreszeit mit einem Service vor. Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Velo-Spezialisten Daniel Kerber vor Ort oder unter 071 891 22 19. Gerne holt er Ihr Velo auch bei Ihnen zu Hause ab.

Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr. **tb**

Carve Sport Kurt: Einladung zum Winterstart

Schon bald werden wieder die ersten Flocken vom Himmel fallen und die Natur wird sich unter einer feinen Schicht Schnee verstecken.

Genau dann drehen sich unsere Gedanken um die erste Skitour, die erste Abfahrt, einen tollen Schlitteltag oder die klirrende Kälte. Für diese Tage haben wir die richtigen Produkte. Am **Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Oktober** starten wir in den Winter

mit Spezial-Angeboten, wie zum Beispiel 20 Prozent auf das gesamte Angebot oder 30 Prozent Rabatt auf den Skiservice. Öffnungszeiten sind Freitag von 09:00 bis 19:00 Uhr, Samstag, 08:00 bis 17:00 Uhr sowie Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Das Carve-Sport-Team freut sich auf euch. **Kurt Graf**

Tierarztpraxis Im Bad: Wir ziehen um

Bald ist es soweit. **Ab Freitag, 4. Oktober** empfangen wir Sie in unseren neuen Praxisräumlichkeiten an der Badstrasse 8A im Gebäude des ehemaligen Frischmarkts Looser.

Während der Umzugsphase noch bis 3. Oktober sind wir für die Kleintiersprechstunde und den Medikamentenverkauf am bisherigen Standort erreichbar, können aber nicht alle Dienste in vollem Umfang anbieten.

Tag der offenen Tür: mehr dazu im nächsten *aufwind*. **Max Känzig**

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Zu vermieten
per Sofort
**Tiefgaragenplatz
Seeallee**

(hinter UBS)
Fr. 130.-, inkl. NK
Auskunft erteilt EW Heiden AG
Tel. 071 898 89 40

EW H
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Take Away

Alle Speisen
über die Gasse sind
Fr. 3.00
günstiger

exkl. Vorspeisen und Desserts

Pizzeria Mineralbad
Unterrechstein 285 | 9038 Rehetobel | 071 891 34 16
Montag Ruhetag

Menu Salat
+
Pizza nach Wahl*
+
1 Getränk (alkoholfrei)
=
Fr. 19.50

gültig von Dienstag bis Freitag

* ausgenommen Pizzas mit Büffelmozzarella
und Calzone

Unser Mittagsangebot

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Zu Verkaufen in Heiden (AR)

Gut erhaltenes, charmantes 5.5
Zimmer Appenzeller-Haus mit
wenig Umschwung

Verkaufspreis: CHF 540'000

Beratung und Verkauf: René Sager
Mobil: 078 696 40 12

Wenn nicht jetzt wann dann?

Herbstbunt
Erdigwarm
Goldgelb

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Wir suchen per sofort!

FAHRRADMECHANIKER/IN EFZ

100%

Mehr Infos auf www.velos-herzog.ch
oder auf Facebook

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

JETZT!!!
Grosse Auswahl
an reduzierten
Elektro-Velos

weibel-design.ch

Lucia Willi, Schneewalzer-Trudi und Werner Willi

Die Bierquelle behauptet sich erfolgreich

«Dä machts nöd lang!», war oft zu hören, als sich Werner Willi nach seiner Pensionierung gemeinsam mit seiner Gattin Lucia als Quereinsteiger für die Führung der Bierquelle entschied. Seit zwei Jahren aber ist das Restaurant auf Kurs und erfreut sich grosser Beliebtheit.

Zu den Stärken der Bierquelle gehören die attraktiven Öffnungszeiten. Das Restaurant ist jeden Werktag ab 09:00 Uhr durchgehend geöffnet. Dem Zünistamm der

Handwerker folgen die Apérogäste, und am Nachmittag treffen sich Pensionierte zum Jass und Gedankenaustausch. Auch das Feierabendbier und das gemütliche Verweilen am Abend ist als alte Tradition neu belebt worden. Sonntags ab 14:00 Uhr wirtet mit Trudi Bellorti-Graber alias «Schneewalzer-Trudi» eine in der Region bekannte Gastgeberin, die nebst dem Service immer wieder zum Akkordeon greift und für Stimmung sorgt. **Peter Eggenberger**

Apéro-Time Im Glück

Ob After Work-Party, Geschäfts-Apéritif oder ein Treffen im Familien- oder Freundeskreis, geniessen Sie bei uns einen Apéro simpel, regional, rustikal oder den beliebten Apéro riche mit assortiertem Fingerfood.

Freuen Sie sich auf unsere speziellen Apéro-Getränke oder ein gutes Glas Wein bei uns im Glück

oder geniessen Sie unsern Catering-Service ab 20 Personen auch ausser Haus. Wir beraten Sie gerne.

Bitte beachten: Mit Eintritt der Winterzeit am 27. Oktober schliessen Café und Laden jeweils um 18:00 Uhr; ansonsten bleiben die Öffnungszeiten unverändert. **Jeannette Pufahl**

2020 neue Strompreise

Erfreulicherweise können bei Haushalt und Gewerbe, neu Basis, die Kosten für Netznutzung und Energiebezug gesenkt werden. Im Hochtarif (T1) von 22.14 auf 20.86 und im Niedertarif (T2) von 13.34 auf 13.16 Rp./kWh. Gleichzeitig mit dem SmartMeter-Ausbau werden die Sperrungen für Geschirrspülautomaten, Waschautomaten, Tumbler, usw. aufgehoben. Wünschen Sie eine vorzeitige Aufhebung der Sperrungen, so melden Sie dies uns bitte.

Eine Änderung hat es auch beim Wärmepumpentarif gegeben. Dieser wurde zu Gunsten des Flex-Tarifes aufgehoben. Anwendung findet der neue Flex nicht nur bei gesperrten Wärmepumpen, sondern auch bei anderen Verbraucher ab 3 kW, die

durch das Werk gesperrt werden. Mit der Steuerung profitieren diese Kunden von etwas tieferen Netznutzungskosten.

Wie in den vergangenen Jahren stammt unsere Energie für diese Produktgruppen aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft und wird unter dem Label AüB-Strom vermarktet.

Freuen dürfen sich auch Produzenten von Photovoltaikanlagen, die die Energie in unser Netz einspeisen. Nebst dem Energiepreis von 6 Rp./kWh (2019: 5.1 Rp./kWh) ist auch die Vergütung des Herkunftsnachweises (HKN) von 2.7 auf 4 Rp./kWh angestiegen. Detaillierte Preisblätter: www.ewheiden.ch. Infos: 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch.

Christoph Mettler

Mehr als nur Fondue

Das Fondue-Chalet in Heiden bedeutet mehr als nur Fondue. Denn wenn Tobias Funke die Caquelons in seinem Winterchalet auf den Herd stellt, heisst es nicht einfach nur heissen Käse, sondern cremiges, zartschmelzendes Fondue zu servieren. Auch die Sonntagszeitung betitelt das Chalet in Heiden als wahrscheinlich den besten Fondue-Spot der Schweiz. Schon im Sommer geht der Sternekoch gemeinsam mit dem Käselieferanten seines Vertrauens auf die Alp zum Käsen. Hier kauft er die grossen Mengen Käse ein, die er dann bis zur Winter-Saison reifen lässt. Neben dem Fondue-Klassiker Moité-Moité finden sich noch wei-

tere Mischungen wie Kräuter-, Pfeffer- und Tomaten- oder ein Trüffel-Fondue auf der Karte. «Alle Würzmischungen sind hausgemacht und ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis», erklärt Tobias Funke. Von **Freitag, 1. November bis Sonntag, 26. Januar** steht das Holzchalet im Garten der Fernsicht. **Jennifer Baumgardt**

Gesundheit im Hotel Heiden

Wussten Sie eigentlich, dass das Hotel Heiden Ihnen ein grosses Angebot zum Thema Gesundheit anbietet? Das Team besteht aus dem Hausarzt Dr. Christian Lee, dem Physiotherapeuten Roman Schmid sowie der Medizinischen Praxisassistentin Claudia Rosenfelder. Sie können nebst Lymphdrainagen und verschiedenen wohltuenden Massagen auch Akupunktur und weitere

TCM-Behandlungen durch Reto Deuber, sowie craniosacrale Behandlungen durch Esther Goldinger im Hotel buchen und das Ganze mit einem Besuch im Well&See Spa oder bei unserer Kosmetikerin Maja Salanitri abrunden. Viele Leistungen können auch als Gutscheine online gebucht werden und eignen sich hervorragend als Geschenk. **Erich Dasen**

Die Adresse für Kräuterheilkunde

Am Tag der offenen Tür hatten alle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit einen Einblick hinter die Kulissen der Gesundes Wissen GmbH-Naturheilpraxis zu erhalten. Der persönliche Austausch mit mir (dem neuen Geschäftsführer Peter Hämmerle), Hanspeter Horsch und dem Drogerie-Team, stand im Fokus.

Verdauungsprobleme sind in meinem Praxisalltag als Naturheilpraktiker und Physiotherapeut omnipräsent. Es betrifft Menschen, die

unter langjährigem Medikamenteneinfluss stehen und in einen chronischen Mikronährstoffmangel geraten. Auch zu lang andauernde Stressbelastungen können die Darmflora nachhaltig schwächen. Weiter kommen Menschen zu mir, die schon vieles ausprobiert haben und umso frustrierter sind, weil nichts hilft. Dort ist ein gezieltes Therapiekonzept mit Darmsanierung umso wichtiger. **Peter Hämmerle**

Kurs- und Veranstaltungskalender

28. Oktober, 18-22 Uhr

„Ganz wild auf Wild“:

Kochkurs mit Fabian Devos. Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen.

2. November, 10-12 Uhr

Beyer Beans Kaffee-Kurs:

Erleben Sie die Aromenvielfalt welche in dem täglichen Wachmacher stecken können.

12. November, 18-22 Uhr

„Pssst... Küchengeflüster“:

Ungestört Zeit verbringen als Paar! Sie kochen ein 3-Gänge-Menü und erhalten Inputs für Gespräche, die über den Tellerrand des Alltags gehen. Mit Renata Togni - Coach & Trainer.

16. November, 10-12 Uhr

Beyer Beans Kaffee-Kurs:

Erleben Sie die Aromenvielfalt welche in dem täglichen Wachmacher stecken können.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Ort:

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78, 9000 St. Gallen

Information / Anmeldung:

www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

**Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
kompetent, effizient und zum
besten Preis**

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

 **Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Neue Leitende Ärztin

Departement Anästhesiologie

Dr. med. Aniko Nagy arbeitet seit August 2019 im Departement Anästhesiologie des SVAR und wird hauptsächlich im Spital Heiden tätig sein. Die Fachärztin FMH für Anästhesiologie war als Oberärztin im Spital Bülach und zuvor in mehreren anderen Deutschschweizer Kliniken in gleicher Funktion tätig. Dr. Nagy besitzt umfangreiche klinische Erfahrung, insbesondere verfügt sie auch über gute Kenntnisse in sämtlichen Verfahren der modernen Regionalanästhesie. Dr. Nagy und die Kaderärzte des Departements bieten zudem in den Spitälern eine Sprechstunde für Patienten mit chronischen Schmerzen an.

**SEIT MEHR ALS 10 JAHREN
IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN**

acustix

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in
allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Zirkuszelt auf dem Mond?

Wir sind nach den Sommerferien mit viel Spass und Freude wieder gestartet und haben bereits so einiges erlebt. Besonders erfreut sind wir über die vielen neuen Gesichter, die seit den Sommerferien bei uns dabei sind. Selbstverständlich bist auch du immer herzlich willkommen.

Die Wölfe sind vom Zirkusdirektor in seinen Zirkus aufgenommen wor-

den und in die spannende Welt der Artisten eingetaucht. Die Pfader reisen passend zum Jubiläum der Mondlandung in der Zeit zurück und nehmen am Wettrennen um die erste Mondlandung teil. Mal schauen ob wir schneller sein können.

Und du darfst gerne dabei sein! Schau einfach mal auf www.pfadi-heiden.ch vorbei. **Calvin Rüegg**

Spielen fürs Gedächtnis

«Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat», so Dr. Fritz Rinnhofer.

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am **Montag, 21. Oktober** von 14:15 bis 16:30 Uhr startet im Betreuungszentrum (Gerbestrasse 3) ein entsprechendes Angebot der Pro Senectute, zu dem wir Sie herzlich einladen. Die nächsten Termine sind 4. und 18. November sowie 2. und

16. Dezember. In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Kosten: Fr. 5 pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar). Die Nachmittage können auch einzeln besucht werden. Um eine Anmeldung wird unter 071 353 50 30 gebeten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage. **Silvia Hablützel**

Frauen-Zmorge in der Stickerei

Gemütlich zusammen frühstücken, diskutieren und lachen. Die Häädler Frauen organisieren einen Frauen-Zmorge am **Samstag, 26. Oktober** um 09:00 Uhr in der Stickerei bei Brigitte Bänziger-Kern. Für Fr. 30 gibt es ein reichhaltiges Frühstück.

Nicht-Häädler-Frauen sind natürlich auch willkommen (Fr. 35). Anmeldungen nimmt Susann Metzger (071 891 33 20 oder info@haedler-frauen.ch) gerne bis am 15. Oktober entgegen. **Susann Metzger**

En Guete

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 29. Oktober** um 11:45 Uhr, findet im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 26. Oktober bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzu-

melden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Unterhaltungsanlässe des Trachtenchors Heiden

Erinnern Sie sich an die Zeit vor 25 Jahren? Was geschah seither? Mit dem Leitmotiv «Di letschte 25 Jahr» versucht der Trachtenchor Heiden in seinem diesjährigen Unterhaltungsprogramm die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen.

Die Unterhaltungsanlässe finden am **Samstag, 2. November** ab 20:00 Uhr und am **Sonntag, 3. November** ab 13:00 Uhr statt. Doch nicht nur für das Ohr wird einiges geboten, auch das Auge kommt in den Genuss von Tänzen der Trachtentanzgruppe unter der Leitung von Ursula Kobler.

Nebst den Beiträgen des Chors und der Tanzgruppe umrahmen am Samstag das Ländlerquartett «Echo vom Rütiberg» und am Sonntag die Formation «Tüüfner Gruess» das Programm. Im zweiten Teil des Programms erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer das kurzweilige und humorvolle Theaterstück «D'Geischter vom Lindehof».

Reservationen: ab 21. Oktober, Hanni Bürki, Restaurant zum Wilden Mann, Oberegg, 071 891 18 43.

Roger Bischof

Skifahren für Kinder und Jugendliche

Im März 2019 gründete eine Gruppe Schneesportbegeisterte den Skiclub Bischofsberg in Heiden.

Für den Nachwuchs bieten wir eine Jugendorganisation (JO) an. Mit dieser wird Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geboten, ihre Begeisterung am Skifahren zu fördern. In der Saison 2019/2020 werden verschiedene Trainingseinheiten durchgeführt. Ziel dieser Trainings ist in erster Linie die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten. Dies er-

höht die Sicherheit und den Fahrspass auf der Piste. Zum Programm gehören aber auch Themen wie, Materialpflege oder fahren an Rennstangen. Durch die Beständigkeit der Gruppe wird ebenso der Teamgeist gefördert. JO-Programm und weitere Infos: www.sc-bischofsberg.ch/JO.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich unter vorstand@sc-bischofsberg.ch. Dominic Koster gibt dir gerne weitere Auskunft zu unserem Angebot. **Carina Pfister**

Neue Saison für das Eisfeld Heiden

Durch die Unterstützung von Gemeinde und Kanton kann in eine neue Saison gestartet werden. Die Vorbereitungen für das Eisfeld Heiden 2019/20 laufen nun auf Hochtouren, denn neben der Planung sind wir auch in diesem Jahr wieder auf der Suche nach Sponsoren.

Neuerungen sind ebenfalls geplant. So wird das Eisfeld mit mehreren Events belebt und der Vorverkauf von Saison-Abos im Online-shop realisiert. Bis 15. Oktober sind

die Abonnements mit einem Rabatt von 10 Prozent online erhältlich. Auch die Kindereislaufkurse werden vorab online schon verfügbar sein. Mehr Informationen unter eisfeld-heiden.ch oder auf Instagram unter @eisfeldheiden.

Wir freuen uns, am **Freitag, 8. November** zu einer Eröffnungsfeier einzuladen und euch anschliessend von 9. November bis einschliesslich 26. Januar auf dem Dunant-Platz willkommen zu heissen. **Tobias Funke**

Dr. med. Beatrice Sulmoni

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin FMH

Leistungen:

- Vorsorgeuntersuchungen von Geburt bis ins Jugendalter inkl. Hüft-Ultraschall und Impfberatungen
- Zusammenarbeit mit der Mütterberatung bei Erziehungsfragen, Essstörungen, Schlafproblemen etc.
- Spezialsprechstunden (ADHS- u. Ergotherapieabklärungen)
- Schuluntersuchungen
- Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen sowie Unfällen (Röntgen, Gips- und Wundversorgung)
- Abklärung allergischer Erkrankungen inkl. Desensibilisierungen
- Beratung und Hilfe bei Problemen in der Adoleszenz
- Diverse Laboruntersuchungen in der Praxis sowie extern
- Lungenfunktionstests

Sprechstunde:

Mittwoch 14:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr

Kontakt:

MeinArzt Grub
Dorf 340, 9035 Grub

Telefonische Beratung:

Unter der Nummer **079 687 54 18**
Mo-Fr: 08:00 – 20:00 Uhr

Tel.: 071 891 75 75

E-Mail: praxis@meinarzt-grub.ch

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

**Hädler Jahrmarkt
11. Oktober 2019**

Bierquelle im Festzelt und Restaurant

Gulasch mit Spätzli / Bratwurst und Servelats vom Grill
Schnitzelbrot mit Schweinefleisch

Samba Tanzeilagen mit Brasilianischer Samba-Tänzerin
Unterhaltung mit Schneewalzer Trudi

Ab 18.00 Uhr Unterhaltung mit den Appenzeller Vorderländern.

Andrea Caroni

Unser Ständerat

Danke für Ihre Stimme

Prophetie Seminar

**An der Gegenwart & Zukunft interessiert?
Dann entdecke die biblische Prophetie!
Wir studieren gemeinsam das Buch Daniel.**

Wann Start 3. Oktober 2019
Wöchentlich Donnerstag 19¹⁵ Uhr
Es ist auch möglich später einzusteigen!

Wo Weidstrasse 27, 9410 Heiden
Kontakt Gerald Ströck; Tel 076 439 13 43

Kostenfrei

Clean-Up-Day

Unter dem Motto: gemeinsames Aufräumen für eine saubere Schweiz beteiligten wir uns von fit4job mit rund 60 Teilnehmerinnen und -teilnehmern sowie zehn Kursleitern am diesjährigen Clean-Up-Day.

Am Freitag, 13. September stiegen wir gemeinsam mit einer Filmvorführung ins Thema «Abfall in der Schweiz» ein und machten uns danach auf, um in und rund um Heiden Strassen, Bäche, Hecken, Pärke und Wälder von dem herumliegenden Abfällen zu befreien. Der Tag sollte Spass machen und die Teilnehmer für das Thema sensibilisieren. Aus diesem Grund gab es für die vier Gruppen verschiedene Aufgaben zu lösen in Form eines Wettbe-

werbes. So gaben dann auch alle ihr Bestes.

Ein solcher Arbeitstag an der frischen Luft macht natürlich auch hungrig. Zum Glück spielte das Wetter mit und somit wurde am Mittag im Waldpark gemeinsam gegrillt, um dann am Nachmittag frisch gestärkt weiter zu arbeiten.

Der Clean-Up-Day war ein voller Erfolg und eine super Abwechslung zu unserer täglichen Arbeit. Im Namen von allen Kursleitern von fit4job bedanken wir uns bei den Teilnehmern für ihren Beitrag beim Aufsammeln des Abfalls und der Gemeinde für ihre Unterstützung. **Ramona Weber**

Mutig, stark und selbstbewusst dank Kinderyoga

Der Yogatrend hat auch die Kleinsten erreicht. Kinderyoga ist spielerisch: Beim herabschauenden Hund darf gebellt, bei der Kobra gezischt und bei der Schildkröte geschmatzt werden. Mit viel Spass, Freude und Fantasie werden die unterschiedlichen Yogastellungen geübt. Diese Positionen fördern die Konzentration, das Mitgefühl für sich selbst und für einander, die Koordination, die Beweglichkeit und das Körperbewusstsein.

Einführungskurs im Singsaal Schulhaus Wies: **22. Oktober bis 19. November** (bei Interesse Weiterführung) jeweils dienstags von 16:30 bis 17:20 Uhr (4 bis 7 Jährige) und 17:30 bis 18:30 Uhr (8 bis 11 Jährige). Kosten: Fr. 50 für 5-mal. Kontakt: Momo Lang, 079 382 60 06, momo.lang@gmx.ch. Anmeldung bis am 18. Oktober, Anzahl Kinder ist begrenzt. **Momo Lang**

WEGA – Der Weg der Zuversicht

Anfang September eröffnete die «Emil & Maria Kern Stiftung» mit Sitz in Speicher ein soziales Unternehmen unter dem Namen WEGA – der Weg der Zuversicht.

WEGA begleitet Menschen in einer herausfordernden Lebenssituation, zum Beispiel nach einer Trennung oder Scheidung, als Alleinerziehende oder -erziehender, nach dem Tod eines nahestehenden Menschen, nach einer schweren Diagnose, nach einem Verlust der Arbeitsstelle oder in einem Burn-out.

Esther Petersen, Gabriella Laszinger und Emil Kern, die zusammen

ein breites Spektrum abdecken, begleiten Menschen in einer schwierigen Lage auf unbürokratische, vertrauliche und vor allem zeitnahe Art, damit sie einen nächsten Schritt wagen können.

Bis zu drei Gespräche sind für die Betroffenen unentgeltlich, da diese Kosten von der «Emil & Maria Kern Stiftung» übernommen werden. Die Praxisräume befinden sich an der Reutenenstrasse 6a in Speicher (vis-à-vis Spar).

Infos: www.wega-beratung.ch, 079 260 07 31 oder info@wega-beratung.ch. **Emil Kern**

Liebe Flohmärktlerinnen und -märktler

Nach reiflicher Überlegung und Abwägung habe ich mich entschlossen, den Flohmarkt erst im Frühling

wieder durchzuführen. Ich wünsche allen einen schönen Herbst.

Gabriela Beutler

Kinderflohmarkt

Kinder verkaufen an Kinder. Ein Erlebnis für alle Kinder! Räume dein Zimmer, den Keller und Estrich auf und verkaufe Spielsachen, Bücher, CDs, DVDs, usw. zu deinen Preisen an andere Kinder. Tische für den Verkauf stehen am **Mittwoch, 6. November** von 14:00 bis 16:00 Uhr im kath. Pfarreizentrum zur Verfügung.

Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein und Verweilen ein.

Die Gruppe Kinder und Familie der Hädler Frauen freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Bitte bis 1. November an Regina Stutz, 079 585 82 02 oder mihi1@gmx.ch. **Regina Stutz**

Chronische Schmerzen – Sprechstunde im Spital

Rückenschmerzen sind sehr häufige Probleme und viele Betroffene glauben, dass ihre Bandscheiben die Beschwerden verursachen. Meist sind aber die kleinen Wirbelgelenke im Rücken oder die Rückenmuskulatur die Schmerzursache. Weil Schmerzen verschiedene Ursachen haben, bieten PD Dr. med. Stephan Blumenthal und Dr. med. Harald Kirchmair aus dem Departement Anästhesiologie im Spital Heiden individuell abgestimmte Behandlungen an. Die Ärzte legen grossen Wert auf

eine sorgfältige Anamnese: In einem ausführlichen Gespräch wird die Krankengeschichte erhoben und durch eine gründliche körperliche Untersuchung komplettiert. Vorhandene Röntgenbilder und Befunde werden beurteilt, sowie bei Bedarf weiterführende Untersuchungen veranlasst. Erst dann wird eine Diagnose gestellt und eine gezielte, individuelle Behandlung eingeleitet. Termine zur Schmerzsprechstunde bei Dr. Blumenthal oder Dr. Kirchmair können telefonisch unter 071 898 64 41 vereinbart werden. **Alain Kohler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ganzer Monat	Hotel Heiden Ausstellung «Schöne Aussichten». Astrid Baenziger	
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Ausstellung «Struktur-Aufbrechen-Einbinden. Verena Studer	
bis Sonntag, 13.	Henry-Dunant-Museum Sonderausstellung «Starke Frauen um Henry Dunant». Henry-Dunant-Museum	
Donnerstag, 3.	Postplatz Wanderung Eischen. Senioren-Wandergruppe	08:40–16:30
	Kirchgemeindehaus Schatzsuche (Speed-Dating). Pro Senectute AR	14:00–16:00
Samstag, 5.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Dunant-Platz und Wiese Jubiläumsviehschau Heiden. VZG Heiden	09:30–16:30
Sonntag, 6.	Museum Sonntags um 5 – Zurück in die Vergangenheit. Museum Heiden	17:00
Montag, 7.	Parkplatz für Anlässe beim Sportplatz Sefar Kurzwanderung durch die Thaler Reben. Senioren-Wandergruppe	12:45–17:00
Mittwoch, 9.	Bahnhof Unentgeltliche Dorfführung. Kurverein	13:30–14:30
	Spital Heiden Vortrag «Hormone nach der Menopause – Freund oder Feind?». Spital Heiden	19:30–20:30
Freitag, 11.	Rosentalstrasse/Kohlplatz Jahrmarkt. Gemeinde Heiden	09:00–18:00
Samstag, 12.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Donnerstag, 17.	Postplatz Wanderung über die sprechende Brücke. Senioren-Wandergruppe	12:30–18:35
	Hotel Linde Asylwesen in Appenzell Ausserrhoden. SDV	19:00–21:00
Freitag, 18.	FEG Heiden Samsung Smartphone und Tablet. Pro Senectute AR	14:00–16:00
Samstag, 19.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Hotel Linde Konzert: Nicole Durrer Quartett. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:00
Donnerstag, 24.	ev. Kirchgemeindehaus Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	14:30–16:30
Freitag, 25.	Kursaal Innere Ruhe mit The Work. alsam gsundappenzellerland	14:00
	kath. Pfarreizentrum Hädler Spatzenhöck. Chrabelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 26.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Haus zur Stickerei Frauen-Zmorge in der Stickerei. Haus zur Stickerei	09:00
Dienstag, 29.	Gasthaus Bären Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Hädler Frauen	20:00–21:30
Mittwoch, 30.	Henry-Dunant-Museum Gedenkfeier mit Fackelmarsch und Läuten der Friedensglocke. Henry-Dunant-Verein	18:30
Donnerstag, 31.	Postplatz Wanderung Ruinenweg Kradolf. Senioren-Wandergruppe	09:15–16:35

Veranstaltungskalender-Daten für November bis **Dienstag, 22. Oktober, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Donnerstag, 3.	19:30 Der erste Schrei	6/4 J., D
Freitag, 4.	20:15 Once Upon a Time in Hollywood	16/14 J., D
Samstag, 5.	17:15 Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6 J., D
	20:15 Parasite	14/12 J., OV/d
Sonntag, 6.	15:00 Shaun das Schaf – Ufo-Alarm	6/4 J., D
	19:30 Golden Age	16/14 J., E/d
Dienstag, 8.	19:30 Parasite	14/12 J., OV/d
Donnerstag, 10.	Anmeldung 079 678 09 81 18:00 Sprachcafé: Italienisch	
	19:30 L'ospite	12/10 J., Ital/d
Freitag, 11.	20:15 Downton Abbey	6/4 J., E/d
Samstag, 12.	17:15 The Biggest Little Farm	6/4 J., D
	20:15 Official Secrets	12/10 J., D
Sonntag, 13.	15:00 Aladin und der Zauberteppich	6/4 J., D
	19:30 Parasite	14/12 J., OV/d
Dienstag, 15.	19:30 Der Klavierspieler vom Gare du Nord	8/6 J., D
Donnerstag, 17.	19:30 Downton Abbey	6/4 J., E/d
Freitag, 18.	Anmeldung 079 678 09 81 18:30 Sprachcafé: Englisch	
	20:15 Official Secrets	12/10 J., E/d
Samstag, 19.	17:15 Golden Age	16/14 J., E/d
	20:15 Der Distelfink	12/10 J., D
Sonntag, 20.	15:00 Shaun das Schaf – Ufo-Alarm	6/4 J., D
	19:30 SubJayega	12/10 J., D
Dienstag, 22.	19:30 Filmhit	
Mittwoch, 23.	20:15 Cinéclub: The Rider	16/16 J., E/d/f
Donnerstag, 24.	19:30 Gut gegen Nordwind	12/10 J., D
Freitag, 25.	20:15 Kinoteens: Drei Schritte zu dir	12/10 J., D
Samstag, 26.	17:15 Cirque de Pic	6/4 J., dialekt
	mit Regisseur Thomas Ott und Clown Pic	
	20:15 Downton Abbey	6/4 J., E/d
Sonntag, 27.	10:00 KlassiKino: Les Misérables	12/10 J., D
	15:00 Mein Lotta-Leben	6/4 J., D
	19:30 Ask Dr. Ruth	16/14 J., E/d
Dienstag, 29.	19:30 Official Secrets	12/10 J., D
Donnerstag, 31.	19:30 Der Distelfink	12/10 J., D

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

letzte 2 Einheiten

Kombination von:

- Wohnen
- Atelier
- Gewerbe
- Dienstleistung

Kaufpreis ab 115'000.- Fr.

Bezug Ende 2019
www.cornelia-wohnen.ch

ARCHPLAN AG ARCHITEKTEN Wallstrasse 5 9000 St.Gallen

T 071 226 10 80 www.archplan.ch

auf- und abwind ...

Liebe Hädlerinnen, liebe Hädler
Der Masterplan, als Richtplan für die Zentrumsentwicklung in den nächsten Jahren, steht. Ein herzliches Dankeschön all Ihnen aus der Bevölkerung, die anlässlich der zwei Echoräume aktiv daran mitgearbeitet haben. Im Frühjahr stellen wir bereits die ersten Weichen durch die Abstimmung über die Verlegung der Postautoumsteigeanlage zum Bahnhof. Diese ist entscheidend für die Entwicklung von Heiden. Daneben stehen weitere grosse Investitionsvorhaben an. So werden unter anderem das Schulhaus Dorf saniert, die Sporthalle Gerbe gebaut und damit insgesamt über Fr. 13 Millionen investiert.

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch den Abbau des Eigenkapitals von heute rund Fr. 4,6 Millionen und die Aufnahme von Fremdkapital. Auf eine Erhöhung des heutigen Steuerfusses von 3.7 Einheiten soll möglichst verzichtet werden. Dafür plant der Gemeinderat für nächstes Jahr ein Entlastungsprogramm, das einen Finanzplan ohne Steuererhöhung präsentieren soll und ab dem Voranschlag 2021 Wirkung entfalten wird.

Details zum Voranschlag 2020 finden Sie auf Seite 13 oder im Edikt auf unserer Webseite.

*Herzlichst Ihr
Gallus Pfister, Gemeindepräsident*

Masterplan Heiden

Früher hat man für verschiedene offene Projekte, die in direktem oder indirektem Zusammenhang standen, «Baustellen» gesagt. Heute heisst das «Masterplan». Wenn man nur den Zentrumsbereich von Heiden betrachtet, dringt immer wieder eine einzelne Idee oder ein Vorhaben ins Bewusstsein. Schnell vergisst man aber, worum es gegangen ist und ob zwischen verschiedenen Tätigkeiten ein Zusammenhalt besteht.

«Da passiert ja nichts», heisst es, oder «die machen ja nichts». Da stehen Räder still, drehen sich rückwärts, andere überdrehen. Um für uns und für die Bevölkerung einen Überblick zu gewähren, haben wir den Masterplan erarbeitet. Da werden die verschiedenen Vorhaben in Zusammenhang gebracht und mit Prioritäten versehen.

Das Ziel ist, Heiden zu etablieren als:

- attraktiven Wohn- und Lebensraum im Appenzeller Vorderland
- Erholungs-, Freizeit- und Kulturraum
- Zentrum und Verkehrsdrehscheibe der Region
- lebenswerte Umwelt
- Ort mit modernem Bildungsraum
- Heimat und solidarische Gemeinschaft
- Ort mit Zukunft auf historischer Qualität

Mit diesen Vorstellungen als Leitbild möchten wir die verschiedenen Arbeiten, die in der Gemeinde in raumplanerischer Sicht anstehen, herunterbrechen. Der kommunale Richt- und Zonenplan, den wir bis in 5 Jahren erstellen sollen, ist die übergeordnete Aufgabe. Ein Teil davon werden die Quartieranalysen sein und daraus das Zentrum mit den prioritären Anforderungen und Ansprüchen. Diese Einzelrädchen werden im Masterplan Zentrumsentwicklung koordiniert, mit finanziellen Vorstellungen versehen, aktualisiert und öffentlich zugänglich gemacht.

Als nächstes Projekt mit Signalwirkung auf die zukünftige Entwicklung wird der Umbau des Bahnhofs stehen mit der Einbindung der Busumsteigeanlage. Dieses Projekt beeinflusst in positiver Weise die städtebauliche Entwicklung des Kirchplatzes und die Qualität des öffentlichen Verkehrs. Dieses Projekt wird nächstes Frühjahr zur Abstimmung kommen und hoffentlich im Sinne der positiven Entwicklung in Heiden angenommen. *Hans-Peter Häderli, Gemeinderat*

Schule

Seite 03

- Erster Wies-Treff in diesem Schuljahr
- Houw grosser Manitu
- Kürbissuppenplausch in der Wies

Kultur

Seite 04

- Move-to-the-Groove: Light my fire!
- Kulturherbst in der Linde
- Bangkok grüsst Heiden
- Sonntags um 5: Das Weihnachtsoratorium

Adventszeit

Seite 08

- 20. Sternstunde im Weinkeller
- Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk
- Krippen- und Lätärliweg
- Bestellen Sie sich Ihren Christbaum aus der Ostschweiz

Vermischtes

Seite 19

- Die gesundheitlichen Aspekte der neuen 5G-Technologie
- Behindert – nichts was uns hindert
- Nominieren Sie Ihre «Prix Zora Frau 2020»

30 Jahre Auserrhodische
Kulturstiftung

9. November 2019
von 12-24 Uhr

Das Fest zum Jubiläum

Zeughaus Teufen

ar-kulturstiftung.ch/
dasfest

Auserrhodische
KULTUR
STIFTUNG

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage

Heiden AR:
Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Gartensitzplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. **Preis auf Anfrage.**

7.5 Zimmer Wohnhaus mit Scheune

Lutzenberg AR:
Freistehendes Wohnhaus mit Garage an sonniger ruhiger Lage mit Weitblick in die Rebhänge und ins Grün. Viel Platz für Hobbies. Erweiterung möglich. **Preis auf Anfrage.**

Baulandparzelle mit Aussicht!

Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorf an Südhanglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag ist vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

Gratis wohnen in eigenem MFH?!

Oberegg AI:
Mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Die Mieteinnahmen übersteigen die Kosten für Fremdkapital und Nebenkosten! Garagen/Aussen-PP sind vorhanden. **Preis auf Anfrage.**

SVIT
OSTSCHWEIZ

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

maler-faeh.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Von der Basisstufe bis zur Matura

**GYMNASIUM
untere waid**

Schnuppervormittag
Informationsabend

Samstag, 9. November 2019, 09.00 Uhr

Dienstag, 3. Dezember 2019, 19.30 Uhr

IN DER ART
EINZIG

Gymnasium Untere Waid
9402 Mörschwil, T +41 71 866 17 17
www.unterewaid.ch

Erster Wies-Treff in diesem Schuljahr

Woran arbeiten eigentlich die Schülerinnen und Schüler der anderen Klassen in der Wies und Bissau? Welche Talente schlummern in den Kindern und kommen während des regulären Schulbetriebs kaum zur Geltung? Eine gute Gelegenheit, diesen und ähnlichen Fragen auf den Grund zu gehen und etwas vor vielen anderen Kindern zu präsentieren, bietet sich jeweils am Wies-Treff. Am

Mittwoch, 2. Oktober war es so weit: Es gab unter anderem musikalische Beiträge, verblüffende Zaubertricks wurden präsentiert, Wetterregeln vorgetragen und eine Klasse stellte ihr aktuelles Wochenmotto vor – wir spielen fair.

Die nächste Gelegenheit an einem Wies-Treff dabei zu sein, bietet sich am **Mittwoch, 22. Januar** ab 10:00 Uhr im Schulhaus Wies. **KH**

Kürbissuppenplausch in der Wies

Bei so warmem Wetter wie noch nie konnten wir am Mittwoch, 23. Oktober beim Schulhaus Wies den traditionellen Kürbissuppenplausch durchführen. **KH**

3./4. Klasse Wies 2

Houw grosser Manitu

Dieser Manitu war uns wirklich wohlgesinnt. Bei schönem Wetter verbrachte unsere Klasse am letzten Montagnachmittag vor den Herbstferien einen abwechslungsreichen Nachmittag im Tipidorf in Berneck, als krönenden Abschluss unseres NMG-Themas Indianer.

Die Kinder konnten von einem sehr breiten Bastel- und Spielangebot profitieren, welches vor oder in einem der 18 Tipis angeboten wurde. Einige bauten einen Pfeil und Bogen, eine Trommel, woben Täschen,

stellten Ringelblumensalbe her oder übten sich im Pfeil- und Bogenschüssen. Die ganz Mutigen durften sogar einen 14 Meter hohen, geschälten Baum hochklettern. Die Stimmung war sehr friedlich, obwohl 250 Kinder gleichzeitig auf dem Gelände waren.

Mit einem Indianerlied wurden wir rund um das Lagerfeuer verabschiedet.

Dieser Ausflug wird uns sicher noch lange in bester Erinnerung bleiben.

Singender Wasserfall und Wissende Eule

Die ausgezeichneten Lehrgänger

Erfolgreich bestandene Lehrgänger geehrt

Anlässlich des Häädler Jahrmarkts fand die traditionelle Lehrlings-ehrerung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge bekamen Häädler-Batzen: Adrian Schefer (Note 5,5, Maurer, Hohl AG Bauunternehmung), Corsin Castellazzi (5,4, Automatik, Varioprint AG), Marcella Trichiolo (5,3, Kauffrau HGT, Hotel Heiden), Martina Mutzner (5,3, Restaurationsfachfrau, Hotel Heiden), Samuel Bucher (5,3, Zimmermann, Heller AG Wohnbauten), Livia Jäger

(5,1, Fachfrau Gesundheit, Hirslanden Klinik Am Rosenberg), Elias Züst (5,0, Zeichner Fachrichtung Architektur, Ueli Sonderegger GmbH), Fabio Bruderer (4,9, Schreiner, Heller AG Wohnbauten), Catarina Schmid (4,9, Kauffrau mit Berufsmatura, Raiffeisenbank Heiden), Francisco Cipriano (4,9, Koch, Hirslanden Klinik Am Rosenberg), Yves Breitenmoser (4,8, Sanitärinstallateur, Paul Kobelt AG), Adrian Gehr (4,8, Elektroinstallateur, EW Heiden), Marcel Spirig (4,8, Netzelektriker, EW Heiden) und Reto Huber (4,7, Elektroinstallateur, A+ Elektro AG). **tb**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Welcome 1. Oberstufen-Party

An einem Freitag vor den Herbstferien fand der 1.-Sek-Abend, das heisst die Willkommensparty exklusiv für die neuen Sek-Schülerinnen und -schüler statt. Organisiert von sechs Jugendlichen aus der 2. und 3. Sek, stand der Abend ganz im Zeichen von guter Musik, Stimmung und Spass. Das OK gab sich sichtlich Mühe mit der Dekoration und Organisation des Abends, bereitete Snacks vor, kochte und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Die Neulinge dankten dies mit zahlreichem Erscheinen und fröhlicher Stimmung.

Jahrmarkt

Am Jahrmarkt versammelten sich die KJAH-Helferinnen und -Helfer hinter der Asylturnhalle, um das Bungee-Trampolin aufzubauen. Von 11:00 bis 17:00 Uhr konnte Jung und Alt, Sportliche und weniger Sportliche, Mutige und Vorsichtige ihren Adrenalinspiegel mit Sprüngen und Salti anheben.

Ferienbetreuung Herbstferien

In den Herbstferien fand an zwei Tagen Kinderbetreuung für Kinder ab Basisstufe C in der KJAH statt. Am Donnerstag machten wir uns auf den Weg nach Stein AR, eigentlich um die Schaukäserei zu besuchen. Da jedoch einige Kinder keinen Käse vertragen, starteten wir unseren Rundgang im Brauchtummuseum. Alle Kinder versuchten sich im Ziselieren; sie durften je eine kleine Messingkuh mit Hammer und Punzen bearbeiten und die gelungenen Kunstwerke mit nach Hause nehmen.

Am Freitag besuchten wir die OLMA respektiv den Jahrmarkt in St.Gallen. Nach dem Mittagessen aus dem Rucksack und dem Besuch

des Riesenkarussells absolvierten die Kinder den Rundgang durch den riesigen Hühnerstall. Alle durften dank richtiger Antworten einen Preis aussuchen. Zum Abschluss versuchten sich die Kinder noch im Eierkarton-Stapeln auf Zeit und schafften es alle in weit unter zwei Minuten.

Ausblick

- **Donnerstag, 14. November**
Elternabend für BG-Kids, 19:00 Uhr Chillsuite
- **Mittwoch, 20. November**
Tag der Kinderrechte, Guetzlibacken
- **Samstag, 30. November** und **Sonntag 1. Dezember**
Kinderbasteln und Kinderhüeti am Adventsmarkt
Manuela, Damaris und Simon

Light my fire! Alte und neue Bar-Legenden

Mit «light my fire» haben «The Doors» mit Frontmann Jim Morrison 1967 einen Song für die Ewigkeit gelandet. Move-to-the-Groove hat an der Bar mit Hannes (Gianni) Friedli und Gil (Gil-Bär) Gretler auch Legenden für die Ewigkeit geschaffen. Gianni (letztmals am 9. November dabei) und Gil-Bär verlassen das Move-to-the-Groove-Team. Ein würdiger Ersatz steht mit Peter (Pedro) Stark bereit. Neue Legenden sind somit sicher!

Wir bieten am **Samstag, 9. November** legendäre Musik aus der Hand der Legende Rolf (DJ), legendäres Kursaal-Bar-Ambiente, legendäres knackiges Getränkeangebot,

(weiterhin) legendär smartes Bar-Team – und legendäre Gäste. Legends! Türöffnung: 21:00 Uhr, Eintritt: Fr. 10. *Oliver Brosch*

Dokumentarfilm über die Beziehung Mensch und Tier

Die Aufnahme eines Tieres in Ihr Leben kann eine lebensverändernde Erfahrung sein. Der Dokumentarfilm «Cody – The Dog Days Are over» am **Sonntag, 10. November** um 19:00 Uhr im Kino untersucht die Möglichkeiten und die damit verbundenen Konflikte und Dilemmata bei der Adoption von Strassenhunden – unter Berücksichtigung ihrer Vergangenheit und Emotionen. Es

gibt keine Garantie für den Erfolg. Aber wenn sich der Mensch als das grösste Lebewesen der Welt qualifizieren will, ist er mit Verantwortung verbunden.

Filmemacher Martin Skalsky mit seinem Hund Cody sind anwesend.

Astrid Mucha

Kulturherbst in der Linde

Es herbeletet, auch bei uns in der Linde. Wir haben die schöne Sommerzeit genossen, gleichzeitig freuen wir uns aber schon auf längere Abende – und diesen Abenden kann man ja zum Beispiel einen kulturellen Charakter geben.

Wir haben für Sie ein paar Anlässe vorbereitet:

Samstag, 16. November um 20:00 Uhr: Polonaise mal Anderscht. Sebastain Gugala und Tomasz Bartoszek zusammen mit dem Trio Anderscht. Ein einmaliges, gemeinsames Konzert: Appenzeller- und Welt-Musik trifft Klassik und ost-europäische Musik.

Sonntag, 24. November um 19:00 Uhr werden wir Curly Strings, estnische Volksmusik im Stil von Americana & Bluegrass, präsentieren. In Estland sind sie Stars. Auf ihrer Europa-Tournee machen sie Halt bei uns. Schon ab 16:00 Uhr: ein Vortrag über Kultur und Natur in Estland.

Adventssonntag, 1. Dezember um 17:00 Uhr: Trio Gioia und Singchörli Laad. Volksmusik pur.

Infos und Reservationen: www.lindeheiden.ch, 071 898 34 00.

Edi Thurnheer

Ein neuer Leckerbissen in unserer KlassiKino-Serie

Unser KlassiKino-Format findet jeweils als Matinée am Sonntagmorgen statt. Sie werden mit einem Cüpli empfangen, ins Stück eingeführt und in der Pause mit einem Apéro-Riche verwöhnt.

Am **Samstag, 24. November** zeigt das Kino um 10:00 Uhr Così fan tutte – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Weitere Infos: www.kino-heiden.ch. *Astrid Mucha*

Klangschichten mit der Orgel in der Hauptrolle

Am **Samstag, 16. November** um 19:00 Uhr (Kirche Oberegg) und am **Sonntag, 17. November** um 17:00 Uhr (ev. Kirche Gais) spielt das Appenzeller Kammerorchester Fundstücke aus vier Jahrhunderten.

Als Solist konnte der Winterthurer Organist Rudolf Meyer gewonnen werden. Solistinnen im Doppelkonzert von J. S. Bach sind Helen Moody (Oboe) und Christine Baumann (Violine).

Ausgebreitet werden musikalische Fundstücke aus vier Jahrhunderten:

Ein Juwel ist J.S. Bachs Doppelkonzert für Oboe und Violine. A. Zurbiggens «Strandgut» steht im scharfen Kontrast zu P. Müller-Zürichs Orgelkonzert. Melancholisch berühren S. Barbers «Adagio for Strings» und die Lyrischen Stücke von E. Grieg.

Am Schluss ist die eigens für diese Konzerte geschriebene Komposition «Bach-Geschiebe» des Organisten Rudolf Meyer zu hören. Eintritt frei, Kollekte. **Brigitte Mösch**

Bangkok grüsst Heiden

Am **Samstag, 30. November** um 17:00 Uhr findet im Kursaal ein ganz spezieller Anlass statt. Krit Niramittaham, ein junger Pianist aus Bangkok, entführt uns mit Kompositionen des thailändischen Königs Bhumibol (gestorben 2016) in östliche Gefilde und trifft sich mit der Schweizer Violinistin Barbara Hürlimann zu verschiedenen abendländischen Melodien. Ergänzt wird der musikalische Anlass durch das Nachwuchstalent am Hackbrett, Joshua Broger aus

Trogen, der in jungen Jahren bereits durch verschiedene Fernsehauftritte bekannt ist.

Die Kollekte kommt vollumfänglich der thailändischen Strassenkinderstiftung Baan Nok Kamin (www.baannokkamin.ch) zugute, die Strassenkindern durch Aufnahme in Grossfamilien ein Zuhause und Gelegenheit zum Schulbesuch und zum Abschluss einer Berufsschule oder eines Universitätsstudiums bietet.

Irene Gröbli-Schmid

Sonntags um 5: Das Weihnachtsoratorium

Am **Sonntag, 1. Dezember** um 17:00 Uhr wird im Museum eingegangen auf ein historisches Ereignis: Der Komponist Heinrich von Herzogenberg vollendete am 31. August 1894 im «Abendroth» am Waldparkrand sein Weihnachtsoratorium «Die Geburt Christi». Jetzt kehrt es nach 125 Jahren, am **Samstag, 7. Dezember**, nach Heiden zurück, aufgeführt um 19:00 Uhr in der ev. Kirche durch den Konzertchor Ostschweiz. Ich führe Euch in ein Werk ein, des-

sen Nähe zu Bach unübersehbar ist (in Deutschland ist es heute nach Bach das meistgespielte Weihnachtsoratorium). Allerdings waren Herzogenberg die Hände gebunden: Ihm standen neben einer erbettelten Oboe keine Pauken und Trompeten zur Verfügung. Ich werde – illustriert mit Tonbeispielen, Bildern und Zitaten – über Hintergründe, die Entstehung und die Widerstände bis hin zur Uraufführung am 16. Dezember 1894 berichten. **Andres Stehli**

Eine aussergewöhnliche Migrationsgeschichte

«Plötzlich Heimweh» erzählt von der anhaltenden Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Yu Hao gelingt es, ihre eigene Migrationsgeschichte mit einem aussergewöhnlichen Porträt der Schweiz zu verweben: Sie hält die Besonderheiten des Appenzeller Brauchtums aus nächster Nähe fest und stellt gleichzeitig globale

Sinnfragen. Eine dialogische Auseinandersetzung, die in starken Bildern den Bogen von der chinesischen Megacity zum unberührten Alpstein spannt. Filmemacherin Hoa Yu wird am **Dienstag, 26. November** um 19:30 Uhr persönlich im Kino sein.

Astrid Mucha

Kantonales Musikfest 2020 in Heiden

Seit nunmehr fast zehn Monaten ist das OK an der Arbeit. Der Grossanlass beginnt nun konkrete Formen anzunehmen.

Während dreier Tage – 5. bis 7. Juni – wird die Seeallee zu einer Festmeile und ein Festzelt für zirka 1500 Personen wird aufgebaut. Nebst Wettspielkonzerten in der ev. Kirche und im Kursaal werden Sie im Verlaufe der drei Tage auf der Rosentalstrasse Parademusikformationen geniessen können. Bereits haben sich über 20 Musikvereine aus der ganzen Schweiz für dieses Wochenende nach Heiden angemeldet.

Auf unsere Anfrage im Mai nach Unterkunftsmöglichkeiten für Musikantinnen und Musikanten haben sich schon über zehn Familien ge-

meldet. Das OK ist froh, wenn sich noch weitere Häädler vorstellen können, an diesem Wochenende einen oder mehrere Musikanten zu beherbergen. Anruf unter 071 891 27 84 genügt. Wir danken Ihnen.

Für die Abendprogramme konnten bereits die ersten Bands verpflichtet werden. Weitere Details des Festprogramms erfahren Sie in den nächsten Ausgaben. **Stefan Gantenbein**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 4. Dezember**
Redaktionsschluss ist am **Freitag, 15. November**

Kulturreise Albanien und Nordmazedonien

Sie kennen Albanien? Ein «Nein» dürfte bei Befragten überwiegen. Zu lange war das China-orientierte Land hermetisch vom Westen abgeriegelt, litt unter dem Diktator Enver Hoxha. Nun öffnet es sich und gilt als Geheimtipp mit herunterzuschraubenden Ansprüchen.

Das Kulturpodium Heiden lädt vom **15. bis 25. Mai 2020** zu einer Studienreise nach Albanien und Nordmazedonien ein. Ein professioneller Studiosus-Reiseleiter vermittelt Einblicke in alte Städte und Dörfer, römische Ausgrabungen, orthodoxe Klöster, Moscheen, Kastelle, Burgen und Museen, ergänzt durch Begegnungen mit Einheimischen und bereichert von wunderschönen Meer-, See- und Berglandschaften. Eindrücke, wie man sie als Einzel-

reisender nicht so schnell erlebt. Interessiert? Unter info@kulturpodium-heiden.ch oder 071 891 14 22 erhalten Sie den farbigen Reiseprospekt. **Andres Stehli**

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

Sonntags um 5
Zurück in die
Vergangenheit

Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr
Museum Heiden

H. v. Herzogenbergs Weihnachts- Oratorium «Die Geburt Christi»

Andres Stehli führt ein
Vor 125 Jahren entstand im
Heidener «Abendroth» ein
überaus populäres Werk.
Zur Aufführung vom
7. Dezember 2019 in der
Evang. Kirche Heiden.

Kostenlos! Spendenkasse Museum.

in Zusammenarbeit mit

15. bis 25. Mai 2020: Kulturreise nach Albanien und Nordmazedonien

Albanien?

Albanien!

Zwar...

- unterentwickelt und jahrzehntelang abgeschottet durch
 - Diktator Hoxha mit seinem
 - China-Kommunismus doch...
 - das Blatt hat sich gewendet
 - sanfte Öffnung nach Westen
 - und Wille zum Fortschritt
 - touristisch zwar rückständig, die Ansprüche sind zu senken
- dafür auf unserer Reise...**
- ganz neue Erkenntnisse dank professioneller Reiseleitung durch Studiosus
 - Einblicke aus erster Hand in Städte, Dörfer, orthodoxe Kirchen, Klöster, römische Ausgrabungen, Moscheen, Burgen, Privathäuser, Museen, Paläste
 - Begegnungen mit Einheimischen
 - in traumhafter Meer-, Küsten-, Seen- und Berglandschaft
 - in Ergänzung: Nordmazedonien

Interessiert?

Gerne stellen wir Ihnen das ausführliche Reiseprogramm zu. Kulturpodium Heiden, Andres Stehli, Weidstrasse 32, 9410 Heiden, 071 891 14 22, info@kulturpodium-heiden.ch

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!**

Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Zu vermieten
per Sofort

**Tiefgaragenplatz
Seeallee**

(hinter UBS)

Fr. 130.-, inkl. NK

Auskunft erteilt EW Heiden AG

Tel. 071 898 89 40

ewh

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Schokolade trifft Honig...

Mit Schokolade & Honig möchten wir Dich auf die kalte Jahreszeit einstimmen. Bei **Sois-Belle** und an der **Poststrasse 22** laden wir ein, unsere Neuheiten zu entdecken und bei einem Apéro den Wintereinzug zu geniessen.

Wir freuen uns auf Deinen Besuch am **7. November 2019 ab 18.00 Uhr** an der Poststrasse in Heiden.

Türen und Bären

Eine Tür geht auf, eine andere geht zu. Vor der einen steht schon der Winter, hinter der anderen hat sich endgültig der Sommer verabschiedet. Der Oktober sah noch goldene Tage, doch im November werden die Nächte unaufhaltsam länger. Das Leben zieht sich in sich selbst zurück. Bäume schütteln ihr Kleid ab und schlafen ein und Bären kuscheln sich in ihren gemütlichen Höhlen ein.

Länger werdende Nächte bringen ausgedehntere Abende mit sich. Glück hat, wer diese in guter Gesellschaft an einem gastlichen Tisch bei

Speis und Trank in einer warmen Stube verbringen darf. Zum Beispiel im Gasthaus Bären, wo die Wildsaison verlängert wird, am Irischen Abend vom **Samstag, 23. November** nochmal aufgespielt wird, und wo sich im Stübli schon bald wieder Vereine und Arbeitsteams zum Feiern treffen und ein ereignisreiches Jahr zum Abschluss bringen werden.

Türen gehen auf und Türen gehen zu. Die Tür zum Gasthaus Bären steht dem Gast mit herzlichem Willkomm stets offen. **Stephan Herzer**

Franz Eugster übergab sein Schlüssel-Unternehmen seinem Nachfolger Stephan Bischof (rechts)

Nachfolge Schlüssel Eugster geregelt

Vor der verschlossenen Haustüre stehen und der Schlüssel unauffindbar ... In solchen Fällen war Franz Eugster zur Stelle, der sich 1989 mit der Eröffnung eines Schlüssel-Fachgeschäftes in Heiden selbstständig gemacht hatte. Mit Stephan Bischof konnte die Nachfolge gut und nahtlos geregelt werden.

Zum Tätigkeitsfeld gehören die Bereiche Schliesssysteme, Nachschlüssel, Schlossreparaturen, Tür-Öffnungsdienst und kompetente Beratung. Geöffnet ist das Geschäft an der Werdstrasse 2 von Dienstag bis Freitag, 08:00 bis 12:00 und 13:30 bis 18.30 Uhr. **Peter Eggenberger**

Tag der offenen Tür

Sie haben sich schon immer gefragt, wie es in einer Tierarztpraxis aussieht? Am **Samstag, 16. November** öffnet die Tierarztpraxis Im Bad ihre Tür von 10:00 bis 15:00 Uhr, damit Sie die neuen Räumlichkeiten an der Badstrasse 8A (ehemals Frischmarkt Looser) besichtigen und

einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Zudem können Sie von einer Verhaltenstherapeutin mehr zum Thema «Hunde und Tierarztbesuch» erfahren. Selbstverständlich ist auch für Speis und Trank gesorgt. Das ganze Praxisteam freut sich auf Ihren Besuch. **Max Känzig**

Schokolade trifft Honig ...

Mit Schokolade und Honig möchten wir dich auf die kalte Jahreszeit einstimmen. Bei Sois-Belle und an der Poststrasse 22 laden wir ein, unsere Neuheiten zu entdecken und bei

einem Apéro den Wintereinzug zu geniessen. Wir freuen uns auf deinen Besuch am **Donnerstag, 7. November** ab 18:00 Uhr an der Poststrasse.

Catja Meo

Den beiden Hausärzten steht das bewährte, eingespielte und kompetente Team mit Michaela Städler, Lea Küttel, Priska Tobler, Angela Eugster und Lena Sprecher dankenswerterweise weiterhin zur Verfügung

Verstärkung der Arztpraxis Bären in Obereg

Seit August hat die Praxis Dr. med. Fabian Fehr, die bald zehn Jahre in Obereg tätig ist, Verstärkung bekommen. Mit Dr. med. Michael Popp hat ein zweiter Hausarzt seine Arbeit in der Arztpraxis Bären wieder aufgenommen. Die hausärztliche Grundversorgung in der Region ist somit auch in Zukunft gewährleistet.

Dr. med. Michael Popp ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und hat seine gesamte Facharztbildung

in der Schweiz absolviert. Er bringt eine mehrjährige Erfahrung als Hausarzt und Oberarzt im Bereich der Altersmedizin mit.

Durch die neue Partnerschaft von Dr. med. Michael Popp und mir kann die Arztpraxis Bären das Einzugsgebiet wieder erweitern. Infos: www.praxisbaeren.ch **Fabian Fehr**

20. Sternstunde im Weinkeller

Herzlich laden Blumen Looser und Sonderegger Weine zur traditionellen Adventsausstellung mit Degustation vom **Freitag, 22. bis Sonntag, 24. November** in den Kellergewölben an der Poststrasse 9 ein.

Am Freitag werden Sie von 17:00 bis 20:00 Uhr mit einem Willkommens-Apéro und musikalischer Unterhaltung empfangen. Trendige Adventsfloristik, eine vielseitige Weindegustation, umrahmt mit kunstvollen Bildern von Sylvia Bühler,

lassen Augen und Gaumen verzaubern.

Am Samstag ist von 11:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Bei musikalischer Unterhaltung lädt ab 13:00 Uhr das Adventsbeizli zum Verweilen ein.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue und freuen uns auf Ihren Besuch zur 20. und letzten Sternstunde im stimmungsvollen Gewölbekeller.

Silvia Sonderegger

Vor-Weihnachten im Kursaal

Traditionell startet eine Woche vor dem ersten Advent Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerk im Kursaal. Von 28 Ausstellern wurden Stoff, Wolle, Ton, Steine, Früchte, Mehl und vieles mehr mit viel Liebe und Können zu Unikaten verarbeitet. Lassen Sie sich überraschen.

Die Öffnungszeiten sind **Freitag, 22. November** von 14:00 bis 20:00 Uhr, **Samstag, 23.** von 10:00 bis

18:00 Uhr und **Sonntag, 24.** von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Das Kulinarische kommt nicht zu kurz, kleine Speisen, Süßes, Getränke und vieles mehr warten auf Sie – auch Marroni dürfen dabei nicht fehlen. Ein stimmungsvolles Ambiente und Musik laden zum Verweilen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. *Chris Nowak*

Adventsdekoration gestalten

Die lichtvolle Adventszeit steht schon bald wieder vor der Tür. Möchten Sie Ihr Adventsgesteck selber gestalten oder eine Schale selber festlich schmücken?

Unter der Anleitung von Hildegard Koller bieten Ihnen die Hädler Frauen diese Möglichkeit am **Mittwoch, 27. November** von 19:00 bis 22:00 Uhr im kath. Pfarreizentrum. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Kosten: Fr. 30 für Mitglieder, Fr. 35 für Nichtmitglieder. Hinzu kommen Materialkosten nach persönlichem Aufwand. Mitbringen: Gartenschere, Schale oder Gefäß, Kerzen, evtl. Dekorationsmaterial. Grünzeug steht vor Ort zur Verfügung.

Auskunft und Anmeldung bis 12. November: Hildegard Koller, 071 891 28 21 oder h.koller@koller-ag.ch.

Ursula Locher

Orgelkonzert mit Vincenzo Allevato

Am **Freitag, 29. November** um 19:00 Uhr klingen die 52 Register unserer Hädler Orgel wieder in vollen Tönen. Wir konnten einen herausragenden Musiker für ein Konzert gewinnen: Der Orgelvirtuose Vincenzo Allevato stammt aus Fuscaldo in Italien und begann sein Studium am «Conservatorio S. Giacomantonio» in Cosenza bei Prof. Claudio Brizi. Nach seinem Diplom in Orgel und Orgel-Komposition

führten ihn seine Studien nach Deutschland. Seit September 2018 studiert er an der Zhdk Zürich Master Kirchenmusik bei Prof. Tobias Willi und amtiert als Organist in Wallisellen. Zudem ist er Preisträger des Musikpreises des Kulturkreises Gasteig – München 2017. An der Orgel in der ev. Kirche spielt Vincenzo Allevato Werke von J.S. Bach, M.E. Bossi, O. Respighi, M. Duruflé. Eintritt frei, Kollekte. *Claudia Gebert*

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Gerne möchte der Kurverein auch in der diesjährigen Adventszeit den Weg durch den Waldpark mit Krippen und und Laternen schmücken. Sind Sie dabei? Anmeldung: info@kurvereinheiden.ch. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

Die Werke würden wir gemeinsam am **Samstag, 30. November** ab 16:00 Uhr installieren. Für eine kleine Verpflegung wird gesorgt. Die Schule Heiden kann dieses Jahr leider nicht mitmachen. *Kurverein Heiden*

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Hädler Detaillisten laden Sie dieses Jahr zur achten Adventstombola ein. Startschuss ist am Adventsmarkt am **Sonntag, 1. Dezember**. Bei Ihrem Einkauf während der Adventszeit bei einem Hädler Detaillisten oder Restaurant erhalten Sie individuell eine Rubbelkarte geschenkt – Es hät so lang's hät.

Es gibt tolle Sofortpreise und Hädler Batzen im Wert von über Fr. 15'000 zu gewinnen. Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Z'Hääde go poschte – ohni Näbedchoschte. *Silvia Sonderegger*

Der Adventsmarkt am Samstagabend und Sonntag bietet ein Rahmenprogramm für Jung und Alt

Auf vielseitigen Wunsch beginnt der Adventsmarkt dieses Jahr bereits um 15:00 Uhr und bietet ein Rahmenprogramm bis um 21:00 Uhr. Auf dem Areal zwischen dem Hotel Linde und der Gemeindebibliothek wartet ein vielfältiges Angebot in heimeligen Holzhäuschen auf seine Käuferschaft. Liebevoll von Hand hergestellte Waren tragen zur besonderen Atmosphäre des Marktes bei. Auf der Bühne vor der Bibliothek werden verschiedene Musikgruppen aufspielen. Gegen Hunger und Kälte wartet ein verlockendes Angebot an Speisen und heissen Getränken, das

zum Verweilen und Geniessen einlädt. Am Sonntag werden zusätzliche Marktstände entlang der Poststrasse aufgestellt und die Ladengeschäfte haben geöffnet. Das Rahmenprogramm für die beiden Tage wird im November mit einem Flyer an alle Haushalte verschickt und liegt bei den Detaillisten auf.

Die Marktzeiten: **Samstag, 30. November** von 15:00 bis 21:00 Uhr und **Sonntag, 1. Dezember** von 11:00 bis 17:00 Uhr. *Marianne Thürlemann*

Konzert zum Jahresausklang

Auch in diesem Jahr führt das Blasorchester Heiden das zur Tradition gewordene «Konzert zum Jahresausklang» durch. Unter der musikalischen Leitung von Stefan Zeller, Dirigent des Musikvereins Harmonie Oberriet und der Bauernkappelle Oberriet, werden in kurzer Probenzeit anspruchsvolle Werke einstudiert. Am Konzert, das am **Donnerstag, 26. Dezember** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche stattfindet, wird dem

Publikum Blasmusik vom Feinsten geboten.

Nach aussergewöhnlichen Orgelklängen im letzten Jahr, wird diesmal die Band «Kind Of Blue», ebenfalls aus dem Appenzeller Vorderland, das Konzert mit Leckerbissen aus Blues und Jazz bereichern. Tragen Sie bereits heute den Konzerttermin in Ihre Agenda ein. Infos: www.blasorchesterheiden.ch. *Ruth Weber*

Ihr Christbaum aus der Ostschweiz

Blumen Looser nimmt ab sofort gerne Ihre Bestellung für Ostschweizer Rot- und Nordmann-Tannen entgegen. Die Tannen sind ab **Donnerstag, 12. Dezember** an der Badstrasse erhältlich.

Die Fichte, wegen ihrer rötlichen, schuppigen Rinde auch Rottanne genannt, ist mit fast 40 Prozent die häufigste Baumart der Schweiz.

Die Nordmann-Tanne ist der beliebteste Weihnachtsbaum der Schweiz. Kennzeichnend ist die gleichförmige und aufrechte Wuchsform. Die weichen, saftgrünen Nadeln sind nicht stechend und überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit. Daher ist sie bei Kindern und Haustieren empfehlenswert und ideal für Innenräume. *tb*

Der Samichlaus kommt ... auch in den Kursaalpark

Mit Ross, Wagen und Pony, bedient mit Chlaussäckli für die lieben Kinder, tritt die Chlausgruppe am **Freitag, 6. Dezember** um 16:30 Uhr, ab Parkplatz Züst Bau, entlang Poststrasse, Freihof, Frohburg, Linde, Krone, zum diesjährigen und neuen Endziel Kursaal-Park.

Nach dem Glockengeläute um 17:00 Uhr und dem gemeinsamen Singen der ersten Strophe eines Weihnachtsliedes wird jedem Kind, welches ein Sprüchli aufsagt oder ein Liedli singt, ein Chlaussäckli bis ca. 17:45 Uhr überreicht – gesponsert, wie jedes Jahr, von der Gemeinde. Im Kursaal-Park wird ein feiner

Früchtetee ausgeschenkt und Lächerli verteilt.

Ab 18:30 Uhr machen wir Chlausbesuche bei den Familien. Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich unter 071 891 43 13, 079 822 06 35 oder hilty.heiden@bluewin.ch anmelden. Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gwändli mit sämtlichem Zubehör.

Hansjörg Hilty

Sami, niggi, nöggi ...

Christkindlimarkt Rapperswil

Die Häädler Frauen laden am **Freitag, 13. Dezember**, zum Besuch des Christkindlimarkts in Rapperswil ein. Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an den Zürichsee. Der Rapperswiler Adventsmarkt zählt zu den schönsten und mit den rund 250 Marktständen zu den fünf grössten Märkten der Deutschschweiz.

Treffpunkt: 10:00 Uhr, Post Heiden. Fahrkosten: Fr. 20 mit Halbtax (Ostwind 9-Uhr-Tageskarte alle Zonen). Bitte das Billett selber besorgen. Anmeldung bis 30. November bei Regula Nyffenegger 079 934 11 66 oder regula.nyffenegger@bluewin.ch.

Regula Nyffenegger

10 Jahre Gospelchor Heiden – Jubiläumskonzert

Die Freude am gemeinsamen Singen führte die über 30 Sängerinnen und Sänger unterschiedlichen Alters zusammen. Im Jahr 2009 wurde der Verein gegründet.

Unter der Leitung von Michael Stübi konnte der Chor wiederum einen Qualitätssprung machen und zählt heute zu den besten Gospelchören der Ostschweiz.

Dieser Erfolg liegt auch an der Solistin Michaela De Aza Martinez. Sie verfügt über ein aussergewöhnliches

sängerisches Talent. Ihre kraftvolle und soulige Stimme berührt das Herz.

Als Special Guest tritt Freddy Washington (USA) zusammen mit dem Chor auf. Er ist eine Gospel-Koryphäe und begeistert als Vollblutmusiker mit seinem Können.

Das Konzert findet am **Sonntag, 24. November** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche statt (Türöffnung 16:30 Uhr). Eintritt frei – Kollekte.

Valesca Montañés

Halbunterflurcontainer

Im Rahmen des Pilotprojekts erstellte die Gemeinde dieses Jahr sieben Halbunterflurcontainer. Folgende Container stehen bereit: Carparkplatz Badstrasse (2), Rosenbergweier (1), Freihofstrasse (2), Thalerstrasse beim Einlenker Gmeindweg (1) und Mittelbissastrasse (1).

Mit den Halbunterflurcontainern kann der Abfall bequem täglich entsorgt werden und stinkt nicht mehr im Keller bis zur nächsten Kehrriecht- abfuhr. Eingeworfen werden dürfen ausschliesslich offizielle weissorange Kehrriichtsäcke der A-Region. Bis 30. Juni 2020 sind auch mit Gebührenmarken ausgestattete Säcke noch gültig. Sperrgut darf nicht eingeworfen werden, sondern muss jeweils am Abfuhrtag bis 07:00 Uhr morgens neben den Containern bereitgestellt werden.

In den mit Halbunterflurcontainern versorgten Einzugsgebieten werden die normale Kehrriichttour und die 800-Liter-Haushaltcontainer aufgehoben. Die Grundeigentümer wurden diesbezüglich direkt informiert. Nicht betroffen sind die gewichtsabhängigen Container des Gewerbes sowie die Separatsamm-

Halbunterflurcontainer Carparkplatz Badstrasse

lungen von Altpapier, Grüngut und Altmetall. Die Anwohnerinnen und Anwohner in den übrigen Gebieten sollen nach Möglichkeit weiterhin die Strassensammlung benutzen. Sollte das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen, werden in den nächsten Jahren weitere Halbunterflurcontainer im Dorf gebaut.

Gemeindeschreiber gewählt

Rita Tobler wird die Gemeinde nach über elf Jahren auf den 31. Dezember verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Während dieser Zeit arbeitete Sie zuerst als Gemeindeschreiberin-Stellvertreterin, wurde dann vom Gemeinderat als Nachfolgerin des in Pension tretenden Gemeindeschreibers gewählt. Mit viel Herzblut und grossem loyalen Einsatz hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Gemeindekanzlei weiter zu einem modernen und möglichst papierlosen Dienstleistungszentrum entwickelt hat.

Der Gemeinderat hat Marco Stübi, geb. 1983, mit Stellenantritt per 1. Februar 2020 mit einem 100-Prozent-Pensum als neuen Gemeindeschreiber gewählt. Stübi ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Heiden. Derzeit ist er als Gemeindeschreiber in Wolfhalden tätig.

Ausgehend von einer kaufmännischen Grundausbildung bei der Gemeindeverwaltung in Wittenbach hat **Marco Stübi** anschliessend in verschiedenen Gemeindeverwaltungen im Kanton St.Gallen Praxiserfahrung gesammelt. Er hat zudem verschiedene Weiterbildungen absolviert. Zuletzt erlangte er 2016 sowohl das Diplom als Rechtsassistent HF als auch das Rechtsagenten-Patent des Kantons St.Gallen.

Wichtiger Austausch zwischen Kanton und Gemeinde

Der Regierungsrat besucht traditionell während einer Amtsperiode sämtliche 20 Ausserrhoder Gemeinden. Am 24. September war der Regierungsrat zu Gast in Heiden.

Am Vormittag besuchte eine Delegation des Regierungsrates und der Gemeinderat die Firma Varioprint. Im Anschluss fand eine gemeinsame Sitzung der beiden Gremien statt. Ziel dieser Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Dabei wurde über wichtige kommunale und kantonale Geschäfte gespro-

chen. Während der gemeinsamen Sitzung und dem anschliessenden Mittagessen im Restaurant Weid entstanden angeregte Diskussionen.

Leiter Abteilung Bau und Planung gewählt

Der Gemeinderat hat **Urs Holenstein** als neuen Leiter der Abteilung Bau und Planung gewählt. Er wird seine Tätigkeit am 1. Februar 2020 aufnehmen.

Urs Holenstein hat Berufslehren

als Tiefbauzeichner und Maurer absolviert. Im Jahre 1992 schloss er zudem die Bauführerschule SBA (Techniker TS) erfolgreich ab. In den vergangenen 25 Jahren war er Bauverwalter der Gemeinden Berneck und Steinach.

Ergänzung der Parkplatzbewirtschaftung mit digitalem System

Die Parkuhren der gemeindeeigenen kostenpflichtigen Parkplätze wurden durch neue Geräte ersetzt. Auch die neuen Parkuhren werden weiterhin ausschliesslich Münzen in Franken und Euro annehmen, das heisst auf die Verwendung eines

Bitte beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 15.

abends

Redaktionsschluss aufwind Dezember

estocker@bluemail.ch

Samstag, 16.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

bis Sonntag, 24.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

teuren Kreditkartenlesemoduls wird bewusst verzichtet. Für eine zeitgemässe Nutzung sollen dennoch moderne Online-Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden können. Daher wird das Onstreet-Modul Paket eingeführt. Damit können die Parkgebühren online über Internet oder via App bezahlt werden. Dieses Modul (Parkingpay, Twint, EasyPark) ist bereits in vielen Gemeinden und Städten in der Schweiz im Einsatz.

Verleihung «Prix Heiden»

Der Gemeinderat hat beschlossen, herausragende Leistungen in Wirtschaft, Kultur oder Sport auszuzeichnen. So sollen zum Beispiel karikative, sportliche, kulturelle, politische Tätigkeiten oder auch Freiwilligenarbeit gewürdigt werden, die zum Image des Dorfes beitragen.

Der Preis ist mit Fr. 1000 dotiert und wird zusammen mit einer kleinen Skulptur überreicht. Die erstmalige Preisverleihung findet am **Samstagabend, 30. November** um 19:00 Uhr auf der Bühne des Adventsmarktes statt.

Handänderungen September

Daniel Wachter, Heiden (Erwerb 11.4.1962, 29.7.1966) an Dimitri Vladimir Wachter, Heiden, Liegenschaft Nr. 1404, 798 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1528, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1175, Nordstrasse.

Max Alois Inauen, Heiden (Erwerb 15.12.1986, 6.7.1995) an CiLa Immobilien AG, Wittenbach SG, Stockwerkeigentum Nr. 5054, ^{750/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 244, Poststrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5055, ^{250/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 244, Poststrasse.

Erbengemeinschaft Mösli Hedwig (Erwerb 11.6.2018) an Christina Margrit Germann, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 112, 309 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 770, Oberes Werd.

Elsbeth Spichtig, Heiden (Erwerb 29.4.1998, 9.12.1999) an Markus Spichtig und Anita Verena Spichtig, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 366, 1047 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 716, Einstellhalle Nr. 717, Werdstrasse.

Abstimmungsresultate vom 20. Oktober

Eidgenössische Vorlagen

- Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat

Jennifer Abderhalden	642
David Zuberbühler	407
Vereinzelte	36

 Stimmbeteiligung: 39 Prozent
Gewählt: David Zuberbühler
- Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat

Andrea Caroni	827
Reto Sonderegger	214
Vereinzelte	51

 Stimmbeteiligung: 41,4 Prozent
Gewählt: Andrea Caroni

Flicken statt wegwerfen – Profis gesucht

Die Kommission Umweltschutz möchte nächstes Jahr in Kooperation mit der Stiftung Konsumentenschutz erstmals ein Repair Café anbieten und zwar am Frühlingmarkt, 16. Mai sowie am Bring- und Holmarkt, 22. August.

Bei Repair Cafés handelt es sich um ehrenamtliche Treffen, wo die Besucher defekte Gegenstände mitbringen und diese mit anderen oder auch alleine reparieren. Vor Ort stehen den Besuchern Reparaturspezialisten mit Rat und Tat zur Seite. Es wird gemeinsam repariert, was repariert werden kann. Werkzeuge können kostenlos genutzt werden.

Wir sind deshalb auf der Suche nach Reparaturprofis. Wer verfügt

Heizkosten sparen

Zwei Drittel des gesamten Energiebedarfs im Haushalt werden für die Gebäudewärme benötigt. Mit folgenden Tipps starten Sie effizient in die neue Heizsaison:

- Keine Möbel oder Vorhänge vor Heizkörpern: Warme Luft muss zirkulieren können.
- Roll- und Fensterläden über Nacht schliessen, damit das Haus weniger auskühlt.
- Gekippte Fenster verschwenden viel Energie, die Luft wird jedoch kaum ausgetauscht. Lüften Sie stattdessen bis zu dreimal am Tag mehrere Fenster für 5 bis maximal 10 Minuten.
- Regulieren Sie die Wärme nicht durch das Öffnen der Fenster, sondern durch die Einstellung am

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

über nötige Fachkenntnisse im Bereich Elektronik, Textilien und Holz und stellt diese ehrenamtlich zur Verfügung?

Sind Sie interessiert an einer ehrenamtlichen Mitarbeit und möchten uns unterstützen? Wir freuen uns über Ihren Anruf. Bitte melden Sie sich bei der Kommission Umweltschutz: Priska Bachmann, 079 638 45 35 oder Regula Nyffenegger 079 934 11 66. **Andreas Naef**

Region
Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben.

Heizköperventil. Thermostatventile sind dabei am effizientesten, da sie die Raumtemperatur erkennen und das Heizventil schliessen, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Denken Sie daran: Mit jedem Grad Raumtemperatur erhöhen sich die Heizkosten um 6 Prozent. Ein bedarfsangepasstes Einstellen lohnt sich also.

- Falls Sie bei offenem Fenster schlafen, sollten die Heizkörperthermostate auf die Position * (= Frostschutz) zuge dreht sein. Dieselbe Position empfiehlt sich auch für unbenutzte Räume.

Andreas Naef

Geburten

- Antonio Luis Belardi**, geboren am 8. Oktober, Sohn des Manuel und der Olga Belardi, geb. Bryzgalova
- Mirko Cupeljic**, geboren am 9. Oktober, Sohn des Aleksandar und der Milica Cupeljic, geb. Subic

Todesfälle

- Mario Karl Büchel**, geb. 1937, gestorben am 30. September in St.Gallen
- Ida Frischknecht**, geb. Scherrer, geb. 1924, gestorben am 6. Oktober in Heiden
- Rita Zázilia Huck**, geb. Hess, geb. 1940, gestorben am 16. Oktober in Heiden
- Rosmarie Bamert**, geb. Hafner, geb. 1949, gestorben am 21. Oktober in Heiden

Gratulation

zum 85. Geburtstag

- Elsa Sturzenegger**, Obereggerstrasse 42 (24. November)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Fritig, 15.11.19 ab 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 16.11.19 und
Sunntig, 17.11.19 ab 11⁰⁰ Uhr

Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Statiönli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebig ab 22⁰⁰ Uhr
Statiönli bleibt am Mäntig 18.11.19
bis Dunnschtig 21.11.19 zue.

zu kaufen gesucht freistehendes Einfamilienhaus in Heiden

auch Renovationsobjekt

Angebot einsenden an
Publica-Press Heiden AG
Chiffre 20190901
Postfach 262, 9410 Heiden
oder direct@pph.ch

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Der neue Opel

COMBO LIFE

engine of the year 2019
1- bis 1,4-Liter-Kategorie
1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg - Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Der Wohlfühlboden für Zuhause.
Ihr Teppich.

bürki

Bürki Boden AG
9413 Oberegg
T 071 891 14 76
9403 Goldach
T 071 841 08 87

Bodenbeläge
Teppiche
Parkett
Do it yourself

www.buerki-boden.ch

Voranschlag 2020 – der Steuerfuss bleibt unverändert bei 3,7 Einheiten

Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt für das Jahr 2020 bei 3.7 Einheiten. Der Gemeinderat präsentiert den Voranschlag 2020 mit einem Aufwandüberschuss von 834'000 Franken.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	± %	Bemerkungen zum Voranschlag
	Betrieblicher Aufwand	26'297'058	25'799'681	26'647'700	3,3	30 im vom Gemeinderat vorgegebenen Rahmen
30	Personalaufwand	11'722'677	12'185'019	12'265'300	0,7	31 Instandstellung Strassen, Wanderwege und Parkplätze /
31	Sach- und übriger Aufwand	4'749'318	4'736'972	5'103'700	7,7	IT-Umstellung Schule /
33	Abschreibungen	826'671	793'400	901'000	13,6	Anschaffung Parkuhren
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	0,0	33 Abschreibung abgeschlossener Investitionsprojekte
36	Transferaufwand	8'359'882	7'444'270	7'729'500	3,8	36 Beitrag an Sonderschulen, Pflegefinanzierung, Alimentenbevorschussung und Beratungsstelle für Flüchtlinge höher
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0,0	40 weniger Steuererträge infolge Steuergesetzesrevisionen 19 und 20
39	Interne Verrechnungen	638'511	640'020	648'200	1,3	42 Mehreinnahmen Pflögetaxen Quisisana, Einführung Kehrichtgrundgebühr, Mehrerträge inf. Übernahme Grundbuchamt Wolfhalden und Mehrerträge inf. Führung kantonalen Konkursamt
	Betrieblicher Ertrag	26'170'380	24'940'226	25'271'000	1,3	Der Aufwandüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit beträgt Fr. 1'376'700. Dank ausserordentlichen Erträgen kann jedoch mit einem besseren Gesamtergebnis und einem Aufwandüberschuss von Fr. 834'600 gerechnet werden.
40	Fiskalertrag	16'792'248	16'272'500	16'103'500	-1,0	
41	Regalien und KozeSSIONen	-	-	-	0,0	
42	Entgelte	6'207'109	6'017'430	6'430'400	6,9	
43	Verschiedene Erträge	-	-	-	0,0	
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds	334'434	10'000	20'000	100,0	
46	Transferertrag	2'198'079	2'000'276	2'068'900	3,4	
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0,0	
49	Interne Verrechnungen	638'511	640'020	648'200	1,3	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	126'679	859'455	1'376'700	60,2	
34	Finanzaufwand	304'663	537'000	418'500	-22,1	
44	Finanzertrag	632'793	495'400	562'800	13,6	
	Ergebnis aus Finanzierung	-328'130	41'600	-144'300	-446,9	
	Operatives Ergebnis	-201'452	901'055	1'232'400	36,8	
38	Ausserordentlicher Aufwand (Einmaleinlage PKAR)	180'692	-	-	0,0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	355'355	287'000	287'000	0,0	
90	Spezialfinanzierung und Fonds Aufwand/Ertrag	343'574	211'874	110'800	-47,7	
	Ausserordentliches Ergebnis	-518'237	-498'874	-397'800	-20,3	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-719'689	402'181	834'600	107,5	

Entwicklung Steuerertrag

Der Voranschlag 2020 geht von 1,0 Prozent weniger Fiskalerträgen aus. Dazu sollen die natürlichen Personen einen Beitrag von Fr. 12,3 Millionen leisten.

Investitionen 2020–2023

Der Voranschlag rechnet für 2020 mit Investitionen von Fr. 13,6 Millionen. Wesentliche Vorhaben sind die Sanierung des Schulhauses Dorf und die Erschliessung Nord und Brunnen-/Bergstrasse sowie der Neubau Sporthalle Gerbe.

Ausblick Steuerfuss

Der Steuerfuss bleibt bei 3,7 Einheiten. Auch mit den geplanten grossen Investitionen soll der Steuerfuss mindestens bis 2023 unverändert bleiben.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag genehmigt und beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesem an der Urnenabstimmung vom **24. November** zuzustimmen.

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 14. November 2019, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 13.02.20, 12.03.20,...

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

HAUS ZUR STICKEREI

BÄNZIGER'S STÖBE BAR STICKLOKAL | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

BÄNZIGER'S STÖBE+BAR

Jede Donnschtig offe ab em Fööfi

November bis Mai

Samstag, 16. November, 19 Uhr, Kollekte

«Landstreichmusik im Trio»

Matthias Lincke, Elias Menzi, Matthias Härtel

Auf euch freut sich natürlich, Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

20. STERNSTUNDE IM WEINKELLER

22. - 24. NOVEMBER 2019

mit

BLUMEN LOOSER ADVENTSFLORISTIK
SONDEREGGER WEINE DEGUSTATION
SYLVIA BÜHLER BILDER

Freitag 22. November 2019 17.00 - 22.00 h
AUSSTELLUNG und ADVENTSBEIZLI, APÉRO
MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG ab 18.00 h

Samstag 23. November 2019 11.00 - 18.00 h
AUSSTELLUNG und ADVENTSBEIZLI

Sonntag 24. November 2019 10.00 - 17.00 h
AUSSTELLUNG und ADVENTSBEIZLI
MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG ab 13.00 h

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue
und freuen uns, Sie zur
20. Sternstunde begrüßen zu dürfen.

Frischmarkt Looser & Sonderegger Weine

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |

www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Kunst von Sylvia Bühler in Heiden

«Kommen Sie vorbei und finden Sie ein passendes
Weihnachtsgeschenk für sich oder Ihre Lieben...»

Freitag, 29. November 2019

Samstag, 14. Dezember 2019

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Oberer Werdbüchel 4 - 9410 Heiden

www.art-of-switzerland.ch - sb@sylviabuehler.ch - Tel. 079 602 83 19

verkaufte Seite

Volle Fahrt voraus

Wenn die Hüpfkirche auf dem Kirchplatz steht, ist Betttag, dann ist Familientag. In ökumenischer Verbundenheit feiern Katholiken und Protestanten miteinander, sie beten, spielen, trinken, essen und plaudern. Wie ein Schiff auf hoher See nimmt die Gemeinde Fahrt auf, trotz den

Stürmen der Zeit und schaut nach vorne.

In der vollen Kirche machten die Singkids der Musikschule und Religionsklassen aus Heiden Mut zum Sprung ins Leben. Die neue Seelsorgerin, Bettina Wissert, gestaltete den ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Hajes Wagner. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Familien zum Apéro vor der Kirche und hissten die Segel für das Schifflein, das sich Kirche nennt. Die Kinder zog es zur Hüpfburg, wo ein

fröhliches Auf und Ab begann, das den ganzen Tag andauerte. Die Teilnehmenden brachten Salate und Desserts mit, die reichhaltigen Buffets waren ein Augenschmaus und niemand ging hungrig nach Hause.

Jugendliche und Erwachsene engagierten sich in der Küche, im Saal und an den verschiedenen Posten:

Da wurde geschminkt, mit einer Kanone auf Büchsen geschossen, attraktive Ludothekspiele konnten nach Belieben genutzt werden. Nicht zu vergessen: ein Ritt auf dem Pony. Der Griff in die Schatzkiste belohnte die jungen Matrosen und Piratinnen für die Abenteuer, die sie tapfer durchgestanden hatten.

Um 15:00 Uhr wurde die Luftzufuhr der Hüpfkirche abgestellt und sie fiel in sich zusammen – um im nächsten Jahr wieder aufgeblasen zu werden. **Albert Kappenthuler**

Maria und Josef

Keine Weihnacht ohne Weihnachtsspiel. **Am vierten Adventssonntag (22. Dezember)** werden unsere Schülerinnen und Schüler die Geschichte von Maria und Josef und ihrem Kind in der ev. Kirche aufführen. Die Singkids der Musikschule sind auch wieder dabei. Einmal im Leben ein Engel sein oder ein Hirt oder gar ein Esel ... das ist möglich im Weihnachtsspiel. Kids ab der 3. Klasse sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. Wir proben in der Adventszeit am Mittwochnachmittag von 13:30 bis 15:00 Uhr. Anmeldung und weitere Infos bei J.v.d.Wingen, 071 898 03 78 oder auf dem Sekretariat: evangelisch 071 898 03 73, katholisch 071 891 17 56.

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

**SALZ BEI
UNS ERHÄLTlich**

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Auftausalz & Regeneriersalz

Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien.
Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich
zu machen.

In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns
zum Abholen bereit oder franko Domizil.

frischknecht-heiden.ch

**HEIDEN
FRISCHKNECHT AG**

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Zu Verkaufen in Heiden (AR)

Gut erhaltenes, charmantes 5.5
Zimmer Appenzeller-Haus mit
wenig Umschwung

Verkaufspreis: CHF 540'000

Beratung und Verkauf: René Sager

Mobil: 078 696 40 12

im Glück

Apéro-Time

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH

Schenken Sie sich
Zeit für einen Apéro
in gemütlicher Runde,
regionale Tapas für
den kleinen Hunger,
Meterbrot und
Apéro-Häppli auf
Bestellung

www.imglueck.ch

Pfadis putzen Mattenbach

Ausgerüstet mit Stiefeln trafen sich die Pfadi Altenstein Heiden und die Pfadi Juvalta Eggersriet zur Bachputzete. Motiviert putzten wir den Mattenbach. Was da alles zum Vorschein kam, einfach unglaublich! Scherben, Gartenschläuche bis hin zu Metallröhren wurden von uns aus dem Bach gefischt. Als Belohnung für diese gute Tat gab es feine Bratwürste

mit Schlangenbrot über dem Feuer. Als Dessert gab es leckere Marshmallows. Nach dem Essen konnten wir uns noch ein bisschen austoben. Der gesammelte Müll wurde von der Gemeinde Eggersriet entsorgt. Die Aktion hat uns sehr viel Freude bereitet. **Lena Lutz**

Hat Ihre Ente beim 3. HUGH-Entenrennen gewonnen?

Während des Häädler Jahrmarkts fand das bereits dritte HUGH-Entenrennen statt. Folgende zehn Rennenten legten im Gstaldenbach die Strecke vom Tennisplatz zum Kohlplatz als schnellste zurück und haben somit folgende Preise gewonnen:

- 1. Preis: Rennente Nr. 134
20 Häädler-Batzen (= Fr. 500)
- 2. Preis: Rennente Nr. 215
12 Häädler-Batzen (= Fr. 300)
- 3. Preis: Rennente Nr. 379
8 Häädler-Batzen (= Fr. 200)
- 4. Preis: Rennente Nr. 459
4 Häädler-Batzen (= Fr. 100)
- 5. Preis: Rennente Nr. 248
4 Häädler-Batzen (= Fr. 100)

- 6. Preis: Rennente Nr. 249
4 Häädler-Batzen (= Fr. 100)
- 7. Preis: Rennente Nr. 159
2 Häädler-Batzen (= Fr. 50)
- 8. Preis: Rennente Nr. 163
2 Häädler-Batzen (= Fr. 50)
- 9. Preis: Rennente Nr. 116
2 Häädler-Batzen (= Fr. 50)
- 10. Preis: Rennente Nr. 008
2 Häädler-Batzen (= Fr. 50)

Die Preise müssen **bis spätestens 30. November** bei Sonderegger Weine, Poststrasse 9, 9410 Heiden abgeholt werden. Bei Nichtabholung verfallen die Preise zugunsten des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden. **tb**

Dog-Abend

Am **Samstag, 16. November** findet um 19:00 Uhr im Gerbe-Singsaal ein Dog-Abend statt. Hier können auch Anfängerinnen und Anfänger das Spiel lernen. Wer das Spiel kennt, kann am Plauschturnier mitspielen.

Welches Team wird Häädler Dog-Meister 2019? Probieren Sie es doch! Für das Turnier braucht es eine Anmeldung bis zum 13. November an mich (071 891 56 60).

Regula Graf-Bürki

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 26. November** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 23. November bei

Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

tipiti Heiden sportlich unterwegs

Dieses Jahr haben sich die beiden tipiti Schulen Heiden und Trogen zusammengetan, um mit einer motivierten Fussballmannschaft an der Raiffeisentrophy 2019 teilzunehmen. In Goldach, auf der Kellen wurde auf dem Feld wie auch am Spielfeldrand alles gegeben. Viele angereiste Fans (Eltern, Verwandte und auch Ehemalige) unterstützten die Mannschaft

lautstark. Leider war das Glück nicht ganz auf unserer Seite: Lattenschüsse, Aussennetz – nur kein richtiger Treffer. Die Stimmung blieb trotz Niederlagen aufgestellt. Wirklich gute Verlierer nahmen gegen Abend eine verdiente Medaille in Empfang und nahmen sich vor, fürs nächste Jahr noch mehr zu trainieren. **Annamarie Nadler**

Die Jugendmusik Heiden ist Schweizermeister

Am 21. und 22. September reiste die Jugendmusik Heiden (JMh) ans Schweizer Jugendmusikfest nach Burgdorf. Sie stellte sich unter der Stabführung von Tobias Braunwalder in der Kategorie Small der Parade-musikkonkurrenz. Mit 85.66 Punkten marschierte sie erstmals in der Vereinsgeschichte auf den ersten Platz. Der grösste Teil der Bewertung bestand aus dem musikalischen Teil. Die optische Wirkung sowie der Gesamteindruck machten die Top-Platzierung aus.

Unter der Leitung von Maria Sturm holte die JMh im Konzertwettbewerb 84.67 Punkte – dies entspricht dem elften Rang von 26 Jugendmusikern in der Kategorie Unterstufe. Die Resultate zeigen, dass die JMh einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung des Blasmusiknachwuchses in der Region leistet.

Alle drei Formationen der JMh sind am **Sonntag, 1. Dezember** um 18:00 Uhr am Adventskonzert in der ev. Kirche zu hören. Der Eintritt ist frei. **Roman Höhener**

Kurs- und Veranstaltungskalender

28. Oktober, 18-22 Uhr

„Ganz wild auf Wild“:
Kochkurs mit Fabian Devos. Feilen Sie an Ihrer Kochkunst - gemeinsam mit uns und weiteren kulinarisch passionierten KursteilnehmerInnen.

2. November, 10-12 Uhr

Beyer Beans Kaffee-Kurs:
Erleben Sie die Aromenvielfalt welche in dem täglichen Wachmacher stecken können.

12. November, 18-22 Uhr

„Pssst... Küchegeflüster“:
Ungestört Zeit verbringen als Paar! Sie kochen ein 3-Gänge-Menü und erhalten Inputs für Gespräche, die über den Tellerrand des Alltags gehen. Mit Renata Togni - Coach & Trainer.

16. November, 10-12 Uhr

Beyer Beans Kaffee-Kurs:
Erleben Sie die Aromenvielfalt welche in dem täglichen Wachmacher stecken können.

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St.Leonhardstrasse 78, 9000 St.Gallen

Information/Anmeldung:
www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

BAUMANN
Der Küchenmacher

Projekt- und Bauleitung Umbau und Sanierung

Oberaustasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58
www.bau-atelier.com

BAU ATELIER SCHWARTZ

 Immo-Service-Ost Zäch

**Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
kompetent, effizient und zum
besten Preis**

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 071 888 66 18 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

 **Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

**Neuer Standortleiter
Innere Medizin**
Spital Heiden

Per 1. September wechselte **Timo Schmitter** innerhalb des Spitalverbundes zurück ins Spital Heiden und übernahm dort als Leitender Arzt die Standortleitung Innere Medizin. Seit 2015 ist Schmitter Oberarzt im Bereich der Inneren Medizin im Spital Herisau. Der Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH verfügt über hohe fachliche Kompetenzen, speziell im Bereich der Ultraschallmedizin, in der Palliative Care und bei der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten. Timo Schmitter kennt das Spital Heiden und viele der zuweisenden Ärzte bereits aus seiner Zeit als Assistenz- und Oberarzt.

**SEIT MEHR ALS 10 JAHREN
IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN**

acustix

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in
allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Die gesundheitlichen Aspekte der neuen 5G-Technologie

Die Mobilfunkproblematik und die gesundheitlichen Folgen davon, beschäftigen Wissenschaftler, Ärzte, Politiker und Umweltschützer schon viele Jahre. Der Ausbau zur fünften Generation (5G) verschärft die Diskussion erheblich. Die Strahlenbelastung durch 5G ist um ein Vielfaches höher. Die Gefahr aus dieser 5G-Technologie führt zu hitzigen Diskussionen und daraus resultierend zu Moratorien. Die Kantone Genf und Jura, ganze Länder wie

Australien setzen den Ausbau aus. Es mehren sich Stimmen, die vor den Gefahren warnen. 230 Ärzte und Wissenschaftler aus über 40 Ländern unterzeichnen den «5G-Appell», ein Moratorium.

Am **Freitag, 8. November** um 20.00 Uhr findet der Infoanlass in der Linde statt. Referent: Dr. med. Vittorino von Toenges. Reservation: tomschmid307@gmail.com.

Tom Schmid

Brote selber backen – leicht gemacht

Sie können vieles übers Brot backen, glutenfreies Backen und die «guten» Kohlenhydrate am **Sams- tag, 9. November** von 10:00 bis 13:00 Uhr im Bionat Naturladen erfahren: spannende aktuelle Themen über Vor- und Nachteile der Low Carb Diät, Gluten Intoleranz, Ballaststoffe – die «guten» Kohlenhydrate, sekundäre Pflanzenstoffe, neue Getreidearten (Pseudogetreide), und die Vorteile von frisch gemahlenem Mehl.

Mit Getreidemühle und Mixer zaubern wir herrliche Vollkorn- und Superbrote, die es nicht zu kaufen gibt und jederzeit nach individuellen Vorlieben nachgebacken werden können. Dazu erprobte Tipps und Tricks von Anne Senn aus der Praxis,

Tools die helfen, Kohlenhydrate in Form von neuen Getreidearten zu reduzieren.

Kurskosten: Fr. 59. Anmeldung: info@bionat.ch, 071 890 00 77 oder direkt im Bionat Naturladen. Bei Bedarf erfolgt ein zweiter Workshop am Samstag, 16. November. **Urs Schmidlin**

Nominieren Sie Ihre «Prix Zora Frau 2020»

Frauen bewirken und gestalten das öffentliche Leben genauso mit wie Männer. Jeder Mensch tut dies auf seine eigene Art und Weise. Noch heute wird das Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit generell weniger wahrgenommen.

Der Frauenzentrale AR ist es ein zentrales Anliegen dies zu ändern. Das ehrenamtliche Engagement von verschiedenen Frauen, mit unterschiedlichen Hintergründen und aus diversen Tätigkeitsbereichen soll

sichtbar gemacht werden. Aus diesem Grund prämiert und ehrt die Frauenzentrale AR jedes Jahr am internationalen Frauentag, 8. März fünf Frauen aus Ausserrhoden mit dem «Prix Zora».

Helfen Sie uns, diese Frauen zu finden und schicken Sie uns eine E-Mail an prixzora@frauenzentrale-ar.ch bis Ende Dezember. Schreiben Sie uns, warum Sie diese Frau prämiieren wollen und geben Sie die Kontaktdaten dazu an. Infos: www.frauenzentrale-ar.ch. **Fabienne Duelli**

Hospizdienst Appenzeller Vorderland

Wir sind keine Sterbehelfer. 2018 haben 15 Freiwillige 21 Sterbende begleitet und dafür 1100 Stunden aufgewendet. Sechs Mal haben wir uns zu Fortbildungen getroffen. Das Referat «Wie teuer darf Sterben sein und wo liegt die Verantwortung der Politik», ist mir speziell in Erinnerung geblieben. Das Fazit war, dass die Aufwendungen für Medizin, Pflege und Begleitung Sterbender nicht auf

belastende Kosten reduziert werden darf.

Für eine Begleitung oder eine Auskunft rufen Sie 078 850 94 10 an. Infos: www.hospizdienstvorderland.ch. Sie können uns durch aktive Mitarbeit oder durch Spenden unterstützen: Konto: 90-9682-9, CH29 8080 8009 1022 8112 0. Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern. **Maya Schwalm**

Behindert – nichts was uns hindert

Wir beraten Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation. Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei Fragen zu Assistenz

- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Infos: Pro Infirmis, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau, 058 775 19 40, herisau@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch. **Lilo Nebe**

Dankeschön

Die Kita Wirbelwind möchte sich im Namen des Vorstands, des gesamten Betreuungsteams und der Kinder ganz herzlich bei der Firma Blumen Dietz bedanken. Dank der Familie Dietz können die Kinder in der Kita Wirbelwind am Standort Heiden die letzten Sonnenstrahlen in einem frisch gefüllten Sandkasten geniessen. Wir empfinden es nicht als selbstverständlich, eine solch grosszügige Spende zu erhalten.

Wie Sie vielleicht bereits erkennen konnten, treten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Anfang Oktober mit Arbeitskleidung auf. Gerne wollen wir im Dorf auf uns aufmerksam und uns erkennbar machen. Wir möchten wir der Firma Frischknecht AG und der Appenzeller Kantonalbank für ihre Unterstützung durch einen finanziellen Beitrag danken. **Michèle Kopp**

Abschied von der Hirschen-Vreni in Grub

Die Wirtinnentätigkeit der Hirschen-Vreni begann 1970 als Vertreterin der dritten Eugster-Generation. Mit der tatkräftigen Hilfe von Gatte Hans wurde eine Reihe wertvoller Sanierungen vollzogen und ein Saal angebaut. «Angesichts der vielen verschwundenen Restaurants bin ich glücklich, dass der Hirschen

erhalten bleibt», freut sich Vreni Eugster. Mit Sohn Peter erwarb ein Vertreter der vierten Familiengeneration die Liegenschaft. Nach baulichen Anpassungen und Erneuerungen wurde die Führung der Wirtschaft dem Pächter-Ehepaar Sandra und Claudio Stark-Baumann anvertraut. **Peter Eggenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFI)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
Telefon 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
Telefon 071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

ab 9. November	Dunant-Platz Eisfeld Heiden. Fernsicht Event AG	
Mittwoch, 6.	kath. Pfarreizentrum Kinderflohmarkt. Häädler Frauen	14:00–16:00
Donnerstag, 7.	Poststrasse Schokolade trifft Honig. Sois-Belle und Poststrasse 22	18:00
	Asylturnhalle Fit für den Winter. Skiclub Heiden	19:00–20:15
Freitag, 8.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
	Hotel Linde Die gesundheitlichen Aspekte der neuen 5G-Technologie. Tom Schmid	20:00
Samstag, 9.	Bionat Naturladen Brote selber backen – leicht gemacht. Bionat Naturladen	10:00–13:00
	Kursaal move to the groove (Oldies Night). Team Move to the groove	21:00
Donnerstag, 14.	Postplatz Wanderung in der Umgebung von Heiden. Senioren-Wandergruppe	12:55–17:00
Freitag, 15.	Kursaal Kultur im Kursaal: Martin O. Kurverein	20:00–22:15
Samstag, 16.	Tierarztpraxis im Bad Tag der offenen Tür. Tierarztpraxis im Bad	10:00–15:00
	Haus zur Stickerei Landstreichmusik im Trio. Haus zur Stickerei	19:00–00:00
	kath. Kirche Konzert. Appenzeller Kammerorchester	19:00
	Hotel Linde «Polonaise mal Anderscht». Polnisch-Schweizerische Vereinigung Ostschweiz/Linde	20:00–22:00
Sonntag, 17.	ev. Kirche Konzert. Appenzeller Kammerorchester	17:00
Mittwoch, 20.	Spital Heiden Öffentlicher Vortrag. Spital Heiden	19:30–20:30
Freitag, 22.– Sonntag, 24.	Weinkeller Sonderegger Weine 20. Sternstunde im Weinkeller. Blumen Looser und Sonderegger Weine	
	Kursaal Weihnachtsmarkt im Kursaal. OK Weihnachtsmarkt im Kursaal	14:00–20:00
Freitag, 22.	kath. Pfarreizentrum Häädler Spatzenhöck. Chrabbelgruppe	15:00–17:00
Samstag, 23.– Sonntag, 24.	Blumen Dietz Advent, Advent, ein Lichtlein rennt ... Blumen Dietz	
Samstag, 23.	Kirchplatz Letzter Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	fit4job Weihnachtsmarkt – harmonisch, sanft ... fit4job	10:30–15:30
Sonntag, 24.	ev. Kirche Konzert. Gospelchor Heiden	17:00
	Hotel Linde Konzert «Curly Strings aus Estland». Kulturgruppe Lindenblüten	20:00–22:15
Montag, 25.	Chillsuite Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulme	19:00–21:00
Dienstag, 26.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 27.	kath. Pfarreizentrum Adventsdekorationen gestalten. Häädler Frauen	19:00–22:00
Donnerstag, 28.	Hotel Linde Jazz Jam Session Heiden. OJK Ostschweizer Jazz Kollektiv	20:00–23:00
Freitag, 29.	ev. Kirche Orgelkonzert mit Vincenzo Allevato. ev. Kirche	19:00
Freitag, 29.– Samstag, 30.	Hotel Heiden Lu Jong & Well Tage. Zita Hartmann	14:00
Freitag, 29.– Sonntag, 1.	Blumen Dietz Advent, Advent, ein Lichtlein rennt ... Blumen Dietz	
Samstag, 30.	kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. kath. und ev. Kirchengemeinden	09:30–10:30
	Bibliothek Adventsmarkt. Gemeinde	15:00–21:00
	Kursaal Konzert «Bangkok grüsst Heiden». Verein zur Unterstützung von Baan Nok Kamin	17:00–18:30
Sonntag, 1.	Bibliothek und Poststrasse Adventsmarkt. Gemeinde	11:00–17:00
	Museum Sonntags um 5: Das Weihnachtsoratorium. Museum Heiden	17:00
	Hotel Linde Konzert «Trio Giola & Singchörli Laad». Kulturgruppe Lindenblüten	17:00–18:30

Veranstaltungskalender-Daten für November bis **Dienstag, 19. November, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Donnerstag, 7.	19:30 Wir Eltern	12/10 J., dialekt
Freitag, 8.	19:00 Astrid – Erzählnacht Bibliothek	6/4 J., S/d
Samstag, 9.	17:15 The Report	16/14 J., D
	20:15 Der Büezer	14/12 J., dialekt
Sonntag, 10.	15:00 Mein Lotta-Leben	6/4 J., dialekt
	19:00 Cody – The Dog Days Are over	8/6 J., dialekt mit Regisseur
Dienstag, 12.	19:30 Das perfekte Geheimnis	14/12 J., D
Mittwoch, 13.	20:15 Cinéclub: The Favourite	16/16 J., E/d/f
Donnerstag, 14.	18:00 Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81	
	19:30 Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8 J., OV/d
Freitag, 15.	20:15 Wir Eltern	12/10 J., dialekt
Samstag, 16.	17:15 Cody – The Dog Days Are over	8/6 J., dialekt
	20:15 Ich war noch niemals in New York	6/4 J., D
Sonntag, 17.	15:00 Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4 J., D
	19:30 Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8 J., OV/d
Dienstag, 19.	19:30 Ich war noch niemals in New York	6/4 J., D
Donnerstag, 21.	19:30 Das perfekte Geheimnis	14/12 J., D
Freitag, 22.	18:30 Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81	
	20:15 After the wedding	12/10 J., E/d
Samstag, 23.	17:15 Die Rückkehr der Wölfe	12/10 J., dialekt
	20:15 Filmhit	
Sonntag, 24.	10:00 KlassiKino: Così fan tutte	1/d
	15:00 Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4 J., D
	19:30 Das perfekte Geheimnis	14/12 J., D
Dienstag, 26.	19:30 Plötzlich Heimweh mit Protagonisten	dialekt
Donnerstag, 28.	19:30 Die Rückkehr der Wölfe	12/10 J., dialekt
Freitag, 29.	20:15 Ich war noch niemals in New York	6/4 J., D
Samstag, 30.	17:15 Cody – The Dog Days Are over	8/6 J., dialekt
	20:15 Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes	10/8 J., OV/d

Die Rosenbar ist am Freitag und Samstag jeweils ab 19:30 Uhr geöffnet. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Inserat oder Text, was mache ich?

Eine häufig gestellte Frage im *aufwind*: Ein Inserat ist kostenpflichtig und enthält Infos im Sinne von Werbung.

Bei einem Text handelt es sich um Infos aus Vereinen, Schulen, Kultur oder Wirtschaft, die kostenlos publiziert werden. Sie dürfen einen Umfang von 800 Zeichen nicht überschreiten und enthalten, wenn genügend Platz vorhanden ist, gerne auch ein Bild (muss separat angeliefert werden). **E.St.**

auf- und abwind ...

Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr.

Wie gelassen und oft unbedacht spricht sich das aus zum Jahreswechsel. Klar, man wünscht Niemandem etwas Schlechtes, was aber ist dieses Glück eigentlich? Ein freundliches Wort, ein Lächeln oder eine Blume können Glück bedeuten. Oder bedeutet Glück Reichtum in Form materieller Dinge? Gehören Schmuck, ein Haus, ein Boot dazu oder ist Gesundheit doch das grösste Glück? Bringt ein Glücksschwein, ein Schornsteinfeger oder ein vierblättriges Kleeblatt Glück? Glück zu wünschen mag eine schöne Geste sein. Für mich findet sich Glück nur in einem selbst. Jeder Mensch definiert Glück für sich selbst anders. Gesund, zufrieden und in Harmonie mit sich und seinem Umfeld zu leben mag wohl das grösste Glück sein. Hierzulande mag es Frieden bedeuten, mit Blick auf zahlreiche Länder auch in unmittelbarer Nähe, genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und ein warmes Zuhause.

Liebe Leserinnen und Leser, das Redaktionsteam wünscht Ihnen von Herzen eine ruhige Adventszeit und dass Sie Ihr eigenes Glück finden mögen.

Herzlichst Erika Stocker

Das Weihnachtsoratorium aus Heiden, die Wirtshäuser und die Oboe

Haus «Abendroth» am Waldparkeingang: Da kommt im Sommer 1894 der Freund und Theologe Friedrich Spitta aus Strassburg mit dem Plan zum dort wohnenden Komponisten Heinrich von Herzogenberg für ein Oratorium mit traditioneller Schilderung der Weihnachtsgeschichte, aber in neuer Art. Es soll, zwar ganz im Stile von J.S. Bach, jedoch nicht wie dieses mit Pauken und Trompeten, sondern instrumental einfach und bescheiden besetzt sein – erschwänglich auch für kleinere Kantoreien.

Dass ihm Spitta dabei nur eine Orgel- oder Harmonium-Begleitung zugesteht, passt Herzogenberg begrifflicher Weise nicht: Soeben hat er im «Abendroth» die gewaltige e-Moll-Messe abgeschlossen, in der er ein volles sinfonisches Orchester einsetzt. «Ohne ein Streichquartett kann ich die Komposition nicht machen.» Spitta fährt auf: «Das ist wider die Verabredung.» Herzogenberg wird die Streicher erhalten.

Am nächsten Tag befinden sich die beiden auf einem Spaziergang durch das hügelige Vorderland. Bei einem Besuch der einen und anderen Wirtschaft mit einem Glas Wein und Appenzeller Käse schaut Herzogenberg Spitta plötzlich mit einem überaus komischen Blick von der Seite an und sagt: «Eine Oboe wirst du mir wohl noch schenken. Die kann man in jedem beliebigen Tanzorchester auftreiben.» Spitta, zunächst starr über eine solche Durchbrechung der Vorbedingungen, ruft aus: «Fordere nur lieber einen ganzen Bläserchor!» – Herzogenberg bleibt dabei, und er soll seine Oboe erhalten. Dank dieser Oboe, dem einzigen Blasinstrument, erhält das Weihnachtsoratorium eine ganz ungeahnte Steigerung. 125 Jahre nach seiner Entstehung kehrt das Weihnachtsoratorium «Die Geburt Christi» an den Ort seiner Entstehung zurück: Am kommenden Samstag, 7. Dezember um 19:00 Uhr ertönt es in der ev. Kirche (siehe Seite 4). Was dabei auch ganz im Sinne von Spitta und Herzogenberg ist: Die Zuhörer sind eingeladen, viermal bei den darin vorkommenden Weihnachtschorälen mitzusingen. **Andres Stehli**

Kultur

Seite 06

- Jazzkonzert mit der Bridge Pipers Jazz Band
- Sprengstoff Frieden – Roman Signer im Dunant-Museum
- Sonntags um 5: Die Familie Zellweger von Trogen

Wirtschaft

Seite 09

- Festtagsmenü zu den Weihnachtstagen
- Auf den Spuren des Alpkäse-Fondues
- Offene Lehrstellen 2020
- Jahreswechsel im Bären

Adventszeit

Seite 14

- Adventsgeschichten in der Bibliothek
- Adventskonzert: Heiden singt...
- Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Vermischtes

Seite 15

- Die Linde schliesst vor dem Umbau mit Flohmarkt
- Einer der modernsten Migros-Supermärkte steht bei uns
- Welche Rolle spielen die Medien zukünftig in der Regionalpolitik?

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI

GEMEINSAM FÜR ALLE.

Immo-Service Heller

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Baulandparzelle mit schöner Aussicht!

Rehetobel AR:
Das Grundstück befindet sich am Sonnenberg oberhalb vom Dorfzentrum an Südhänglage mit schönem Ausblick bis zum Alpstein. Ein Projektvorschlag für ein EFH mit Doppelgarage ist vorhanden (Architektur-/ Bauverpflichtung).

ca. CHF 1'200'000.00

Mehrfamilienhaus mit Ausbaupotential!

Oberegg AI:
zentrumsnahe sonnige Lage an Landwirtschaftszone, zurzeit als Wohn-/ Gewerbehaus genutzt. Freistehendes Gebäude mit 2 Einzelgaragen und 2 Aussen-PP. Nutzung als „Generationenhaus“ oder „wohnen und arbeiten unter einem Dach“ möglich.

CHF 795'000.00

SVIT OSTSCHWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft
SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

maler-faeh.ch

Im Ried 26, 9034 Eggersriet • Ebni 29, 9035 Grub AR • 077 437 30 47

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Eisblau
Dunkelfarbig

Wir bringen Farbe in ihr Leben

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

RUND UM DIE IMMOBILIE RUND UM DIE

Zwei Tage und elf Workshops – Sondertage in der Sek.

«Last-Minute-Geschenke», «Malatelier», «Spieletag», «Lesen, lesen, lesen», «Bannerdruck», «Schach», «Handlettering», «Textiles Gestalten», «Sport», «Appenzeller Spezialitäten» und «Kranzen».

Diese Workshops wurden von den Lehrpersonen für die zwei Sondertage angeboten und organisiert. Die Jugendlichen durften je nach Vorliebe werken, backen und kochen, lesen,

malen, gestalten, eislaufen, spielen und vieles mehr.

Die schon zur Tradition gewordenen Sondertage waren einmal mehr ein voller Erfolg und Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrpersonen genossen einmal mehr die andere Schule, in der vermutlich mindestens genauso viel gelernt und erfahren wurde wie im regulären Unterricht. **U.M.**

Weihnachtswerken

Jährlich zu Beginn der Adventszeit findet in der Primarschule das Weihnachtswerken statt. In diesem Jahr konnten die Kinder der Schulhäuser Wies und Bissau aus insgesamt 18 Angeboten drei ihrer Lieblingsposten aufschreiben. In einen dieser drei Posten wurden die Kinder schliesslich eingeteilt. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der Angebote. **KH**

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 5. Februar

Redaktionsschluss
ist am Freitag, 17. Januar

Delikatessen-Fleisch «Der einzigartige Fleischgenuss»

Offenverkauf jeden Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr

- Jersey-Kalb- und Jersey-Rindfleisch
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- Diverse Spezialitäten inklusiv des bekannten Heller Specks

Wir empfehlen uns für Weihnachten

- Montag 23. und 30. Dezember von 7.30 bis 17.00 Uhr offen
- Dienstag 24. und 31. Dezember von 7.30 bis 12.00 Uhr offen
- Chinoise oder Tischgrill vom Rind, Kalb und Lamm
- Vielfältiges Cateringangebot für Ihr Weihnachtessen

André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 HeidenAR

076 415 33 88
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

TKO Thurgauer
Kammerorchester

DIE GEBURT CHRISTI

Das Oratorium der Weihnachtslieder
von Heinrich von Herzogenberg
für Chor, Solisten, Orchester, Gemeindegesang & Orgel

Sa 7. Dez. 2019 Heiden

19.00 Uhr, Evang. Kirche

So 8. Dez. 2019 Bischofszell

18.00 Uhr, Kath. Kirche St. Pelagius

Sa 14. Dez. 2019 St. Gallen

19.00 Uhr, Kath. Kirche Rotmonten

Eintritt Fr. 30.- / Fr. 10.-, Abendkasse 1 Stunde vor Konzertbeginn
Vorverkauf konzertchor-ostschweiz@hispeed.ch | 071 841 91 13
www.konzertchorostschweiz.ch

**«Sonntags um 5»
Zurück in die Vergangenheit**

Museum Heiden

Die Vortragsreihe 2019/20 des Museums Heiden

**Sonntag, 5. Januar 2020, 17 Uhr
Museum Heiden**

**Originale und
Originelles
rund um Heiden**

Peter Eggenberger

Mit Humor ins Neue Jahr!
Aussichtsturm Bellevue,
dicke Berta, Zwergli von
Oberegg, Pagliano-Tante,
Kuhstallluft im Zimmer usw.!

Eintritt frei! Spendenkasse Museum.

**Sonntag, 2. Februar 2020, 17 Uhr
Museum Heiden**

**Die Familie
Zellweger von
Trogen**

Heidi Eisenhut

«Ein Blick in den Fünfeck-
palast und Spuren nach
Heiden». Die Leiterin der
Kantonsbibliothek stellt
ihr neues Buch vor.

Eintritt frei! Spendenkasse Museum.

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Festtags-Genüsse

im Glück

am Sonntag 8.12.19
von 16.00–18.00 Uhr

Holen Sie sich
kulinarische Ideen,
Dekoratives und
Geschenkkonzepte für
Ihr Fest.

Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)

Rückblick

Halloweenparty am 31. Oktober

Verkleiden macht Spass...

Weitergestaltung Chillsuite

Die Jugendlichen können den Jungendtreff nach ihren Vorstellungen und Wünschen im Rahmen des Möglichen selbst gestalten und einrichten. Der Raum ist somit in ständigem Wandel, wie die Besucherinnen und Besucher selbst. Im November starteten wiederum ein paar Kreative die Weitergestaltung des Jungendtreffs mit kleinen Verschönerungen wie Wandbemalung, neuen Accessoires und Umstellung der Möbel.

Aktuell

Byebye Damaris – Hallo Esther

Per 31. November endete das Arbeitsverhältnis mit Damaris Saxer, welche als Mutterschaftsvertretung für Esther Eisenring bei uns im Einsatz war. Wir danken Damaris für ihren wertvollen Einsatz, die fachlich kompetente Arbeit, ihre vielen konstruktiven Rückmeldungen und Anregungen, und wünschen ihr alles Gute! Gleichzeitig heissen wir Esther Eisenring wieder bei uns willkommen!

Kinderrechte –

Motivation zur Partizipation

Das 30-Jahr-Jubiläum der Kinderrechtskonvention nehmen wir in der KJAH zum Anlass, über die Umsetzung und Gestaltung der Kinderrechte in unserem Arbeitsalltag zu reflektieren und sie noch konsequenter zu leben. Wir möchten zum Kinderrecht der Partizipation und Mitgestaltung einige Jugendliche zu Wort kommen lassen, was ihre Motivation ist, sich im Rahmen der Betriebsgruppe aktiv in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes einzubringen:

Mir macht es Spass, Sachen wie zum Beispiel Parties zu organisieren und für die Anderen zu kochen. Ich finde es toll, dass wir Verantwortung übernehmen können. (Tim)

Ich möchte der BG beitreten, weil ich gerne unter Leuten bin. Ein zweiter Grund ist, dass ich gerne Sachen organisiere und der dritte Grund ist, dass die Chillsuite eine gute Organisation ist. (Ilena)

Ich möchte in der BG sein, weil ich mich immer gut eingesetzt habe, wenn irgendwas war. Ich bin ziemlich an jedem Anlass dabei und helfe auch ihn zu organisieren. Ich würde gerne noch mehr Ideen einbringen und noch mehr aus der Chillsuite rausholen. Ich bin auch ziemlich oft in der Chillsuite und habe so auch die Zeit dafür. Deswegen würde ich weiterhin gerne in der BG bleiben. Mir macht auch das Schichtmachen Spass. (Nevil)

Ich bin halt viel in der Chillsuite und möchte auch helfen. Beim Reinschnuppern hat es mir sehr viel Spass gemacht. Und so bin ich mit dabei unter Kollegen. (Noah)

Ski- und Schlittelwochenende

Am Wochenende vom **11. und 12. Januar** heisst es ab in den Schnee! Mit Schlitten, Ski, Snowboards und guter Laune machen wir uns gemeinsam mit Jugendlichen aus den Gemeinden Speicher, Teufen und Walzenhausen auf ins Toggenburg. Nebst dem Wintersport kommt auch der gesellige Teil nicht zu kurz. Im Berggasthaus Stöfeli essen wir zusammen Znacht und übernachten im Massenlager. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Kosten: Fr. 70 (inkl. Hin- und Rückreise, 2-Tagespass mit Schlittentmiete, Nachtessen, Übernachtung, Frühstück). Infos und Anmeldung bis zum 6. Dezember im Treff oder unter info@kjah.ch.

Segellager im Wattenmeer – vom 10. bis 18. April

Mit dem Car fahren wir am Freitagabend, 10. April gemeinsam Richtung Holland. Am Sonntagmorgen werden wir in Enkuizen ankommen

und unsere Kojen auf den Segelschiffen Atalanta und Pelikaan beziehen. Dann heisst es «Leinen los!» Wir werden auf dem Schiff für eine knappe Woche wohnen, kochen, essen, spielen und unter fachkundiger Anleitung der Skipper Peter und Stefan und deren Maat das Wattenmeer und Eiselmeer befahren. Wir werden jeden Abend in einem anderen Hafen festmachen und die verschiedenen Hafentädchen kennenlernen. Während der Zeit auf See erhalten wir Einblick in die Kunst des Segelns, wir setzen Segel, werfen den Anker, lernen Seemannsknoten und erfahren viel über die einmalige Natur des Wattenmeers ...

Kosten: Fr. 400 (Fr. 300 falls du an der Papiersammlung vom Samstag, 25. April in Teufen teilnimmst). Infos und Anmeldung bis zum 31. Januar im Treff oder unter info@kjah.ch.

Öffnungszeiten

- Mittwoch: 14:00 bis 17:00 Uhr
- Donnerstag: 16:00 bis 21:00 Uhr
- Freitag: 18:00 bis 22:30 Uhr

Wir machen Weihnachtsferien. Die Chillsuite bleibt vom 21. Dezember bis und mit 5. Januar geschlossen. Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und erholsame Weihnachtsferien!

Simon, Esther, Damaris, Manuela

Die Musikschule im Dezember und Januar

Der Dezember ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule eine Zeit der Vorfriede auf Weihnachten. In mehreren Gemeinden finden musikalische Anlässe und Konzerte statt, die auf die kommenden Festtage einstimmen und zu denen Gross und Klein herzlich eingeladen sind.

- **Mittwoch, 11. Dezember**
Offenes Adventsingen in Wolfhalden, 18:15 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten
- **Samstag, 14. Dezember**
Weihnachtsmarkt mit Bläsern und

Rockbands, 14:00 Uhr, Walzenhausen, Mehrzweckanlage

- **Mittwoch, 18. Dezember**
Vorhang auf für die Neuen, 18:00 Uhr, Schulhaus Gerbe
- **Sonntag, 22. Dezember**
Der Kinderchor Singkids am Weihnachts-Familiengottesdienst, 18:00 Uhr, ev. Kirche Heiden
- **Mittwoch, 15. Januar**
Saitenklänge mit Gitarren, Hackbrett und Harfe, 18:30 Uhr, Gemeindesaal Eggersriet

Daniel Pfister

Jazzkonzert mit der Bridge Pipers Jazz Band

Rar sind sie, die Jazzbands mit einer Sängerin. Nach etlichen Jahren gastiert am **Freitag, 6. Dezember** um 20:00 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus mit der Bridge Pipers Jazz Band wieder einmal eine Band mit einer Sängerin im Appenzeller Vorderland. Die Bridge Pipers Jazz Band schlägt eine musikalische Brücke ins amerikanische New Orleans von 1890 bis 1930 und wird so ihrem Bandnamen gleich doppelt gerecht. Die Band pflegt den urtümlichen und unverfälschten New Orleans Jazz, wie ihn die schwarzen Einwanderer

damals in Amerika spielten. Stil-sicher, hervorragend aufeinander abgestimmt und effektiv arrangiert, spielt sie Titel von Jazzgrößen wie zum Beispiel Louis Armstrong, King Oliver oder Georg Lewis. Die Band bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Türöffnung und Konsumation ab 19:00 Uhr. Eintritt Fr. 25. Ticketreservierungen: info@jazzevent.ch oder Tourist Info, 071 898 33 01. Infos: www.jazzevent.ch. **Doris Spigri**

musikalische Genüsse

«Die Geburt Christi» in Heiden

Wie in der Titelstory des *aufwind* zu lesen ist, findet am **Samstag, 7. Dezember** um 19:00 Uhr in der ev. Kirche die Aufführung des vor 125 Jahren im Abendroth durch Heinrich von Herzogenberg komponierten Weihnachtsoratoriums statt. Der Konzertchor Ostschweiz gastiert unter der Leitung von David Bertschinger, die Solisten sind Muriel Schwarz, Sopran, Anja Powischer Alt, Maximilian Vogler, Tenor, und Niklaus

Kost, Bass. An der Orgel: Eun Hye Lee und Willfried Schnetzler. Es begleitet das Thurgauer Kammerorchester, in dem der Oboist Roberto Cuervo Alvarez eine besondere Aufgabe erhält.

Eintritt Fr. 30, Studierende und Kinder Fr. 10 bei freier Platzwahl. Vorverkauf: konzertchor-ostschweiz@hispeed.ch, 071 841 91 13, Plätze sind nicht nummeriert. **Andres Stehli**

«Sprengstoff Frieden» – Roman Signer im Dunant-Museum

Das Dunant-Museum stellt in seiner neuen Kabinetausstellung «Der Preis für den Frieden» das Leben und Werk des Friedensnobelpreis-Stifters Alfred Nobel und seines ersten

Preisträgers Henry Dunant ins Zentrum. Das enorme Vermögen machte der Tüftler Nobel zu einem grossen Teil mit der Erfindung des Dynamits.

Der Ostschweizer Künstler **Roman Signer**, der nicht zuletzt wegen seiner spektakulären Sprengstoff-Aktionen weit über die Kunst-

welt hinaus bekannt wurde, spricht am **Sonntag, 8. Dezember** um 11:00 Uhr im Dunant-Museum über den Erfinder Alfred Nobel – dynamische Überraschungen nicht ausgeschlossen ...

«Der Preis für den Frieden. Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Abiy Ahmed Ali» ist zu den neuen Winteröffnungszeiten zu sehen: mittwochs von 14:00 bis 19:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 11:00 bis 16:00 Uhr.

Nadine Schneider

Kirchenkonzert mit dem Akkordeonorchester Heiden

Am **Sonntag, 8. Dezember** um 17:00 Uhr lädt das Akkordeonorchester Heiden zum Kirchenkonzert in die ev. Kirche ein.

Das Akkordeonorchester Heiden probt seit einigen Wochen intensiv für dieses vorweihnachtliche Kirchenkonzert mit dem Thema von Ost nach West, von Nord nach Süd und

wieder zurück in die Schweiz. Geniessen Sie mit uns eine kleine musikalische Reise um die Welt und lassen Sie sich von der Vielfältigkeit der Akkordeonmusik überraschen. Mit unserer Dirigentin Elfi Künzle haben wir für Sie ein abwechslungsreiches und sicherlich auch überraschendes Programm einstudiert. **Anita Bruderer**

Baghdad in my Shadow

Beim Film «Baghdad in my Shadow» waren alle Kinosäle am Filmfestival in Locarno ausverkauft.

Samir zeigt mit seiner dramatischen Geschichte aus dem irakischen Asyl, wie sich die politische, moralische und kulturelle Vergangenheit

heit wie ein Schatten an die Protagonisten heftet.

Am **Sonntag, 8. Dezember** ist um 19:00 Uhr der Schweizer Regisseur Samir bei uns im Kino. Das Filmgespräch führt Flüchtlingshelfer Ueli Schleuniger aus Teufen. **Astrid Mucha**

Dezember in der Linde

Sie sind wieder da: Volosi, die feurig-emotionalen Fiddler aus den Beskiden im Süden Polens. Nach ihren Auftritten an den 2. Polnischen Kulturtagen in Heiden 2015 und dem Auftritt im November 2016 im Lindensaal, besucht uns die Gruppe im Rahmen ihrer weltweiten Tournee erneut. Wir freuen uns sehr auf dieses einmalige vorweihnachtliche Konzert am **Samstag, 14. Dezember** um 20:00 Uhr.

Silvester in der Linde mit Diner, Tanz mit Musik der Band «Bluesonix» als Schluss-Akkord vor der grossen Umbau-Pause: ab 19:00 Uhr Abendessen und Party mit 4-Gang-Silvester-Menü. Ab 21:00 Uhr Party im Saal mit Musik, Tanz und Midnight-Drink. Bitte frühzeitig reservieren: 071 898 34 00, www.lindeheiden.ch.

Edi Thurnheer

Blues Dinner mit Richie Pavledis

Am **Sonntag, 29. Dezember** über- rascht das Hotel Heiden mit blues- igen Tönen. Zu Gast ist der australisch-schweizerische Singer-Song-

writer Richie Pavledis mit exzellenter Stimme und starkem Rhythmus. Sein Repertoire umfasst Folk, Country, Blues und Rock mit überraschenden Zwischentönen, die von Herzen kommen. Seit 2001 lebt Pavledis mit seiner Ehefrau und Managerin Gaby je ein halbes Jahr im Appenzellerland und in Australien.

Ein stimmungsvolles Konzert, das zu einer musikalischen Reise in die Weiten Australiens entführt. Kulinarisch begleitet durch das Team vom Hotel Heiden. Beginn 19:00 Uhr. Reservation im Hotel. **Erich Dasen**

Die Jugend eines Wunderkinds

In Erinnerung an den grossartigen Schauspieler Bruno Ganz spielt das Kino Rosental den bekannten Schweizer Film «Vitus» am **Diens- tag, 31. Dezember** um 17:15 Uhr.

Lassen Sie sich erneut verzaubern von dieser herrlichen Geschichte mit

dem Traum-Grossvater, gespielt von Bruno Ganz, dem der Schalk in den Augen aufblitzt, jedes Mal wenn er die Szene betritt. Gerne spendieren wir Ihnen zum Silvester-Anlass ein Glas Wein. Anmeldung erwünscht: info@kino-heiden.ch. **Astrid Mucha**

Neujahrskonzert in der ev. Kirche

Traditionell und organisiert von Heiden Festival startet Heiden am **Montag, 1. Januar** um 17:00 Uhr mit einem Konzert ins neue Jahr.

Zu Gast ist «Jütz», ein zur Hälfte aus der Schweiz und aus Tirol stammendes Ensemble. «Jütz» bewahrt eine lange gepflegte Tradition alpiner Volksmusik und öffnet sie zugleich für «grenzenlose Improvisation und Freiheit nach aussen, fernab der momentanen Verklärung von Nationalstaatlichkeit in Abgrenzung zum nicht-okzidentalen Fremden. Nebenbei offenbaren die Musiker ein Verständnis von Zuhause, das zum

Masstab erhoben werden sollte», sagt das Folkmagazin, DE. Hier trifft eine «Emmentaler Gedichtrezitation zum Verlieben» (Jazzthetik, DE) auf «modern minimalistische Interaktionen» (Ludwigsburger Kreiszeitung, DE). Dabei scheut die Gruppe keine Höhenmeter für Halt in Hütten, Galerien oder barocken Konzerthallen und versteht sich, enthaltsam dem Sennenkütteli und Dirndl, als «hochmoderner Partikelfilter gegen die akustische Umweltverschmutzung des alpinkulturellen Degenerationsprozesses» (Lois Hechenblaikner, AT). Eintritt: frei, Kollekte. **Peter Widmer**

«Impressionen und Begegnungen»

Unter diesem Titel stellt der Künstler Charles Thomann seine Werke im Hotel Heiden aus. Abstrakt, figurativ, Landschaften, Städte, aber es kann auch eine Blume sein. Seine Stilelemente sind vielfältig. Er will sich keiner Formensprache unterordnen. Er malt das, was ihn in seinen Gedanken und Gefühlen bewegt, ohne sich an Trends zu orientieren.

Vielseitigkeit in den Themen und Maltechniken und das Orientieren in der Natur ist für ihn wichtig, darin ist alles perfekt.

Was ihn in der Malerei fasziniert ist die Möglichkeit, Ausdruck und Harmonien zu fixieren. Anders als in der Musik, die im Augenblick lebt und in der das Gespielte gleich wieder Vergangenheit ist, wird in der Malerei das Geschaffene sichtbar festgehalten. Klänge und Harmonien werden in Form und Farben auf Leinwand oder Papier eingefangen. Seine Bilder enthalten Sensibilität, Dynamik und spontane Ausdruckskraft.

Die Bilder sind bis im Mai zu bestaunen. **Erich Dasen**

Originelles und Originale rund um Heiden

Am traditionellen Neujahransatz des Museums ist am **Sonntag, 5. Januar** um 17:00 Uhr Peter Eggenberger zu Gast. Im Rahmen der Vortragsreihe «Sonntags um 5» stellt er humorvoll und in bunter Vielfalt allerlei Originale und Originelles rund um Heiden vor. So beispielsweise die beiden berühmten «Zwergli von Obereggen», die dicke Berta, König Faruk beim Aufenthalt bei Hermano, aber auch Reminiszenzen

aus der Blütezeit des Kurortes: Den Bellevueturm beispielsweise, die Holzkanäle zum angebauten Kuhstall in den Gästezimmern des Freihofs, die sensationellen Heilerfolge der Paglianotante in der Pension Turm, oder Walzenhausen, das dem damaligen weltberühmten Heiden naheiferte.

Ein Neujahrsumtrunk rundet den vergnüglichen Auftakt ins Neue Jahr ab. **Andres Stehli**

Die Familie Zellweger von Trogen

Am **Sonntag, 5. Januar** findet die erfolgreiche Vortragsreihe «Sonntags um 5» im Museum ihren Abschluss. Zu Gast ist um 17:00 Uhr im Museum die renommierte Historikerin und Leiterin der Kantonsbibliothek, Heidi Eisenhut. Sie hat diesen Frühling ein gewichtiges Buch herausgegeben: «Wunderlich kommt mir die Baute vor». Darin schildert sie Leben, Tätigkeit und Verdienste der erfolgreichen Dynastie in den Palästen

rund um den Landgemeindeplatz. Im Buch wird unter anderem auch Einblick gewährt in die vielen Stockwerke des «Fünfeckpalastes» – bis hin zu den heutigen Bewohnern.

Interessant ist, dass im Vortrag eine Spur nach Heiden gelegt wird: Johann Jakob Graf im Nord (1781–1847, sein Sohn Johann Martin gründete die Pension Nord) heiratete die Tochter Johanna von Johann Caspar Zellweger. **Andres Stehli**

Rolf Kern vom Comedy-Duo Messer und Gabel mit seinem Soloprogramm im Kursaal

Am **Freitag, 17. Januar** erzählt uns um 20:00 Uhr Rolf Kern in seinem ersten abendfüllenden Soloprogramm «Garderobe» die lustigsten und peinlichsten Momente seiner 30-jährigen Comedykarriere.

Sicher werden im Laufe des Abends viele unserer Fragen beantwortet, die wir schon lange mal einem Künstler stellen wollten. Diese Geschichten sind alle tatsächlich passiert und werden uns einen Ein-

blick in Rolfs Leben als Unterhalter geben.

1998 erfolgte der Startschuss zum Comedy-Duo Messer und Gabel, das nach wie vor mit seinem Bühnenprogramm erfolgreich durch die ganze Schweiz tourt.

Tickets (Fr. 43/32) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff «Rolf Kern – *aufwind*» an wettbewerb@kurvereinheiden.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss ist am 15. Dezember. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:30 Uhr) abzuholen.

Advent im Bären

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48
9410 Heiden
078 772 11 36

Jessica & Team danken allen Gästen & wünschen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr

ALLROUNDSERVICE
MAIERHOFER
HOMESITTER BIS FREELANCER

Unsere Dienstleistungen:

- Homesitting
- Fahrtendienste
- Handwerksservice
- Gebäude- und Gartenunterhalt
- Winterdienst (Gehwege/ Einfahrten freischaufeln)
- Wohnungsreinigung
- Umzugsarbeiten
- Anhängervermietung
- Freelancer

Allroundservice Maierhofer
Wilen 1300
CH-9428 Walzenhausen

+41 78 404 2705
allroundservice-maierhofer@mail.ch
www.allroundservice-maierhofer.ch

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden
Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Tel 071 891 35 45

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

ÖFFNUNGSZEITEN

Mittwoch	18. Dezember 2019	13.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag	19. Dezember 2019	13.30 – 17.00 Uhr
Freitag	20. Dezember 2019	09.00 – 17.00 Uhr
Samstag	21. Dezember 2019	09.00 – 17.00 Uhr
Montag	23. Dezember 2019	09.00 – 17.00 Uhr
Dienstag	24. Dezember 2019	09.00 – 12.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME
Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 57 07

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

... und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Auch dank Ihren Aufträgen hat unsere Jugend eine berufliche Zukunft.

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Festtagsmenü zu den Weihnachtstagen

Wenn das Weihnachtsfest vor der Tür steht, gibt es neben dem Besorgen der Geschenke für die Liebsten vor allem eine grosse Frage zu klären: Mit welchem Festmenü sollen die Gäste in diesem Jahr beglückt werden?

Das Team der Bärli Metzger berät die Kunden sehr gerne, damit der Festtagsbraten oder das Filet im Teig zu einem echten Gaumenschmaus wird. Wer es etwas ruhiger mag, kann seine Gäste mit den Weihnachts-

klassikern wie Fondue Chinoise/ Bourguignonne, Tischgrill oder einem feinen Nusschinken verwöhnen. Die Bärli Metzger gewährt ihren Kunden für Weihnachtsbestellungen, welche bis zum 14. Dezember erfolgen, 10 Prozent Rabatt. Wer also die Menüplanung früh in Angriff nimmt, kann sich nicht nur in Ruhe auf das bevorstehende Fest freuen, sondern profitiert auch von vergünstigten Konditionen. **Rolf Niederer**

Auf den Spuren des Alpkäse-Fondues

Ich will wissen, woher die Produkte kommen. Also ging ich auf die Alp Oberbüts zum Käsen. Sie liegt oberhalb von Amden SG auf 1500 m ü. M. Dort wartet Älpler, Bauer und Käser Fridolin Joehl. Er lebt von April bis Oktober mit 90 Tieren auf der Alp. Doch Qualität zählt hier wesentlich mehr als Quantität. In dem Käse steckt viel Herzblut und harte Arbeit. Für die neuste Fon-

due-Mischung, die unser Geheimtipp ist, werden drei Alpkäse verwendet aus drei Jahrgängen. Die Charakteristik des Alpkäses schlägt ganz klar durch. Denn die Kräuter und Gräser, welche die Kühe auf der Alp fressen, die machen den feinen Unterschied. Mehr über die Geschichte finden Sie im Fondue-Chalet. **Tobias Funke**

Jahreswechsel im Bären

«Advent» ist ein altes Wort. So alt, dass es sogar noch lateinisch ist. Es hat etwas Vertrautes an sich wie alles, was so lange Bestand hat, weil es gut ist. Man sagt «Advent» und meint etwas Warmes. Man meint Familie und Freunde. Damit tut man sich und anderen etwas Gutes. «Advent» meint Vorfriede. Wer gläubig ist, erwartet zu Weihnachten gute Nachricht. Jemand anderer sieht dem neuen Jahr als etwas Verheissungsvollem entgegen oder freut sich schlicht auf Festlichkeit und lukullische Genüsse.

Für die einen ist es Zeit für stille Einkehr. Andere kehren ganz gern mit ihren Lieben gemeinsam ein. Zum Beispiel im Gasthaus Bären.

Jessica und ihr Team bedanken sich bei allen für die Treue und die vielen behaglichen Abende im zu Ende gehenden Jahr. Auch das neue wird schon mit Vorfriede erwartet. Euch allen wünschen die Bären frohen Advent und sagen auf Wiedersehen – in diesem und im neuen glücklichen Jahr. **Stephan Herzer**

Offene Lehrstellen 2020

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2020 (Stand: 19. November 2019) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Apotheke Frey AG 071 898 89 50	Pharma-Assistent/-in EFZ	3 Jahre
• EW Heiden AG 071 898 89 40	Elektroinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
• Gasthaus zur Fernsicht 071 898 40 40	Restaurationsfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Haag Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil Fahrzeug und Technik EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ	3 Jahre
• Paul Kobelt AG 071 891 16 24	Sanitärinstallateur/in EFZ Heizungsinstallateur/in EFZ	4 Jahre 4 Jahre
• Solenthaler Johannes 078 691 06 94	Landwirt/in EBA	2 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobil-Fachmann/-frau EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Was soll ich nur schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von Fr. 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann. Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbun-

den, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Ideen und Inspiration für Ihr Fest

Weihnachten kommt immer plötzlich ... Gäste haben sich angemeldet. Die Freude ist gross. Aber was bringe ich auf den Tisch?

Unsere Festtags-Genüsse präsentieren wir am 2. Advent, **Sonntag, 8. Dezember** von 16:00 bis 18:00 Uhr im Café und Apéro-Bar im Glück. Lassen Sie sich zu Ideen für Ihr persönliches Weihnachtsfest inspirieren und ge-

niessen Sie die Vorfriede mit uns. Von der festlichen Dekoration über Aperitif mit Spezialitäten vom Snack-Beck, Gaumenfreuden zu Vorspeise, Suppe und Hauptgang bis hin zum süssen Buffet, auf Wunsch mit passender Weinwahl. Kosten: Fr. 38. Die Platzzahl ist begrenzt. Ihre Anmeldung nehmen wir gerne entgegen. Wir freuen uns auf Sie. **Jeannette Pufahl**

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Ihr Fachgeschäft für saubere, schnelle und zuverlässige Qualitätsarbeit.

NEU auch Beschriftungen & Textildruck

Gloor Sonderegger GmbH
Malerhandwerk

Autoschriftzug
Schaufenster
Wandtattoo
Textildruck uvm.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Büro 071 891 10 56
info@gloor-sonderegger.ch
www.gloor-sonderegger.ch

Leiden Sie unter Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend**

DO, 13. Februar 2020, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: erst wieder 12.03.2020, 16.04.2020

Naturheilpraxis
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

COMBO LIFE

1- bis 1.4-Liter-Kategorie
1.2-Liter-Dreizylinder-Turbo (Group PSA)
Engine Technology International:
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen, 071 282 30 40, www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage

9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42, www.schawalder.opel.ch

Mühlegg – Garage

9000 St. Gallen, 071 222 75 92, www.muehlegg-garage.ch

Christbaum-verkauf

Ab Donnerstag, 12. Dezember verkaufen wir bei uns an der Badstrasse 19 Rot- und Nordmann-Tannen aus der Ostschweiz.

Bestellungen werden gerne entgegengenommen.

Telefon 071 891 16 02

blumen looser

Öffnungszeiten

Mo – Fr
08.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr

Sa
08.00 – 14.00 Uhr
durchgehend

Geniessen Sie die Weihnachtszeit ...

... mit unseren Fondue Chinoise-Platten, Filet im Teig und Appenzeller Filet oder einem Gourmet Schinkli

Fleisch- und Wurststrässe als Geschenk-Idee

Bärl METZGER
www.baerlimetzger.ch

Bärl Metzger AG

Werdstrasse 20

9410 Heiden

071 891 10 67

Öffnungszeiten über die Feiertage

Von Dienstag, 24. Dezember 11:30 Uhr bis und mit Freitag, 3. Januar bleibt die Gemeindeverwaltung inkl. Grundbuchamt beziehungsweise Betriebs-/Konkursamt geschlossen.

Ab Montag, 6. Januar sind wir wieder für Sie da.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 077 489 14 38.

Holzerarbeiten

Rechtzeitig durchgeführte Holzerarbeiten helfen, Gefahrensituationen zu vermeiden. Die Gemeinde Heiden prüft daher regelmässig ihren Baumbestand und setzt die nötigen Massnahmen um.

Im August 2019 wurde der Baumbestand durch die auf Baumpflege spezialisierte Firma Baumart AG kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass aus Sicherheitsgründen eine Kastanie bei der Blumenfeldstrasse 12 gefällt werden muss.

Die Forstkorporation Vorderland wird in den nächsten Tagen die Ar-

beiten an die Hand nehmen. Die Nachpflanzung ist für den Frühling 2020 vorgesehen.

Tage der offenen Tür im Haus Müllersberg

Seit Sommer 2019 ist das Gruppenhaus Müllersberg auch ein Kunsthaus. Verena und Hans Ruedi Fricker aus Trogen stellen einen Teil ihrer privaten Kunstsammlung für drei Jahre zur Verfügung. Alle Werke wurden von Menschen mit mentaler und/oder körperlicher Behinderung geschaffen. Nun öffnet das Haus Müllersberg für einige Tage seine Türen. Besuchen Sie die Ausstellung am **Samstag, 4. und Sonntag, 5. sowie Freitag, 10. bis Sonntag, 12. Januar** und lassen sich von den Werken berühren und anregen. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr, Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Führungen durch die Ausstellung: 15:00 Uhr an allen fünf Tagen durch H.R. Fricker. Infos: www.kunsthausemuellersberg.ch.

Zudem ist es eine gute Gelegenheit, das Haus Müllersberg, welches die Gemeinde für Klassenlager, Seminare, Familienferien, usw. vermietet, zu besichtigen.

Einführung einer Kehricht- grundgebühr

Laut dem Umwelt- und Gewässerschutzgesetz (UGsG) ist die Abfallwirtschaft in den Gemeinden nach den Grundsätzen der Spezialfinanzierung zu führen. Die Finanzierung muss damit selbsttragend sein. Es dürfen ausschliesslich Einnahmen aus der Abfallwirtschaft, beispielsweise Erlöse aus dem Verkauf der Wertstoffe oder Einnahmen aus dem Verkauf der Gebührensäcke, verwendet werden. Sofern diese Einnahmen nicht ausreichen, ist zur Deckung der übrigen Auslagen eine Kehrichtgrundgebühr einzuführen.

Das Defizit ist über die letzten Jahre stetig angewachsen. Hauptursache für diese Entwicklung sind die stark gestiegenen Abgaben an den kantonalen Abfallfonds. Der Fonds dient zur Sanierung von Schiessanlagen, zur Finanzierung der Sonderabfallentsorgung aus Haushaltungen und Kleingewerbe und zur Deckung der Ausfallkosten bei Altlastensanierungen.

Zur Deckung des Defizits wird ab 1. Januar 2020 eine monatliche Kehrichtgrundgebühr von Fr. 2 pro Haushalt und Betrieb eingeführt. Die erstmalige Verrechnung erfolgt mehrheitlich im Herbst 2020 mit der Wasser-/Abwasserrechnung an die Eigentümer der Liegenschaft. Liegenschaftsbesitzer ohne Wasser-/Abwasserrechnung erhalten eine separate Gebührenabrechnung.

Schlachthaus: Zukünftige Nutzung

Die Gemeinde hat das Schlachthaus an der Brunnhaldenstrasse im Jahr 1977 einer Gruppe von Metzgerinnen aus dem Appenzeller Vorderland übergeben. Diese haben das Schlachthaus viele Jahre aktiv genutzt und nachdem keine Schlachtungen mehr vorgenommen wurden, wieder an die Gemeinde zurückgegeben.

Der Gemeinderat hat eine Gebäudeanalyse erstellen lassen und prüft verschiedene Nutzungen. So zum Beispiel den Bau eines Entsorgungshofs, was nach eingehender Prüfung aber verworfen werden musste (Medienmitteilung vom 30.10.2018). Mit dem neuesten Projekt wird geklärt, ob das Schlachthaus für eine «Bio-Schaumetzgerei» genutzt werden kann. Dafür soll die lokale Landwirtschaft mit innovativen Ideen gestärkt und mit dem lokalen Gewerbe vernetzt werden.

Für das Vorhaben einer «Bio-Schaumetzgerei Heiden» liegt eine erste Projektskizze samt Zeitplan vor, welche nun vertieft und überprüft werden soll. Auch das Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt dieses Projekt für eine nachhaltige und hochwertige Fleischproduktion in der Region. Insgesamt wurden Gelder und Leistungen von knapp Fr. 40'000 budgetiert. Der Gemeinderat beteiligt sich an diesen Vorabklärungen mit einem Beitrag von Fr. 5000.

Handänderungen Oktober

Ernst Züst AG, Heiden, (Erwerb 19.12.1972) an Reto und Claudia Monika Graf, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2110, 1122 m² Grundstücksfläche, Hinterbissau.

Todesfälle

- **Marie Elisabeth Kellenberger** geb. Kellenberger, geb. 1930, gestorben am 4. November in Heiden
- **Ernst Leutenegger**, geb. 1928, gestorben am 12. November in Heiden
- **Alicia Mettler**, geb. Meya, geb. 1939, gestorben am 13. November in Heiden
- **Rosmarie Neeser**, geb. Thoma, geb. 1940, gestorben am 14. November in Heiden
- **Margrit Hauswirth**, geb. Rahm, geb. 1927, gestorben am 15. November in Heiden

Gratulation

zum 103. Geburtstag

- **Paul Bürkli**, Langmoosstrasse 7 (28. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Daniel Wachter**, Schulhausstrasse 1 (7. Dezember)

- **Alois Eugster**, Schmittenbühlstrasse 6 (13. Dezember)

- **Anastasia Rutter**, Gerbestrasse 3 (4. Februar)

zum 85. Geburtstag

- **Karl Nägelin**, Hasenbühlstrasse 4 (9. Januar)

zum 80. Geburtstag

- **Christel Weber**, Täschenstrasse 11 (5. Dezember)
- **Adelheid Slamanig**, Schulhausstrasse 5 (17. Januar)
- **Willi Bosshart**, Seeallee 6 (17. Januar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Verena Eugster, Heiden (Erwerb 3.1.2001, 16.10.2019) an Max und Hilde Ursula Baumgartner, Russo, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 310, 399 m² Grundstücksfläche, Gartenhaus Nr. 1921, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 659, Rosentalweg.

Abstimmungsergebnisse vom 24. November

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2020
Ja: 494, Nein: 193
Stimmeteiligung: 25 Prozent

Bitte beachten

Mittwoch, 4. Dezember

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 13. Dezember

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Mittwoch, 8. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 10. Januar

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 17. Januar

abends

Redaktionsschluss aufwind Februar

estocker@bluemail.ch

Juli 2019: Alle Schulzimmer sind leer, der Umbau kann beginnen

Oktober 2019: Die alten Fenster sind demontiert, die neuen stehen bereit

Im Juli wurden die alten Schilf-rohr-Gipsdecken abgebrochen

Sanierung Schulhaus Dorf

Seit Juli ist es von aussen deutlich sichtbar: das Schulhaus Dorf wird in diesem Schuljahr gründlich saniert und ausgebaut. Alle Klassen werden entweder im Hotel Park oder im Schulhaus Gerbe unterrichtet. Hier ein Einblick ins Innere des Gebäudes, aktuelle Bilder gibt es laufend auch auf <https://schule-heiden.ch>.

Bei der Sanierung des 120 Jahre alten Gebäudes sind verschiedene heutige Vorschriften einzuhalten: Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung, Erdbebenschutz, Vorgaben der Denkmalpflege. Ausserdem hat die Schule heute andere Bedürfnisse als 1900. Dass ab August 2020 das ganze Haus für den Unterricht zur Verfügung stehen wird, ist ein grosser Gewinn.

Die Bauarbeiten konnten bereits im Juli planmässig beginnen. Bald einmal standen Gerüst und Baukran. Mehrere Wochen galt es, im Innern des Gebäudes alte Materialien rückzubauen und zu entsorgen. Teilweise war sogar eine Schadstoffsanierung mit speziellen Vorsichtsmassnahmen nötig.

Im Zentrum des Daches wird eine Glaskuppel für helle Räume in der Basisstufe sorgen

Das ganze Dachgeschoss wird für zwei Basisstufen ausgebaut

17 Tonnen Splitt verbessern den Schallschutz vom Boden des Dachgeschosses gegen unten

An der Fassade wurden vor allem die Sandsteinelemente sorgfältig geprüft. Weil die erforderliche Sanierung dieser Elemente zu einem deutlichen Mehraufwand führte, mussten verschiedene nachfolgende Arbeiten um mehrere Wochen verschoben werden.

Unterdessen sind aber schon etliche Fenster eingebaut, und das Dach konnte rechtzeitig winterfest gemacht werden. Die Schulleitung musste aber den geplanten Bezugs-termin durch die Verzögerungen ebenfalls verschieben. Die Klassen werden nun erst in den Sommerferien 2020 ins «neue» Schulhaus zurückkehren können. **Urs Weber**

Die Aula wird eine Etage höher ins Erdgeschoss zu liegen kommen

Mit den ursprünglichen Rundbogenfenstern werden Anforderungen des Denkmalschutzes erfüllt

Der Sandstein musste an vielen Stellen entfernt und ersetzt werden

Im Untergeschoss werden zukünftig Werk- und Lagerräume sein

Die Fensterleibungen bestehen teilweise aus neuen Sandsteinblöcken

Massive Sandsteinblöcke werden punktgenau in die Fassade eingefügt

Samkli 2020

Mitte Dezember wird der Samkli Abfallkalender in die Haushalte verteilt. Der diesjährige Samkli wurde von der Basisstufe Dorf 2 zum Thema Abfall und Abfallvermeidung gestaltet.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich damit befasst, wie viel Abfall sie in einer Woche produzieren. Aus diesem Abfall sind dann zahlreiche Bilder entstanden, die dieses Jahr als Postkarten den Samkli schmücken. Beachten Sie dazu auch die Erklärungen unter den Postkarten.

In einem nächsten Schritt hat sich die Klasse Gedanken dazu gemacht, wie vermieden werden kann, dass so

viel Abfall entsteht. In diesem Zusammenhang entstanden schöne Stoffeinkaufstaschen, Bilderrahmen und Schalen aus Zeitungen und Heftli, Samenbomben aus Eierkartons, Kunst aus Naturmaterialien und noch vieles mehr. Die Klasse wünscht sich weniger Abfall auf den Spielplätzen und auf der Strasse.

Lea Blöchliger und Rebecca Surber

Nie mehr die Altpapiersammlung verpassen

Wann ist schon wieder der Bring- und Holmarkt? Wo kann ich den ausgedienten Christbaum hinbringen? Wie soll ich die Reste eines Pflanzenschutzmittels entsorgen? Diese und weitere Fragen werden in der Abfallapp der A-Region beantwortet.

Wieso die App und nicht einfach Google fragen? Die Abfallapp enthält spezifische Informationen für Heiden. Sie bündelt alle verfügbaren Daten und Angaben zu den Themen korrekte Entsorgung und Wiederverwertung. Dank der App entfällt das mühsame Suchen im Internet.

Die Abfallapp bietet eine Alternative oder Ergänzung zum Samkli, dem Entsorgungskalender der Gemeinde. Es können Entsorgungsdaten in den eigenen elektronischen Terminkalender übertragen und eine Erinnerungsfunktion aktiviert werden. Falls der Samkli einmal gerade nicht in Sichtweite ist, kann er in der App als PDF heruntergeladen werden.

Die Abfallapp finden Sie in Ihrem App-Store unter A-Region oder mittels abgebildetem QR-Code (Menu > App Download). *Eliane Kobler*

Bio-Gartenbaukurs

Im Februar 2020 organisiert Bio-terra Appenzell zusammen mit der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee erneut einen Bio-Gartenbaukurs. Ein gesunder Boden ist das kostbarste Gut eines Biogärtners, denn nur auf einem gesunden Boden wächst auch gesundes Gemüse. Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit sind eine naturgemässe Düngung, ein Fruchtwechsel und die Mischkultur wichtig. Durch das Kompostieren können Abfallgebühren gespart werden, denn Kompost macht aus organischem Abfall einen wertvollen Dünger. Selbstangebauter Bio-Gemüse hat eine ausgeglichene CO₂-Bilanz, da keine Transporte verursacht werden.

Der Kurs ist für die Einwohnerinnen und Einwohner von Heiden gratis (Skript Fr. 35). Kursdaten: je-

wells **mittwochs 5. bis 26. Februar**, Altersheim Weiherwies Grub AR, 19:00 bis 22:00 Uhr. Infos: www.bio-terra.ch/regionalgruppen/regionalgruppe-appenzell. *Kathrin Kilchör*

Neue Geschäftsleiterin Betreuungs-Zentrum

Der bisherige Geschäftsleiter Alfons Rutz wird im kommenden Juni pensioniert. Mit Ursina Girsberger kann diese Position mit einer erfahrenen Geschäftsleiterin neu besetzt werden.

Advanced Studies in Health Care Management an der Zürcher Fachhochschule HWZ abgeschlossen. Ihre Erfahrung als Führungspersönlichkeit und ihr Wissen in betriebswirtschaftlichen Bereichen runden ihr Profil ab.

Bei der Auswahl spielten insbesondere ihre qualifizierten Aus- und Weiterbildungen und ihre grosse Erfahrung in der Leitung von Alters- und Pflegeheimen eine Rolle. Sie ist gelernte Pflegefachfrau HF und hat im 2014 den Master of

Ursina Girsberger wird ihre neue Aufgabe per Juni 2020 übernehmen. Sie ist 40 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Heiden. *Marco Rieser*

Neues Angebot für Tagesgäste im Quisisana

Das Alters- und Pflegeheim Quisisana wird ab kommendem Jahr, jeweils Halbtages- und Tagesbetreuungsplätze anbieten.

Für den Tagesgast sehen wir ein aktivierendes Programm inklusive Verpflegung vor. Dieses Angebot

dient insbesondere der Entlastung der betreuenden Angehörigen und fördert die sozialen Kontakte. Die Tagespauschale beträgt Fr. 100.

Interessenten können sich gerne an mich unter 071 898 32 00 wenden.

Roberto Wolpert

Gesucht: Freiwillige für den Mahlzeitenfahrtdienst

Das Alters- und Pflegeheim Quisisana erweitert im Laufe des ersten Quartals 2020 sein Angebot und strebt eine Mahlzeitenlieferung von Montag bis Freitag mit einem abwechslungsreichen Mittagessensmenü an. Deshalb suchen wir freiwillige Helferinnen und Helfer für den Fahrdienst der Mittagessensauslieferungen. Es wird eine Kilometerentschädigung ausgerichtet.

Interessierte können sich gerne unter 071 898 32 00 an die Heimleitung wenden. *Roberto Wolpert*

Das ganze aufwind-Team wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2020.

Weihnachtslädeli neben der Krone

Lassen Sie sich in unserem Pop-up-Store verzaubern mit handgefertigten Geschenken aus der Region: Glashandwerk, Holzartikel, Textiles, Produkte vom Hof, Karten, Kerzen, Keramik und Blumen.

Unsere Öffnungszeiten vom **3. bis 21. Dezember**: Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 16:30 Uhr. **Chris Nowak**

Adventsgeschichten in der Bibliothek

Am **Mittwoch, 4. Dezember** erfahren wir die Geschichte des Heiligen Sankt Nikolaus, den wir alle als Samichlaus kennen. «Wundervoller Nikolaus» zeigt, weshalb der Chlausestag in Gedenken an den Heiligen Nikolaus bis heute gefeiert wird. Am **Mittwoch, 18. Dezember** folgt die zweite Geschichte: «Flunkerfuchs und das Weihnachtswunder». Eine seltsame Truppe wandert Richtung Bethlehem und folgt dem leuchtenden Stern: das piksige Stachelschwein, der kleine Angsthase und der listige Flunkerfuchs.

Gestartet wird um 15:30 Uhr. Nach der Geschichte lassen wir es uns

weiter gut gehen bei Sirup, Weihnachtsguetzli, Biberli und Mandarinen. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Der Anlass ist kostenlos.

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2019 ist am Samstag, 21. Dezember von 9:00 bis 12:00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Samstag, 4. Januar.

Miriam Hauschildt

Friedenslicht im Dunant-Park

Vor kurzem haben wir im Sommerlager noch bis spät abends in T-Shirt und kurzen Hosen draussen gespielt. Nun schleichen wir abends um sechs durch dunkle Strassen entlang weihnächtlich dekorierten Schaufenstern. Es ist eindeutig, die Adventszeit kommt. Ob mit oder ohne Schnee, wir von der Pfadi Altenstein Heiden wissen bereits jetzt, was wir am 24. Dezember machen!

Wie jedes Jahr könnt ihr an Weihnachten das Friedenslicht bei uns ab-

holen. Das Licht wird in Bethlehem entzündet und kommt via Wien in die Schweiz und wir bringen es nach Heiden! Kommt am **Dienstag, 24. Dezember** zwischen 16:00 und 17:00 Uhr mit einer Laterne und einer Kerze im Dunant-Park (vis-à-vis Eisfeld) vorbei, genießt einen Punsch oder einen Glühwein am wärmenden Feuer, nehmt das Friedenslicht mit und lasst euer Daheim im friedlichen Kerzenschein erstrahlen. **Calvin Rüegg**

Handlettering-Kurs

Handlettering ist voll im Trend. Möchten auch Sie schöne Letterings zeichnen, wissen aber nicht genau, wie und wo Sie beginnen sollen? Dann besuchen Sie doch den Handlettering-Kurs, welchen der Verein Hädler Frauen unter der Leitung von Tanja Giger am **Samstag, 8. Februar** von 09:00 bis 12:00 Uhr an der Volkshochschule Rorschach anbietet. Kosten pro Person Fr. 80 (Nichtmitglieder Fr. 85) inkl. Material.

Anmeldung bis 10. Januar bei Nadja Rohner, 079 438 30 68 oder nadja_rohner@icloud.com.

Nadja Rohner

Adventskonzert: Heiden singt ...

In diesem Jahr ist es gelungen, die singenden Vereine von Heiden für ein gemeinsames Konzert zu begeistern. Sie hören Lieder, vorgetragen vom Gospel-, Kirchen-, Männer-, Trachtenchor sowie Schülerinnen und Schülern aus Heiden. Über 160 Sängerinnen und Sänger werden mit

stimmungsvollen Liedern Ihr Herz berühren. Wir freuen uns für Sie und mit Ihnen zu singen.

Das Konzert findet am **Sonntag, 15. Dezember** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche statt. Eintritt frei – Kollekte. **Valentin Volkart**

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Am 30. November durften wir zum zweiten Mal den Krippen- und Laternliweg im Waldpark eröffnen. Der Kurverein, als Besitzerin des Waldparks, lud die Bevölkerung ein, den Weg durch den Waldpark in einen kleinen Weihnachtswald zu verwandeln. Zwischen knorrigen Wurzeln wurden weihnachtliche Szenen gestaltet. Viele kleine Lichter erhellen den Weg und Bäume erstrahlen in weihnächtlichem Glanz. Noch während der ganzen Adventszeit können die Werke bestaunt werden, besonders schön beim Eindunkeln, mit den vielen Lichtern. Der Kurverein Heiden bedankt sich herzlich für das grossartige Engagement von Klein und Gross aus Heiden und wünscht eine unbeschwerte Adventszeit! **Kurverein Heiden**

Handballer der BSG Vorderland führen aufs Glatteis ...

... und dies sogar gewollt: Zünftig früh aus den Federn hiess es anfangs November für zwölf BSG-Sportler und Vorstandsmitglieder. Sie unterstützten tatkräftig den Aufbau des Eisfelds Heiden. Damit die rund 850 m² zum «Schliifisele» und Eisstock-Schiessen genutzt werden können, braucht es viel: angefangen beim Einmessen der Felder hin zum zentimetergenauen Verlegen der Folien, Schläuche und Kühlsysteme sowie der Dichtigkeits-

kontrolle und verschiedensten Abschlussarbeiten – alle Hände und Köpfe waren gefordert. Ganz nach dem Motto «Vereine für Vereine» (und für die Bevölkerung aus Heiden und Umgebung) leisteten die Handballer einen grossartigen Einsatz. Sicherlich werden über die bevorstehende Eisfeld-Saison wiederum viele Handballerinnen und Handballer (hoffentlich stehend) auf dem Glatteis anzutreffen sein.

Patrick Nauer

Eisfeld Heiden: Das nachhaltigste seiner Art – auf der ganzen Welt

Das Eisfeld Heiden bezieht seinen Strom aus 100% erneuerbarer Energie: zertifizierte Schweizer Wasserkraft mit Herkunftsnachweis (HKN). Myclimate berechnet den gesamten CO₂-Ausstoss. Dabei werden nicht nur der generelle Stromverbrauch, die Baumaterialien und deren Transporte gemessen, sondern auch die Anzahl der Besucher, deren Konsumation von Speis und Trank – bis hin zum individuellen Arbeitsweg sämtlicher Mitarbeitenden. Insgesamt rund 16,7 Tonnen CO₂-Ausstoss. Zum Vergleich: Ein Einfamilienhaus mit Ölheizung (Wärmebedarf 14'400 kWh) verursacht im Winter (ca. 211 Heizöltage) bei durchschnittlichem Wetter 5,2 Tonnen Klimabelastung (Quelle: Tagesanzeiger). Die ganze Eisfeldanlage entspricht also «ledig-

lich» fünf Einfamilienhäusern. Wobei dieser Ausstoss zu 100% kompensiert wird. Auf dem Eisfeld Heiden erleben Sie einen märchenhaften Winterzauber – und Sie leisten erst noch einen wesentlichen Beitrag an die Umwelt. **Tobias Funke**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 17. Dezember** um 11:45 Uhr, findet im Hotel Linde der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 14. Dezember bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzu-

melden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Silvester im Hotel Heiden

Einen angenehmen Übergang ins neue Jahr erleben Sie im Hotel Heiden. Zum Champagnerapéro und dem Galamenü gibt es leichte Tanz-

musik vom bekannten Duo Swing Cats. Infos: www.hotelheiden.ch. Reservieren Sie Ihren Tisch unter 071 898 15 15. **Erich Dasen**

Die Linde schliesst vor dem Umbau mit Flohmarkt

Die Linde wird anfangs Januar bis Ende März wegen ersten Renovationsarbeiten geschlossen sein. Da vieles neu wird, muss einiges Altes und Antikes weichen und wird an einem grossen Flohmarkt im Lindensaal am **Donnerstag, 8., Frei-**

tag, 9. und Samstag, 10. Januar zugunsten von Neuanschaffungen veräussert. Sichern Sie sich Ihr Schnäppchen im Lindensaal und geniessen Sie ein warmes Getränk im Saal-Café. Infos: www.lindeheiden.ch.

Edi Thurnheer

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 28. Januar** um 11:45 Uhr, findet im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ mit Musik für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 25. Januar bei

Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Kantonales Musikfest vom 5. bis 7. Juni

Die Anmeldephase für Musikvereine ist abgeschlossen. Es haben sich nicht weniger als 50 Musikkorps aus der ganzen Schweiz für unseren Anlass angemeldet. Während dreier Tage werden rund 1800 Musikantinnen und Musikanten Heiden in ein Blasmusikmekka verwandeln.

Ein solcher Anlass kann nur mit vielen Helferinnen und Helfern bewältigt werden. Können Sie sich vorstellen, die Jugendmusik Heiden als Helferin oder Helfer bei diesem tollen Anlass zu unterstützen? Alle Helferinnen und Helfer erhalten während ihres Einsatzes Verpflegung und Getränke. Ein allfälliger Gewinn des Festes wird an alle Helfervereine an-

hand ihrer geleisteten Stunden verteilt. Geben Sie bitte bei der Anmeldung Ihren Helferverein an. Ansonsten leisten Sie Ihre Hilfe zugunsten der Jugendmusik Heiden.

Sind Sie bereit, mit Ihrer Hilfe Heiden ein unvergessliches Festwochenende zu beschenken? Dann besuchen Sie www.heiden2020.ch. Dort finden Sie auch das Helferformular. Oder Sie melden sich direkt bei unserem Personalchef Hanspeter Naef, Obere Taschenstrasse 10b, 071 891 51 68, hpnaef@bluewin.ch. **Stefan Gantenbein**

Helferinnen und Helfer gesucht

Einer der modernsten Migros-Supermärkte steht bei uns

Am 21. November war es soweit: In Heiden öffnete einer der modernsten Migros-Supermärkte der Schweiz seine Türen. Die aus Photovoltaik-Modulen erstellte Fassade des Gebäudes sorgt dafür, dass in Heiden der nunmehr dritte Plus-Energie-Supermarkt der Migros Ostschweiz steht. Das heisst, das Gebäude produziert mehr Energie, als es verbraucht. Filialleiter Marc Wirth

freut sich sehr, dass er gemeinsam mit seinem 21-köpfigen Team der Hädler Bevölkerung nun eine deutlich grössere Auswahl vor allem bei den frischen Lebensmitteln bieten kann. Die Gemeinde erhielt als Dank für die gute Zusammenarbeit eine Spende des Kulturprozents in Höhe von Fr. 5000, welchen sie an die Gründer des Musikvereins Heiden weiterreichte. **Silke Seichter**

Kinder-Eislaufkurse 2019/20

Der neu gegründete Verein «Für Heiden» bietet in der aktuellen Saison wieder die beliebten Kinder-Eislaufkurse auf dem Eisfeld Heiden an. Voraussetzungen sind keine notwendig. Alle Kinder ab 5 Jahren, die sich gerne auf dem Eis ausprobieren möchten, sind herzlich willkommen. In dieser Saison lehrt Eiskunstläuferin Julia den Kindern die Grundlagen des Eislaufens. Die Lektionen finden

jeweils am Mittwoch von 15:00 bis 16:00 Uhr und am Samstag um 10:00 bis 11:00 Uhr statt. Sie können wählen zwischen fünf Lektionen à 50 Minuten für Fr. 125 oder einer Lektion à 50 Minuten für Fr. 30. Das 5er-Abo kann bis 26. Januar eingelöst werden. Eine Anmeldung vorab ist erforderlich unter info@fersicht-heiden.ch oder 071 898 40 40. Wir freuen uns auf euch. **Tobias Funke**

Kurs- und Veranstaltungskalender

7. Dezember, 10-12 Uhr

„Beyer Beans Kaffee-Kurs“

Kaffee ist Kult und die Welt des Kaffees ein geniales Universum an fantastischen Aromen. In diesem Kurs gewinnen Sie Einblick in die sinnliche Vielfalt des Kaffees. Unter Anleitung von Dr. Jochen Beyer (Beyer Beans Rösterei Rotmonten, St. Gallen) entdecken Sie Schritt für Schritt neue Aspekte und Charakter der magischen braunen Bohnen. Ein Erlebnis zwischen spannender Theorie und schmackhafter Praxis! (40.-/Pers inkl. 250g Kaffee. Anmeldung erforderlich).

Kurse 2020

Weitere genussvolle Kurse (Kochkurse, Küchengeflüster für Pärli, Steamer Seminar etc.) folgen im 2020. Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Ort:
Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78, 9000 St. Gallen

Information/Anmeldung:
www.kuechenbau.ch oder **071 222 61 11**

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Immo-Service-Ost Zäch

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft kompetent, effizient und zum besten Preis

ausserdem

Gesucht Immobilien oder Bauland für unsere Kunden

Aus der Region für die Region
Helena Zäch - 0718886618 - Walzenhausen
oder info@immo-service-ost.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

Immo-Service Heller

Heller AG

... wenn es um Immobilien geht

Die Heller AG Gruppe ist im Appenzeller Vorderland führend in den Bereichen „Planung, Bauführung, An-/ Verkauf von Liegenschaften und Bauland, Bauberatung und Gebäudeschätzungen“.

Als Ersatz für eine langjährige Mitarbeiterin suchen wir eine/n

Sachbearbeiter/in Buchhaltung 40 – 50%

Deine Aufgaben

Selbstständige Führung der Finanzbuchhaltung der Heller Gruppe, Zahlungen, Zwischen- und Jahresabschlüsse nach OR, Erstellung Steuererklärungen jur. Personen, Personaladministration und Überwachung EDV mit Unterstützung Support.

Deine Eigenschaften

Kaufm. Grundausbildung mit Weiterbildung als Sachbearbeiterin Rechnungswesen, gute MwSt.-Kenntnisse, Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, selbstständige Arbeitsweise, Diskretion, vertrauenswürdig und engagiert.

Deine Aussichten

Sichere Dauerstelle mit selbstständiger Arbeitsteilung in zukunftsorientiertem Umfeld. Der Arbeitsort ist Heiden AR, der Stellenantritt ist nach Absprache.

Wir freuen uns auf die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Post oder per Mail an Heiri Heller:

Heller AG Heiden, Tiefenau 6, 9410 Heiden | h.heller@hellerimmobilien.ch.

Immobilienbewirtschafter/in 50 – 80%

Deine Aufgaben

Selbstständige und komplette Führung der Immobilienbewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Führung der Liegenschaftsbuchhaltungen, Erstellung der Nebenkostenabrechnungen, Erstellen von Dokumentationen und Reporting, Ansprechpartner für Eigentümer, Mieter, Hauswarte, Behörden und Handwerker.

Idealerweise bringst Du folgende Eigenschaften mit

Kaufmännische oder technische Ausbildung und Erfahrung in der Immobilienbranche (zwingend, vorzugsweise mit Fachausweis), Kenntnisse im Mietrecht, Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, Flexibel, Organisationstalent, Flair für Umgang mit Menschen verschiedenen Altersstufen und Herkunft, Gute Kenntnisse in MS-Office, Führerausweis Kategorie B.

Deine Aussichten

Sichere Dauerstelle mit weitgehend selbstständiger Arbeits- und Zeiteinteilung. Bei Interesse Mitarbeit im Bereich «Liegenschaftsvermittlung», Möglichkeit für Beteiligung. Der Arbeitsort ist Heiden AR, der Stellenantritt ist nach Absprache.

Wir freuen uns auf die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto per Post oder per Mail an Heiri Heller:

Heller AG Immo-Service, Tiefenau 6, 9410 Heiden | h.heller@hellerimmobilien.ch.

OSTSCHWEIZ Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Veranstaltungen Januar

ganzer Monat	Dunant-Platz Eisfeld Heiden. Fernsicht Event AG	
Montag, 1.	ev. Kirche Neujahrskonzert. Heiden Festival	17:00
Samstag, 4.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	14:00–17:00
Sonntag, 5.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	10:00–17:00
	Museum Vortrag «Sonntags um 5». Museum	17:00
	Museum Originelles und Originale rund um Heiden. Museum	17:30
Mittwoch, 8.	Spital Heiden, Restaurant Sternen Öffentlicher Vortrag «Künstlicher Hüftgelenkeinsatz». Spital Heiden	19:30–20:30
Donnerstag, 9.	Kurssaal-Bar Öffentliche Diskussionsveranstaltung. SP-Vorderland	19:00
Freitag, 10.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	14:00–17:00
Samstag, 11.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	14:00–17:00
Sonntag, 12.	Haus Müllersberg Tage der offenen Tür. Haus Müllersberg	10:00–17:00
Freitag, 17.	Gasthaus Bären Blues mit Richie Pavledis. Gasthaus Bären	19:00–23:00
	Kurssaal Kultur im Kurssaal: Rolf Kern. Kurverein	20:00
Samstag, 18.	Gasthaus Bären Blues mit Richie Pavledis. Gasthaus Bären	19:00–23:00
Donnerstag, 23.	Restaurat Hirschen Freies Singen. Senioren-Wandergruppe Heiden	14:00–16:00
Dienstag, 28.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
	kath. Pfarreizentrum Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli. Häädler Frauen	20:00–21:30
Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis Dienstag, 21. Januar , 16:00 Uhr unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.		

Gratis-Schneesporttag für alle – 15 Stunden durchgehend Skilift-Betrieb

Am **Samstag, 18. Januar** (Verschiebedaten 8. und 22. Februar) lädt der Skilift Heiden die gesamte Bevölkerung zum Gratis-Schneesporttag ein. Gestartet wird frühmorgens um 06:00 Uhr zum Sonnenaufgang-Skifahren. Die Aussicht über Heiden und den Bodensee ist unvergleichlich – überzeugen Sie sich selbst. Zugleich wird im Skilift Beizli an der Talstation ein Zmorge für Fr. 10. angeboten. Danach ist viel Ausdauer gefragt beim ganztägigen Liftbetrieb am Bischofsberg. Das Nachtskifahren schliesst den erlebnisreichen Tag um 21:30 Uhr ab.

Und nicht vergessen: Das Skilift-Beizli ist jeden letzten Freitag im Monat ab 17:00 Uhr geöffnet. Das heisst 27. Dezember, 31. Januar, 28. Februar, 27. März und 24. April. Geniessen Sie ein «do it yourself»-Fondue in unserer einmaligen Atmosphäre.

Infos und aktuelle Events: www.skiliftheiden.ch sowie auf unserer Mobil-App «Skilift Heiden».

Gil Gretler

Häädler Jahrmarkt wirkt bis nach Afrika

Das Spaghettistübli der Pfimi Heiden hat am Jahrmarkt langjährige Tradition. Auch dieses Jahr genossen die Gäste die fröhliche Atmosphäre bei Spaghetti, Kaffee und Dessert.

Aus dem gut besuchten Spaghettistübli resultierte schliesslich ein Rekord-Überschuss von Fr. 2800. Dieser Erlös geht an ein Projekt in Lesotho, das unter anderem Waisenkinder unterstützt und ihnen Tagesbetreuung, Nahrung und Bildung verschafft (Infos: www.shelterofhope.ch).

Die Mitbegründer und langjährigen Leiter des Projektes, Werner und Helene Morf, besuchten kurz darauf die Pfimi und berichteten im Gottesdienst von den neusten Entwicklungen. Bei dieser Gelegenheit konnte das Ehepaar den Scheck persönlich in Empfang nehmen.

Die Pfimi Heiden bedankt sich bei allen Gästen und Spendern ganz herzlich für den wertvollen Beitrag an die Zukunft dieser Kinder.

Anja Schläpfer

Blutspenden im ev. Kirchgemeindehaus

Am **Mittwoch, 18. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Sie findet im ev. Kirchgemeindehaus statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und

Welche Rolle spielen die Medien zukünftig in der Regionalpolitik?

Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid. CH-Media hat beschlossen, 2020 die Redaktion der

ApENZeller Zeitung von Herisau nach St.Gallen in das Ostschweizer Medienhaus zu verlagern. Was geschieht dann mit der Regionalberichterstattung? Und wer berichtet in Zukunft über die Gemeinde- und Kantonspolitik? Sind es Facebook und Twitter, die die politische Meinungsbildung übernehmen? Im Rahmen ihres Neujahrspäros lädt die SP Vorderland zu einem Meinungsaustausch mit dem Chefredakteur des St.Galler Tagblattes ein: **Donnerstag, 9. Januar** in der Kurssaalbar. Ab 19:00 Uhr ist die Tür geöffnet und um 19:30 Uhr beginnt der inhaltliche Teil. *Annegret Wigger*

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! *Cony Künzler*

ApENZeller Zeitung von Herisau nach St.Gallen in das Ostschweizer Medienhaus zu verlagern. Was geschieht dann mit der Regionalberichterstattung? Und wer berichtet in Zukunft über die Gemeinde- und Kantonspolitik? Sind es Facebook und Twitter, die die politische Meinungsbildung übernehmen? Im Rahmen ihres Neujahrspäros lädt die SP Vorderland zu einem Meinungsaustausch mit dem Chefredakteur des St.Galler Tagblattes ein: **Donnerstag, 9. Januar** in der Kurssaalbar. Ab 19:00 Uhr ist die Tür geöffnet und um 19:30 Uhr beginnt der inhaltliche Teil. *Annegret Wigger*

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

23. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen Dezember

ganzer Monat	Dunant-Platz Eisfeld Heiden. Fernsicht Event AG	
Mittwoch, 4.	Bibliothek Geschichten für Kinder. Bibliothek	15:30
Donnerstag, 5.	Hotel Linde Freies Singen. Senioren-Wandergruppe	09:00–11:00
Freitag, 6.	Kursaalpark Samichlaus und Schmutzli mit Tieren. Chlausgruppe Männerchor	17:00–17:45
	ev. Kirchgemeindehaus Jazzkonzert mit den Bridge Pipers. Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden	20:00–22:30
Samstag, 7.	ev. Kirche Aufführung «Die Geburt Christi». ev. Kirche	19:00
Sonntag, 8.	ev. Kirche Kirchenkonzert. ev. Kirche	17:00
Montag, 9.	Waldpark Offener Advent im Wald. ev. und kath. Kirchgemeinden	18:00
Dienstag, 10.	Hotel Linde Spielabend Ludothek. Hotel Heiden, Ludothek	19:00–22:00
Mittwoch, 11.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15
Donnerstag, 12.	ev. Kirche Ökumenischer Nachmittag für Ältere. ev. und kath. Kirchgemeinden	14:30
Samstag, 14.	Hotel Linde Konzert von Volosi. Kulturgruppe Lindenblüten	20:00
Sonntag, 15.	ev. Kirche Adventskonzert. singende Vereine	17:00–18:30
Montag, 16.	kath. Pfarreizentrum Adventsfeier. Häädler Frauen	18:00–19:30
	kath. Pfarreizentrum Offener Advent. ev. und kath. Kirchgemeinden	18:00
Dienstag, 17.	Hotel Linde Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 18.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15
	Bibliothek Geschichten für Kinder. Bibliothek	15:30
	ev. Kirchgemeindehaus Blutspenden. Vorderländer Samaritervereine, Blutspendedienst St.Gallen	17:30–19:30
	Chillsuite Tea & Talk. Verein Haus zur Bergulme	19:00–21:00
	Spital Heiden, Restaurant Sternen Öffentlicher Vortrag «Frauenleiden Endometriose». Spital Heiden	19:30–20:30
Sonntag, 22.	ev. Kirche Kinderweihnacht. ev. und kath. Kirchgemeinden	17:00
Dienstag, 24.	Dunant-Park Friedenslicht. Pfadi Altenstein	16:00–17:00
	kath. Kirche Christmette zum Heiligabend. kath. Pfarrei	21:45–22:45
	ev. Kirche Christnachtfeier. ev. Kirchgemeinde	22:00
Donnerstag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–18:00
Sonntag, 29.	Hotel Heiden Blues Dinner mir Richie Pavledis. Hotel Heiden	19:00
Dienstag, 31.	Hotel Linde Silvester mit Bluesonix. Kulturgruppe Lindenblüten, Hotel Linde	21:00

Kino

Donnerstag, 5.	19:30 Plötzlich Heimweh	8/6 J., dialekt
Freitag, 6.	20:15 The Report	16/14 J., D
Samstag, 7.	17:15 After the Wedding	12/10 J., D
	20:15 Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10 J., D
Sonntag, 8.	15:00 Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4 J., D
	19:00 Baghdad in my shadow	14/12 J., OV/d mit Regisseur Samir
Dienstag, 10.	19:30 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Donnerstag, 12.	19:30 Last Christmas	6/4 J., D
Freitag, 13.	20:15 Kinoteens: Die Addams Family	6/4 J., D
Samstag, 14.	17:15 The Good Liar – Das Alte Böse	12/10 J., D
	20:15 Baghdad in my shadow	14/12 J., OV/d
Sonntag, 15.	15:00 Dora und die Goldene Stadt	6/4 J., D
	19:30 Le Mans 66 – Gegen jede Chance	12/10 J., D
Dienstag, 17.	19:00 Last Christmas	6/4 J., D
Mittwoch, 18.	20:15 Cinéclub: A Polar Year	16/16 J., OV/d
Donnerstag, 19.	19:30 Wo steckst du Bernadette	12/10 J., D
Freitag, 20.	20:15 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Samstag, 21.	17:15 The Good Liar – Das Alte Böse	12/10 J., D
	20:15 Filmhit	
Sonntag, 22.	15:00 Die Addams Family	6/4 J., D
	19:30 Last Christmas	6/4 J., D
Dienstag, 24.	15:00 Der kleine Rabe Socke 3	6/4 J., D
Donnerstag, 26.	15:00 Eiskönigin 2	6/4 J., D
	19:30 Cirque de Pic	6/4 J., dialekt
Freitag, 27.	20:15 Wo steckst du, Bernadette	12/10 J., D
Samstag, 28.	17:15 The Good Liar – Das Alte Böse	12/10 J., D
	20:15 Hors normes – Alles ausser gewöhnlich	12/10 J., D
Sonntag, 29.	15:00 Der kleine Rabe Socke 3	6/4 J., D
	19:30 Wo steckst du Bernadette	12/10 J., D
Dienstag, 31.	17:15 Vitus	8/6 J., dialekt in Erinnerung an Bruno Ganz

Kunst von Sylvia Bühler in Heiden

«Kommen Sie vorbei und finden Sie ein passendes Weihnachtsgeschenk für sich oder Ihre Lieben...»

Freitag, 29. November 2019

Samstag, 14. Dezember 2019

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Oberer Werdbüchel 4 - 9410 Heiden

www.art-of-switzerland.ch - sb@sylviabuehler.ch - Tel. 079 602 83 19